

МВС України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Науковий парк «Наука та безпека»
Факультет № 1

**ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

Тези доповідей
міжнародної науково-практичної конференції
(м. Кам'янець-Подільський,
24 листопада 2023 року)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10156318>

Кам'янець-Подільський 2023

УДК 343.1+343.98

ТЗЗ

*Друкуються згідно з рішенням оргкомітету
за дорученням Харківського національного університету
внутрішніх справ від 14.09.2023 № 58*

ТЗЗ **Теоретико-прикладні** проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану : тези доп. Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Кам'янець-Подільський, 24 листоп. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека», ф-т № 1. – Кам'янець-Подільський : ХНУВС, 2023. – 527 с.

Збірник містить результати досліджень провідних учених у галузі кримінального процесу, криміналістики та судової експертизи, а також практичних працівників вітчизняних і закордонних правоохоронних органів та експертних установ, що стосуються теоретичних питань кримінального процесу на сучасному етапі розвитку правової системи, актуальних проблем досудового розслідування, проблем криміналістичного забезпечення розслідування злочинів, а також сучасних тенденцій розвитку судової експертизи.

УДК 343.1+343.98

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.10156318>

*Матеріали викладені в авторській редакції з незначними
коректорськими правками. Відповідальність за точність поданих
фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.*

*Електронна копія збірника безоплатно розміщується у відкритому
доступі на сайті Харківського національного університету внутрішніх
справ (<http://www.univd.edu.ua>) у розділі «Наука», сторінка
«Конференції, семінари та круглі столи», а також у репозитарії
ХНУВС (<http://dspace.univd.edu.ua/xmlui/>).*

© Харківський національний університет
внутрішніх справ, 2023

ЗМІСТ

ВІТАЛЬНЕ СЛОВО	16
СОКУРЕНКО Валерій Васильович ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ	19
БАНДУРКА Олександр Маркович ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ	22
ГУСАРОВ Сергій Миколайович ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ ПРОТИ УКРАЇНИ	25
БАРАБАШ Анастасія Анатоліївна ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СПІЛКУВАННЯ З АДВОКАТОМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ	29
БАСАЛКЕВИЧ Анатолій Васильович ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ СЛІДІВ НАФТОПРОДУКТІВ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ	35
БОЙКО Іван Володимирович ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГІВ ПРИХОВАНИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ	39
БОЛВІНОВ Сергій Петрович КОБИЛЄВ Олександр Андрійович ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ	41
БОНДАР Володимир Сергійович СУДОВО-БАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГВИНТІВКИ СНАЙПЕРСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ «ВІНТОРЕЗ» (6-П-29)	44
БОРДУНОС Олексій Петрович ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВИБУХОВО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ	50
БОРОДІН Олександр Іванович КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВИСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ЯКА ВЧИНЯЄТЬСЯ В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ	54

ВАРВУС Павло Васильович АСПЕКТИ ЗБОРУ ЗАЛИШКІВ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ НА МІСЦІ ПОДІЇ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ В РАМКАХ СУДОВИХ ВИБУХОВО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ.....	57
ВІНЦУК Вікторія Володимирівна СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ ВІДПОВІДНО ДО КПК УКРАЇНИ.....	61
ВІНЦУК Вікторія Володимирівна ВІНЦУК Валерія Анатоліївна КОЛІЗІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НСРД.....	66
ВОЗОВИК Юрій Михайлович УДАРНА ХВИЛЯ ЯК УРАЖАЮЧИЙ ФАКТОР ЯДЕРНОГО ВИБУХУ	71
ВОЛІКОВ Тарас Анатолійович ОКРЕМІ ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК.....	74
ВОЛОБУЄВ Анатолій Федотович ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ.....	77
ГАБОРЕЦЬ Ольга Андріївна ШАЄЦ Єлизавета Олександрівна ВИКОРИСТАННЯ OSINT: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.....	82
ГАНЖА Тетяна Вікторівна БОГДАНЧИК Валерія Юріївна ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗД-СКАНУВАННЯ ЯК СПОСОБУ ФІКСАЦІЇ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ.....	84
ГАНЖА Тетяна Вікторівна КОВАЛЬ Кристина Олександрівна ЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ВИРШЕННІ ЗАВДАНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ	87
ГАРКУША Аліна Григорівна ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	89
ГЛОБЕНКО Геннадій Іванович ДО ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННІ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ	93

ГЛОВІЮК Ірина Василівна ЧИ Є ПОСИЛАННЯ НА РИМСЬКИЙ СТАТУТ МКС У ВИРОКУ ЕЛЕМЕНТОМ ФОРМУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ / ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ?	96
ГНАТЕНКО Валерія Сергіївна ПРОБЛЕМАТИКА ДОКАЗУВАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	101
ГНАТЕНКО Валерія Сергіївна СОРОЧИШИН Микола Миколайович ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	104
ГОРАШ Олена Сергіївна ШКУРАТ Іван Олексійович ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ПЕРЕТИН ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЧОЛОВІКАМИ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ	108
ГОРБУНОВА Катерина Вікторівна ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ПОЛЮВАННЮ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ	111
ГОРБУНОВА Катерина Вікторівна ПЕРЕПЕЛЩИНА Софія Дмитрівна ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ.....	114
ГОРІШНІЙ Євген Іванович ВОЛОКОВ Володимир Олександрович ТОВАРОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БРОНЕЖИЛЕТІВ	118
ГРУДЗЬ Олександр Іванович РЕВИКІНА Вікторія Валеріївна ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРІЙНИХ УБИВЦЬ	121
ГУСЄВА Влада Олександрівна ПРОЦЕСУАЛЬНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ СКЛАДНОЩІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	124
ГУТНИК Аліна Володимирівна ВРУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ОСОБІ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ НА ТОТ ЧИ ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ	129
ДАНИЛЬЧЕНКО Юрій Броніславович ОРЛОВ Юрій Володимирович МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ ЩОДО ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ: МАТЕРІАЛЬНО- ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ	131

ДІКЕВИЧ Кристина Геннадіївна ПЕЧЕРСЬКА Ірина Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ АМБІДЕКСТРІВ У РАМКАХ ВИРІШЕННЯ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ЗАВДАНЬ.....	135
ЄФІМОВ Микола Миколайович АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ	139
ЗОЗУЛЯ Євген Вікторович ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ ПОТЕРПЛОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ УЧИНЕНОГО ГРУПОЮ ОСІБ	143
ЗОЗУЛЯ Ігор Вікторович ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна ЗАЛУЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДО ПІДТРИМКИ ПРОВЕДЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ У ВОЄННИЙ ЧАС	146
ЗОЗУЛЯ Ігор Вікторович ЗАВОРОТНІЙ Володимир Олегович ЗАГАЛЬНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВИЛА ЗДІЙСНЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО ТА ЗАКОННОГО РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ В УКРАЇНІ	150
ІВАНЕНКО Григорій Віталійович ШАХРАЙСТВО В ІНТЕРНЕТІ. СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ	154
ІНШЕКОВА Юлія Юріївна СИНЖЕРЯН Андрій Андрійович ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ДОКАЗІВ В УКРАЇНІ	157
КАДУК Світлана Володимирівна ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАТУРНИХ КОЛЕКЦІЙ	160
КІКІНЧУК Василь Васильович ШАТРАВА Сергій Олександрович СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАБІТОЛОГІЇ.....	164
КНИЖЕНКО Світлана Олександрівна ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ-ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ	169

КЛЕПКА Дар'я Ігорівна ДИСТАНЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: PROS & CONS	172
КОВАЛЕНКО Артем Володимирович ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ТА ОГЛЯДУ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ	175
КОВАЛЬ Кристина Олександрівна ОРЛОВ Юрій Володимирович ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ, В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ	179
КОПОС Діана Михайлівна ЩОДО МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗІВАНТОВАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ	183
КОРЖ Валентина Павлівна КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ	186
КОРНІЄНКО Василь Володимирович САВЧУК Тетяна Іванівна ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ	191
КОСТЮЧЕНКО Наталія Дмитрівна ТОЛКАЧ Анжеліка Миколаївна ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ	196
КОЧЕРГІН Олександр Миколайович ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ОГЛЯДІ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІСТОМ- ВИБУХОТЕХНІКОМ У СКЛАДІ СЛІДЧОЇ ГРУПИ НА ЩОЙНО ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ.....	200
КРАВЧУК Олексій Олегович ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ	205
КРИВОПУСК Олександр Григорович ЩОДО ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ, ПРИТАМАННИХ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛІСНОГО НЕВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНА ОПІКА ЧИ ПІКЛУВАННЯ	208

КРИВОПУСК Олександр Григорович МАКАРЕНКО Владислав Ігорович ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОМУ.....	211
КРУШЕНИЦЬКИЙ Андрій Васильович ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ.....	214
КУЧЕРЕНКО Антон Євгенович ГРИЦЕНКО Вадим Вікторович ЕКСПЕРТНІ ПОМИЛКИ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ.....	217
ЛИСТОПАД Дмитро Олександрович ГОЛОВКО Борислав Борисович АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ.....	221
ЛИТВИНЕНКО Ольга Георгіївна КОТЛЯРЕВСЬКА Єлизавета Вікторівна СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ.....	225
ЛИХОГОД Олексій Володимирович ОСОБЛИВОСТІ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ.....	229
ЛОЗОВА Світлана Миколаївна УВАРЕНКО Валентина Андріївна ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ЯК НАСЛІДОК ВІЙНИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ.....	233
МАНТУЛЯК Юрій Вікторович ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АНКЕТНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДОЗРЮВАНОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....	237
МАРКО Сергій Іванович БОГАТИРЧУК Олександр Миколайович ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ.....	241
МАРТОВИЦЬКА Олена Василівна ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ЇЇ ОЗНАКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ.....	244

МАРТОВИЦЬКА Олена Василівна ПРИСЯЖНЮК Валерія Віталіївна ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА У РОЗКРИТТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ	248
МАРТОВИЦЬКИЙ Андрій Дмитрович ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІНИ ДО КПК УКРАЇНИ.....	251
МІНЯЙЛО Анатолій Анатолійович ДМИТРЕНКО Людмила Анатоліївна ЗАСМІЧЕННЯ ТА ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ	254
МІЩЕНКО Дмитро Олексійович ПРОБЛЕМИ ЕКСПОЗИЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ ФОТОГРАФУВАННІ СЛІДІВ ВЗУТТЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ	257
МУСІЙКО Альона Андріївна ЧЕРЕВКО Кирило Олександрович ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ З ОЗНАКАМИ ЗВІРСТВ ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ.....	263
НАУМОВА Анна Олександрівна ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ	267
НЕГРЕБЕЦЬКИЙ Владислав Валерійович КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ДЕЗИНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ	271
НЕЧАЄВА Ірина Олексіївна ЩОДО ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ.....	275
НЕЧАЄВА Ірина Олексіївна ГРЕЛЯ Дар`я Петрівна ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ'ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ	278
НОВОЖИЛОВ Віктор Сергійович ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІРНОСТІ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ	283
ОНАЦЬКА Валерія Дмитрівна ЛИМАНСЬКА Анна Сергіївна ЩОДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ЗЛОЧИНАМИ, ВЧИНЕНИМИ ГРУПОЮ ОСІБ.....	288

ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна БОРИСОВА Катерина Євгенівна ПРО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ВІД ЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	292
ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна ВОЛОБУЄВ Ілля Романович ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ МЕТОДИКИ ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ	296
ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна МАКСУЛЬ Анастасія Юріївна ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ ПРИ ДОКУМЕНТУВАННІ ФАКТІВ СМЕРТЕЙ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ	300
ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна ШОМАХОВА Віолета Дмитрівна ПЕДОФІЛІЯ: ПОНЯТТЯ ТА ПРОЯВИ, ОЗНАКИ ВИЯВЛЕННЯ У СОЦІУМІ ОСІБ З ТАКИМИ РОЗЛАДАМИ	303
ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна ШУЛЬГА Роман Олександрович ПРО НЕБЕЗПЕКУ РЕКЛАМИ І МОДИ ВЖИВАННЯ КУРИЛЬНИХ СУМІШЕЙ ТА ІНШИХ ОДУРМАНЮЮЧИХ ЗАСОБІВ	307
ПАВЛЕНКО Андрій Вікторович НЕСТАНДАРТНІ СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ БОСПРИПАСІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗС РФ	310
ПАВЛОВА Наталя Валеріївна ОСОБА ПОТЕРПЛОГО ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА	314
ПАВЛОВА Наталя Валеріївна КОРІНЬ Дмитро Костянтинович ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ	318
ПАВЛОВА Наталя Валеріївна МАЛАХОВА Карина Дмитрівна ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК У ВОЄННИЙ ЧАС	321
ПАШКЕВИЧ Ольга Ярославівна КІЯНИЦЯ Володимир Миколайович АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ, ЯК ЗАСТАВА, ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ	324

ПЕНЗЄВА Катерина Миколаївна ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЯ, ЧАСУ, ОБСТАНОВКИ ТА СПОСОБУ ЗАПОДІЯННЯ НЕОБЕРЕЖНОГО ТЯЖКОГО АБО СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ.....	328
ПЕРЛІН Станіслав Ігорович ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ФОТОГРАФІЇ ТА ВІДЕОЗАПИСУ.....	333
ПИЛИПЕНКО Дмитро Олексійович ВОЛЕНШЧАК Поліна Олегівна ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІКСАЦІЇ НАСЛІДКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РФ В УКРАЇНІ.....	336
ПИРИГ Ігор Володимирович ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ.....	339
ПІДДУБНА Аліна Валентинівна ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ПОТЕРПЛИХ ВІД ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ	343
ПІДДУБНА Аліна Валентинівна МУСІЙКО Альона Андріївна ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ.....	347
ПОКРАСА Катерина Володимирівна СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ПІДПАЛУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ	351
ПУСТОВІТ Богдан Олександрович ЄВПАК Віктор Вікторович РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ У НІМЕЧЧИНІ	353
ПЧЕЛІН Віталій Борисович ЗВІРЯНСЬКИЙ Геннадій Володимирович ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА МІСЦІ ПОДІЇ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ.....	358
ПЧЕЛІНА Оксана Василівна ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ	362

ПЧЕЛІНА Оксана Василівна ІВАНОВА Андріана В'ячеславівна ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ	367
ПЧОЛКІН Валерій Дмитрович НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІЯВАНOSTІ, ЩО ВЧІНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ.....	372
РАЧИНСЬКИЙ Олександр Олександрович МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО.....	377
РЕПІНА Юлія Сергіївна ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОНИТОРИНГУ РОБОТИ СУДУ	380
РОМАНЮК Віталій Володимирович ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО МАЛОЛІТНЬОГО) СВІДКА – БЛИЗЬКОГО РОДИЧА / ЧЛЕНА СІМ'Ї ПІДОЗРЮВАНОВОГО В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ	385
РУСОВА Оксана Леонідівна ОСОБЛИВОСТІ ВІДБРАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ.....	389
SAZONOVA Larysa Serhiivna LISOVOL Volodymyr Stanislavovych AMENDMENTS TO CRIMINAL LEGISLATION DURING MARTIAL LAW	393
САЛМАНОВ Олександр Валерійович ЩОДО ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОСТІ ЦИФРОВИХ (ЕЛЕКТРОННИХ) ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ.....	396
САЛМАНОВ Олександр Валерійович ТЕРЕЩУК Сергій Сергійович ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТИВ	400
GORAN ŠIMIĆ STATUS OF INVESTIGATOR IN LEGAL SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA.....	403
СКЛЯР Олександр Сергійович БУГРОВСЬКИЙ Владислав Сергійович БРІФІНГ СТАРШОВОГО СОГ ПІД ЧАС ПРОВОДЕННЯ ФОТО - , ВІДЕОФІКСАЦІЇ.....	404

СЛІПЕНЮК Тетяна Михайлівна ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ПІД ЧАС УНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ЄРДР	407
СМАГЛЮК Сергій Васильович ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ.....	412
СМИРНОВ Максим Іванович СПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРИЯТНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЗА НАЙТЯЖЧІ МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В УКРАЇНІ	416
СОКУРЕНКО Віталій Валерійович ВОЄННО-АГРЕСИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ.....	421
СТЕПАНЮК Дар'я Русланівна ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДНК-АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ.....	425
СТЕПАНЮК Руслан Леонтійович ЗАВДАННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ І ПОВ'ЯЗАНИХ З ВІЙНОЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ	428
СТЕЦЕНКО Сергій Володимирович СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИПРАВНОГО ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ	432
СТРОК Інна Анатоліївна ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ	436
ТАРНАВСЬКА Лариса Миколаївна СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО- ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛІСТИЦІ	440
ТОРБАС Олександр Олександрович ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІЇ ФОТО- КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ, ЧИ ЗАСОБІВ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ	443

УСТИМЕНКО Максим Євгенійович РОЗРАХУНОК МАСИ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ ПО СЛІДАХ КОНТАКТНОГО ПІДРИВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ	447
ФЕДОСОВА Олена Валеріївна ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	451
ФЕДЧЕНКО Володимир Михайлович ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ: ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ	456
ФОМІНА Тетяна Григорівна БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЕ ОБРАННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ВИМОГА ЧАСУ АБО НЕКОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ?	460
ХАНЬ Олександр Олександрович МАНИК Олексій Володимирович ГІБРИДНІ ТРИБУНАЛИ ЯК ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРАВОСУДДЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ	466
ХАНЬ Олександр Олександрович МАРТИНЮК Діана Валеріївна ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ, РІЗНОВИДИ ТА НАСЛІДКИ	471
ХМУРКОВСЬКИЙ Ярослав Вікторович ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НЕГЛАСНОГО АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЮ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ	474
ХОРОШУН Дар'я Василівна ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХІАТРИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ	478
ХУТОРЯНЕЦЬ Павло Сергійович СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ ДО НЕЇ	482
ЧАПЛИНСЬКИЙ Костянтин Олександрович ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАТЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ	487
ЧАЩИН Юрій Геннадійович ЗВ'ЯЗОК ЗАГАЛЬНОЇ ДОСТОВІРНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КАТЕГОРИЧНОСТІ ВИСНОВКУ ПРО ВАРТІСТЬ	491

ЧИЧА Руслан Павлович АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ	495
ЧУМАЧЕНКО Валерія Юріївна ТОЛКАЧ Анжеліка Миколаївна ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ.....	499
ШАЙХАЄВА Олена Мустафаївна АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ ТА ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ.....	503
ШАРОВА-АЙДАЄВА Ольга Олександрівна ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ПРОТИ ПРАВООХОРОНЦІВ.....	507
ШЕВЕЛЕВ Костянтин Євгенович ШКУРАТ Іван Олексійович КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД СУДДІВ В УМОВАХ ВІЙНИ – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕЦІ	511
ШУМІЛО Олексій Михайлович ГАЙДАР Марина Вікторівна МІСЦЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ.....	515
ЮХНО Олександр Олександрович ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ.....	520
ЯРЕМЧУК Вікторія Олегівна ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАНЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В УКРАЇНІ.....	525

Шановні учасники конференції!

Від імені ректорату та Вченої Ради Харківського національного університету внутрішніх справ вітаю вас із початком роботи міжнародної науково-практичної конференції «Теоретико-прикладні проблеми кримінального процесу та криміналістики в умовах воєнного стану».

Конференція викликала велику зацікавленість у наукових колах та серед практиків. Для обговорення та публікації збірника на конференцію направили матеріали понад 130 науковців і практичних працівників. Серед них представники Організації Об'єднаних Націй та інших міжнародних організацій, Офісу Президента та Офісу Генерального прокурора України, майже всіх університетів системи МВС України, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної Академії правових наук України, Національного університету «Одеська юридична академія», суддівського корпусу, слідчих підрозділів Національної поліції України, Служби безпеки, експертно-криміналістичних центрів МВС України, громадських організацій, що опікуються гуманітарними питаннями, тощо.

На жаль, не всі бажаючі знайшли можливість взяти безпосередню участь у конференції. Але доповіді тих, хто не зміг сьогодні долучитись до нашого засідання, включені до збірника тез доповідей.

Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу були, є і надалі залишатимуться предметом наукових дискусій. Разом із тим, виходячи з реалій сучасності, в умовах війни з російським агресором особливої актуальності набувають проблеми застосування кримінального процесуального законодавства та формулювання актуальних напрямів розвитку криміналістичної науки.

Неабияке значення на шляху до раціонального й обдуманого вирішення теоретико-прикладних проблем криміналістики та кримінального процесу є їх спільний аналіз практичними працівниками та науковцями на різних заходах наукового характеру, одним з яких є наша конференція. Крім того, залучення до обговорення представників різних правоохоронних і судових органів, а також дослідників з різних країн дасть можливість знайти оптимальні

шляхи вирішення теоретичних питань, практично реалізувати їх під час досудового розслідування.

Насамперед вважаємо за необхідне окреслити окремі актуальні проблеми процесуального забезпечення кримінального провадження.

Так, є потреба в усуненні проблем процесуальної фіксації воєнних злочинів саме за міжнародними стандартами з метою формування доказової бази за такими кримінальними правопорушення для направлення до міжнародного судового органу – Міжнародного кримінального суду, що розташований у Гаазі. Варто розуміти, що особу, яка вчинила воєнний злочин, можна притягнути до відповідальності будь-коли, незалежно від того, скільки минуло часу з моменту його скоєння.

Відтак саме якісна, повна та об'єктивна фіксація воєнних злочинів є важливою складовою кримінального процесуального процесу в сучасних реаліях.

Однією з актуальних проблем криміналістики на сьогодні також є виявлення, фіксація та вилучення слідів воєнних злочинів, організація та проведення їх експертних досліджень з метою забезпечення належної якості досудового розслідування та невідворотності покарання злочинців.

Насамперед це сліди застосування артилерійської та ракетної зброї проти цивільних об'єктів, сліди вчинення вбивств і катувань. Злочинна діяльність агресорів, що потребує розслідування, є надзвичайно масштабною. Тому слідча й експертна практика стикнулася з новими викликами і суттєвими труднощами, заходи щодо подолання яких будуть предметом обговорення під час нашої конференції.

У сьогоднішніх умовах значно збільшилися потреби проведення молекулярно-генетичних досліджень, адже ДНК-аналіз є найбільш надійним методом ідентифікації людини. Його постійний розвиток, удосконалення, запровадження нових технологій і технічних засобів надає можливість ефективно вирішувати завдання щодо встановлення особистості жертв війни та викриття воєнних злочинців за залишеними слідами біологічного походження. Це свідчить про надзвичайну актуальність цього напряму розвитку криміналістичної науки.

Також у складних умовах війни набули надзвичайної актуальності питання судової балістики та криміналістичної вибухотехніки. Використання воєнними злочинцями різноманітних зразків

стрілецької та артилерійської зброї вимагає від криміналістів застосування інноваційних методів її дослідження, швидкого пошуку відповідної довідкової інформації та обміну нею. У зв'язку з цим на нашому науковому заході буде приділено значну увагу зазначеній проблематиці з метою вироблення пропозицій щодо вдосконалення відповідних галузей криміналістичної техніки та судової експертизи.

Безумовно, порушені питання не вичерпують усієї широти тем, що будуть обговорені сьогодні. Програмою конференції передбачено наукову дискусію та обмін досвідом з багатьох інших актуальних проблем кримінального процесу і криміналістики, вирішення яких надасть новий імпульс у розвитку теорії та практики протидії злочинності.

Також варто зазначити, що вироблені під час конференції пропозиції щодо шляхів вирішення нагальних теоретичних і прикладних проблем будуть корисними не тільки безпосередньо в подальшій науковій і практичній діяльності. Вони також будуть враховані при вдосконаленні навчального процесу в Харківському національному університеті внутрішніх справ з метою його актуалізації та забезпечення якісної підготовки майбутніх поліцейських.

Упевнений, що конференція буде ефективною, конструктивною та результативною формою подальшого науково-практичного розроблення шляхів удосконалення кримінального процесу та криміналістики.

Бажаю всім учасникам конференції натхнення, плідної та конструктивної роботи, позитивних вражень та успіхів.

СЛАВА УКРАЇНІ!

**Ректор Харківського національного
університету внутрішніх справ
доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Національної академії
правових наук України, заслужений юрист України,
генерал поліції третього рангу Валерій СОКУРЕНКО**

СОКУРЕНКО Валерій Васильович,

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
ректор Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8923-5639>*

ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАЇЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ

Уже майже два роки Україна живе у важких умовах війни. Сьогодні шляхом проб і помилок напрацьовується унікальний досвід роботи правоохоронних органів в умовах активних бойових дій. Накопичення такого досвіду є важливим для вдосконалення методики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень. Ефективне розслідування порушень законів та звичаїв війни неможливе без використання спеціальних знань. Залучення фахівців із різних галузей знань із вказаної категорії злочинів має свої особливості, що викликано характеристикою кримінальних правопорушень та характеристикою процесу їх розслідування.

Ми визначаємо два види типових слідчих ситуацій при розслідування таких злочинів: 1) порушення законів і звичаїв війни вчинено на окупованій території; 2) порушення законів і звичаїв війни вчинено на підконтрольній Україні території [1, с. 15].

Вказані ситуації позначаються на особливостях використання спеціальних знань. Так, у першій ситуації найчастіше джерелами доказів є цифрові сліди, в тому числі і протокол Берклі. Тому фахівці з інформаційних технологій нададуть слідчому допомогу щодо правильної фіксації цифрових слідів із відкритих джерел, щоб у подальшому такі докази відповідали критеріям достовірності та допустимості й могли розглядатися в міжнародних судах.

У другій ситуації пропонуємо виділити такі її підвиди: 1) порушення законів і звичаїв війни вчинено на деокупованій території; 2) порушення законів і звичаїв війни вчинено на території, що не зазнавала окупації.

Деокупована територія є вкрай небезпечною зоною. Через це слідчим групам доводиться діяти в умовах підвищеного ризику: наявності вибухонебезпечних об'єктів; загроз обстрілів і руйнувань будівель; пошкодження енергетичних мереж. Тому одним з етапів підготовки до проведення оглядів, обшуків, слідчих експериментів

та інших слідчих (розшукових) дій є залучення саперів, вибухотехніків з метою обстеження та розмінування території.

Враховуючи специфіку розслідування таких злочинів, під час проведення слідчих (розшукових) дій можуть бути також залучені балісти, зброєзнавці, знавці ракетної та авіаційної техніки, артилеристи, механіки. Окрім того, на деокупованих територіях слідчому доводиться проводити ексгумації трупів та/чи їх частин. Участь судово-медичного експерта при їх проведенні є обов'язковою (ст. 239 КПК України).

При розслідуванні досліджуваних злочинів незалежно від виду слідчої ситуації досить часто доводиться проводити ідентифікацію трупів. Вона може здійснюватися візуально за ознаками зовнішності або за допомогою досліджень судово-медичної одонтології, генетичної ДНК. Робота судового медика значно ускладнюється, коли труп фрагментований внаслідок тяжких вибухових, вогнепальних та інших травмувань, змінювалось місце поховання або він перебував тривалий час на відкритому вологому повітрі, був похований у масових могилах. У таких ситуаціях міжнародні експерти радять залучати фахівців судової антропології та судової археології [2, с. 13].

Що стосується зразків ДНК, то на сьогодні під час генотипоскопічних досліджень переважно використовується профілювання ДНК за допомогою трасування доказів, таких як волосся або зразки шкіри [3].

Питання вибору спеціалістів при розслідуванні порушень законів та звичаїв війни залежить також від їх слідової картини. Серед типових слідів указаних злочинів варто назвати зброю різних видів, боєприпаси та сліди їх застосування. У разі їх виявлення слідчому необхідно використовувати такі спеціальні криміналістичні засоби, як металошукачі, пересувні вибухотехнічні лабораторії тощо. Допомогу в цьому надають спеціалісти-криміналісти.

Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні порушень законів та звичаїв війни знаходять своє відображення й у видах судових експертиз, що проводяться за цією категорією кримінальних проваджень. Найчастіше при розслідуванні зазначених злочинів призначаються такі види судових експертиз:

- судово-медична;
- експертиза зброї й обставин її використання;
- вибухотехнічна, а саме експертиза вибухових пристроїв, вибухових речовин і продуктів вибуху;
- військова;
- інженерно-технічна;

– товарознавча (досліджується обладнання, машини, сировина тощо);

– екологічна (визначення розміру збитків від забруднення навколишнього природного середовища, пошкодження або знищення об'єктів рослинного і тваринного світу, що відбулося внаслідок ведення бойових дій і застосування військової техніки та озброєння).

Отже, особливості використання спеціальних знань при розслідуванні порушень законів та звичаїв війни визначаються типовими слідчими ситуаціями і механізмом злочинної діяльності.

Список використаної літератури: 1. Сокурєнко В. В. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування порушень законів і звичаїв війни. *Теорія та практика судової експертизи і криміналістики*. 2023. Вип. 2 (31). С. 11-24. 2. Клінкнер М., Сміт Е. Борнмутський протокол про захист і розслідування масових поховань // International Commission on Missing Persons : сайт. 2022. URL: <https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2022/02/11489-FMC-Mass-Graves-Project-UKRAINE-V3.0-HI-RES.pdf>. 3. Kreeger L. R., Weiss D. M. *Forensic DNA Fundamentals for the Prosecutor. Be not Afraid*. Alexandria, Virginia, 2003. 39 p. URL: <https://www.crime-scene-investigator.net/APRI-DNAfundamentalsprosecutor.pdf>.

БАНДУРКА Олександр Маркович,

*доктор юридичних наук, професор, академік
Національної академії правових наук України,
заслужений юрист України, професор кафедри
теорії та історії держави і права факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0240-5517>*

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ВОЄННОГО ЧАСУ

Здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану передбачає суттєве збільшення процесуальних можливостей сторони обвинувачення та спрощення низки процедур. Основним нормативно-правовим актом правового регулювання кримінального процесу в Україні є Кримінальний процесуальний кодекс України, ухвалений у 2013 році.

За роки використання КПК України до нього внесено понад 120 змін. У зв'язку з війною до КПК за період від 3 березня 2022 року було внесено 17 змін і доповнень. Особливої важливості набуває Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» від 14 квітня 2022 року № 2201-IX.

У цьому Законі визначені особливості кримінального провадження в умовах воєнного стану в розділі IX «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану» (ст. 615 визначає деталі особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану). У ньому також передбачені зміни щодо підслідності та діяльності суду.

Внесені також зміни щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, упорядкований порядок збору доказів та отримання процесуальних рішень, керівнику прокуратури надано право обирати запобіжний захід у випадку неможливості виконання слідчим суддею своїх повноважень тощо.

Законом України «Про внесення змін до кримінального, кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених» від 28 липня 2022 № 2472-IX врегульовано при обміні засуджених осіб як військовополонених:

- а) скасування запобіжного заходу;
- б) процедуру допиту під час досудового розслідування в судовому засіданні.

Питання щодо звільнення від відбування покарання у зв'язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу особи для обміну як військовополоненого вирішується судом за клопотанням прокурора (ст. 539 КПК України).

Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану» від 27 липня 2022 року № 2462-IX:

- введено як сторону кримінального провадження особу, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв'язку з її смертю, тобто Закон надає правовий статус особам, відносно яких зібрані докази, але повідомлення про підозру не було оголошене через її смерть, а також можливість мати захисника;

- прийнято низку інших змін щодо повноважень прокурора, порядку видачі трупа, підстав для закриття кримінального провадження (ст. 294 КК України), оголошення судом резолютивної частини вироку з обов'язковим врученням учасникам судового провадження повного тексту в день його проголошення;

- уточнено порядок затримання особи в умовах воєнного стану (п. 6 ч. 1 ст. 615 КПК України);

- уточнено порядок продовження строку тримання під вартою (ч. 5 ст. 615 КПК України);

- спрощено порядок видачі трупа в умовах воєнного стану (ст. 238 КПК України);

- істотно змінено правила проведення освідування (ст. 241 КПК України);

- уточнено підставу та порядок закриття кримінального провадження щодо померлого (ст. 284 КПК України).

У зв'язку з ухваленням змін до КПК України виникає низка питань.

Статтю 208 КПК України встановлено можливість затримання особи уповноваженою службовою особою та визначені підстави такого затримання. Рішення з цих питань приймається особою, якій законом надано право здійснювати затримання.

Уповноважена особа має право без ухвали слідчого судді, суду

затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину (а не кримінального проступку).

Уповноважена службова особа, яка здійснила затримання особи, повинна негайно повідомити затриманому мотиви затримання, провести його обшук, скласти протокол про затримання, копія якого передається прокурору, але хто ця «міфічна» уповноважена особа в Законі не визначено, а це дає можливість зловживати службовим становищем чи не кожному суб'єкту владних повноважень.

Новелою КПК України є і те, що дізнавач, слідчий, прокурор можуть забезпечувати участь захисника в досудовому розслідуванні «онлайн-заочно».

Виникають питання про адвокатську таємницю, про право підозрюваного, обвинуваченого на особисту зустріч із захисником, як адвокат може переконатися, що до його підзахисного не застосовувалися фізичні чи психологічні засоби тиску, якщо він не спілкувався з ним особисто, а може і не бачив, як адвокат переконається, що його підзахисний добровільно бере участь у слідчих діях.

Необхідно, щоб в чинному КПК України були закріплені пояснення щодо чіткого переліку осіб, уповноважених на затримання особи. Це можна зробити, доповнивши ст. 208 КПК України таким переліком, або внести зміни до ст. 3 КПК України «Визначення основних термінів Кодексу».

Водночас виникає питання: якщо особа затримана уповноваженою особою без ухвали слідчого судді, то як така затримана особа має скористатися своїм конституційним правом на захист і правову допомогу адвоката?

У змінах до КПК України є і інші проблемні питання, які потребують свого ретельного наукового дослідження і оцінювання.

ГУСАРОВ Сергій Миколайович,

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
член-кореспондент Національної академії правових наук України,
професор кафедри адміністративного права та процесу
факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8136-0694>

ОСОБЛИВОСТІ ДОКУМЕНТУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ ПРОТИ УКРАЇНИ

Збройна агресія РФ проти України фактично розпочалася ще в 2014 році, а в лютому 2022 року вона трансформувалася в повномасштабне вторгнення. У такий спосіб «війна Росії проти України набула глобального виміру протистояння тиранії вільному демократичному світу, тож відповідь міжнародної спільноти на цю агресію має бути глобальною» [1]. Відповідно й наслідки збройної агресії проти України характеризуються «своєю масштабністю і варіативністю, вимагаючи максимально повного їх встановлення та оцінки, у тому числі – контекстно перспектив притягнення до міжнародно-політичної відповідальності держави-агресора та кримінальної відповідальності – стосовно безпосередніх виконавців планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни» [2, с. 49]. У цьому контексті звернемо увагу на особливості документування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією проти України.

За офіційними даними Офісу Генерального прокурора, в період повномасштабного вторгнення РФ (станом на 13.11.2023) зареєстровано:

– 112 823 злочини агресії та воєнні злочини, серед яких основна кількість припадає на порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України), планування, підготовку або розв'язання та ведення агресивної війни (ст. 437 КК України), пропаганду війни (ст. 436 КК України) й інші протиправні діяння;

– 16 187 злочинів проти національної безпеки, серед яких найбільш розповсюдженими є посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110 КК України), державна зрада

(ст. 111 КК України), колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України), пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України), диверсія (ст. 113 КК України) тощо [3].

Проте з метою притягнення винних до відповідальності, «стягнення репарацій та задоволення вимог жертв конфлікту» [4] важливо не просто зареєструвати, а якісно задокументувати кримінальні правопорушення, пов'язані зі збройною агресією проти України. А для цього варто розуміти особливості, які властиві процесу документування окреслених протиправних діянь.

По-перше, йдеться про створення у структурі правоохоронних органів підрозділів, які спеціалізуються на розслідуванні пов'язаних зі збройною агресією кримінальними правопорушень. Зокрема, в Офісі Генерального прокурора створено Департамент протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту. Також спеціалізовані підрозділи створені в дев'яти обласних прокуратурах, в яких працюють прокурори, які займаються виключно воєнними злочинами. По аналогії поліція і СБУ створили такі самі підрозділи [5]. Працівники спеціалізованих підрозділів постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, вдосконалюють знання та навички саме з розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією, беруть участь у розробленні й активно використовують у своїй практичній діяльності стандарти розслідування воєнних злочинів.

По-друге, під час документування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією проти України, налагоджується співпраця з міжнародними інстанціями. Наприклад, «за ініціативи впливових міжнародних організацій та демократичних країн, за активного сприяння агентства ЄС Євроюст та із залученням Міжнародного кримінального суду (далі – МКС) триває збір доказів і документування злочинів, які росія вчиняє в Україні, включаючи воєнні злочини, злочини проти людства, геноцид» [1]. Крім того, тривають дії зі створення міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності «вищого політичного й військового керівництва російської федерації» [1]. Проте доки створення спецтрибуналу триває важливу роль у розслідуванні, збиранні та збереженні доказів, які можуть бути представлені до МКС та спецтрибуналу, а також у підготовці до судових процесів у МКС чи спецтрибуналі відіграє Міжнародний центр з переслідування за злочин агресії проти України [6].

По-третє, у ході документування кримінальних правопору-

шень, пов'язаних зі збройною агресією проти України, потрібно керуватися не тільки положеннями кримінального та кримінального процесуального законодавства, в тому числі й тих, що визначають особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану, а й міжнародного гуманітарного права.

По-четверте, у процес документування досліджуваних правопорушень інтенсивно запроваджуються міжнародні стандарти збирання та збереження доказів, досягнення новітніх технологій. Наприклад, відбувається цифровізація не тільки процесу фіксування, а й здійснення кримінального провадження взагалі, «коли спілкування слідчого, прокурора і судді переважно переводиться в цифровий формат. Це пришвидшує обмін інформації і використання різного роду аналітичних рішень» [5]. Крім того, при розслідуванні пов'язаних зі збройною агресією кримінальних правопорушень використовуються електронні реєстри (геномної інформації; осіб, зниклих безвісти за особливих обставин), онлайн-платформи, інформаційні аналітичні системи (наприклад, «Книга катів українського народу», «Воєнні злочинці РФ») [7, с. 565–566], безпілотні літальні апарати, мобільні ДНК-лабораторії тощо.

По-п'яте, під час документування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією проти України, використовуються процедури спеціального досудового розслідування і подальшого спеціального судового провадження (*in absentia*), а також процедури, пов'язані з обміном військовополонених.

Наведений перелік особливостей документування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією проти України, не є вичерпним. Утім, він повною мірою демонструє специфіку та значення діяльності з виявлення, фіксування та досудового розслідування названих протиправних діянь як «невід'ємного елемента встановлення правди та забезпечення прав жертв конфлікту на відшкодування завданої шкоди» та «інструменту перехідного правосуддя, який дозволяє ефективно реалізувати механізми постконфліктного розвитку та забезпечити суспільний перехід» [4].

Список використаної літератури: 1. Агресія Росії проти України потребує глобальної відповіді – Костін // Укрінформ : сайт. 16.10.2023. URL: <https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3774818-agresia-rosii-proti-ukraini-potrebuie-globalnoi-vidpovidi-kostin.html>. **2.** Медичкий І. Б. Наслідки збройної агресії проти України: економіко-кримінологічний аналіз. *Правова політика України: історія та сучасність* : матеріали III Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Житомир, 7 жовт. 2022 р.). Житомир : Житомирська політехніка, 2022. С.

49–52. URL: <https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/full-text.pdf>. 3. Злочини, вчинені в період повномасштабного вторгнення РФ // Офіс Генерального прокурора : офіц. сайт. URL: <https://www.gp.gov.ua>. 4. Чому важливо документувати воєнні злочини РФ в Україні? // Правозахисна група «СІЧ» : сайт. 12.09.2023. URL: <https://sich-pravo.org/chomu-vazhlyvo-dokumentuvaty-voieni-zlochynu-rf-v-ukraini/>. 5. Геронтьєва О. Майже стовідсотково можемо встановити тих, хто керував злочинами, що скоїли окупанти – керівник Департаменту війни // Interfax-Україна: сайт. 02.08.2023. URL: <https://interfax.com.ua/news/interview/926527.html>. 6. Міжнародний кримінальний суд та Спеціальний міжнародний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України: на шляху до взаємодії задля притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців // Експертний центр з прав людини : сайт. 29.08.2023. URL: <https://ecpl.com.ua/news/mizhnarodnyu-kryminalnyu-sud-ta-spetsialnyu-mizhnarodnyu-trybunal-shchodo-zlochynu-ahresii-rf-protu-ukrainy-na-shliakhu-do-vzaiemodii-zadlia-ptytiahnennia-do-vidpovidalnosti-rosiyskykh-voiennykh-zloch/>. 7. Капустіна М. В., Демидова Є. Є., Латиш К. В. Використання сучасних інформаційних технологій при розслідуванні воєнних злочинів. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2023. № 4. С. 564–566. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-4/134>.

БАРАБАШ Анастасія Анатоліївна,

*молодший науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного
інституту вивчення проблем злочинності імені академіка
В. В. Сташиса Національної академії правових наук України*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-8158-4512>

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ СПІЛКУВАННЯ З АДВОКАТОМ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Забезпечення права на захист передбачено як низкою міжнародно-правових договорів, яких Загальна декларація прав людини 1948 р. (ч. 1 ст. 11), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 р. (ч. 3 ст. 6), Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. (ч. 3 ст. 2, ч. 3 ст. 14) так і на конституційному (ч. 1 ст. 59 Основного Закону) ¹.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі - ЄКПЛ) передбачає мінімальні права кожного, кого обвинувачено у вчиненні кримінального правопорушення. Одним із таких - право на захист, яке є складовою права на справедливий судовий розгляд, передбачене ст. 6 ЄКПЛ.

Окрім того, стаття 6 у цілому гарантує право обвинуваченого на ефективну участь у кримінальному процесі («Муртазалієва проти росії»). Загалом, вона включає, зокрема, не лише його або її право бути присутнім, але й заслуховувати та спостерігати за провадженням. Такі права мають на увазі в самому понятті змагальної процедури і також можуть впливати з гарантій, які містяться в підпунктах (с), (d) і (е) пункту 3 статті 6 («Стенфорд проти Сполученого Королівства») [1, с. 440].

Практикою Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) у справах щодо порушення ст. 6 ЄКПЛ, розтлумачено складові права на справедливий суд: 1) право захищати себе особисто, що включає право обвинуваченого безпосередньо брати участь у судовому засіданні; 2) право використовувати допомогу захисника, вибраного на

¹ Матеріал підготовлено у межах виконання фундаментальної теми дослідження «Теоретико-правові проблеми цифровізації кримінального провадження в Україні» (№ держ. реєстрації в УкрІНТЕІ: 0121U114401).

власний розсуд; 3) право одержувати допомогу захисника безоплатно.

Для вітчизняного кримінального процесуального законодавства питання забезпечення права на справедливий суд є особливо актуальним з огляду на процес цифровізації кримінального провадження, зокрема розширення дистанційних процедур під час судових проваджень.

У статті 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначається, що учасникам судового процесу на підставі судового рішення забезпечується можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції у порядку, встановленому законом. Обов'язок забезпечити проведення відеоконференції покладається на суд, який отримав судове рішення про проведення відеоконференції, незалежно від спеціалізації та інстанції суду, який прийняв таке рішення. Судові засідання проводяться виключно в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду – залі засідань, яке придатне для розміщення сторін та інших учасників судового процесу і дає змогу реалізовувати надані їм процесуальні права. Право бути присутнім і бути вислуханим під час дистанційного судового розгляду може бути реалізоване без порушення права обвинуваченого на справедливий суд із забезпеченням належної якості зв'язку, що дозволяє стежити за процесом і бути вислуханим без технічних перешкод. Забезпечення права на захист дистанційно наразі є технічно можливим [1, с. 439].

Положеннями ст. 20 КПК, що присвячена гарантіям забезпечення права на захист, не визначено окремих гарантій під час застосування відеоконференції у кримінальному провадженні, зокрема забезпечення конфіденційності спілкування адвоката і його клієнта. Відповідно до ч. 3 ст. 336 КПК «Застосовувані в дистанційному судовому провадженні технічні засоби і технології мають забезпечувати належну якість зображення і звуку, дотримання принципу гласності та відкритості судового провадження, а також інформаційну безпеку. Учасникам кримінального провадження має бути забезпечена можливість чути та бачити хід судового провадження, ставити запитання і отримувати відповіді, реалізовувати інші надані їм процесуальні права та виконувати процесуальні обов'язки, передбачені цим Кодексом» Тобто, зміст даної статті передбачає, що саме на суд покладено обов'язок у забезпеченні прав та виконанні процесуальних обов'язків учасниками процесу під час дистанційного судового провадження. Пунктом 3 ч. 3 ст. 42 КПК встановлено, що підозрюваний/обвинувачений має право на першу вимогу

мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування. Із цього положення слідує: у режимі відеоконференції суд повинен забезпечити конфіденційне спілкування адвоката та клієнта за будь-яких умов.

У Керівництві щодо проведення судових проваджень у режимі відеоконференції, підготовленому Європейською комісією з питань ефективності правосуддя (СЕРЕ) виокремлені процедурні аспекти проведення судових проваджень у режимі відеоконференції аби запобігти підризу права на справедливий суд. Серед основних заходів забезпечення права на захист можемо виділити такі: а) відеозв'язок, має давати обвинуваченому змогу бачити й чути учасників дистанційного слухання, у тому числі інших сторін, суддів, свідків та експертів. Учасники повинні мати змогу бачити й чути обвинуваченого; б) у разі вимкнення звуку від обвинуваченого суд має забезпечити представнику його інтересів можливість і надалі реалізовувати право на правничу допомогу під час дистанційного слухання і провадження загалом; в) обвинувачений повинен мати ефективний доступ до представництва своїх інтересів перед початком дистанційного слухання і під час його проведення, включно з правом до початку слухання конфіденційно спілкуватися зі своїм захисником; г) суд має перенести або призупинити дистанційне слухання в разі відсутності захисника обвинуваченого. У такому випадку суд має вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити дотримання права обвинуваченого на захист, включно з можливим призначенням захисника *ex officio*; д) обвинувачений повинен мати право радитися з захисником і обмінюватися конфіденційними вказівками без нагляду. Присутність інших осіб у приміщенні, у якому обвинувачений перебуває під час такого обміну, не допускається; е) слід вжити спеціальних організаційних заходів, щоб забезпечити захист конфіденційності спілкування між обвинуваченим і захисником у разі використання послуг перекладача під час такого спілкування; є) обвинувачений повинен мати право спілкуватися із захисником за допомогою захищеної системи. Слід забезпечити конфіденційність такого спілкування обвинуваченого. Використання захищеної лінії зв'язку, яка є окремою від лінії відеозв'язку, за допомогою якою проводиться дистанційне слухання, має бути захищене привілеєм на збереження адвокатської таємниці [2, с. 439].

Належна реалізація права на захист у кримінальному прова-

дженні вимагає застосування практики ЄСПЛ, згідно з правовою позицією якого, відображеною, зокрема, у п. 262 рішення ЄСПЛ від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», «право кожного обвинуваченого у вчиненні злочину на ефективний захист, наданий захисником, є однією з основних ознак справедливого судового розгляду».

Право обвинуваченого на захист під час дистанційного судового розгляду може бути реалізоване за умови ефективного забезпечення його конфіденційного спілкування з захисником. Ця проблема була неодноразово предметом розгляду Європейського Суду з прав людини, який, з одного боку, вказує, що застосування такого засобу зв'язку є ознакою справедливого судочинства («Дзагарія проти Італії» [3]), а з іншого – визнає таке спілкування як таке, що містить певний недолік («Шулепов проти росії» [4]) та вказує на перевагу застосування в такому випадку захищеної в телефонній лінії («Марчелло Віола проти Італії» [5]).

Як правило адвокат-захисник, знаходиться в залі судового засідання і не може оперативнo та конфіденційно спілкуватися із підозрюваним/обвинуваченим з будь-яких питань, що виникають у ході судового засідання (надання консультацій або взагалі пояснення того, що відбувається у залі суду); не може подавати письмові клопотання; просити технічну перерву для узгодження позиції захисту. Водночас можливість підсудного давати конфіденційні вказівки адвокату під час розгляду справи є суттєвою ознакою справедливого судочинства (Рішення ЄСПЛ від 27 листопада 2007 р. № 58295/00 у справі «Дзагарія проти Італії») [3].

У справі «Марчелло Віола проти Італії» Суд дійшов висновку, що недоліки захисту у разі застосування систем відеоконференц-зв'язку компенсувалися можливістю адвоката-захисника конфіденційного спілкування із засудженим за допомогою захищеної телефонної лінії (Постанова Європейського Суду з прав людини від 5 жовтня 2006 року №45106/04 у справі «Марчелло Віола проти Італії» [5]).

Ухвалою Верховного Суду від 3 липня 2018 р. у справі № 648/4414/16-к встановлено, що спілкування захисника із обвинуваченим лише за допомогою відеоконференцзв'язку між судом і виправною колонією під час судового розгляду справи не є істотним порушенням судом вимог кримінального процесуального закону У справі прокурор вимагала скасування ухвали апеляційного суду та призначення нового розгляду в суді апеляційної інстанції. Касаційну скаргу мотивовано «...істотним порушенням судом вимог

кримінального процесуального закону, а саме права ОСОБА_2 на захист через забезпечення конфіденційної розмови адвоката і обвинуваченого лише за допомогою відеоконференцзв'язку між судом і виправною колонією, при застосуванні якого не виключалась можливість прослуховування такої розмови. Свою позицію суд мотивував тим, що судовий розгляд у суді першої інстанції здійснювався у режимі дистанційного провадження здійснювався за згодою обвинуваченого ОСОБА_2. Захисник та обвинувачений ОСОБА_2 під час судового провадження в апеляційному суді підтвердили наявність згоди на проведення процесуальних дій в режимі відеоконференції і вказали на те, що вони мали конфіденційне спілкування до судового розгляду й узгодили позицію захисту. Згідно з матеріалами провадження ОСОБА_2 фактичних обставин провадження не оспорував, під час судового розгляду визнав себе винним та заперечував твердженням прокурора щодо порушення його права на захист». Отже, доводи про порушення судом положень ч. 3 ст. 42 та ст. 336 КПК України суд визнав безпідставними, а спілкування захисника із обвинуваченим лише за допомогою відеоконференцзв'язку між судом і виправною колонією не є підставою для скасування рішення через порушення конфіденційності такого спілкування.

Отже складовими гарантії права обвинуваченого на ефективну участь у кримінальному процесі, є не лише право обвинуваченого бути присутнім у судовому засіданні, але й заслуховувати та спостерігати за провадженням та захищати себе особисто.

Список використаної літератури: 1. Гловюк І.В., Дроздов О.М. Проведення судового засідання у режимі відео конференції у кримінальному провадженні: доктринальні та практичні проблеми. *Юридичний науковий електронний журнал*. № 1. 2023. С. 438 – 444. DOI : <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/104>. 2. Керівництво щодо проведення судових проваджень у режимі відео конференції: документ Європейської комісіїю з питань ефективності правосуддя (СЕПЕЈ), затв. 16–17 червня 2021 р. 11 с. URL: <https://rm.coe.int/guidelines-cepej-2021-on-the-conduct-of-court-proceedings-in-videoconf/1680a76b6d>. 3. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Zagaria v. Italy» on November 27, 2007 (Application № 58295/00). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-83492_10(дата звернення: 07.11.2023). 4. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Shulepov v. Russia» on October 5, 2008 (Application № 15435/03). URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87229_11 (дата звернення:

07.11.2023). 5. Judgment of the European Court of Human Rights in the case «Marcello Viola v. Italy» on June 5, 2006 (Application № 45106/04). URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-77246> (дата звернення: 07.11.2023). 6. Ухвала Верховного Суду від 3 липня 2018 р. у справі № 648/4414/16-к. URL: https://protocol.ua/ru/postanova_kks_vp_vid_03_07_2018_roku_u_spravi_648_4414_16_k/ (дата звернення: 07.11.2023).

БАСАЛКЕВИЧ **Анатолій** **Васильович**,

*провідний судовий експерт Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та судових експертиз*

Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-3289-4893>

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБОРУ СЛІДІВ НАФТОПРОДУКТІВ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ

Злочинні підпали являються всесвітньою проблемою. Вони визначені як навмисне та злочинне знищення шляхом спалювання власності будь-якої людини або знищення доказів інших злочинних дій. Основними факторами, які перешкоджають розслідуванню у таких ситуаціях, є: 1) лише мала кількість прискорювача горіння (речовини, за допомогою якої проводять підпал) зазвичай залишається після пожежі; 2) ця речовина видозмінюється при дії високих температур; 3) залишки цієї речовини взаємодіють з результатами піролізу (термо розпаду) більшості матеріалів, присутніх у зоні пожежі. Зважаючи на це, висновок експерта повинен надати органу досудового розслідування чи суду певний результат (відповідь на питання), або звузити коло пошуку, чи вказати напрямок подальшого проведення розслідування. Експертиза нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів є одним з видів експертизи матеріалів, речовин і виробів. Наприклад для об'єктів дослідження після підпалів, дорожньо-транспортних пригод, її проводять з метою встановлення наявності слідів нафтопродуктів, які неможливо виявити звичайними органолептичними методами, а також для наступної їх ідентифікації.

Успішному розкриттю злочинів по даному напрямку передують правильний огляд місця події. Огляд місця події – це невідкладна слідча (розшукова) дія, спрямована на встановлення, фіксацію і дослідження обстановки місця події, слідів злочину і злочинця та інших фактичних даних, що дозволяють в сукупності з іншими доказами зробити висновок про механізм події та інші обставини розслідуваної події. Для отримання якісного результату одним з основних чинників є правильний відбір зразків (об'єктів), які надаються на дослідження, та їх упакування при огляді місця події [1].

На жаль, з особистого досвіду можу відмітити, що інспектори-

криміналісти, яких залучають як спеціалістів для участі у проведенні огляду місця події, не завжди проводять правильний відбір та пакування об'єктів дослідження, які в подальшому направляються для проведення експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів. На прикладі відбору таких зразків хочу звернути увагу на основні помилки.

Більшість зразків нафтопродуктів під час перебування у природньому середовищі втрачають частину летких компонентів. Тому вилучення зразків потрібно проводити у найкоротші терміни.

При огляді місця події після пожежі загальні об'єкти, на які треба звернути увагу – це пляшки з-під горючих рідин, явні сліди таких рідин, фрагменти розбитих пляшок тощо.

Під час пожежі у приміщенні, автомобілі, попередньо потрібно визначити приблизний осередок загоряння. Серед передбачуваних предметів-носіїв потрібно надавати перевагу м'яким (поролон, вата, різні тканини тощо) або природнім (фрагменти деревини) предметам. За відсутності таких проводиться відбір зугленої речовини, обгорілих фрагментів (пожежного сміття). При можливості об'єкт вилучається повністю. Часта помилка при огляді місця події – вилучення твердих об'єктів (фрагментів металу, дротів) для пошуку на них слідів нафтопродуктів. Також при пожежах у автомобілях трапляються випадки, коли вилучаються предмети, які первісно є носіями слідів нафтопродуктів – пробки від паливних баків чи фрагменти паливної системи автомобіля. З великою ймовірністю на таких об'єктах будуть знайдені сліди нафтопродуктів але чи буде така інформація корисною у процесі досудового розслідування – це вже питання. При огляді місця події, зокрема при пожежі у автомобілі, потрібно розуміти, що автомобіль у багатьох своїх системах та механізмах вже містить продукти переробки нафти, тому потрібно намагатися уникати контамінації. Якщо подія сталася на ґрунтовому покритті, об'єктом-носієм може бути ґрунт, відібраний у невеликій кількості навколо місця безпосереднього загоряння.

При виявленні явних слідів нафтопродуктів (розлите пальне тощо) на місті події, речовину переносять на сухий марлевий тампон, обов'язково паралельно запаковуючи контрольний зразок тампону. Часта помилка при огляді місця події у такому випадку – пакування марлевого тампону-носія речовини разом з контрольним зразком. Також при проведенні змивів з рук підозрюваного даний процес проводять тампонами, змоченими дистильованою водою. Розчинність нафтопродуктів у воді вкрай низька і ймовірність ви-

явлення на такому предметі-носії слідів нафтопродуктів мінімальна. Такі змиви краще проводити тампонами, змоченими розчинниками (гексан, гептан тощо) [2].

При вилученні предметів одягу обов'язково потрібно вказувати місця на ньому, де можуть бути присутні сліди нафтопродуктів. Пакування таких предметів (якщо їх декілька) проводиться у окремі пакети. Часта помилка при огляді місця події у такому випадку – пакування всіх предметів одягу разом та не вказування приблизних місць пошуку слідів нафтопродуктів.

При огляді обгорілого трупа для дослідження на предмет наявності слідів нафтопродуктів вилучаються обгорілі фрагменти одягу, речей, а не біологічні фрагменти самого трупа.

Під час дорожньо-транспортних пригод, нерідко, при потраплянні людини під днище автомобіля, на одязі можуть залишитися сліди мастильних матеріалів. При цьому такий одяг вилучається, а також вилучається зразок речовини з днища автомобіля (у тому місці, де був контакт з людиною). Зразок потрібен для порівняння, у разі виявлення слідів нафтопродуктів на одязі потерпілого. Часто такі зразки не відбираються при огляді місця події [3].

Об'єкти дослідження, які направляються для проведення експертизи нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів, поміщуються у скляні ємності або спеціальні поліетиленові пакети та герметично запаковуються. У подальшому об'єкти зі слідами нафтопродуктів у найкоротші терміни мають бути відправлені для проведення експертизи, щоб запобігти незворотнім змінам. Часто трапляється, що об'єкти дослідження на предмет визначення слідів нафтопродуктів приходять на дослідження у паперових конвертах, що є недопустимим. Таке пакування, зазвичай, призводить до незворотніх змін - втрати слідів нафтопродуктів, навіть якщо вони і були присутні на предметі-носії під час огляду місця події.

Враховуючи вище викладене, хочу відзначити, що будь-який огляд місця події потребує від його учасників високої професійної майстерності, спостережливості та розуміння того, що з кожною годиною після скоєння злочину велика частина слідів знищується, пошкоджується або стає менш доступною для вилучення. Правильний огляд місця події сприяє швидшому розкриттю злочинів, тому на це потрібно звертати увагу при навчанні майбутніх працівників правоохоронних органів.

Список використаної літератури: 1. Практикум з криміналістики : навч. посіб. / В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель ; за ред. В. Ю. Шепітька. – К. : Ін Юре, 2013. – 128 с. 2. Матіюк О. О.,

Сова С. А., Тимчук Р. Б. Виявлення та аналіз зовнішніх (візуальних) ознак застосування легкозаймистих і горючих рідин на місця (об'єкті) пожежі: інформаційний лист. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2021. 48 с.; іл. 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. №4651-VI <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

БОЙКО Іван Володимирович,

*стажист судового експерта Українського
науково-дослідного інституту спеціальної техніки
та судових експертиз Служби безпеки України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-3020-4871>*

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ОБСЯГІВ ПРИХОВАНИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ПОТОЧНОМУ РЕМОНТІ

Подивившись на будь-яку будівлю або споруду більшість людей які нас оточують побачать лише купу металу та цегли. Насправді за цим «ховаються» сотні будівельних процесів і тисячі тон будівельних матеріалів. Це все можна охопити одним терміном: приховані роботи. Проблематика визначення прихованих робіт залишається і буде залишатись ще дуже довгий час. Не дивлячись на технологічний прогрес людства, не завжди вдається досягти успіху у визначенні прихованих робіт. Але давайте для початку розберемось, що таке приховані роботи? Приховані роботи – це будівельні роботи, результати яких закриваються подальшими роботами і потребують перед цим підтвердження їх відповідності вимогам проектної документації [1, п. 3.2.9]. Приховані роботи повинні виконуватись відповідно проектних рішень, тобто дотримуючись будівельних правил та норм [3]. Для перевірки прихованих робіт (наприклад: гідроізоляція, улаштування основ під фундаменти, армування монолітних ділянок фундаментів, несучих стін та інших конструкцій, улаштування основ із сипучих матеріалів, шпаклювання) необхідно провести розбирання (руйнування) уже виконаних робіт. Поряд з цим, такі види робіт (наприклад: з розбирання (демонтажні), земляні роботи включаючи транспортування, улаштування тимчасових інженерних мереж та споруд) перевіряються та посвідчуються тільки під час їх виконання технічним наглядом.

Отже, зробивши висновок з визначення прихованих робіт можна дійти думки, що під час виконання будівельних робіт та окремих будівельних процесів виконується значна кількість технологічних процесів з використанням різних будівельних матеріалів та конструкцій, які в результаті подальших операційних процесів можуть приховувати попередні процеси. Відповідно кожен етап робіт, після їх виконання повинні підлягати звітності та підтверджуватись певною

документацією. Ця документація називається Акти закриття прихованих робіт, і саме цей вид документації є одним з найважливіших під час проведення певних будівельно-технічних експертиз.

Питання при вирішенні якого найчастіше використовуються акти на закриття прихованих робіт – це «Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт із будівництва (ремонту, реконструкції) об'єктів обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?» [2, додаток 3, розділ 2].

Найбільшою проблемою в такого типу дослідженнях є недостатня кількість матеріалів наданих експерту. Тобто відсутність тих самих актів на закриття прихованих робіт. Отже ідентифікувати та встановити у повному обсязі обсяги будівельних робіт, виконаних у минулому часі (у т.ч. які відносяться до прихованих, земляних, демонтажних) і перевірити їх результати на відповідність актам приймання виконаних будівельних робіт без розбирання результатів вже виконаних робіт, неможливо. Звісно для цих досліджень також потрібна велика кількість інших матеріалів, які відносяться до виконавчої документації, але акти закриття прихованих робіт дають можливість провести повне дослідження, надати обґрунтований і об'єктивний висновок на поставлене на дослідження питання.

Таким чином при вирішенні питань відповідності обсягів та вартості фактично виконаних робіт і обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією експерту важливо, щоб на дослідження надали Акти на закриття прихованих робіт.

Доволі розповсюдженим явищем є ненадання або відсутність у ініціаторів актів на закриття прихованих робіт разом з матеріалами справи, або незадоволення клопотання експерта. В рамках дослідження фактично виконаних робіт важливо в цілому досліджувати весь комплекс документації, а саме звітної, виконавчої, проектною, та в подальшому спів ставляти з результатами проведеного огляду об'єкту дослідження.

Список використаної літератури: 1. ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». 2. Наказ Служби безпеки України № 371 від 29.05.2015 року «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України». 3. <https://xn--80ahdf2agg7a.kh.ua/ua/ckrytye-raboty-v-stroitelstve/> Особливості використання спеціальних знань у кримінальному провадженні

БОЛВІНОВ Сергій Петрович,

*заступник начальника ГУНП в Харківській області – начальник
слідчого управління*

КОБИЛЄВ Олександр Андрійович,

*т.в.о. начальника відділу розслідування злочинів, учинених
в умовах збройного конфлікту, слідчого управління ГУНП
в Харківській області*

ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ТА КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Курс євроінтеграції в Україні вимагає реформування різних сфер суспільного життя нашої держави. Найважливішими аспектами такого процесу є перебудова органів, що здійснюють правоохоронну функцію та забезпечують правосуддя, а також перетворення кримінального процесуального законодавства загалом. Важливим кроком на шляху такого реформування стало ухвалення у 2012 році Кримінального процесуального кодексу України. Однак, крім спроби демократизації вітчизняного кримінального процесу, його поспішне прийняття принесло ще низку проблем для реалізації швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, які потребують нагального вирішення.

Вагоме значення на шляху до раціонального й обдуманого вирішення проблем кримінального процесу є спільний їх аналіз і дослідження практичними працівниками та науковцями під час різних заходів наукового характеру, одним з яких є сьогодення конференція. Крім того, залучення до обговорення представників різних правоохоронних і судових органів, а також науковців дасть можливість як знайти найоптимальніші шляхи вирішення теоретичних питань реформування, так і практично реалізувати їх під час досудового розслідування.

У першу чергу вважаємо за необхідне окреслити окремі актуальні проблеми процесуального забезпечення кримінального провадження. До існуючих процесуальних прогалин та проблем правозастосування додалися виклики, пов'язані із повномасштабним вторгненням РФ в Україну. Першими, хто зустрів ворога на «процесуальному фронті» стали працівники правоохоронних органів, зокрема, працівники органів досудового слідства. Постійні обстріли,

руйнування, відсутність світла та інтернету не стали на перепоні документування злочинів агресора. Фактично працівники слідства, прокуратури та суду увійшли в «ручний режим» роботи. Слідом за практиками законодавці розпочали свою роботу над змінами нормативних актів у сфері кримінальної юстиції і вже 03 березня 2022 року Верховна Рада постановила Закон України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про попереднє ув'язнення» щодо додаткового регулювання забезпечення діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану». За вісім місяців війни такі зміни вносилися п'ятнадцять разів, що свідчить про наполегливу роботу у протидії агресору. Проте, попередні проблеми, пов'язані із перевантаженням органів досудового розслідування надмірною кількістю матеріалів кримінальних проваджень, що пов'язано з унесенням до Єдиного реєстру досудових розслідувань фактично будь-яких заяв і повідомлень, навіть тих, які не містять ознак кримінального правопорушення. Результатом цього є наявність у одного слідчого сотень проваджень, розслідувати які своєчасно та якісно він явно не в змозі. Отже, є потреба в запровадженні інституту проведення дослідчої перевірки заяв і повідомлень.

Продовжується робота з організації впровадження у практику інституту кримінальних проступків, що повинно значно розвантажити слідчих і зменшити процесуальні витрати та дасть можливість залучити працівників інших служб і підрозділів Національної поліції України до правозастосовної діяльності. Доцільність та ефективність цього підтверджується багаторічним попереднім досвідом слідчих та оперативних підрозділів.

Іншою актуальною процесуальною проблемою досудового розслідування є надання слідчим реальних можливостей у здійсненні профілактичної діяльності під час ведення кримінальних проваджень, оскільки в державі відсутній закон «Про профілактику злочинів». Обов'язок з виконання такої діяльності за результатами розслідування законодавчо ні за ким не закріплений, при цьому саме слідчий має можливість встановити реальні причини й умови, що сприяли вчиненню конкретних злочинів, і своєчасно звернутися з поданням із пропозиціями до керівників, від яких залежить ужиття заходів щодо реагування на них та усунення причин і умов. До речі, незважаючи на той факт, що у КПК України таке завдання не передбачене, у п. 5 р. II Положення про слідчі підрозділи Національної поліції України одним з завдань органів досудового розслідування

вказане виявлення причин і умов, які сприяють учиненню кримінальних правопорушень, і вжиття через відповідні органи заходів щодо їх усунення.

Поряд з цим наболілою проблемою криміналістики на сьогодні є виявлення слідів біологічного походження, проведення їх молекулярно-генетичних досліджень і використання в доказуванні обставин кримінального провадження. Зокрема, ДНК-аналіз має важливе значення для вирішення завдань з ідентифікації людей за слідами біологічного походження, встановлення особи невідомих трупів, родинних зв'язків і біологічного батьківства. Можливості судової молекулярно-генетичної експертизи використовуються для вирішення завдань кримінального судочинства у провадженнях про воєнні злочини, зокрема масові вбивства, зґвалтування, розбої, терористичні акти тощо. Тому постійний розвиток і вдосконалення ДНК-аналізу в діяльності з розкриття та розслідування злочинів, зокрема воєнних, є запорукою підвищення рівня протидії злочинності.

Підсумовуючи викладене, необхідно зазначити, що наука та практика повинні тісно взаємодіяти з метою найбільш раціонального і законного вирішення проблем, які виникають під час досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень. Така взаємодія може забезпечуватися як спільним обговоренням проблем науки і практики кримінального процесу та криміналістики під час наукових заходів, так і активним залученням до наукових розробок практичних працівників як експертів або рецензентів. Окрім того, напрацьовані під час наукових обговорень шляхи вирішення актуальних проблем кримінального процесу та криміналістики мають використовуватися під час підготовки курсантів і студентів юридичних вишів, а також професійної підготовки правоохоронців.

БОНДАР Володимир Сергійович,

*кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету
підготовки фахівців поліції Луганського ННІ імені Е. О. Дідоренка
Донецького державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1552-4555>*

СУДОВО-БАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГВИНТІВКИ СНАЙПЕРСЬКОЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ «ВІНТОРЕЗ» (6-П-29)

Безшумний снайперський комплекс «зброя+боєприпас», основним елементом якого є гвинтівка снайперська спеціальна «Вінторез» (6-П-29) калібру 9x39 призначена для проведення спеціальних операцій, котрі передбачають вирішення розвідувальних, антитерористичних вогневих задач на коротких дистанціях¹, диверсійних задач розвідувальними та диверсійно-розвідувальними групами у глибокому тилу супротивника, дії в особливих умовах (обмеженої освітленості), вирішення типових вогневих задач, з проявом спеціальних властивостей («безшумність»², тобто ураження цілі з заданої відстані за умов, що місце розташування стрільця залишиться прихованим), які дозволяють виконувати їх в особливих умовах на дальність до 400 м. Створена ДП «Конструкторське бюро приладобудування» (КБП) (м. Тула, рф). Розроблена під інший елемент комплексу – спеціальні важкі патрони СП-5, СП-6, СПП, БП, у яких використовується механічне запирання порохових газів в гільзі патрона, є ефективними для ураження живої сили, захищеної протиосколковими бронежилетами або сталевим аркушем завтовшки 5 мм, а також неброньованої техніки. Як відомо, джерелами звуку є, насамперед, ударна хвиля, яка створюється головною частиною кулі, та порохові гази, котрі витікають зі стволу та викликають коливання повітряної маси. При русі кулі з дозвуковою швидкістю повітряний потік обтікає головну частину, не створюючи звуку. Збільшення швидкості кулі призводить до утворення донного розрідження повітряної маси, утворенню вихрових потоків,

¹ У 62,5% випадків зброя застосовується на дистанціях до 10 м, у 29,2% – з відстаней 3...5 м, у 6,5% – впритул (до 0,15 м). Для снайпера середня відстань до цілі складає 70 м та не перевищує 200 м [3, с. 5].

² Шум пострілу такої зброї не повинний ідентифікуватися противником з відстаней застосування зброї (порядку 100...300 м), що вказані рязки забезпечують.

швидкість яких вища за швидкість кулі, що створює стрибок ущільнення повітря та посилення звуку. Для зниження рівня звуку необхідно скорочувати головну частину кулі, подовжуючи хвостовий конус, який зменшує інтенсивність утворення вихрового потоку та виключає ущільнення повітряної маси. Таким чином, для того, аби знизити рівень звуку при пострілі, необхідно надати кулі дозвукової швидкості та передбачити в її конструкції подовжений конус.

Проте при зниженні початкової швидкості, наприклад, у армійського патрону 5,56-мм М193 з 980 до 310 м/с різко скорочується дальність ефективної стрільби. Це можна частково компенсувати за рахунок збільшення маси кулі. За більшої маси кулі збільшується її поперечне навантаження, знижується втрата швидкості на траєкторії та, відповідно, дещо збільшується ефективна дальність стрільби. Тому для безшумних патронів, розроблених на базі автоматних або гвинтівкових, маса куль збільшена порівняно зі штатними. Стійкість кулі на траєкторії досягається шляхом посилення гіроскопічного ефекту за рахунок більшої крутизни нарізів каналу стволу зброї.

Гвинтівка снайперська спеціальна «Вінторез» складається з наступних частин та деталей (ілюстр. № 1): ствола зі ствольною коробкою та прикладом; пристрою зниження рівня звуку пострілу з прицільними пристроями; затворної рами з газовим поршнем; зворотного механізму; затвору; ударного механізму; спускового механізму; цівки; газової трубки; кришки ствольної коробки; магазину.

Ілюстрація № 1. 9,0-мм гвинтівка снайперська спеціальна та її основні частини.

Ударно-спусковий механізм курково-ударникового типу із закритим розміщенням курка дозволяє вести як одиночну стрільбу. Магазин від'ємний, коробчастий, з шаховим розташуванням патронів. Автоматична дія зброї базується на використанні енергії порохових газів, які відводяться з каналу стволу до газового поршня затворної рами.

Особливістю ствола гвинтівки є наявність шести рядів наскрізних отворів, розташованих з правобічним нахилом, призначених для прориву газів в ПЗРЗП. Кожен ряд складається з дев'яти отворів діаметром 3 мм.

Гвинтівка оснащена інтегрованим пристроєм зниження рівня звуку пострілу (ПЗРЗП), котрий являє собою циліндр з різьбовим з'єднанням на торці довжиною 325 мм та діаметром торця 39 мм. Всередині корпусу ПЗРЗП поміщений сепаратор, який складається з двох смуг з круглими крильцями по торцях та трьох з круглими нахильними (під кутом близько 60⁰) перегородками всередині. Кришки та перегородки мають отвори для кулі по осі ПЗРЗП, завдяки чому куля під час пострілу пролітає, не торкаючись крилець та перегородок, а порохові гази, вдаряючись о них, змінюють напрям та швидкість.

У торця ПЗРЗП розміщена мушка з Ж-подібним профілем. Край торця ПЗРЗП являє собою буртик шириною близько 1,5 та висотою 1 мм. Торець плоский; діаметр вихідного отвору – 12,5 мм.

Дія ПЗРЗП пов'язана з незвичною будовою самого стволу: передня частина стволу, що закриваються ПЗРЗП, має 6 рядів наскрізних отворів діаметром 2 мм; при пострілі по мірі просування кулі по каналу стволу порохові гази вириваються через них в циліндр ПЗРЗП, а потім проходять через сепаратор, відбиваючись від його нахильних перегородок. У підсумку швидкість витікання газопорохового струменю кулі в повітря значно знижується та рівень звуку пострілу падає.

Особливістю видалення стріляних у гвинтівці гільз є відбивач, змонтований в затворі. З метою отримання експериментальних гільз та куль для вивчення слідів від частин зброї здійснювалась експериментальна стрільба у водний кулеуловлювач.

Найбільш важливими деталями, які утворюють сліди на кулях та гільзах патронів, стріляних в гвинтівці «Вінторез» та дозволяють провести ідентифікацію є: бійок ударника; зачеп викидача; виступ відбивача; патронний упор; нарізи каналу стволу. Сліди на частинах патронів, утворені іншими деталями зброї, слабо виражені

та є малоінформативними. Розташування слідів на гільзі зумовлено конструктивними особливостями затвора.

Зачеп викидача в затворі розташовується у верхній частині праворуч (12-13 годин умовного циферблату). Відбивач змонтований в затворі. Виступ відбивача розташовується в нижній частині ліворуч (7-8 годин). Зазначені деталі утворюють наступні кутові розміри: слідоутворююча ділянка зачепа викидача за окружністю складає 55° ; кут між верхньою гранню зачепа викидача та верхньою виступу викидача складає 155° .

Як було зазначено вище, штатними для ГСС «Вінторез» є спеціальні патрони СП-5, СП-6, які мають дозвукову швидкість за великої маси та міцному осерді.

Гільзи патронів СП-5 та СП-6, стріляні в ГСС «Вінторез» мають наступні особливості (ілюстр. № 2): слід від бійка ударника визначається в центрі капсулі у вигляді округлої вм'ятини діаметром 1,9-2,1 мм з дном напівсферичної або конічної форми; слід від зачепа викидача визначається на фланці гільзи праворуч уверх у вигляді вм'ятини дугової увігнутої форми шириною 4-4,5 мм; слід відбивача визначається на дні гільзи ліворуч вниз у вигляді парних вм'ятин, пов'язаних дугоподібною трасою, де нижня вм'ятинка – слід відбивача в момент пострілу, дугоподібна траса – слід ковзання відбивача при повороті затвора та верхня вм'ятинка – слід відбивача в момент викидання гільзи; кут між зацепом викидача та виступом відбивача (в момент викидання гільзи) складає 180° .

Ілюстрація № 2. Збільшене зображення переднього зрізу гвинтівки снайперської спеціальної «Вінторез» та слідів від частин зброї на дні гільзи (бійка ударника на капсулі, зачепа викидача на фланці гільзи та відбивача на дні гільзи).

На кулях, стріляних з ГСС «Вінторез» є такі сліди (ілюстр. № 3): шість «первинних» слідів (утворені при поступальному проходженні кулі в каналі ствола), розташовані паралельно поздовжньої

осі кулі; шість нахилених праворуч «вторинних» слідів полів нарізів (утворені при поступально-обертальному проходженні кулі в каналі ствола), середньою шириною: 1-й – 1,799; 2-й – 1,766; 3-й – 1,724; 4-й – 1,658; 5-й – 1,645; 6-й – 1,782, розташовані під кутами, відповідно: 1-й – 7,83; 2-й – 7,819; 3-й – 7,785; 4-й – 8,631; 5-й – 8,491; 6-й – 8,559° до поздовжньої осі кулі.

Ілюстрація № 3. Розгортка слідів полів нарізів каналу стволу на ведучій частині кулі.

Закономірності виходу та розповсюдження продуктів пострілу з ГСС «Вінторез».

Відкладення часток продуктів пострілу 9,0-мм патроном СП-5 з ГСС «Вінторез» визначається на «слідові доріжці» в межах відстаней від 0 до 390,0±5,5 см. Більша частина досліджуваних часток продуктів пострілу осідає в межах відстаней 80-140 см (від дульного зрізу ГСС «Вінторез»). Зоною максимального їх відкладення є відстань 120 см. Тут виявляється 18,5% від всього числа мікрооб'єктів, що виявляються. Склад та розміри часток продуктів пострілу на різному віддаленні від ГСС «Вінторез» є різним. В безпосередній близькості від зброї, осідають частки порошу невеликих розмірів (0,08х0,03х0,01 мм та менше). Найбільш часто в таких відкладеннях зустрічаються частки металу та лаку, розмірами не більше 0,3х0,2х0,2 мм. На відстані 20-80 см – з'являються частки порошу середніх розмірів (0,10-0,12х0,03-0,05х0,03-0,02 мм). Їх кількість є максимальною на відстані близько 100 см.

Відкладення крапель збройної олії на «слідовій доріжці» мають вигляд чорних або темно-сірих плям круглої форми діаметром 0,01-5,00 мм. Ці плями виявляються поблизу дульного зрізу та прослідковуються до відстані 80 ± 1,5 см від нього. Більша їх частина (38%) визначається на відстані 40 см від зброї.

Виявлені особливості можуть бути використані в якості критеріїв для діагностики як самої зброї, так і факту й ситуаційних обставин її застосування.

Список використаної літератури: 1. Бондар В.С. Сліди близького пострілу з деяких зразків вогнепальної стрілецької зброї, оснащеної пристроями зниження рівня звуку пострілу. *Часопис Академії адвокатури України*. 2013. № 4 (21). С. 1-7. 2. ДСТУ 9168:2021. Судова експертиза зброї. Балістичні дослідження. Терміни та визначення понять. Видання офіційне. Національний стандарт України. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2022. 44 с. 3. Методика встановлення належності об'єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби. ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мінюсту України. [Гамов Д.Ю.]. Київ, 2012. 25 с. 4. Методика встановлення належності об'єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів). Методика. ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мінюсту України. [Гамов Д. Ю.] Київ, 2012. 34 с.

БОРДУНОС Олексій Петрович,

*начальник відділу Центру судових і спеціальних експертиз
Українського науково-дослідного інституту спеціальної
техніки та судових експертиз Служби безпеки України*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2618-359X>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ ВИБУХОВО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

В умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України значної актуальності набуло питання проведення вибухово-технічних експертиз за фактами скоєння воєнних злочинів її військовими формуваннями.

Судова вибухово-технічна експертиза – рід криміналістичної експертизи, предметом якої є фактичні дані (обставини), які пов'язані з визначенням групової належності та єдиного джерела походження вибухових пристроїв в цілому вигляді або за їх фрагментами (осколками), елементів вибухових пристроїв, обставин вибуху, які встановлюються на основі спеціальних знань в області криміналістичної вибухотехніки за питаннями, які поставлені на вирішення експертизи [1, с. 9].

У зв'язку із великою різноманітністю найменувань бойових припасів, що застосовуються під час війни в Україні, при проведенні досліджень експерти-вибухотехніки стикаються із значними труднощами, що пов'язані з обмеженою кількістю спеціальної літератури, методичних або довідкових посібників з криміналістичного дослідження деяких зразків озброєння, що в значній мірі ускладнює застосування спеціальних знань у рамках розслідування кримінальних проваджень. Так, певні труднощі виникають при проведенні судових експертиз за фактами застосування військовими формуваннями Російської Федерації ракетно-реактивної зброї, ударних безпілотних літальних апаратів та бойових припасів з отруйними речовинами, які до початку 2022 року в експертній практиці не зустрічались.

У процесі дослідження ракетно-реактивної зброї та ударних безпілотних літальних апаратів вирішується широке коло питань, які потребують застосування спеціальних знань у різних галузях. Так, під час виконання експертизи, можуть визначатись вид, тип, модель, рік та країна виготовлення, траєкторія руху, місце пуску бойового припасу, склад (назва) вибухової речовини, якою він був

споряджений тощо. Вирішення цих питань потребує залучення судових експертів із правом проведення експертиз зброї, матеріалів, речовин та виробів, вибухово-технічної, комп'ютерно-технічної експертиз, а також відповідних фахівців у військовій справі.

Проведення експертизи бойових припасів, що спорядженні отруйними речовинами потребують залучення до проведення досліджень експертів з вибухотехнічних досліджень та досліджень речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин, дотримання належних заходів із запобігання небезпечному (токсичному, хімічному тощо) впливу отруйних речовин на організм людини, а саме здійснення зберігання та проведення досліджень об'єктів в умовах спеціалізованої хімічної лабораторії, з використанням засобів індивідуального хімічного захисту.

Також, під час проведення огляду місця події за фактами застосування бойових припасів, що спорядженні отруйними речовинами, необхідно залучати спеціалістів-хіміків, які здійснюють попереднє дослідження виявлених предметів з метою надання рекомендацій слідчому чи прокурору щодо способів їх фіксації, вилучення, пакування, транспортування та зберігання. Об'єкти, що містять у своєму складі отруйні речовини повинні пакуватися в герметичну, міцну тару.

З метою покращення якості та скорочення строків проведення судової вибухово-технічної експертизи за фактом вибуху ініціатору її проведення необхідно, разом з об'єктами досліджень, надавати і інші матеріали кримінального провадження, а саме: протоколи огляду місця події, допитів свідків, потерпілих, підозрюваних осіб, схеми, фототаблиці, записи із камер відеоспостереження, інші фото,- відеоматеріали.

Останнім часом трапляються випадки, коли на вирішення вибухово-технічної експертизи ставиться питання щодо технічної справності вибухових пристроїв (бойових припасів).

Технічна справність вибухового пристрою промислового виготовлення – відповідність технічних характеристик та характеристик вражаючої дії вибухового пристрою вимогам технічних умов, стандартів конструкторської та технологічної документації виробника. При проведенні вибухотехнічних досліджень питання стосовно технічної справності вибухового пристрою промислового виготовлення не вирішуються [1, с. 38].

На нашу думку, питання технічної справності бойових припасів повинно вирішуватись комплексно, в рамках виконання експертизи військового майна за експертною спеціальністю «Оцінка

майна і техніки військового призначення та озброєння», із залученням відповідних фахівців з виготовлення, ремонту чи експлуатації озброєння.

Перелік орієнтовних питань, які вирішуються під час виконання судових вибухово-технічної експертизи та експертизи військового майна наведені в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України, яка затверджена наказом Центрального управління СБ України від 29.05.2015 № 371 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 738/27183) [2] та Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, який затверджено наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (zareєстровано в Міністерстві юстиції України 03.10.1998 за № 705/3145) [3].

Таким чином, призначення та проведення судових вибухово-технічних експертиз в умовах збройної агресії РФ мають свої особливості, які обумовлені необхідністю вдосконалення науково-методичного забезпечення експертної діяльності, постійного обміну досвідом проведення досліджень між експертними установами, суворого дотримання заходів безпеки при транспортуванні, зберіганні та дослідженні речових доказів, проведення якісного огляду місця події, вирішення під час експертизи лише тих питань, які не виходять за межі спеціальних знань судового експерта, надання ініціатором проведення експертизи вилучених об'єктів разом з іншими матеріалами кримінального провадження, що мають значення для дослідження обставин справи.

Реалізація зазначених заходів дозволить проводити судові вибухово-технічні експертизи у стислі строки, на високому професійному рівні, що допоможе вчасно сформуванати належну доказову базу для судових розглядів воєнних злочинів Російської Федерації в українських судах та Міжнародному кримінальному суді.

Список використаної літератури: 1. Методика комплексного дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху / Прохоров-Лукін Г.В., Пашенко В.І., Биков В.І. та ін. – К.: ТОВ (Еліт Прінт), 2011. – 216 с.: іл. С. 9, 38. 2. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень в системі Служби безпеки України: наказ ЦУ СБУ від 29.05.2015 № 371, zareєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 738/27183. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-15#Text>. 3. Про затвердження Інструкції про

призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03.10.1998 за № 705/3145. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>.

БОРОДІН Олександр Іванович,

*ад'юнкт кафедри криміналістики та домедичної підготовки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-5978-7357>

Науковий керівник:

ЄФІМОВ Микола Миколайович

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3964-798X>

**КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПЕРВІСНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, ЯКА ВЧИНЯЄТЬСЯ
В УМОВАХ ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ**

Збір та криміналістичний аналіз первісної інформації про вчинене кримінальне правопорушення має особливе значення для розслідування тих категорій протиправних діянь, процес документування яких ускладнюється окремими обставинами. Одними з таких ускладнень слід вважати умови збройних конфліктів. Адже під час їх здійснення втрачається великий об'єм доказової інформації. Стосовно вчинення під час них торгівлі людьми, то варто наголосити на тому, що потерпілі в більшості випадків є незахищеними категоріями громадян (жінки, неповнолітні та малолітні особи). Тому аналіз первісної інформації про вказані факти є передумовою ефективного їх розслідування.

Згідно з ч. 1 ст. 214 КПК України початок досудового розслідування відбувається таким чином: «Слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач - керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування» [3].

На основі опрацювання матеріалів кримінальних проваджень ми підсумували, що первісна інформація, що була підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом учинення торгівлі людьми в умовах збройних конфліктів, надходили до правоохоронних органів з таких джерел:

а) заяви, листи та повідомлення, що надійшли від громадян, які є родичами або знайомими потерпілих – 57 %;

б) заяви, листи й повідомлення від громадян, які отримали інформацію про вчинене протиправне діяння або стали його свідками – 15 %;

в) заяви, листи та повідомлення, що надійшли від громадян, які є потерпілими від досліджуваного протиправного діяння – 14 %;

г) повідомлення працівників установ, підприємств та організацій – 3 %;

д) матеріали досудового розслідування, виділені з інших кримінальних проваджень – 4 %;

е) матеріали, отримані під час проведення НСРД та розшукових заходів – 7 %.

Окремі вчені-криміналісти (В. С. Кузьмічов, Ю. М. Черноус) говорять про те, що кримінальне провадження іноді розпочинають в результаті виявлення безпосередньо уповноваженою особою іншого кримінального правопорушення під час здійснення нею досудового розслідування в уже дорученому для здійснення розслідування кримінальному провадженні («ініціативна форма»). Крім того, науковці вказують, що традиційно діяльність з розслідування протиправних діянь є специфічним видом соціальної практики, що полягає в пізнанні зазначених подій за допомогою передбачених законом засобів і прийомів [4, с. 147]. Як бачимо з вивчення матеріалів кримінальних проваджень, це один з ймовірних випадків початку кримінального провадження у справах про торгівлю людьми, яка вчиняється в умовах збройних конфліктів.

Стосовно заяв потерпілих або їх родичів чи знайомих, то цікавою вбачаємо думку І. І. Гальони, яка вказує на те, що глибоке психологічне дослідження особистості потерпілого та правопорушника дають змогу виявити причини конфліктної ситуації та виділити шляхи їх здолання, тобто здійснити індивідуальну профілактику. Також авторка вказує, що декілька десятиріч тому в науковій літературі та на практиці спостерігалась недооцінка ролі особистості потерпілого, так як його односторонньо розглядали як носія своїх особистих інтересів. З огляду на зазначене, дослідниця робить

висновок, що між тим особистості потерпілого в більшому або меншому обсязі належать і суспільні інтереси, а також що від структури особистості потерпілого і від його поведінки, котра тісно зв'язана з особистістю та є її функцією, залежить здійснення протиправних намірів. Крім того, І. І. Гальони вказує, що активно обороняючись від злочинного посягання, припиняючи протиправні дії, потерпілий захищає не тільки свої, але й суспільні інтереси. Як приклад, авторка наводить наступні ситуації «...допомога потерпілого органам внутрішніх справ протидіяти торгівлі людьми, повернувшись с сексуального рабства, надання рекомендацій, порад, яким чином можливо виробити стійку практику протидії торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації» [1, с. 166-167].

А вже окрема група дослідників (Ю. М. Грошевий, О. В. Капліна, В. Я. Тацій) засвідчує, що аналіз первісної інформації «...відповідає критеріям самостійного провадження, оскільки є системою процесуальних дій у межах кримінальної процесуальної форми досудового провадження, які зумовлюють виникнення певної сукупності процесуальних відносин та спрямовані на виконання єдиного завдання, і цілком правомірним є розуміння й дослідження цієї діяльності саме як самостійного провадження» [2, с. 334].

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що криміналістичний аналіз первісної інформації під час розслідування торгівлі людьми, яка вчиняється в умовах збройних конфліктів, має надзвичайно важливе значення для всього кримінального провадження. Крім того, нами було виокремлено підстави, за якими за даними фактами вносяться відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, серед яких центральне місце займають заяви, листи та повідомлення, що надійшли від громадян, які є родичами або знайомими потерпілих.

Список використаної літератури: 1. Гальона І. І. Досудове розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з торгівлею людьми та іншою незаконною угодою щодо людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом». Київ, 2021. 248 с. 2. Кримінальний процес : підручник / за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. Харків : Право, 2013. 488 с. 3. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VIII. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. 4. Кузьмічов В. С., Чорноус Ю. М. Розслідування злочинів : міжнародне і національне законодавство. Теорія і практика : навч. посіб. Київ : КНТ, 2008. 248 с.

ВАРВУС Павло Васильович,

старший судовий експерт 9 відділу 4 центру (ЦССЕ)

Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки

та судових експертиз Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-6506-0624>

АСПЕКТИ ЗБОРУ ЗАЛИШКІВ ВИБУХОВИХ ПРИСТРОЇВ НА МІСЦІ ПОДІЇ З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОГО ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ В РАМКАХ СУДОВИХ ВИБУХОВО-ТЕХНІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

Вибухово-технічна експертиза є досить специфічним видом судової експертизи. Це пов'язано з особливостями об'єктів, які в ній досліджуються. Вибухово-технічну експертизу призначають під час розслідування різноманітних злочинів: убивств, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, пошкоджень державного й особистого майна, під час здійснення яких було використано вибуховий пристрій (надалі – ВП). Головним завданням, яке вирішується під час проведення таких експертиз, є визначення виду ВП (його вигляд, конструкція, призначення, принцип приведення в дію, спосіб виготовлення тощо). При цьому на експертизу подають як ВП, що не вибухнули (не спрацювали з технічних причин або їх вилучили правоохоронні органи), так і їх залишки після вибуху (осколки, деталі тощо), вилучені з місця події. На місці вибуху ВП утворюються різні сліди (повне або часткове руйнування конструкцій з різних матеріалів, пробоїни, продукти вибухового перетворення ВР тощо), результати дослідження яких можуть допомогти вирішити поставлені перед експертизою питання [1 с. 8].

В наш час, в умовах збройної агресії російської федерації, внаслідок мінування та обстрілів, які вчиняються російськими військовими на території України в значній мірі збільшився обсяг проведення судових вибухово-технічних експертиз з метою збору доказової бази скоєння ними військових злочинів.

Проведення судової вибухово-технічної експертизи, у зв'язку із великою різноманітністю найменувань ВП, що застосовуються під час війни в Україні, потребує достатньої кількості вилучених залишків (фрагментів) ВП та фактичні дані з місць подій, що посприяє підвищенню якості проведення даної експертизи.

У ході виявлення залишків (фрагментів) ВП на місцях подій та визначення їх призначення спеціалісти з'ясовують загальну будову

ВП. Кожний ВП складається з основних та додаткових частин. До основних частин ВП відносяться: • заряд вибухової речовини; • засіб підриву (ініціювання або збудження вибуху); • механізм приведення в дію (підривач). До додаткових частин відносяться: • корпус (оболонка); • запобіжний механізм; • готові вражаючі елементи (осколки); • засоби маскування (камуфляжу).

Заряд вибухової речовини – конструктивно оформлена і визначена по масі кількість вибухової речовини, призначена для здійснення вибухового перетворення (вибуху).

Засіб підриву забезпечує вибух пристрою, і представляє собою поєднання елементів у визначеній послідовності, яка необхідна для підсилення та передачі імпульсу початкової дії до заряду вибухової речовини. Як засоби ініціювання вибуху застосовуються вогнепровідні шнури, капсулі-запалювачі, капсулі-детонатори й електродетонатори, запали і підривачі від військових бойових припасів. За цими ознаками визначаються групова належність засобів підриву, способи приведення в дію ВП та наявність в них інших конструктивних елементів.

До корпусів відносяться фрагменти оболонок, виготовлених з різноманітних матеріалів (металу, пластмаси, дерева тощо). За такими фрагментами визначаються розміри та конфігурація корпусу, калібр снарядів, їх належність до роду та класу, особливості застосованого для виготовлення інструменту тощо. За морфологічними ознаками впливу вибухів на поверхні корпусів визначаються місця розміщення зарядів вибухових речовин, їх бризантні та фугасні властивості.

До виконавчих та запобіжних механізмів відносяться фрагменти ударників і пружин, джерел електроживлення, електронних чи механічних годинників та таймерів, вимикачів, електродротів, електромонтажних плат, радіодеталей, залишки датчиків цілі натяжної, розвантажувальної і неконтактної дії. За такими фрагментами визначаються принцип дії ВП, належність промислових механізмів до класу та роду, особливості застосованого для виготовлення інструменту тощо.

Готові вражаючі елементи (осколки), які використовуються у промислових і саморобних ВП, призначаються для підвищення вражаючої дії вибуху на людей та об'єкти. До них відносяться металеві шарики, ролики, цвяхи, рублені шматки дротів, шурупи, болти, гайки тощо. По вражаючих елементах визначаються родові ознаки їх належності до промислових виробів, особливості застосованого

для виготовлення інструменту, місця розміщення осколків відносно зарядів вибухової речовини та інші інформаційні дані.

До засобів маскування (камуфляжу) відносяться залишки побутових предметів, в яких розміщуються ВП для їх приховування. По залишках господарчих сумок, поліетиленових пакетів, тканин, валіз, коробок та інших подібних предметів визначаються родові та групові ознаки, джерела їх походження тощо [2 с. 12-14].

Крім основних та додаткових частин, важливу роль відіграють зовнішні ознаки ВП. Форма ВП та його складових частин є індивідуальною для кожної конструкції або виду пристроїв. Завдяки цьому під час вивчення ВП формується попередній висновок про належність предмета, що досліджується, до певної категорії або виду пристроїв. Розміри та маса є кількісними характеристиками пристроїв, що дозволяють проводити їх діагностування використовуючи конкретні значення відомих величин. При цьому величина маси пристрою надає попередню інформацію про наявність або відсутність спорядження речовиною. Особливості конструкції оболонки у сукупності з лінійними та ваговими характеристиками пристрою дозволяють попередньо оцінити ступінь небезпечності, вражаючи дію у разі його можливого вибуху. Фарбування ВП відображають різноманітну інформацію про пристрій, таку як: тип, категорія, призначення, дія під час вибуху, вміст та тип ВР, завод-виробник, рік виготовлення, партія та інше. Клеймування відображає тип виробу, речовину спорядження, завод-виробник, партію, рік виготовлення та інші дані [1 с. 40-41].

Таким чином, на підставі виявлених фрагментів основних та додаткових частин ВП, а також їх форми, розмірів, матеріалу фрагментів, кольору, наявності виробничих маркувань, стан поверхні, форму країв уламків, наявності чи відсутності кіптяви на поверхнях, характер пошкодження і деформацій та інші загальні й окремі ознаки можливо встановити належність об'єктів до ВП або їх частин, деталей чи механізмів.

Останнім часом при проведенні огляду місць подій в зонах ведення бойових дій або нещодавно деокупованих територіях, у зв'язку з високим ступенем ризику, обмеженням у часі, великим обсягом територій, які підлягають огляду, а також недостатньою обізнаністю слідчих втрачається якісний збір залишків (фрагментів) ВП внаслідок військових злочинів військами російської федерації. Такі огляди часто проводяться без залучення спеціалістів експертно-криміналістичних та вибухотехнічних підрозділів СБ України, МВС України та експертних установ МЮ України що не дає змогу

більш швидше, ретельніше та якісніше провести даний огляд від якого у подальшому залежить успіх проведення судових вибухово-технічних експертиз.

Залучення спеціалістів-вибухотехніків надає повноти проведення вказаних вище оглядів, інформативності фіксації слідів вибуху, правильного вилучення речових доказів, адже дані огляди вимагають особливої організації і мають характерні особливості, які залежать від знання учасниками огляду основних ознак відображення вибуху в слідах і особливостей їх виявлення [3 с. 7].

Обізнаність спеціалістів-вибухотехніків надає змогу з самого початку оцінити обстановку на початковій стадії місця огляду, а саме: скласти попереднє судження про можливий механізм вибуху, центр вибуху, елементи ВП, вибухову речовину, орієнтовну масу заряду, виявлення основних слідів вибуху і фрагментів ВП, позначення на місцевості і визначення території та кордонів огляду, послідовність огляду – дана спостережливість, яка підкріплена комплексом професійних знань в більшості випадків виявляється єдиним суттєвим помічником у цьому процесі.

Таким чином, існує показник достатньої кількості вилучених фрагментів, за яким можливо визначити конструкцію ВП. Зазначений показник ґрунтується на обізнаності спеціалістів з питань розміщення і особливостей конструкцій ВП та навичок з попереднього дослідження вилучених фрагментів. Правильно організований та проведений огляд місця події дозволить проводити судові вибухово-технічні експертизи у стислі строки, на високому професійному рівні, а також дозволить сформувати належну доказову базу для судових розглядів скоєних злочинів.

Список використаної літератури: 1. Методика комплексного дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху / Прохоров-Лукін Г.В., Пащенко В.І., Биков В.І. та ін. – К.: ТОВ «Еліт Принт», 2011. – 216 с. **2.** Особливості проведення огляду місця події, пов'язаної з використанням вибухових матеріалів (пристроїв) [Текст]: метод. рекомендації. [Я. В. Фурман, Ю. П. Приходько]. - Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2021. 88 с. **3.** Дії учасників слідчо-операційної групи на місці події, пов'язаної з вибухом [Текст] : метод. рек./[Я.В. Фурман, Ю.П. Приходько, М.В. Нечеснюк, Н.В. Харченко]. – К.: Нац. акад. внутр. справ, УкрДГРІ. - 2018. – 45 с.

ВІНЦУК Вікторія Володимирівна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу,
криміналістики та експертології факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4241-4474>

СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ РОЗРОБКИ ВІДПОВІДНО ДО КПК УКРАЇНИ

Відповідно до чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК), основним засобом негласного отримання доказів на стадіях кримінального процесу є негласні слідчі (розшукові) дії (гл. 21 КПК України) [1], які є найефективнішим джерелом інформації і завдяки яким працівники поліції отримують дуже значущу для кримінального провадження інформацію. Адже негласне отримання інформації за допомогою оперативно-розшукових форм і методів має вагоме значення в діяльності поліції. І багато науковців це визнають як найдієвіший пріоритетний спосіб отримання доказів у кримінальному судочинстві.

Згідно з чинною редакцією Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (далі ОРД) [2], наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про злочини вчинені невстановленими особами не являється підставою для здійснення ОРД. Нормативно регламентовані обов'язки оперативних підрозділів визначають оперативно-розшукове запобігання злочинів в якості основного при організації та спрямуванні передбачених законом оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій.

Багато вітчизняних та закордонних науковців які сприймалися науковим обґрунтуванням усіх форм оперативно - розшукової діяльності та відокремлено оперативною розробкою, серед яких й досвідчені практики – фахівці, й вчені – юристи: В. М. Аتماжитов, О.М. Бандурка, І. Г. Богатирьов, А. С. Вандишев, Д.В. Гребельський, Л. Ф. Гула, С. І. Давидов, Е. О. Дідоренко, В. П. Захаров, В. П. Євтушок, В. А. Ільчов, В. В. Кальницький, К. Ф. Кваша, І. П. Козаченко, Я. Ю. Кондратьєв, В. Н. Кукарцев, А. Г. Лекарь, П. П. Підюков, М. М. Перепелиця, В. Л. Регульський, В. Б. Рушайло, В. П. Сальников, І. В. Сервець-

кий, С. В. Степашин, Р. А. Халілев, С. І. Халимон, А. Е. Чечетін, О. М. Юрченко, І. А. Юрченко, І. Р. Шинкаренко та інші науковці.

Отже, ще актуальні теоретичні та прикладні проблеми діяльності оперативних підрозділів поліції у формі оперативної розробки, бо вони постійно перебувають в колі уваги більшості сучасних українських науковців в галузі ОРД, кримінального процесу у зв'язку з введенням у КПК НСРД та криміналістики.

Проте, на сьогодні не існує єдиної думки з цього приводу. Погляди на сутність форм ОРД досить різняться, тому їх, в свою чергу, можна поділити на наступні групи:

- форма як філософсько-правова категорія являє спосіб організації і спосіб існування предмета, процесу, явища або устрій, вид, тип, структуру відповідних суспільних утворень та процесів [3, с. 567];

- процес вирішення проблем, детермінований метою [4, с. 52];

- специфічні напрямки комплексного використання сил, засобів і методів ОРД у боротьбі з правопорушеннями і злочинністю [5, с. 116];

- специфічний спосіб організації оперативно-розшукових заходів з метою вирішення окремих завдань [6, с. 38];

- організація роботи оперативних підрозділів для вирішення завдань ОРД та спосіб існування системи заходів як окремих складових цієї системи [7, с. 29];

- нормативно встановлений порядок організації оперативно-тактичних заходів забезпечення вирішення задач ОРД з профілактики, запобігання вчиненню та розкриттю злочинів, а також розшуку злочинців і осіб, зниклих безвісно [8, с. 56];

- інтегрування воєдино організаційних, методичних і тактичних аспектів негласної діяльності, що єднальною ланкою між науковою організацією управління і практичним використанням оперативно-розшукових сил, засобів і методів у боротьбі зі злочинністю [9, с. 98]. Гносеологічно підставою такої класифікації організаційно-тактичних форм ОРД є визначена ціль, загальний теоретичний алгоритм організації використання оперативно-розшукових сил, а визначення форм оперативно-розшукової діяльності, їх сутності, змісту та співвідношення між собою, в свою чергу, впливає на ефективність та розвиток всієї теорії оперативно-розшукової діяльності.

Оперативна розробка справедливо вважається окремим інститутом оперативно-розшукової діяльності і її одночасно потрібно розглядати як: вагомий інструмент реалізації загальнодержавної

політики протидії злочинності; окрему форму ОРД, що базується на загальних основах організації та тактики оперативно-розшукової діяльності та врахуванні її принципів при проведенні відповідних заходів; правовий інститут оперативно-розшукової діяльності, що передбачає обов'язкове врахування принципу професійної етики.

Так, на думку Е.А. Самойленка, (в умовах законодавства, що діяло до набуття чинності новим КПК), необхідність початку оперативної розробки відносно осіб які «підозрювались» у вчиненні злочинів визначалась, переважно, обставинами оперативно-тактичної ситуації, яка мала місце в результаті отримання та перевірки первинної інформації. Серед них найбільш поширеними (за винятком ситуацій початку оперативної розробки після відкриття кримінального провадження) визначалися наступні: а) отримані дані свідчать про готування або вчинення злочину особою або групою осіб, проте невідомо характер злочинної діяльності, як конкретно він готується та за яких обставин було вчинено злочин. Необхідність оперативної розробки в цьому разі була пов'язана з потребою доповнення первинної інформації конкретними даними про обставини злочину, встановлення конкретних фактів злочинних дій розроблюваних осіб, тобто даними про об'єктивну сторону злочину; б) оперативна інформація беззаперечно свідчить про діяльність злочинного угруповання, але відомий лише один або декілька його учасників. При цьому під час розробки потрібно було зібрати достовірні дані про всіх учасників ОЗГ, встановити роль кожного з них у злочинній діяльності, тобто зафіксувати фактичні дані, що відображають суб'єктивну сторону злочину [10, с. 71].

Згідно з п.1 ч. 1 ст. 7 Закону «Про ОРД» підрозділи, які здійснюють ОРД зобов'язані вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, своєчасного виявлення і припинення злочинів та викриття причин і умов, які сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень. Тобто, на сьогодні у чинному КПК України завдання розкриття злочинів замінене на завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів [1].

І ми бачимо, що в оновленій у 2012 році редакції Закону України «Про ОРД» [2] у відповідності до вимог нового КПК України [2] серед обов'язків оперативних підрозділів вже не міститься обов'язку розкривати злочини і тому оперативна розробка може здійснюватись виключно з метою: 1) виявлення факту вчиненого злочину; 2) запобігання злочинам, що, загалом, передбачає діяльність спрямовану на профілактику, попередження та припинення

злочинних дій. І окрім цього змінився підхід до форм оперативно-розшукової протидії злочинності. І.В Сервецький та В.А. Дашко визначили, що підхід дещо трансформувався та окреслили, що перш за все, це проявилось у тому, що відповідно до КПК України 1960 року, одним із завдань кримінального провадження було швидке і повне розкриття злочинів (ст. 3) [11]. У старій редакції Закону «Про ОРД» одним із обов'язків оперативних підрозділів також було розкриття злочинів [12].

Відповідно до наказів МВС України від 30.04.2004 № 458 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості» [13] та від 24.09.2010 № 456 «Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України», розкриття злочинів оперативними підрозділами здійснювалося у поєднанні з проведенням оперативно-розшукових заходів і слідчих дій та полягало в установленні всіх учасників злочинів, виявленні та належному документуванні епізодів їх злочинної діяльності, установленні інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальній справі і мають значення для її правильного вирішення [14]. Наведені положення закріплювали можливість оперативних підрозділів відносити оперативну розробку до однієї із форм ОРД та проводити оперативно-розшукові заходи як під час неї, так і в процесі розслідування.

Важливою проблемою, що потребує сьогодні вирішення є повноцінне нормативно-правове забезпечення можливості використання оперативної розробки як важливого інституту оперативно-розшукової діяльності, саме ж вирішення потребує додаткових нормотворчих заходів із застосуванням комплексного підходу, насамперед це врахування сучасних розробок та досягнень науки у даній сфері, а також проблеми, які виникають зокрема на практиці.

Тому, підводячи підсумки, хочеться означити, що реформа яка стосується кримінального процесуального законодавства України, а також реформа, яка й досі триває в органах поліції, знаходить ряд труднощів у своєму застосуванні під час виконання службових обов'язків оперативними підрозділами Національної поліції. Тільки правильне застосування Кримінального процесуального законодавства, та законів України, що стосуються оперативно-розшукової діяльності сприятимуть не тільки швидкому, повному, всебічному розкриттю кримінальних правопорушень, а дадуть змогу громадянам захистити свої права та свободи і з довірою ставитись до працівників Національної поліції.

Список використаної літератури: **1.** Кримінальний процесуальний кодекс України: прийнятий законом України від 13.04.12 р. [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. **2.** Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 22. – Ст. 303. **3.** Глумачний словник української мови/ за ред. В.С. Калачника. – Х., 2003. 600 с. **4.** Лисенко А.М., Вінчук В.В. Протидія одержанню неправомірної вигоди службовою особою підрозділами захисту економіки національної поліції України / А.М. Лисенко, А.О. Шишкін, В.В. Вінчук, І.В. Лисенко, С.М. Бортник, – Х. : «Видавництво «Форт», 2017. 176 с. **5.** Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ: загал. част. : підручник/ під заг. ред. Бородича Л. В. – Луганськ, 1999. 126 с. **6.** Беляєв В. О. Організаційно-тактичні основи оперативного пошуку в місцях зі складною оперативною обстановкою (за матеріалами діяльності підрозділів карного розшуку МВС України): канд. юрид. наук: 21.07.04 / Беляєв В. О. – Запоріжжя, 2005. 115 с. **7.** Некрасов В. А. Оперативне розпізнання: монографія / Некрасов В. А., Мацюк В. Я., Філіпенко Н. Є., Родинюк Л. В. – К., 2007. 321 с. **8.** Сілюков В. О. Форми ОРД: лекція/ Сілюков В. О. – Л., 2003. 228 с. **9.** Грохольський В.Л. Забезпечення законності в оперативно-розшуковій діяльності/ Грохольський В. Л./Теорія оперативно-службової діяльності. – 1998. – 154 с. **10.** Самойленко Е.А. Київська міська поліція в середині XIX – початок XX століття. – Х.: НУВС, 2000. 210 с. **11.** Кримінально-процесуальний кодекс України: закон УРСР від 28.12.1960 № 1001-05 // База даних (БД) «Законодавство України» / Верховна Рада (ВР) України. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-05>. Втратив чинність. **12.** Сервецький І. В., Дашко В. А. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність». 3-тє вид., допов. Київ: НАВСУ, 2006. 400 с. **13.** Про затвердження Положення про основи організації розкриття органами внутрішніх справ України злочинів загальнокримінальної спрямованості: наказ МВС України від 30.04.2004 № 458. Київ: МВС України, 2004. 66 с. **14.** Про затвердження Положення про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України: наказ МВС України від 24.09.2010 № 456. Київ: МВС України, 2010. 110 с.

ВІНЦУК Вікторія Володимирівна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу,

криміналістики та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4241-4474>;

ВІНЦУК Валерія Анатоліївна,

слухач магістратури факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4552-5635>

КОЛІЗІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ ГРОМАДЯН ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НСРД

Кожному громадянину України Конституцією [1] гарантується і захищається право на особисту свободу, недоторканність, захист від втручання в особисте і сімейне життя, крім випадків передбачених Конституцією. Виникає питання: гарантії забезпечення прав людини при проведенні НСРД та правовий механізм такого забезпечення. В деяких випадках все ж таки права громадян, які так захищаються Конституцією, тимчасово обмежуються або порушуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД). Такі дії проводяться оперативними працівниками відповідних правоохоронних органів в тих випадках, коли гласність в даному кримінальному провадженні може порушити або припинити його, або неможливо з'ясувати відомості про особу чи кримінальне правопорушення. В таких діях повинна бути обґрунтована необхідність їх виконання у порядку передбаченому законом.

Втручання в приватне життя закріплено в частині 4 ст. 258 КПК України [2]. Втручанням у приватне спілкування є доступ до змісту спілкування за умов, якщо учасники спілкування мають достатні підстави вважати, що спілкування є приватним. Різновидами втручання в приватне спілкування є: аудіо-, відео-контроль особи; арешт, огляд і виїмка кореспонденції; зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; зняття інформації з електронних інформаційних систем. Ці дії проводяться за певних підстав, крайньої необхідності, а також з дозволу на те уповноважених органів. Основним закріплюючим положенням для таких дій є ст. 258 КПК України [2].

На практиці часто бувають справи до яких не можливо однозначно застосувати кваліфікаційні ознаки статей Кримінального кодексу. Починаючи кримінальне провадження проводиться попередня кваліфікація діянь, але існують випадки коли в санкції передбачено відповідальність як за тяжкий або особливо тяжкий злочин, а в ході розслідування виявляються ознаки злочину, покарання за яке менше і не дозволяє проведення НСРД. Так як НСРД порушують права громадян, у КПК передбачені обмеження, які полягають в тому, що ці дії можуть проводитись лише в рамках досудового розслідування кримінальних правопорушень, які є тяжкими та особливо тяжкими, тобто межа санкції за такий злочин повинна бути п'ять або більше років. Яскравим прикладом недосконалості такого принципу проведення НСРД може бути ст. 359 КК України – «Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації». Частина перша даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років, тобто проведення НСРД по такій справі забороняється. Якщо за попередньою кваліфікацією слідчий зробить висновок, що особа вчинила злочин за попередньою змовою з невстановленим співучасником, то дані які він внесе до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань будуть внесені відомості вже про злочин, передбачений ч.2 ст.359 КК України, санкція за даний злочин виступає позбавленням волі на строк до семи років. На практиці трапляються випадки коли провадження у справі починається за ч.2 ст.359 КК України, використовуються всі засоби слідчих і негласних дій, а в ході розслідування виявляється, що особа не мала співучасника, тобто кваліфікація за ч.1 ст.359 КК України і до неї не повинні були застосовуватись такі дії. Виникає юридична колізія, тобто норми чинного законодавства дозволяють обмежувати права і свободи громадян, коли це прямо заборонено законом [3, с. 32-33].

Слід зауважити, що Конституцією України в ст. 56 закріплюється право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Про підвищену увагу законодавця до процесуального інституту НСРД й гарантії захисту конституційних прав і свобод особи також свідчить той факт, що слідчим суддею, який може надавати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, може бути лише голова апеляційного суду чи інший визначений ним суддя

цього суду, в межах територіальної юрисдикції якого перебуває орган досудового розслідування, що здійснює кримінальне провадження (ст. 247 КПК). Але ця норма викликає незручності тому що виникає проблема в часі, оперативності прийняття рішення, виникає завантаженість судді [5]. Слідчий шукатиме вирішення такої проблеми незаконним шляхом, проведенням НСРД самовільно без дозволу, а потім фіксування його протоколів з іншою датою. Слідчому повинні надати можливість виконання таких слідчих(розшукових) дій законним шляхом [5].

Згодні з означенням одного з проблемних питань, що виникає під час проведення НСРД – це забезпечення права особи на таємницю особистого життя. Розглянемо це на прикладі такої НСРД, як зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж. Слід звернути увагу на ст. 246 КПК, яка визначає термін проведення НСРД, який може тривати до вісімнадцяти місяців. Можна уявити, який обсяг інформації можна отримати за цей час. При цьому виникають питання: яким чином обробляти такий обсяг інформації, на якому етапі приймається рішення про знищення отриманої інформації, який порядок її знищення [6, с 142]. Під час проведення зазначеної НСРД може бути задіяна значна кількість осіб, які є не лише працівниками правоохоронних органів (до проведення зазначеної негласної слідчої дії може бути залучено: оперативних працівників органів внутрішніх справ та органів безпеки, слідчого, оператора телекомунікаційного зв'язку та ін. (ч. 6 ст. 246 КПК)). Це ми тільки взяли один приклад й розглянемо у наступних дослідженнях більше, бо зараз у нас на меті все ж визначитись з конституційними правами не тільки громадян щодо яких проводять НСРД, а й забезпечення гарантій прав і законності при їх проведенні.

Слід звернути увагу на забезпечення гарантій прав і законності під час проведення НСРД. Правовою основою для досягнення таких цілей виступає ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» [4], у якій визначено, що для проведення оперативно-розшукової діяльності заводиться оперативно-розшукова справа. Також у законі зазначено, що контроль за оперативно-розшуковою діяльністю здійснюється Міністерством внутрішніх справ України, Службою безпеки України, Службою зовнішньої розвідки України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах охорони державного кордону, Управлінням державної охорони України. Прокурору, за ст. 14 цього Закону, надані повноваження у межах своєї компетенції заборонити проведення або припинити подальше проведення НСРД. Відповідно до

вище викладеного прокурор особисто здійснює контроль за дотриманням прав і законності під час проведення НСРД, а також доцільність і необхідність проведення таких дій.

Переважна більшість сучасних українських науковців у галузі ОРД, враховуючи принцип верховенства права, надають пріоритетність законодавчому рівню регламентації прав та обов'язків оперативних підрозділів. Тому в сучасній оперативно-розшуковій науці домінує погляд, відповідно до якого правову основу ОРД складають виключно законодавчі акти [7, с. 127]. Виходячи з цього, регламентація прав та обов'язків оперативних підрозділів має здійснюватись виключно законами, що загалом відповідає вимогам Конституції України. Проте чинні конституційні принципи й досі не реалізовано у правотворчій діяльності щодо нормативно-правового забезпечення ОРД [8, с. 52].

Але слід підкреслити те, що для забезпечення законності в проведенні НСРД та оперативно-розшукових заходів, на сучасному рівні слід оптимізувати й вдосконалити комплекс відповідних відомчих нормативних актів, положень, інструкцій у відповідності до Законів України та виробити єдині вимоги до їх організації та проведення.

Список використаної літератури: 1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012р. №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. 3. Граждан В. В. Щодо деяких аспектів проведення НСРД. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, 17 жовт. 2014 р./ редкол.: С. Є. Кучерина (голов. ред.), В. В. Федосєєв (заст. голов. ред.) та ін. – Х.: Право, 2014. Вип. 6. – с. 32-33. 4. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» - Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 22, ст.303. 5. Вільгушинський В. Щодо проблемних питань законодавчого регулювання інституту негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні // Віче. – №10. 05. 2014 [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://www.viche.info/journal/4198>. 6. Глушко А. П., Строков І. В. Негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні: проблемні питання проведення //Право і суспільство. 2013. – № 3. – с. 140-145. 7. Сервецький І. В. Науково-практичний коментар Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» / І. В. Сервецький. – К. : Парлам. вид-во, 2002. 312 с. 8.

Лисенко А.М., Вінчук В.В. Протидія одержанню неправомірної вигоди службовою особою підрозділами захисту економіки національної поліції України / А.М. Лисенко, А.О. Шишкін, В.В. Вінчук, І.В. Лисенко, С.М. Бортник, – Х.: «Видавництво «Форт», 2017. 176 с.

ВОЗОВИК Юрій Михайлович,

начальник відділу Центру судових і спеціальних експертиз

Українського науково-дослідного інституту спеціальної

техніки та судових експертиз Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-2977-4038>

УДАРНА ХВИЛЯ ЯК УРАЖАЮЧИЙ ФАКТОР ЯДЕРНОГО ВИБУХУ

Враховуючи поточну ситуацію в Україні та світі, розміщення ядерної зброї на території білорусі, неодноразові заяви світової спільноти, в тому числі представників рф, щодо існування загрози застосування рф тактичної ядерної зброї, питання можливого застосування ядерної зброї проти України є надзвичайно актуальним як для державної безпеки України, так і для безпеки планети в цілому.

До ядерної зброї відносяться бойові припаси, руйнуюча і уражаюча дія яких заснована на використанні енергії, що вивільняється в результаті ядерних реакцій вибухового типу. Ядерна зброя є найпотужнішою та найнебезпечнішою зброєю, вона загрожує знищенням мільярдів людей та всієї цивілізації, екологічними аномаліями, знищенням нормальних умов існування на планеті протягом тривалого часу.

Дія ядерного вибуху заснована на принципі використання енергії ланцюгової реакції поділу ядер ^{235}U (урану-235) або ^{239}Pu (плутонію-239), ядра яких розділяються на дві частини від удару повільних нейтронів. До складу термоядерного бойового припасу, окрім того, входять термоядерний заряд та природний ^{238}U (уран-238) [1, с 198 – 199].

Основними факторами ураження ядерного вибуху є: ударна хвиля (на утворення якої витрачається 50 % енергії вибуху), світлове випромінювання (на утворення якого витрачається 35 % енергії вибуху), проникаюча радіація (на утворення якої витрачається 5 % енергії вибуху) і радіоактивне забруднення (на утворення якого витрачається 10 % енергії вибуху). Окрім цього, виділяють також електромагнітний імпульс та вторинні уражаючі фактори [1, с 204].

Ударна хвиля ядерного вибуху є основним фактором руйнування та ураження [2, с 11]. Вона являє собою зону стиснутого повітря, яка утворюється при миттєвому розширенні газів у центрі вибуху і розповсюджується з великою швидкістю в різні сторони, спричиняючи руйнування будівель, споруд і ураження людей,

тобто розповсюджується в різні сторони з понадзвуковою швидкістю, яка поступово переходить в звукову. Радіус дії ударної хвилі ядерного вибуху залежить від потужності і виду вибуху, а також характеру місцевості.

Ударна хвиля ядерного вибуху складається з двох зон: зони стиснення (в якій тиск вищий за атмосферний) і зони розрідження (в якій тиск нижчий ніж атмосферний). При цьому, фаза стиснення триває близько двох секунд.

Передня межа ударної хвилі ядерного вибуху називається фронтом ударної хвилі. Вона характеризується найбільшою щільністю повітряних мас. Ураження від ударної хвилі ядерного вибуху виникає в результаті її безпосередньої (надлишковий тиск, швидкісний натиск, висока температура повітря) та непрямої дії. Основним уражаючим фактором ударної хвилі ядерного вибуху є високий надлишковий тиск по її фронту.

Надлишковий тиск (P_{ϕ}) являє собою різницю між максимальним тиском по фронту ударної хвилі і нормальним атмосферним тиском, в універсальній системі вимірювань фізичних величин (міжнародна система СІ) вимірюється в Паскалях (Па).

Дія ударної хвилі ядерного вибуху на людей. На відкритій місцевості, при тиску на фронті ударної хвилі більш як 100 Па (1 кг/см²) виникають вкрай важкі, смертельні травми (переломи кісток, крововиливи, контузії, баротравми легень, розриви органів, ураження предметами навколишньої обстановки тощо); при тиску на фронті ударної хвилі 50 – 90 кПа – важкі травми; 40 – 50 кПа – травми середньої важкості; 20 – 30 кПа – легкі uszkodження [1, с 204 – 205].

Дія ударної хвилі ядерного вибуху на предмети навколишньої обстановки. При тиску на фронті ударної хвилі 200 – 400 кПа виходять з ладу транспортні засоби; при 500 – 900 кПа руйнуються всі типи мостів.

Розраховані радіуси дії ударної хвилі ядерних вибухів (потужністю вибуху більш як 10 кт в тротиловому еквіваленті) наведені в таблиці 1 [1, с 206].

Вказані параметри є прогнозованими та можуть бути тими мінімально необхідними показниками, які потрібно враховувати для своєчасного та адекватного планування заходів щодо реагування на відповідні загрози.

Слід зазначити, що інші фактори ураження ядерного вибуху (світлове випромінювання, проникаюча радіація та радіоактивне забруднення) розраховуються окремо, а час їх дії дещо більший у

порівнянні з дією ударної хвилі ядерного вибуху.

Таблиця 1

Орієнтовні радіуси дії ударної хвилі
(через дріб наведені відомості при наземних / повітряних ядерних
вибухах)

Характеристика	Потужність вибуху				
	10 кт	20 кт	100 кт	1 мт	10 мт
Зона повного руйнування і загибелі людей поза укриттями (при P_{ϕ} більш як 100 кПа), км	0,4 / 0,5	0,6 / 0,7	1,0 / 1,2	2,2 / 2,9	4,8 / 6,9
Зона сильних руйнувань, важких і середніх травмувань (при P_{ϕ} від 30 до 100 кПа), км	0,6 / 0,7	1,5 / 1,5	2,6 / 2,5	5,3 / 5,2	11,4 / 11,5
Зона середніх і слабких руйнувань, середніх і легких травмувань (при P_{ϕ} від 10 до 30 кПа), км	1,5 / 1,6	3,2 / 3,0	6,5 / 5,4	15,0 / 12,2	35,0 / 28,0

Таким чином, володіння наведеною інформацією дозволить удосконалити тактику проведення окремих слідчих (розшукових) дій та заходів забезпечення кримінального провадження у разі можливого застосування ядерної зброї.

Список використаної літератури: 1. Н.И. Каракчиев. Военная токсикология и защита от ядерного и химического оружия. Издание 4-е дополненное и переработанное. Под редакцией В.И. Артамонова. Ташкент. Медицина. 1988. 2. Баталов А.І. та ін. Посібник сержанта військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Навчальний посібник. Харків : ХІТВ НТУ "ХПІ". 2004. 305 с.

ВОЛІКОВ Тарас Анатолійович,

*кандидат юридичних наук, докторант Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2387-1410>

ОКРЕМІ ТАКТИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРИЙОМИ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРАДІЖОК

Допит підозрюваного є однією з найскладніших слідчих (розшукових) дій подальшого етапу розслідування, оскільки може відбуватися у різних умовах, в тому числі у жорсткій протидії розслідуванню, що обумовлює виникнення конфліктних ситуацій та відповідно, застосування слідчим (дознавачем) комплексу різноманітних тактичних прийомів та комбінацій з метою подолання такої протидії. Помилковим завданням в тактиці допиту слід визнати прагнення слідчого провести допит так, щоб підозрюваний обов'язково зізнався в вчиненій крадіжці. Можливість подальшого використання показань підозрюваного залежить від їх повноти. При цьому відмова від дачі показань не повинна розглядатися як засіб протидії розслідуванню, оскільки є правомірною поведінкою з боку підозрюваного, який згідно ст. 63 Конституції України «не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом».

Початковою стадією робочого етапу допиту є встановлення психологічного контакту з допитуваним. Досягається це різними прийомами. За нашими даними найбільш типовими тактичними прийомами в даній ситуації є: а) роз'яснення, що небажання співпрацювати зі слідчим може спричинити за собою більш тяжке покарання – 60 % опитаних; б) роз'яснення, що сприяння розслідуванню пом'якшує покарання – 52 % опитаних; в) вплив на позитивні сторони характеру: почуття власної гідності, мужність тощо – 60 % опитаних. За даними дослідження В. Ю. Шепітька такими прийомами є: роз'яснення значення щирого каяття 64 % опитаних; бесіда на сторонню тему, або тему, що цікавить – 62 %; демонстрація перспектив ситуації, що склалася – 60 %; використання позитивної оцінки окремих якостей особи допитуваного – 57 %; уточнення анкетно-біографічних даних – 50 %; демонстрація слідчим поінформованості про обставини життя допитуваного – 46 %, інше – 6% [1, с. 293–294].

Якщо підозрюваного затримано по гарячих слідах, його допит

доцільно проводити якомога швидше після затримання, що обумовлено, перш за все, психологічним чинником. Психологічна причина визначає затримання на місці вчинення крадіжки або з викраденими речами поблизу місця події як сильний психологічний вплив. Зазвичай до моменту затримання підозрюваний міг вчинити вже декілька крадіжок з благополучними для себе наслідками, і вже повірив у свою безкарність і невловимість. Проведене затримання навіть на людей досвідчених, раніше судимих, впливає деморалізуюче: підозрюваний не встигає придумати хибні версії, швидше заплутується в суперечностях, що полегшує слідчому подолання підозрюваним установки на брехню. На момент допиту слідчий іноді не володіє достатніми даними про особу допитуваного, співучасників та їх зв'язок. Тому в ході планування майбутнього допиту підозрюваного необхідно в найкоротший час: допитати як свідків осіб, які затримали підозрюваного; ознайомитися з протоколом огляду місця події; по можливості ознайомитися з кримінальними провадженнями за фактами крадіжок де був затриманий підозрюваний. Це дозволить слідчому отримати необхідну інформацію про факт затримання, висунути версії про вчинення затриманим інших крадіжок і приступити до їх відпрацювання вже на першому допиті підозрюваного.

При плануванні допиту не можна забувати про те, що у підозрюваного саме на цьому етапі з'являється або може з'явитися захисник, який має право надати допомогу підзахисному в будь-який час. Переважна більшість слідчих працівників оцінюють роль адвоката, як активного учасника слідчої (розшукової) дії. Однак тактику допиту підозрюваного з урахуванням взаємодії слідчого і захисника можна будувати лише у безконфліктній ситуації, і то з урахуванням стратегії захисту на виправдання підзахисного або пом'якшення його провини.

Участь захисника при допиті дозволяє з більшою ефективністю, на нашу думку, використовувати в подальшому правдиві показання підозрюваного, надані їм у присутності захисника. По жодному з вивчених нами кримінальних проваджень підозрюваний, який дав правдиві свідчення в присутності захисника, не відмовився від них в подальшому. Необхідно зауважити, що затримання підозрюваного на місці події вже є проблемною ситуацією для захисту, що ставить перед собою мету звільнення особи від покарання, доказ її невинуватості. Тактична лінія захисту у таких провадженнях спрямована на визнання недопустимими зібрані докази, доказ

порушення їх процесуальної форми, доведення порушень норм закону при їх отриманні. Тактику допиту рекомендується будувати таким чином, щоб спонукати підозрюваного посилатися на об'єктивні фактори: місця знаходження викраденого, знаряддя злочину і т. д.

Крім вищезазначених найбільш поширеним і ефективним прийомом викриття неправдивих свідчень підозрюваних є використання доказів. У кожному окремому випадку докази пред'являються по-різному в залежності від ситуації. Докази пропонуються пред'являти за зростанням сили або навпаки, за зменшенням сили [2, с. 245]. На наш погляд, більш ефективним є пред'явлення спочатку доказів, що відносяться до другорядних обставин, а потім до тих, що мають більше значення для справи. При обранні послідовності пред'явлення доказів потрібно зважати на особистості психології допитуваного.

Основна тактична лінія допиту в безконфліктній ситуації полягає в наданні допомоги у пригадування фактів за допомогою уточнюючих питань, використання прийому з активізацією асоціативних зв'язків, допитом на місці події. Уточнюючі питання дозволяють встановити повну картину вчинення крадіжки – місце, час, спосіб проникнення, ознаки викрадених речей, дії по реалізації краденого, характеристику співучасників і інші обставини, що входять в предмет доказування. Найбільш повне і детальне встановлення обставин вчинення крадіжки є основою для подальшої перевірки показань підозрюваного в ході проведення інших слідчих (розшукових) дій.

В ході допиту необхідно робити докладний опис епізодів, щоб вони були помітні і не схожі один на одного стереотипними фразами, скороченнями, оскільки епізоди крадіжок зовні дуже схожі один на інший, відбуваються на ділянках місцевості, часто в безпосередній близькості один від одного, в обстановці слабкого орієнтування злочинця на місці події. Не виключається можливість перевірки об'єктивності інформації, повідомленої допитуваним, з урахуванням можливості самообмови особи з різних причин. Тому в ході допиту необхідно ретельно з'ясувати кожен епізод вчинення крадіжки, тільки після чого переходити до наступного.

Список використаної літератури: 1. Шепітько В. Ю. Криміналістична тактика (системно-структурний аналіз) : монографія. Харків : Харків юридичний, 2007. 432 с. 2. Чаплинський К. О. Тактичне забезпечення проведення слідчих дій: монограф. Дніпропетровськ : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2010. 560 с.

ВОЛОБУЄВ Анатолій Федотович,

*доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
кримінального процесу та криміналістики факультету № 1
Донецького державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9419-7446>*

ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ СТАТЕВИХ ЗЛОЧИНІВ НА ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Кримінальна відповідальність за вчинення статевих злочинів передбачена в розділі IV Кримінального кодексу України (КК України) «Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканості особи». Вчинення вказаних кримінальних правопорушень на територіях, захоплених в результаті військової агресії, міжнародна наукова спільнота розглядає як різновид воєнних злочинів, коли жертви часто вважаються військовими трофеями. Такі злочинні дії вчиняються на тлі сильного фізичного та психологічного впливу на жертв і свідків. Відповідно до Римського статуту – правового підґрунтя діяльності Міжнародного кримінального суду до сексуального насильства під час війни віднесені «зґвалтування, сексуальне рабство, примушення до проституції, примусова вагітність, примусова стерилізація чи будь-яка інша подібна за тяжкістю форма сексуального насильства» [1]. Тому розслідування таких злочинів є справою не тільки правоохоронних органів і судів окремої країни, а й усїєї міжнародної спільноти, що передбачає співробітництво з Міжнародним кримінальним судом. Згідно з положеннями кримінального процесуального законодавства України співробітництво з Міжнародним кримінальним судом спрямовано на поширення його юрисдикції на іноземних громадян та осіб без громадянства, які діяли з метою здійснення збройної агресії проти України, з тим щоб жодний воєнний злочинець не уникнув справедливого кримінального покарання (розділ IX-2 КПК України «Співробітництво з міжнародним кримінальним судом») [2]. Для успішного виконання цього завдання потрібно зважати на низку чинників, які зумовлюють особливості розслідування статевих злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях.

Особливості суб'єкта. Суб'єктом сексуального насильства, вчиненого на тимчасово окупованих територіях виступає озброєна особа – військовослужбовці РФ, що вторглися на територію Укра-

їни. Мотивом їхніх дій є задоволення сексуальної потреби, поєднаної з прагненням приниження українців на знак перемоги чи як засіб терору, залякування. Саме така мотивація робить подібні масові діяння воєнними злочинами проти людяності. Вони не є одиничними випадками, а постають частиною урядової політики, спонуканням до знущань і катувань, що замовчується чи виправдовується урядом країни-агресора.

Обстановка вчинення зґвалтування. Злочини вчиняються на тимчасово окупованій території, на якій відсутні органи влади, зокрема й правоохоронні органи, постраждалої від агресії країни. У результаті в соціальному середовищі формується атмосфера беззаконня, безвиході, що зазвичай породжує серед людей почуття страху та покори перед озброєними окупантами-насилниками. Їхнє всевладдя спричиняє формування серед населення стокгольмського синдрому (цей термін введено в обіг в результаті ґрунтовного аналізу ситуації із захопленням заручників у Кредитному банку Стокгольма в серпні 1973 р.) [3]. Його сутність проявляється у формуванні психологічного несвідомого захисного стану, що характеризується толерантністю жертви до кривдника.

Потерпіла особа. Потерпілими від сексуального насильства на тимчасово окупованій території зазвичай є молоді жінки і неповнолітні дівчата, хоча ними можуть бути й особи чоловічої статі. Як повідомляють окремі дослідники, понад 20 % жінок з-поміж втікачів та внутрішньо переміщених осіб говорять, що зазнавали сексуального насильства [4]. Але є підстави вважати, що це занижені дані, оскільки жінки, які пережили масове сексуальне насильство з боку військових агресора, отримали глибоку психологічну травму і не схильні до оприлюднення вчиненого щодо них насильницьких дій.

Способами сексуального насильства є такі дії насильника, що підпадають під визначення дій сексуального характеру, передбачених статтями 152- 156-1 КК України. Як було встановлено після деокупації окремих територій, російські військові у спеціально обраних приміщеннях вчиняють сексуальне насильство. Зокрема, слідчі виявили в Херсоні чотири великі слідчі ізолятори, де практикувалося зґвалтування палицями та удари електричним струмом по геніталіях. Оскільки свідки з різних місць описують аналогічні методи тортур, є підстави вважати, що російські військові роблять це за наказом, тобто за цим стоїть військово-політичне керівництво країни-агресора [5]. До такого висновку доходять і зарубіжні розслідувачі, які вважають, що Росія використовує зґвалтування як військову стратегію в Україні [6].

Сліди згвалтування – джерела доказів. Зважаючи на значний проміжок часу між вчиненням злочинних дій і початком розслідування характерними є труднощі чи навіть неможливість отримання матеріальних слідів вчинення насильницьких дій сексуального характеру. Але потрібно враховувати ймовірність збереження слідів насильства на одязі потерпілої особи, який зберігся до моменту відкриття кримінального провадження. Тому під час розслідування на деокупованих територіях переважним джерелом доказів про сексуальне насильство виступають показання потерпілих і свідків, які підлягають ретельній фіксації і перевірці, зокрема з виявленням ознак тілесних ушкоджень статевих органів у потерпілих і відповідних слідів на одязі.

Потрібно зазначити, що особливості відкриття кримінального провадження за ознаками сексуального насильства та проведення досудового розслідування зумовлюються низкою факторів суб'єктивного і об'єктивного характеру. Суб'єктивні обставини, що можуть утруднювати розслідування і полягати у тому що:

- потерпілі особи (а іноді і свідки) залякані та бояться за життя та здоров'я власне чи своїх близьких;

- не вірять у дієвість правоохоронних органів, особливо в умовах воєнного стану, у судову перспективу своїх повідомлень і звернень;

- не бажають розголосу відомостей про пережите сексуальне насильство, можливого їх осуду тощо.

Об'єктивні обставини, що також можуть утруднювати розслідування і полягати у тому що:

- потерпілі особи і свідки не в змозі повідомити про злочин, оскільки перебувають ще на окупованій території, самостійно виїхали або примусово вивезені за межі держави;

- втрачено можливості виявлення та фіксування матеріальних та ідеальних слідів сексуального насильства через значний проміжок часу, що минув.

Зазначені суб'єктивні й об'єктивні чинники великою мірою впливають на можливість отримання доказів щодо обставин сексуального насильства. За характером первинної інформації про ознаки вчинення кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи можуть бути виділені дві типові слідчі ситуації.

Слідча ситуація 1. Виявлення ознак сексуального насильства у зв'язку із заявою потерпілої особи. Ця ситуація є типовою, коли по-

терпіла особа за власною ініціативою звертається із заявою до правоохоронних органів після деокупації території. Рішення щодо подання такої заяви може сформуватися в особи, яка стала жертвою насильства під час російського вторгнення, під впливом надання їй психологічної, медичної та правової допомоги. Тому застосування заходів щодо забезпечення населення на деокупованих територіях належною соціально-економічною і психологічною підтримкою надає шанс подолати негативні суб'єктивні бар'єри й отримати належні докази вчинення насильства російськими військовими. Створення таких умов є досить важливим в аспекті збирання доказів для Міжнародного кримінального суду.

Після складання протоколу отримання такої заяви відомості про вчинення кримінального правопорушення згідно ч. 1 ст. 214 КПК України не пізніше 24 годин повинні бути внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього потрібно невідкладно провести допит потерпілої особи, за наявності передумов провести огляд місця події, вжити заходів щодо виявлення та вилучення речей зі слідами сексуального насильства, встановити та допитати свідків, провести судово-медичну експертизу потерпілої особи та речових доказів зі слідами біологічного походження.

Слідча ситуація 2. Виявлення ознак сексуального насильства у зв'язку з розслідуванням іншого кримінального правопорушення. Така ситуація є типовою, коли правоохоронні органи після деокупації територій виявляють ознаки вчинення російськими військовими тяжких злочинів, зокрема під час виявлення та огляду місць поховання вбитих і закатованих людей. У такому разі кримінальне провадження відкривається за ознаками умисного вбивства, зокрема у зв'язку з кваліфікуючими обставинами, передбаченими пунктами 8 і 14 частини 2 статті 115 КК України. У випадку встановлення під час проведення судово-медичного дослідження трупа ознак статевого акту перед настанням смерті повинно бути відкрито і кримінальне провадження за статтею 152 КК України. У даній ситуації особливість розслідування згвалтування полягає в тому, що його здійснюють у сукупності з розслідуванням умисного вбивства. Ця обставина зумовлює проведення слідчих (розшукових) дій, до завдань яких входить встановлення ознак кількох взаємопов'язаних злочинів: огляду місця події, судово-медичної експертизи трупа та речових доказів, встановлення та допити свідків, пред'явлення для впізнання тощо.

Список використаної літератури: 1. Міжнародні суди, Орга-

нізація Об'єднаних Націй. (1998, Липень 17). Римський статут Міжнародного кримінального суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення 22.09.2023). 3. Boström, M. (2009). The Stockholm Syndrome. URL: <https://sverigesradio.se/artikel/3254778>. 4. ООН назвала шокуючу кількість українок, зґвалтованих під час війни. (2022, Березень 30). Сьогодні. URL: <https://war.segodnya.ua/ua/war/vtorzhenie/>. 5. Богданьок, О. (2023). Слідчі документують сексуальні злочини на деокупованих територіях – NYT. АТ «НСТУ». URL: <https://suspilne.media/353052>. 6. Wang, P., Lister, T., Pennington, J., & Heather, C. (2022, October 15). Russia using rape as 'military strategy' in Ukraine. Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. <https://edition.cnn.com/2022/10/15/europe/russia-ukraine-rape-sexual-violence-military-intl-hnk/index.html>.

ГАБОРЕЦЬ Ольга Андріївна,

*доктор філософії, доцент кафедри оперативно-розшукової
діяльності та інформаційної безпеки факультету № 3*

Донецького державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7791-6795>;

ШАЄЦ Єлизавета Олександрівна,

курсантка 210 навчального взводу факультету № 3

Донецького державного університету внутрішніх справ

ВИКОРИСТАННЯ OSINT: ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО ЗБОРУ ТА АНАЛІЗУ ВІДКРИТИХ ДАНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ І РОЗВІДУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В сучасному світі, де інформація стала ключовим ресурсом, використання відкритих даних стало необхідною складовою безпеки, розвідувальної та аналітичної діяльності. Отримання доступу до інформації, що знаходиться у відкритому доступі, може бути критичним завданням для влад, бізнесу, та інших організацій, що цінують конфіденційність і безпеку. Однак, з розвитком технологій та інтернету, методи та інструменти для використання відкритих даних стають все більш різноманітними та доступними.

Термін "OSINT" (Open Source Intelligence) став ключовим у сфері розвідки та безпеки завдяки своїй ефективності та універсальності. OSINT визначається як підхід до збору, аналізу та використання інформації, яка доступна в загальному доступі, без використання класифікованих або конфіденційних джерел. Це означає, що велика частина інформації, яка може бути корисною для прийняття важливих рішень, знаходиться відкритою і доступною для тих, хто здатний знаходити, збирати та аналізувати її.

OSINT охоплює різноманітні джерела і типи інформації, включаючи веб-сторінки, соціальні мережі, новинні джерела, наукові публікації, громадські форуми та інше. Цей підхід дозволяє аналітикам та розвідникам знаходити важливі факти, стежити за трендами, виявляти ризики та знаходити можливості в великому обсязі відкритої інформації.

OSINT став необхідною складовою сучасного інформаційного суспільства, оскільки він дозволяє оцінювати загрози та ризики, проводити розвідку, а також сприяти взяттю обґрунтованих рішень в різних галузях, включаючи національну безпеку, боротьбу

зі злочинністю, управління кризами та розвиток бізнесу. Однак разом із важливістю OSINT виникають і проблеми, пов'язані з етикою, приватністю та правовими питаннями, які потребують уважної уваги та регулювання. Інноваційні підходи до збору та аналізу відкритих даних є невід'ємною частиною сучасних методів використання OSINT. Зростання обсягу і складності відкритих даних, доступних в мережі, стимулює появу нових технологій і стратегій для їх збору та обробки. Ось декілька інноваційних підходів, що варто розглянути:

машинне навчання та штучний інтелект: використання алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту дозволяє автоматизувати процес обробки великих обсягів даних. Алгоритми можуть виявляти патерни, знаходити зв'язки та проводити автоматичний аналіз текстів, фотографій, відео та інших медіа-джерел;

соціальний моніторинг і аналіз тексту в реальному часі: спеціалізовані інструменти дозволяють вести моніторинг соціальних мереж, новинних порталів та інших джерел в реальному часі, виявляючи обговорення та тенденції. Це особливо корисно для оперативного аналізу суспільних реакцій на події;

геопросторовий аналіз: використання геоданих та геолокаційних служб дозволяє візуалізувати та аналізувати дані на карті. Це корисно для відстеження руху об'єктів або аналізу географічного поширення подій;

аналіз великих даних (Big Data): використання технологій для обробки та аналізу великих обсягів даних дозволяє виділяти важливі зв'язки та тенденції, які можуть залишитися непоміченими вручну;

оперативний аналіз суспільних мереж: дослідники та аналітики використовують інструменти для аналізу великих мереж контактів і відносин між особами або організаціями з метою розкриття можливих зв'язків та впливових фігур;

відкриті джерела відомостей: однією з інноваційних стратегій є розвиток джерел відкритої інформації, таких як відкриті бази даних, громадські архіви та спільноти, що спільно збирають та аналізують інформацію.

Завдяки цим інноваціям, використання OSINT стало ефективнішим та потужнішим інструментом для отримання інформації, яка може впливати на рішення в сферах безпеки, розвідки, аналізу ризиків та стратегічного планування. Однак, разом із цими можливостями виникають етичні і правові питання, які вимагають уважної уваги та регулювання.

ГАНЖА Тетяна Вікторівна,

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики,
судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9769-486X>;

БОГДАНЧИК Валерія Юріївна,

*курсантка 4 курсу факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-4538-2957>

ПРО ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 3D-СКАНУВАННЯ ЯК СПОСОБУ ФІКСАЦІЇ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ОЦІНКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОКАЗОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Всесвіт охопив стрімкий розвиток технологічних процесів. Активне впровадження новітніх технологій у життя людей дозволяє ефективно виконувати завдання, підвищувати якість роботи в різних сферах суспільного життя, економити ресурси, забезпечувати постійний, вірний та надійний доступ до інформації. Робота з інформацією є одним із основних напрямів вдосконалення криміналістичної діяльності. Цей вид діяльності передбачає роботу з інформацією про кримінальне правопорушення та його учасників, фіксування картини злочину, застосування інформаційних обліків, здійснення кримінального аналізу. Впровадження інноваційних технологій у цій сфері має винятково велике значення для кримінального провадження. Тому застосування новітніх технологій лазерного 3D-сканування є унікальним способом фіксації, дослідження, оцінки та використання доказової інформації під час досудового розслідування.

Упродовж останніх десятиліть розвиток електронних технологій набирає все більшого оберту, що спричиняє закономірному створенню новітніх технологій та програмного забезпечення [1]. Одним із таких пристроїв є лазерний 3D-сканер, який дозволяє якісно та ефективно фіксувати кримінально значущу інформацію. 3D-сканер – це технічний засіб, який дозволяє тривимірну електронну копію сканованого об'єкта, яку можна надалі переглянути та досліджувати за допомогою програмного забезпечення, а також роздрукувати на 3D-принтері [2].

Лазерне 3D-сканування – це процес охоплення мільйонів точок

певного реального середовища, що дозволяє створити його віртуальну модель [3]. Основним завданням лазерного 3D-сканування у криміналістичній діяльності є фіксація криміналістично значущої інформації у формі виготовлення 3D-моделі з об'єктивним відображенням картини й обстановки злочину. Але окрім візуалізації обстановки можна виділити ще низку додаткових можливостей застосування лазерного 3D-сканування під час кримінального провадження, а саме це:

- балістичні дослідження (наприклад, створення 3D-моделей куль, гільз);
- біологічні дослідження (наприклад, вивчення слідів крові, відтворення траєкторій бризок крові, аналіз процесу появи та їхнього утворення на місці події);
- трасологічні дослідження (наприклад, створення 3D-моделей об'ємних ніг, взуття, слідів зубів);
- дактилоскопічні дослідження (наприклад, створення баз даних тривимірних моделей відбитків пальців);
- антропоскопічні дослідження (наприклад, створення 3D-моделей зніченого обличчя невпізаного трупа особи);
- дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди (наприклад, реконструкція механізму ДТП).

Як і будь-яка нова технологічна розробка, 3D-сканування має свої переваги та недоліки. До переваг ми можемо віднести наступне:

- 1) висока точність (технічні можливості є ефективнішими, ніж вербальний опис у протоколі чи статичній фотографії);
- 2) значна швидкість оброблення інформації (для детального опису однокімнатної квартири у звичайний спосіб потрібно близько 2-3 годин, але 3D-сканер може створити реалістичну модель за декілька хвилин);
- 3) додаткові функції (можливість 3D-сканера створення анімацій, планів, проєкцій, розрізів об'єкта у форматі 2D);
- 4) простота процедури використання (після проходження відповідних курсів інспектор-криміналіст чи слідчий може легко опанувати та застосувати технології 3D-сканування).

Попри всі переваги цієї технології, 3D-сканування має свої недоліки, а саме: по-перше, вартість засобів та відповідного програмного забезпечення до них є достатньо високою; по-друге, обов'язкова наявність спеціальних знань, типової методики та розробленої тактики роботи із 3D-сканером; по-третє, відсутність осіб, які здатні навчити працівників практичних підрозділів користуванню

лазерним 3D-сканером, адже практика використання їх в Україні майже відсутня; по-четверте, відсутність чітких процесуальних підстав для визнання допустимих доказів, зафіксованих і досліджених за допомогою технологій 3D-сканування.

У 2011 році було проведено випробування застосування 3D-сканера в практичному підрозділі тоді ще Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Харківській області. Було проведено апробацію можливостей лазерного сканування під час огляду місця дорожньо-транспортної пригоди за допомогою лазерного сканера "Leica Scan Station 2" (Швейцарія). Таку саму апробацію було проведено на місці дорожньо-транспортної пригоди за допомогою лазерного сканера «FARO Laser Scanner Focus 3D 120» (Сполучені Штати Америки) на базі «криміналістичного полігону» Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України [2]. Результати впровадження дають впевненість у тому, що технології 3D-сканування мають стати ефективним засобом доказування у кримінальних провадженнях. Переваги такого способу фіксації обстановки місця події є очевидними - це точність зафіксованих даних, наочність інформації, захист від спроб внесення будь-яких змін у данні (фальсифікації), та економія часу учасників слідчо-оперативної групи. Вважаємо доцільним звернути увагу науковців і практиків на напрямку розробки і використання у процесі доказування новітньої технології 3D-сканування.

Список використаної літератури: 1. Терешкевич А. Застосування методу 3D-сканування об'єктів в експертній службі МВС України. Криміналістичний вісник. 2014. № 2 (22) с. 91-95. 2. Данець С. Застосування новітній технологій лазерного сканування під час огляду місця дорожньо-транспортної пригоди. Криміналістичний вісник. 2014. № 2 (22) с. 166-171. 3. Непорада А. Новітні технології в криміналістиці – 3D-сканування під час огляду місця події. Криміналістичний вісник. 2016. № 2 (26) с. 141-143.

ГАНЖА Тетяна Вікторівна,

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістики,
судової експертології та домедичної підготовки факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9769-486X>;*

КОВАЛЬ Кристина Олександрівна,

*курсантка 4 курсу факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1905-1751>*

ЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ У ВИРІШЕННІ ЗАВДАНЬ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ФАКТІВ ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

В умовах російської агресії страждає величезна кількість українців. В Україні станом на сьогодні зниклими безвісти вважаються більш ніж 24 тисячі людей, з яких 7 тисяч – військовослужбовці, всі інші з числа мирного населення [1]. Безліч рідних зниклих безвісти осіб звертаються до правоохоронних органів аби відшукати їх. На жаль, зниклі безвісти особи – це загиблі (померлі) або полонені українці. Задля ефективного їх пошуку та ідентифікації працівники правоохоронних органів активно використовують такий інструмент як молекулярно-генетичні дослідження (ДНК-аналіз). Також він є основним засобом отримання доказів у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів.

Проводяться ДНК-експертизи за постановою слідчого і за рахунок держави. Загалом, завданням молекулярно-генетичного дослідження є встановлення генетичних ознак людини в об'єктах біологічного походження. Встановлені генетичні ознаки (ДНК-профіль) слідів біологічного походження, що вилучаються при огляді місця події, використовують для того, щоб встановити ймовірність випадкового збігу генетичних ознак цих слідів з генетичними ознаками осіб, що проходять по справі, або виключити можливість походження слідів від конкретної особи [2]. ДНК-профіль слідів біологічного походження може бути наданий добровільно особами, які звернулися до правоохоронних органів для встановлення ймовірності випадкового збігу генетичних ознак осіб, які вважаються безвісти зниклими та які звернулися до правоохоронних органів.

Об'єктами молекулярно-генетичної експертизи є:

– біологічні зразки, відібрані у живих осіб (наприклад, кров, слина, букальний епітелій) та трупів (кров, кісткові рештки, зубна

тканина)];

– сліди біологічного походження, вилучені під час слідчих дій (наприклад, кров, сперма, букальний епітелій слина, піднігтьовий вміст, кісткові рештки, зуби, волосся з цибулиною, а також контактні сліди, які містять клітини з ядрами) [2].

Найбільш прогресивним етапом розвитку молекулярно-генетичного дослідження є ухвалення Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», яка має на меті розшук осіб, зниклих безвісти, ідентифікацію невпізнаних трупів людей, їх останків та частин тіла людини тощо [3]. Саме ця мета є передовим напрямком пошуку осіб, які є зниклими безвісти. В умовах збройного конфлікту, коли правоохоронні органи знаходять масові захоронення, то використання Електронного реєстру геномної інформації людини та молекулярно-генетичної експертизи є важливим аспектом пошуку осіб, які зникли безвісти.

Під час деокупації територій України знаходять багато місць масових захоронень людей. Задля ідентифікації осіб, які були знайдені, саме призначається молекулярно-генетична експертиза. Вона дозволяє встановити особистість трупа, знайти родичів, внести дані до Електронного реєстру геномної інформації задля пошуку родичів загиблого.

Підсумовуючи, ми можемо зазначити, що використання слідчими правоохоронних органів можливостей молекулярно-генетичної експертизи є важливим етапом досудового розслідування фактів злочинів, вчинених агресором на території нашої держави. Активне використання ДНК-експертиз у поєднанні з ресурсом Електронного реєстру геномної інформації людини забезпечить збір та аналіз інформації, яка є основою організації ефективного пошуку та ідентифікації зниклих безвісти людей.

Список використаної літератури: 1. Ярослав Прищеп. Лубінець назвав кількість українців, зниклих безвісти під час війни. Суспільне. Новини: вебсайт. URL: <https://suspilne.media/484912-lubinec-nazvav-kilkist-ukrainciv-zniklih-bezvisti-pid-cas-vijni/>. 2. Експертна спеціальність 9.5 «Молекулярно-генетичні дослідження». Харківський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр України: вебсайт. URL: <https://ndekc.kh.ua/diialnist/vydydoslidzhen/ekspertna-spetsialnist-9-5-molekulyarno-genetichni-doslidzhennya>. 3. Про державну реєстрацію геномної інформації людини: Закон України від 09.07.2023 № 2391-IX. Відомості Верховної Ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2391-20#Text>

ГАРКУША Аліна Григорівна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального процесу
та стратегічних розслідувань
Дніпропетровського державного університету
внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3299-8405>

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У зв'язку з військовою агресією рф проти України, Указом Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» на всій території нашої держави введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався [1]. Саме через збройну агресію рф, національне кримінальне процесуальне законодавство змінювалося та доповнювалося більше ніж 20 разів, зокрема і інститут слідчих (розшукових) дій. Саме тому виникла необхідність здійснити аналіз норм, що встановлюють деякі процесуальні особливості проведення слідчих (розшукових) дій (далі - СРД) в умовах воєнного стану.

Ефективність та дієвість досудового розслідування кримінальних проваджень під час воєнного стану залежить від унормованості та якості кримінальних процесуальних норм. Виклики цієї проблеми включають в себе надзвичайно складні умови, в яких діють слідчі органи, а також небезпеку для життя та здоров'я інших учасників розслідування.

Загальні вимоги та порядок проведення СРД регламентовано розділами 20- 21 КПК України. Кримінальне процесуальне законодавство містить поняття слідчих (розшукових) дій, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК слідчі (розшукові) дії - є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Зокрема, слідчі (розшукові) дії - це регламентовані кримінальним процесуальним законом процесуальні дії, які здійснюються уповноваженою особою і являють собою сукупність пошукових, пізнавальних і засвідчуючих операцій, направлених на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. КПК України передбачає проведення наступних слідчих (розшукових) дій: допит (статті 224-226, 232, 351-354, 356, 567

КПК); пред'явлення особи для впізнання (статті 228, 232, 355 КПК); пред'явлення речей для впізнання (статті 229, 232, 355 КПК); пред'явлення трупа для впізнання (ст. 230 КПК); обшук (статті 233-236 КПК); огляд місцевості, приміщення, речей та документів (статті 237, 361 КПК); огляд трупа (ст. 238 КПК); огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією (ст. 239 КПК); слідчий експеримент (ст. 240 КПК); освідчування особи (ст. 241 КПК); проведення експертизи (ст. 242-245 КПК) [2].

Так, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» № 2201-IX від 14.04 2022 [3] внесені зміни до ст. 615 КПК України, які стосуються особливостей проведення досудового розслідування, зокрема слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану. Однак, при розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних з воєнним станом, ці умови зазнають серйозних викликів. Проаналізувавши такі зміни, слід констатувати, що деякі з них не знайшли підтримки серед юристів, зокрема і серед представників адвокатської та суддівської спільнот.

Встановлено, що законодавчі новели стосуються саме:

- 1) забезпечення безпеки слідчих (дізнавачів) та інших учасників кримінального процесу;
- 2) можливість проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 години до 6 години);
- 3) проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи без залучення понятих, у випадках, коли їх залучення є об'єктивно неможливим або пов'язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я;
- 4) можливість дистанційної участі захисника у проведенні слідчої (розшукової) дії;
- 5) делегування повноважень слідчого судді керівникові прокуратури;
- 6) особливості фіксування СРД;
- 7) дізнавач, слідчий або прокурор мають право особисто проводити переклад, якщо вони володіють мовою, якою говорить підозрюваний або потерпілий.

Щодо новел відносно фіксування слідчих (розшукових) дій, за загальним правилом СРД фіксується на протокол, або носій інформації, а в умовах воєнного стану доступними технічними засобами та необхідність збереження копій протоколів слідчих (розшукових) дій в електронній формі. Запровадженні нововведення мають на

меті забезпечити ефективне функціонування та діяльність органів, що здійснюють досудове розслідування та дізнання. При цьому необхідно додержуватися всіх вимог кримінальної процесуальної форми, гарантій прав учасників слідчих (розшукових) дій, враховувати потенційну небезпеку для їхнього життя чи здоров'я та складні умови, в яких сьогодні перебуває Україна, умови правового режиму воєнного стану. Усі процесуальні дії під час кримінального розслідування реєструються в відповідних процесуальних документах і коли це можливо, за допомогою технічних засобів фіксації. Випадки, коли фіксація з допомогою технічних засоби неможлива через технічні причини, є винятками. Якщо немає можливості скласти процесуальні документи щодо ходу і результатів слідчих або інших процесуальних дій протягом сімдесяти двох годин після їх завершення, то фіксація проводиться за допомогою доступних технічних засобів з подальшим складенням відповідного протоколу [2].

Щодо можливості делегування функцій та повноважень слідчим суддею керівникові органу прокуратури, за об'єктивної неможливості функціонування першого. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України керівник органу прокуратури уповноважений приймати рішення щодо надання дозволу чи відмову в наданні дозволу про:

- здійснення допиту в режимі відеоконференції згідно із ст. 225 КПК України;
- на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи (ст. ст. 233, 234, 235 КПК України);
- на проведення огляду житла чи іншого володіння особи (що вбачається з ч.2 ст. 237 КПК України);
- примусове відібрання біологічних зразків для експертизи (ст. 245 КПК України);
- проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. ст. 246, 247, 248, 250 КПК України).

Відповідно до ч. 12 ст. 615 КПК України дізнавач, слідчий, прокурор забезпечує участь захисника у проведенні окремої процесуальної дії, у тому числі у разі неможливості явки захисника – із застосуванням технічних засобів (відео-, аудіозв'язку) для забезпечення дистанційної участі захисника.

Дізнавач, слідчий, прокурор повинні забезпечити наявність перекладача для перекладу пояснень, показань або підозрюваного або потерпілого якнайшвидше. У випадках, коли неможливо залучити перекладача через обставини, що ускладнюють кримінальне розслідування, дізнавач, слідчий або прокурор можуть особисто

проводити переклад, якщо вони володіють мовою, якою говорить підозрюваний або потерпілий.

При проведенні обшуку або огляду житла або власності особи, а також при обшуку особи, якщо залучення понятих неможливе або пов'язане з ризиком для їхнього життя або здоров'я, слідчі дії проводяться без залучення понятих. У такому випадку хід і результати обшуку або огляду житла чи власності особи фіксуються за допомогою технічних засобів відеозапису [4].

Отже, запровадження змін у законодавстві та нормативно-правових актах України після російського вторгнення на територію країни стало необхідною мірою для оперативності та ефективності проведення слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану, але в сою чергу потребує додаткового доопрацювання задля недопущення порушення прав і свобод учасників кримінального провадження.

Список використаної літератури: **1.** Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>. **2.** Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України в редакції від 06.11.2022 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. **3.** Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: Закон України від 14.04.2022. № 2201-IX від URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2201-20#n45>. **4.** Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану : Лист Верховного Суду від 03. 03. 2022 р. No 1/0/2-22.URL:https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Inform_lyst_2022_03_03.pdf.

ГЛОБЕНКО Геннадій Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1533-9213>

ДО ПИТАНЬ УЧАСТІ ЗАХИСНИКА ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ СПЕЦІАЛЬНОГО ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Питання щодо забезпечення невідворотності притягнення особи до кримінальної відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення є одним з ключових і завжди перебуває в полі зору кримінально-правової політики провідних країн світової спільноти. Одним із процесуальних засобів його забезпечення, за випадків коли особа переховується від органів досудового розслідування та суду, є застосування процедури заочного кримінального провадження. Досліджуючи можливість здійснення кримінального провадження за відсутності особи, яку підозрюють у вчиненні злочину зазначимо, що в законодавстві багатьох країн процедура «in absentia» дещо відрізняється від спеціального досудового розслідування в Україні, оскільки може бути використана лише щодо нетяжких злочинів на стадії судового розгляду, а відсутність підозрюваного на стадії досудового розслідування призводить до зупинення такого розслідування.

До національного законодавства процедура спеціального досудового розслідування запроваджена Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» від 7 жовтня 2014 р. Подальша трансформація процедури «in absentia» відбувалась завдяки прийняттю цілої низки Законів України, положеннями яких значно розширено можливості для його здійснення, зокрема й щодо воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень. Регламентація досліджуваного провадження має місце як в главі 24-1 КПК України, так і в деяких окремих нормах, зокрема, в ст. 7, ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 52, ст. 139, ст. 176, ст. 216 КПК України. Детальний аналіз їх положень вказує на те, що на сьогодні правове регулювання і здійснення спеціаль-

ного досудового розслідування характеризується низкою недоліків і прогалин.

З огляду на вказане зосередимо увагу на особливостях участі захисника у таких провадженнях. Зважаючи на те, що підозрюваний під час кримінального провадження «in absentia» безпосередньо не реалізує передбачені КПК України права, не означає, що в нього відсутні дієві механізми захисту його прав і законних інтересів. Для належної реалізації права на захист підозрюваного в таких провадженнях забезпечується обов'язкова участь захисника, якому надсилаються копії документів, що підлягають врученню підозрюваному (ч. 1 ст. 297-3, ч. 2 ст. 297-5 КПК України). До того ж, якщо підозрюваний самостійно не залучив захисника, слідчий суддя зобов'язаний вжити необхідних заходів для його залучення. Однак у провадженнях «in absentia» здебільшого захисник не має зв'язку з підозрюваним, а тому, по-перше, не може узгодити з ним відповідну правову позицію, а по-друге, у разі необхідності не може своєчасно повідомляти про хід кримінального провадження. Крім цього, приписи КПК України не передбачають надання захиснику для ознайомлення як копії клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування, так і відповідних матеріалів, якими слідчий, прокурор його обґрунтовують. Окреслені чинники вкрай негативно впливають на надання підозрюваному ефективної правової допомоги.

Крім цього, приписи кримінального процесуального законодавства мають окремі протиріччя в частині визначення моменту, з якого захисник залучається до провадження «in absentia». Так, згідно п. 8 ч. 2 ст. 52 КПК України його участь є обов'язковою з моменту прийняття відповідного процесуального рішення, а отже, після постановлення слідчим суддею ухвали про здійснення спеціального досудового розслідування. Зі свого боку, положення ч. 1 ст. 297-3 КПК України передбачають, що розгляд клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування відбувається за обов'язкової участі захисника. З огляду на вказане, на наше переконання, участь захисника у досліджуваних провадженнях слід передбачити саме з моменту отримання слідчим суддею клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування.

Загалом процесуальні повноваження захисника в провадженнях «in absentia» не мають зводитись лише до одержувача копій відповідних процесуальних документів, які у подальшому підлягають врученню підозрюваному. До речі використання законодавцем

терміну «вручення» в назві ст. 297-5 КПК України (Порядок вручення процесуальних документів підозрюваному при здійсненні спеціального досудового розслідування) є не коректним. Оскільки довідкова література надає його тлумачення як – давати комусь що-небудь особисто, безпосередньо в руки, що аж ніяк не підходить для спеціального досудового розслідування.

У контексті розгляду окресленого аспекту також звертає на увагу огляд судової практики Касаційного кримінального суду щодо здійснення спеціальної процедури кримінального провадження (досудового розслідування та судового розгляду) за відсутності обвинуваченого (*in absentia*) з питань пасивної участі захисника. Така участь захисника є істотним порушенням кримінального процесуального закону, порушенням права на захист, що перешкоджає суду ухвалити законне й обґрунтоване судове рішення. Пасивною участю захисника, зокрема, може вважатися незаявлення ним жодних заяв чи клопотань, спрямованих на захист обвинуваченого, згода з усіма клопотаннями сторони обвинувачення, відсутність інформації про зустрічі з обвинуваченим, незгодження з ним лінії захисту від обвинувачення.

Резюмуючи викладе зазначимо, що приписи глави 24-1 КПК України зазнали значної кількості змін та доповнень, що вказує на складність правового регулювання цих правовідносин. Загалом регламентація інституту спеціального досудового розслідування в цілому відповідає вимогам сьогодення, однак окремі аспекти процедури «*in absentia*» потребують подальшої розробки та унормування.

ГЛОВЮК Ірина Василівна,

*доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України,
професор кафедри кримінально-правових дисциплін Інституту
права Львівського державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5685-3702>*

ЧИ Є ПОСИЛАННЯ НА РИМСЬКИЙ СТАТУТ МКС У ВИРОКУ ЕЛЕМЕНТОМ ФОРМУЛЮВАННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ / ПРАВОВОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ?

Римський Статут МКС не ратифіковано Україною, утім, через визнання юрисдикції МКС *ad hoc*, не вщухає дискусія стосовно можливості посилання на нього у вироках за ст. 438 КК України. Відмітимо, що є думки про можливість посилатися на Римський Статут МКС у судових рішеннях [1; 2, с. 110]. Наводяться різні аргументи, утім, цікавою є позиція, яка ґрунтується на праві міжнародних договорів: загальні правила інтерпретації договору, передбачені статтею 31 Віденської конвенції, пропагують добросовісне тлумачення договорів відповідно до звичайного визначення термінів договору ('ordinary meaning') в їхньому контексті та з огляду на об'єкт й мету договору. Отже, можливо припускати, що навіть безпосередній акт підписання Україною Римського статуту дві декади тому накладає на неї зобов'язання щодо, серед іншого і щонайменше, утримання від власної, відмінної від РС, інтерпретації [воєнних] злочинів та дозволяє посилатися на Статут при інтерпретації статті 438 Кримінального Кодексу України принаймні в частині міжнародних злочинів [3]. Є приклади посилань на Римський Статут МКС у вироках [4-9].

Прикметним є вирок, у якому суд зазначив, що особи «обвинувачуються в порушенні норм міжнародного права за п.п. а,б,с ст. 3, ст. 27, 31, 32 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, п. е ч.1 ст. 7, п.п. viii п. а ч.2 ст. 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. ... Суд вважає за недоцільне проводити аналіз вчинення обвинуваченими міжнародних злочинів за статтями 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду та виключає зі складу обвинувачення посилання на Римський Статут міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року, зважаючи на те, що за приписами пункту 2 статті 125 Статуту він підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню державами, які його підписали. ... враховуючи, що в поняття закону України про

кримінальну відповідальність не входять нератифіковані Україною міжнародні договори ..., то підлягають виключенню зі складу обвинувачення, сформульованого прокурором, посилання на статті 7,8 Римського статуту міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року» [4].

Отже, виникає питання, чи може бути посилання ст. 8 Римського Статуту МКС елементом формулювання обвинувачення / правової кваліфікації. Традиційно як елементи обвинувачення у його матеріально-правовому розумінні розглядаються фабула, формулювання обвинувачення та правова кваліфікація. При цьому під формулюванням обвинувачення слід розуміти стислу і точну форму вираження твердження про винуватість конкретної особи у вчиненні кримінального правопорушення [10, с. 28].

Формулювання обвинувачення за ст. 438 КК України не є простим, зважаючи на такі недоліки цієї статті, як бланкетний характер; невизначеність форми об'єктивної сторони "інші порушення законів та звичаїв війни"; відсутність окремої норми щодо відповідальності командирів; посилання лише на міжнародні договори; неврахування серйозності порушення [11, с. 90]. І основна складність, без сумніву, полягає, по-перше, в ідентифікації норм міжнародного гуманітарного права, релевантними МЗК та які були порушені [див., наприклад: 12], по-друге, у підтвердженні характеру таких порушень, які свідчать про вчинення воєнних злочинів (бо, нагадаю, посилання на серйозність порушень немає у ст. 438 КК України, хоча воно є визнаним для визначення воєнних злочинів у міжнародному праві). Питання по Римському статуту постає саме на етапі підтвердження характеру таких порушень, які свідчать про вчинення воєнних злочинів. При цьому перелік серйозних порушень законів та звичаїв війни з Женевських конвенцій, а також інших порушень законів та звичаїв війни, що тягнуть за собою міжнародну кримінальну відповідальність за Римським статутим Міжнародного кримінального суду (МКС), є однозначно караними за статтею 438 ККУ [3]. Зважаючи на те, що Україна не ратифікувала Римський Статут, то буквально тлумачення ст. 438 КК України у частині «передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» не надає можливості формулювати обвинувачення з ст. 438 КК України у формулюваннях «є порушенням п. ... ст. 8 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду». Утім, це не свідчить про неможливість використання положень Римського Статуту та Елементів злочинів для аргумента-

ції формулювання обвинувачення та визначення, чи є злочин воєнним, та відповідно кваліфікації (оскільки за відсутності саме контекстуального елементу кваліфікація за ст. 438 КК України неможлива). Тобто таке використання можливе і потрібне при ідентифікації воєнного злочину та його елементів, оскільки «у мотивувальній частині вироку мають бути зазначені правові елементи складу воєнних злочинів, а також правовий аналіз того, як кожен з цих елементів було встановлено у конкретній справі» [13, с. 773].

Приклади таких аргументаційних (ілюстративних) посилань є у вирокх, зокрема:

- «В свою чергу до воєнних злочинів стаття 8 (2) (b) (ii) Римського статуту відносить умисне спрямування нападів на цивільні об'єкти, тобто об'єкти, що не військовими цілями. І хоча Римський статут не ратифікований Україною, але вказаний міжнародно-правовий документ дає орієнтири правозастосувачу в Україні визначити, які суспільно - небезпечні діяння слід відносити до воєнних злочинів» [5];

- у Римському статуті Міжнародного кримінального суду, юрисдикцію якого визнала і Україна, також вказується у ст. 8(2)(b)(xvi), що «розграбування міста або населеного пункту, навіть якщо воно захоплене штурмом», або 8(2)(a)(iv) незаконне, безглузде і великомасштабне знищення і привласнення майна, яке не викликано військовою необхідністю є воєнними злочинами [9].

До того, є і посилання на Елементи злочинів: «кримінально-правова характеристика порушення законів і звичаїв війни ... містить структуру складів воєнних деліктів «Елементи злочину», яку використовує Міжнародний кримінальний суд (МКС), ... що охоплюють матеріальну, ментальну та контекстуальну складові та допомагають МКС у тлумаченні ст. 8 Римського статуту МКС «воєнні злочини»» [6].

У цьому ж змістовному контексті слід проілюструвати таку можливість через чотири важливі аргументи: 1) під час тлумачення та застосування статті 438 серед інших авторитетних джерел міжнародного кримінального права можуть бути враховані та навіть використані статuti та судова практика МКТЮ/МКС як найпереконливіше правове джерело ідентифікації та розгляду міжнародно визнаних воєнних злочинів у дійсних кримінальних провадженнях, включно з визначенням, тлумаченням та застосуванням їхніх об'єктивних і суб'єктивних елементів; 2) посилання на статuti та практику МКТЮ/МКС шляхом застосування статті 7

ЄКПЛ; 3) Посилання на Конвенції про незастосування строку давності до злочинів проти людяності та воєнних злочинів для тлумачення статті 438; 4) Посилання на Статут МКС та «Елементи злочинів» як на «міжнародні документи, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України» в силу визнання юрисдикції МКС відповідно до статті 12(3) Статуту МКС (а саме: Тлумачення Декларації від 4 лютого 2015 року як самостійного, хоча й часткового, інструменту надання згоди уможливорює застосування на національному рівні, на підставі статті 438, Статуту МКС та «Елементів злочинів», які потрапляють до категорії міжнародно-правових документів, передбачених цим положенням (ухвалених Верховною Радою (Парламентом) і таких, що відображають «закони та звичаї війни»)) [13, с. 69-72].

Відмітимо, що в одному з вироків зазначено, що з огляду на те, що Україною не ратифіковані положення Римського статуту МКС, для обґрунтування ознак об'єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 438 КК України, потрібно звертатися до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року та Додаткових протоколів до них [7]. Утім, ратифікація Римського Статуту МКС ніяк не виключатиме потреби звернення до Женевських конвенцій та Додаткового протоколу I для розуміння норм міжнародного гуманітарного права, які були порушені. На додаток, Елементи злочинів мають відсилки до Женевських конвенцій, наприклад, для злочинів умисного вбивства, катування, нелюдського поводження, біологічних експериментів, умисного заподіяння страждань, позбавлення права на справедливий суд та деяких інших ознакою є, що особа чи особи були під захистом однієї або кількох Женевських конвенцій 1949 року; для руйнування і привласнення майна – що таке майно було під захистом однієї або кількох Женевських конвенцій 1949 року.

Отже, посилання на Римський Статут МКС не може бути елементом формулювання обвинувачення або правової кваліфікації діяння. Утім, при правовому аналізі ситуації, ідентифікації порушень міжнародного гуманітарного права та їх серйозності, встановленні контекстуального елементу – посилання і на Римський Статут МКС, і на Елементи злочинів є не тільки можливим і не буде порушенням кримінального процесуального закону, а й потрібним, зважаючи на принцип комплементарності у діяльності МКС та вже наявну практику МКС щодо тлумачення ст. 8 Римського Статуту МКС.

Список використаної літератури: 1. Під час кваліфікації дій особи як порушення законів та звичаїв війни важливим є встановлення контекстуального аспекту. URL: <https://supreme.court>.

gov.ua/supreme/pres-centr/news/1291154/ **2.** Антонюк Н., Мазур М. "Інші порушення законів та звичаїв війни" (проблеми тлумачення та застосування ст. 438 Кримінального кодексу України). *Право України*. 2023. №5. С. 101-116. DOI: 10.33498/loou-2023-05-101 **3.** Джерела інтерпретації статті 438 Кримінального кодексу України. URL: <https://truth-hounds.org/cases/dzherela-interpretacziyi-statti-438-kryminalnogo-kodeksu-ukrayiny/> **4.** ЄДПСП, URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110824305> **5.** ЄДПСП, URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110135338> **6.** ЄДПСП, URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/114042300> **7.** ЄДПСП, URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110714705> **8.** ЄДПСП, URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110409601> **9.** ЄДПСП, URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111894270> **10.** Гринюк В.О. До питання про обґрунтованість обвинування у обвинувальному акті. *Вісник кримінального судочинства*. 2015. №4. С. 25-31. **11.** Гловюк І. Кримінальне провадження щодо воєнних злочинів: виклики та відповіді. *Право України*. 2023. № 5. С. 85-100. DOI: 10.33498/loou-2023-05-085 **12.** Воєнні злочини згідно з Римським статутом Міжнародного кримінального суду та їх джерела в міжнародному гуманітарному праві. URL: <https://blogs.icrc.org/ua/wp-content/uploads/sites/98/2023/04/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA-%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2-%D0%B7%D0%B0-%D0%A0%D0%A1-final-rev1.pdf> **13.** Настільна книга судді з матеріалами для розгляду справ про міжнародні злочини, URL: [http://www.nsj.gov.ua/files/1687510022Міжнародні Злочини Настільна Книга Судді.pdf](http://www.nsj.gov.ua/files/1687510022Міжнародні%20Злочини%20Настільна%20Книга%20Судді.pdf)

ГНАТЕНКО Валерія Сергіївна,

*кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1714-6164>*

ПРОБЛЕМАТИКА ДОКАЗУВАННЯ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до ст. 615 КПК України, яка регулює особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, можна умовно поділити на дві групи нормативних норм. Це до першої належать такі норми, які пов'язані з воєнним станом та застосовуються без будь-яких додаткових умов. До другої групи – це ті, які пов'язані з воєнним станом і застосовуються за наявності додаткових умов. Звичайно, ці зміни торкнулися і кримінальний процес та законодавство.

Та до цього, не були готові взагалі до роботи в таких умовах, ні правоохоронні органи, ні суди в загалі. У зв'язку Ведення активних бойових дій та відсутність у правоохоронних органів України доступу до територій, де було вчинено злочини, зумовлюють виникнення проблем на етапі здійснення досудового розслідування. А також, законодавство не дозволяло налаштувати роботу в повному обсязі в умовах складних воєнних реалій.

Так, від 01.05.2022 набрав чинності Закон України № 2201-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану». Законом внесено зміни до Кримінального процесуального кодексу України. Зокрема, визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у ч. 1 ст. 7, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених у розділі IX-1 Кодексу. Законодавцем змінено назву розділу IX-1 КПК України на «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану» і доповнено ст. 615 КПК України та інші змін.

Взагалі, на протязі цього часу, під час війни Верховна Рада України прийняла низку законів, з метою наближення кримінально-процесуальної діяльності до воєнних подій, у тому числі тих, що

спрямовані на регламентацію питань кримінального провадження в умовах воєнного стану, а саме в частині повноважень слідчого, прокурора, слідчого судді, керівника органу прокуратури під час здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану.

Та звертаю увагу на внесення особливості відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а в загалі початок досудового розслідування в умовах воєнного стану, та відповідно до п. 1. ч. 1 ст. 615 КПК України встановлює, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня технічна можливість доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань - рішення про початок досудового розслідування приймає дізнавач, слідчий, прокурор, про що виноситься відповідна постанова, яка повинна містити відомості, передбачені ч.5 статті 214 КПК. У невідкладних випадках до винесення дізнавачем, слідчим, прокурором постанови про початок досудового розслідування може бути проведений огляд місця події (постанова приймається невідкладно після завершення огляду). Та відомості, що підлягають внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань, вносяться до нього за першої можливості, а процесуальні дії під час кримінального провадження фіксуються у відповідних процесуальних документах, а також за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження, крім випадків, якщо фіксування за допомогою технічних засобів неможливе з технічних причин.

Крім цього, якщо за відсутності можливості складання процесуальних документів про хід і результати проведення слідчих (розшукових) дій чи інших процесуальних дій фіксація здійснюється доступними технічними засобами з подальшим складенням відповідного протоколу не пізніше сімдесяти двох годин з моменту завершення таких слідчих (розшукових) дій чи відповідних процесуальних дій [1].

Ще хочу звернути увагу на інформаційному листі Верховного Суду від 03.03.2022 № 1/0/2-22 «Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану» зазначено, що в разі неможливості формування витягу із ЄРДР інформація про реєстрацію кримінального правопорушення та початок досудового розслідування може бути підтверджена мотивованою постановою органу досудового розслідування про початок досудового розслідування, яка має містити всі відомості, визначені у ст. 214 КПК України (відповідно ч. 5 ст. 214 КПК України). Цей документ може вважатися належним підтвердженням початку досудового розсліду-

вання і також підставою для розгляду клопотань органу досудового розслідування. Наведене правило стосується всіх злочинів, а не тільки певного конкретного переліку [2].

Також, відповідно вимогам ст. 214 КПК України регламентується початок досудового розслідування, зокрема, обов'язок слідчого, дізнавача, прокурора внести відомості про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР), розпочати розслідування тощо.

Окрім цього, із внесенням відомостей до ЄРДР розпочинається стадія кримінального провадження - досудове розслідування яка має суттєві змінені під час воєнного стану.

Крім цього, до «Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» ЄРДР — створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до нього, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом [3].

В загалі, збройний конфлікт на території України став непростю перевіркою стійкості кримінального процесуального законодавства і його практичного застосування. Ці дії внесли значну корективу у чинне законодавство, яке не було готове до викликів сьогодення і кримінальне процесуальне законодавство України все ще потребує суттєвих змін, які комплексно мають вирішити проблему забезпечення ефективних розслідувань та масштабних порушень законів та звичаїв війни.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України: кодекс від 13.04.2012, Назва розділу IX¹ ЗУ № 1422-IX від 27.04.2021; URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. 2. Щодо окремих питань здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану: Лист Верховного Суду Головам апеляційних судів від 03.03.2022 р. № 2/0/222. URL: https://supreme.court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/supreme/war/Inform_lyst_2022_03_03.pdf. 3. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затв. Наказом Генерального прокурора 30.06.2020 р. № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20#Text>.

ГНАТЕНКО Валерія Сергіївна,

кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету №1 Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1714-6164>;

СОРОЧИШИН Микола Миколайович,

курсант 1 курсу факультету № 2 Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1296-1879>

ОСВІДУВАННЯ ОСОБИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Відповідно до глави 20 КПК України, однією із слідчих (розшукових) дій - є освідування особи, згідно ч. 1 статті 241 КПК України передбачено, що дізнавач, слідчий, прокурор здійснює освідування підозрюваного, свідка чи потерпілого для виявлення на його тілі, одязі, в якому він перебуває, слідів кримінального правопорушення та їх вилучення або виявлення особливих прикмет, якщо для цього не потрібно проводити судово-медичну експертизу.

Крім цього, перед початком освідування особі пропонується добровільно пройти освідування на підставі постанови дізнавача, слідчого, прокурора, а в разі її відмови освідування здійснюється примусово виключно на підставі постанови прокурора. У разі необхідності освідування здійснюється за участю судово-медичного експерта, лікаря або спеціаліста. Виходячи з цієї вищезазначеної норми, можна зробити висновок, що освідування під час воєнного стану за своєю суттю є різновидом огляду, та також об'єктом якого є тіло особи яка проходить освідування [1].

Крім того, з цього вищевказаного випливає: така слідча дія, особливо у випадку її примусового проведення, є серйозним втручанням в особисті права особи, а тому мають існувати дієві гарантії від безпідставних зловживань із боку правоохоронних органів та тощо.

Метою проведення освідування у чинному КПК України передбачено, що під час воєнного стану, є пошук не лише особливих прикмет у підозрюваного, свідка чи потерпілого, а й виявлення на їхньому тілі слідів кримінального правопорушення.

Також, освідування є різновидом огляду під час воєнного стану, тому не можна зарахувати до його завдань, наприклад такі

випадки як: у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння особи, у зв'язку з тим, що для цього необхідні використання спеціальних знань і має вирішуватися проведенням судово-медичної експертизи, а не під час освідування. Акцентовано на проблемах процесуального оформлення освідування, проведеного іншими суб'єктами (експертом, лікарем), у випадках, коли слідчий не може бути присутнім під час проведення слідчої дії.

Проводити освідування може: дізнавач, слідчий, і прокурор, а підставами для проведення будь-якої слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети також під час воєнного стану. Тому фактичним підґрунтям для проведення освідування виступає наявність у слідчого достатніх даних про те, що на тілі особи можуть бути виявлені сліди кримінального правопорушення або особливі прикмети. Такі відомості можуть бути отримані під час проведення інших слідчих (розшукових) дій та юридичною підставою для проведення освідування є постанова прокурора, яка повинна відповідати вимогам ч. 5 ст. 110 КПК України.

У КПК України не встановлено детальний порядок проведення освідування під час воєнного стану, як це регламентовано щодо інших слідчих (розшукових) дій. Тож успішне виконання завдань освідування здебільшого залежить від обраної тактики його проведення та використання при цьому розроблених криміналістикою тактичних рекомендацій. Також послідовність дій слідчого під час освідування пов'язана з видом розслідуваного злочину, характером слідів чи особливих прикмет, наявність яких прогнозують установити під час провадження освідування, а також відомостями, отриманими внаслідок виконання інших процесуальних дій, або заходами, що стали фактичною підставою для проведення цієї слідчої (розшукової) дії.

Також, зазначені положення підготовчих дій перед безпосереднім проведенням освідування під час воєнного стану, на моє переконання, є умовними й можуть видозмінюватися залежно від характеру розслідуваного злочину, обставин його вчинення, прогнозування поведінки як освідуваного, так й інших осіб, зокрема тих, з ініціативи яких проводять освідування (законний представник, захисник) і інші фактори.

Окрім цього, досліджуючи тактику проведення освідування під час розслідування різних видів злочину, Ю. Г. Торбін слушно зауважує, що під час освідування підозрюваного (обвинуваченого) у крадіжці зі зломом найвірогіднішим є виявлення слідів злочину у

вигляді пилу, бруду, мікрочасток у волосяному покриві голови, вушних раковин, носа, під нігтями. Та добровільне проведення освідування, за якого процесуальний примус не застосовують [2].

Однак, якщо виникають складності стосовно добровільного проведення цієї слідчої (розшукової) дії, слідчому слід запевнити особу в необхідності та важливості її проведення, з'ясувати причини відмови та, за можливості, їх усунути.

Наприклад, за даними, наведеними І. М. Янченко, щодо підозрюваної особи М., категорично заперечувала проти проведення щодо неї освідування, однак під час примусового провадження цієї слідчої дії з'ясувалося, що головною причиною зазначеної поведінки громадянки М. стало бажання приховати від слідчого й понятих особливості її тіла, яку вона вважала фізичною вадою, – дуже маленький розмір грудей, які практично не були сформовані за жіночим типом. За результатами освідування не було виявлено жодних доказів причетності громадянки М., до цього злочину, у якому її підозрювали [3].

Таким чином, заперечення особи проти участі у проведенні освідування ще не означає, що особа намагається приховати певні сліди вчиненого нею злочину. Під час проведення освідування сприяє дотримання вимог етичного характеру щодо освідуваних осіб, передусім у випадках, коли сліди злочину чи особливі прикмети розміщені на ділянках тіла, закритих одягом чи взуттям, та є необхідність їх оголення та виконання цих вимог актуальне, насамперед, під час складання протоколу освідування, у якому зазначають відомості про весь перебіг проведення освідування й отримані при цьому результати, а також дані щодо використання додаткових засобів фіксації – фото- чи відеозйомки.

Законодавча регламентація порядку проведення освідування є недосконалою, у зв'язку з тим, що саме чітко не визначено мету й завдання цієї слідчої (розшукової) дії та також недостатньо визначено види освідування і процесуальний порядок їх провадження та нечітко сформульовано фактичні підстави проведення освідування і відсутня процесуальна регламентація порядку провадження примусового освідування, та надає це можливість органам досудового розслідування в правозастосованні на власний розсуд тлумачити окремі положення закону.

Отже, досліджено проблемні аспекти освідування, пов'язані із проведенням даної слідчої дії із застосуванням примусу щодо освідуваної особи, механізм реалізації якого в окремих частинах не забезпечує дотримання процесуальних гарантій прав особи.

Список використаної літератури: **1.** Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо удосконалення окремих положень досудового розслідування в умовах воєнного стану <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2462-20#n17>. **2.** Торбин Ю. Г. Поняття освідування і тактика його проведення / Ю. Г. Торбин // Вестн. криміналістики. – 2005. – № 1. – С. 57. **3.** Янченко І. М. Кримінально-процесуальний примус при провадженні слідчих дій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Янченко Інна Миколаївна. – Х., 2010. – С. 133.

ГОРАШ Олена Сергіївна,

*викладач кафедри кримінального права і кримінології
факультету № 1 Харківського національного
університету внутрішніх справ*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6145-4567>;

ШКУРАТ Іван Олексійович,

курсант навчальної групи Ф1-402

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6175-9617>

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННИЙ ПЕРЕТИН ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ ЧОЛОВІКАМИ ПІД ЧАС ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Питання щодо притягання чоловіків до кримінальної відповідальності за незаконний виїзд з території України, в державі постає гостро, адже 24 лютого 2022 року указом Президента України № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України, який в подальшому неодноразово продовжується, через, що за загальним правилом на період дії правового режиму воєнного стану чоловікам – громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [1].

Так, після незаконного вторгнення на територію України Збройних Сил Російської Федерації, тобто після 24.02.2022, у багатьох громадян України чоловічої статі призовного віку все частіше виникало й виникає бажання щодо виїзду з країни заради збереження свого життя, чи через не готовність захищати свою батьківщину з прямим умислом уникнути мобілізації чи заради виїзду за кордон бере за гроші і фальсифікує документи про свою непридатність до військової служби. То коли на тлі масових спроб чоловіками покинути територію країни такий факт стає відомим чи потрібно його кваліфікувати за ст. 358 КК України? Так, потрібно.

Крім того, якщо брати статтю 369 КК України «Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі» [2], відповідно до цієї статті кримінальна відповідальність настає, якщо особа намагається підкупити прикордонника. Дана схема перетину кордону після 24 лютого 2022 року мала дуже поширений характер вчинення, але зазначимо, що якщо даний факт стає відомим то кримінальна відповідальність настає за саму пропозицію дати неправомірну вигоду за незаконний пропуск через кордон, тобто незважаючи на те чи відбувся сам факт прийняття цих грошей та чи вдалося перетнути кордон. Беручи до уваги статтю 336 КК України «Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період», то на сьогодні найчастіше незаконний перетин державного кордону здійснюється саме з метою ухилення від призову. Тому в низці випадків тим, хто вдається до подібної, ускладненої супутніми кримінальними практиками, схеми ухилення від призову слід ставити у вину ще й ст. 336 КК України.

Під час аналізу чинного кримінального законодавства України, ми дійшли висновку, що в чинному КК України відсутня кримінально-правова норма, яка б чітко передбачала кримінальну відповідальність чоловіків, які підлягають призову за незаконний виїзд, перетин державного кордону України з метою ухилення від призову за мобілізацією, бо більшість статей перерахованих вище враховують кримінальну відповідальність за ухилення від призову на військову службу, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів частіше за все підроблення документів йде на те, щоб так би мовити набрати такого статусу який дозволяє перетнути кордон квазізаконних підставах, передбачених статтею 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [3]; пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Тож для притягнення чоловіків, які підлягають призову на військову службу за незаконний перетин державного кордону, потрібно, на нашу думку, внести доповнення до КК України, криміналізувати відповідне діяння на період дії воєнного стану. Фактично йтиметься про спеціальний вид ухилення від призову, але такий, в якому відбувається посягання одночасно на кілька об'єктів кримінально-правової охорони.

Список використаної літератури: 1. Про введення воєнного стану в Україні : Указ Президента України від 24.02.2022 р. № 64.

URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/64/2022#Text>. **2.** Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2021 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#n2628>. **3.** Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text>.

ГОРБУНОВА Катерина Вікторівна,

викладач кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1 Харківського

національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1120-2682>

ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ПОЛЮВАННЮ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

Правовий режим воєнного стану став специфічними вимушеними умовами життя українців, сутність яких полягає в обмеженні певних прав і свобод громадян задля забезпечення їх від можливих наслідків збройної агресії РФ. Маються на увазі не лише обмеження загального характеру, а й, так би мовити, галузеві заборони. Такі заборони вводяться відповідно до статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», де вказано, що: «В Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану» [1].

Однією із таких заборон стала тимчасова заборона полювання на весь період воєнного стану. Необхідно зазначити, що згідно зі статтею 8 Закону України «Про мисливське господарство та полювання» встановлення обмежень щодо користування мисливськими угіддями та здійснення полювання належить до повноважень обласних, районних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій [2]. Військові адміністрації на період дії правового режиму воєнного стану здійснюють на відповідних територіях повноваження місцевих державних адміністрацій. Рішення щодо заборони полювання було прийнято майже на всій території України. Прикладом одного із таких рішень є наказ Львівської обласної військової адміністрації від 08 серпня 2022 р. № 154/22 «Про встановлення обмежень щодо полювання та регулювання мисливства в період воєнного стану на території Львівської області», яким встановлено заборону полювання на території Львівської області до

припинення дії або скасування воєнного стану в Україні, за винятком регулювання чисельності окремих мисливських видів звірів з дотриманням вимог чинного законодавства України [3].

Однак попри тотальну заборону полювання, його незаконні прояви все ж мають місце. Наприклад, у 2022 році відповідно до статистики Офісу Генерального прокурора за статтею 248 КК України було обліковано лише 17 кримінальних правопорушень, 8 з яких – кримінальні проступки (ч. 1 статті 248 КК України), а 9 – злочини (ч. 2 статті 248 КК України) [4]. Окремий інтерес викликає той факт, що не зважаючи на облік у 2021 році кримінальних правопорушень за статтею 248 КК України у кількості 47 кримінальних правопорушень, 38 з них – кримінальні проступки, а 9 (!) – злочини [5]. Отже, не зважаючи на введення воєнного стану та заборону полювання в Україні як закономірний наслідок, рівень злочинності за ч. 2 статті 248 КК України залишився без змін. Звичайно, що показник злочинності у кількості 9 діянь – краплина у статистичному морі. Проте суспільна небезпечність і шкода, що завдається подібними злочинами, підкреслюється величезними обсягами латентності цього явища.

Під час воєнного стану протидія незаконному полюванню набула додаткових ускладнень, серед яких можна виокремити:

1) заборону пересуватися лісами, зокрема – територіями мисливських угідь. Такі обмеження, звичайно ж, не забороняють ведення мисливського господарства та здійснення біотехнічних заходів в мисливських угіддях. Користувачам мисливських угідь, особливо в прикордонних областях, необхідно погоджувати відповідні заходи з місцевими військовими адміністраціями, це стосується також перебування зі зброєю штатних працівників уповноважених на охорону мисливських угідь та порядку проведення полювання [6].

Працівники егерських служб, зокрема, у зв'язку із такими заборонами, забезпечуються не лише документами і засобами індивідуального захисту, а й форменим одягом не військового зразка [3].

2) відсутність контролю над певними територіями України. Об'єктивно наявність фактів незаконного полювання подекуди просто неможливо встановити у зв'язку із перебуванням території в тимчасовій окупації, і навіть після її деокупації. На деокупованих територіях правоохоронні органи в першу чергу фокусують свою увагу на кримінальних правопорушеннях проти життя та здоров'я особи, проти власності тощо, залишаючи поза увагою випадки незаконного полювання, які, до того ж, важко виявити через неповідомлення громадянами про факти їх вчинення.

3) наявність значної кількості зброї (у першу чергу вогнепальної) та боєприпасів у населення. Особливого загострення ця проблема набуває на територіях, якими пересувалися війська РФ або які були в їх тимчасовій окупації. Контент-аналіз повідомлень про випадки незаконного полювання в Інтернет-виданнях за 2022-2023 роки свідчить про значну кількість фактів незаконного полювання саме незареєстрованою у встановленому законодавством України порядку зброєю. Так, під час спільного рейду на території Полонської територіальної громади поблизу с. Черніївка (Хмельницька область) поліцейські з представниками асоціації мисливців та рибалок виявили 53-річного жителя Житомирщини, який полював у місцевих угіддях, користуючись карабіном за відсутності відповідного дозволу [7].

Таким чином, попри наявність перешкод, що супроводжують протиправну діяльність мисливців, незаконне полювання залишається досить поширеним кримінальним правопорушенням. У часи, коли наша держава щоденно потерпає від російської навали, додатковий збиток її екосистемі наносить і незаконне полювання.

Список використаної літератури: 1. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р. № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>. 2. Про мисливське господарство та полювання : Закон України від 22.02.2000 р. № 1478-III. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1478-14#Text>. 3. Про встановлення обмежень щодо полювання та регулювання мисливства в період воєнного стану на території Львівської області : наказ Львівської обласної військової адміністрації від 08.08.2022 р. № 154/22. URL : <https://loda.gov.ua/documents/36881>. 4. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2022 року. URL : <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>. 5. Єдиний звіт про кримінальні правопорушення за січень-грудень 2021 року. URL : <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>. 6. Щодо функціонування мисливської галузі в умовах воєнного стану : лист Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 1-05/22 від 12.05.2022 р. URL : https://gsvms.org.ua/Letters/556e1a6d-42f4-4304-b82a-f21f2e053bc9_1.pdf. 7. Порушив заборону на полювання та ще й з незареєстрованою зброєю. URL: <https://shepetivka.com.ua/novyny/kryminal/13019-porushyv-zaboronu-na-poliuvannia-ta-shche-i-z-nezareiestrovanoi-zbroieiu.html>.

ГОРБУНОВА Катерина Вікторівна,

*викладач кафедри кримінального процесу та організації
досудового слідства факультету № 1 Харківського*

*національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1120-2682>;*

ПЕРЕПЕЛІЦИНА Софія Дмитрівна,

курсантка групи Ф1-405 факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0949-2211>

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ЩОДО ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ

Повномасштабне вторгнення росії на територію України є серйозною проблемою, яка триває вже понад рік. Воєнні злочини, які вчиняються військовослужбовцями рф на території України, порушують міжнародне гуманітарне право та загрожують безпеці і життю мирних мешканців.

Згідно зі статтею 44 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій, який стосується захисту жертв збройного конфлікту, воєнні злочини, такі як насильство, знищення майна, вбивство та інші, є серйозними порушеннями міжнародного гуманітарного права. Відповідно до цього протоколу, військовослужбовці, які вчиняють такі злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності [1].

Україна веде активну роботу з притягнення винних до відповідальності за вчинення воєнних злочинів на території країни. Деякі з воєнних злочинців рф вже несуть покарання за законодавством України, а інші потрапляють в полон і набувають статусу військовополонених. Слід також зазначити, що статус військовополоненого має походити від статусу учасника бойових дій.

Військовополоненими є особи, які захоплені під час війни, знаходяться під владою противника комбатанти та інші особи на час воєнного конфлікту, на яких поширюється режим військового полону. Зазначені суб'єкти можуть бути військовослужбовцями або особами, які виконують військові обов'язки. Відповідно до міжнародного гуманітарного права, військовополонені мають право на поважне поводження, захист від фізичного та психічного насильства, а також на захист їхніх особистих прав [2].

Як відомо, комбатанти, згідно норм міжнародного гуманітарного права, за вчинення злочину агресії відповідальності не несуть.

Однак, вони можуть бути та мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності за вчинення на території України так званих загальнокримінальних злочинів, передбачених нормами Кримінального кодексу України. Це переважно воєнні злочини, зокрема, передбачені ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Прикладом притягнення до кримінальної відповідальності комбатанта є кримінальне провадження щодо військовослужбовця Збройних Сил Росії 21-літнього Вадима Шишмарина [4].

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених» в кримінальному процесі України з'явився новий суб'єкт – особа, стосовно якої уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого, під якою розуміється будь-яка особа, яка має процесуальний статус підозрюваного, обвинуваченого, засудженого та яка включена відповідним уповноваженим органом до списку для обміну як військовополонений [5].

Ключові процесуальні ознаки такої особи можуть бути поділені на ординарні, які притаманні будь-якій особі, яка вчинила злочин та щодо якої розпочато в Україні кримінальне провадження, та особливі, або екстраординарні. Слід вказати, що ці ознаки не є ізолюваними, а взаємопов'язані між собою, що й формує сукупний процесуальний статус учасника кримінального провадження. Зокрема, до першої групи ознак належить те, що особа:

1) вчинила так званий загальнокримінальний воєнний злочин, який передбачений Кримінальним кодексом України та тягне за собою відповідальність, встановлену законом;

2) згідно з кримінальним процесуальним законодавством України набула статус підозрюваного, якщо обвинувальний акт переданий до суду – обвинуваченого, якщо обвинувальний вирок набув чинності – засудженого.

До другої групи ознак належать специфічні властивості особи: вона має статус комбатанта, що визначається Женевськими конвенціями; є військовополоненим; злочин вчинений під час збройного конфлікту, зокрема, між Україною та Росією; щодо неї уповноваженим органом прийнято рішення про обмін як військовополоненого; вона включена відповідним уповноваженим органом до списку для обміну як військовополонений.

Спеціального системного нормативного регулювання процесуального статусу підозрюваного (обвинуваченого, засудженого)-військовополоненого в окремій статті Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає.

Особливістю кримінального процесуального статусу військовополоненого, що не притаманно іншим підозрюваним (обвинуваченим, засудженим) у кримінальному провадженні, є його право на обмін, якщо стосовно нього уповноваженим органом прийнято рішення про обмін та якщо він включений відповідним уповноваженим органом до списку для обміну як військовополонений. Варто зауважити, що мова йде саме про право військовополоненого на обмін, а не його обов'язок. На це вказує закріплена в ч. 1 ст. 84 Кримінального кодексу України та ч. 5 ст. 201-1, п. 5 ч. 1 ст. 280, ч. 2 ст. 335 КПК України вимога отримати письмову згоду військовополоненого на здійснення обміну. Таким чином, останній має дискреційне право, яке не може бути реалізоване примусово.

Окрему проблему становлять випадки, коли військовополонені на момент розв'язання питання про їх обмін уже засуджені до позбавлення волі та відбувають покарання за вчинення міжнародних злочинів, зокрема передбачених ст. 438, 440 Кримінального кодексу України, оскільки, по-перше, порушується принцип обов'язковості судових рішень, а по-друге, порушуються міжнародно-правові зобов'язання щодо покарання таких осіб. Окрім того, така ситуація несумісна з принципом верховенства права [6].

На нашу думку, дані випадки створюють додаткові складнощі для вирішення питання про обмін полоненими. Україна вважає, що ці особи повинні бути звільнені, але також мають бути притягнуті до відповідальності за свої злочини. Важливо забезпечити, щоб усі сторони дотримувалися міжнародних норм та принципів, а також забезпечити справедливий та об'єктивний розгляд справ цих осіб.

Питання узгодження інституту обміну військовополонених із завданнями здійснення кримінального переслідування та покарання військовополонених, які обвинувачуються у вчиненні злочинів, у національному законодавстві України, зокрема в Кримінальному та Кримінальному процесуальному кодексах України, не розв'язано. Щоб вирішити цю проблему, варто звернутися до міжнародного гуманітарного права, зокрема Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року щодо захисту жертв збройних конфліктів. Також, може бути доцільним вивчення законодавства та практики інших держав, які стикалися з аналогічними питаннями. Розв'язання цього питання може потребувати внесення змін

до національного законодавства України з метою адаптації до норм міжнародного гуманітарного права та забезпечення дотримання прав військовополонених.

Список використаної літератури: 1. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (Протокол I), від 8 червня 1977 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text. 2. Порядок тримання військовополонених від 5 квітня 2022 р. № 413. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-%D0%BF#Text>. 3. Порядок здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період від 17 червня 2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-2022-%D0%BF#Text>. 4. Капліна О. Як обміняти військовополоненого армії РФ, якщо його підозрюють у скоєнні воєнних злочинів? URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/yak-obminiaty-viyskovopolonenooho-armii-rf-iakshcho-yoho-pidozriuiut-u-skoienni-voiennykh-zlochyniv/>. 5. Закон України «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання процедури обміну осіб як військовополонених від 28.07.2022 р. № 2472-IX URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2472-20#Text>. 6. Крапивін Є., Пашковський М. Обмін військовополонених і кримінальний процес: як уникнути безкарності? (аналіз законодавчих ініціатив). URL: <https://justtalk.com.ua/post/obmin-viyskovopolonenihi-i-kriminalnij-protses-yak-uniknuti-bezkarnosti-analiz-zakonodavchih-initsiativ>.

ГОРИШНІЙ Євген Іванович,

*заступник начальника відділу Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та судових експертиз*

Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-0299-8633>;

ВОЛОКОВ Володимир Олександрович,

*старший судовий експерт Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та судових експертиз*

Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-2530-1756>

ТОВАРОЗНАВЧЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БРОНЕЖИЛЕТІВ

Моніторинг потреб судово-експертного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень під час оголошення воєнного стану в державі свідчить про те, що одним з актуальних і запитуваних напрямів судової експертизи є товарознавче дослідження захисних властивостей бронежилетів, визначення їх класу захисту та вартості.

Бронежилет – це засіб індивідуального самозахисту, що здатен захистити тіло людини від кульових та уламкових поранень.

Повномасштабна російська агресія проти України спричинила стрімке зростання попиту на бронежилети й інші засоби індивідуального бронезахисту та збільшення проблем з їх відповідністю вимогам до якості та функціональності, що створює потенційну загрозу для життя та здоров'я захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Раніше дослідження бронежилетів здійснювалося переважно органами з оцінки відповідності продукції під час сертифікації й оцінки відповідності цих виробів вимогам національних стандартів і технічних умов. Проте, оскільки оцінка відповідності продукції в Україні є добровільною, неодноразово траплялися випадки реалізації на території України неякісної продукції, що ставило під загрозу життя та здоров'я людей і потребувало належної правової оцінки з боку держави. [1]

За видом використовуваної зброї, патрона, типу сердечника, швидкості кулі та інших ознак виділяють різні класи захисту бронежилетів. Причому, нагадаємо, дана класифікація відрізняється у різних країнах та різних континентах. Згідно з новим Українським

ДСТУ 8782:2018, який був змінений у 2019 році. Ця класифікація була прийнята Українським науково-дослідним центром проблем стандартизації, класифікації та якості. Новий стандарт замінив ДСТУ 4103:2002, який діяв практично 20 років. [3]

Відповідно до пункту 5.2 ДСТУ 8782:2018, бронезилети за стійкістю до засобів ураження ділять на такі, що мають основні та спеціальні класи захисту. Саме основні класи захисту є тими самими цифрами, які цікавлять кінцевого користувача. У ДСТУ 4103:2002 таких класів було 7: 1, 1а, 2, 3, 4, 5 та 6й. У новому стандарті клас 1а поєднали з 1. Інші класи захисту принципових для користувача змін не зазнали. [2]

1-й. Захист бронезилета 1 класу поширюється на калібр 9×18мм (пістолет Макарова), куля 57-Н-181с, вага кулі 5.9 гр, дистанція обстрілу 5 метрів, швидкість близько 335м в секунду.

Також 9×19мм Luger, Parabellum, куля FMJ RN SC, вага 8 гр, дистанція 5 метрів зі швидкістю кулі близько 400 м/с.

2-й. Захист бронезилета 2 класу поширюється на калібр 7.62×25мм (Токарев), куля 57-Н-134с, вага 5.5 гр, дистанція обстрілу 5 метрів зі швидкістю 430 м/с.

3-й. Бронезилети 3 класу забезпечують захист від куль 5.45×39мм, куля 7Н6, вага 3.4 гр, дистанція 10 метрів, швидкість польоту кулі близько 910 м/с. Також захищають від 7.62×39, куля 57-Н-231, вага кулі 7.9 гр, дистанція 10 метрів зі швидкістю кулі близько 730 м/с.

4-й. Використання захисту бронезилета 4 класу захисту забезпечує безпеку від куль 5.45×39мм, куля 7Н10, вага 3.6 гр, дистанція 10 метрів зі швидкістю 910 м/с. Крім того, гарантують захист від 7.62×54мм, куля 57-Н-323с, вага 9.6 гр, дистанція так само 10 метрів зі швидкістю польоту кулі близько 850 м/с.

5-й. Захисні властивості бронезилетів 5 класу вбережуть від бронейно-запальних калібру 7.62×39мм, куля 57-БЗ-231, вага кулі 7.4 гр, дистанція 10 метрів, швидкість близько 745 м/с. Крім цього включаючи, як і 4-й клас, захист від СВД 7.62×54мм, куля 57-Н-323с, вага 9.6 гр, дистанція так само 10 метрів зі швидкістю польоту кулі близько 850 м/с.

6-й. Бронезилети 6 класу захисту здатні утримати бронейну кулю калібру 7.62×54мм, куля 7БЗ-323, вага 10.4 гр, а 10 метрів зі швидкістю кулі близько 860 м/с.[3]

Будь-який сучасний бронезилет складається із трьох основних елементів, два з яких є обов'язковими. Перший елемент – чохол,

який не виконує жодного захисту. Чохол потрібний власне, щоб людина змогла надягти на себе засіб індивідуального захисту. Другий елемент – пакет, який складається з балістичної тканини та становить перший рівень захисту. Третій елемент – плита, яка є другим рівнем захисту. Третій елемент може складатися з цільної плити, а може зі спеціальних пластин.

Зважаючи на те, що випробування засобів індивідуального бронезахисту безпосередньо пов'язане з проведенням експериментальної стрільби, обов'язковим є залучення до їх виконання судових експертів за напрямом дослідження зброї, причому об'єктом дослідження в частині балістичної експертизи є не сам бронезишет, а безпосередньо вогнепальне пошкодження на його захисному елементі, утворене внаслідок експериментальної стрільби, та відповідна слідова інформація.

Досвід експертного дослідження засобів індивідуального бронезахисту свідчить, що цей напрям не потребує впровадження окремої експертної спеціальності, оскільки відповідь на основні питання, які цікавлять ініціаторів досліджень, може бути надана за результатом комплексної судової експертизи за експертними спеціальностями 3.2 «Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу» і 12.1 «Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів». При цьому існує визначена послідовність виконання досліджень у межах комплексної експертизи: проведення балістичного випробування бронезишетів передує товарознавчому дослідженню. Найчастіше дослідження індивідуального бронезахисту здійснюється в межах проведення судової товарознавчої експертизи.

Результати дослідження засобів індивідуального бронезахисту можуть бути оформлені одним висновком, складеним за результатами комплексної судової балістичної та товарознавчої експертизи, або окремими висновками, що передбачено частиною восьмою статті 101 Кримінального процесуального кодексу України.

Список використаної літератури: 1. Військовий стандарт 01.301.010-2021 (02) Речове забезпечення. Військові бронезишети. Загальні технічні вимоги та методи випробувань балістичної стійкості. **2.** ДСТУ 8782:2018. Засоби індивідуального захисту. Бронезишети. Класифікація. Загальні технічні умови. Чинний із 01.07.2019. Київ: ДП «УкрНДНЦ», 2019. 17 с. URL: https://velmet.ua/system/storage/download/DSTU_8782_Body_armor_Classification_ZT_U.pdf. **3.** <https://maroder.com.ua/uk/obzor/klass-zashhityi-bronezhileta-standartyi-gost-i-nato/>.

ГРУДЗЬ Олександр Іванович,

*кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри
організації досудового розслідування факультету № 1
Криворізького навчально-наукового інституту
Донецького державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0370-3791>;*

РЕВИКІНА Вікторія Валеріївна,

*курсантка факультету № 1 Криворізького навчально-наукового
інституту Донецького державного університету внутрішніх справ*

ПСИХОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРІЙНИХ УБИВЦЬ

На сьогоднішній день у законодавстві нашої країни не закріплено поняття «серійне вбивство». Цей термін викликає розбіжності між науковцями у єдиному тлумаченні цього поняття. Тому правоохоронним органам неможливо належним чином організувати досудове розслідування та розкривати такого типу злочини.

Енциклопедія серійних вбивць, за авторством Х. Шехтера, Д. Еверіта, окреслює загальну характеристику серійних злочинів, серед яких:

- щодо складу злочину, то суб'єктивна сторона характеризується виною у формі умислу, оскільки суб'єкт усвідомлює посягання на життя та передбачає настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді умисного заподіяння смерті іншій особі, а також бажає їх настання;
- факультативна ознака суб'єктивної сторони характеризується наявністю мотиву та мети. Серійне вбивство – це особлива категорія злочинів, оскільки мотиви їх вчинення не є логічними, тому їх вважають «безмотивними». Проте охарактеризувати мотиви цих злочинів можливо: це психологічно-емоційний стан суб'єкта злочину конкретно у момент вчинення правопорушення;
- важливою характеристикою є поведінка вбивці у суспільстві. Здатність серійного вбивці приховувати злочинну діяльність від оточуючих. Така здатність має назву «маска нормальності», вона обумовлена особливостями психіки злочинця, завдяки якій викид емоцій відбувається одноразово, тобто у момент вбивства, що дозволяє злочинцю бути «нормальним» у суспільному житті. [1, с. 20-45].

Проводячи аналіз не лише вищезазначеної енциклопедії, а й

інших наукових праць, можна зробити висновок щодо загальних характерних особливостей психології серійних вбивць:

- за загальним правилом убивства, які утворюють серію, відокремлюються між собою певним проміжком часу;
- зазвичай суб'єктом вчинення даних кримінальних правопорушень є лише одна особа;
- властивістю серійних вбивств, що розрізняє їх від інших видів злочинів, є розподіл злочинної діяльності на окремі епізоди. Між такими епізодами мають наступати періоди "емоційного спокою", які можуть тривати від декількох годин до декількох років;
- характерною рисою серійних вбивств є встановлений ритуал, який виконується вбивцею. Ця послідовність подій починається з моменту, коли він вперше розглядає можливість вбивства, і завершується емоційними переживаннями, які супроводжують злочинця після вчинення злочину, а це може тривати практично до моменту початку наступного злочину.

Перейдемо до кримінально-психологічної характеристики серійного вбивці. Зазвичай серійним убивцям притаманні обережність та мінімізація ризику, хитрість, здатність до рольового перевтілення, ретельність планування злочинних дій, емоційна асинтонність (тупість) до жертв, зазвичай психотерапевти використовують до таких людей термін «заморожена емоція» - він означає, що злочинець не має співчуття до жертви в момент вбивства, ані докорів сумління після нього; вони не відчувають геть нічого. Також у них розвинені антиципація (передбачення чи здогад), самоконтроль, уява та фантазія.

Особливу категорію серійних убивць утворюють жінки. За світовою статистикою кількісне співвідношення серійних вбивць чоловіків та жінок становить 9:1. Жінкам-серійним убивцям притаманні такі характеристики, як хитрість, витонченість, жорстокість, схильність до перевтілення, акцентуація за істероїдним типом, психічні аномалії та розлади, зокрема синдром Мюнхаузена: переконлива симуляція чи свідомий виклик у себе фізичних захворювань (інфаркт міокарда, кровоохаркання, діарея, лихоманка тощо) з метою привертання уваги до себе, співчуття, лікування у престижних лікарів. Майже третина жінок-серійних убивць діє у складі груп. Найчастіше це тандем чоловік-жінка [3, с. 82-83].

Розглянемо приклад жінки-серійної вбивці, який набув широкого розголосу в Україні, так званої «месниці» Ніни Л. Жінка працювала прибиральницею в ідальні однієї зі столичних шкіл. Приводом для тривоги стали випадки групових скарг молодших школярів на

погане самопочуття після обідів. Численні перевірки, аналізи та обстеження ситуацію не прояснили. Після ретельного вивчення осіб, причетних до роботи в їдальні, працівники правоохоронних органів звернули увагу на прибиральницю. Самотня жінка упродовж декількох років тричі ставала вдовою, утратила матір. Усі її рідні померли після тяжкої, але нетривалої хвороби внутрішніх органів. Надалі було з'ясовано, що серед знайомих і подруг Ніни Л. також померло шестеро осіб. Слідством було встановлено, що злочинниця – акцентуїрована особистість застрягаючого типу (такий тип характеризується постійною підозрілістю і недовірою до людей загалом, схильністю перекладати відповідальність із себе на інших). Після сварок, непорозумінь, незначних образ жінка вдавалася до помсти вельми своєрідним способом. Вона підмішувала у їжу своїм жертвам легкорозчинні солі металу талію, який впливає на людський організм подібно до ртуті. Свої дії відносно школярів Ніна Л. пояснила їхньою поганою поведінкою у їдальні та недостатнім виявом поваги до неї самої [2, с. 68].

Варто зазначити, що після аналізу поведінки серійних вбивць, можна зробити висновок: це люди, які до маленьких деталей продумують кожний свій крок, вони досить обережні, в звичайному житті поведуться досить адекватно. Проте на свою злочинну діяльність їх підбиває певна патологічна акцентуація, у деяких випадках навіть психологічні захворювання. Все, що вони роблять – лише для того, щоб «вгамувати спрагу», але коли цього видається замало, злочинці «розкривають карти», показуючи свою діяльність населенню, а головне – правоохоронним органам. Таким чином вони урізноманітнюють своє життя. Все, що далі відбувається з ними – лише гра, що засмоктує їх все глибше, доки вони не припустяться помилки, що стане кінцем їх злочинної кар'єри.

Список використаної літератури: 1. Шехтер Х., Еверіт Д. Енциклопедія серійних вбивць. Місто: Видавництво, 2015. с. 304. Загальна кількість сторінок. 2. Баронін А. С. Психологічний профіль вбивці: посібник з кримінальної психології та криміналістики. Київ: Видавництво, 2001. 176 с. 3. Медведєв В. С. Психологія злочинної діяльності: навчальний посібник. Київ: Атіка, 2012. 204 с.

ГУСЕВА Влада Олександрівна,

*доктор юридичних наук, професор, професор кафедри
криміналістики, судової експертології та домедичної
підготовки факультету № 1 Харківського національного
університету внутрішніх справ*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8614-1573>

ПРОЦЕСУАЛЬНІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ СКЛАДНОЩІ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Протягом останнього року правова система України зазнала численних змін. Деякі положення переформатували звичний порядок діяльності правоохоронних органів у позитивному напрямі, а деякі – навпаки ускладнили діяльність останніх чи створили колізійну ситуацію. Це ж призвело до запровадження формування нової правозастосовної практики, що не позбавлена наразі деяких складнощів у реалізації професійної діяльності правоохоронних органів, які потребують свого вирішення.

Однією з актуальних проблем є розроблення, впровадження та використання методичних рекомендацій щодо розслідування тих протиправних діянь, які були криміналізовані протягом введення в Україні правового режиму воєнного стану. Так, ураховуючи зловживання окремих представників суспільства, виникла необхідність криміналізації протиправних дій, пов'язаних з незаконним використанням, з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги (ст. 201-2 Кримінального кодексу України). Як правило, це кримінальне правопорушення має місце через наявність двох факторів: 1) організація-донор може працювати і здебільшого працює закордоном і не завжди має можливості у фізичній присутності свого представника під час «роздачі» гуманітарної допомоги; 2) через відсутність системи нагляду, що є підґрунтям для корупції місцевих чиновників. Адже досить поширеною є практика залучення місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а навіть іноді і самих працівників поліції до цього процесу.

Хоча криміналізація цього протиправного діяння відбулася відносно нещодавно (з 24 березня 2023 р.), згідно зі статистичними даними Офісу Генерального прокурора, за 2022 р. було зареєстровано 384 факти незаконного використання з метою отримання

прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. При цьому вручено тільки 58 повідомлень про підозру (понад 15%), а скеровано до суду з обвинувальним актом лише 25 кримінальних проваджень (6,5%). За перших дев'ять місяців 2023 р. було відкрито 197, при цьому у 176 з них не прийнято рішення на кінець звітної періоду. Слід наголосити і про латентність цього кримінального правопорушення. Наведені факти і показники, отримані за результатами проведеного узагальнення матеріалів слідчих і судових органів, дозволяють констатувати про необхідність підвищення ефективності й активізації діяльності працівників органів правопорядку та представників громадськості у цьому напрямі, адже неприпустимим є порушення норм гуманітарного права.

Суттєво збільшилося навантаження на слідчих органів безпеки – Служби безпеки України. На виконання цього державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями, який забезпечує державну безпеку України, з-поміж іншого, покладено завдання щодо захисту законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб. Більш того, до повноважень слідчих органів безпеки належить розслідування багатьох воєнних злочинів. У цьому аспекті слід відмітити динамічний характер кримінального права України, зокрема, у частині питань кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України, що притаманний саме періоду дії воєнного стану. Так, у ст.ст. 111-1 «Колабораційна діяльність», 111-2 «Пособництво державі-агресору», 114-2 «Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, учинене в умовах воєнного або надзвичайного стану» криміналізовано нові протиправні діяння. Багато статей Кримінального кодексу України зазнали редакції, серед яких: ст.ст. 111 «Державна зрада», 113 «Диверсія», військові кримінальні правопорушення, адже з'явилася ст. 435-1 «Образа честі і гідності військовослужбовця, погроза військовослужбовцю». Доповнено окремою статтею Розділ XX «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» – статтею 436-2 «Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників». У зв'язку з цим, працівники Служби

безпеки України, в умовах дефіциту науково обґрунтованих рекомендацій щодо розслідування багатьох кримінальних правопорушень, за умов воєнного часу, загрози власному життю та здоров'ю, змушені виконувати свої професійні повноваження.

Окрім зміни в соціально-політичній сфері життя суспільства, зумовили аномальну активність шахраїв, що зокрема зафіксована в Україні у 2023 році. Так, за 8 місяців поточного року було відкрито 59 605 кримінальних проваджень за статтею 190 КК України «Шахрайство». Це більше, ніж за два попередні роки разом: у 2021 році було відкрито 23 847 кримінальних справ, а у 2022 році – 32 086. Кількість таких проваджень росте місяць до місяця. Попри це, щороку кількість справ, що доходять до суду, меншає. Так, за 8 місяців 2023 року до суду було направлено лише 14% від загальної кількості відкритих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 року до суду потрапляло 30% від загальної кількості кримінальних проваджень.

Окрім чисельного збільшення кримінальних проваджень, на діяльності слідчих органів досудового розслідування Національної поліції, особливо тих, які несуть службу в зонах активних бойових дій, позначається обов'язок щодо реагування на заяви і повідомлення громадян. Це зокрема стосується направлення на місця подій сил і засобів поліції, необхідних для захисту прав і свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, і сприяння реалізації їх службових повноважень. Він закріплений у Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: затвердженої Наказом МВС України від 27.04.2020 №357. На підставі цих положень, слідчі, які несуть службу у районах бойових дій, здійснюють виїзди за фактом пошкодження житла громадян, проводять там на підставі ч. 3 ст. 214 КПК України огляди місця події за такими фактами, а також реалізують інші заходи, передбачені Законом України «Про Національну поліцію». Фактично, за таких умов, слідчі органів Національної поліції формують первинний матеріал, що свідчить про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни», після чого розпочинають досудове розслідування, а органи прокуратури на підставі ст. 216 КПК України, визначають підслідність цих кримінальних правопорушень за органами безпеки [1, с. 20-24].

Окрім цього, слідчі також вимушені виконувати нові завдання, вирішення яких актуалізоване воєнним часом. У зв'язку з численними людськими жертвами, набула надзвичайного загострення проблематика ідентифікації загиблих із використанням технологій криміналістичного ДНК-аналізу. Ефективність відповідних процесів значною мірою залежить від належної організації процедур одержання посмертних і еталонних зразків, проведення ДНК-аналізу та порівняння отриманих результатів. У сучасний період для України в питаннях ДНК-ідентифікації жертв війни корисним може бути досвід зарубіжних країн і міжнародних організацій щодо ідентифікації жертв катастроф (DVI), відображений у відповідних керівних документах і рекомендаціях Інтерполу, Міністерства юстиції США, Міжнародного товариства судової генетики (ISFG) і наукових колективів, які узагальнювали й аналізували таку практику.

Основними організаційними засадами ДНК-ідентифікації загиблих унаслідок надзвичайних подій (катастроф) із масовими людськими жертвами убачаються: 1) законність – неухильне дотримання вимог чинного законодавства щодо одержання біологічних зразків, поводження з ними, меж допустимого молекулярно-генетичного дослідження, захисту генетичної інформації від розголошення, зберігання біологічного матеріалу та генетичної інформації; стратегічне планування – визначення єдиної стратегії процесу і процедур ДНК-ідентифікації; 2) централізація та координація – визначення єдиного центру управління процесом ДНК-ідентифікації, керівників (координаторів) робочих груп за окремими напрямками, забезпечення постійного зв'язку між ними та узгодження зусиль; 3) матеріально-технічне забезпечення – достатній рівень фінансування, залучення адекватної кількості лабораторій судової генетики та використання сумісного обладнання; 4) кадрове забезпечення – залучення до роботи достатньої кількості кваліфікованого персоналу (фахівців у галузі судової біології та інших осіб, навчених користуватися відповідними засобами та методами); 5) забезпечення якості – суворе дотримання методичних вимог і стандартів на всіх етапах ДНК-ідентифікації [2, с. 29].

Отже, слідчі органів досудового розслідування наразі вимушені вирішувати нові завдання за умов дефіциту відповідних науково-обґрунтованих і методичних рекомендацій. Це актуалізує потребу розроблення відповідних методик розслідування, а також формування комплексних рекомендацій щодо впровадження сучасних техніко-криміналістичних засобів, налагодження взаємодії

зі спеціалістами відповідних фахів. Тому актуалізується потреба активізації наукових розвідок у контексті вирішення цих проблем.

Список використаної літератури: 1. Husieva V., Shynkarenko I., Pylyp V. Theoretical and practical problems of conducting criminal and administrative proceedings in Ukraine under martial law. *Amazonia Investiga*. 2023. №12 (65). Pp. 20-28. DOI: <https://doi.org/10.34069/AI/2023.65.05.2>. 2. Степанюк Р. Л., Гусєва В. О. Організаційні засади ДНК-ідентифікації загиблих унаслідок надзвичайних подій із масовими жертвами. *Криміналістичний вісник*. 2023. №1 (39). С. 29-38. DOI: <https://doi.org/10.37025/1992-4437/2023-39-1-29>.

ГУТНИК Аліна Володимирівна,

доктор філософії у галузі права, капітан поліції, старший оперуповноважений сектору кримінальної поліції Калуського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5447-7256>

ВРУЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ОСОБИ, ЯКА ПЕРЕБУВАЄ НА ТОТ ЧИ ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВИ-АГРЕСОРА: ПРОБЛЕМИ ТА РІШЕННЯ

У ситуації міжнародного збройного конфлікту, особливо актуальним є вирішення проблем щодо вручення документів особам, які виїхали або перебувають на тимчасово окупованій території (далі – ТОТ), або території держави-агресора. Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК, прокурор може вручити процесуальні документи такій особі шляхом їх публікування у газеті «Урядовий кур'єр» та на вебсайті Офісу Генерального прокурора. Перш ніж використати цей спосіб вручення процесуальних документів, прокурор повинен обґрунтувати неможливість вручення документів у інші способи, які визначені ч.ч. 1, 2, 4-7 КПК. Зокрема, ч. 7 ст. 135 КПК передбачає, що особі, яка проживає за кордоном, документи вручаються згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого – за допомогою дипломатичного (консульського) представництва.

Р. Корякін та М. Яковенко пропонували використовувати одну із форм міжнародної правової допомоги, яка полягає у врученні документів [1, с. 115]. Цю думку слушно уточнив Р. Брухаль, який зазначив, що вказана позиція є актуальною лише тоді, коли з країною, де перебуває особа, є дипломатичні відносини [2, с. 94]. Якщо ж вручення процесуального документа здійснюється відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК, яка чітко передбачає, що особа має перебувати чи проживати на території держави-агресора, то дипломатичних відносин з такою країною бути не може.

До повномасштабного вторгнення такі способи вручення процесуальних документів використовувались. Проте, не завжди успішно. Наприклад, сторона обвинувачення намагалась вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри А. Ключеву (віцепрем'єр міністр України у 2010-2012 рр.), який разом із В. Януковичем перетнув кордон у напрямку росії у лютому 2012 р. Так,

09.10.2017 р. до Генеральної прокуратури росії було надіслано запит про надання міжнародної правової допомоги, на що було відмовлено через необхідність забезпечення безпеки та інтересів росії [3].

24.02.2022 р. було розірвано дипломатичні відносини між Україною та росією, а Посольство України та консульські установи України на території росії припинили виконання своїх функцій [4, 5]. Щодо ТОТ, то це територія України, тож норми міжнародної правової допомоги в межах однієї держави не застосовуються. Таким чином, видається незрозумілим для чого прокурору щоразу обґрунтовувати неможливість використання цього способу вручення процесуальних документів.

Отже, вимога обґрунтування неможливості вручення документа згідно з міжнародним договором про правову допомогу, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а за відсутності такого - за допомогою дипломатичного (консульського) представництва щодо особи, яка виїхала чи перебуває на ТОТ чи території держави-агресора, є недоцільною. Відповідну вимогу слід виключити із ч. 8 ст. 135 КПК.

Список використаної літератури: 1. Корякін Р. О., Яковенко М. О. Актуальні проблеми спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка*. 2016. № 2. С. 111–118. 2. Брухаль Р. С. Деякі проблеми правового регулювання здійснення прокурором спеціального досудового розслідування. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція*. 2019. № 41. Том 2. С. 92–95. 3. Ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.03.2023 у справі № 991/1741/про здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Ключєва А.П. 29.03.2023. Офіс Генерального прокурора. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/uxvala-slidcogo-suddi-vishhogo-antikorpucijnogo-sudu-vid-13032023-u-spravi-9911741pro-zdiisnennya-specialnogo-dosudovogo-rozsliduvannya-stosovno-ključeva-ar>. 4. Міністерство закордонних справ України. Допис у офіційному обліковому записі Facebook від 13.03.2022 р. URL: https://www.facebook.com/UkraineMFA/posts/336687221835083?paiрv=0&eav=Afao0C0sdAPfhUflaj8X6sZUa_mrdW3QW2Zi9o-04rmUS0QRponW3lwxKvLlRnXXizM&_rdr. 5. Щодо інформування про припинення дії міжнародних договорів України: Лист МЗС України № 72/12-612/1-30630 від 03.05.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v3063321-22#Text>.

ДАНИЛЬЧЕНКО Юрій Броніславович,

*доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2642-5053>;*

ОРЛОВ Юрій Володимирович,

*доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і кримінології факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-0794>*

**МІЖНАРОДНИЙ ТРИБУНАЛ ЩОДО ЗЛОЧИНУ АГРЕСІЇ:
МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ
СТВОРЕННЯ**

Злочин агресії – найбільше зло з можливих! Так цей злочин був охарактеризований у обвинувальному вирокі Нюрнберзького трибуналу. І, напевно, в цьому немає перебільшення. Кожен, хто пригадає всі ті жахіття, що пережив і продовжує переживати Український народ протягом вже більш ніж як річного протистояння повномасштабній збройній агресії російської федерації, змушений буде погодитись із цієї тезою. Масштабні воєнні злочини, злочини проти людяності, зрештою – прояви геноциду стали можливими виключно у зв'язку триваючим актом агресії. Саме тому не може бути жодних сумнівів у тому, що не тільки і не стільки воєнні злочинці, скільки саме вище військово-політичне керівництво російської федерації має стати пріоритетною мішенню міжнародної кримінальної юстиції. Це навіть не питання принципу законності, верховенства права. Це – вимог виживання людства як цивілізованої спільноти, соціальної організованості. Порушення засадничої заборони на використання сили чи її погрози (ст. 2 Статуту Організації Об'єднаних Націй) – це ж не лише про уникнення застосування зброї масового знищення, що несе загрозу біологічним основам життя, а й про уникнення провалу за етичний мінімум, за межами якого вже не може існувати поняття про гідність.

Вважаю необхідним вивести міркування саме у таку, етико-правову площину, а особливо у передвеликодній період, що спонукає нас до мислення в категоріях всього людства, окремої людини, її гідності, походження якої, зрештою, апелює до ідеї Бога. Тож не

Йдеться виключно про загрози існуванню Українського народу та держави. У XXI сторіччі вже неможливо відділити питання збереження цивілізації від питання гарантування кожному його прав, і одній людині, і одному народу. Інакше – це вже не цивілізація. Інакше – це нові Темні Віки, нове Середньовіччя. Гадаю, у людства ще є шанс запобігти цьому сценарію, що нав'язується світові тоталітарними режимами і, перш за все, російською федерацією. В цьому контексті – міжнародний трибунал щодо злочину агресії з боку вищого військово-політичного керівництва російської федерації – болючий, але необхідний крок цивілізованої спільноти. Але чому ж болючий?

По-перше, через його безальтернативність, зважаючи на неможливість на цій стадії залучення для реалізації задач з кримінального переслідування за злочин агресії Міжнародного кримінального суду через відомі юрисдикційні особливості та обмеження поширення його юрисдикції саме на злочини агресії.

По-друге, тому що, на жаль, попри очевидність для українців злочинів російського керівництва, далеко не всі країни і суспільства поділяють таку оцінку. З різних причин: політична кон'юнктура, різні стадії суспільного розвитку тощо. Лише політкоректність не дає визнати того, що і сьогодні існують суспільства, які переживають власне Середньовіччя. Але факт лишається фактом. І ігнорувати його неможливо.

По-третє, болючим цей крок є і тому, що за подібним трибуналом над злочинцями з числа російської військово-політичної верхівки стоїть, мабуть, найвибуховіша тема – щира підтримка мільйонами громадян російської федерації свого керівництва і його агресивних, злочинних дій. І це вже не тільки питання про очільників держави. Це питання набагато глибше – про соціально-психологічні засади сучасного російського фашизму, про те, як його виникнення, консервацію допустило те саме цивілізоване світове товариство. І це після катастрофи Другої світової війни, після звірств націонал-соціалізму та комуно-соціалізму, після всього того інтелектуального нашарування, що виникло в світі як реакція на тоталітаризм та гордо іменується філософією Постмодернізму, третьою хвилею лібералізму в державному будівництві, соціально-мережових організованостях. Що не було зроблено і що варто, можливо зробити із агресивним, архаїчним суспільством і державою, а надто усвідомлюючи, що навряд чи йтиметься про післявоєнну їх окупацію з відповідними можливостями? Як надалі поводитись на між-

народному рівні з таким суб'єктом, який, до того ж, володіє ядерною зброєю? Питань – більш ніж достатньо.

По-четверте, складність запуску механізму трибуналу зумовлюється й необхідністю подолання слабких місць в бюрократичній системі міжнародних інституцій. Йдеться про крайню неефективність існуючої безпекової архітектури в межах ООН, зокрема в ситуації, коли один з постійних членів Ради Безпеки ООН, який володіє правом вето, є агресором (до речі й щодо легітимності його членства також є багато невирішених питань). А іншої, альтернативної організації не існує. Власне, ООН і створювалася заради збереження миру на планеті. А маємо те, що маємо...

Наразі Офіс Президента України, Міністерство закордонних справ України, весь дипломатичний корпус докладають титанічних зусиль, аби запустити альтернативні й безпрецедентні механізми створення умовного «трибуналу над путіним». Розглядаються різні варіанти: від створення такого трибуналу у нетрадиційний позаінституційний спосіб, в обхід ООН шляхом укладання міждержавних договорів, й аж до реформування самого ООН та допущення прийняття рішень з питань безпеки не Радою Безпеки, а Генеральною Асамблеєю ООН. Але це означає й внесення суттєвих змін до установчих документів самої цієї організації, що, як ми розуміємо, задача не з простих. Проте Україна рухається у цьому напрямі, консолідуючи зусилля юристів, науковців, дипломатів.

Поруч з цим, не менш значущою є проблема забезпечення майбутньої діяльності міжнародного трибуналу за рахунок ефективної діяльності національних правоохоронних органів щодо правильної кваліфікації, повного й належного документування злочину агресії, відображаючи з достатньою чіткістю та адекватністю межі, масштаби, форми його прояву. У цьому аспекті звернімо увагу на те, що наразі склалася незадовільна практика невірного застосування кримінального закону як наслідок хибного розуміння окремих норм міжнародного гуманітарного права у його зв'язку із міжнародним правом прав людини. Мова, зокрема, йде про абсолютне незабезпечення кримінально-правового захисту права на життя військовослужбовців та інших комбатантів на боці України.

Так звані «конвенційні» позбавлення життя, тобто спричинення одним комбатантом смерті іншому («законна військова ціль») в ситуації бою, без порушень законів і звичаїв війни не вважається протиправним. При тому зауважимо, що з позицій та у форматі міжнародного гуманітарного права так воно і є. Але тільки у цьому форматі. Вихід за його межі, зміна оптики аналізу з *jus in bello*

на *jus ad bellum* та ще ширше – до міжнародного права прав людини дозволяє чітко побачити: позбавлення комбатанта життя в бою є правомірним тільки для іншого комбатанта. Втім не є правомірним загальною. І пошук того суб'єкта, хто вчиняє відповідне правопорушення, що спричиняє неправомірне позбавлення життя комбатанта неодмінно приводить до суб'єктів злочину агресії (планування, розв'язування та ведення агресивної війни – ст. 437 КК України). І саме цим суб'єктам, вищому військово-політичному керівництву російської федерації, слід ставити у вину загибель кожного українського воїна.

Наразі ж конвенційні позбавлення життя українських військовослужбовців не знаходять адекватної правової реакції. Зібрані нами експертні оцінки серед прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені в контексті збройного конфлікту, наочно засвідчили: існує тотальне нерозуміння на рівні правозастосувачів того, що міжнародне гуманітарне право не позбавляє людину її фундаментального, невід'ємного права на життя, не упосліджує його, а тільки унормовує поведінку учасників збройного конфлікту. Навіть конвенційне заподіяння смерті кожному українському (і не тільки) комбатанту належить розглядати як прояв ведення агресивної війни (ч. 2 ст. 437 КК України) та ставити у вину суб'єктам цього злочину. Необхідно формувати адекватну доказову базу злочину агресії, аби мати об'єктивне і задокументоване уявлення про його масштаб, забезпечити в майбутньому відповідну спрямованість та обсяги функціонування механізмів міжнародної кримінальної юстиції та, зрештою, забезпечити захист права людей на життя. Саме к такому напрямі слід вже зараз корегувати вітчизняну кримінально-правову політику, що стане вагомим підґрунтям для роботи майбутнього трибуналу щодо злочину агресії.

ДІКЕВИЧ Кристина Геннадіївна,

*головний судовий експерт сектору почеркознавчих досліджень,
технічного дослідження документів та обліку відділу
криміналістичних видів досліджень Харківського
науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8458-8053>;

ПЕЧЕРСЬКА Ірина Олександрівна,

*старший судовий експерт сектору почеркознавчих досліджень,
технічного дослідження документів та обліку відділу
криміналістичних видів досліджень Харківського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0031-4153>

ОСОБЛИВОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЧЕРКУ АМБІДЕКСТРІВ У РАМКАХ ВИРІШЕННЯ СУДОВО-ПОЧЕРКОЗНАВЧИХ ЗАВДАНЬ

У судовому почеркознавстві відкритим залишається питання дослідження почерків правої та лівої руки амбідекстрів - осіб із симетрією в ручній моторній системі, які мають здатність писати двома руками. На основі прикладів теоретичних та експериментальних досліджень були сформульовані сучасні уявлення про почерк амбідекстрів.

Амбідекстрія (від лат. *ambi* — «обидва» и лат. *dexter* — «правий») — вроджений або вироблений у тренуванні рівний розвиток функцій обох рук, без виділення провідної руки, і здатність людини виконувати рухові дії правою та лівою рукою з однаковою швидкістю та ефективністю [1, с. 23]. Явище амбідекстрії викликає значний інтерес у науковців різних напрямів, зокрема, в галузях нейрофізіології, психології, педагогіки, соціології, дефектології. Загальноновизнаною є концепція часткового домінування півкуль головного мозку в людини, яку сформував Р. Сперрі (лауреат Нобелівської премії з фізіології та медицини, 1981 р.) [2, с. 245].

Також на думку генетика В. Геодакна, амбідекстрія найчастіше розвивається у недоношених чи ослаблених новонароджених дітей чи близнюків. Серед причин особливо виділяються дві: 1) амбідекстрами вважають людей з генетичному коді *LRRTM1*. Він провокує розвиток шизофренії. Серед тих, хто страждає від цього захворювання, багато тих, хто однаково добре працює двома руками.

2) Особливості внутрішньоутробного розвитку плода. Через гіпоксію та інші неприємні стани може відбутися пригнічення розвитку лівої півкулі. В результаті дитина народиться лівшою або амбидекстром [3, с. 54].

Аналіз почерку — це методичний процес, який спирається на великі знання та навички людей у написанні букв, що мають унікальні характеристики. У Сінграулі, Мадхья-Прадеш (Індія) у Центральній лабораторії судової експертизи було проведено дослідження амбидекстрного почерку вікової групи 10-16 років, зразки якого були відібрані у учнів однієї з місцевих шкіл. Всього було відібрано 30 зразків почерку, що налічують близько 1800 символів малих літер алфавіту. Після попереднього аналізу для дослідження були обрані рядкові та нарядкові літери. Відібрані 1800 рукописних знаків було досліджено за допомогою наукових інструментів, таких як стереомікроскоп та прилад Projectina Docucenter NIRVIS, наявних у лабораторії. Результати показали, що окремі ознаки почерку виявилися схожими в літерах "h", "m" і "n" при написанні їх обома руками [3, с.57]. Також було зроблено висновок, що письмо протилежною рукою, як правило, демонструє знижений рівень виробленості та координації рухів через незвичне тримання пишучих приладів.

Також залишається відкритим питання, чи захищувати почерк амбидекстрів та, відповідно, його ознаки до почерку осіб, які пишуть незвичною рукою. Раніше в криміналістичній літературі при описі такого почерку використовували термін «незвичне (ліворучне) письмо», як апріорі маючи на увазі, що «незвичною» для виконання літер є виключно ліва рука. Ліворучний почерк за відсутності навичок є своєрідно спотвореним (переважно чи більшою мірою) звичайним почерком: дзеркальна будова окремих літер чи їх елементів, злами овальних і вертикальних штрихів, нерівномірності розташування букв щодо горизонтального рядка. В цьому випадку на експертизу надаються зразки, виконані як правою, так і лівою рукою. Різні види прояву дзеркальності є специфічною ознакою і навіть дають право дати не ймовірний, а категоричний висновок про факт зміни звичної пишучої руки (при відсутності навичок письма цією рукою), хоча можуть фігурувати і в інших видах «збиваючих» факторів, що містяться в літературі. Однак для амбидекстрів обидві руки є «звичними» і, відповідно, така важлива ознака, як дзеркальність літер або їх окремих елементів, може і не відобразитися.

У 2021 році вченими-почеркознавцями досліджувалися експериментальні зразки рукописів, відібрані з 30 лівшів, 30 правшів та 10 амбідекстрів. В якості піддослідних залучалися особи віком від 18 до 60 років, з вищою, незакінченою вищою та середньою освітою, без урахування статевої належності та письмової практики. В експерименті брало участь 70 осіб. Після вивчення зразків почерку лівшів та правшів було проведено дослідження зразків рукописів, виконаних амбідекстрами, для переконання, що поява знайдених ознак залежатиме суто від правої чи лівої руки, якою виконаний текст, а не від особливостей автора рукопису чи впливу інших чинників. Для цього автори експерименту порівнювали особливості написання тексту лівою та правою рукою кожного амбідекстра.

Спочатку експериментальний почерковий матеріал збирався протягом чотирьох місяців. Як почерковий об'єкт був обраний експериментальний текст середнього обсягу, що налічує 630 письмових знаків. Рукописний текст виконувався на білих листах у клітину та лінію на аркушах формату А5 та нелінованих аркушах формату А4. Застосовувалося два види пишучих приладів – кулькова та гелева ручки. Усі особи, що брали участь в експерименті, сиділи за письмовими столами в звичній їм позі.

Далі у відсотковому співвідношенні показана частка відмінностей зазначених ознак серед усіх амбідекстрів. 1. Лінії підкреслення (розрізняється при написанні лівою та правою руками одним амбідекстром у 70% рукописів, зібраних з амбідекстрів); 2. «Прогаліни» в штрихах, виконаних гелевою ручкою (розрізняється при написанні лівою та правою руками одним амбідекстром у 50% рукописів, зібраних з амбідекстрів). Таким чином, аналіз усіх рукописів, виконаних амбідекстрами, дав зрозуміти, що знайдені ознаки більшою мірою характерні для рукописів, виконаних правою чи лівою руками та не є особливостями конкретних людей. Частота зустрічаємості ознак виконання рукопису лівою рукою серед зразків, зібраних з лівшів, становила не менше 60%, а правою, серед зразків, зібраних з правшів – не менше 70%. Частота зустрічаємості кожної ознаки серед зразків амбідекстрів вираховувалася з урахуванням наявності за однією аналогічною ознакою відразу у лівої і правої руки - зараховувалися ті амбідекстри, у яких була наявність нерівномірних ліній у почерку лівою рукою і рівних, що звужуються до кінця при почерку правою рукою [4, с. 5].

Таким чином, дослідження рукописів амбідекстрів так само дало позитивні результати, що підтверджують той факт, що знай-

дені ознаки можуть свідчити про виконання тексту лівою або правою рукою і не є особливістю окремих людей або впливом інших факторів. Але подальші дослідження могли б більш точно продемонструвати ознаки, за якими можна було б відрізнити почерк амбидекстрів від інших видів зміненого почерку. Отримані результати можуть відіграти важливу роль при вирішенні запитання, чи мало місце навмисне викривлення власного почерку, чи це почерк, властивий підозрюваній особі, чи надані на дослідження рукописні записи виконані іншою особою.

Список використаної літератури: 1. Великий тлумачний словник сучасної мови. URL: <https://slovnuk.me/dict/vts> 2. Олена Довгань. Збірник наукових праць. Випуск 26 (1–2019) Частина 2 Розділ 2. Методика початкового навчання і дошкільного виховання, с. 243-249. 3. “200 Kids in Remote MP School can Beat any other Left & Right Hand.” Times of India, July 9, (2014), pp. 54-58. 4. Saran, Vaibhav, Suneet Kumar, Gupta AK and Syeed Ahmad. “Differentiation of Handedness of Writer Based on their Strokes and Characteristics Feature.” J. Forensic Res 4 (2013): pp 4-5.

ЄФІМОВ Микола Миколайович,
*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3964-798X>*

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ ВІДПОВІДНИХ ОРГАНІВ І ПІДРОЗДІЛІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ МОРАЛЬНОСТІ

Ефективність будь-якої діяльності залежить від якості виконання відповідних заходів. Розслідування кримінальних правопорушень проти моральності не є виключенням, адже під час цього процесу можуть бути залучені як співробітники підрозділів правоохоронних органів, так і працівники державних, приватних і громадських підприємств, установ та організацій. Взаємодія зазначених структур надає можливість максимально швидко й ефективно здійснювати кримінальне провадження.

Ми підтримуємо думку М. Є. Шумила з приводу того, що на початку розслідування протиправних діянь виникає потреба у активному проведенні розшукових і процесуальних дій для найшвидшого заволодіння даними про сліди вчиненого кримінального правопорушення та встановлення причетності до його вчинення конкретної особи. Автор вказує, що необхідність розшукової діяльності обумовлюється також протидією з боку зацікавлених осіб. Крім того, науковець наголошує на тому, що процесуальний закон покладає обов'язок у кожному випадку виявлення ознак протиправного діяння вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення його події, осіб, винних у його вчиненні, та до їх покарання. Також дослідник зазначає, що виконати даний припис – вимогу закону можливо лише в органічній взаємодії розшукових і процесуальних дій. М. Є. Шумило акцентує увагу на тому, що розшукова діяльність тісно пов'язана зі слідчими (розшуковими) діями та, як правило, фактично підстави обшуків, оглядів, затримання формуються в межах розшукової діяльності. Тому автор робить висновок, що необхідність домінуючої переваги розшукової діяльності на початковому етапі розслідування пояснюється і тим, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, має переваги перед суспільством, у тому числі перед органами кримінального переслідування [4, с. 272-273].

Найбільш широке дослідження визначеної наукової категорії, на нашу думку, провів В. М. Малюга, який вказав, що у сучасній юридичній науці під взаємодією слідчого з оперативними підрозділами й іншими суб'єктами у кримінальному провадженні розуміється передбачене в законі, відомчих нормативних актах або ж рекомендоване криміналістичною наукою сумісне функціонування зовнішньо (юридично, організаційно, професійно) не підпорядкованих суб'єктів взаємодії з притаманною їм комунікативно-діяльнісною чи/та специфічно-професійною компетенцією, спеціалізацією, що спрямовується й узгоджується слідчим (прокурором – процесуальним керівником) за часом, місцем, формами, а також засобами та методами реалізації для вирішення конкретних завдань, обумовлених характером слідчої ситуації, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів і їх запобігання [3, с. 9].

Розглядаючи форми взаємодії, необхідно найперше вказати на завдання із реалізації доручення уповноваженої особи щодо проведення слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій. Закон надав уповноваженій особі (слідчому, прокурору, дізнавачу) право надавати обов'язкові для виконання доручення та вказівки – на відповідні органи покладається обов'язок виконувати ці вимоги. Даючи таке доручення, уповноважена особа ставить завдання перед відповідним органом, але він не вправі пропонувати органу, які форми, засоби та методи виконання його доручень і вказівок слід використовувати при проведенні розшукових заходів.

Слід наголосити на важливості такої форми взаємодії, як «обмін інформацією», зокрема, криміналістичною інформацією. Дана інформація може стосуватися:

а) ознак кримінальних правопорушень проти моральності (вчинених чи тих, що готуються);

б) фізичних і юридичних осіб, причетних до кримінальних правопорушень, а також потерпілих осіб;

в) складу, структури, сфери діяльності та зв'язків ОГ і ЗО;

г) предметів, які є предметом злочинного посягання, складають інтерес для розслідування (тварини; предмети порнографічного характеру; твори, що пропагують культ насильства та жорстокості, расову, національну чи релігійну нетерпимість і дискримінацію; документи Національного архівного фонду; тіло (останки, прах) померлого; урна з прахом померлого);

д) слідів кримінальних правопорушень проти моральності, ре-

чових доказів, які можуть сприяти з'ясуванню обставин розслідуваного кримінальних правопорушень (матеріали ДНК; вилучені відбитки слідів пальців рук) тощо.

З огляду на зазначене потребує висвітлення та взаємодія підрозділів правоохоронних органів, а також державних, приватних і громадських підприємств, установ і організацій. Ми поділяємо позицію В. Бесчастного та Г. Гребеньков, які основними завданнями з активізації ефективності взаємодії між поліцією та громадськими формуваннями визначили наступні: підвищення рівня довіри населення до поліції; покращення стану комунікативної та загальної культури поліції; сприяння об'єктивному інформуванню населення про діяльність поліції за допомогою ЗМІ; ретельна перевірка фактів і матеріалів, які публікують чи демонструють у масмедіа; створення позитивного іміджу шляхом підвищення рівня професійної компетентності, якості та результативності діяльності поліції; забезпечення безпосереднього діалогу між поліцією та громадськими формуваннями під час особистих зустрічей громадян із керівниками підрозділів Національної поліції; здійснення активної профілактичної, виховної, просвітницької діяльності серед різних верств населення з метою запобігання злочинності, а також формування в різних категорій громадян відчуття особистої причетності до правового порядку в суспільстві, підвищення рівня самосвідомості серед населення; залучення найактивніших громадян до співпраці; передбачення в чинному законодавстві України матеріально-технічного забезпечення громадських формувань і винагород особам за допомогу органам правопорядку та виконання конкретних правоохоронних завдань [1, с. 43].

Також необхідно акцентувати увагу на тому, що обов'язковою в даній категорії кримінальних проваджень є співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють захист тварин. Слід акцентувати увагу на діяльності Міжнародних зоозахисних товариств (World Society for the Protection of Animals), фондів (IFAW, WWF, Four Paws), компаній (Libearty), громадських організацій (Time of Action, PETA), рухів (UAnimals, Екологічний опір) і реабілітаційних центрів (Домажир, Біла скеля). Зазначені організації й установи мають бази даних, у яких зазначаються всі випадки жорстокого поводження з тваринами, які надійшли до відповідного закладу. Крім того, необхідно вказати на обов'язкову співпрацю з представниками підприємств та організацій, які надають ритуальні послуги. Це дозволяє визначити очевидців наружи над могилою та місцями поховання. Дані особи будуть виступати свідками або, можливо, потерпілими

протягом всього процесу розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень [2, с. 156-157].

Підводячи підсумок, зазначимо, що взаємодія відповідних органів і підрозділів має важливе значення для підвищення оперативності розслідування кримінальних правопорушень проти моральності. Визначено такі форми взаємодії як реалізація доручення уповноваженої особи щодо проведення слідчих (розшукових) дій або негласних слідчих (розшукових) дій, обмін інформацією з різних аспектів протиправних діянь досліджуваної категорії, співпраця з громадськими організаціями, що здійснюють захист тварин, а також з представниками підприємств та організацій, які надають ритуальні послуги.

Список використаної літератури: 1. Бесчастний В., Гребеньков Г. Взаємодія міліції й населення як стратегічний напрям діяльності органів правопорядку. *Віче*. 2013. № 12. С. 40–48. 2. Єфімов М. М. Методика розслідування кримінальних правопорушень проти моральності : наукові та праксеологічні основи : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2020. 392 с. 3. Малюга В. М. Взаємодія слідчого з оперативними підрозділами та іншими суб'єктами в системі методики розслідування злочинів : дис. ... канд. юрид. наук за спец. : 12.00.09. Львів, 2016. 289 с. 4. Шумило М. Є. Основні напрями реформування досудового провадження в новому КПК України. *Досудове розслідування : актуальні проблеми та шляхи їх вирішення* : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару. Вип. 2. Харків : Оберіг, 2010. С. 269–276.

ЗОЗУЛЯ Євген Вікторович,

*викладач кафедри криміналістики судової експертології
та домедичної підготовки факультету № 1 Харківського
національного університету внутрішніх справ*

ДО ПИТАННЯ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПРИМУШУВАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ЧИ НЕВИКОНАННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ, УЧИНЕНОГО ГРУПОЮ ОСІБ

Кримінально-процесуальне законодавство (ст. 55 КПК України) визначає потерпілого як особу, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Потерпілий виступає об'єктом дослідження різних наук: кримінального права, кримінального процесу, криміналістики, судової медицини, кримінології та ін. Кожна з наук розглядає цю проблему в специфічному для неї напрямі. Існує думка, що дослідження, об'єктом яких є жертва злочину, відносяться до проблем чисто кримінології. Кримінологічне дослідження даного питання, звичайно ж, має важливе значення. Проте вивчення особи потерпілого дозволяє також оптимізувати процес розкриття і розслідування злочинів. Бачиться, що розробка якнайповніших, і таких, що відповідають вимогам практики, криміналістичних характеристик злочинів окремих видів (найчастіше злочинів проти особи і власності) повинна містити криміналістично-значущі ознаки, що характеризують особу потерпілого. Відповідно, особа потерпілого повинна бути включена в криміналістичну характеристику примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань, як необхідний структурний елемент.

Потерпілий від злочинного посягання, особливо на первинному етапі розслідування, є основним джерелом інформації про скоєний злочин і про осіб, що його скоїли. Специфіка здійснення примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань полягає у тому, що потерпілий безпосередньо стикається з особами, що скоїли злочин. Вказаний контакт продовжується тривалий час. Відповідно, уміння одержати інформацію про обставини злочину, сприятиме швидшому і якісному розслідуванню.

При розслідуванні даного злочину встановленню і аналізу під-

лягають не тільки особисті якості потерпілого, але й інші дані. У число відомостей, що характеризують особу потерпілого можуть бути включені ознаки віктимності (аморальне, протиправне, що провокує потерпілого), що для розслідування даної категорії злочинів має важливе значення, Окрім вказаного вище вивченню і аналізу підлягає:

- роль потерпілого в скоєнні злочину;
- поведінка потерпілого до, під час, та після вчинення примушування;
- зв'язки, взаємостосунки між злочинцем та потерпілим;
- дані про дії потерпілого по вчиненню опору щодо дій злочинців;
- вплив особливостей поведінки потерпілого на кваліфікацію злочину та індивідуалізацію кримінальної відповідальності злочинця;
- можливість перестановки в положенні потерпілого і злочинця в процесі скоєння злочину(наявність ситуацій, коли потерпілий стає злочинцем).

Представляється, що для повнішої характеристики особи потерпілого і підвищення ефективності досудового слідства, окрім вказаного вище, встановленню і аналізу підлягає психічний стан особи, потерпілої від злочинного посягання. Психічний стан потерпілого розділяється на наступні три види:

- безпосередньо при вчиненні примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань;
- при прийнятті рішення про звернення до правоохоронних органів із заявою про факт примушування (в деяких випадках це викликає досить сильний вплив на поведінку потерпілого оскільки злочинці, як правило, обумовлюють ті несприятливі наслідки, які можуть наступити в результаті невиконання вимог або ж звернення до правоохоронних органів. Перед ним виникає питання, чи варто звертатися до правоохоронних органів, якщо можливе настання певних негативних для нього наслідків);
- при провадженні досудового слідства .

Третій етап виникнення психічного стану характеризується тим, що сам процес досудового слідства і судового розгляду кримінальної справи надає стресову дію на потерпілого. Це викликано, наприклад, зустрічю при провадженні слідчих дій з особами, що примушували його виконати чи не виконувати зобов'язання . Сильний вплив також надає боязнь розправи з боку злочинців, а також

те, чи досить буде доказів для притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Як бачимо вивчення особи потерпілого - це достатньо багатогранний процес, який має достатньо вагоме значення для ефективного розслідування примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань

Список використаної літератури: 1. Кримінально-процесуальний кодекс України <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>

ЗОЗУЛЯ Ігор Вікторович,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри криміналістики, судової експертології
та домедичної підготовки факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3507-0012>;*

ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна,

*аспірантка
Харківського національного університету внутрішніх справ,
суддя Донецького окружного адміністративного суду
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0969-8850>*

**ЗАЛУЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ
СИТУАЦІЙ ДО ПІДТРИМКИ ПРОВЕДЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ
ЕКСПЕРТИЗ У ВОЄННИЙ ЧАС**

Воєнний час, коли суспільство стикається з загостреними ситуаціями, що супроводжуються масовими порушеннями закону, ставить під питання не лише безпеку громадян, але й здатність держави здійснювати правосуддя та вести розслідування злочинів. У цих надзвичайних умовах залучення Державної служби України з надзвичайних ситуацій до підтримки проведення криміналістичних експертиз набуває особливого значення.

При цьому, на думку О. О. Островерх, особливо важливою є організація взаємодії Національної поліції України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Експертної служби МВС України "щодо виявлення, попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами, має на меті: захист прав, інтересів і свобод, життя і здоров'я людини та громадянина, суспільства та держави від протиправних посягань; установалення причин виникнення пожеж, а також винних у цьому осіб та притягнення їх до відповідальності; забезпечення охорони соціальних та майнових прав осіб; запобігання кримінальним правопорушенням" [1, с. 114]. Інші фахівці також приєднуються до важливості активізації означеної взаємодії [2].

І. Пиріг зазначає, що "зважаючи на різноманіття об'єктів, що підлягають огляду, слідчому необхідно залучати велику кількість спеціалістів", серед яких "пожежники або працівники ДСНС для огляду місця пожежі" [3, с. 349]. При цьому, в загальному переліку експертиз, "що здебільшого призначаються під час розслідування

кримінальних правопорушень, вчинених в умовах воєнного часу" вчений чомусь виділяє тільки *пожежно-технічну*, яка "встановлює причини, умови та час виникнення пожежі; динаміку розповсюдження пожежі; обставини, що сприяли виникненню та розповсюдженню пожежі; умови, способи та засоби гасіння пожежі" [3, с. 351].

Але працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій в силу професійних навичок і знань *можуть залучатись* й до проведення цілого ряду інших експертиз. Такими серед них є *екологічні експертизи*, що призначені для оцінки впливу техногенних аварій, природних катастроф або інших надзвичайних ситуацій на навколишнє середовище та розробляти заходи для запобігання подальшого забруднення довкілля; *технічні експертизи*, які призначені для визначення стану об'єктів критичної інфраструктури, зокрема, ступеня пошкодження та можливості відновлення, таких як мости, дороги, газопроводи, електромережі тощо, і які можуть бути під загрозою внаслідок аварій, катастроф і воєнних дій; *медичні й рятувальні експертизи*; *метеорологічні та гідрометеорологічні експертизи* з відстеження погодних умов і ризиків, пов'язаних з природними катастрофами, прогнозом подій та розробкою планів дій.

Разом із тим, найбільш дієвою можна вважати ту підтримку спеціалізованих експертних підрозділів з проведення криміналістичних експертиз у воєнний час, яку в різних аспектах можуть також здійснювати працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Поперед усього, це допомога ДСНС у *забезпеченні безпечного доступу* криміналістів і слідчих, що проводять експертизу, до місць подій, потенційно небезпечних об'єктів або районів конфлікту, а також у *захисті та забезпеченні безпосередньої безпеки експертів* під час їхньої роботи на місці події, включаючи заходи безпеки під час збору доказів та проведення експертиз; у *забезпеченні експертних груп* необхідними ресурсами та спеціалізованим обладнанням й лабораторіями для проведення криміналістичних експертиз, обстеження об'єктів і т. д.; у *наданні транспортної та логістичної підтримки* з перевезення експертів та обладнання на місця подій та до лабораторій; у *збереженні та захисті виявлених доказів кримінальних дій* на об'єктах, які під контролем ДСНС, для подальшого використання в судовому розгляді; у *співпраці з поліцією, службою безпеки та іншими правоохоронними органами*, надаючи їм доступ і підтримку в проведенні криміналістичних експертиз; у наданні пу-

блічної інформації щодо криміналістичних аспектів подій, що сталися внаслідок конфлікту, щоб підвищити громадську свідомість і забезпечити громадський порядок; у мобілізації значної кількості персоналу та матеріальних ресурсів для вирішення завдань криміналістичні експертизи й підтримки проведення криміналістичних досліджень; у встановленні зв'язку та координації між різними відомствами та організаціями, які беруть участь у проведенні криміналістичних експертиз; у веденні документації про дії та процес розслідування для забезпечення доказів і звітності; у співпраці з міжнародними організаціями і партнерами, що спеціалізуються на криміналістиці та розслідуванні подібних інцидентів.

Зокрема, фахівці визначають суттєвий вклад працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій при проведенні судових будівельно-технічних експертиз по визначенню шкоди та збитків, завданих Україні у зв'язку з обстрілами житлових будинків внаслідок збройної агресії російської федерації. Поперед усього, йдеться про підготовку (1) протоколів огляду з описом конструктивних елементів, пошкоджень з необхідними замірами та фотоматеріалом; (2) довідки про категорію вибухонебезпечності об'єкта, що складаються відповідними службами ДСНС України; а також (3) приблизної оцінки зносу елементів будинку за Правилами визначення фізичного зносу житлових будинків СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009, що вирішуються у тому числі слідчими діями ДСНС у випадках повного чи значного руйнування об'єкта [4, с. 62]. На нашу думку, станом на сьогодні працівники Державної служби України з надзвичайних ситуацій спроможні бути залученими до попередніх візуальних оглядів зруйнованих та значно пошкоджених об'єктів з метою формування їх переліків й обстеження.

Таким чином, надзвичайні ситуації та кримінальні випадки вимагають компетентності та професіоналізму у проведенні криміналістичних експертиз. Державна служба України з надзвичайних ситуацій відіграє одну з ключових ролей у підтримці проведення цих експертиз в умовах воєнного стану, забезпечуючи важливу ланку у забезпеченні справедливості та розкритті злочинів.

Список використаної літератури: 1. Островерх О. О. Порядок взаємодії національної поліції України та державної служби України з надзвичайних ситуацій та експертної служби МВС України щодо виявлення, попередження, припинення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних з пожежами. *Національна поліція України: сучасний стан та перспективи розвитку*: Ма-

теріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 23 березня 2018 року). Кривий Ріг: Донецький юридичний інститут МВС України, 2018. С. 114–118. http://29ujmo6.257.cz/bitstream/123456789/6869/1/2018_ДЮИ_Ос_тровоерх.pdf. 2. Голуб В. А. Взаємодія органів Національної поліції України та Державної служби України з надзвичайних ситуацій під час подій, пов'язаних із пожежами. *Проблеми сучасної поліцейстики: тези доп. наук.-практ. конф.* (м. Харків, 20 квітня 2022 р.). Харків: МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків: ХНУВС, 2022. С. 238–241. <http://doi.org/10.5281/zenodo.6532312>. 3. Пиріг І. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених в умовах воєнного стану. *Науковий вісник ДДУВС*. 2022. Спец. вип. № 2. С. 348–353. DOI: <https://doi.org/10.31733/2078-3566-2022-6-348-353>. 4. Башкіров Г. Б. Про вихідні дані для виконання судових будівельно-технічних експертиз по визначенню шкоди та збитків, завданих Україні у зв'язку з обстрілами житлових будинків внаслідок збройної агресії російської федерації. *Проблематика документального оформлення, визначення шкоди та відшкодування збитків, завданих Україні та її громадянам внаслідок збройної агресії Російської Федерації: тези наук.-практ. конф.* (м. Харків, 22 червня 2022 р.). Харків: НЮУ імені Ярослава Мудрого, 2022. С. 60–63. https://nauka.nlu.edu.ua/nauka/download/zbirniki_konf/Tezi_konf_2_2_06_2022.pdf.

ЗОЗУЛЯ Ігор Вікторович,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3507-0012>;

ЗАВОРОТНІЙ Володимир Олегович,

курсант групи Ф4-401

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-2624-8381>

**ЗАГАЛЬНІ КРИМІНАЛЬНІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПРАВИЛА
ЗДІЙСНЕННЯ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ЯК ЗАСІБ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СПРАВЕДЛИВОГО ТА ЗАКОННОГО
РОЗГЛЯДУ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ В УКРАЇНІ**

Загальні кримінальні процесуальні правила здійснення слідчих (розшукових) дій базуються на демократичних цінностях та міжнародних стандартах прав людини, які Україна визнає та реалізує в своєму правосудді. Забезпечення законності, об'єктивності та прозорості у проведенні слідчих (розшукових) дій є запорукою реального судового захисту, а також довіри громадян до правоохоронних органів та судової системи в цілому.

Одним із базових щодо проведення слідчих (розшукових) дій можна вважати навчальний посібник за редакцією Р. І. Благути та Є. В. Пряхіна [1], в якому висвітлені питання підстав, процесуального порядку і тактики проведення слідчих (розшукових) дій відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р. № 4651-VI [2]. Разом із тим, у главі 20 "Слідчі (розшукові) дії" з того моменту частини деяких статей, таких як 223-225, 232-234, 236-238, 241-244, 245¹ та ін. отримали певні зміни або були заново введені. Тому більш актуальними наразі слід вважати висвітлення основних питань щодо здійснення кримінального провадження з урахуванням чинного кримінального процесуального законодавства станом на 01.06.2022 року за навчальним посібником за редакцією Т. Г. Фоміної [3]. Вже сьогодні І. С. Войтович, базуючись на дослідженнях К. О. Чаплинського, М. П. Климчука, Н. В. Глинської, О. І. Марочкина та інших вчених, актуалізує аналіз нормативно-правової бази та позицій науковців щодо процесуальних пі-

дстав проведення слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування у кримінальному провадженні [4].

Тому, відповідно до предмету та об'єкту їх дослідження, ряд авторів й визначає основні слідчі (розшукові) дії огляду місця події, допиту та обшуку відповідно до положень чинного Кримінального процесуального законодавства в якості процесуального порядку [5], загальних положень [6], загальних правил [7] тощо.

Звідси, слід зазначити, що загальні кримінальні процесуальні правила здійснення слідчих (розшукових) дій – це фактично майже окремий нормативний документ, який встановлює загальні принципи і правила проведення слідчих та розшукових дій у кримінальних справах. Ці правила визначають порядок та процедури, які слідчі, правоохоронні органи та судові установи повинні дотримуватися при здійсненні різних слідчих дій, таких як обшуки, затримання, допити, огляди, вилучення доказів тощо.

Зазначені правила мають за мету забезпечення законності та справедливості в розгляді кримінальних справ, а також захист прав та інтересів підозрюваних, обвинувачених та інших учасників кримінального процесу. Вони включають в себе такі аспекти, як право на захист, вимоги до доказів, процедури затримання та обшуку, порядок проведення допитів та багато інших важливих аспектів.

Загальні кримінальні процесуальні правила здійснення слідчих (розшукових) дій є важливим інструментом в системі правосуддя, який сприяє забезпеченню рівноваги між розслідуванням злочинів і захистом прав людини в кримінальному процесі.

Ці правила також регулюють взаємодію між різними учасниками кримінального процесу, зокрема, між слідчими, прокурорами, захисниками, судами та іншими структурами. Вони встановлюють обов'язки і відповідальність кожного учасника у процесі проведення слідчих дій та надають важливі гарантії прав людини, включаючи право на оборону, конфіденційність даних, захист від психологічного тиску та насильства.

Метою цих правил є забезпечення справедливого та законного розгляду кримінальних справ і збереження прав людини в кримінальному процесі.

Загальні кримінальні процесуальні правила здійснення слідчих (розшукових) дій, як зазначалось, обумовлені певними нормами та ґрунтуються на законі й є пропорційними меті, яку слідча дія має досягти. Важливим є те, що вони не повинні порушувати прав людини. Процес здійснення слідчих дій повинен бути прозорим і підлягати громадському контролю, що сприяє відкритості та

довірі до правоохоронних органів. Обвинувачений має право на захист та на доступ до всіх матеріалів, зібраних під час слідства, які можуть бути важливими для його справи. Здійснення будь-яких дій, що можуть вважатися тортурами або нелюдським поводженням, заборонене міжнародними стандартами і законами. Збір інформації про особу повинен здійснюватися з дотриманням права на особисту приватність та відсутність недопустимого втручання в особисту сферу. Загальні кримінальні процесуальні правила мають бути суворо дотримані з метою запобігання зловживанням і забезпечення справедливого та об'єктивного судового процесу.

При цьому, як зазначалось, сучасність перманентно вносить корективи у Кримінальний процесуальний кодекс України й щодо змісту загальних кримінальних процесуальних правил здійснення слідчих (розшукових) дій. Орієнтація на міжнародні стандарти прав людини, Конвенцію про захист прав людини та основоположні свободи, рішення Європейського Суду з прав людини, а також удосконалення вітчизняного законодавства й практики здійснення слідчих (розшукових) дій є важливою для забезпечення справедливості та ефективності правосуддя.

Тому загальні кримінальні процесуальні правила здійснення слідчих (розшукових) дій є дієвим інструментом у руках судової системи для забезпечення прав людини та справедливого судового процесу. Їхня ефективна реалізація сприяє зміцненню довіри громадян до судової системи та правоохоронних органів, а також допомагає у зборі об'єктивних доказів у кримінальних справах.

Список використаної літератури: 1. Слідчі (розшукові) дії: навч. посібник / О. В. Авраменко, Р. І. Благута, Ю. В. Гуцуляк та ін.; за заг. ред. Р. І. Благути та Є. В. Пряхіна. Львів: ЛьвДУВС, 2013. 416 с. <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/373/1/Слідчі%20розшукові%20дії-навч%20посібник.pdf>. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст. 88 <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. 3. Основи кримінального процесу: навч. посіб. / О. В. Пчеліна, Т. Г. Фоміна, В. В. Романюк, Г. І. Глобенко; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. Харків: ХНУВС, 2023. 132 с. <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a58adaa7-8aеc-4c64-8e85-5181e2e4356d/content>. 4. Войтович І. С. Процесуальні підстави проведення слідчих (розшукових) дій. *Аналітично-порівняльне правознавство*. 2023. № 2. С. 330-334. <https://doi.org/10.24144/2788-6018.2023.02.57>. 5. Процесуальний

порядок та тактичні особливості здійснення слідчих (розшукових) дій: науково-методичні рекомендації / В. В. Кікінчук, К. Л. Бугайчук, В. О. Малярова, Т. П. Матюшкова. Харків: ХНУВС. 2018. 101 с. <https://univd.edu.ua/science-issue/issue/3188>. 6. Фінагеев В. О. Загальні положення проведення слідчих (розшукових) дій під час розслідування злочинів у сфері банківської діяльності. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*. 2013. № 2. С. 302-310. 7. Скоромний Д. А. Загальні правила прийняття кримінальних процесуальних рішень: ознаки, поняття, відмінність від засад кримінального провадження. *Питання боротьби зі злочинністю*. 2015. Вип. 30. С. 193–199. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pbzz_2015_30_21.

ІВАНЕНКО Григорій Віталійович,

*провідний фахівець з організації наукової роботи відділу
забезпечення діяльності Сумського науково-дослідного
експертно-криміналістичного центру МВС України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2069-3833>*

ШАХРАЙСТВО В ІНТЕРНЕТІ: СПЕЦИФІКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Прогрес діджиталізації щільно увійшов у всі сфери життя кожного громадянина нашої держави. Вже звичною стала реалізація соціальних потреб через мережу Інтернет - спілкування, навчання, купівля-продаж та інше. Саме задоволення людиною своїх базових потреб шляхом використання інтернет ресурсів є «благодатним ґрунтом» для діяльності «віртуальних» злочинців.

На сьогодні інтернет шахрайство займає вагомую частку в масиві злочинів загально кримінальної спрямованості. Давайте з'ясуємо, що ж таке шахрайство в інтернеті та які особливості його кваліфікації й розслідування?

Згідно ст. 190 Кримінального процесуального кодексу України шахрайство – це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою [1]. І, коли ми говоримо про інтернет шахрайство, ми акцентуємо увагу на основному складовому елементі цього злочину – віртуальності. Адже віртуальність, від самого початку розслідування злочинів даної категорії, є перешкодою у формуванні доказової бази, пошуку зачіпок, конкретних відомостей, тощо. Як говорить приказка: «Для того, щоб перемогти ворога, потрібно знати його в обличчя». А у випадку з інтернет шахраями доказова база, якою володіє слідчий, зазвичай зводиться до мінімуму – усного пояснення потерпілої сторони. Все це може додатково обтяжуватися девіантною складовою поведінки потерпілого, зумовленою соціально-економічними факторами ризику - безробіттям, низьким рівнем життя, обмеженістю відповідальної усвідомленості та іншим. Тож, маючи мінімум даних на початковій стадії розслідування, втрачається і оперативність при збиранні вкрай необхідної інформації, зокрема отримання тимчасового доступу до речей та документів інтернет провайдера з метою встановлення облікового запису (записів) злочинця або тимчасового доступу до речей та документів оператора мобільного зв'язку з ме-

тою отримання роздруківок дзвінків та прив'язок до базових станцій, їх місцезнаходження та інше.

До того ж латентність даного виду злочину також можна віднести до каталізатору негативного прогресу. Досить хитка ймовірність повернути втрачені кошти чи майно, підштовхує потерпілого до так званого «пасивного опору» - замовчання, небажання вчасно звертатися до правоохоронних органів, схильність перекладати відповідальність на органи поліції які, мовляв, «нічого ніколи не знайдуть». У свою чергу, ланцюгова реакція такої бездіяльності виявляється у пропорційному зростанні аналогічних злочинів. Такого роду поведінка допомагає злочинцю уникнути подальшого покарання, провокує його на вчинення нових протиправних діянь, при цьому опираючись лише на примітивний потяг корисливої наживи. Дивно, але ці ж спонування, корисливість та бажання легкої наживи, знову і знову підштовхують і потенційних жертв на нові «пригоди».

Дослідивши негативну тенденцію зростання кількості інтернет шахрайств і замкнутість цього процесу, можна дійти висновку про відсутність належного регулятора, роль якого має виконувати держава.

На сьогоднішній день, державне втручання у припинення онлайн злочинів невпевнено межує між регулятором і провокатором. З одного боку створено механізм розслідування, встановлення істини, покарання, а з іншого - відсутній елемент відповідності сучасним вимогам. Реалії сьогодення вимагають від органів поліції максимально швидкого та якісного реагування на такого роду злочини, їх профілактику та протидію.

На мою думку, одним із методів подолання проблеми, що склалася, є введення інституту реєстру ІМЕІ-кодів і блокування пристрою, код якого не внесений до вказаного реєстру та використання паспортних даних при купівлі SIM карти.

Для прикладу, станом на 2013-й рік у близько 80 країнах світу була запроваджена обов'язкова реєстрація абонентів мобільного зв'язку за паспортами. У розвинутому світі контроль за допомогою реєстрації – абсолютно звична практика. Зокрема у Грузії для купівлі SIM-карти слід обов'язково завітати до салону компанії-постачальника мобільного зв'язку, де лише після надання паспортних даних можна придбати картку. Як правило, термін дії такої картки не перевищує півтора року. У Білорусі абоненти-іноземці також можуть купити SIM-картку тільки з пред'явленням паспорта і запов-

нівши спеціальну анкету. Після цього можна користуватися мережею за допомогою «гостьового» тарифу [2] .

Звісно, Конституцією України чітко закріплене право на приватність, на яке і спираються противники впровадження такого досвіду. Проте, я вважаю, що реальний стан контролю у сфері захисту приватної інформації від публічного доступу, не відповідає сучасним стандартам, впровадження яких допомогло б якісно зменшити онлайн злочинність, зокрема кримінал пов'язаний із шахрайством.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний кодекс України, 2341-III, ред. від 18.10.2019 140-IX. URL: <https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/page6>. 2. SIM-картка за паспортом. Усі «за» і «проти» URL: <https://glavcom.ua/publications/sim-kartka-za-pasportom-usi-za-i-proti-430454.html>.

ІНШЕКОВА Юлія Юріївна,

*старший викладач кафедри криміналістики, судової
експертології та домедичної підготовки факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-1202-2651>;*

СИНЖЕРЯН Андрій Андрійович,

*курсант 3 курсу факультету № 4
Харківського національного університету внутрішніх справ*

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ 3D-МОДЕЛЮВАННЯ В ЦИФРОВІЙ КРИМІНАЛІСТИЦІ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ФІЗИЧНИХ ДОКАЗІВ В УКРАЇНІ

Зі зростанням складності сучасних кримінальних злочинів, точність та об'єктивність візуалізації фізичних доказів стає вирішальною для успіху кримінального розслідування та судового розгляду в Україні. В контексті криміналістики, методологія розслідування є ключовою для реконструкції подій. Розслідування кримінальних правопорушень відбувається за допомогою вивчення відображень події в матеріальних або ідеальних слідах, які часто характеризуються різними ступенями повноти або фрагментарності. Цифровий тривимірний простір у межах діяльності криміналістики дали б змогу не лише відтворити місце злочину з високою точністю, а й візуально інтерпретувати динаміку подій, оскільки варто враховувати випадки, у яких слідчому або судді не представлятиметься можливим безпосередньо сприймати подію кримінального правопорушення, тому подібна реалізація допомогла би «побачити» результати події через більш об'ємне та повне відтворення [1].

Тож метою роботи є дослідження інтегрування технології 3D-моделювання у процеси криміналістики, які відкриють нові горизонти для кримінальної юстиції, забезпечуючи інноваційні методи для ефективної візуалізації фізичних доказів.

Сучасні методи криміналістики містять ряд обмежень, що ускладнюють ефективне розслідування злочинів. Перш за все, вони залежать від фізичних реконструкцій місця події, що вимагає багато часу та ресурсів і не завжди забезпечує точне відтворення умов. Крім того, значна частина методів ґрунтується на людських спостереженнях та інтерпретаціях (чуттєво-раціональні, логічні), які схильні бути суб'єктивними та помилковими. Це також створює

складнощі у візуалізації та представленні даних, особливо у комплексних або динамічних обставинах, що перешкоджає глибокому розумінню ситуації учасниками судового процесу. Існуючі методи обмежують детальний аналіз, тобто, до прикладу, не дають змоги точно визначити траєкторії руху об'єктів. Нарешті, через фізичні обмеження можливе пошкодження або втрата доказів на місці події, що ускладнює повторні огляди та довготривале зберігання інформації для майбутнього використання у розслідуванні [2].

Використання технологій 3D-моделювання в цифровій криміналістиці відкриває перед фахівцями нові перспективи та надає численні переваги. Завдяки можливості створення деталізованих цифрових копій місця злочину, ця технологія забезпечує високу точність і об'єктивність розслідувань, мінімізуючи ризики, пов'язані з людським фактором та суб'єктивними помилками. Завдяки гнучкості аналізу, що надають 3D-технології, фахівці можуть детально вивчати всі аспекти сцени злочину, розглядати різні версії подій та моделювати траєкторії руху об'єктів. Це особливо актуально при розслідуванні злочинів, пов'язаних із стрільбою, де можливо точно встановити положення стрільця та жертви, а також напрямки та кути польоту куль. 3D-анімація є ефективним інструментом для відтворення динаміки подій, базуючись на зібраних доказах та свідченнях. Це не лише сприяє глибшому розумінню хронології та динаміки подій, але й підвищує ясність та наочність матеріалів справи під час судових процесів, спрощуючи роботу суду та присяжних. Крім того, можливість зберігання об'ємних 3D-моделей на тривалий час забезпечує надійний доступ до інформації про місце злочину, що є безцінним у разі потреби повторного аналізу справи чи виявлення нових обставин. Не в останню чергу, використання 3D-технологій сприяє оптимізації витрачання часу та ресурсів на розслідування, а також надає відмінні можливості для навчання та підготовки фахівців. Віртуальні тренінгові програми, створені за допомогою цих технологій, дозволятимуть криміналістам та слідчим набувати практичні навички без ризику для реальних доказів або місць злочину [3].

Отже, впровадження технологій 3D-моделювання в цифрову криміналістику в Україні може стати вагомим кроком на шляху до модернізації кримінального правосуддя та підвищення ефективності розслідувань. Це не лише покращить якість та швидкість роботи слідчих органів, але й значно збільшить шанси на успішне ведення судових справ та досягнення справедливості.

Список використаної літератури: 1. Методи криміналістики.

Зв'язок криміналістики з іншими науками. URL: https://pidru4niki.com/88358/pravo/metodi_kriminalistiki_zvyazok_kriminalistiki_naukami#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fpidru4niki (дата звернення: 06.11.2023). 2. Pidru4niki. Спеціальні методи криміналістики. URL: https://pidru4niki.com/15970122/pravo/spetsialni_metodi_kriminalistiki. 3. Rachael M. Carew, James French, ruth M. Morgan. 3D forensic science: A new field integrating 3D imaging and 3D printing in crime reconstruction. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589871X21000759>.

КАДУК Світлана Володимирівна,

кандидат юридичних наук,

*доцент кафедри політики у сфері боротьби зі злочинністю та
кримінального права Навчально-наукового юридичного інституту
Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5300-9987>

ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ФУНКЦІОНУВАННЯ НАТУРНИХ КОЛЕКЦІЙ

Беззаперечним є те, що раціональна організація кримінально-процесуальної діяльності, а також функціонування судово-експертних установ у сучасних умовах процесу диференціації і інтеграції науки нероздільно пов'язі з наступним покращенням якості інформаційного забезпечення наукових досліджень і своєчасним впровадженням у судочинну та експертну практику новітніх досягнень науково-технічного прогресу.

Вирішення завдань організації та ефективного пошуку інформації за умов значної кількості її джерел в сучасних умовах неможливе без застосування комп'ютерних технологій. Одним з основних напрямів впровадження комп'ютерних технологій у слідчу та експертну діяльність є створення автоматизованих інформаційно-пошукових систем. Усе це повністю стосується і облікової діяльності щодо організації функціонування криміналістично-довідкових, зокрема, натурних колекцій. Сьогодні облікова діяльність базується на використанні сучасних досягнень у сфері телекомунікаційних та комп'ютерних технологій. Саме ці технології надають реальну можливість передачі облікової інформації миттєво на будь-які відстані, виключаючи її втрату чи спотворення, поєднувати окремі обліки в автоматизовані інформаційні системи та інтегровані банки даних, в автоматизованому режимі аналізувати інформацію і виявляти зв'язки між певними об'єктами. [1, с. 41].

На початку 70-х років почалися інтенсивні дослідження щодо оптимізації правової довідково-інформаційної служби. З самого початку вони пов'язувалися з використанням електронно-обчислювальної техніки, з автоматизацією. Спеціалісти в цій галузі запевняли, що використання електронно-обчислювальних машин (ЕОМ) дозволить підвищити оперативність правового інформаційного обслуговування, звільнить

співробітників довідкових відділів і груп від ручного збирання інформації і зосередить їх зусилля на дослідженні важливих теоретичних і практичних проблем юридичної науки.

Фонди довідкової літератури і натурних колекцій на цьому етапі вдосконалення інформаційного забезпечення склали основу АІПС загальноекспертного призначення (передусім інформація про теорії, методи судової експертизи, наукові публікації тощо). Мали місце спроби максимально повно і точно узагальнити інформацію про об'єкти судових експертиз (зокрема натурних колекцій-зразків) у вигляді описань їх ознак і властивостей. Наприклад, співробітниками групи автотехнічних досліджень провідних експертних установ МВС та Мінюсту паралельно розроблювалось програмне забезпечення для автоматизованого пошуку моделей транспортних засобів за слідами протекторів шин і частинами освітлювальних приладів. База даних охоплювала відомості про 200 моделей і модифікації транспортних засобів, 86 моделей шин, 100 зовнішніх світло-сигнальних приладів.[1, с.58].

Доцільність створення АІПС, які містять зображення об'єктів натурних колекцій (АІПС натурних колекцій) зумовлена: різноманітністю об'єктів судових експертиз; необхідністю забезпечення зручності для зберігання інформації; потребою забезпечення обміну інформаційним фондом між різними експертними установами; швидкістю отримання необхідної інформації про об'єкт.

Після запиту щодо певної сукупності ознак експерт має можливість отримати відеозображення з претендентів (розсіювачів) на дисплеї, оскільки крім закодованої інформації про кожен розсіювач зберігається і його цифрове відеозображення в полі 256x256, отримане за допомогою відеокамери. Наступне звуження кола претендентів може бути досягнуте шляхом порівняльного аналізу їх відеозображень порівняно з частинками, наданими на експертизу. Відеозображення може бути роздруковане разом з іншою необхідною інформацією про розсіювач.

Розроблена в цей спосіб АІПС може істотно допомогти під час дослідження частин полімерних розсіювачів ТЗ у будь-якій лабораторії, укомплектованій мінімальним набором вимірювальних засобів, ІЧ-спектрометром навіть за відсутності натурних колекцій полімерних розсіювачів.

У системі НДЕКЦ МВС створена локальна інформаційна база про особливості конструкцій ВП, обставини їх застосування і рівень спеціальних знань злочинців у вибуховій справі на основі колекції речових доказів, вилучених з місць вибухів. При введенні інформації експертові можуть бути запропоновані текстова і графічна "підказки".

У цій же системі експертної служби МВС, поряд із натурною колекцією куль і гільз та інформаційною картотекою, даний вид довідково-допоміжного обліку також здійснюється використанням автоматизованих інформаційних систем. Такі системи називаються автоматизовані балістичні інформаційні системи (АБІС).

У системі з АБІС вже частково функціонує, оскільки знаходиться на стадії завершення розробки, АІПС "Зброя" – автоматизована інформаційно-пошукова система, що містить відомості про різні види вогнепальної зброї. Вона призначена для швидкого пошуку необхідної інформації в процесі вирішення криміналістичною експертизою питання щодо належності наданого на дослідження предмета до певного виду (моделі) вогнепальної зброї. Ця система дозволяє: отримати інформацію за такими видами вогнепальної зброї, як: автоматичні пістолети, револьвери, пістолети-кулемети, автомати, гвинтівки, кулемети, гладкоствольна зброя, старовинна ручна вогнепальна зброя, гранатомети, переносні ракетні комплекси. Також система призначена вибирати зброю за складними критеріями, сортувати інформацію за будь-яким параметром, редагувати її. [4].

У систему внесений довідник сертифікованої зброї. У ній в достатній кількості відображено іноземну наукову літературу та довідникові матеріали від виробників зброї. Особлива увага в новій версії системи відводиться якості зображень зброї. На певні зразки в базі даних зберігаються 8-10 зображень (вигляд справа і зліва, маркування, зброя в розібраному вигляді, зріз затвора, дульний зріз). Зображення дозволяє детально розглянути будь-які елементи конструкції зброї.

У експертно-криміналістичних відділах використовується АІПС "Взуття", що містить близько 600 зображень верху і підшви взуття. Спочатку в експертному підрозділі формувалася картотека фотознімків різного взуття, а оскільки з часом об'єм її значно зріс, та відповідно, збільшився час, що витрачається на встановлення зовнішнього вигляду взуття з малюнком підшви, подібним до виявленого на місці події. Це зумовило створення автоматизованої бази даних, у яку через сканер були введені фотозображення взуття.

АІПС "Взуття" так побудована, що експертові для безпосереднього користування ЕОМ не вимагається спеціальної підготовки, оскільки вся необхідна інформація (функція "підказка") міститься в програмі.

Підсистемою АІПС "Взуття" згодом стане активно розроблювана інтерактивна база даних щодо відбитків підшви на ґрунті. У комплекті підсистеми є картотека з більш ніж 300 видів взуття (підшва і зовнішній вигляд), що включає як вербальний кодований опис, так і від-

творення безпосереднього зображення з необхідним ступенем деталізації. У процесі роботи з системою користувач має можливість безпосереднього перегляду бази даних і ведення власної картотеки, а також пошуку і встановлення конкретного зразка, що є в нього, за ключовими позиціями опису. Зображення знайденого типу взуття (як підошви, так і загального вигляду) може бути видане в графічному режимі.[3].

Крім вищенаведеного, у системі експертних установ МВС також створені та функціонують наступні АІПС: "Марка" про зразки лакофарбових матеріалів; "Снаряд" про вітчизняні боєприпаси до артилерійських систем малого калібру; "Заряд" про вітчизняні промислові вибухові речовини; "Детонатор" про вітчизняні засоби ініціювання зарядів вибухових речовин. Усе більшого значення набувають електронні каталоги та довідники (у вигляді спеціалізованих комп'ютерних програм "Патрон", "Пістолети", "Револьвери", "Passport" та ін., а також програм загального призначення – енциклопедії зброї тощо).[2].

Новітня інформаційна технологія, належне фінансування і цілеспрямоване об'єднання зусиль усіх експертних служб дозволить: якісно змінити інформаційне забезпечення і взаємодію підрозділів експертно-криміналістичної служби; значно автоматизувати працю експертів; інтегрувати автоматизацію інформаційно-пошукової системи криміналістичного призначення; обмінюватися інформацією через систему передачі даних з підрозділами МВС та іншими правоохоронними органами, а також через НБ Інтерполу – з експертними системами інших країн.

Список використаної літератури: 1. Захаров В.П. Проблеми інформаційного забезпечення правоохоронних структур: навч.-практ. посібник / В.П. Захаров, В.І. Рудешко. – Львів: ДУВС, 2007. – 372 с. 2. Бірюков В.В. Сучасні Інформаційні системи підрозділів експертно-криміналістичної служби МВС. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vlduvs/2009_4/09_4_5_4.pdf 3. Волкова А.Е. Використання інформаційно-довідкових об'єктів при проведенні слідчих дій. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/> 4. Довідково-допоміжні об'єкти. URL: <http://pravodom.com/>

КІКІНЧУК Василь Васильович,

*кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана
з навчально-методичної роботи факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2241-6384>*

ШАТРАВА Сергій Олександрович,

*доктор юридичних наук, професор,
завідувач науково-дослідної лабораторії з проблем досудового
розслідування Харківського національного університету
внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7072-961X>*

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГАБІТОЛОГІЇ

Розвиток наукового пізнання про зовнішність людини проходило певні етапи, відкриваючи кожному з них нові можливості, що фрагментарно ставали доступними за рахунок появи нових об'єктів та методів дослідження. І це було цілком природньо, оскільки спочатку дослідження зовнішності людини визначалося необхідністю вирішення приватних завдань розслідування кримінальних правопорушень. Сьогодні слідчо-оперативна практика, що змінилася, ускладнена різноманітністю інформації про зовнішність людини, розміщеної в інформаційних та телекомунікаційних системах. Поява об'єктів, що містять інформацію про зовнішність людини у різних форматах уявлення, потребує розробки нових рішень.

Вдосконалення наявних та поява нових способів вчинення кримінальних правопорушень різних категорій гостро ставлять питання про розробку якісно нових способів розслідування та протидії злочинності. Багато в чому стратегія боротьби з протиправними посяганнями буде залежати від професійного розшуку та встановлення злочинців. Проблеми моделювання зовнішності злочинця, складання пошукового та словесного портретів, та частково, психологічного профілю, покликана вирішувати криміналістична габітологія.

Найповніше визначення опису особи за ознаками зовнішності подають В.С. Кузьмичов і Г.І. Прокопенко у такому вигляді: криміналістична габітологія – це галузь криміналістики, що включає систему теоретичних положень про ознаки зовнішності людини, сукупність методів і науково-технічних засобів збирання, дослідження

та використання цих ознак з метою розслідування злочинів та їх запобігання [1, с. 159].

Основним об'єктом криміналістичної габітології є як зовнішній вигляд людини, так і її відображення. Предметом криміналістичної габітології виступають закономірності, що характеризують природу зовнішнього вигляду людини, які проявляються у властивостях дослідження та використання даних про зовнішній вигляд людини за допомогою розроблених для цих цілей методів та засобів.

Зовнішній вигляд людини, безумовно, складна система елементів, що складається в сукупності у зовнішність людини, образ, який візуально сприймається і фіксується іншими людьми.

Встановлення особи за рисами зовнішності являє окремий випадок криміналістичної ідентифікації, де об'єктом ототожнення є людина, а ототожнюють ознаки її зовнішності, зафіксовані в ідеальних і матеріальних відображеннях і слідах [2, с. 287].

Під зовнішнім виглядом прийнято розуміти сукупність візуально сприйманих та фіксованих ознак, що характеризують зовнішність людини, при цьому вони повинні мати ряд властивостей, що конкретизують зовнішній вигляд людини: індивідуальність, відносна стійкість та відображуваність.

Властивістю індивідуальності зовнішнього вигляду слід приймати відмінність основних елементів зовнішності людини від основних елементів зовнішності інших людей.

Відносна стійкість зовнішнього вигляду людини не має під собою смислове навантаження про незмінність протягом усього людського життя наявності постійних ознак зовнішності (під час старіння, хвороби, травм тощо).

Відображення зовнішнього вигляду людини це здатність зовнішнього образу людини мати відображення на можливих носіях: зйомка уявного образу в пам'яті суб'єкта, що сприймається, фотозображення, відеозображення, орієнтування, словесні портрети, протоколи допиту, окремі сліди.

На сьогоднішній день, серед науковців у криміналістиці не існує одноставної думки щодо класифікації ознак зовнішності. Можна виділити такі джерела інформації про людину: сліди частин її тіла (відбитки пальців, долонь рук, вушних раковин, сліди губів, зубів, ніг і т. ін.); біологічні сліди (кров, слина, секретри статевих органів, сальних залоз і т. ін.); запахів сліди (це хімічні сполуки, що утворюються в організмі людини і виділяються у навколишнє сере-

довище з видихуванням повітрям, секретами потових, сальних залоз, сечею тощо); звукові сліди (голос, особливості мовлення); письмові сліди (зміст письмової мови, почерк); сліди пам'яті (інформація про зовнішні ознаки людини, що залишилися в пам'яті потерпілого (свідка)); матеріально-фіксовані сліди (фото- і відеозображення, малюнки, рентгенівські знімки, записи у медичній картці, військові, криміналістичні, оперативно-розшукові обліки, інформаційно-пошукові системи і т. ін.).

Інформація, яка може бути отримана з перерахованих джерел, характеризує визначені властивості і ознаки людського організму, яким, як свідчить практика, притаманні індивідуальність, спроможність зберігатися незмінними довгий час і відобразитися на предметах матеріального світу або у свідомості інших людей. Ці якості дозволили використовувати таку інформацію у криміналістичних цілях для криміналістичного встановлення особи, яка розшукується.

Загальновідомо, що з метою криміналістичного дослідження комплексу інформації про людину, усі властивості, притаманні їй, об'єднуються у три великі групи: фізичні, функціональні і соціальні властивості людини. Це відносно стійкі властивості, які відображають своєрідність фізичної і психічної структури людини, специфічність умов, в яких проходить її розвиток [3, с. 21-22].

Завданням криміналістичної габітології є ототожнення людини за ознаками її зовнішності, при цьому як ідентифікуючого об'єкта може бути матеріальний носій про зовнішній вигляд людини, вербальні засоби опису зовнішнього вигляду людини та ідеальний носій (мислений образ людини), можуть виступати й останки людини (група та її окремі частини, скелет, череп).

Криміналістична габітологія має низку перспективних напрямів розробок, до яких можна віднести: 1) ідентифікація людини на малюнку райдужної оболонки ока; 2) ідентифікація людини за малюнком сітківки ока; 3) ідентифікація людини формою вушної раковини.

Правоохоронні органи в Україні активно впроваджують систему розпізнавання осіб у свою практику, проте епідеміологічна ситуація, що склалася у зв'язку з поширенням нової коронавірусної інфекції COVID-19 вносить свої корективи. Запровадження масочного режиму пов'язано з приховуванням двох третин обличчя особи, що, безумовно, створює певні складнощі в роботі системи, заснованої не тільки на фіксуванні малюнка райдужної оболонки ока, а й на фіксуванні та зіставленні характеристик особи. Крім того,

найчастіше приховування більшої частини обличчя особи відбувається не тільки по зазначеній вище причині, але і внаслідок кліматичних умов (укутування осіб шарфами та пов'язками), модних тенденцій (носіння чоловіками щетин і борід, що закривають усю нижню частину особи) тощо.

Ще одним істотним мінусом, що позначається на криміналістичній цінності дослідження анатомічних ознак, є їхня статичність, суттєво спрощує механізм фальшування. Відомі випадки сканування та копіювання фотозображення, при якому зберігається геометрія обличчя, подальшої ідентифікації та неправомірного доступу до захищеної інформації (інформаційних ресурсів), розроблено технічну можливість виявлення та вилучення відбитка пальця, а також його моделювання.

Високий ступінь поінформованості населення про ідентифікаційну криміналістичну значущість анатомічних ознак призводить до розробки різних методів протидії існуючим технологіям. Наприклад, кожен злочинець обізнаний про індивідуальності та відображеності відбитків пальців і робить зусилля, щоб не залишити їх, але лише небагатьом відомо про високі криміналістичні значимості відбитків вушних раковин, у зв'язку з чим зусилля по їх приховуванню робляться рідко.

Окремим напрямком розвитку є біометрика – це область знань, задіяна під час створення автоматизованих систем розпізнавання людини за її фізичними та фізіологічними особливостям (форма кисті рук, термограма обличчя, голосу, підписи, папілярному візерунку пальця).

Біометричні технології необхідно застосовувати у сфері безпеки, боротьбі зі злочинністю та тероризмом. Теракти підтверджують необхідність широкого впровадження та застосування біометричних систем безпеки не тільки у великих містах, аеропортах та залізничних станціях, а й на звичайних камерах відеоспостереження, якими обладнанні невеликі міста, селища. Це дозволить ідентифікувати окремих осіб у місцях скупчення людей, що дозволить здійснювати пошук потенційно небезпечних осіб, що перебувають у розшуку.

Використання методу поведінкової біометрії дозволить не тільки вирішити ідентифікаційні завдання та досягти пошукових цілей, але й виконати деякі діагностичні завдання – отримати інформацію про стан особи, її становище, вік, стать та інших характеристиках.

Окремим питанням розвитку прийнято вважати впровадження комплексного дослідження не тільки ознак зовнішнього вигляду, а й внутрішніх ознак людини: фізичні (ДНК, хімічні та біологічні властивості окремих частин організму) та психологічні.

Спірним питанням є співвідношення криміналістичної габітології та криміналістичної фізіогноміки. Пропонується за допомогою зовнішнього вигляду людини діагностувати властивості особистості, її темпераменті, здібностях, перевагах, психологічній сумісності. Однак різниця в цілях та наукової обґрунтованості лише прогнозує доведення цієї теорії у майбутньому.

Таким чином, криміналістична габітологія є галуззю науки, що акумулює в собі досягнення психології, психіатрії, цифрових технологій та використання хімічних, біологічних та фізичних методів дослідження. Габітологія надає необмежені можливості для вирішення криміналістичних завдань у процесі розслідування кримінальних правопорушень, вона необхідна для проведення оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій, ведення криміналістичних обліків, проведення низки судових експертиз та експертних досліджень.

Список використаної літератури: 1. Кузьмічов В. С., Прокопенко Г. І. Криміналістика: Навч. посіб. за ред В.Г. Гончаренка, Є. М. Моїсєєва. К.: Юрінком Інтер, 2001. 368 с. 2. Когутич І.І. Криміналістика : курс лекцій. Київ : Атіка, 2008. 888 с. 3. Мартиненко І.В. Криміналістичне дослідження інформації про зовнішність особи методами та засобами інформатики: дис. ... канд. юрид. наук за спец. 12.00.09. Київ, 2005. 198 с.

КНИЖЕНКО Світлана Олександрівна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1 Харківського

національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1944-4256>

**ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ ПІДОЗРЮВАНИХ-ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПОРУШЕНЬ ЗАКОНІВ ТА ЗВИЧАЇВ ВІЙНИ**

Спеціального процесуального статусу підозрюваного- військовополоненого в окремій статті Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає. Водночас під час допиту таких осіб є певні особливості процесуального та криміналістичного характеру.

Серед процесуальних особливостей варто назвати такі:

- підозрюваний повідомляється про додаткові права за п. 2 ст. 55 Римського Статуту [1];

- підозрюваний-військовополонений зобов'язаний повідомити своє прізвище, ім'я та військове звання, дату народження та армійський, полковий, особовий чи серійний номер або, якщо цього немає, іншу рівноцінну інформацію (ч. 1 ст. 17 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими [2], п. 6 Розділу 2 Порядку тримання військовополонених [3]);

- допит проводиться зрозумілою для військовополоненого мовою, без застосування катувань та інших примусових заходів. Наголосимо, що законом заборонено застосовувати під час допиту залякування, образи, приниження, жорстоке поводження. На жаль, Управління Верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало численні порушення обома сторонами. Правозахисниками зафіксовані допити, залякування, образи, приниження, жорстоке поводження та сумарні страти військовополонених обома сторонами. Управління також отримало безліч інших тверджень про катування військовополонених обома сторонами [4, с. 7-38];

- участь захисника;

- відеофіксація допиту за допомогою доступних технічних засобів.

Також особливістю кримінального процесуального статусу військовополоненого, є його право на обмін, якщо стосовно нього уповноваженим органом прийнято рішення про обмін та якщо він

включений відповідним уповноваженим органом до списку для обміну як військовополонений [5].

Серед криміналістичних особливостей, в першу чергу, варто назвати обставини, що підлягають з'ясуванню під час допиту. До них відносяться:

- обставини належності підозрюваного до збройних формувань РФ;
- обставини потрапляння підозрюваного у складі збройного формування РФ на конкретну територію України;
- підпорядкування підозрюваного військовому чи окупаційному командуванню / керівництву РФ.
- усвідомлення підозрюваним фактичних обставин, що вказують на існування збройного конфлікту та захищений статус потерпілих. Вимога зв'язку потрібна для того, щоб розмежувати застосування ст. 438 КК України від інших статей Особливої частини КК України для кримінально-правової кваліфікації вказаного діяння;
- обставини вчинення злочину: місце, час, спосіб вчинення та наслідки злочину, форма вини та мотив злочину; що кваліфікується за ст. 438 КК України.

Варто пам'ятати, що обміни військовополоненими проходять постійно, а тому допит підозрюваного треба проводити швидко та якісно. Для того щоб одержати від підозрюваних-військовополонених правдиві показання в найбільш короткий термін слідчий повинен володіти мовою противника та тактикою допиту.

Як правило, допит підозрюваних проходить у місцях їх тримання, а тому слідчому належить завчасно подбати про засоби відеофіксації слідчої (розшукової) дії.

У випадку допиту підозрюваних-військовополонених із числа офіцерів слідчому доцільно залучати спеціаліста в галузі військової сфери.

Слідчому в ході підготовки до допиту треба потурбуватися також про психологічну складову. Слідчий повинен опанувати свої емоції, бути врівноваженим й дотримуватись правил поведіння з військовополоненими.

Практика допиту підозрюваних-військовополонених свідчить про те, що під час допиту можливі наступні ситуації:

- підозрюваний визнає провину, але відмовляється від дачі показань;
- підозрюваний визнає провину і надає правдиві показання;
- підозрюваний не визнає провину.

У ситуації, коли підозрюваний-військовополонений дає показання, слідчому необхідно протокол допиту доповнювати планами та схемами розташування збройних формувань РФ тощо.

Отже, особливості допиту підозрюваних із числа військовополонених при розслідуванні порушень законів та звичаїв війни визначаються процесуальними та криміналістичними аспектами, врахування яких дозволить швидко та якісно провести слідчу (розшукову) дію.

Список використаної літератури: 1. Римський Статут Міжнародного кримінального суду. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text. 2. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text. 3. Порядок тримання військовополонених. Постанова Кабінету Міністрів України № 413 від 5.04.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-%D0%BF#Text>. 4. Ситуація з правами людини в Україні в контексті збройного нападу Російської Федерації 24 лютого 15 травня 2022 року. Об'єднані нації. Права людини. Управління верховного комісара. Україна. 52 с. 5. Порядок здійснення передачі військовополонених ворогів державі-агресору та звільнення оборонців України, які перебувають у полоні держави-агресора. Постанова Кабінету Міністрів України №441 від 12.04.2022 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/441-2022-%D0%BF#Text>.

КЛЕПКА Дар'я Ігорівна,

*кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
відділу дослідження проблем кримінального процесу
та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення
проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Національної академії правових наук України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8423-4581>*

ДИСТАНЦІЙНИЙ ПЕРЕКЛАД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: PROS & CONS¹

Однією з «воєнних» новел чинного КПК України стало закріплення у ч. 12 ст. 615 КПК права слідчого, дізнавача, прокурора особисто здійснювати переклад пояснень, показань або документів, якщо він володіє однією з мов, якими володіє підозрюваний, потерпілий. Вочевидь закріплення забезпечення перекладу підозрюваному, потерпілому уповноваженими особами досудового розслідування зумовлено намаганням передбачити оперативність та реальну доступність такого перекладу, адже здійснення досудового розслідування в умовах воєнного стану може бути пов'язане з підвищеними ризиками для життя та здоров'я учасників кримінального провадження (перекладача зокрема) та складністю реального забезпечення участі перекладача в кримінальному провадженні.

Водночас підхід законодавця до врегулювання забезпечення перекладача в кримінальному провадженні в умовах воєнного стану видається доволі дискусійним з огляду на прецедентну практику Європейський суд з прав людини (далі – ЄСПЛ), який надав керівні орієнтири щодо забезпечення права особи на переклад в кримінальному провадженні одним з яких є незалежність перекладача (див., наприклад, рішення ЄСПЛ у справі «Ucak проти Сполученого Королівства», «Ермі проти Італії»). Крім того, не зовсім зрозумілим видається й з'ясування рівня володіння мовою слідчим, дізнавачем, прокурором. У зв'язку з цим виникає питання щодо доцільності за провадження дистанційного перекладу в кримінальному провадженні.

¹ *Примітка.* Тези виконані за фундаментальною темою «Теоретико-правові проблеми цифровізації кримінального провадження в Україні» (№ державної реєстрації в УкрІНТЕІ: 0121U114401)

Відмітимо, що на національному рівні дистанційній участі перекладача в кримінальному процесі в науковій літературі не приділялась увага, натомість аналіз іноземної літератури свідчить про чисельні дослідження цього питання (див., наприклад, [1, 2, 3]).

На підставі аналізу іноземної літератури можна виділити такі складнощі в здійсненні дистанційного перекладу.

1. Технічні можливості. Якість звуку та зображення використовуваного обладнання має вирішальне значення для перекладача. Юридичний переклад передбачає високий ступінь взаємодії (спілкування, як правило, є двостороннім або трьох стороннім), що вимагає щоб обладнання, яке використовується було повнодуплексним, що дозволяє передавати звук з обох місць одночасно без його «відсікання».

2. Неможливість сприйняття комунікативної ситуації перекладачем. Відеоконференція накладає обмеження на сприйняття невербальних підказок і загальне зорове сприйняття, а також робить прямий зоровий контакт практично неможливим. У той же час зазначене відіграє вирішальну роль у забезпечення якісного перекладу, адже невербальна комунікація надає перекладачу можливість вирішувати потенційні неузгодженості у перекладі. Тож перекладач повинен не просто бачити осіб, які беруть участь у перекладі, а чітко бачити їх міміку, жести, рухи губ, що допомагає йому краще зрозуміти сказане.

3. Когнітивне навантаження. Відповідно до проведених досліджень сеанс перекладу в режимі відеоконференції в середньому на 19 % довша ніж сеанс перекладу віч-на віч [1]. Крім того, здійснення перекладу в режимі відеоконференції є складнішим для перекладача, потребує значно більшої концентрації та уваги.

Як зазначає Сабіна Браун «на даний момент, доки не будуть проведені подальші дослідження, усний переклад за допомогою відеоконференції слід використовувати у кримінальних провадженнях щодо нетяжких злочинів» [1].

Зазначені проблеми, які виникають під час здійснення дистанційного перекладу, є цілком обґрунтовані та мають бути враховані під час подальшого дослідження цього питання. Водночас варто зазначити, що аналізовані дослідження проводились за ординарних умов кримінального провадження, що й зумовило висновки щодо пріоритету безпосереднього перекладу порівняно з дистанційним.

Натомість сьогодні кримінальна процесуальна діяльність в Україні здійснюється в екстраординарних умовах (в умовах воєнного

стану). Тож, вважаємо, що оцінювати доцільність використання дистанційного перекладу в національному кримінальному судочинстві необхідно крізь призму рівня інтрузивності в права особи.

З огляду на зазначене вбачається, що здійснення дистанційного перекладу кваліфікованим перекладачем в кримінальному провадженні є менш «шкідливим» для прав та законних інтересів особи ніж переклад слідчим, дізнавачем, прокурором. У зв'язку з цим вважаємо що забезпечення участі перекладача в кримінальному провадженні, досудове розслідування в якому здійснюється в умовах воєнного стану, можливе за аналогією з абзацом 1 ч. 12 ст. 615, яка регламентує участь захисника у проведенні окремої процесуальної дії, у разі неможливості явки останнього. За таких обставин зазначена норма передбачає дистанційну участь захисника із застосуванням технічних засобів (відео-, аудіозв'язку).

Список використаної літератури: 1. Braun S. Keep your distance? Remote interpreting in legal proceedings: A critical assessment of a growing practice. *Interpreting International Journal of Research and Practice in Interpreting* November 2013. DOI: 10.1075/intp.15.2.03bra. 2. Braun S. Recommendations for the use of video-mediated interpreting in criminal proceedings. URL: https://www.researchgate.net/publication/262047707_Recommendations_for_the_use_of_video-mediated_interpreting_in_criminal_proceedings 3. Position Statement on Video Remote Interpreting in Courts and Legal Settings. URL: https://www.nad.org/wp-content/uploads/2023/04/NAD-Position-Statement-on-VRI-in-Court_final.pdf

КОВАЛЕНКО Артем Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри правосуддя Луганського навчально-наукового

інституту ім. Е. О. Дідоренка Донецького державного

університету внутрішніх справ

ORCID: <http://orcid.org/0000-0003-3665-0147>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ ТА ОГЛЯДУ ЖИТЛА ЧИ ІНШОГО ВОЛОДІННЯ ОСОБИ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КОЛАБОРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Колабораційна діяльність (ст. 111-1 КК України) сьогодні є одним із найбільш розповсюджених кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України. Процес досудового розслідування таких діянь додатково ускладнюється тим, що колаборація може вчинятися як на підконтрольних уряду України територіях, так і у тимчасово-окупованих місцевостях. У ситуаціях коли органи досудового розслідування все ж мають фізичний доступ до місць локалізації слідів згаданих кримінальних правопорушень, виняткового значення набуває ефективне проведення практиками обшуків та оглядів житла чи іншого володіння особи.

Результати опрацювання судово-слідчої практики показали, що під час розслідування проявів колабораційної діяльності, учинених на підконтрольних уряду України територіях, а також під час розслідування діянь, учинених колаборантами, котрі повернулися з тимчасово окупованих регіонів, найчастіше проводяться обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних.

У межах проведення таких процесуальних дій пошуку та вилученню підлягають комп'ютерна техніка, з використанням якої, вірогідно, були здійснені передбачені ч. 1 ст. 111-1 КК України публічні висловлювання; документи, видані чи створені незаконними окупаційними адміністраціями, їх органами, установами й організаціями; грошові знаки та банківські картки держави-агресора; символіка російської федерації, радянського союзу, так званих «ЛНР» та «ДНР», незаконних збройних формувань тощо.

Також варто зазначити, що у низці випадків під час проведення обшуків у кримінальних провадженнях за фактами діянь, передбачених ст. 111-1 КК України, за місцями проживання підозрюваних виявлялися також наркотичні засоби та зброя. Нагадуємо, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, вилучені законом

із обігу, підлягають обов'язковому вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження щодо колабораційної діяльності.

Під час розслідування колабораційної діяльності на деокупованих територіях дослідженню підлягають усі приміщення, де розміщувалися незаконні окупаційні адміністрації, їх органи, установи та організації, заклади освіти, приватні підприємства, що здійснювали господарську діяльність в умовах окупації, а також місця проживання вірогідних колаборантів. У випадках, якщо законний володілець чи розпорядник такого приміщення перебуває у деокупованій місцевості і надає дозвіл на проникнення до нього, дослідження здійснюється у порядку огляду (місця події чи приміщення). У ситуаціях, коли законні володільці чи розпорядники таких приміщень відсутні, не надають дозволу на проникнення до приміщення та у випадках, коли інформування таких осіб про проведення процесуальної дії пов'язане із ризиком знищення слідів кримінального правопорушення, дослідження приміщень здійснюється за процедурою обшуку на підставі дозволу слідчого судді. Варто також зазначити що під час дії воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість здійснення слідчим суддю повноважень, передбачених ст.ст. 234, 235 КПК України, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України, дозвіл на проведення обшуку чи огляду житлового приміщення, іншого володіння особи надає керівник органу прокуратури за клопотанням прокурора або клопотанням слідчого (дознавача), погодженим з прокурором.

У межах проведення згаданих процесуальних дій пошуку та вилученню підлягають комп'ютерна техніка та носії комп'ютерних даних, що вірогідно використовувалися у діяльності окупантів та колаборантів; усі документи, створені під час роботи органів окупаційних адміністрацій, їх підприємств, установ чи організацій; усі документи, що створювалися й використовувалися у межах діяльності закладів освіти на тимчасово окупованих територіях, навчальні й методичні матеріали (зокрема підручники) що можуть відповідати стандартам освіти держави-агресора; уся документація, обладнання й продукція приватних підприємств, установ та організацій, що вірогідно здійснювали господарську діяльність у взаємодії з окупаційними адміністраціями; грошові знаки та банківські картки держави-агресора; символіка держави-агресора, радянського союзу, так званих «ЛНР» та «ДНР», незаконних збройних формувань тощо.

Так, у кримінальному провадженні № 12022220000000597 за

фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 6 ст. 111-1 КК України, у деокупованому смт. Великий Бурлук Харківської області за участі власника (користувача) приміщення було оглянуто службовий кабінет Управління освіти, культури та спорту Великобурлуцької селищної ради, де у період тимчасової окупації розміщувалась бухгалтерія органу окупаційної влади. Під час огляду було виявлено та вилучено комп'ютерну техніку (системні блоки) та письмові документи, що були виготовлені у період роботи незаконного органу влади окупаційної адміністрації: щоденники, оригінали документів та чорнові записи, зокрема перелік співробітників відділу освіти окупаційної адміністрації. Пізніше у тому ж кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем проживання підозрюваної у смт. Великий Бурлук, у результаті якого було виявлено та вилучено аркуші паперів з чорновими записами, договір на надання послуг мобільного зв'язку російським оператором, сім-карти мобільних операторів держави-агресора, мобільні телефони та флеш-носії комп'ютерних даних [1].

У межах проведення оглядів та обшуків на деокупованих територіях та у місцевостях, наближених до місць ведення бойових дій, основним пріоритетним завданням уповноважених осіб є забезпечення безпеки учасників таких процесуальних дій. Так, перед проведенням згаданих слідчих (розшукових) дій уповноважена особа має:

- у взаємодії з місцевим військовим командуванням, військовими, військово-цивільними адміністраціями вивчити безпекову ситуацію у місцевості, де планується проведення процесуальних дій;
- з'ясувати місця розташування найближчих укриттів та медичних закладів;
- спланувати маршрути та логістику доправлення учасників процесуальної дії до та з місця її проведення, їх евакуації на випадок позаштатних ситуацій;
- забезпечити присутність під час проведення процесуальної дії спеціалістів-вибухотехніків та лікаря;
- забезпечити наявність засобів індивідуального захисту, індивідуальних аптечок для кожного учасника процесуальної дії;
- провести інструктажі учасників процесуальної дії щодо правил поведінки на випадок позаштатних ситуацій.

Будь-які процесуальні дії у будівлях, приміщеннях чи інших об'єктах на деокупованих територіях можна проводити тільки пі-

для здійснення їх протимінного обстеження. Так, у більшості досліджених нами кримінальних проваджень обшуки і огляди на деокупованих територіях проводилися після отримання уповноваженими особами довідок про вибухо-технічне обстеження таких приміщень, місцевостей.

Крім того варто зазначити, що на підставі абз. 3 п. 1 ч. 1 ст. 615 КПК України при проведенні обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи, якщо залучення понятих є об'єктивно неможливим або пов'язано з потенційною небезпекою для їхнього життя чи здоров'я, відповідні слідчі (розшукові) дії проводяться без залучення понятих. У такому разі хід і результати проведення обшуку або огляду житла чи іншого володіння особи, обшуку особи в обов'язковому порядку фіксуються доступними технічними засобами шляхом здійснення безперервного відеозапису.

Таким чином, у випадках коли органи досудового розслідування мають фізичний доступ до місць локалізації слідів колабораційної діяльності важливими засобами збирання доказів є огляди та обшуки. Під час розслідування діянь колаборантів, котрі перебувають на підконтрольних уряду України територіях, найчастіше проводяться обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних. У межах розслідування колабораційної діяльності на деокупованих територіях обов'язковому обстеженню в порядку огляду чи обшуку підлягають усі приміщення, де розміщувалися незаконні окупаційні адміністрації, їх органи, установи та організації, заклади освіти, приватні підприємства, що здійснювали господарську діяльність в умовах окупації, а також місця проживання вірогідних колаборантів.

Список використаної літератури: 1. Вирок Київського районного суду м.Харкова від 02 березня 2023 року у справі № 953/1240/23. / Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/109609026>.

КОВАЛЬ Кристина Олександрівна,

курсантка 4 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1905-1751>;

ОРЛОВ Юрій Володимирович,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального права

і кримінології факультету № 1 Харківського

національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1981-0794>

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ, В УМОВАХ ЗБРОЙНОГО КОНФЛІКТУ

Міжнародний збройний конфлікт на території України триває з 2014 року, але більш масштабного значення він набув саме з 24 лютого 2022 року. Закономірно цей конфлікт супроводжується цілим кримінальним шлейфом. Будучи самостійним та найтяжчим (*accumulated evil of the whole*) з можливих, злочин агресії з боку вищого воєнно-політичного керівництва Російської Федерації, є базовою передумовою для широкомасштабного, масового порушення фундаментальних прав людини. Це серед іншого виражається у численних воєнних злочинах, злочинах проти людяності, імовірно – геноциді. Особливе місце серед них посідають ті, що мають ознаки торгівлі людьми, себто репрезентують уречевлення людини та відповідне до неї ставлення як з боку окупаційної влади, тобто у контексті збройного конфлікту, так і поза цим контекстом, через підвищену вразливість окремих категорій осіб, що вимушені вдаватися до тієї чи іншої форми міграції. Такі злочини вчиняються як на території України, так й поза її межами, адже з початку масштабного збройного конфлікту почався активний міграційний процес, під час якого люди потрапляють в мережі трафікера внаслідок збігу тяжких обставин, обману чи шантажу.

Тільки за статистикою Міністерства соціальної політики України станом на 29.05.2023 35 громадянам України, що виїхали закордон встановлено статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми [1]. Згідно зі статистичними даними Офісу Генерального прокурора протягом 2022 року зареєстровано 133 випадки торгівлі людьми, з яких, відповідно до даних Державної судової адміністрації України,

тільки 43 провадження було передано до суду для подальшого розгляду [2]. Натомість за 8 місяців 2023 р. зареєстровано вже 115 злочинів цієї категорії, передано до суду 31 провадження [3]. Така статистика свідчить про те, що злочини, пов'язані з торгівлею людьми, є латентними, оскільки люди, які стали жертвами від таких злочинів, побоюються бути засудженими. Крім того замалі статистичні дані є наслідком тимчасової окупації території України Російською Федерацією, адже доступу до таких даних немає та неможливо зробити повноцінний аналіз.

У відкритих джерелах є інформація про незаконне вивезення дорослих осіб та дітей з тимчасово окупованих територій України російськими солдатами й представниками окупаційної адміністрації на територію Російської Федерації. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про депортацію та примусове вивезення українських дітей до Росії, де вказана кількість вивезених дітей, а саме 19 384 дітей з посиланням на дані за середину квітня 2023 року [4].

Водночас слід звернути увагу на ту обставину, що базовою кримінально-правовою нормою КК України, розміщеною у ст. 149, основним складом злочину торгівлі людьми, не охоплюються діяння щодо вивезення дітей – громадян України, до країни-агресора. Основна проблема – наявність такої обов'язкової ознаки суб'єктивної сторони, як мета експлуатації, яка, вочевидь, не притаманна діянням представника країни-агресора, окупаційної адміністрації. Склад злочину торгівлі людьми має таку схему «дія→спосіб→мета». Дія у даному злочині проявляється таким визначенням «торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини». Спосіб – «з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого». Кінцевим результатом злочину є мета, а саме експлуатація. При цьому, усі дії незалежні один від одного, та усі різновиди способів незалежні один від одного. Для кваліфікації торгівлі людьми вчиненої стосовно неповнолітніх, способи вчинення кримінального правопорушення доводити не потрібно.

Відтак, до певної міри усталеною є практика кваліфікації дій щодо вивезення дітей – громадян України, як порушень законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), тобто як воєнного злочину. Однак і цей підхід неможна назвати задовільним з юридичної точки зору. Справа в тому, що відповідно до Женевської конвенції (III) і

Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 (I), як воєнний злочин розглядається насильницьке переміщення і депортація населення. Депортацією є насильницьке переселення народів, національних меншин та осіб за національною ознакою з місць їх постійного проживання на підставі рішень, прийнятих органами державної влади країни, яка здійснює переселення. Ми можемо сказати, що депортація та торгівля людьми є поняттями, які мають спільні елементи. Наприклад, під час вчинення злочину торгівлі людьми особу переміщують, так само як під час депортації, у спосіб уразливого стану осіб з метою експлуатації. Діти ж переміщуються до країни-агресора здебільшого шляхом обману. Основна мета – стирання їх української культурної та національної ідентичності. У зв'язку з цим більш підходящою юридичною оцінкою таких дій, на мою думку, є або кваліфікація як злочин проти людяності у формі незаконного переміщення населення (в КК України злочини проти людяності не визначені, це абсолютна прогалина), або як геноцидальні практики, прояви злочину геноциду, адже йдеться про цілеспрямовану елімінацію ідентичності, тобто завдається удар (не фізичний, але ментальний) по захищеній категорії людей за ознакою національності. Також як варіант варто розглядати удосконалення нормативного визначення торгівлі людьми без прив'язки до цілі експлуатації, зокрема й в контексті збройного конфлікту.

Україні вдалося встановити дітей та дорослих осіб, які були незаконно переміщені до Російської Федерації, були спроби повернення таких осіб додому, деякі з яких позитивні, деякі з них негативні. 01.09.2023 року Україна повернула 11 незаконно вивезених Росією дітей [5]. Але велика кількість дітей, які депортовані Росією, очікують на повернення додому, до батьків.

Й суттєвою перепоною на цьому шляху є відсутність єдності правозастосовної практики та прогалини як у кримінальному законодавстві України (щодо злочинів проти людяності), так і застаріле визначення геноциду у міжнародній конвенційній базі. Воно не враховує реалій ведення гібридної війни Російської Федерації проти України, кінцева мета якої – знищення української політичної нації як прямими (фізичними), так і непрямыми (ментальними, освітніми, пропагандистськими) засобами. Удосконалення та синхронізація міжнародних та національних правових механізмів правового регулювання кримінальної відповідальності за злочини з ознаками торгівлі людьми в умовах збройного конфлікту – важлива складова утвердження справедливості, забезпечення невідворотності покарання та запобігання цим злочинам.

Список використаної літератури: 1. Інспекція праці інформує: Статистика щодо ризиків, пов'язаних з торгівлею людьми. Східне міжрегіональне управління Державної служби України з питань праці: вебсайт. URL: <https://smu.dsp.gov.ua/news/inspektsiia-pratsi-informuie-statystyka-shchodo-ryzykiv-pov-iazanykh-z-torhivleiu-liudmy/>. 2. Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за 2022 рік. Рішення, внесені до ЄДРСР, за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 / Упоряд.: правове управління (ІІІ) департаменту аналітичної та правової роботи апарату Верховного Суду. Київ, 2023. 96 с. 3. Інформацій про стан розгляду справ кримінального провадження за статтею 149 Кримінального кодексу України «Торгівля людьми» / Судова влада України. URL: https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/149_KKU_22. 4. Deportations and forcible transfers of Ukrainian children and other civilians to Russian Federation or to Ukrainian territories temporarily occupied: create conditions for their safe return, stop these crimes and punish the perpetrators. Reference to committee: Bureau decision, Reference 4718 of 24 April 2023. Second part-session. Parliamentary Assembly. URL: https://pace.coe.int/en/files/31727/html#_ТОС_d19e432. 5. Печенюк А. Україна повернула 11 депортованих Росією дітей. УНІАН. 2023. 01 вересня. URL: <https://www.unian.ua/society/ukrajina-povernula-11-deportovanih-rosiyeyu-ditey-foto-12379083.html>.

КОПОС Діана Михайлівна,

аспірант

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2840-8179>

ЩОДО МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗГВАЛТУВАНЬ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ

Згвалтування безперечно відноситься до числа найбільш небезпечних злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканності особи. На жаль в Україні такі протиправні діяння є досить поширеними і завдають великої фізичної та психічної шкоди громадянам.

Щорічно в Україні реєструється декілька сотень кримінальних проваджень за ст. 152 КК України. Наприклад, у 2020 році їх було зареєстровано 393, а у 2021 році – 406. Вже в умовах воєнного стану в 2022 році відбулось певне зниження числа реєстрації таких злочинів (250), але це насамперед пов'язано зі складними умовами війни, у т.ч. окупацією частини території України та міграцією населення і відповідним зниженням рівня загально кримінальної злочинності в цілому. Але до цього часу саме згвалтування складає найбільшу частку серед кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи.

Однією із кваліфікуючих ознак згвалтування є вчинення даного діяння щодо подружжя чи колишнього подружжя або іншої особи, з якою винний перебуває (перебував) у сімейних або близьких відносинах. Така ознака, яка була внесена до диспозиції ст. 152 КК України при її викладі в новій редакції у 2017 році, насамперед викликана необхідністю посилити відповідальність за прояви так званих «сімейних згвалтувань», тобто діянь, які вчиняються в колі близьких осіб у сфері побутових відносин і з одного боку завдають надзвичайно шкідливих наслідків потерпілим, а з іншого характеризуються підвищеним рівнем латентності, оскільки жертви далеко не завжди мають можливість звернутись по допомогу. Цей різновид згвалтувань завжди пов'язаний з домашнім насильством – вагомим негативним явищем у суспільстві, протидія якому займає особливе місце в діяльності правоохоронних органів.

Проблеми розслідування згвалтувань, пов'язаних з домашнім насильством, мають міждисциплінарний характер. Вони були пре-

дметом дослідження вчених криміналістів, кримінологів, процесуалістів, психологів. Загальним питанням методико-криміналістичного забезпечення досудового розслідування присвячені наукові праці таких авторів, як В.П. Бахін, В.А. Журавель, О.Н. Колесніченко, В.О. Коновалова, В.П. Колмаков, В.С. Кузьмічов, Є.Д. Лук'янчиков, В.В. Тіщенко, В.Ю. Шепітько, Б.В. Щур, В.П. Корж, Г.А. Матусовський, В.В. Лисенко, О.В. Пчеліна, Р.Л. Степанюк, С.С. Чернявський та інші. Водночас різні аспекти розслідування зґвалтувань досліджували такі вчені, як А.Ф. Волобуєв, Н. Веам, О.І. Воробець, Л.В. Дмитрієва, Ю.Ю. Лісіцина, Н.О. Симоненко, О.О. Юхно, Є.Є. Шмперецький, А.В. Шульженко та інші. Проте, незважаючи на дослідження певних аспектів методики розслідування зґвалтувань, окремого комплексного дослідження методики розслідування цього злочину, вчиненого у зв'язку з домашнім насильством, в Україні не проводилося. Також варто врахувати, що деякі висновки та пропозиції авторів, які надавалися раніше, засновані на аналізі застарілого кримінального та кримінального процесуального законодавства. Крім того, необхідно зазначити, що кількість вітчизняних науковців, які приділяли увагу розробці рекомендацій з розслідування злочинів досліджуваної категорії, є незначною.

Не менш важливими обставинами, що актуалізують вивчення даної проблематики є помилки слідчої практики. Наявною є проблема, яка полягає в тому, що особи, які здійснюють розслідування, не вбачають відмінності методики розслідування інших видів зґвалтувань, порівняно з такими злочинами, пов'язаними з домашнім насильством; не володіють способами встановлення ознак попереднього домашнього насильства; не вміють прогнозувати можливу поведінку злочинця та потерпілого з урахуванням близьких стосунків між ними та ефективно використовувати тактичні прийоми, як у конфліктній, так і безконфліктній ситуаціях, під час проведення окремих слідчих дій. Сукупність зазначених обставин свідчать про актуальність, теоретичну та практичну значущість дослідження проблеми розслідування.

Методика розслідування зґвалтувань, пов'язаних з домашнім насильством представляє собою складну систему теоретичних положень та практичних рекомендацій в частині розв'язання задач, які постають перед слідчим в ході досудового розслідування кримінальних правопорушень зазначеної категорії. Зокрема, йдеться про вирішення наступних завдань:

1. Розробка криміналістичної характеристики зґвалтувань, пов'язаних з домашнім насильством, а саме:

- розкриття сутності понять «сімейне зґвалтування», «домашнє насильство», «криміналістична характеристика злочину» та визначення структури криміналістичної характеристики зґвалтувань з ознаками домашнього насильства;

- характеристики особи злочинця та типових ознак особи потерпілого;

- вивчення способів вчинення зґвалтувань, пов'язаних з домашнім насильством;

- вивчення специфіки слідової картини даного виду злочину.

2. Визначення специфіки висування версій про вчинення зґвалтування з ознаками домашнього насильства, їх перевірки та виявлення ознак вчинення злочину.

3. Розробка дієвих рекомендацій щодо планування розслідування злочинів даного виду як на початковому, так і наступному етапах (формулювання типових слідчих ситуації та відповідних алгоритмів розслідування).

4. Аналіз особливостей проведення слідчих (розшукових) дій, під час розслідування злочинів досліджуваної категорії.

5. Визначення підстав та порядку проведення судово-медичної, молекулярно-генетичної, судово-психіатричної, криміналістичних та інших видів експертиз при розслідування зґвалтувань, пов'язаних з домашнім насильством.

Таким чином, розкриття поняття «сімейного зґвалтування» саме з позиції криміналістики, формулювання його авторського визначення, упорядкування та класифікація осіб, які вчиняють злочини вказаної категорії, розробка нових теоретичних положень з організації проведення слідчих (розшукових) дій та проведення судових експертиз, дозволить узагальнити методику розслідування зґвалтувань, пов'язаних з домашнім насильством. Науково-обґрунтовані рекомендації можуть знайти своє успішне застосування в практиці слідчих та оперативних підрозділів Національної поліції України щодо розслідування вищевказаної категорії злочинів.

КОРЖ Валентина Павлівна,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри кримінального процесу, криміналістики

та експертології факультету № 6

Харківського національного університету внутрішніх справ,

Почесний працівник Прокуратури України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9431-8727>

КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ, УЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНОЮ ГРУПОЮ

Проблема криміналістичної характеристики злочинів у науці криміналістики стала розроблятися порівняно недавно. Вона виникла в результаті розвитку загальних положень методики розслідування окремих видів злочинів і стала предметом дискусій, постійної уваги криміналістів, які досліджують проблеми методики розслідування злочинів. Криміналістична характеристика злочинів містить важливу інформацію для процесу розслідування, висунення слідчих версій, вибору напрямків, оптимальних методів розслідування, вирішення тактичних і методичних завдань. Вона як один із елементів понятійного апарату криміналістики *стала частиною криміналістичних знань про злочин*.

Більшість криміналістів, зокрема, Бахін В.П., Гончаренко В.Г., Іщенко А.В., Лисиченко В.М., Матусовський Г.А., Салтевський М.В. та інші, правильно зазначають, що під криміналістичної характеристикою слід розуміти відомості про типові ознаки певної категорії злочинів, аналіз яких дозволить визначити методи, прийоми, засоби їх розкриття та розслідування. Безсумнівно відомості про криміналістичні значущі сторони злочину спосіб, механізм, обставинку, сліди мають суттєве значення для методики розслідування. Вони стали базовими для формування слідчих ситуацій, визначення вибору напрямку, методів розслідування. Викладене свідчить про теоретичну та практичну важливість криміналістичної характеристики злочинів. Вона є структурним елементом методики розслідування. Основне призначення криміналістичної характеристики злочинів полягає в реалізації її даних в методиці розслідування. Її інформаційну базу становить послідовне накопичення даних, отриманих в результаті узагальнення судової та слідчої практики відповідного виду (роду) злочинів. Узагальнені дані про

ознаки злочинів даного виду, способах, обстановки вчинення діяння слідчий зіставляє з подією розслідуваного злочину на початковому і наступних етапах розслідування при висуванні версій, визначенні методів, прийомів і засобів розслідування. Характерною особливістю криміналістичної характеристики, на нашу думку, є те, що вона включає не тільки інформацію, отриману на досудовому слідстві, а й первинну інформацію.

Серед поширених корисливих насильницьких злочинів варто виділити розбійні напади, вчинені організованою групою, з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства. Члени ОЗГ мають корисливі мотиви, застосовують насильство і прагнуть заволодіти матеріальними цінностями, грошовими коштами, ювелірними виробами, цінними промисловими виробами, мобільними телефонами тощо, при цьому спричиняють майнову та фізичну шкоду потерпілому.

Суттєве значення для теорії та практики криміналістики мають криміналістичні знання про криміналістичну характеристику розбоїв, вчинених організованою групою. У зв'язку з цим розробка криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених організованою групою та її основних структурних елементів є актуальною. У практичному аспекті зазначена характеристика, будучи інформаційною базою процесу розслідування, сприяє правильному вибору слідчим найбільш оптимальних напрямів розслідування як в цілому, так і на окремих його етапах. Слідчий узагальнені дані про ознаки розбійних нападів, вчинених ОЗГ, типові способи і знаряддя розбою, обстановку, типові сліди організованої злочинної діяльності зіставляє з подією розслідуваного розбійного нападу, способом його вчинення і реалізує з урахуванням конкретної слідчої ситуації на початковому і наступних етапах розслідування при висуванні версій, визначенні методів, прийомів і засобів розслідування.

Аналіз теоретичного положення понятійного апарату криміналістичної характеристики злочинів, дослідження слідчої та судової практики дозволяють криміналістичну характеристику розбоїв, вчинених організованою групою, с розглядати як *систему криміналістичної значущої інформації про типові ознаки зазначених злочинів, які відображені у вигляді специфічних матеріальних та ідеальних слідів, типових способах, знаряддях розбійних нападів, умовах і обстановці, в яких діяли члени організованої групи і спричинили майнову та фізичну шкоду потерпілому.* Основне призначення

криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених організованою групою, полягає в реалізації її даних в методиці розслідування зазначених злочинів.

У криміналістичній літературі викладені різні точки зору про структуру криміналістичної характеристики злочинів. Одні автори вважають, що у визначенні криміналістичної характеристики злочинів повинна міститися вичерпна кількість її елементів. На думку інших, зміст кожної криміналістичної характеристики не повинно вичерпуватися жорстким переліком її елементів. Незважаючи на певні відмінності більшість дослідників даної проблеми до основних елементів криміналістичної характеристики, які утворюють її структуру, відносять: відомості про типові способи злочинів даного виду і слідах-відображеннях, що виникають в результаті застосування цього способу в навколишньому середовищі; особистісних властивостей злочинця, обстановці вчинення злочину. У юридичній літературі вказується на інші структурні елементи характеристики. Зокрема, типовий механізм злочину, предмет злочинного посягання, особу потерпілого, наслідки злочинної діяльності (сліди, збиток), типові причини та умови, що сприяють вчиненню злочину.

Науковий аналіз юридичної літератури, слідчої практики дозволяє зробити висновок про те, що специфіка розбійного нападу, рольові функції членів організованої групи впливають на розробку основних структурних елементів криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених організованою групою. Вважаємо, що до основних структурних елементів криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених організованою групою, слід віднести:

- 1) характеристику предмета злочинного посягання;
- 2) спосіб утворення організованої групи; рольові функції її членів;
- 3) типові способи та знаряддя злочинів;
- 4) умови і обстановку вчинення розбійного нападу;
- 5) типові сліди та інші негативні наслідки розбою;
- 6) дані про особу потерпілого.

Спосіб злочину безпосередньо пов'язаний з предметом злочинного посягання, особою потерпілого та обстановкою вчинення розбою. Розбійному нападу організованої групи передуює підготовка до злочину. Про підготовку свідчать обставини:

- підбір об'єктів для нападу — осіб, які мають великі доходи (як легальні, так і нелегальні);
- наявність у потерпілого дорогих речей, техніки, антикваріату, коштовностей, значних грошових сум;

– продуманість способів проникнення в житло, використання форми співробітника поліції, міністерства надзвичайних ситуацій, комунальних служб тощо;

– висока технічна оснащеність і озброєність злочинців: сучасна зброя, наручники, переговорні засоби, автомобілі іноземних марок, електрошокові дубинки;

– високий професіоналізм злочинців, чіткий розподіл обов'язків, ізоляція потерпілих, виставлення поста охорони тощо;

– самостійний пошук злочинцями коштовностей.

Аналіз слідчої та судової практики дозволяє виділити типові способи вчинення розбійних нападів:

1. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння чужим майном на відкритій місцевості, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого;

2. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння чужим майном на відкритій місцевості, поєднаний із погрозою застосування до потерпілого насильства, небезпечного для життя чи здоров'я;

3. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння чужим майном, поєднаний з проникненням у житло громадян насильницьким шляхом, жорстокими методами нейтралізації потерпілих: садизм, крайній цинізм, особлива жорстокість до потерпілих;

4. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством або погрозою його застосування відносно співробітників банківських установ, вчинення інших насильницьких дій;

5. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із проникненням у приміщення комерційних організацій, установ, застосуванням до потерпілих мордування, вчинення інших насильницьких дій;

6. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння чужим майном у рухомому складі залізничного, водного чи іншого транспорту, поєднаний із насильством або погрозою застосування;

7. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння чужим майном у рухомому складі водного транспорту, поєднаний із насильством або погрозою його застосування до співробітників;

8. напад вчинено організованою групою на водіїв автомашин з метою заволодіння автомобілем, цінним вантажем, грошовими коштами, поєднаний із застосуванням насильства, погрозою катування;

9. напад вчинено організованою групою з метою заволодіння

чужим майном, поєднаний з проникненням у житло громадян шляхом їх обману, поєднаний із насильством, мордуванням, вчинення інших насильницьких дій та інші.

Члени організованої групи заздалегідь планують способи приховування слідів розбійного нападу. Зокрема, такі поширені, як використання рукавичок, розстріл усіх осіб, які знаходилися у приміщенні, пострілами в голову; відкриття газових кранів; підпал житла та інші.

На місці розбійного нападу члени ОЗГ залишають сліди злочинного діяння. Насамперед це сліди:

- сліди рук, взуття, крові та інших виділень людського організму, паління, волокон тощо;
- сліди застосування вогнепальної зброї, холодної зброї, знаряддя злому та інструментів, колючо-ріжучих предметів тощо;
- сліди транспортних засобів; предметів або їх частин; інші.

На тілі жертви можуть залишатися сліди: мордування, катування, тілесних ушкоджень, побоїв, інших насильницьких дій.

Криміналістичні знання слідчим елементів криміналістичної характеристики розбоїв, вчинених організованою групою, сприяють під час огляду місця події оперативно побудувати картину події розбійного нападу, встановити спосіб злочину, його механізм, кількість учасників, висунути версії, визначити методи, прийоми і засоби розслідування.

КОРНІЄНКО Василь Володимирович,

*кандидат юридичних наук, доцент,
завідувач кафедри криміналістики, судової експертології
та домедичної підготовки факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7682-1281>;*

САВЧУК Тетяна Іванівна,

*кандидат юридичних наук, доцент,
спеціаліст-криміналіст відділу криміналістичного забезпечення
слідчого управління ГУНП в Харківській області
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8024-5136>*

ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ В УМОВАХ ВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ

В умовах військових дій аксіоматична криміналістична рекомендація про невідкладність огляду місця події набуває особливої актуальності. Бойові дії з одного боку суттєво ускладнюють її реалізацію через небезпеку для життя учасників слідчої розшукової дії, з іншого – є причиною знищення слідчої картини через переміщення військової техніки, застосування важкого озброєння та ін. [1, с. 203; 2, с. 127]. Аналіз положень ст. 615 КПК України дозволяє застосовувати так звану «усічену» методикою проведення окремих слідчих дій, у тому числі й огляду місця події. При проведенні огляду місця події за «усіченою» методикою слідчий відмовляється від пошуку та фіксації у протоколі деталей таких місць події, які не мають суттєвого значення для кримінального провадження, такі деталі доцільно фіксувати за допомогою фото та відеозйомки, що дозволяє суттєво зекономити часові та людські ресурси, водночас його якість не знижується, адже деталі все одно фіксуються у встановленому законом порядку. Для того, щоб дослідити якусь ділянку, будівлю, або приміщення, необхідно пересуватись до небезпечної зони, де слідчий якомога швидше повинен, зафіксувати обстановку, зробити відповідні заміри, зафіксувати місце виявлення та знаходження трупа, зафіксувати та вилучити речові докази. Як правило, дану обстановку фіксують на технічні носії, швидко записують до чернетки, з подальшим занесенням до протоколу огляду місця події, який звичайно ведеться поза межами небезпечної зони [3, с. 235]. Засоби відео фіксації дозволяють з одного боку зменшити кількість учасників огляду, з іншого – оперативно зафіксувати

об'єкти огляду з наступним складенням протоколу в безпечному місці.

Значна частина оглядів місця події здійснюється за фактами авіаційних, ракетних ударів та артилерійських обстрілів, а також обстрілів з допомогою БПЛА. Вказані огляди спрямовані на документування руйнувань або пошкоджень цивільної інфраструктури, приватних будинків або домоволодінь чи іншої власності громадян, наявності потерпілих або жертв серед населення, а також фіксацію вирв, які утворилися внаслідок влучання снарядів, виду використаного снаряду та напрямку ведення вогню.

Склад слідчо-оперативної групи визначається з урахуванням об'єкта, що є місцем події, його меж і ймовірної кількості слідів, способу вчинення злочину, пов'язаного зі збройною агресією. До складу СОГ необхідно залучати також спеціалістів: 1) вибухотехнічної служби (проводять заходи з розмінування та перевірки на вибухобезпечність місця (об'єкту) огляду, у випадку неможливості вилучення решток засобу ураження (через їх можливу детонацію або загорання, ризик транспортування) здійснюється їх знищення на місці; 2) спеціаліст з питань застосування ракетних військ та артилерії, а також військової авіації (запрошуються від відповідних військових частин чи органів військового управління за необхідності визначення імовірних напрямків обстрілів, які призвели до загибелі чи поранення осіб та/або пошкодження (знищення) об'єктів, і встановлення типів озброєння, яке використовувалося для здійснення обстрілів); 3) спеціалістів із питань озброєння.

Одним із важливих етапів огляду місця події за фактами авіаційних, ракетних ударів та артилерійських обстрілів є визначення напрямку ведення обстрілу або напрямку прильоту снаряду. Напрямок із якого було нанесено удар або вівся обстріл є одним із шляхів встановлення орієнтовного місця розташування ворожої бойової машини чи комплексу ворожого підрозділу. В подальшому дана інформація може бути використана для встановлення не лише ворожого підрозділу та його командира, а й конкретних військово-службовців, що здійснили пуск снарядів. Огляд вирви (воронки) повинен включати:

1. Фіксацію матеріалу, на якому утворилася вирва (воронка) (грунт, асфальт, залізобетон, деревина тощо).
2. Визначення локалізації вирви (воронки) до найближчих нерухомих орієнтирів з допомогою рулетки, особливо якщо вибух спричинив руйнування або пошкодження якихось об'єктів.

3. Визначення діаметру з допомогою рулетки (якщо вирва неправильної форми то доцільно визначити її перпендикулярні діаметри).

4. Визначення глибини вирви в її епіцентрі, тобто найбільшому заглибленні. Необхідно визначити епіцентр вибуху. Якщо на місці події є вирва (воронка) то епіцентром буде найбільше заглиблення у вирві (воронці).

5. Встановлення точних географічних координат з допомогою GPS-навігатора та/або телефона.

6. За можливості встановлення кута нахилу вирви з допомогою телефона з додатком, в якому присутня функція кут нахилу або офіцерської лінійки чи транспортира. Схожим чином може бути визначено кут розташування снаряду в воронці або перешкоді, якщо він не розірвався.

Однак для вирв (воронок), утворених на м'якій поверхні або внаслідок ракетних авіаційних ударів встановити кут нахилу досить складно або навіть неможливо через характер руйнувань.

7. Встановлення напрямку розташування вирви (воронки) до сторін світу з допомогою компаса та/або телефона. На місці події рекомендується користуватися саме компасом, так як телефон може, в деяких випадках, вказувати помилкові значення при відсутності або слабкому зв'язку.

Напрямок вирви залежить від поверхні в яку потрапив снаряд, ракета чи бомба. В залежності від типу поверхні, м'яка вона, як то земля, чи тверда, як то асфальт, бетон, каміння тощо напрямок розташування металевих уламків, фрагментів снарядів землі чи інших об'єктів, які викидаються із вирви відрізняється.

Так, снаряд, який потрапляє в м'яку землю частіше за всього розривається. Його уламки і фрагменти разом із землею та іншими об'єктами, що були в ній піднімаються до верху і переважна їх більшість падає вперед. Частина уламків падає назад. Найбільш важливі елементи снаряду (великі фрагменти, в тому числі підривач) або ракети (двигун) будуть знаходитись в передній частині вирви (воронки) або за нею.

Великокаліберні снаряди далекобійної ствольної артилерії та ракетні чи авіаудари спричиняють значні руйнування, тому характер воронок і розташування вторинних пошкоджень від уламків не залежить від поверхні в яку вони потрапила. Адже в будь якому випадку вони завдадуть значні руйнування поверхні в яку потраплять. Найбільша концентрація віялоподібних пошкоджень навколо воронок від снарядів РСЗВ на м'якій поверхні або пошкоджень чи

руйнувань об'єктів від снарядів далекобійної ствольної артилерії, ракет чи бомб зазвичай утворюється у протилежному напрямку від напрямку з якого прилетів снаряд та вівся обстріл чи завдався удар.

Вирви (воронки) на твердій поверхні, як-то поверхня асфальту зазвичай містять віялоподібні пошкодження за її межами в одній із сторін вирви (див. фото вище). Такі пошкодження утворюються за рахунок викидання осколків, уламків від снаряду або каміння, асфальту, землі чи інших об'єктів ударною хвилею під час вибуху та вторинне пошкодження асфальту навколо воронки. Зазвичай напрямком розташування таких віялоподібних пошкоджень, а також місцезнаходження уламків, фрагментів тощо буде говорити про ймовірний напрямком прильоту снаряда.

З метою відображення орієнтовного напрямку прильоту снаряду або ведення обстрілу чи завдання удару необхідно виявити такі віялоподібні пошкодження або концентрацію уламків розмістити рулетку від зовнішнього краю (протилежного від таких пошкоджень) воронки через її центр та центр таких пошкоджень, таким чином відобразивши і діаметр воронки і напрямком віялоподібних пошкоджень поверхні за межами воронки. Якщо в наявності є друга рулетка, то можна її розмістити перпендикулярно першій через центр воронки, зафіксувавши її другий діаметр. Після цього необхідно взяти компас, активувати його та розмістити в напрямку розсіювання пошкоджень. За наявності телефона з додатком «Компас», для більшої візуалізації або за відсутності компаса його також можна розмістити у напрямку розсіювання пошкоджень, та таким чином визначити не лише координати воронки, але і ймовірний напрямком ведення вогню. Вказані значення на компасі та телефоні необхідно зафіксувати в протоколі та з допомогою фотозйомки.

В протоколі огляду місця події не слід використовувати такі поняття як «напрямок ведення вогню», «напрямок прильоту снаряда», адже це завдання судової експертизи. Тому, в протоколі доцільно вказувати «напрямок розташування пошкоджень», «концентрації уламків» тощо.

8. Відображення масштабів та характеру руйнувань: заглиблення у стіні чи інших предметах, часткове або повне руйнування стін, перекриття, скла у вікнах будівель і відстань цих руйнувань від місця вибуху.

9. Відображення слідів вибуху на предметах (наявність кіптяви, характер та інтенсивність її розподілу тощо).

Якщо дозволяє обстановка, то буде доцільним та корисним

проводити фіксацію обстановки місця події з допомогою засобів 3D-моделювання (3D-scanner) або стерео-фотозйомки, які дозволяють візуалізувати місце події та деталізувати його окремі вузли. Сканування полягає у безпосередній фіксації зовнішніх просторових ознак об'єкта за допомогою спеціального програмно-апаратного комплексу, з подальшим формуванням цифрової тривимірної моделі об'єкта [4, с. 428]. Такі 3D моделі можуть бути досить інформативними при масових обстрілах цивільної інфраструктури, адже дозволяють зафіксувати деталі руйнації об'єктів у їх найбільш недоступних місцях та відтворити на екрані монітора і навіть здійснити необхідні виміри тих чи інших елементів моделі з визначенням реальних розмірів.

Список використаної літератури: 1. Шарнін А.В. Проблеми документування та розслідування злочинів, учинених на території проведення активних бойових дій. *Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану*: тези доп. Міжнародної наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2022. С. 55-58. 2. Матюшкова Т. П. Особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій в умовах воєнного стану. *Актуальні питання протидії злочинності в умовах воєнного стану*: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Донець. держ. ун-т внутр. справ. – Кривий Ріг : ДонДУВС, 2022. – С. 126-131. 3. Тертятник Г.К. Проведення огляду місця події в умовах надзвичайних правових режимів. *Право і суспільство*. 2022. №3. С.с. 233-238. DOI: <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2022.3.362>. 4. Коваленко А.В. Концептуальні засади використання цифрової 3d моделі як засобу пізнання та відображення ознак кримінального правопорушення. *Криміналістика і судова експертиза*. 2021. Випуск 66. С. 420-430. DOI: <https://doi.org/10.33994/kndise.2021.66.40>. 5. Чаплинський К.О. Тактика проведення окремих слідчих дій. Монографія. Дніпропетровськ. 2016. 416 с.

КОСТЮЧЕНКО Наталія Дмитрівна,

студентка групи КЮ-202

Національного університету «Чернігівська політехніка»

ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-3087-0191>;

ТОЛКАЧ Анжеліка Миколаївна,

старший викладач кафедри кримінального права та правосуддя

Національного університету «Чернігівська політехніка»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6776-1187>

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ

Розвиток судової експертизи тісно співпрацює з криміналістикою, насамперед, це можна пояснити подібністю і спрямованістю наукового дослідження в обох галузях. Головним завданням їх розвитку завжди було надання експертної підтримки, виявлення та розслідування кримінальних правопорушень. Проте, становлення інституту судової експертизи в Україні пройшов складний тернистий шлях, який включав у себе віддану працю дослідників з різних наукових галузей, які переслідували спільну мету - створення нового, наукового інструменту для встановлення правосуддя.

Багато вітчизняних дослідників появу судової експертизи пов'язують з «Руської Правдою» (1016 р.), насамперед видатний український діяч В. Старосольський зазначає, що публічний характер суддівства виявився саме у Руській Правді, яка «управильнює криваву помсту, визначає «виру» в користь князя та відшкодування (головництво) для потерпілого або його родини за різні злочини» [1, с. 5]. Характерною особливістю судового процесу за Руською правдою була простота, відображення народних обрядів і традицій, утвердження цінностей свободи та рівності, а також відсутність формалізованого судового процесу, а саме: санкції визначалися і оголошувалися не відповідними чиновниками або судьями, а за допомогою народних зборів, відкрито і усно. Така система діяла пізніше й у Галицько-Волинському князівстві в XII-XIV ст., де судді керували Руською Правдою та забезпечували здійснення судочинства. До XIX ст. у Російській імперії, яка на той час включала частину українських земель, судова експертиза здійснювалася органами державного управління, а пізніше судами.

Важливим етапом у розвитку судової експертизи була реформація в п.п. XIX ст. судоустрою та судочинства, а також кодифікація

кримінального та цивільного судочинства. Внаслідок цього, у статутах Російської імперії з кримінального та цивільного судочинства, прийнятих у 1832 і 1864 рр., було встановлено та закріплено важливий аспект - розділення функції судової експертизи, відомої як «огляди обізнаних людей», від завдань суддів. Вже пізніше в працях вітчизняних вчених почав з'являтися новий термін «*exhertus*», який був запозичений з латини, що у дослівному перекладі означав «обізнаний», «досвідчений».

Проте, бурхливий розвиток судової експертизи припав тільки на ХХ ст. В цей час на території України були створенні спеціальні установи та служби. Через потребу у регулюванні та забезпеченні належного рівня виробництва судових експертиз виникла нагальна потреба створення спеціалізованих державних науково-дослідних установ, безпосередньо, 4 липня 1913 р. був схвалений Закон про заснування кабінетів науково-судової експертизи (КНСЕ) в містах Києві, Одесі та Москві, який введено в дію 1 січня 1914 р. До основних завдань КНСЕ були віднесені проведення всякого роду досліджень, що належать до галузі криміналістики, за справами кримінальними – безкоштовно, за справами цивільними – за плату, у розмірі, який визначається за правилами Статуту цивільного судочинства; надання, в особливо важливих випадках, допомоги слідчій владі при проведенні дій, що стосуються пошуку винного або виявлення злочину [2, с. 60].

З початком прийняття Кримінально-процесуального кодексу України (далі -КПК) від 1922 р. було створено правові підстави діяльності органів попереднього розслідування й судів. Перед ними стояло завдання в прийнятті рішень у кримінальних справах лише після ретельного та всебічного розгляду всіх доказів. Для вирішення цих завдань велике значення надавалося використанню науково-технічних знань. Статтею 62 КПК передбачалася можливість використання ще одного виду судових доказів - висновку експерта. В результаті цього відомий судовий медик і криміналіст М. С. Бокаріус запропонував створити Кабінет науково-судової експертизи у місті Харкові в інтересах забезпечення правосуддя, наслідуючи приклад двох схожих структур, які були організовані в 1914 році у містах Києві та Одесі. Для проведення науково-технічних досліджень у кримінальних справах, Рада народних комісарів УСРР прийняла постанову від 10 липня 1923 р., у якій було визначено створення крайових кабінетів науково-судової експертизи у Харкові, Києві і Одесі та схвалила їхні положення [3]. 25 квітня 1925 р.

Рада народних комісарів УРСР затвердила нове Положення про кабінети науково-судової експертизи, яке порівняно з попереднім Положенням значно розширило їх функції та внесло зміни до їх структури.

Після прийняття наступного КПК України 1960 р. [4] сталися значні зміни в судово-експертній діяльності, що потягло за собою ряд змін, а саме було затверджено статус Київського та Харківського НДІ судових експертиз та визначена система та форми діяльності даного інституту.

Новий етап розвитку судової експертизи розпочався з проголошенням Незалежності України 25 лютого 1994 р. Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про судову експертизу» [5], який встановив законодавчі, організаційні та фінансові основи для функціонування судово-експертної діяльності з метою забезпечення незалежної, високої кваліфікації та об'єктивності експертних процедур, спрямовавши їх на максимальне використання досягнень наукового і технологічного прогресу в інтересах справедливого судочинства в Україні.

Поряд із тим в Україні набули активного розвитку експертні установи. Зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 25 січня 1995 р. № 52 було створено:

- у м. Одесі – Одеський НДІ судових експертиз на базі Одеської науково-дослідної криміналістичної лабораторії судових експертиз, яка була створена в 1951 р. після реорганізації інституту;
- у м. Львові – Львівський НДІ судових експертиз на базі Львівського відділення Київського НДІ судових експертиз;
- у м. Донецьку – Донецький НДІ судових експертиз на базі Донецького відділення Харківського НДІ судових експертиз [6].

Таким чином, судова експертиза пройшла тернистий історичний шлях, незважаючи на дискусії щодо визнання або невизнання її як самостійної науки. З початком повномасштабного вторгнення РФ на територію України значення судової експертизи набуло важливого значення, оскільки перед науково-дослідними установами судових експертиз постають серйозні завдання. В першу чергу, це включає в себе створення відповідної доказової основи для притягнення російської федерації до відповідальності за воєнні злочини, які були вчинені з 24 лютого 2022 року. По-друге, це визначення розміру збитків та завданої шкоди нашій державі, територіальним громадам, а також фізичним і юридичним особам.

Список використаної літератури: 1. Старосольський В. Нарис

Карного Процесу (на правах рукопису). Мюнхен, 1947. 151 с. **2.** Комаха В. О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України. Одеса: Юрид. літ., 2002. 780 с. **3.** Постанова від 10 липня 1923 р. Положення про кабінети науково-судової експертизи. ЛІГА: ЗАКОН URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/кп230010?an=0&ed=1925_04_25. **4.** Кримінально-процесуальний кодекс України від 28.12.1960 № 1001-05. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12#Text>. **5.** Про судову експертизу : Закон України від 25.02.1994 р. № 4038-XII : станом на 1 січ. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12/ed19940225#Text>. **6.** Про розширення мережі науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства юстиції: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 1995 р. № 52. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/52-95-п#Text>.

КОЧЕРГІН Олександр Миколайович,
*старший судовий експерт 9 відділу 4 центру (ЦССЕ) ІСТЕ СБУ
Українського науково-дослідного інституту спеціальної
техніки та судових експертиз Служби безпеки України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-9785-1373>*

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ПРИ ОГЛЯДІ ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛІСТОМ-ВИБУХОТЕХНІКОМ У СКЛАДІ СЛІДЧОЇ ГРУПИ НА ЩОЙНО ДЕОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Під час повномасштабного вторгнення в Україну збройних сил російської федерації вчиняються різного ступеня злочини, які порушують закони та звичаї ведення війни – міжнародне гуманітарне право (МГП).

Однією із важливих слідчих дій із документування таких наслідків є огляд території, а саме населених пунктів (міст, селищ тощо). Мета цих слідчих дій – фіксація злочинів і вилучення слідів та об'єктів, які можуть стати доказами у міжнародних судах, з'ясування обставин події, встановлення інших даних, що мають значення для кримінальних справ.

До оглядів деокупованих територій слідчою групою, окрім спеціалістів-вибухотехніків, можуть залучатися криміналісти, спеціалісти з відео та фотозйомки, а також інші фахівці.

Проведення оглядів місця події в населених пунктах за фактами руйнування та пошкодження приватних об'єктів, соціальних об'єктів, об'єктів інфраструктури під час обстрілів потребують володіння спеціальними знаннями у галузі криміналістичної вибухотехніки. З цією метою до складу слідчої групи і залучаються спеціалісти вибухотехнічних підрозділів ДСНС, ЗСУ, СБУ та МВС

Криміналістична вибухотехніка – галузь криміналістичної техніки, яка вивчає закономірності виникнення криміналістичної інформації про вибухові речовини та вибухові пристрої, що їх імітують, пов'язаних з ними осіб та об'єктів і розробляє на цій основі науково-технічні засоби, прийоми, методики пошуку, обстеження, знешкодження, огляду, фіксації, вилучення і дослідження цих об'єктів і слідів їх використання з метою забезпечення кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової, адміністративно-правової форм діяльності правоохоронних органів та спецслужб щодо попередження, виявлення і розкриття злочинів [1 с. 9].

Огляд території, будівель домогосподарств, інфраструктури

на визволених (деокупованих) територіях, пов'язаний із застосуванням вибухових речовин і вибухових пристроїв, має свої специфічні особливості, головною серед яких є наявність фактору підвищеної небезпеки для життя і здоров'я його учасників, що вимагає знання і дотримання спеціальних заходів (правил) безпеки.

Враховуючи специфіку огляду місця події на визволених (деокупованих) територіях, вирішується низка організаційно-тактичних завдань: визначення максимально-оптимального чисельного складу слідчої групи, порядок дій спеціаліста-вибухотехніка під час проведення огляду, пошуку вибухонебезпечних предметів на відкритій території, в будівлях, колісному автотранспорті тощо, необхідних техніко-криміналістичних засобів, спецтехніки для огляду, проведення інструктажу щодо дотримання заходів безпеки для осіб, долучених до огляду. Також важливим заходом безпеки перед початком огляду є інформація від місцевого населення, представників органів місцевої влади щодо наявності локальних ділянок території із вибухонебезпечними предметами. Необхідно зазначити важливість недопущення на місце проведення огляду осіб, які безпосередньо в ньому не задіяні.

Під час огляду місця учасники слідчої групи переміщуються на відстані, яка виключає одночасне ураження декількох людей у разі випадкового підриву вибухового пристрою. Підходити до виявленого вибухового пристрою необхідно тільки після огляду та приведення його в безпечний стан спеціалістом-вибухотехніком.

Під час огляду місця відкритої території (полів, доріг тощо), будівельних споруджень основними завданнями спеціаліста-вибухотехніка є визначення меж зони огляду, виявлення можливих(-вого) епіцентрів(-у) вибухів(-у), пошкодження предметів в зоні огляду, пошук бойових припасів та їх залишків, слідів вибуху, інших предметів, що можуть мати значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення з подальшим наданням консультативної допомоги в складанні протоколу огляду місця події (ОМП), пакуванні вилучених вибухонебезпечних об'єктів, проведення попереднього аналізу причин руйнувань (вибухів), якщо є такі в зоні огляду.

Важливе значення має виявлена спеціалістами-вибухотехніками на місці огляду зброя, що вказує на заборонені міжнародним правом методи ведення війни (види озброєння, що завдають надмірних страждань): запалювальні та розривні кулі; снаряди, що перевертаються або сплющуються у тілі людини; зброя, що має невибіркову дію: касетні боеприпаси, міни-пастки, протипіхотні міни

тощо; залишки або упаковки з під засобів бактеріологічної чи хімічної зброї

Під час огляду, спеціалістом-вибухотехніком, визволеної (деокупованої) території забороняється:

- допускати скупчення людей, як цивільних так і військових формувань; ходити по неперевічених місцях; наближатися до артилерійських снарядів, мінометних мін, гранат, авіабомб та інших бойових припасів, які не вибухнули;
- зрушувати з місця бойові припаси, які не вибухнули;
- випалювати або вилучати вибухову речовину із бойових припасів, що не вибухнули;
- допускати скупчення людей поблизу бойових припасів, які були зібрані та складені під час огляду;
- розводити вогнища на території, яка підлягає огляду слідчою групою.

Категорично забороняється збирати і зберігати такі боеприпаси:

- авіаційні бомби, що не вибухнули;
- артилерійські снаряди зі слідами нарізів на ведучому пояску;
- мінометні міни зі слідами удару бойка на капсулі хвостового патрона;
- артилерійські снаряди і мінометні міни з механічними пошкодженнями корпусу або піддривника;
- ручні гранати зі вставленими запалами, без чек і запобіжних шпильок;
- інженерні міни і підривні заряди з пошкодженим корпусом або піддривником, який не піддається вилученню (викручуванню), міни з неконтактними піддривниками, а також міни, які встановлені дистанційними засобами.

Усі перераховані бойові припаси особливо небезпечні і знищуються підірванням їх на місці.

Під час проведення підірвання бойових припасів, вибухонебезпечних предметів, завчасно попереджають органи місцевого самоврядування для оповіщення та забезпечення безпеки цивільного (місцевого) населення.

Специфіка методології розслідування воєнних злочинів, які вчиняються в умовах збройного конфлікту полягає у застосуванні колективного (бригадного) методу розслідування, розслідування по «гарячих слідах» та спеціальних порядках слідчих (розшукових) дій в умовах збройного конфлікту. Це стосується як традиційних слідчих (розшукових) дій (допита, обшуку, огляду місця події та ін.),

так і нових для криміналістики прийомів, які знайшли широке практичне застосування саме у місцях збройного конфлікту (наприклад, допит військових, огляд місць масових поховань, аналіз радіопередач та ін.) [2, р. 684].

Ефективність проведення оглядів територій, інфраструктури тощо також залежить від застосування сучасних технічних засобів, що дозволяють проводити огляди дистанційним способом. Одним із таких засобів, що може використовуватися під час огляду, є безпілотні літальні апарати (БПЛА -квадрокоптери, дрони тощо).

Використання БПЛА надає можливості забезпечити вирішення з документування фактів вчинення воєнних злочинів збройними силами російської федерації. Так під час оглядів дистанційно проводились фото-, відеофіксація місць подій, попередня ідентифікація бойових припасів (вибухових пристроїв), огляд прилеглої території та важкодоступної місцевості, фіксація епіцентрів вибухів та осередків пожеж, встановлювався характер руйнування від вибухів.

Слід також зазначити, що використання БПЛА в безпосередній близькості до лінії фронту має і недоліки, а саме під час виявлення силами противника факту використання БПЛА учасники слідчої групи піддаються загрозі потрапляння під мінометні або артобстріли, та можливої втрати БПЛА при застосуванні супротивником засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби).

Для забезпечення мінімізації таких ризиків необхідно заздалегідь здійснювати планування слідчих дій, огляд місця події проводити у максимально короткий проміжок часу із залученням мінімально необхідної кількості осіб.

Під час огляду визволеної (деокупованої) території всі учасники слідчої групи, як один із головних заходів безпеки, повинні обов'язково мати засоби індивідуального броньованого захисту (бронежилет, шолом тощо) та індивідуальні засоби надання першої медичної допомоги.

Таким чином, проведення оглядів місць подій деокупованих (визволених) територій в зонах, поблизу яких ведуться бойові дії, потребують вжиття усіх необхідних заходів безпеки для забезпечення власної безпеки учасників слідчої групи, проведення планування, чіткої організації і взаємодії між учасниками огляду, органами місцевого самоврядування та військових формувань, застосування сучасних технічних засобів. Правильно організований огляд місця події (території, адміністративних будівель та приват-

них домогосподарств) дозволить сформувати доказову базу для судових розглядів злочинів здійснених під час військової агресії збройними силами російської федерації в українських та міжнародних судах.

Список використаної літератури: 1. Методика комплексного дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху / Прохоров-Лукін Г.В., Пащенко В.І., Биков В.І. та ін. – К.: ТОВ «Еліт Прінт», 2011. – 216 с. 2. Kononenko Nataliia, Patskan Valeriy Hromova, Maryna, Utkina Halyna, Mykhailo Serebro. International guidelines for managing investigation and collection of evidence of war crimes. Cuestiones Políticas. 2021. № 72 (vol. 39). P. 670–689.

КРАВЧУК Олексій Олегович,
*доктор юридичних наук, професор,
суддя Вищого антикорупційного суду
професор Київського політехнічного
інституту імені Ігоря Сікорського*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7844-2381>

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ ВИКРИВАЧА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ

Інститут викривача в кримінальному процесі України використовується в кримінальних провадженнях щодо корупційних правопорушень.

Розвиток інституту викривача в кримінальному процесі України стримується рядом факторів, основними серед яких є:

- обмежувальне тлумачення поняття викривача в кримінальному провадженні – особа визнається викривачем із урахуванням ознак джерел інформації, про яку повідомив викривач, із певних видів його діяльності, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» [1];

- традиційне прагнення слідчої практики не розширювати (тобто обмежити) коло учасників кримінального провадження;

- високий розмір мінімального порогу предмета злочину або збитків, при яких передбачається виплата винагороди викривачеві.

У справах про корупційні правопорушення, де йдеться про завдання збитків, питання про винагороду викривачу виникає лише в разі заподіяння шкоди державі. У справах, де йдеться про підкуп, питання про виплату винагороди може виникати й при вчиненні злочинів у приватній сфері. З урахуванням цих особливостей, правил підслідності, а також високого розміру вищезазначеного мінімального порогу, питання винагороди викривачу може підніматися в основному в справах, підслідних НАБУ, що підлягають розгляду в ВАКС.

Виплата винагороди викривачеві – єдине питання, яке повинен вирішити суд щодо викривача в справі за його участі. Тому в справах, де розмір мінімального порогу предмета злочину або збитків не досягається (а отже винагорода викривачеві не передбачена), вказувати його анкетні дані в обвинувальному акті, залучаючи до судового розгляду додаткового учасника – недоцільно.

Тому при внесенні змін до КПК варто розглянути питання щодо доповнення положення пункту 3-1 ч. 2 ст. 291 КПК правилом, згідно з яким анкетні відомості викривача зазначаються в обвинувальному акті лише тоді, коли згідно із законодавством йому в цій справі пропонується винагорода.

Суд уповноважений приймати рішення про виплату винагороди викривачу з урахуванням факторів персональності та важливості повідомленої викривачем інформації. Однак, процесуальний закон не передбачив процесуального механізму перевірки судом факторів персональності і важливості. Так, питання важливості і персональності наданої викривачем інформації не включено до обставин, що підлягають доказуванню за ст. 91 КПК (при цьому викривач не є стороною по справі й не може доводити в справі жодних обставин [2], наприклад, щодо ознак персональності та важливості, а отже доказувати ці питання очевидно має сторона обвинувачення). Не передбачено також вказання цієї інформації в обвинувальному акті (вимоги до якого передбачено в ст. 291 КПК).

Законодавець, переміщуючи суто фінансово-бюджетні відносини із виплати винагороди викривачеві до категорії кримінальних процесуальних, вочевидь, мав на меті, що саме розгляд цього питання судом і є фінансовим контролем за законністю виплати винагороди викривачеві. Тому варто наділити суд належними інструментами для здійснення такого контролю.

Тож убачається за необхідне включити доказування наявності підстав щодо виплати винагороди викривачу до обставин, що підлягають доказуванню (ст. 91 КПК) та передбачити наведення відповідної інформації в обвинувальному акті (відповідним чином доповнити пункт 3-1 ч. 2 ст. 291 КПК). Обґрунтування слідчим в обвинувальному акті важливості і персональності інформації, повідомленої викривачем, і подальше доведення цієї обставини в суді – мають виступати запобіжником для зловживань із виплатою винагороди викривачеві.

З метою запобігання зловживанням із виплатою винагороди викривачеві, для випадків укладення угоди про визнання винуватості в провадженні, де є викривач, якому пропонується винагорода, необхідно передбачити додатковий механізм контролю щодо питань персональності й важливості повідомленої викривачем інформації. Адже в таких справах доказування обставин провадження в суді не передбачено, а оскарження вироку обмежено

Варто передбачити в ст. 130-1 КПК можливість розподілу ви-

нагороди кільком викривачам (що передбачено Законом «Про запобігання корупції»), а також запровадити часткове вирішення питання про виплату винагороди викривачу в разі виділення кримінальних проваджень щодо співучасників в окремі провадження. Наприклад, якщо розглядається виділене провадження щодо пособника у вчиненні кримінального правопорушення, чи має бути в ньому вирішене питання про виплату винагороди викривачу, чи воно має вирішуватися при розгляді провадження щодо основного виконавця (яких також може бути більше одного). Це є важливим, адже обставини, що повідомляє викривач, можуть підтвердитися щодо одного обвинуваченого співучасника, і не підтвердитися щодо іншого.

При подальшому розвитку інституту викривача доцільно розглянути питання щодо розширення його використання в провадженнях щодо інших видів кримінальних правопорушень – зокрема, пов'язаних із відмиванням коштів, одержаних злочинним шляхом.

Список використаної літератури: 1. Закон України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року № 1700-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>. 2. Хамходера О.П., Снісарчук Т.М. Право викривача на винагороду: зміст, критерії, порядок реалізації. Юридичний науковий електронний журнал. 2020, №1, с. 183-190. http://lsej.org.ua/1_2020/46.pdf

КРИВОПУСК Олександр Григорович,

*викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки
Навчально-наукового інституту права та підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції Дніпропетровського
державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4889-5205>*

ЩОДО ТИПОВИХ СЛІДЧИХ СИТУАЦІЙ, ПРИТАМАННИХ РОЗСЛІДУВАННЮ ЗЛІСНОГО НЕВИКОНАННЯ ОБОВ'ЯЗКІВ ПО ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ АБО ОСОБОЮ, ЩОДО ЯКОЇ ВСТАНОВЛЕНА ОПІКА ЧИ ПІКЛУВАННЯ

Організація та планування розслідування кримінального правопорушення заснована на певній системі. При цьому, ряд науковців зазначає, що найбільш оптимально підходить для цього побудова відповідної сукупності типових слідчих ситуацій [1, с. 102].

Щодо кола питань, які формують слідчу ситуацію, найбільш доречною на нашу думку, є позиція Н.В. Павлової, яка, на основі проведеного аналізу різних точок зору науковців, пропонує до слідчої ситуації включати елементи процесуального, інформаційного та динамічного характеру, сполучення котрих зумовлює індивідуальний характер конкретної слідчої ситуації на кожному етапі розслідування [2, с. 59-60].

На підставі проведеного аналізу матеріалів кримінальних проваджень вказаної категорії нами встановлено, що найчастіше розслідуванню злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування, притаманні ситуації, за яких особа, яка вчинила злочин, встановлена, а фактичні обставини свідчать про вчинення злочину саме цією особою. Така ситуація притаманна переважній більшості досліджених нами матеріалів досудового розслідування (87,5 %). Причина поширення такої ситуації лежить переважно в площині матеріального права, оскільки складу злочину, передбаченого ст. 166 КК України, притаманний спеціальний суб'єкт, тобто батьки (один з батьків) або особа (особи), на яких покладено обов'язок опіки чи піклування. Таким чином, в разі відсутності інформації про особу, яка вчинила злочин, або встановлення факту вчинення злочину особи не з числа батьків або осіб, на яких покладено обов'язок опіки чи піклування, злочин не можна кваліфікувати за ст. 166 КК України.

Характерною рисою такої слідчої ситуації є те, що злочинець,

як правило не переходується від правоохоронних органів, проте, повністю або частково заперечує свою провину у вчиненні інкримінованого діяння. У такій ситуації головне завдання слідчого полягає у виявленні, вилученні, дослідженні та забезпеченні збереження доказів, які окремо або в своїй сукупності стануть підставою для притягнення винної особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру) в подальшому. При цьому, в ході проведення досудового розслідування в умовах даної ситуації, слідчому доречно вжити заходи, направлені на встановлення відомостей, які можуть свідчити про: родинні зв'язки між потерпілою особою та злочинцем, а в разі вчинення злочину особою, на яку покладено обов'язок опіки чи піклування щодо потерпілого – наявність юридичного факту встановлення таких обов'язків; отримання відомостей, які характеризують особу злочинця, зокрема про факти притягнення до кримінальної відповідальності, знаходження на обліку у лікарів нарколога та/або психіатра (встановити при цьому діагноз); найближче оточення злочинця та потерпілого; інформацію, яка може свідчити про причетність до вчинення злочину інших осіб (як правило другого з батьків).

Під час розслідування злісного невиконання обов'язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка та піклування виникає слідча ситуація, за умовами якої особа злочинця встановлена, але переходується від органів досудового розслідування. Загалом, така ситуація трапляється лише у 3,85 %. У такій ситуації слідчому насамперед необхідно вжити заходи щодо організації проведення заходів, направлених на встановлення місця знаходження злочинця, його затримання та ініціювання обрання запобіжного заходу.

Варто зазначити, що у 24,85 % випадків, в ході розслідування проваджень досліджуваної нами категорії складається слідча ситуація, за якої особа злочинця встановлена, він (вона) визнає вину в повному обсязі, від органів досудового слідства та суду не переходується. Про це свідчать результати досліджених матеріалів кримінальних проваджень та структура обвинувальних актів, які направлені до суду. Такий відсоток можна вважати дещо умовним, оскільки визнання вини злочинцем настає внаслідок усвідомлення, що факт злочинної діяльності винної особи знаходить своє підтвердження зібраними доказами в ході проведення досудового розслідування або внаслідок укладання угоди про визнання винуватості.

Важливо пам'ятати, що в умовах даної слідчої ситуації, особі,

яка проводить розслідування, не доцільно обмежуватись самовикривальними показаннями, які були отримані від підозрюваної особи та проводити слідчі (розшукові) та/або процесуальні дії, розраховуючи на визнання вини підозрюваним. Виходячи з викладеного ми вважаємо за доцільне, в умовах даної слідчої ситуації, проводити комплекс заходів, який виконується в ході слідчої ситуації, де злочинець встановлений, від органів досудового слідства, прокуратури та суду не переховується, проте повністю або частково не визнає своєї вини у вчиненні вказаного злочину. Такий підхід дозволить повною мірою забезпечити засади кримінального судочинства, зокрема законності.

Аналіз кожної слідчої ситуації, особливо її інформаційного змісту, дозволяє слідчому визначити тактичні завдання та передбачити шляхи їх вирішення як на початковому, так і на подальших етапах розслідування злочину. Визначення типових слідчих ситуацій сприятиме розробці певних слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів. Конкретна слідча ситуація завжди індивідуальна, специфічна, має динамічний характер і може змінюватися [3, с. 74].

Підсумовуючи викладене можна сказати, що хід досудового розслідування злочину, передбаченого ст. 166 КК України залежить від конкретної слідчої ситуації, яка складається на початковому етапі досудового розслідування. Оцінка слідчої ситуації дозволяє висунути обґрунтовані версії та ініціювати проведення слідчих (розшукових) дій, які дозволять забезпечити в повному обсязі виконання завдань кримінального провадження.

Список використаної літератури: 1. Єфімов М. М., Павлова Н. В., Чучко С. В. Методика розслідування шахрайств, пов'язаних із купівлею-продажем товарів через мережу «Інтернет»: теоретичні та праксеологічні засади: монографія. Одеса: Гельветика, 2022. 200 с. 2. Павлова Н. В. Розслідування шахрайств при укладанні цивільно-правових угод щодо відчуження житла: монографія. Дніпро: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2008. 176 с. 3. Павлова Н. В., Птушкін Д. А., Чаплинський К. О. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов'язаного з відчуженням об'єктів нерухомого майна громадян: монографія. Дніпр. державний університет внутрішніх справ. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. 196 с.

КРИВОПУСК Олександр Григорович,

*викладач кафедри криміналістики та домедичної підготовки
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4889-5205>;*

МАКАРЕНКО Владислав Ігорович,

*здобувач вищої освіти 4 курсу,
Навчально-наукового інституту права
та підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1389-4647>*

ДЕЯКІ АСПЕКТИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ЩО СПРИЧИНИЛИ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ ПОТЕРПІЛОМУ

Порушення правил безпеки дорожнього руху є широко розповсюдженими та призводять до підвищеної загрози для суспільства. Для створення методики розслідування таких порушень і планування кримінальних справ цієї категорії, важливими стають деякі аспекти з криміналістики, такі як інформація про способи вчинення, обставини дорожньо-транспортної події, типові сліди, характеристики правопорушника та потерпілого.

При розгляді методів вчинення таких кримінально-протиправних явищ варто відзначити, що дорожньо-транспортні пригоди часто виникають через недбалість або самовпевненість, що є ознаками необережних правопорушень. Порушення правил безпеки дорожнього руху виникають в результаті різних неправомірних дій або неналежної поведінки суб'єктів цих правопорушень.

Необхідно виділити три основні типові ситуації, які найчастіше виникають на практиці:

- Всі учасники – водій, транспортний засіб і потерпілий – перебувають на місці події, або, якщо з якихось причин вони відсутні на місці події (наприклад, з огляду на їхній тяжкий стан, вони були доставлені до лікарні), є достовірні дані про них, та присутні свідки події. В цій ситуації інформація може бути зібрана від усіх сторін.
- Потерпілий залишається на місці події, присутні (або відсутні) свідки, а водій і транспортний засіб відсутні, і немає достовірних даних про них. Ця ситуація дозволяє встановити інформацію про час, місце та наслідки події.

- Потерпілий і транспортний засіб залишаються на місці події, а водій транспортного засобу відсутній. Зазвичай така ситуація виникає внаслідок крадіжки транспортного засобу або намагання втекти від слідства, надаючи неправдиві заяви в поліцію про викрадення транспортного засобу.

При таких подіях слід виділити типові слідчі версії:

- Дорожньо-транспортна пригода (далі, ДТП) сталася через порушення правил дорожнього руху.

- Правила дорожнього руху були порушені самими постраждалими, що призвело до ДТП.

- ДТП сталося через технічну несправність транспортного засобу.

- Дорожньо-транспортна подія сталася через порушення стандартів дорожньої інфраструктури.

- ДТП сталася внаслідок випадкових обставин, які не передбачалися учасниками дорожнього руху.

- Дорожньо-транспортну пригоду інсценували з метою приховати інше кримінальне правопорушення тощо [1, с. 45].

Видається, що розслідування кримінальних справ, пов'язаних з Дорожньо-транспортними подіями (ДТП), має свої особливості. Зазвичай кримінальне провадження не спрямоване на конкретну особу, а розпочинається на підставі факту події (наприклад, зіткнення автотранспорту, наїзд на пішохода, перекидання транспортного засобу та інші). На початковому етапі розслідування неможливо зробити категоричний висновок щодо вини водія, оскільки це вимагає проведення численних експертиз та оцінки їх результатів у поєднанні з іншими доказами. Усі водії, які брали участь у ДТП, підлягають обов'язковому медичному огляду для визначення наявності або відсутності стану алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Під час розслідування ДТП часто необхідно ініціювати проведення низки експертиз, серед важливі:

- Трасологічна експертиза, включаючи аналіз слідів на протекторах шин, на транспортних засобах і одязі потерпілого. Ця експертиза допомагає встановити конкретний транспортний засіб, який брав участь у події, визначити його тип, модель, напрямок руху, механізм утворення слідів, послідовність утворення слідів та інші важливі аспекти [2, с. 34].

- Дактилоскопічна експертиза документів, що може бути

проведена для ідентифікації осіб та визначення їхньої особистої інформації з документів, які були виявлені на місці події.

Ці експертизи грають важливу роль у розслідуванні ДТП, допомагаючи встановити факти та обставини події, і визначити вину водіїв або інших учасників.

Отже, можна зробити такі висновки: криміналістична класифікація дорожньо-транспортних пригод на види є обґрунтованою необхідністю, оскільки ця система допомагає розробити комплекс методів для встановлення правопорушників, спрямованих на розслідування цих подій; використання даних криміналістичної характеристики ДТП допомагає уникнути помилок у розслідуванні, ідентифікувати та зафіксувати сліди події для повного встановлення обставин справи. Це сприяє розробці обґрунтованих методів виявлення і викриття осіб, які скоїли правопорушення в сфері дорожнього руху; з точки зору криміналістичного аналізу, дорожньо-транспортна пригода має складну характеристику, що включає технічні та правові аспекти поведінки учасників руху. Адекватна та повна оцінка таких ситуацій сприяє підвищенню якості розслідування кримінально-протиправних порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів.

Список використаної літератури: 1. Криміналістика : навчально-методичний посібник. Тіщенко В. В., Подобний О. О. Одеса. Видавництво «Юридика», 2022. 236 с. 2. Кофанов А.В., Волошин О.Г., Літвінова О.В. Трасологічні дослідження: курс лекцій. Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010. 304 с.

КРУШЕНИЦЬКИЙ Андрій Васильович,

т.в.о. завідувача кафедри кримінального процесу та

криміналістики факультету № 1

Донецького державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3441-7088>

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗБИРАННЯ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ В УМОВАХ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

У своїх попередніх дослідженнях нами підкреслювалось, що одним із першочергових завдань кримінального судочинства є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура. У більшості випадків швидкість встановлення обставин кримінального правопорушення, а також отримання доказів причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення, залежить саме від швидкості витребування (вилучення) речей і документів, в тому числі тих, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України. Саме тому в умовах правового режиму воєнного стану, сьогодні у вітчизняному кримінальному процесуальному законодавстві повинен бути такий інститут збирання доказів, який би забезпечив швидке розслідування кримінального правопорушення. На нашу думку, таким інститутом може бути саме процедура витребування речей і документів в порядку ст. 93 КПК України. Однак, як свідчить практика, такі засоби збирання доказів як витребування речей і документів (в порядку ст. 93 КПК України), тимчасовий доступ до речей та документів (регламентований главою 15 КПК України) мають певні недоліки, які з одного боку пов'язані із їх законодавчою неврегульованістю, з іншого – складністю та тривалістю процедури. Так, розглядаючи такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, доцільно підкреслити, що через багатетапність (зокрема процедуру отримання ухвали слідчого судді про

тимчасовий доступ до речей та документів) зазначений спосіб збирання доказів характеризується перш за все складністю та досить тривалим часом реалізації. Так, в практиці іноді виникають абсурдні ситуації, коли слідчими суддями клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядаються навіть не тижнями, а місяцями. Тому, практично, від дня вчинення кримінального правопорушення до безпосереднього отримання всіх необхідних доказів вини чи встановлення самої особи може минути понад 2 місяці. На нашу думку, це не виправдано довгий час як для отримання необхідної інформації та збирання доказів [1, с. 118].

Розглядаючи витребування речей і документів як самостійний, спрощений та альтернативний засіб збирання доказів, у попередніх дослідженнях нами зазначалося, що через відсутність належної процесуальної регламентації зазначеного способу збирання доказів у сторони обвинувачення постійно виникають проблеми з реалізацією своїх повноважень у частині витребування відомостей, документів та речей, які виникають у зв'язку з необґрунтованими відмовами [2, с. 152-153]. У зв'язку з чим, було запропоновано, що правильним шляхом розв'язання окреслених проблем є удосконалення редакції ст. 93 КПК України, передбачивши, що рішення сторони обвинувачення щодо витребування речей і документів підлягає процесуальному оформленню у вигляді складання вмотивованої постанови слідчого чи прокурора (із дотриманням вимог ст. 110 КПК) [3].

Слід також зазначити, що в 2022 році законодавцем усе ж були зроблені певні кроки щодо оптимізації процесуального порядку отримання доказів з метою забезпечення розумних строків досудового розслідування. Так, 22 березня 2022 р. набув чинності Закон від 15 березня 2022 року № 2137-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування «за гарячими слідами» та протидії кібератакам». Зазначеним Законом внесено низку змін до КПК України, в тому числі щодо правових підстав отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. Ці зміни внесені шляхом доповнення розділу IX «Перехідні положення» КПК. Так, новий п. 20-7 розділу IX передбачає, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої керівником

прокуратури. Тобто мова йде про речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: лікарську таємницю; банківську таємницю; інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій; персональні дані. Таким чином, законодавець погоджується, що проблема складної процедури отримання доказових матеріалів у дійсності існує, а тому в умовах воєнного стану прийняв відповідну норму [3, с. 107-108]. За нашим переконанням, запровадження норми про надання можливості стороні обвинувачення здійснювати доступ до охоронюваної законом таємниці (минаючи при цьому процедуру отримання дозволу слідчого судді) має важливе значення в забезпеченні швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень. Водночас слід підкреслити, що така «спрощена» процедура отримання інформації чинна лише на період дії надзвичайного або воєнного стану, тобто є такою, яка має тимчасовий характер. У зв'язку з цим після скасування відповідного правового режиму проблема отримання доказів за спрощеною процедурою набуде нової актуальності.

Саме тому, на нашу думку, в чинному кримінальному процесуальному законодавстві має функціонувати інститут збирання доказів, який би на постійній основі забезпечував швидке розслідування кримінального правопорушення. Як зазначалось, таким інститутом має бути саме процедура витребування речей і документів у порядку ст. 93 КПК України.

Список використаної літератури: 1. Крушеницький А.В. Витребування та отримання речей і документів в системі процесуальних дій. *Правовий часопис Донбасу, № 2 (79), 2022. с. 152-164.* 2. Крушеницький А.В. Витребування речей і документів стороною обвинувачення: процесуальне оформлення. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2022. № 3, с. 256-264.* 3. Крушеницький А.В. *Витребування та отримання речей і документів як засіб збирання доказів у кримінальному провадженні* : дис. ... доктора філософії в галузі права: 12.00.09 / Донецький державний університет внутрішніх. Кропивницький, 2023. 246 с.

КУЧЕРЕНКО Антон Євгенович,

*судовий експерт сектору балістичного обліку відділу
криміналістичних видів досліджень Черкаського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4249-8843>;

ГРИЦЕНКО Вадим Вікторович,

*старший судовий експерт сектору балістичного обліку
відділу криміналістичних видів досліджень Черкаського
науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-6197-9654>

ЕКСПЕРТНІ ПОМИЛКИ ТА ЇХ ПОДОЛАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ

У зв'язку з тим, що сучасна зброя є доволі складним технічним пристроєм, оцінка її застосування і його наслідків представляє не менш складну проблему для експерта в галузі судової балістики. В рамках експертних досліджень поряд із завданнями ідентифікаційного характеру вирішується широке коло діагностичних та ситуаційних завдань, пов'язаних з дослідженням вогнепальної зброї, боеприпасів, слідів пострілу, як на самій зброї, так і на ураженій перешкоді та стріляючому, що дозволяє отримати низку необхідних та важливих відомостей для подальшого успішного розслідування. Вивчення практики проведення зазначених досліджень дозволило виявити основні труднощі і найбільш поширені недоліки при виконанні таких досліджень, які можна умовно поділити на: недоліки підготовки речових доказів до дослідження, вибору методів та методик, оцінки результатів[1]. Виявлення причин, сутності, характеру помилок при проведенні таких досліджень міститься у працях

У. Абрамової, В. Арешонкова, В. Гончаренка, В. Лисенка, С. Мельніка, І. Самойленка, М. Щербаковського. Найбільш показовими недоліками у діяльності органів досудового розслідування та експертів-балістів дослідники вважають наступні: неповний опис об'єктів, поданих на експертизу, відсутність докладного опису проведення дослідження, неправильна оцінка інформативності виявлених ознак, надання висновку за недостатньої кількості чи низької якості порівняльних зразків, висновок не є логічним наслідком проведеного дослідження, невідповідність дослідницької

частини та висновків, неправильна оцінка збігів або розбіжностей та ін.

Зосередимо увагу на недоліках у використанні інструментальних засобів дослідження, а саме: вимірювання лінійних розмірів, зважування, застосування спеціального обладнання (наприклад, маспектрометрії для проведення аналізу речовин і матеріалів). П.В. Гіверц вважає, що ці недоліки і можливі помилки обумовлені тим, що для кожного приладу визначена похибка вимірювання, чутливість та ін. [3, с. 147]. Іноді при дослідженні технічного стану зброї лише на підставі її огляду та фіксації того факту, що всі деталі та частини в наявності та знаходяться на своїх місцях, робиться висновок про їх справність. При цьому експерти роблять висновки, покладаючись тільки на свої візуальні спостереження і судження. Попередній висновок про справність та придатність до здійснення пострілів, зроблений за результатами перевірки взаємодії частин та механізмів зброї, повинен бути обов'язково підтверджений експериментальною стрільбою.

Якщо під час дослідження експерт з'ясує, що зброя непридатна до стрільби, він не повинен обмежуватися висновками про стан вогнепальної зброї на момент, коли вона надійшла на експертизу. Для повноти дослідження експерт зобов'язаний з'ясувати можливість приведення зброї у стан, придатний до стрільби, і зробити всі необхідні для цього дії [4, с. 199]. Методика встановлення належності об'єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби (проведення пострілів) передбачає, що в разі, якщо експериментальна стрільба неможлива через дефект конструкції об'єкта, який можна відносно легко усунути, експерт повинен усунути цей дефект і провести експериментальну стрільбу. Усунення дефекту дозволяє надалі вирішити питання про належність об'єкта до вогнепальної зброї, а не впливає на характеристику його стану до моменту проведення дослідження

Вирішуючи питання, чи можливий постріл із зброї без натискання на спусковий гачок, експерти часто не заміряють спускові зусилля, а при дослідженні куркових мисливських рушниць не перевіряють, чи правильно налагоджені курки. Експерименти з визначення можливості пострілу без натискання на спусковий гачок проводяться в неповному обсязі (без урахування обставин, що мали місце в момент події) [5, с. 278].

Наступним видом помилки є операційні експертні помилки, пов'язані зі здійсненням експертом відповідних процедур, поляга-

ють у використанні застарілих методик, порушенні визначеної послідовності експертних процедур, неправильному використанні технічних засобів дослідження або використанні непридатних засобів, апаратури, одержанні і використанні неякісного порівняльного матеріалу.

Незважаючи на велику кількість використовуваних методів, на сучасному етапі розвитку судової балістики існують проблеми неідентифікаційного характеру щодо визначення давності пострілу, з'ясування дистанції пострілу та ін. Відповідні помилки можуть бути як у виборі методики дослідження та процесі її застосування, так і під час аналізу результатів.

Доволі розповсюдженим видом помилки є експертні помилки процесуального характеру при проведенні неідентифікаційних балістичних досліджень. Серед них: вихід експерта-баліста за межі компетенції, помилки, викликані неправильно сформульованими запитаннями експерту, самостійне збирання об'єктів і матеріалів експертизи, прояв експертної ініціативи у непередбачених законом формах, недотримання нормативних вимог до оформлення висновку. Наприклад, експерт вийшов за межі своїх знань при дослідженні рентгенівських знімків сліпих вогнепальних поранень, на яких є зображення снарядів, для вирішення питання про вид снаряда та дистанцію пострілу [5, с. 280].

Таким чином, можемо припустити, що основними причинами експертних помилок є відсутність у експертів належного практичного досвіду теоретичних знань, недооцінка вимог методик щодо дотримання всіх етапів дослідження об'єктів та їх послідовності, недооцінка особистої відповідальності за результати своїх досліджень. Отже, усунення зазначених негативних чинників сприятиме попередженню експертних помилок і підвищенню якості та ефективності діяльності правоохоронних органів.

Необхідною умовою, здатною суттєво мінімізувати експертні помилки, є використання методик при суворому та послідовному дотриманні всіх передбачених етапів дослідження об'єктів. Відхилення від встановленого методикою алгоритму дій може спричинити необґрунтовані або навіть помилкові висновки.

Теоретичне і практичне оволодіння сучасними знаннями, що є предметом кожної окремої судово-експертної галузі, — необхідна складова подолання операційних (діяльнісних) помилок експертів-балістів. Зазначені обставини спонукають до пошуку шляхів з удосконалення базової і спеціальної підготовки судових експертів державних спеціалізованих експертних установ та служб,

уніфікації атестаційних програм.

Беззаперечним вважаємо висновок, що усуненню експертних помилок сприятиме вдосконалення сукупності елементів: навчання, нормативно- правової бази, технічного та методичного забезпечення. Не припуститися експертної помилки можна лише за умови чіткого дотримання методики проведення судової експертизи, достатньої кваліфікації, обізнаності у цій сфері та наявності достатнього досвіду роботи [6, с. 4 – 5].

Список використаної літератури: 1. Самойленко І.М., Лисенко В.В. Типові експертні помилки при проведенні неідентифікаційних балістичних досліджень. URL: https://digest.kndise.gov.ua/wp-content/uploads/2023/07/vypusk_68-419-428.pdf. 2. Арешонков В. В. Проблеми при проведенні криміналістичних експертиз, різновиди, причини виникнення та шляхи попередження. Криміналістика і судова експертиза. 2016. Вип. 61. С. 99-107. 3. Гіверц П. В. Криміналістичне дослідження нетипової вогнепальної зброї (за матеріалами ізраїльської експертної практики): дис. ... д.-ра філософії:12.00.09. Харків: Нац. юрид. ун.-т ім. Ярослава Мудрого, 2021. 268 с. 4. Бондар В. С. Інформаційно-аналітичне забезпечення дослідження змісту мікрочасток, притаманних продуктам пострілу. Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка. 2017. № 4. С. 197 – 209. 5. Кофанов А. В. Особливості експертних помилок та деякі шляхи їх запобігання під час проведення судово-балістичних експертиз. Криміналістика и судебная экспертиза. 2015. Вып. 60. С. 275-286. 6. Свобода Є. Ю. Причини виникнення та можливості попередження експертних помилок в діяльності експерта-почеркознавця. Часопис Академії адвокатури України. 2012. №17 (4). С. 1 – 5.

ЛИСТОПАД Дмитро Олександрович,

*завідувач сектору балістичного обліку відділу криміналістичних
видів дослідження Черкаського науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3570-9974>;

ГОЛОВКО Борислав Борисович,

*старший судовий експерт сектору балістичного обліку відділу
криміналістичних видів дослідження Черкаського науково-
дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-2201-2616>

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-БАЛІСТИЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ В УКРАЇНІ

Надскладний етап розвитку держави Україна, пов'язаний з військовою проти російської федерації, обумовлює особливу увагу до розслідування злочинів, що вчинені із застосуванням вогнепальної зброї. За даними МВС, в Україні у червні 2022 р. на 37% зросла кількість злочинів, пов'язаних із застосуванням вогнепальної зброї. Міністр внутрішніх справ України І. Клименко зауважив, що з початком російського вторгнення видача поліцейської зброї колишнім працівникам органів внутрішніх справ, ветеранам було правильним рішенням, тому що вони мали суттєвий досвід і вміли поводитися зі зброєю. Те, що законотворці дали можливість цивільним використовувати зброю для захисту своєї держави проти російських загарбників, також було позитивним заходом на той час. Водночас загострилась проблема належного обліку зброї. «Є також трофейна зброя, тобто це зброя, яку ворог залишив після відступу з нашої території, а люди забрали її собі. Однозначно зброя повинна бути облікована, вона не може бути просто на руках. Ми повинні розуміти, скільки цієї зброї, у кого вона, для того, щоб ми могли вчасно реагувати на ті чи інші злочинні посягання на права і свободи наших громадян» [1]. Зрозуміло, що загострення цієї ситуації спонукає до пошуку нових рішень і активних заходів щодо вирішення проблем удосконалення діяльності правоохоронних органів по захисту прав і свобод людини і громадянина, охороні правопорядку і забезпечення суспільної безпеки.

Чинне місце у розв'язанні названих проблем посідає криміналістика, яка покликана допомагати встановлювати істину органам

слідства і правосуддя. Провідним напрямом досліджень на сучасному етапі є проведення судово-балістичних експертиз, перш за все, ідентифікаційних досліджень куль та гільз, які вилучені з огляду місць скоєння злочинів з використанням вогнепальної зброї[2]. Наукові основи судової балістики закладені працями П.Д. Біленчука, В.А. Жбанкова, Б.М. Єромоленко, Р.В. Мельника, Б.М. Комаринец, А.В. Кофанова, В.В. Копча, Ю.М.Кубицького, С. Д. Кустанович, Я. А. Куцого та інших вчених-криміналістів.

Наша розвідка має на меті піддати аналізу теоретичні засади, а також найбільш важливі об'єкти і прийоми їх систематизації криміналістичною балістикою. Засади проведення експертизи вогнепальної зброї визначені у «Методиці криміналістичного дослідження саморобної вогнепальної зброї», «Методиці ідентифікаційних досліджень вогнепальної зброї», «Методиці ідентифікації вогнепальної зброї за відстріляними кулями», «Методиці встановлення моделі вогнепальної зброї за слідами на кулях та гільзах» [3]. НДЕКЦ МВС України також застосовує «Методику встановлення належності об'єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби», «Методику встановлення належності об'єкта до вогнепальної зброї та його придатності до стрільби» [4].

Отже, вивчення інтенсивності запалення, горіння порохового заряду, температури, тиску – відносно постійних і стійких слідів пострілу – допомагає встановити обставини події і складає засоби, прийоми і методи судової балістики. У свою чергу криміналістична балістика – це галузь криміналістичної техніки, яка вивчає вогнепальну, холодну, пневматичну, газову, травматичну та інші види зброї, закономірності пострілу, явищ, що його супроводжують та дії зброї, матеріали, засоби та способи її виготовлення та перероблення, закономірності пострілу, механізм залишення слідів її застосування, а також засоби, методи та методики виявлення, фіксації, виїмки та дослідження слідів застосування зброї для одержання доказової інформації[5, с. 150]. Таким чином, криміналістична балістика досліджує зброю, її складові частини, інструменти та матеріали для її виготовлення, вибухові речовини, сліди на складових частинах та сліди продуктів пострілу. Балістичне дослідження дозволяє встановити факти, які необхідні для належної кваліфікації злочину та одержання слідчим доказової бази.

Об'єктами судово-балістичного дослідження є: 1. Боєприпаси до ручної вогнепальної зброї, як споряджені (патрони), так і їх частини (кулі, гільзи, дріб, картеч, капсулі, пижі, прокладки, порох і т.

д.); 2. Ручна вогнепальна зброя, її окремі частини та приналежності; 3. Засоби та інструменти, що використовуються для спорядження патронів і приготування снарядів (куль, дробу, картечі); 4. Сліди на зброї, боєприпасах та інших об'єктах (перешкодах), що виникають при пострілі; 5. Предмети зі слідами зберігання зброї [6, с. 93]. За допомогою криміналістичних досліджень встановлюють сутність події, факт застосування вогнепальної зброї; визначають місце і спосіб вчинення злочину, напрям і дистанцію пострілу; встановлюють причинний зв'язок між діями і наслідками, кількість зроблених пострілів, їх черговість і багато інших фактів. Така складна діяльність потребує ефективних експертних методик криміналістичного дослідження вогнепальної зброї та слідів її застосування, на формування яких суттєво впливає судово-слідча практика.

Розвиток криміналістичної експертизи на зараз здійснюється як шляхом вдосконалення її традиційних інститутів, так і за рахунок впровадження нових її різновидів. Особливе значення на сьогодні має критичний аналіз існуючих експертних методик та їх чітка класифікація з метою доопрацювання існуючих та доцільної розробки нових. Тому, на нашу думку, потребує вдосконалення проведення комплексних експертиз на основі взаємодії експертів різних спеціальностей, застосування різних галузей знань при дослідженні об'єкта та залучення фахового досвіду спеціалістів. Вкрай актуальними проблемами є пошук та систематизація знань про зброю, експертних методик, встановлення внутрішньовидових зав'язків між ними[7]. Нестача або відсутність необхідної інформації тягне за собою здійснення експертних висновків лише на основі власного досвіду спеціаліста, що є не зовсім доречним. Особливо важлива проблема – це залежність судово-балістичних експертиз від належного інформаційного забезпечення. На жаль, відсутні систематизовані довідково-інформаційні фонди та остаточно сформовані інформаційно-пошукові системи для оперативного надання експертам необхідних даних. Система інформаційного забезпечення криміналістичної балістики повинна містити нормативну, інформаційно-довідникову базу та архів типових експертних висновків. Інформаційне забезпечення повинно оновлюватися відповідно до появи нових зразків зброї та змін кримінального та кримінально-процесуального законодавства у сфері боротьби зі злочинністю. Належне забезпечення експертних підрозділів необхідними даними сприятиме суттєвому підвищенню ефективності роботи правоохоронних органів[8]. Відносно новим напрямком розвитку

криміналістичної балістики, який також потребує належного методичного, інформаційного і ресурсного забезпечення, є дослідження зброї несмертельної дії, призначеної для виведення людини зі стану, придатного для активного нападу чи захисту, але з мінімальною ймовірністю тяжких тілесних ушкоджень або смерті.

Таким чином, судова балістика є одним з найбільш важливих напрямків удосконалення криміналістичної техніки. Вчинення і розслідування злочинних дій із застосуванням різних видів зброї, зумовлює безперервний та стрімкий розвиток та вдосконалення криміналістичної балістики з метою розкриття та запобігання злочинам.

Список використаної літератури: 1. Під час війни ми фіксуємо зростання кількості злочинів, пов'язаних із застосуванням зброї. URL: <https://www.npu.gov.ua/news/pid-chas-viyuni-mi-fiksuemo-zrostannya-kilkosti-zlochiv-povyazanikh-iz-zastosuvannyam-zbroi-igor-klimenko> 2. Куций Я. А. Криміналістична балістика в Україні. URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2019/paper/download/7692/6459P> 3. Реєстр методик проведення судових експертиз Міністерства юстиції України. URL: <http://rmpse.minjust.gov.ua/page/32>. 4. Методика встановлення належності об'єкта до бойових припасів вогнепальної стрілецької зброї та його придатності до стрільби / ДНДЕКЦ МВС України; ДЕЗП Мінюсту України. Київ, 2012. 5. Новак Я.В. До питання про класифікацію судово-балістичних експертиз // Підприємство, господарство і право. 2006. № 9. С. 149 – 152. 6. Новак Я.В. Особливості поняття та предмету досліджень судової (криміналістичної) балістики // Юридична Україна. 2006. № 2. С. 91 – 95. 7. Куций Я.А. Вогнепальна зброя, як предмет розгляду судової балістики. URL: <https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/apozbt/apozbt2021/paper/viewFile/13975/11839>. 8. Тютюнник Т.В. Теоретичні та організаційно-технічні основи інформаційного забезпечення судово-балістичної експертизи : дис. канд. юрид. наук : 12.00.09. Х., 2008.

ЛИТВИНЕНКО Ольга Георгіївна,

*доктор філософії за спеціальністю 081 «Право», старший
викладач кафедри організації досудового розслідування
факультету № 1 Криворізького навчально-наукового
інституту Донецького державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4218-21>;*

КОТЛЯРЕВСЬКА Єлизавета Вікторівна,

*курсантка 3 курсу факультету № 1 Криворізького
навчально-наукового інституту Донецького державного
університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-4330-4415>*

СКАСУВАННЯ ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ЗА ПРИЗОВОМ ПІД ЧАС МОБІЛІЗАЦІЇ

Повномасштабне вторгнення рф на територію нашої держави змусило національне законодавство змінюватись. Так, до кримінального-процесуального кодексу України були додано ст. 616 «Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміни запобіжного заходу з інших підстав» [1].

Стаття 616 КПК України закріпила особливу правову процедуру скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період. Умовами її застосування є такі: введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України; попереднє застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу – тримання під вартою; коло діянь, у вчиненні яких особа підозрюється або обвинувачується, обмежене тим, щоб вони не були злочинами проти основ національної безпеки України, а також злочинами, передбаченими у ч. ч. ст. 616 КПК України [2, с. 42-43].

Зазначена новела надає можливість громадянам України, які вчинили певний ряд кримінальних правопорушень, але за станом і віком є придатними для служби в Збройних силах України, реалізувати свій конституційний обов'язок щодо захисту Вітчизни в умовах воєнного стану.

Запобіжні заходи – це заходи попереджувального характеру, пов'язані з позбавленням або обмеженням свобод підозрюваного,

обвинуваченого, з метою запобігти їх спробам ухилитися від слідства і суду, перешкоджання встановленню істини, продовжити злочинну діяльність тощо [3, с. 216].

Відповідно до ч.1 ст. 616 Кримінального процесуального кодексу України У разі введення в Україні або окремих її місцевостях воєнного стану, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України підозрюваний, обвинувачений, який під час досудового розслідування або судового розгляду тримається під вартою, крім тих, які підозрюються у вчиненні злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 115, 146-147, 152-156, 186, 187, 189, 255, 255-1, 257, 258-262, 305-321, 330, 335-337, 401-414, 426-433, 436, 437-442 Кримінального кодексу України, має право звернутися до прокурора з клопотанням про скасування цього запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період [1].

Зазначені склади є тяжкими та особливо тяжкими злочинами, які тягнуть за собою суспільно небезпечні наслідки, що можуть спричинити суттєву шкоду іншим громадянам. Не можна однозначно стверджувати про те, чи правильно законодавець обрав саме ці статті, адже з одного боку вони можуть бути необхідними для забезпечення безпеки та захисту суверенітету країни, спрямовані на запобігання дезертирству та уникненню служби під час мобілізації, що може бути критично важливим у воєнний період, а з іншого - існують способи досягнення цих цілей без таких жорстких статей. Наприклад, можна розглянути введення інших заходів контролю та перевірки намірів особи щодо служби під час мобілізації, які були більш справедливими та ефективними. Загалом, важливо забезпечити баланс між захистом прав та свобод людини та необхідністю забезпечення безпеки та обороноздатності країни.

Варто погодитись із тим, що дана можливість в цілому сприяє ефективній відсічі та стримуванню збройної агресії Росії, надаючи підозрюваним і обвинуваченим без зміни їх процесуального статусу в умовах воєнного стану можливість стати до захисту суверенітету України [4, с. 94]. Однак наш погляд, зазначена норма потребує певних змін.

Після отримання клопотання від підозрюваного або обвинуваченого, який тримається під вартою, про скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мо-

білізації на особливий період, прокурор може звернутися до слідчого судді або суду, який розглядає це кримінальне провадження. Це дозволяє підозрюваному або обвинуваченому, який має бути призваний на військову службу під час мобілізації, звільнитися від запобіжного заходу для проходження військової служби на певний період часу. Якщо запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було скасовано стосовно підозрюваного або обвинуваченого, то він повинен з'явитися до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем своєї реєстрації впродовж 48 годин з моменту оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу [1].

Варто погодитись із тим, що у клопотанні про скасування запобіжного заходу має бути вказано на відсутність ризиків переховування особи, знищення нею доказів, здійснення незаконного впливу, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином чи вчинення нових кримінальних правопорушень. О. Зозуля вважає це юридичною фікцією. Адже тут йдеться про скасування такого запобіжного заходу як тримання під вартою не через його об'єктивну недоцільність, а задля наступного призову підозрюваного, обвинуваченого на військову службу [4, с. 95].

Одним з недоліків цієї норми є відсутність чіткого механізму перевірки намірів підозрюваного або обвинуваченого щодо несення служби під час мобілізації. Це може призвести до того, що особа, яка дійсно має намір служити у Збройних Силах України, може бути позбавлена цієї можливості, через певні процедурні складнощі. Також, варто врахувати можливість зловживання цією нормою для уникнення кримінальної відповідальності.

На наш погляд, ст. 616 КПК України має бути дорацьована, оскільки ми не розуміємо чи дійсно підозрюваний, обвинувачений хоче та буде нести службу за призовом під час мобілізації, чи його метою є уникнення кримінальної відповідальності. З метою вдосконалення ст. 616 КПК України пропонується:

1. Встановити чіткі критерії та процедури перевірки намірів підозрюваного або обвинуваченого щодо несення служби під час мобілізації. Наприклад, можна передбачити обов'язкову подачу заяви про намір служити в Збройних Силах України разом з доказами цього наміру.

2. Забезпечити ефективну роботу органів досудового розслідування, прокуратури та суду для оцінки ризиків уникнення. Наприклад, можна передбачити можливість проведення детального дос-

лідження щодо намірів підозрюваного або обвинуваченого, включаючи перевірку його соціального статусу, фінансового стану та зв'язків.

3. Встановити кримінальну відповідальність за зловживання цією нормою.

Вбачається, що запропоновані зміни допоможуть забезпечити більш ефективне функціонування норми про скасування запобіжного заходу для військової служби під час мобілізації, а також запобігти можливим зловживанням цим правом.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. 2. Гловюк І., Терятник Г., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України (станом на 25 березня 2022 року). Львів-Одеса-Дніпро, 2022. 48 с. 3. Горбачевський В.Я. Запобіжні заходи у сучасному правосудді. *Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ*. 2013. С. 215-219. URL: <http://elar.naiu.kiev.ua/bitstream/123456789/4675/1/39.pdf>. 4. Зо-зуля О. І. Щодо скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації. *Злочинність і протидія їй в умовах війни: глобальний, регіональний виміри*. 2023. С. 93-96. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/468beed7-c6fd-43c2-830d-a87bcfe841f9/content>.

ЛИХОГОД Олексій Володимирович,
*судовий експерт Центру судових і спеціальних експертиз
Українського науково-дослідного інституту спеціальної
техніки та судових експертиз Служби безпеки України*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-8752-572X>

ОСОБЛИВОСТІ ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЕКСПЕРТИЗ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ НАСЛІДКІВ БОЙОВИХ ДІЙ

Із початком широкомасштабного вторгнення та військової агресії російської федерації проти України, найбільшого суспільно-політичного резонансу в Україні набувають особливо тяжкі і тяжкі злочини, вчинені із застосуванням крилатих та балістичних ракет, безпілотних літальних апаратів, великокаліберної артилерії, гранат і вибухових пристроїв, оскільки їх наслідком є загибель, поранення людей або значні збитки, викликані руйнуванням та знищенням будівель та майна. У більшості випадків, вибухи бойових припасів супроводжуються виникненням пожеж. Під явищем пожежі при цьому розуміється явище, тлумачення змісту якого наведено в ДСТУ [1] як позарегламентний процес знищування або пошкодження вогнем майна, під час якого виникають чинники, небезпечні для живих істот і довкілля.

За фактами обстрілів та знищення майна пожежею від них на об'єктах різного призначення, за дорученням представника органу, що проводить розслідування кримінального провадження, як правило, призначається комплексна вибухово-технічна та пожежно-технічна експертиза. Для вирішення питань, як постають перед експертом під час пожежно-технічних досліджень, потребують в обов'язковому порядку визначення механізму виникнення пожежі, джерела запалювання, осередку та причини пожежі. Кожен випадок події не схожий на іншій, але існують спільні фактори, що ускладнюють проведення досліджень, та спільний алгоритм по вирішенню поставлених питань.

Механізм виникнення пожежі внаслідок вибуху бойового припасу зводиться до отримання даних про умови, обставини і причини виникнення і розвитку горіння на місці вибуху. Як зазначалось вище, об'єднує такі дослідження безпосередньо факт вибуху. Розрізняють хімічні (до яких належать вибухи вибухових речовин), фізичні, електромагнітні, кінетичні, та ядерні вибухи. Враховуючи,

що розгляду підлягає вибух бойового припасу, під визначенням вибуху в подальшому матимемо на увазі хімічний вибух, тобто вибух, спричинений швидким хімічним перетворенням речовин, при якому потенційна хімічна енергія переходить в теплову і кінетичну енергію продуктів вибуху, що розширюються [2].

Фактори, що супроводжують вибух бойових припасів і призводять до руйнувань та займання є вражаюча дія ударної хвилі, бризантна, фугасна, термічна та осколкова дія вибуху бойового припасу. Одним із основних факторів вибуху конденсованих вибухових речовин є тепла дія вибуху, яка за своєю суттю є основним проявом екзотермічної хімічної реакції (виділення тепла), поруч із іншими умовами, яким задовольняє хімічна реакція: виділенням газів, великою швидкістю проходження реакції та здатністю до самопоширення.

Отже, характерною об'єднуючою рисою зазначених фактів пожеж внаслідок вибухів, буде те, що джерелом запалювання в усіх випадках буде термічна дія вибуху.

Проте, як зазначається у низці методичній та довідковій літературі, для визначення дійсної причини пожежі необхідно визначити місце знаходження її осередку. При цьому, відповідно до ДСТУ 2272:2006 [1], осередок пожежі (первинне вогнище пожежі) – це місце виникнення пожежі. Осередок пожежі не завжди співпадатиме з епіцентром вибуху. Це необхідно враховувати під час огляду місця події, адже знакові сліди дають змогу встановити радіус дії вибуху: бризантної, - проявляється в руйнуванні вибухового пристрою, подрібненні міцних металевих оболонок виробу із створенням на фрагментах характерних мікротрас у місцях контакту з вибуховою речовиною, утворення вирв, пробоїн, розламів або поглиблень); та фугасної, - воронки в ґрунті та інших матеріалах, переміщення, відкидання предметів навколишнього оточення, руйнування, ушкодження і формозміна окремих елементів. Пошук осередку виникнення пожежі необхідно здійснювати у межах цих ознак.

Як відомо, для виникнення та розвитку пожежі, необхідні, окрім джерела запалювання, горюче середовище, яке складається з наступних факторів: окислювача та пожежного навантаження. Якщо окислювачем у всіх випадках виступає кисень повітря, то до пожежного навантаження можна віднести далеко не всі предмети оточуючої обстановки у місці вибуху, а лише горючі речовини, тобто речовини, здатні до участі у горінні в якості відновника [1]. При цьому, слід враховувати фізико-хімічні дані речовин та здат-

ність займатись від короткочасного теплового імпульсу, що виникає під час вибуху. У разі, якщо речовини, які знаходяться в епіцентрі вибуху та поблизу нього, не здатні самостійно горіти або тліти, внаслідок термічної дії вибуху виникне процес звуглювання, або карбонізованого залишку внаслідок неповного згорання [1]. Якщо ж горюче середовище буде відділене від місця вибуху на відстань, за якої теплопередачі від газів, що утворюються вибухом, буде незначною для утворення запалювання, то на предметах обстановки спостерігатиметься лише відкладення кіптяви на поверхнях. Але, якщо внаслідок вибуху займання відбулось, для визначення осередку пожежі необхідно встановити три зони пожежі: зона горіння (простір, в якому відбувається горіння), зона теплового впливу (простір, в якому відбувається процес теплообміну між поверхнею полум'я та матеріалами, що знаходяться поблизу зони горіння), та зона задимлення (частина простору, що заповнена димовими газами у таких концентраціях, що створюють загрозу для життя та здоров'я людей або ускладнюють дії пожежних підрозділів). При цьому, зона задимлення включає в себе зону теплового впливу, і за розмірами перевищує її [3]. Осередок пожежі знаходитиметься неодмінно у зоні горіння, й визначається відомими методиками, що зареєстровані у встановленому законодавством порядку. Складності у поєднанні механізму виникнення горіння від джерела запалювання, пов'язаного з небезпечними факторами вибуху з осередком пожежі з пожежним навантаженням у вигляді горючих матеріалів можна уникнути знаючи фізико-хімічні характеристики вибухових речовин, що входять у склад бойового припасу, що вибухнув. У своїй більшості, ця інформація міститься у довідковій літературі або відкритих джерелах мережі інтернет. Разом із тим, аналіз експертної, слідчої та судової практики свідчить, що озброєння та вибухові пристрої постійно удосконалюються, удосконалюється й досвід використання широкого спектру вибухових пристроїв. Відповідь на запитання щодо використаної вибухової речовини (або суміші вибухових речовин) у бойовому припасі, який не можливо ідентифікувати або такий, що досліджується вперше, доцільно вирішувати із залученням спеціалістів з хімічних досліджень.

Для визначення причини пожежі доцільно застосовувати метод виключення, який полягає у послідовному виключенні та спростуванні версій про причини, які не знаходять своє підтвердження [4]. При цьому, причина пожежі – це обставина, дія, процес, що безпосередньо спричинює виникнення пожежі [1]. Необхідно враху-

вати відомі обставини події, місце та розміри осередку пожежі, можливі джерела запалювання, а також свідчення очевидців події. Під час розгляду відомих, умовно розподілених причин пожеж на основні групи, необхідно розглянути й версію виникнення пожежі внаслідок вибуху у результаті бойових дій, як окремо відокремлену, що не підпадає до жодної з цих груп.

Ефективність розслідування кримінальних проваджень за фактами пожеж, пов'язаних із вибухами, залежить від якості першочергових слідчих дій, спрямованих на пошук, фіксацію та вилучення слідової інформації про відповідні події, а також якості експертного дослідження зібраних об'єктів.

Список використаної літератури: **1.** ДСТУ 2272:2006 «Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять». **2.** Методика комплексного дослідження вибухових пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху / [Порохов-Лукін Г.В., Пащенко В.І., Биков В.І. та ін.] – К.: ТОВ "Еліт Прінт", 2011. - 216 с. **3.** Дослідження пожеж. Довідково-методичний посібник. Київ, УкрНДІПБ України, - К., 1999 р. **4.** Методика встановлення причин пожеж / Методика установаження причин пожаров. Б.В. Мегорский. 1966. Реєстраційний код в Реєстрі методик проведення судових експертиз 10.8.01.

ЛОЗОВА Світлана Миколаївна,

*кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри
кримінального процесу, криміналістики та експертології
факультету № 6 Харківського національного
університету внутрішніх справ*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3348-3331>;

УВАРЕНКО Валентина Андріївна,

*студентка групи Ф6-ПЗдср-20-4 факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4530-001>

ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ ЯК НАСЛІДОК ВІЙНИ В УКРАЇНІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЗЛОЧИННІСТЬ

Війна в Україні стала головною проблемою сьогодення. З моменту повномасштабного вторгнення на територію України дуже багато українців зазнали значних фізичних, психічних, матеріальних та інших втрат. Кожен день люди піддаються сильному стресу, який призводить до значного погіршення їх психічного здоров'я, що, в свою чергу, стимулює протиправну поведінку і сприяє вчиненню злочинів.

Психічно здорова людина має певний резерв сил для подолання складнощів і достатній рівень продуктивності в повсякденному житті, але війна як важкий стресовий фактор позбавляє людину цих можливостей. На основі цього у багатьох українців виникли психічні розлади. Складність таких розладів залежить від рівня стресостійкості кожної людини, одні страждають від безсоння та дратівливості, а інші від важкої депресії, травматичного чи тривожного розладу та іншого [1].

На сьогодні існують різні погляди щодо кількості осіб з психічними розладами, Мішель Казачкін стверджує, що близько 25% українців страждають від розладів психічного здоров'я, а Микола Овчаренко наполягає на значно більшій кількості, майже 90% населення. Щоб визначитись, проаналізуємо стресові чинники, які діють на українців [2, 3].

Цивільне населення України з початку війни перебуває постійно у стресі: невизначеність майбутнього, страх смерті, відчуття безпорадності на психічному рівні виснажують особу. Втрачені домівки, розірвані родинні зв'язки, всі ці страшні події - це надпотужні стресові чинники. Як наслідок виникає порушення сну, підвищена

дратівливість, емоційна нестабільність, плаксивість, тривога, депресія та інші розлади.

Окремої уваги потребує проблема психічного здоров'я військовослужбовців. Перебуваючи в надзвичайних умовах вони бачать смерті побратимів, жорстокість ворога та розуміють, що кожна секунда може стати останньою. Такі важкі події дуже травмують психічне здоров'я і призводять до того, що навіть перебуваючи у відносно спокійні обставині психіка продовжує захищатись та шукати небезпеку. Як наслідок, найчастіше у військових виникає посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), депресія, наркотична чи алкогольна залежність [4]. У зв'язку з цим значно зростає ризик здійснення самогубств.

Виходячи з цього, ми бачимо, що всі групи населення так чи інакше внаслідок дії різних причин мають певні психічні розлади. Отже, є доцільним схилитися до думки, що майже 90% українців мають розлади психічного здоров'я різного ступеня тяжкості.

Психічний стан осіб тісно пов'язаний зі злочинністю. Це пов'язано з тим, що люди перебуваючи у стресовому стані не завжди можуть критично мислити й приймати виважені рішення. Саме тому, люди під дією стресу можуть вчиняти кримінальні правопорушення навіть якщо вони ніколи в житті не були схильними до таких діянь.

На сьогодні, проаналізувавши злочинність можна стверджувати, що кількість кримінальних правопорушень за 2023 рік у порівнянні з 2021 роком збільшилась приблизно на 15,3%. Зокрема, кількість кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я збільшилась на 32,6%. Таке збільшення злочинності можна пояснити впливом війни на українців. Емоційна нестабільність, дратівливість та інші психічні розлади сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, адже перебуваючи у такому психічному стані особа стає більш імпульсивною та не може адекватно сприймати ситуацію [5].

Окремо слід виділити збільшення кримінальних правопорушень щодо обігу наркотиків (злочини, пов'язані з особистим вживанням наркотиків, незаконний обіг, культивування чи виробництво наркотиків не для цілей особистого споживання, а також деякі інші). Вживання наркотиків тісно пов'язане з психічним здоров'ям населення. Постійний стрес підштовхує людей до пошуку засобів, які здатні полегшити їх стан, таке рішення люди знаходять у алкоголі та наркотиках. Дія наркотичних засобів не здатна допомогти людині впоратися зі стресом, але затуманює свідомість, що у свою

чергу сприймається як полегшення психічного стану. Наркозалежність також є причиною збільшення кримінальних правопорушень у сфері обігу наркотичних речовин [6]. Слід зауважити, що рівень споживання наркотичних засобів підвищився як у цивільного населення, так і серед військових.

Слід звернути увагу також на значне зростання рівня незаконного обігу зброї під час війни і, відповідно, злочини, що пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Доступність зброї і її відносно низька ціна, отримання зброї територіальними підрозділами оборони, знаходження зброї цивільним населенням в місцях, де відбувалися активні військові дії сприяє вчиненню злочинів. Люди з психічними розладами схильні до вчинення різних злочинів, що пов'язані з незаконним поводженням зі зброєю, починаючи від хуліганства, до нанесення різного ступеня тілесних ушкоджень і вбивств, вчинення терактів.

Отже, війна в Україні стала причиною значного погіршення психічного здоров'я населення. Психічні розлади стали проблемою багатьох українців та призвели до збільшення рівня злочинності. Серед найбільш поширених груп злочинів, що вчиняються особами з психічними розладами відмічаються: злочини проти громадського порядку і моральності, проти громадської безпеки, проти життя та здоров'я, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші. Шляхи подолання цієї проблеми можуть бути різними й потрібно прийняти цілий комплекс заходів, але особливу увагу варто приділити саме психічному стану населення. Виходячи з взаємозв'язку психічних розладів та злочинності, ми можемо говорити про методи протидії. На нашу думку, щоб зменшити кількість кримінальних правопорушень, потрібно покращити психічний стан населення. Для цього вже проводяться різні програми, в тому числі «Всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як?», ініційована Оленою Зеленською, направлена на усвідомлення й визнання власного психічного стану та приблизну оцінку ступеня його кризовості. Також цього можна досягти шляхом доступних консультацій широким верств населення, пояснення шляхів подолання впливу стресу та лікування спеціалістами тих, хто потребує такої допомоги.

Список використаної літератури: 1. Що важливо знати про психічне здоров'я? // Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України. URL: <https://phc.org.ua/news/schovazhlivo-znati-pro-psikhichne-zdorovya>. 2. Поя А. Чверть українців

можуть страждати від важких ментальних розладів через війну // Українська правда. Життя. URL: <https://life.pravda.com.ua/society/2023/02/10/252789/>. 3. Галасюк А. Через війну психічні розлади мають 90% населення країни — інтерв'ю з професором Центру психічного здоров'я // Суспільне новини. URL: <https://suspilne.media/443628-cerez-vijnu-psihicni-rozladi-maut-90-naselenna-kraini-intervu-z-profesorom-centru-psihicnogo-zdorova/>. 4. Посттравматичний стресовий розлад в умовах війни: роз'яснення психологів // Міністерство освіти і науки України. URL: <https://mon.gov.ua/ua/news/posttravmatichnij-stresovij-rozlad-v-umovah-vijni-rozuyasnennya-psihologiv#>. 5. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування // Офіс Генерального прокурора України. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>. 6. Рівень злочинності в Україні знизився, але виникла інша проблема – глава МВС // Аналітичний портал "Слово і діло". URL: <https://www.slovoidilo.ua/2023/09/28/novyna/suspilstvo/riven-zlochynnosti-ukrayini-znyzyvsya-vynykla-insha-problema-hlava-mvs>.

МАНТУЛЯК Юрій Вікторович,

кандидат юридичний наук,

заступник голови Кам'янець-Подільського міськрайонного суду

Хмельницької області, старший викладач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-7738-2362>

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВСТАНОВЛЕННЯ АНКЕТНИХ ВІДОМОСТЕЙ ПІДОЗРЮВАНОВОГО (ОБВИНУВАЧЕНОГО) У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Запровадження сучасних засобів протидії злочинності та підвищення ефективності кримінального провадження неможливе без вдосконалення кримінального процесуального законодавства, оскільки існуючі у ньому суперечності та прогалини в багатьох випадках перешкоджають досягненню завдань кримінального провадження, що передбачені у статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

На перший погляд істотних проблем із встановленням та фіксацією у процесуальних документах анкетних відомостей підозрюваного (обвинуваченого) не існує, адже певним чином норми КПК України регламентують ці питання. Проте, якщо детально проаналізувати законодавство та практику його застосування, можна встановити ряд проблем, без вирішення яких (в тому числі і на законодавчому рівні) неможливо забезпечити належне досудове розслідування та судовий розгляд кримінального провадження.

Зокрема, зустрічаються непоодинокі випадки, коли встановити анкетні відомості підозрюваного (обвинуваченого) вкрай важко, а подекуди й неможливо, так як підозрюваний з метою перешкодити кримінальному провадженню відмовився назвати власні анкетні відомості, або ж повідомив неправдиву інформацію, а вжиті слідчі (розшукові) дії, в тому числі негласні, виявилися неефективними. Окрім протидії кримінальному провадженню, об'єктивно також може виявитись неможливість встановлення цих відомостей, якщо підозрюваний внаслідок психічних чи фізичних вад їх не пам'ятає та назвати не може. До того ж місце вчинення злочину може бути на значній відстані від місця проживання особи, чи особа може бути взагалі без певного місця проживання, злочин може бути вчинено іноземцем чи особою без громадянства, в тому

числі й особою, яка на територію України потрапила нелегально, або ж вчинені військовослужбовцем країни-агресора. Як в такому випадку бути слідчому та прокурору? Відповіді на це питання чинний КПК України не дає. У ньому міститься лише норма, яка передбачає, що слідчий або прокурор зобов'язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості (п.4 ч.2 ст.242 КПК України). Проте подальший алгоритм дій слідчого та прокурора у законодавстві не визначено.

Вирішення цього питання неможливе без внесення змін до чинного КПК України.

Тому, пропонуємо доповнити КПК відповідною главою, у якій передбачити особливості здійснення кримінального провадження щодо неідентифікованих осіб.

У вказаній главі доцільно було б сформулювати визначення поняття «неідентифікована особа», що надасть правозастосувачові чіткі критерії віднесення певного учасника кримінального провадження до цієї категорії осіб. Пропонуємо таке визначення: «Неідентифікованою особою у кримінальному провадженні є підозрюваний, обвинувачений (підсудний), виправданий, засуджений, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішується питання про їх застосування, анкетні відомості якої (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство), під час досудового розслідування не встановлені внаслідок вчинення перешкод кримінальному провадженню цією особою, або ж особу не вдалося ідентифікувати внаслідок її психічних чи фізичних вад, чи інших об'єктивних обставин».

Визначаючи порядок кримінального провадження щодо неідентифікованої особи, законодавцю, на нашу думку, необхідно обов'язково передбачити, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов'язані з урахуванням вимог, передбачених ч.2 ст.9 цього Кодексу, в розумні строки виконати всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведення яких необхідне та можливе для встановлення достовірних анкетних відомостей особи. Також, необхідно конкретизувати той мінімум слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, без проведення яких неможливо було б стверджувати, що слідчий чи прокурор вжив достатніх заходів для ідентифікації особи. До них необхідно віднести:

- проведення освідування неідентифікованої особи із фіксуванням біометричних даних, зазначених у п.2 ч.1 ст. 3 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

- звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо персональних даних особи у Єдиному державному демографічному реєстрі;

- отримання інформації із відомих інформаційних систем для перевірки особи по дактилоскопічних обліках;

- залучення експерта для проведення експертизи щодо встановлення віку та психічного стану підозрюваного.

Доцільно було також визначити граничні строки проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій у випадку затримання особи.

У випадку встановлення під час досудового розслідування того, що особа є неідентификованою і наявності обґрунтованих сумнівів у тому, що будуть встановлені її анкетні відомості, необхідно передбачити механізм присвоєння умовних анкетних відомостей. При цьому, найбільш доцільним було б повноваження щодо присвоєння анкетних відомостей надати прокурору, передбачивши у такому випадку право прокурора прийняти процесуальне рішення у формі мотивованої постанови про присвоєння умовних анкетних відомостей. Доцільно було б також визначити граничні строки винесення таких постанов у випадку затримання особи та у випадку, коли особа перебуває на волі, проте наявні обґрунтовані сумніви у тому, що будуть встановлені її анкетні відомості.

Також окремо можна визначити поняття «обґрунтовані сумніви того, що будуть встановлені анкетні відомості неідентификованої особи», зазначивши, що такі сумніви визнаються обґрунтованими у разі відсутності у особи документів, що посвідчують особу, або ж виявлені у неї документи містять ознаки підроблення, що не дозволяє її ідентифікувати, і особа відмовилася повідомити анкетні відомості, або ж повідомила неправдиві відомості, або не змогла їх повідомити внаслідок її психічних чи фізичних вад, а також вжити слідчі (розшукові) дії щодо їх встановлення виявилися неефективними.

Участь захисника у кримінальному провадженні щодо неідентификованої особи необхідно визнати обов'язковою.

Доцільно було б також конкретизувати, яким чином прокурор

та суд повинні діяти у випадку встановлення дійсних анкетних відомостей особи під час судового розгляду справи, під час провадження в судах апеляційної та касаційної інстанцій, після набрання вироком законної сили.

На наше переконання вирішення проблеми кримінального провадження щодо неідентифікованої особи шляхом внесення відповідних змін до КПК України сприятиме швидкому, повному та неупередженому розслідуванню і судовому розгляду кримінального провадження, та значно підвищить його ефективність.

МАРКО Сергій Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу та криміналістики

факультету № 1 інституту підготовки фахівців для

підрозділів слідства

Львівського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9778-0570>;

БОГАТИРЧУК Олександр Миколайович,

аспірант кафедри криміналістики та судової медицини

Національної академії внутрішніх справ, заступник

начальника управління – начальник слідчого відділу

Шевченківського УП ГУНП у місті Києві

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-7012-8540>

**ДЕЯКІ АСПЕКТИ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ
ПРАВопорушень ПРОТИ доВкілля**

Суспільна небезпека кримінальних правопорушень проти довкілля обумовлена руйнуванням навколишнього природного середовища, заподіянням шкоди здоров'ю та діяльності людини, оскільки такі діяння призводять до скорочення життя людей і загибелі інших форм життя на Землі. Результати дії та наслідки кримінальних правопорушень проти довкілля важко передбачати, тому що вони часто невидимі і виявляються тільки через певний час, проте їх кількість в Україні щороку зростає. Серед них значну питому вагу складають злочини у сфері землевикористання, охорони надр, атмосферного повітря (ст. ст. 239, 239-1, 239-12, 240, 241 і 254 КК України) [1].

В умовах оновлення законодавства й правозастосовної практики, техніко-криміналістичне забезпечення розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля в діяльності слідчих та експертних підрозділів набуває особливого значення. Останнім часом особливе місце серед сучасних роботизованих комплексів та інноваційних технологій, які можуть ефективно використовуватися органами правопорядку у боротьбі зі злочинністю, займають безпілотні літальні апарати (далі – ПпЛА). Це, насамперед, пояснюється їхнім широким функціоналом, що дозволив в умовах реального часу об'єднати автоматичну систему пілотування з одночас-

ним отриманням та передачею криміналістично значимої інформації за допомогою використання сучасного обладнання систем навігації, аерофото- та відеофіксації, відеомоніторингу, картографування, 3-D моделювання, аналіз шкідливих речовин в повітрі, інфрачервоного та тепловізійного обстеження місцевості, приміщень тощо [2, с. 4]. Стосується це й практичного використання БПЛА правоохоронними органами під час виконання ними завдань, пов'язаних з протидією та розслідуванням кримінальним правопорушенням проти довкілля, що продиктовано легкістю управління, швидкістю фіксації інформації, а також якістю того масиву інформації, який можна зібрати за їх допомогою.

Першою й часто найнеобхіднішою слідчою (розшуковою) дією при розслідуванні кримінальних правопорушень зазначеної категорії є огляд місця події. Однією з вимог до проведення огляду є фотографування всієї території, включаючи види з повітря. Для такого огляду варто застосовувати широкий спектр ПпЛА, різних за можливостями і характеристиками. Вони здатні знімати відео та зображення в реальному часі, передавати їх на віддалений сервер для зберігання та подальшого використання [3].

Науковцями небезпідставно наголошується, що застосування БПЛА дає змогу окреслити межі місця події, розташування техніки, виявити негативні обставини, що свідчать, приміром, про розкрадання корупційного характеру тощо [4, с. 290]. Їх використання в процесі криміналістичного картографування не тільки підвищить точність даних, що збираються, але і стане способом поліпшення представлення цих даних більш професійним і точним чином.

На підготовчій стадії розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля, окрім питання щодо учасників огляду місця події, варто організувати підготовку технічних засобів фіксації огляду місця події. Так, відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України в процесі огляду слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження [5]. З огляду на те, що місцем кримінального правопорушення, часто є великі за обсягом ділянки, території, де зосереджена значна кількість різноманітного устаткування, механізмів, конструкцій, під час огляду місця події доцільно здійснити відеозапис, що дасть змогу зберігати значний масив інформації.

Констатуємо, що під час розслідування кримінальних правопорушень проти довікілья перед слідчим стоять різнопланові завдання залежно від ситуації й використання таких засобів техніко-криміналістичного забезпечення, як БПЛА, що дасть змогу достовірніше встановити безпосередній факт вчинення кримінального правопорушення, більш повно, оперативно та якісно зібрати інформацію в процесі проведення слідчих (розшукових) дій.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 25-26, ст. 131. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>. 2. Особливості застосування безпілотних літальних апаратів органами та підрозділами поліції: метод. рек. / А.А. Саковський, С.М. Науменко, С.І. Кравченко, І.М. Єфіменко та ін. Київ: Нац. акад. внутр. справ. 2022. 72 с. 3. Ahmed M. Al-Samman, Tawfik Al-Hadhrami, Ahmad Al Shami, Fuad Alnajjar. Research Challenges and Opportunities in Drone Forensics Models. *MDPI Journal*. 2021. № 10 (1519). URL: <https://doi.org/10.3390/electronics10131519>. 4. Спасенко К.О. Застосування аерофотозйомки при огляді місця події при розслідуванні порушень правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. *Порівняльно-аналітичне право*. 2018. № 3. С. 290–292. 5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 10.09.2022 № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України. 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88.

МАРТОВИЦЬКА Олена Василівна,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4483-861X>

ПРАВОВА ДОПОМОГА ТА ЇЇ ОЗНАКИ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Права та свободи людини є однією із засад міжнародного законодавства, що підтримано більшою кількістю країн та імплементовані їх національним законодавством. У зв'язку з цим, за їх дотриманням здійснюється міжнародний контроль, і тому його рівень залежить від стану дотримання державами основних прав та свобод людини. Гарантування кожного права на правову допомогу є не тільки важливою ознакою, яка визначає конституційні засади в Україні, та є конституційно-правовим обов'язком держави, а й забезпечує дотримання взятих нашою державою міжнародно-правових зобов'язань. Зокрема, мова йде про необхідність забезпечення права на правову допомогу як міжнародно-правового стандарту механізму реалізації та захисту прав і основоположних свобод. Основні такі стандарти закріплені в положеннях Загальної декларації прав людини, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 2002 року тощо. В положеннях Основного Закону України використовується термін «професійна правнича допомога», проте без зазначення його тлумачення. Для позначення професійної правничої допомоги в наукових джерелах поширеним є використання терміну «правова допомога». Це пов'язано із тим, що поняття «професійна правнича допомога» законодавець закріпив на рівні конституційних положень у 2016 році шляхом внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя), згідно з якими у статті 59 у частині першій слово «правову» замінили словами «професійну правничу» [1]. На законодавчому рівні термін «правнича допомога» закріплений у законі України «Про безоплатну правову до-

помогу», в якому під ним пропонується розуміти «надання правничих послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення» [2]. Більше того, в п. 4 ч. 1 ст. 1 вищезазначеного нормативно-правового акту надається трактування правничих послуг як «надання правової інформації, консультацій і роз'яснень з правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації» [2]. Разом із тим слід зосередити увагу на тому, що станом на сьогодні існує невідповідність положень законодавства, що регламентує діяльність з надання правової допомоги, окремим конституційним положенням. А саме, мова йде про те, що на рівні Основного Закону закріплюється право на професійну правничу допомогу, а значить робиться наголос на тому, що допомога повинна бути не тільки правовою, а й надаватися виключно фахівцями – особами з юридичною освітою, для яких надання правових послуг є родом їх занять. Так, ст. 16 Господарського процесуального кодексу України та ст. 15 Цивільного процесуального кодексу України йменуються «Правнича допомога» [3], а ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства України – «Правнича допомога при вирішенні справ в адміністративному суді» [4]. При цьому в ч. 2 цих статей зазначається, що «представництво в суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом» [3]. Також у вказаних нормативно-правових актах поняття «професійна правова допомога» вживається під час визначення осіб, які «за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв'язку з надання професійної правничої допомоги ...», а значить не можуть бути допитані як свідки, а також у контексті визначення витрат на професійну правничу допомогу. У той же час ані в законі «Про безоплатну правову допомогу», ані в КПК України термін «професійна» по відношенню до правової (правничої) допомоги не застосовується. Зокрема, в КПК України зустрічаються терміни «правова допомога», «правова допомога захисника», «кваліфікована правова допомога» тощо, але не «професійна». Правову допомогу в кримінальному процесі також трактують як діяльність уповноважених суб'єктів на прохання (звер-

нення) іноземних правоохоронних і судових органів. Тобто відбувається ототожнення понять «правова допомога» і «міжнародна правова допомога (співробітництво)». Характеристику правової допомоги можна знайти не тільки в наукових працях, а й в офіційних тлумаченнях положень ст. 59 Конституції України, зокрема в рішеннях Конституційного Суду України. Зокрема, в одному з таких рішень зазначено, що правова допомога є багатоаспектною, різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації, роз'яснення, складення позовів і звернень, довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших державних органах, захист від обвинувачення тощо. Вибір форми та суб'єкта надання такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її отримати. При цьому у передбачених законом випадках, зокрема для захисту прав і свобод дітей, неповнолітніх батьків та для захисту від обвинувачення, відповідні державні органи, їх посадові та службові особи під час здійснення своїх повноважень зобов'язані забезпечити надання зазначеним особам необхідної правової допомоги [5]. Окремо варто наголосити про необхідність розмежування суміжних понять, зокрема, таких як «професійна правнича допомога» та «представництво особи в суді». На цьому аспекті акцентує увагу й Конституційний Суд України, надаючи висновок щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України, в якому чітко зазначається, що поняття «надання професійної правничої допомоги» не тотожне поняттю «представництво особи в суді». На його переконання, надання професійної правничої допомоги здійснюють адвокати, натомість представництво особи у суді може бути здійснене за вибором особи адвокатом або іншим суб'єктом [6]. У зв'язку з цим не підлягає виокремленню властивість «професійна» як ознаки правової допомоги, оскільки вона не визначена в національному законодавстві України як обов'язкова для всіх галузей процесуального права.

Список використаної літератури: 1. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96–ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. №30. Ст. 141. 2. Про безоплатну правову допомогу: закон України від 02.06.2011 № 3460–VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2011. № 51. Ст. 577. 3. Цивільний процесуальний кодекс України: закон України від 18.03.2004 № 1618–IV. *Відомості Верховної Ради України*. 2004. № 40–41, № 42. Ст. 492; Господарський процесуальний кодекс України: закон України від 06.11.1991

№ 1798–ХІІ. *Відомості Верховної Ради України*. 1992. № 6. Ст. 56. 4. Кодекс адміністративного судочинства України: закон України від 06.07.2005 № 2747–ІV. *Відомості Верховної Ради України*. 2005. № 35–36, № 37. Ст. 446. 5. У справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу): рішення Конституційного Суду України від 30.09.2009 № 23–рп/2009. *Офіційний вісник України*. 2009. № 79. Стор. 62. Стаття 2694. Код акту 48122/2009. 6. У справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України: висновок Конституційного Суду України від 31.10.2019 № 4–в/2019. *Вісник Конституційного Суду України*. 2019. № 6. Стор. 32.

МАРТОВИЦЬКА Олена Василівна,

доктор юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4483-861X>;

ПРИСЯЖНЮК Валерія Віталіївна,

курсант 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-3854-9354>

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПОЛІГРАФА У РОЗКРИТТІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВопорушень

Кожного дня перед органами Національної поліції України постає завдання боротьби зі злочинністю. Зокрема, робота слідчих є дуже відповідальним та невід'ємним процесом у розкритті вчинених кримінальних правопорушень. Сьогодні показує нам, що в слідчій практиці існують випадки, коли до кримінального провадження можуть бути залучені не тільки слідчі, експерти, криміналісти та спеціалісти з юридичної галузі знань, але й такі спеціалісти, як поліграфологи. Поліграф або так званий детектор брехні – це технічний пристрій, який допомагає відслідкувати динаміку фізіологічних реакцій особи, яка вчинила злочин або навіть свідка кримінального правопорушення. Даний вид обстеження проводиться фахівцем поліграфологом. Основною метою поліграфа є виявлення ознак обману або недостовірності відповідей людини під час перевірки. В багатьох країнах світу почали досліджувати та використовувати такий метод дослідження, як детектор брехні. Сполучені Штати Америки є лідером серед застосування даного приладу в правоохоронних органах. На їх думку, це є дуже ефективним способом при розслідуванні резонансних злочинів [3]. Тому багато українських науковців вважають, що такі новітні технології мають зайняти своє місце в органах досудового розслідування України. Наразі в Україні існує така практика тільки щодо проведення внутрішніх службових перевірок та кадрової роботи. Слід відмітити, що, відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є: показання – відомості, які надаються в усній чи письмовій

формі під час допиту свідком, обвинуваченим, підозрюваним та іншими учасниками кримінального провадження; речові докази - матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; документи – якщо вони містять ознаки ч. 1 ст. 98 КПК України; висновки експертів за допомогою яких встановлюються фактичні дані – і це саме та інформація, яка має велике значення в розслідуванні кримінального правопорушення [1]. Тільки ті відомості, які є у зазначених джерелах, допускається використовувати в кримінальному провадженні як докази. Окрім цього, вказаний перелік процесуальних джерел доказів є вичерпним. Тому можемо зробити певні висновки щодо доказової бази в кримінальному провадженні. Звісно, використання результатів застосування поліграфа не є доказом у кримінальному процесі в Україні. У КПК України не передбачено використання поліграфа як юридичного доказу. Суди можуть приймати до уваги інформацію, отриману під час поліграфічного тестування, як один з аспектів розслідування, але це не є процесуально визначеним доказом. Також, дослідивши Конституцію України ми можемо позначити ряд норм, які свідчать про заборону використання таких приладів або лише за згодою особи. Насамперед, жодна людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідом (абз. 2 ст. 28 КУ) [2]. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини (ст. 32 КУ) [2]. Значимо, що для отримання бажаного результату в ході кримінального провадження слід дуже детально обдумати і прописати питання, які матимуть вирішальне значення у самій ньюму. Поліграфолог в своєму висновку майже завжди може чітко відповісти на питання слідчого, наприклад «Чи причетний громадянин А до скоєного злочину?» або «Чи бачила громадянка В, хто викрав золоті прикраси з магазину?». Але не зважаючи на високу точність даного дослідження, поліграф також може помилятися у своїх відповідях. Потенційні підозрювані можуть ухилитися від дії поліграфа та вжити речовини, які впливають на центральну нервову систему, через що результати дослідження не будуть правдивими та об'єктивними. Слід розглянути питання доцільності проведення такого методу дослідження з попереднім обстеженням особи на наявність вмісту наркотичних засобів, заспокійливих медичних

препаратів або алкоголю в крові та сечі особи, до якої він застосовується. Вищевказаний вид дослідження здатний посприяти в проведенні досудового розслідування тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, допоможе слідчому в висуванні та відпрацюванні версій вчинених кримінальних правопорушень, а також знайти відповіді на його питання, зрозуміти в якому напрямку йому слід рухатись та можливо, які слідчі дії варто провести для встановлення обставин та фактів, які мають значення для кримінального провадження. В грудні 2019 року за ініціативою Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України в Національній академії внутрішніх справ було проведено засідання круглого столу на тему: «Особливі умови та ефективність застосування поліграфа під час досудового розслідування». Було презентовано напрями діяльності Департаменту оперативно-технічних заходів Національної поліції України, зокрема із застосуванням поліграфа. За підсумками роботи круглого столу було обґрунтовано необхідність: напрацювання нормативно-правової та організаційно-методологічної бази застосування поліграфа поліцейськими; створення координаційного центру для сприяння діяльності поліграфологів і систематизації критеріїв їхньої роботи, залучення громадських організацій поліграфологів України; розроблення базових позицій щодо застосування поліграфа під час досудового розслідування та оперативно-розшукових заходів; підготовки й підвищення кваліфікації практикуючих поліграфологів із системи Національної поліції України тощо [4]. Переважна кількість практичних працівників переконана, що використання поліграфа під час досудового розслідування дозволить не тільки дізнатись самі елементарні факти, а й розкрити злочин за невеликий термін. Без сумніву, такий метод, як поліграф в майбутньому повинен стати одним з джерел доказів, що повинно бути закріплено на законодавчому рівні.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 24.08.2023 р. №4651-VL URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. 2. Конституція України: закон України від 28.06.1996 № 254к/96–ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. №30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua>. 3. Мотлях О.І. Нормативно-правове регулювання використання поліграфа правоохоронними органами зарубіжних країн. *Вісник. Серія: право та державне управління*. 2011. № 4. 4. Особливі умови та ефективність застосування поліграфа під час досудового розслідування. Матеріали круглого столу. Київ. 2019 р. <https://www.naiiau.kiev.ua>.

МАРТОВИЦЬКИЙ Андрій Дмитрович,
слідчий слідчого відділення відділу спеціальної поліції
ГУНП в Харківській області
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-4755-5130>

ОСОБЛИВОСТІ ОБЧИСЛЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ПІД ЧАС ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ: ЗМІНИ ДО КПК УКРАЇНИ

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та як наслідок введенням Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 воєнного стану в Україні [1] на території нашої держави в умовах проведення воєнних дій для осіб, уповноважених на проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень, склалися умови, які значно ускладнюють виконання завдань кримінального провадження, закріплених у ст. 2 КПК України. Переважно це стосується строків досудового розслідування [2]. Не зважаючи на те, що до КПК України внесено зміни, які встановлюють особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, і якими коригується первинне нормативне регулювання питання обчислення під час дії воєнного стану строків досудового розслідування в кримінальних провадженнях, у яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату впровадження воєнного стану, у практичній діяльності органів досудового розслідування виникають певні неузгодженості. Треба зазначити, що в умовах правового режиму воєнного стану об'єктивно не можливо повністю забезпечити дотримання органами досудового розслідування строків, встановлених КПК України, що собою може призвести з одного боку до порушень прав учасників кримінального провадження, а з іншого - надання можливості винним особам уникнути кримінальної відповідальності. Врегулювати ситуацію, що склалася, можливо лише за допомогою ухвалення законопроектів, які стосуються внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо строків досудового розслідування. За період дії правового режиму воєнного стану Кримінальний процесуальний кодекс України піддавався багатьом змінам, але нещодавно Президент України підписав ухвалений Верховною Радою України Закон «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану», № 3341-IX від

23.08.2023, яким були внесені доповнення та зміни до ст. ст. 219 та 615 КПК України. У вищевказаному Законі зазначається про зміни до частини другої статті 219 КПК України, відповідно до яких строк досудового розслідування, з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, до дня повідомлення особі про підозру не обчислюється у кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтями 437-439 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни; порушення законів та звичаїв війни; застосування зброї масового знищення) чи частиною першою статті 442 (геноцид) Кримінального кодексу України [2,3]. Також не обчислюється загальний строк досудового розслідування й при об'єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 КПК України, якщо досудове розслідування хоча б в одному з них здійснюється за ознаками злочину, передбаченого статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 КК України. Також треба зазначити, що було внесено зміни до статті 615 КПК України, стосовно особливого режиму кримінального провадження в умовах воєнного стану, і якими коректується первинне нормативне регулювання питання обчислення під час дії воєнного стану строків досудового розслідування у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану. У кримінальних провадженнях, в яких з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та на дату введення в Україні воєнного стану жодній особі не повідомлено про підозру, строк від дати введення воєнного стану до дати його припинення чи скасування не включається до загальних строків, передбачених частиною другою статті 219 КПК України [3]. Також, у кримінальних провадженнях, в яких відомості про кримінальне правопорушення, крім злочинів, передбачених статтями 437-439 чи частиною першою статті 442 КК України, внесено до ЄРДР або винесена постановою про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 КПК України, від дати введення воєнного стану і до дати його припинення чи скасування строк досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру становить тридцять місяців [3]. При цьому слід відмітити, що положення нового абзацу другого частини восьмої статті 615 КПК України поширюються також і на кримінальні провадження, в яких відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР або винесена постановою про початок досудового розслідування у порядку,

встановленому статтею 615 КПК України, від дати введення воєнного стану і до дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану» [3]. Аналізуючи вищевикладене, Закон № 3341-IX від 23.08.2023 року дозволить підвищити ефективність досудового розслідування кримінальних проваджень в умовах воєнного стану, і навіть тих, по яких жодній особі не повідомлено про підозру, а також забезпечить збирання доказів та належну фіксацію воєнних злочинів та геноциду з дотриманням вимог Кримінального процесуального законодавства України і в подальшому притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Список використаної літератури: 1. Указ Президента № 64/2022 «Про введення воєнного стану» <https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397>. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. No 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> 3. Закон України №3341-IX від 23.08.2023 року: «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей обчислення строків досудового розслідування в умовах воєнного стану» <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-20/print>.

МІНЯЙЛО Анатолій Анатолійович,

кандидат сільськогосподарських наук, доцент, судовий експерт Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз

Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0959-0855>;

ДМИТРЕНКО Людмила Анатоліївна,

судовий експерт Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз

Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8555-6851>

ЗАСМІЧЕННЯ ТА ЗАБРУДНЕННЯ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ

Руйнування, спричинені збройним конфліктом, після яких залишаються уламки боєприпасів, військові транспортні засоби, зруйновані будівлі житлового фонду та будівлі критичної інфраструктури несуть значну небезпеку для навколишнього природного середовища та життя і здоров'я людей. Зброя та вибухові речовини містять матеріали, важкі метали та органічні забруднювачі, які забруднюють місця вибухів і потрапляють у довкілля (навколишнє природне середовище), погіршуючи стан атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод та ґрунту, що в свою чергу спричиняє значний негативний вплив на цілі біоценози. Моніторинг навколишнього середовища показав підвищений рівень вмісту важких металів, а експерти підкреслили потенційні ризики для здоров'я та життя населення. [1]

Збіднений уран і токсичні речовини у звичайних вибухових речовинах можуть спричинити локальне забруднення. Боєприпаси, що не розірвалися, і протипіхотні міни загрожують життю людей, а також створюють додаткові ризики забруднення навколишнього природного середовища низкою хімічних речовин. Вони можуть зробити певну територію непридатною для ведення сільського господарства, створюючи тиск на інші природні ресурси, які залишаються доступними. Покинуті та знищені військові транспортні засоби також містять токсичні компоненти (наприклад, акумулятори та паливо), які забруднюють навколишнє природне середовище. Будівельне сміття становить небезпеку, наприклад дрібний пил та

азбест, які в свою чергу засмічують та забруднюють земельні ресурси.

Збройний конфлікт також порушує поводження з відходами, об'єкти та сховища для переробки відходів. Це може призвести до шкідливого забруднення ґрунтів, підземних та поверхневих вод. Утилізація, зберігання та неорганізоване поводження з небезпечними відходами може мати серйозний і тривалий вплив на здоров'я людини та природній світ. [2]

Загальна проблема поводження з відходами ускладнюється тим фактом, що сама діяльність, пов'язана з конфліктом, яка створює велику кількість відходів, включаючи обладнання та медичні матеріали, а також щоденні відходи, які утворюються військовими. Близько 4,5 кілограмів твердих відходів утворювалося на одного військовослужбовця на день під час військових операцій в Іраку та Афганістані (Neuhauser 2015). Під час цих конфліктів методи утилізації твердих відходів варіювалися від захоронення небезпечних відходів до утилізації в каналізацію або місцеві джерела прісної води. За даними досліджень, що найбільш широко використовуваним методом утилізації відходів під час конфліктів були «спальні ями», які добре відомі тим, що вони в свою чергу створюють токсичні викиди.

До типів відходів, які спалюють на спалювальних ямах і несанкціонованих сміттєзвалищах, належать пластик, батареї, медичне приладдя, а також рештки людей і тварин. Населення, яке піддається впливу токсичного диму, що утворюється внаслідок пожеж на несанкціонованих сміттєзвалищах, має підвищений ризик респіраторних захворювань, раку та несприятливих наслідків пологів (ВООЗ 2015). Дим від спалювання електронних відходів може містити бензол, діоксини, ртуть і поліхлоровані біфеніли.

Незаконне скидання відходів, включаючи транспортні засоби, може призвести до змивання забруднюючих речовин у ґрунт, підземні та поверхневі води. [3]

Існуючі місцеві полігони часто пристосовані для захоронення небезпечних військових відходів, і вони зазвичай не мають відповідних умов для запобігання забрудненню. Надходження гуманітарної допомоги (наприклад, продуктів харчування, одягу та медичних товарів) також може загострити проблеми поводження з відходами, особливо коли мова йде про побутові відходи через надлишок упаковки та іншого пластику [4].

Війна росії проти України – це, перш за все, лихо для народу

України та світу. Окрім гуманітарного жаху та геополітичних потреб, які спричиняє війна, яка призводить (поширює) до забруднення та засмічення земельних ресурсів та навколишнього природного середовища нашої держави.

Активні військові дії на території нашої держави продовжуються, а разом з ними продовжуються і забруднення довкілля. Наслідки цього забруднення будуть спостерігатися ще багато років та будуть потребувати для відновлення належного стану навколишнього природного середовища значних людських ресурсів та коштів. Тому, дуже важливо вже сьогодні забезпечити проведення інженерно-екологічних експертиз територій які зазнали забруднення для отримання максимальних репарацій від країни-терориста.

Список використаної літератури: 1. Бюлетні для оцінки різних типів шкоди довкіллю, виконані Обсерваторією конфліктів і довкілля (Conflict and Environment Observatory) та Екологічною мережею Зої (Zoі): промисловість. URL: <https://zoinet.org/product/ceobs-ukraine/>. 2. The Environmental Impact of the Conflict in Ukraine: A Preliminary Review. UNEP, 2022. Розміщено за посиланням: <https://www.unep.org/resources/report/environmental-impact-conflict-ukraine-preliminary-review>. 3. Дайджести ключових наслідків російської агресії для українського довкілля. Розміщено за посиланням: <https://ecozagroza.gov.ua/news>. 4. The impact of Russia's war against Ukraine on climate security and climate action. Аналіз незалежних експертів для ОБСЄ, координований Chatham House Authors: Oli Brown, Antony Froggatt, Natalia Gozak, Nataliya Katser-Buchkovska, Orysia Lutsevych, James Nixey. Розміщено за посиланням: <https://alpanalytica.org/wp-content/uploads/2023/02/Independent-Experts-Analysis-The-impact-of-Russias-war-against-Ukraine-on-climate-security-and-climate-action-9-Feb-23.pdf>.

МІЩЕНКО Дмитро Олексійович,

*завідувач сектору трасологічного обліку відділу криміналістичних
видів досліджень Запорізького науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-3196-8121>

ПРОБЛЕМИ ЕКСПОЗИЦІЇ ЗОБРАЖЕНЬ ПРИ ФОТОГРАФУВАННІ СЛІДІВ ВЗУТТЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

З розвитком технологій криміналістика отримала чималий інструментарій, однак, традиційно, основним та найбільш розповсюдженим способом фіксації матеріальних слідів лишається фотозйомка. Одним із найбільш складних завдань у судовій фотографії лишається фотографування слабо видимих або невидимих поверхневих слідів взуття. При фотографуванні необхідно досягти їх візуалізації та достатнього рівню контрасту. Одним із способів, що дозволяє досягти поставленої мети, є застосування інтенсивного навискісного освітлення – вузьких спрямованих променів світла, що направлені під гострим кутом до поверхні зі слідом [1, с. 276].

Першою проблемою, що виникає на практиці, є засвічення зображення масштабної лінійки. Це відбувається за рахунок різниці в контрасті між лінійкою та самим слідом. Підсвічення її джерелом розсіяного світла зверху не завжди може спрацювати через те, що таке світло може створювати певні перешкоди відображенню самого сліду та підвищує ризик віддзеркалення об'єктиву фотоапарата в кадрі.

Другою поширеною проблемою є неоднорідне відображення різних ділянок сліду. Відповідно, підсвічуючи одну частину, можна засвітити іншу.

Таких проблем можна було б уникнути або звести їх до мінімуму, якби функціонал фотоапарату дозволяв би встановлювати різні налаштування експозиції одночасно за кількома точками в межах одного кадру. Однак, більшість фотоапаратів, що використовуються криміналістами, не мають таких функцій.

У класичній літературі подібні проблеми пропонувалося вирішувати за допомогою так званого методу «блукаючого відблиску». Його сутність полягає у встановленні камери на штатив у затемненому приміщенні та експонуванні кадр з відкритим затвором та увімкненим освітлювачем, який треба переміщати з тим, щоб висвітлити усі ділянки сліду [1, с. 281].

Даний метод був розрахований, в першу чергу, на плівкові фотоапарати. Його застосування в сучасних реаліях має ряд недоліків. Серед них неможливість побачити кінцевий результат в процесі експонування, як наслідок, часто кадр виявляється або засвіченим, або нерівномірно експонованим. Через це, досягнення задовільного результату виявляється трудомістким процесом через істотну кількість спроб.

Ми ж, у свою чергу, пропонуємо альтернативний та, на нашу думку, більш зручний спосіб. Його сутність полягає у встановленні фотоапарату на штатив, виконанні кількох кадрів на короткій витримці із статичним світлом, на кожному з яких будуть підсвічені та найбільш якісно відображені різні ділянки сліду. В подальшому отримані зображення поєднуються в одне за допомогою відповідних програмних додатків. Перевагою даного методу є більш точна деталізація, а також менші затрати часу на досягнення кінцевого результату, що робить його більш пристосованим до умов експертного дослідження, в тому числі ідентифікаційного. При цьому, змін у масштабі та ознаках самих об'єктів (слідів) не відбувається через те, що відносно сліду фотоапарат лишається статичним.

Саме поєднання можна здійснювати за допомогою програмних рішень з редагування фотографій способом поєднання шарів. В подальшому пропонуємо презентацію даного методу на прикладі програми Adobe Photoshop.

Для прикладу взято поверхневий слабо видимий слід взуття на темній дактилоскопічній плівці, в якому відображено підметкову, проміжну та каблучну частини низу взуття, при цьому підметкова частина в сліду відображено менш контрастною, вона є практично не видимою, на відміну від каблучної. Відповідно, сфотографувати цей слід з тим, щоб рівномірно підсвітити всі ділянки та залишити зображення лінійки інформативним, класичними методами досить складно.

Нижче, на першому зображенні (мал.1) спостерігаємо, що більш контрастно відображено тільки підметкову частину та засвічена права частина масштабної лінійки, на другому зображенні (мал. 2) – навпаки, більш контрастно відображено каблучну частину та засвічена ліва частина масштабної лінійки.

Для поєднання цих зображень у застосунку Adobe Photoshop (версія 23.5.3) їх було відкрито в одному документі у двох окремих шарах. За допомогою команди «Дублювати шар» («Duplicate Layer») контекстного меню кожного із шарів створено їх дублікати (мал. 3).

При цьому, в переліку шарів дублікати мають бути розміщені зверху, їх переміщення, за необхідності, можливо перетягуванням лівою кнопкою миші.

Мал. 1. Зображення з проекспонованою підметковою частиною сліду

Мал. 2. Зображення з проекспонованою каблучною частиною сліду

З дублікатів шарів із першим та другим зображеннями було видалено зображення поза межами лінійки (застосовано інструмент виділення фрагменту та його видалення клавішею «Delete»). Результати відображено на мал. 4.

Мал. 3. Ілюстрація дублювання шарів

Мал. 4. Результат видалення графічної інформації у шарях з лінійкою

Для досягнення кінцевого результату застосовано режими накладення шарів у такій послідовності: для верхнього шару (один із шарів з зображенням лінійки) застосовано режим «Заміна темним» («Darken») з метою отримання більш якісного та інформативного зображення масштабної лінійки (мал.5), для третього (один

із шарів з зображенням сліду) – режим «Заміна світлим» («Lighten») [2] (мал.6).

Мал. 5. Ілюстрація вибору режиму накладення шарів з зображенням лінійки

Мал. 6. Ілюстрація вибору режиму накладення шарів з зображенням сліду

Альтернативним способом поєднання кількох зображень сліду зі збереженням найбільш інформативних ділянок є застосування

команди «Автосполучення шарів» («Auto-Blend Layers») меню «Редагування» («Edit») в режимі «Пакет зображень» («Stack Images») з параметром «Плавні переходи кольорів і відтінків» («Seamless Tones and Colors») [3].

Кінцевий результат можна спостерігати на об'єднаному зображенні (мал. 7). Таким чином вдалося добитися якісного та деталізованого відображення усіх частин сліду, зберегти інформативність масштабної лінійки.

Мал. 7. Об'єднане зображення

Таким чином, на нашу думку, запропонований метод дозволить суттєво спростити фотографування поверхневих слідів у найбільш складних випадках, підвищити якість ілюстрування, зокрема, при використанні не професійних цифрових фотокамер. Його застосування не потребує глибоких знань професійних графічних редакторів, універсальність дозволяє застосовувати цей метод як у лабораторних, так і у «польових» умовах при проведенні огляду місця події. При цьому, за дотримання визначених умов (фіксоване взаємне розташуванням фотоапарату, сліду та масштабної лінійки) при виконанні кожного з кадрів, які в подальшому будуть поєднані, не відбувається суттєвих викривлень у кінцевому відображенні сліду в цілому та його деталей (особливостей).

Список використаної літератури: 1. Разумов Э. А., Молибога Н. П. Осмотр места происшествия. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – 672 с. 2. Режимы наложения. Посібник користувача Photoshop. URL: <https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using/blending-modes.html>. 3. Поєднання зображень за допомогою функції «Автосполучення шарів». Посібник користувача Photoshop. URL: <https://helpx.adobe.com/ua/photoshop/using/combine-images-auto-blend-layers.html>.

МУСІЙКО Альона Андріївна,

курсантка навчальної групи Ф1-305

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6175-9617>;

ЧЕРЕВКО Кирило Олександрович,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального права

і кримінології факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3384-8388>

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ З ОЗНАКАМИ ЗВІРСТВ ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Практика Першої та Другої світових воєн показала світу, що збройні конфлікти завжди пов'язані з масовою кількістю воєнних злочинів. Однак, з плином часу, незважаючи на злет гуманістичної думки, формування розвиненої міжнародної машинерії захисту (чи-то пак декларування та маніфестації) прав людини й принципу незастосування сили для вирішення будь-яких спірних питань у відносинах між державами, війни все одно виникають. Численні страждання раз-по-раз нагадують: фактор часу – не головний для утвердження людяності. Необхідна адекватна практика, чільне місце в якій посідає правильне правове реагування, правова кваліфікація, дослідження причин, умов та, зрештою, запобігання відповідним злочинам.

Принагідно зауважимо, що за загальним розумінням воєнні злочини представляють собою серйозні порушення міжнародного гуманітарного права, що полягають у порушенні законів і звичаїв тягнуть за собою кримінальну відповідальність як національному, так і на міжнародному рівнях. Воєнні злочини належать до категорії міжнародних злочинів, нарівні зі злочинами агресії, проти людяності і геноцидом. Вони включають в себе серйозні порушення заборон, які містяться як у міжнародних конвенціях, так і в звичаях міжнародного гуманітарного права.

Водночас, серед всіх воєнних злочинів виділяється категорія тих, що пов'язані зі звірствами (*atrocities crimes*). Правовий розвиток поняття «злочини, пов'язані зі звірствами» набув одразу після Другої світової війни та пов'язується з функціонуванням міжнародних військових трибуналів й міжнародних гібридних судів *ad hoc*: над

головними військовими злочинцями країн-осі (Нюрнберзький трибунал) та по Далекому Сходу (Токійський трибунал). В подальшому, воєнні злочини (інколи злочини проти людяності), пов'язані зі звірствами, або просто (злочини звірств) ставали чи-то предметом судового розгляду, чи-то пов'язаної з ним наукової дискусії в межах міжнародних кримінальних трибуналів щодо колишньої Югославії та Руанді, а також гібридних міжнародних судів – Спеціального суду по Сьєрра-Леоне, Надзвичайної палати камбоджійських судів, Палати із серйозних злочинів для Східного Тимору.

Вперше нормативна згадка про ці злочини на міжнародно-правовому рівні фіксується у Статуті Нюрнберзького трибуналу 1945 року. Пункт «в» ст. 6 Статуту визначає злочини проти людяності як «вбивства, знищення, поневолення, вигнання та *інші звірства*, скоєні проти цивільного населення до або під час війни, або переслідування з політичних, расових чи релігійних причин» [1] (*курсив наш – авт.*).

На даний момент найбільш повне та ємне визначення злочинів проти людяності визначене у Римському статуті Міжнародного кримінального суду (ст. 7). Поруч з цим ст. 8 Римського Статуту Міжнародного кримінального суду містить перелік складів воєнних злочинів, на які поширюється юрисдикція цього суду [2]. Концепція воєнних злочинів і їх протидії також знаходить своє відображення у чотирьох Женевських конвенціях та Додатковому протоколі до них. Ці міжнародні документи мають юридичну силу і зобов'язують держави включити серйозні порушення міжнародного гуманітарного права до свого національного законодавства. Україна виконала це завдання, включивши статтю 438 «Порушення законів та звичаїв війни» до свого Кримінального кодексу.

Перелік воєнних злочинів, які становлять серйозні порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, включає умисне вбивство, катування і нелюдське поводження, умисне завдання тяжких страждань чи серйозного каліцтва, незаконне захоплення та руйнування майна, не пов'язане з військовою необхідністю, примус цивільної особи чи військовополоненого служити в армії ворожої держави, позбавлення особи права на неупереджене і справедливе судочинство, незаконна депортація, переміщення цивільних осіб, незаконний арешт цивільних осіб, взяття заручників та інші [3].

Додатковий протокол I 1977 року розширює перелік серйозних порушень Женевських конвенцій, включаючи перетворення цивільного населення, німецьких цивільних осіб і демілітаризова-

них зон в об'єкти нападу, а також невідповідний напад, який призводить до великої кількості смертей та поранень серед цивільного населення. Інші дії включають напади на об'єкти, що містять небезпечні речовини, використання емблеми Червоного Хреста або Червоного Півмісяця невідповідним чином, переміщення населення та інші подібні порушення. Воєнні злочини зафіксовані цими нормами стосуються міжнародних збройних конфліктів і дій проти «захищених осіб». Зазначені норми також визначають винятки з використання військових сил [4].

Однак нелюдські, антигуманні акти стосовно громадянського, тобто мирного, населення або, як визначив Вирок Нюрнберзького трибуналу, «звірства», залишають нормативно невизначеними ані в межах воєнних злочинів, ані в межах злочинів проти людяності та продовжують приголомшувати свідомість людей, світову спільноту своєю жорстокістю, стражданням жертв і масштабами. Натомість повномасштабна агресія Російської Федерації знову й знову змушує ставити питання про окрему й винятково жорстоку категорію воєнних злочинів (а також, імовірно, злочинів проти людяності – за наявності до того підстав у виді необхідного контекстуального елементу, систематичності та ознак цілеспрямованої політики) – «звірства». Вони сколихнула міжнародну спільноту, своїми звірячими, антигуманними діями щодо цивільного населення та комбатантів залишила криваву рану в душі кожного українця. Внаслідок захоплені територій України окуповані території ставали місцями численних злочинів, які в міжнародному гуманітарному праві вже були, хоча й побіжно, але визначені як звірства. Під ними, на нашу думку, *можливо розуміти такі порушення законів і звичаїв війни, які пов'язані з масовими умисними вбивствами з особливою жорстокістю цивільного населення, заподіянням виняткових страждань, мучення військовополоненим.*

Особлива зацікавленість, на даний момент, полягає в повномасштабному переосмисленні та трансформації міжнародно-правових норм, що регулюють подібні звірства для подальшого притягнення до міжнародної відповідальності кожного російського військового, чиновника, який своїми діями вплинув на розгортання тяжкої та кровопролитної війни.

Список використаної літератури: 1. Статут Нюрнберзького трибуналу від 08.08.1945 р. URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/140950__140950. 2. Римський Статут Міжнародного Кримінального Суду : Міжнародний документ ; Статут від 17.07.1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_58. 3.

Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни : Міжнародний документ ООН від 12.08.1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text. 4. Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12.08.1949 р., що стосується захисту жертв збройних конфліктів: Міжнародний документ ООН від 08.06.1977 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_199#Text.

НАУМОВА Анна Олександрівна,
кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри кримінального права
та кримінології факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4273-8068>

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Відповідно до положень ст. 3 Конституції України людина, її життя та здоров'я, честь та гідність, недоторканність та безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1]. Визнання державою цінності людської особистості викликає необхідність створення ефективно діючих механізмів, які забезпечують кожній людині та громадянину можливість домагатися захисту та відновлення прав і свобод від будь-яких незаконних обмежень та порушень. Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура (ст.2 КПК) [2].

Вивчення матеріалів слідчої, прокурорської, судової практики, результати наукових досліджень, правова статистика свідчать, про те, що *приблизно 30% людей потрапляють «під приціл» правоохоронних органів випадково, незаконно. Нерідко – задля виконання такого собі "плану" щодо «посадок»* [3]. Так, у 2022 році судами першої інстанції було ухвалено 714 виправдувальних вироки [4]. Слід зазначити, що виправдані особи майже не мають можливості реалізувати своє право на відшкодування державою шкоди, заподіяної незаконними діями або бездіяльністю органів дізнання та слідства, у зв'язку із судовою тяганиною та відсутністю у кримінальному процесуальному законодавстві норм, що регламентують процедуру реабілітації. Так, 50% опитаних нами співробітників правозахисних

організацій України підтверджують поодинокі факти відшкодування невинуватій особі майнової та моральної шкоди, заподіяної незаконним та необґрунтованим кримінальним переслідуванням, незаконним засудженням, неправосудним судовим рішенням про застосування примусового заходу медичного або виховного характеру.

Процесуальна процедура реабілітації осіб, незаконно і необґрунтовано притягнутих до кримінальної відповідальності, незаконно засуджених, та відшкодування їм шкоди не визначена у чинному КПК України. Таким чином, відповідальність держави перед особою за незаконне і необґрунтоване кримінальне переслідування, незаконне засудження є химерною і не відповідає конституційним принципам. Вирішення зазначеної проблеми потребує розробки правової концепції щодо відповідальності держави перед реабілітованим, унормування у чинному КПК поняття, підстави реабілітації, удосконалення правового механізму захисту прав реабілітованого, відшкодування шкоди у повному обсязі за рахунок держави

У ч.5 ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод 1950 року [5]; ч.5 ст.9, ч.6 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права 1966 року [6]; ст. 85 Римського статуту Міжнародного кримінального суду 1998 року [7]; ч.1 ст.14 Конвенції проти катувань та інших жорстоких та нелюдських або принижують гідність видів поводження та покарання 1984 року [8] та інших міжнародних актах унормовано право особи на реабілітацію та компенсацію заподіяної шкоди. У сфері кримінального судочинства реалізація вищевказаних міжнародних і конституційних норм повинен забезпечити кримінально-процесуальний інститут реабілітації. В Україні на законодавчому рівні питання правового забезпечення реабілітації у кримінальному судочинстві не вирішено. У зв'язку з цим проблема правової регламентації реабілітації у кримінальному судочинстві є актуальною.

Аналіз юридичної літератури, правової статистики дозволяє дійти висновку, що правова відповідальність держави перед особою, щодо якої мало місце здійснення незаконного та необґрунтованого кримінального переслідування, незаконного засудження, неправосудного судового рішення про застосування примусового заходу медичного чи виховного характеру, полягає у відновленні прав і свобод особи, відшкодування їй фізичної, майнової та моральної шкоди.

Резюмуючи викладене, вважаємо, що необхідно доповнити

Кримінальний процесуальний кодекс України *главою «Реабілітація»*, в положеннях якої викласти: поняття реабілітації, умови та процесуальні підстави визнання права особи на реабілітацію; суб'єкти реабілітаційних правовідносин; підстави часткової реабілітації на досудовому і в судовому провадженні; процесуальний порядок реабілітації в ситуації примусової самообмови; порядок поновлення порушених прав і свобод реабілітованого; поняття фізичної шкоди та порядок її відшкодування; визначення майнової, моральної шкоди, завданої реабілітованому, правовий механізм відшкодування майнової шкоди; усунення наслідків моральної шкоди реабілітованому та її компенсація. Доцільно також доповнити у ст.3 КПК " Визначення основних термінів Кодексу " п.29, в якому викласти поняття реабілітації в наступній редакції: *« реабілітація – це визнання в установленому законом порядку невинуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення та поновленні її прав і свобод та відшкодування заподіяної їй шкоди»*.

Зазначена пропозиція законодавчого визначення реабілітації має певне наукове та практичне значення. Правова регламентація реабілітації має бути спрямована на реальне забезпечення захисту особи від необґрунтованого та незаконного кримінального переслідування або незаконного засудження, неправосудного судового рішення про застосування примусового заходу медичного чи виховного характеру, відновлення прав і свобод, компенсації фізичної, майнової та моральної шкоди.

Список використаної літератури: 1. Конституція України. : Закон України від 28.06.1996 № 254к/ 96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.20212 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> 3. В заручниках у системи. Чому в українських судах не працюють виправдувальні вироки? URL: <https://www.pravda.com.ua/columns/2021/07/3/7299202/> 4. Судова статистика. URL https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/zvit_dsau_2022 5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text 6. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043#Text 7. Римський статут Міжнародного кримінального суду від 17.07 .1998 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text 8. Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському

або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню
26 листопада 1987 р. URL: [https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/995_068#Text](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_068#Text)

НЕГРЕБЕЦЬКИЙ Владислав Валерійович,
кандидат юридичних наук, доцент,
науковий співробітник НДІ вивчення проблем злочинності
імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0478-6533>

КРИМІНАЛІСТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПОДОЛАННЯ ДЕЗІНФОРМАЦІЇ В УМОВАХ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Війна проти України виявила критичну вразливість суспільства до силової «гібридної» політики країни-агресора. Західний світ поки що не сформував адекватних і ефективних засобів, механізмів і політик протистояння гібридній експансії. В рамках гібридної агресії ворог використовує розвідувально-шпигунську діяльність, технології дискредитації державних структур країн, здійснюється підтримка праворадикальних, націоналістичних, популістських рухів, які продукують у суспільствах країн ЄС антинатовські настрої, триває адресна робота у середовищі «співвітчизників» тощо [1]. В країнах Європи формуються мережі лояльних до країни-агресора політичних, громадських організацій, ЗМІ тощо. Водночас, використовується і «силова складова» гібридного впливу – за останні роки почастишали випадки «воєнного тестування» системи оборони НАТО – створення провокацій у повітряному і морському просторі Європи з боку збройних сил країни-агресора.

Це сталося можливим завдяки активному використанню інформаційних технологій, та впливу інноваційних інструментів обміну та передачі інформації в різноманітних інформаційних ресурсах. Але нажаль не всі технології інформаційного пошуку однаково рівноцінні і безпечні. В 2023 році компанія Google впровадила технологію Search Generative Experience (SGE) [2]. Цей пошуковий сервіс ретельно розроблений та навчений виявляти й представляти користувачеві високоякісні результати, які відповідають інформації у видачі та підтримують її. Об'єднавши найсучасніші поєднання мовних моделей і цілеспрямовані методики навчання, компанія Google створила пошукову систему, яка надає надійну і підтвержену інформацію. Google прагне запобігати демонстрації шкідливого, образливого або відвертого контенту у своїх системах ранжування. Технологія Search Generative Experience (SGE), на якій ґрунтуються пошук, створена саме для цього. Основна увага приділяється ство-

ренню інформативних відповідей, підтверджених надійними джерелами, щоб користувачі отримували правдиву і перевірену інформацію. У випадках, коли системи Google мають меншу довіру до джерела або стикаються з інформаційними прогалинами, мета полягає в тому, щоб уникнути надання знімків, згенерованих штучним інтелектом. Крім того, відверті або небезпечні теми навмисно уникаються, щоб підтримувати відповідальне та безпечне середовище пошуку.

Безсумнівно, технології персоніфікованого підбору відомостей мають грандіозне майбутнє, існує реальна необхідність їх використання в криміналістиці, судовій експертизі, і взагалі, в правоохоронній діяльності. Але нажаль будь-який інструмент в руках правопорушника може перетворитись на зло. І якщо йдеться про інформаційні технології, то сила цього лиха збільшується у видимо-невидимо разів. Так, месенжери, а також соціальні мережі, доступ до яких має майже кожний, надають найбільше можливостей для поширення практично будь-якої інформації. Є можливість не просто одноразово поширити новину, а запустити «ланцюжкову реакцію», коли новина багаторазово пересилається користувачами соц. мережі від однієї особи до цілою групи осіб, або навіть до інших соц. мереж.

На жаль не всі пошукові сервіси та інформаційні ресурси здатні виявляти ненадійні джерела інформації. Новини та повідомлення можуть не відповідати дійсності [3]. Фейк у перекладі з англійської «fake» означає – «фальшивка», «підробка», «обман». Таким чином, фейк – це завідомо неправдива інформація. Дезінформація – відомості, що розраховані на введення особи в оману [4, с.158].

Особливого значення набуває питання про відповідальність за поширення інформації, яка загрожує Національній безпеці України, а саме спрямованої на заподіяння шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці держави. Таким чином, ворог намагається методично і послідовно підірвати авторитет держави і органів влади, і послабити обороноздатність країни. Спецслужбами країни-агресора нарощуються зусилля із використання такого інструменту інформаційної війни як створення на платформах соціальних мереж Facebook, Instagram і Twitter мереж облікових записів (акаунтів) (так званих бот-мереж), які містять недостовірні дані щодо користувачів, діяльність яких є координованою ззовні та об'єднана єдиною метою, зокрема такою як проведення акцій інфо-

рмаційного впливу проти державних інтересів України. Так, Службою безпеки України виявлено та припинено функціонування за 2022 рік - 45 ботоферм, загальною потужністю понад 4 млн. ботів, діяльність яких поширювалась на багатомільйонні аудиторії користувачів соціальних мереж у різних регіонах України (і не лише). Разом з тим, вжитими заходами було викрито та заблоковано близько 11 тис. облікових записів, що використовувались на користь окупантів. Непоодинокими стали і випадки, коли користувачі облікових записів (акаунтів) видають себе за інших осіб, зокрема за представників влади, інших публічних осіб, до яких прикута особлива увага, і від імені цих осіб розміщують і поширюють в соцмережах та на інших інтернет-платформах різну неправдиву, маніпулятивну інформацію. [5]. Тому існує необхідність підвищити контроль з боку правоохоронців. Якщо інформація розміщена у вільному доступі, є можливість використовувати методику збирання й аналізу інформації з відкритих джерел (*Open source intelligence, OSINT*).

Центр протидії дезінформації є робочим органом Ради національної безпеки і оборони України, утвореним відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106 [6]. Центр підпорядкований Раді національної безпеки і оборони України [7]. Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Зокрема, до завдань Центру належать :

виявлення та протидія дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою;

проведення аналізу та моніторингу подій і явищ в інформаційному просторі України, стану інформаційної безпеки та присутності України у світовому інформаційному просторі.

Інформаційний імунітет – це здатність ідентифікувати маніпуляцію, фейк, оцінити рівень їх небезпеки і як їм можна запобігти. Для протидії дезінформації необхідно виробити у суспільства інформаційний імунітет.

Висновок: для ефективної боротьби з поширенням дезінформації, що загрожує національній безпеці країни необхідно користуватися досвідом провідних європейських країн, підвищити роль цифрових інструментів виявлення і протидії дезінформації, в тому числі в роботі правоохоронних органів, із залученням профільних науково-дослідних установ та провідних фахівців в галузі криміналістики, кримінального процесу і кримінального права адаптувати чинне законодавство до існуючих умов інформаційної війни проти України.

Список використаної літератури: 1. «Гібридна» війна Росії – виклик і загроза для Європи. / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – 91 с. URL: http://razumkov.org.ua/images/Material_Conference/2016_12_14/GIBRID-WAR-FINAL-1-1.pdf. 2. Новий алгоритм пошуку Google на основі AI: чого очікувати. (29.10.2023) URL: <https://livepage.ua/blog/the-new-ai-powered-google-search-what-to-expect.html> (дата звернення 09.11.2023) 3. Дайджест мови ненависті російських пропагандистів (18.08.2023 – 28.09.2023). URL: <https://cpd.gov.ua/reports/dajdzhest-movy-nenavysti-rosijskyh-propagandystiv-18-08-2023-28-09-2023/> 4. Велика українська юридична енциклопедія: У 20 т. Т.20: Криміналістика, судова експертиза, юридична психологія / редкол. В. Ю. Шепітько та ін. Харків: Право, 2018. 952 с. 5. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за окремі дії проти основ національної безпеки України: Законопроект України від 19.04.2023 № 9223. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41788?fbclid=IwAR0RWkqeb5Qfe6H4TPyk_RIKKEZHmqd699_G6ZH0h9ZmxhEwLZ_ZpXM61T0. 6. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року «Про створення Центру протидії дезінформації»: Указ Президента України від 19.03.2021 р. № 106/2021. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/1062021-37421>. 7. Центр протидії дезінформації. URL: <https://cpd.gov.ua/>

НЕЧАЄВА Ірина Олексіївна,

*викладач кафедри кримінального процесу та організації
досудового слідства факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8354-7594>

ЩОДО ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ЗА УЧАСТЮ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІДОЗРЮВАНИХ

Злочинність неповнолітніх в Україні є однією із серйозних проблем, бо рівень злочинності з кожним роком зростає. Неповнолітні правопорушники в силу свого фізичного, розумового і психологічного розвитку не можуть самостійно та в повній мірі захищати свої права та законні інтереси, надані їм законом. В більшості випадків ступінь впливу закону на неповнолітнього правопорушника, може бути не найсуворішою чи навіть мати виховний характер, у зв'язку з тим, що особистість даної категорії громадян не повністю сформована. Згідно зі статтею 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини і громадянина та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави в усіх складових життя суспільства. [1]. Для забезпечення всебічного та належного розвитку неповнолітнього до нього мають бути застосовані підвищені гарантії. Дані гарантії застосовуються як в кримінальному процесі, так і при проведенні слідчих (розшукових) дій.

Під час розслідування кримінальних правопорушень, незалежно від їх тяжкості, час від часу виникає потреба у перевірці та уточненні отриманих шляхом допитів відомостей, які часто викликають певні сумніви та при цьому мають ключове значення для достовірного встановлення його обставин. За таких умов необхідним є проведення слідчого експерименту – слідчої (розшукової) дії, яка має важливе значення для отримання, уточнення та перевірки доказової інформації [2, с. 224].

Слідчий експеримент – це слідча (розшукова) дія, яка проводиться з дотриманням вимог ст. 240 КПК України у вигляді відтворення дій, обстановки або обставин певної події, проведення необхідних дослідів чи випробувань, спрямована на перевірку й уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення [3, с. 98].

Теж саме стосується і розслідування кримінального провадження за участю неповнолітнього, де одним із завдань слідчого є налагодження вербального контакту з неповнолітнім. Так як участь у досудовому розслідуванні вимагає від підлітка певних психологічних і емоційних затрат. Кримінальна процесуальна охорона прав і законних інтересів неповнолітніх залежить від дотримання посадовими особами, які здійснюють розслідування кримінального провадження норм кримінального процесуального законодавства. Дії, що проводяться за участю неповнолітніх, повинні відповідати вимогам Кримінального процесуального кодексу України і не допускати їх порушень. Слідчий не повинен забувати про те, що неповнолітні особи, коли вони потрапляють в обстановку, яка вимагає від них активних дій, за якими зосереджено будуть спостерігати значна кількість учасників, зазвичай сором'язливо на це реагують та стають невпевненими та нерішучими. Це пояснюється тим, що в присутності інших осіб людина, а особливо неповнолітній, може відчувати збентеження (так званий ефект соціальної інгібіції). Сором'язливість в одних осіб впливає на моторику, роблячи рухи некоординованими, незграбними, в інших – на інтелектуальні функції, що може знижувати увагу, пам'ять, мислення. Побоюючись не впоратись із поставленим завданням, людина часом нездатна зробити те, що їй вдалось раніше [4, с. 191].

Головною особливістю процесуального порядку проведення слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних є дотримання права неповнолітніх на забезпечення участі в них захисника, законного представника, педагога чи психолога, а за необхідності – лікаря.

Починається проведення слідчого експерименту за участю неповнолітнього із заслуховування його свідчень про обставини, які необхідно перевірити. Потім слідчий пропонує неповнолітньому підозрюваному, дії якого перевіряються, оцінити обстановку відтворену для проведення слідчого експерименту. Якщо надходить заява про яку-небудь невідповідність, і ця невідповідність може вплинути на результат слідчого експерименту, слідчий коригує обстановку. Також деякі особливості має перевірка показань неповнолітніх на місці вчинення правопорушення, адже треба звернути увагу на їх можливість, здібності, треба врахувати вік та ступінь розвитку. За пропозицією слідчого учасники експерименту здійснюють обумовлені дії. Досліджувані дії в слідчому експерименті проводяться за показами неповнолітнього в передбаченому показами порядку.

Основним засобом фіксації слідчого експерименту є протокол. У протоколі докладно викладаються умови і результати слідчого експерименту.

Як і кожен доказ отриманий в ході досудового розслідування, слідчий експеримент також підлягає перевірці та оцінці. Тому при завершенні даної слідчої (розшукової) дії слідчий аналізує та дає оцінку отриманим результатам цієї слідчої дії а саме, отриманий дослідним шляхом інформації. Слідчий експеримент оцінюється з точки зору його допустимості, належності та достовірності.

Таким чином, слідчий експеримент за участі неповнолітніх підозрюваних проводиться з дотриманням загальних підстав відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, але з деякими особливостями, оскільки неповнолітні злочинці в силу свого віку та розвитку по-різному сприймають явища реальної дійсності та злочинні діяння, які вони скоїли, в минулому.

З огляду на вище вказане слід зазначити, що питання проведення слідчого експерименту за участю неповнолітнього підозрюваного є певною мірою окресленим. Але не є повністю вивченим і підлягає окремому дослідженню, або науковому вивченню.

Список використаної літератури: **1.** Конституція України: прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня. 1996 р. **2.** Харченко С.В. Тактика слідчого експерименту за участю неповнолітніх підозрюваних / С.В. Харченко // Право і суспільство. – 2015. – № 4. Ч. 4. – с. 223-229. **3.** Основи кримінального процесу: навч. посіб. / О.В. Пчеліна, Т.Г. Фоміна, В.В. Романюк, Г.І. Глобенко; за заг. ред. д-ра юрид. наук, доц. Т. Г. Фоміної. Харків: ХНУВС, 2023. 132 с. URL: <https://dspace.univd.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a58adaa7-8aec-4c64-8e85-5181e2e4356d/content>. **4.** Основи загальної та юридичної психології: курс лекцій : [навч. посіб.] / [Н.Р. Бобченко, В.П. Бойко, І.В. Жолнович, І.І. Когутич] ; за ред. В.Т. Нора. – К. : Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 224 с.

НЕЧАЄВА Ірина Олексіївна,

*викладач кафедри кримінального процесу та організації
досудового слідства факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8354-7594>;

ГРЕЛЯ Дар'я Петрівна,

курсантка навчальної групи Ф1-22-202

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-0159-940X>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПОРЯДКУ ОГЛЯДУ ТРУПА, ПОВ'ЯЗАНОГО З ЕКСГУМАЦІЄЮ

Процесуальна діяльність з розслідування кримінальних правопорушень, насамперед, пов'язана з проведенням слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій як найбільш ефективних засобів збирання доказів [1].

Нерідкісними є випадки, коли регламентація передбачених чинним Кримінальним процесуальним кодексом України (далі КПК України) процесуальних, у тому числі слідчих (розшукових) дій, є недостатньою і підлягає вдосконаленню для ефективного застосування процесуальних норм у кримінальному провадженні. Саме до таких дій належить огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією [2 С. 7].

Ексгумація (від лат. exhumatio: ex – з, gumus – ґрунт, земля) визначається як виймання трупа з місця поховання; виймання трупа з місця його поховання згідно з правилами, передбаченими кримінально-процесуальним законодавством для проведення судово-медичного дослідження; виймання трупа з місця поховання з метою огляду, судово-медичного дослідження або пред'явлення для впізнання [3].

Ексгумація трупів найчастіше проводиться з метою судово-медичного дослідження за ініціативою органів досудового розслідування і суду. Потреба проведення цієї дії у кримінальному провадженні зазвичай виникає під час перевірки та уточнення наявних доказів або одержання нових доказів, раніше невідомих слідчому [2 С. 14].

Ексгумація трупа здійснюється за постановою прокурора. Виконання постанови покладається на службових осіб органів місцевого самоврядування. Труп виймається з місця поховання за присутності судово-медичного експерта та оглядається з додержанням

правил статті 238 КПК України. Під час ексгумації судово-медичним експертом можуть бути вилучені зразки тканини і органів або частини трупа, необхідні для проведення експертних досліджень. У разі необхідності труп може бути доставлений до відповідного експертного закладу для проведення експертизи. Під час ексгумації трупа з поховання можуть бути вилучені речі, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення [1].

Потреба у проведенні ексгумації трупа виникає у випадках, коли є наступні обставини: необхідність отримання відповідей на питання, що виникли у слідчого у зв'язку з нововиявленими обставинами; відсутність належного огляду трупа; відсутність первинного судово-медичного його дослідження; наявність недоліків або недостатність первинного судово-медичного дослідження трупа; необхідність перевірки і уточнення окремих констатуючих положень акту судово-медичного дослідження (такий акт складається до порушення кримінальної справи) у зв'язку із наявністю принципових суперечностей з матеріалами розслідування; необхідність пред'явлення ексгумованого трупа (його останків) для впізнання. Потреба у проведенні ексгумації може виникнути також за наявності достатніх даних про те, що в місці поховання чи на трупі збереглися сліди злочину або предмети (зброя, цінності, наркотичні засоби тощо), що не були виявлені до поховання [4].

По аналогії з панівним у юридичній науці підходом щодо поділу на окремі етапи проведення слідчих (розшукових) дій, під час проведення ексгумації трупа як процесуальної дії слід також виділяти підготовчий, робочий і заключний (який інколи ще називається етапом фіксації) етапи [2 С. 68].

Підготовчий етап включає в себе побудову уявної моделі ходу запланованої дії, визначення чинників, що сприяють і перешкоджають її проведенню, можливостей і засобів подолання або нейтралізації негативних наслідків. Формалізованим підсумком підготовки є план проведення слідчої дії, що відбиває зміст, процедуру, етапність і забезпечення виконання цієї дії. Роль підготовчого етапу значно зростає під час проведення дій, пов'язаних з оперуванням великим обсягом інформації, трудомістких у технічному відношенні, або складних у інформаційному плані [5].

Підготовчий етап ексгумації трупа починається з моменту прийняття слідчим процесуального рішення про її проведення. Цей етап можна умовно поділити на два напрями, що включають у себе дії слідчого до виїзду на місце проведення ексгумації та на місці її проведення, але до її фактичного початку. Підготовка до виїзду на

місце проведення ексгумації трупа повинна включати в себе наступні елементи:

- 1) чітке усвідомлення необхідності проведення саме цієї процесуальної дії;
- 2) вирішення питання про місце проведення ексгумації;
- 3) визначення дати ексгумації;
- 4) вирішення питання про коло осіб, що можуть прийняти участь у проведенні ексгумації;
- 5) підбір технічних засобів, за допомогою яких буде здійснюватися розкопка могили та виймання трупа з місця поховання;
- 6) підготовка засобів фіксації ходу та результатів ексгумації трупа;
- 7) узгодження з бюро судово-медичних експертиз;
- 8) розробка плану проведення ексгумації;
- 9) винесення прокурором постанови про проведення ексгумації трупа;
- 10) попередній загальний інструктаж учасників і присутніх.

Другий напрям першого етапу включає в себе підготовку на місці проведення ексгумації і складається з наступних елементів:

- 1) ознайомлення адміністрації цвинтаря з постановою про проведення ексгумації трупа;
- 2) видалення сторонніх осіб за умовну межу проведення ексгумації трупа;
- 3) захист могили від можливих атмосферних опадів;
- 4) огляд ділянки цвинтаря, що безпосередньо прилягає до могили і підготовка могили до розкопок;
- 5) одержання необхідних консультацій фахівців, які беруть участь в ексгумації за запрошенням слідчого [6].

Прибувши на місце захоронення, слідчий проводить технічну підготовку, приступає до ексгумації і складає протокол. У протоколі зазначається: дата, місце, підстави проведення експертизи, відомості про учасників експертизи, приналежність трупа, з якої підстави він ексгмується, фіксується місце захоронення (цвинтар, ділянка), описуються його прикмети (хрест, огорожа, пам'ятник), стан самої могили, могильного пагорбу і його особливості, стан могильної плити, поверхні ґрунту і рослинності на могилі і навколо неї, проводиться орієнтовна і детальна фотозйомка. Після цього розкопують могилу і в міру розкопки відзначають характеристики ґрунту (глина, пісок, чорнозем), вказують його фізичні властивості (заморожений, вологий, зернистий), глибину залягання окремих пластів і самого захоронення. Після відкриття труни труп пред'являється

до впізнання родичам, близьким і знайомим покійного [7].

Заключний етап ексгумації трупа - фіксація ходу та результатів проведення ексгумації трупа - полягає у тому, що на ньому здійснюють передбачену процесуальною формою фіксацію її ходу та результатів. Від повноти та об'єктивності цієї фіксації залежить доказове значення дій, з метою проведення яких власне була призначена ексгумація. Фіксація ходу та результатів полягає у повному і точному відображенні проведених дій, поведінки його учасників, обставин і часу проведення, використаних засобів і одержаних результатів [8].

Щодо огляду трупа на місці проведення ексгумації, його перебіг і результати фіксують у єдиному протоколі ексгумації трупа. Протокол ексгумації трупа після ознайомлення з ним підписують поняті, учасники ексгумації та інші особи, які були присутні під час її проведення. Факт відмови особи від підписання протоколу, а також факт надання письмових пояснень особи щодо причин такої відмови засвідчується підписом її захисника (законного представника), а у разі його відсутності – понятих. До протоколу додаються матеріали вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапису, плани і схеми, графічні зображення, відбитки та зліпки [1].

З огляду на зазначене, ексгумація трупа є не лише процесуально, але й тактично складною дією. Від вдалого вибору тактичних прийомів повною мірою залежать якісна підготовка та чітке її проведення з оптимальними затратами сил та часу. Процесуально правильна організація проведення ексгумації передбачає не лише використання прийомів раціонального і оптимального виконання цієї процесуальної дії, але й прийомів, які мають яскраво виражений тактичний характер.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 року № 4651-VI URL:<http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print1443009895729994>. 2. Огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні України: навчальний посібник /В.І.Галаган, М.Й.Кулик, Н/С.Моргун, Ю.В.Терещенко. – Київ, 2018.– 113 с. 3. Шепітько В. Ю. Криміналістика: Енциклопедичний словник /За ред. В.Я.Тація. – Харків: Право, 2001. - С.80. 4. Денисюк П.Д., Шевчук М.М. Особливості ексгумації трупа в кримінальному провадженні. Молодий вчений. 2017. № 5.1. - С. 32–35. 5. Ковтун О. О., Сухіна Г. Ю. Особливості огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією як слідчої дії. Юридичний науковий електронний журнал. 2020. №3. -

С. 384-386. URL:http://lsey.org.ua/3_2020/94.pdf. **6.** Сибірна Р. І. Тибінка О. М. Особливості огляду трупа, пов'язаного з ексгумацією. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2013. №2. С. 436-441. URL: <https://dspace.lvduvs.edu.ua/bitstream/1234567890/2090/1/2-2013srpze.pdf>. **7.** Денисова Д. О. Процесуальний порядок і тактичні прийоми проведення ексгумації трупа. Пріоритетні напрями модернізації системи права. Збірник наукових з актуальних проблем економічних наук (м. Одеса, 17-18 травня 2019р.) - С. 78-84. URL: <http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/law/37may2019/20.pdf> **8.** Стахівський С. М. Слідчі дії як основні засоби збирання доказів: Науково-практичний посібник / С. М. Стахівський. – К.: Атіка, 2009. – С. 31. **9.** Кривда Л. Огляд трупа та огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією. Юридичний вісник. 2022. №1. - С. 93-100. URL: <https://doi.org/10.32837/yuv.v0i1.2307>.

НОВОЖИЛОВ Віктор Сергійович,

магістр права, начальник відділу юридичного забезпечення

та законодавчої ініціативи Громадської організації

«Спілка безпеки управління «Антикорупція»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1759-6800>

ЗАВДАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ТА СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ ДОМІРНОСТІ ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ПІД ЧАС ДІЙ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ВОЄННОГО СТАНУ

Воєнний стан є екстраординарним правовим режимом, який передбачає єдність методів, типів і способів правового регулювання, що спрямовані на забезпечення національної безпеки і оборони України, відсіч і стримування збройної агресії іноземної держави. У своїй основі ці методи, типи та способи правового регулювання можна звести до, *по-перше*, надання органам публічної влади відповідних додаткових повноважень, чому кореспондує, *по-друге*, тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб. Як і в будь-яких інших правовідносинах, кримінальне провадження в умовах воєнного стану здійснюється з відомими особливостями: кримінальна процесуальна форма значною мірою диференціюється, у тому числі шляхом спрощення юридичних процедур, що в науковій літературі пояснюється потребами практики, що «зумовлені виконанням завдань кримінального провадження» [1, с. 149], у тому числі в частині легалізації спрощеної (або прискореної) процедури провадження слідчих (розшукових) дій [2, с. 326], а тому «для досягнення всіх завдань кримінального провадження абсолютно необхідним та виправданим є наділення владних суб'єктів повноваженнями, які можуть бути спрямовані на певні обмеження конституційних прав інших учасників провадження» [2, с. 324]. Відтак, і в кримінальному процесуальному праві проявляється древня дилема співвідношення мети та засобів її досягнення, яка стає критичною в умовах воєнного стану, коли основною метою Нації є самозбереження та подолання Ворога.

Дати відповідь на питання «Чи мета виправдовує засоби?» можливо лише при конкретизації «мети» та «засобу/ів». Якщо поставити це питання щодо кримінального провадження в умовах воєнного стану (*що теж не є конкретизацією достатнього рівня*), то виникає ряд похідних невизначеностей: чи є завдання кримінального

провадження, як вони визначені в ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України чи доктрині, єдиними і гомогенними, чи можна їх розглядати як цілісну «мету», та чи будь-які процесуальні заходи (як уже *нормативно регламентовані, так і такі, що гіпотетично можуть бути введені чи існували в минулому*) допускаються.

Щодо єдності, то ми відстоюємо погляд про те, що завдання кримінального провадження не є гомогенними, можуть і фактично входять у суперечність між собою, оскільки деякі з них є *різноспрямованими*: усю сукупність завдань за предметом можна поділити на загальні, особливі (*серед них структурні, функціональні чи елементарні*) та спеціальні. [3, с. 111]. Більше того, загальні завдання кримінального провадження складаються з двох відносно самостійних груп: змістовних завдань і завдань-гарантій.

На наш погляд існує чотири загальних змістовних завдань кримінального провадження: (1) захист особи, громади та суспільства, тварини й природи, Українського народу від діянь, кримінальна протиправність яких встановлена в Кримінальному кодексі України, (2) відновлення особистої та публічної безпеки, (3) справедливе вирішення спорів, що виникають у межах кримінального провадження та (4) охорона прав, свобод та законних інтересів суб'єктів кримінального провадження.

До загальних завдань-гарантій, зокрема, належить: (а) застосування належної правової процедури до суб'єктів кримінального провадження; (б) забезпечення застосування виключно обґрунтованого процесуального примусу; (в) недопущення обвинувачення чи засудження невинуватої особи; (г) забезпечення співрозмірності кримінальної відповідальності вчиненому правопорушенню; (ґ) недопущення звуження змісту та обсягу існуючих матеріальних і процесуальних прав і свобод.

Відзначимо, що відсіч і стримування широкомасштабної збройної агресії іноземної держави, на наш погляд, не є завданням кримінального провадження у строгому розумінні цього терміну (див. [3, с. 115-116]), а являє собою похідний бажаний соціальний вплив реалізації деяких загальних завдань кримінального провадження.

Якщо розглядати завдання кримінального провадження як різнність, тоді стає зрозумілим, що спрощення правової форми в умовах воєнного стану водночас хоч посилює одні завдання, однак послаблює інші. Це є неминучими змінами внаслідок трансформації обставин, за яких мають застосовуватися норми права та діяти

суб'єкти кримінального провадження. Та ключовим для науки кримінального процесу є питання критерію, який має застосовуватися чи фактично застосовується при зміні цього балансу, а точніше *критерію, який визначає межу*, до якої можна підсилювати правові засоби, якими досягається одне завдання та водночас послаблюється інше.

Наприклад, попри триваючу неспровоковану відкритую широкомасштабну збройну агресію Московії навіть на рівні дискусій не обговорюється легалізація застосування фізичного чи психологічного впливу на свідків чи підозрюваних з метою отримання відомостей про злочини, які готуються, чи осіб, які їх планують вчинити/вчинили, в межах кримінальних процесуальних процедур чи визнання допустимими відомостей, що отримані внаслідок істотного порушення прав чи свобод людини. Тобто існує певна незрима межа допустимості засобів, які можуть застосовуватися в офіційному кримінальному судочинстві в демократичній європейській державі в XXI ст.

Можна запропонувати як мінімум три способи визначення такої межі допустимості видозміни кримінальної процесуальної форми в умовах воєнного стану: легалістський (позитивістський), аксіологічний (ціннісний) та евентуальний (результатоорієнтований). *За легалістського підходу* засіб досягнення завдання є прийнятним у разі, якщо він не суперечить дозволеним під час дії правового режиму воєнного стану обмеженням прав і свобод людини і громадянина, що визначені в Конституції України, міжнародних договорах України, згода на обов'язковість яких була надана парламентом, та інших актах законодавства, у випадку їх відповідності актам вищої юридичної сили. *За аксіологічного підходу* засіб досягнення завдання визнається прийнятним, якщо він відповідає уявленням членів суспільства про належне, справедливе, моральне та здійснюється відповідно до загальних принципів права, визнаних цивілізованими націями. *За евентуального підходу* засіб досягнення завдання є прийнятним у разі, якщо він ефективно сприяє досягненню соціального блага та не є сполученим з сутнісним порушенням інших суспільних благ (*quidquid agis, prudenter agas et respice finem*¹).

Кожен із цих підходів представляє окрему методологію (позитивістський аналіз джерел права, філософське розмислення, апро-

1 лат. Що б ти не робив, роби розумно і передбачай результат

бація в дійсності), що не виключає можливості одночасного їх застосування. Серед цих способів визначення доцільності певного засобу найбільший інтерес в автора виникає до аксіологічного підходу, адже позитивне право виникає на основі певних цінностей і філософських поглядів, що існують у соціумі, а евентуальний підхід теж спрямований на задоволення певних благ, які складають цінність для суспільства. Слушно зазначає Г. К. Тетерятник, що аксіологічна сутність надзвичайних правових режимів полягає в тому, що їх мета полягає у нормалізації умов для реалізації законних прав і інтересів особи, створенні відповідних гарантій їх охорони та захисту, відновлення [4, с. 169].

Якщо співвіднести певне загальне завдання-гарантію кримінального провадження зі способом визначення меж допустимості видозміни кримінальної процесуальної форми, то отримуємо цікавий результат: застосування належної правової процедури може розглядатися як вимога дотримуватися легалістського підходу; забезпечення застосування виключно обґрунтованого процесуального примусу та недопущення звуження змісту та обсягу існуючих матеріальних і процесуальних прав і свобод орієнтують на евентуальний підхід; а забезпечення співрозмірності кримінальної відповідальності вчиненому правопорушенню та недопущення обвинувачення чи засудження невинуватої особи у своїй основі мають аксіологічне уявлення про недопустимість несправедливого засудження чи неспівмірного покарання.

Загальні завдання-гарантії є свого роду негативними завданнями, запобіжниками несправедливості. Їх порушення призводить до неефективності конкретного кримінального провадження. Основою для формулювання завдань-гарантій є типові помилки, які допускають уповноважені чи праводійні (правомочні) кримінальним процесуальним законом особи. Завдання-гарантії – це обмеження способів досягнення змістовних завдань. На відміну від загальних засад кримінального провадження, які можуть мати свою специфіку в умовах воєнного стану (у тому числі не діяти цілком чи в деякій частині (див. ст. 615 у [5]), завдання-гарантії є універсальними, незалежно від правового режиму, що запроваджений у державі. Будь-яке кримінальне судочинство втрачає сенс, якщо засуджено невинувату особу або якщо не відбувається дотримання встановленої правом процедури.

Отже, в умовах воєнного стану кримінальне провадження має здійснюватися ефективними та домірними засобами. Способи ви-

значення меж допустимості видозміни кримінальної процесуальної форми потребують подальшого наукового дослідження

Список використаної літератури: 1. Лазукова О. В. Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції. Харків : Право, 2018. 280 с. 2. Маркелова В. М. Допустимість обмеження права власності під час кримінального провадження. *Право і суспільство*. № 1/2023. С. 323-331. <https://doi.org/10.32842/2078-3736/2023.1.47> 3. Новожилов В. С. Завданнецентричне тлумачення кримінальних процесуальних норм як спосіб визначення цілеспрямованості та доцільності процесуальної діяльності на прикладі здійснення прокурором повноважень слідчого судді в районі проведення Операції об'єднаних сил. *Філософські та методологічні проблеми права*. 2021. № 1 (21). С. 105-126. <https://doi.org/10.33270/02212101.105> 4. Тетерятник Г. К. Кримінальне провадження в умовах надзвичайних правових режимів: теоретико-методологічні та праксеологічні основи. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. 500 с. 5. Новожилов В. Стаття 615 КПК – що далі? Пропозиції особливостей кримінального провадження в умовах воєнного стану. *Судово-юридична газета*. 09 березня 2022 року. URL: <https://sud.ua/ru/news/blog/231755-s>

ОНАЦЬКА Валерія Дмитрівна,

науковий співробітник, судовий експерт Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3150-6971>;

ЛИМАНСЬКА Анна Сергіївна,

судовий експерт Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2238-3447>

ЩОДО ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗА ЗЛОЧИНАМИ, ВЧИНЕНИМИ ГРУПОЮ ОСІБ

У сучасному суспільстві спостерігається постійне зростання рівня злочинної діяльності, яка вчиняється як окремими особами, так і групами осіб. Дослідження феномену групової злочинності носить міждисциплінарний характер. Кримінологія вивчає причини та умови виникнення групової злочинності [1], в той час як криміналістика вивчає можливість використання різних методів розкриття та розслідування групових злочинів. На відміну від правознавства, психологія розглядає злочинну групу як особливу соціально-психологічну цілісність, єдність, реальне соціальне об'єднання, яке має власні психологічні особливості та закономірності функціонування, серед яких: добровільність об'єднання, розвиток групи, сумісність, згуртованість, підпорядкування членів групи загальній меті, відособленість та заміна емоційних стосунків [7]. Зазначені психологічні особливості можуть набувати різних форм та ступенів вираженості.

У сучасній юридичній психології під злочинною групою розуміють неофіційну спільність людей, що здійснюють сумісну діяльність, спрямовану на досягнення кримінальних цілей [7]. Згідно зі ст. 28 чинного Кримінального кодексу України, типи злочинних груп визначаються в залежності від характеру співучасті та ступеня організованості [4].

Серед основних причин, які призводять до об'єднання декількох осіб у злочинну групу, можна виокремити такі:

- спільність соціальних установок та інтересів учасників групи;
- неможливість або складність одноосібної реалізації злочину;
- сторонній цілеспрямований вплив осіб, які мають злочинний досвід та антисоціальну спрямованість [7].

Дослідження діяльності злочинної групи вимагає глибокого розуміння психологічних аспектів, що спонукають членів групи до взаємодії між собою та до вчинення злочинів, оскільки зазначені аспекти тісно пов'язані між собою.

Наприклад, дослідження групової динаміки (поведінки та психологічних процесів, що відбуваються в рамках діяльності злочинної групи), яка сприяє розвитку колективної відповідальності [3], допомагає зрозуміти, чому іноді члени злочинної групи обирають рішення співпрацювати з правоохоронними органами.

З метою ефективного розслідування та розкриття злочинів, вчинених групою осіб, виникає необхідність у застосуванні спеціальних знань у галузі психології (призначення та проведення судово-психологічних експертиз за злочинами вчиненими групою осіб, стосовно соціально-психологічних особливостей членів цієї групи).

Щодо питань, які можуть бути поставлені на вирішення експерту-психологу у процесі дослідження підекспертних осіб та їх ролі у груповій злочинній діяльності, запропонована редакція експертами-психологами має такий вигляд:

- Які індивідуально-психологічні особливості має підекспертна особа? Відповідь на це питання, містить інформацію щодо характеру, темпераменту, рівня інтелекту, емоційної стійкості та інших психологічних особливостей особистості підекспертного.

- Який індивідуально-рольовий статус має підекспертна особа у злочинній групі (лідер, підвладний, ведений тощо) і чи це зумовлено її індивідуально-психологічними властивостями та особливостями соціально-психологічної структури злочинної групи (злочинного угруповання) [6]?

Відповідь експертами-психологами на зазначений перелік питань допомагає глибше розібратися в психологічних аспектах поведінки підекспертних осіб у контексті діяльності злочинної групи та є підставою для надання експертами-психологами обґрунтованого висновку з метою виявлення психологічних аспектів обставин кримінального провадження, особливостей психічної діяльності кожного члена злочинної групи та таких їх проявів у поведінці, які мають юридичне значення та викликають певні правові наслідки.

Слід зазначити, що в Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) та Науково-методичних рекоменда-

ціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень зазначено, що «...Відповідно до особливостей конкретних обставин справи вирішувані психологічною експертизою питання у разі потреби узгоджуються органом (особою), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), при консультуванні з експертом з метою їх компонування у доцільні для справи блоки...», також вказано, що «...Під час проведення психологічної експертизи досліджуються автентичні показання, тобто такі, які не залежать від будь-якого стороннього впливу або примусу...» [2].

З огляду на зазначене, експерти-психологи при дослідженні групової злочинної діяльності, стикаються з низкою завдань, які потребують вирішення, наприклад:

1. *Проведення психодіагностичного дослідження кожного члена злочинної групи.* Експерти повинні провести психодіагностичне дослідження кожного члена злочинної групи, визначити їхні індивідуально-психологічні особливості особистості, які можуть впливати на їхні вчинки в контексті діяльності злочинної групи.

2. *Встановлення психологічного профілю злочинної групи.* Експерту-психологу важливо дослідити психологічний профіль всієї групи, включаючи групову динаміку, механізми ухвалення рішень та вплив групового контексту на індивідуальну психологію учасників.

3. *Визначення ролі кожного учасника у груповій злочинній діяльності.* Експерти-психологи повинні встановити роль кожного учасника в груповій злочинній діяльності. Зазначений аспект є дуже важливим, оскільки він вказує на те, які члени групи були активними учасниками злочину та які з членів групи, в подальшому, більш схильні до реабілітації. Роль кожного учасника групи враховується судом при визначенні ступеня відповідальності особи та при призначенні покарання для кожного члена злочинної групи.

4. *Складання висновку експерта-психолога за результатами проведеного дослідження.* Експерт-психолог, дослідивши усі зазначені вище аспекти, має надати обґрунтований психологічний висновок щодо кожного члена злочинної групи, який може стати підґрунтям при визначенні ступеня провини та міри покарання учасників злочинної діяльності, оскільки згідно зі ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України, висновок експерта є процесуальним джерелом доказів [5].

Отже, оскільки здійснення групової злочинної діяльності становить підвищену суспільну небезпеку, перед правоохоронними

органами та системою судочинства виникає нагальна потреба у дослідженні функціонально-рольової структури злочинних угруповань та вирішенні низки питань, серед яких: визначення спрямованості, причин та мети групової злочинної взаємодії; визначення специфіки емоційних контактів всередині злочинної групи, мотиваційної лінії поведінки її членів; диференціація конкретної ролі кожного учасника в злочинних епізодах. Відповіді на зазначені питання, можна за допомогою проведення судово-психологічного дослідження злочинів, вчинених групою осіб.

Наразі, співробітниками сектору психологічних досліджень лабораторії мистецтвознавчих, лінгвістичних та психологічних досліджень Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», розробляється спеціальна методика, яка містить у собі сукупність методів, прийомів та операцій, задіяних при дослідженні групової злочинної діяльності. Подальше впровадження зазначеної методики має на меті забезпечення правоохоронної та судової систем дієвим інструментом при наданні об'єктивних, обґрунтованих доказів та вироків, попередженні, профілактиці злочинності, дотриманні та збереженні прав і свобод громадян.

Список використаної літератури: 1. Вознюк А. А. Кримінально-правові ознаки організованих груп і злочинних організацій : монографія. Київ: Нац. акад. внутр. справ, 2015. 192 с. 2. Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень: наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98#Text>. 3. Коновалова В. О., Шепітько В. Ю. Юридична психологія: Підручник. Київ, 2013. 352 с. 4. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text>. 5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. 6. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики: зб. наук. пр. / Нац. наук. центр «Ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса, Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого. Харків: ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2019. № 19. С 445-455. 7. Юридична психологія: підручник / за заг. редакцією О. М. Бандурки; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Харків: Майдан, 2018. 684 с.

ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7635-1160>;

БОРИСОВА Катерина Євгенівна,

курсантка 2 курсу факультету № 4

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-6015-1304>

ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ ВІД ЗЛОЧИНІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Населення України зараз переживає надзвичайно важкий період. Збройна агресія Російської Федерації вимагає від чоловіків залишати свої домівки, родини та ставати на захист нашої держави. Жінки з дітьми, люди похилого віку все частіше залишаються наодинці з вирішенням соціально-побутових питань і потребують уваги, підтримки і захисту з боку правоохоронної системи. Зараз спостерігається сплеск загально кримінальної злочинності, зокрема шахрайств з використанням статусів волонтерів, пограбувань, крадіжок. Особливе занепокоєння викликає активізація осіб з такими небезпечними психічними розладами, як педофілія та садизм. Часто реєструються факти насильства над дітьми в родинях, де вони зростають, зґвалтування, розбещення, використання у жебрацтві та трудова експлуатація дітей. На наше переконання, правоохоронні органи повинні бути готовими до дієвих форм захисту населення від злочинних посягань, особливо найбільш уразливої його частини – дітей.

Організація вчасного виявлення та ефективного доказування фактів злочинів проти дітей - проблема досить актуальна, але малодосліджена. Необхідно також визнати, що більшість випадків жорстокого поводження з дітьми у формі фізичного, економічного, сексуального або психічного насильства залишається поза увагою працівників поліції. Ці злочини характеризуються високим рівнем латентності, адже жертви рідко заявляють про вчинене. Діти, як правило, звикають до умов експлуатації, терплять насильство, знущання і жорстокі покарання, сприймаючи це як норму і частину виховання. Насильство в родинях щодо дітей - проблема багатьох

країн світу, але для нашої країни вона стоїть дуже гостро.

Кримінологи та криміналісти, дитячі психологи і психіатри спрямовують свої дослідження на причини насильства в родинях, наслідки такої поведінки для дітей у дорослому житті, та можливості попередження агресії у батьків. В державі створена ціла мережа закладів з реабілітації постраждалих від насильства в родинях. Але чисельність жертв домашнього насильства невпинно зростає.

Психологи, психіатри давно прийшли до висновків, що всі комплекси дорослої людини родом з її дитинства [1; 2], а криміналісти й кримінологи встановили залежність між патологічною поведінкою і травмами отриманими в дитинстві у серійних вбивць. Так, факти з життя всім відомих вбивць маніяків свідчать про те, що на формування їх патологічної жорстокості, сексуальних девіацій вплинули жорстокість і приниження, проявлена до них у дитинстві [3, с. 118-119].

Для населення нашої держави вкрай важливе формування європейських стандартів життя. На наше переконання, після Перемоги над агресором і звільнення нашої території одним з ключових, найважливіших напрямків, окрім економічного зростання, повинен виступити захист прав дітей і формування сімейно-побутових цінностей.

Пріоритетним напрямом роботи національної поліції повинні стати попередження, своєчасне виявлення і припинення небезпечних дій батьків, вчителів, вихователів, які створюють загрозу для життя, здоров'я, психічного розвитку дітей. Як забезпечити основні кроки у цьому напрямку? Хотілось би запропонувати своє бачення.

Кримінальний кодекс України містить багато норм, що охоплюють поняття злочинів проти дітей. Іноді це окремі склади злочинів, наприклад, стаття 150 Експлуатація дітей та стаття 166 Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Але здебільшого це не окремі норми, а їх частини, що передбачають вчинення кримінально-караних дій щодо дитини (малолітньої особи), як кваліфікуючих ознак обтяжуючих покарання. Окремої такої категорії, як «злочини проти дітей», законом не передбачено. Така група злочинів не вивчається майбутніми поліцейськими, як і не вивчається окремо предмет доказування і особливості процедури їх розслідування. Вимагає вирішення й проблема з виявлення злочинів проти дітей. Адже, якщо батько або мати знущаються над дитиною, б'ють, принижують, застосовують жорстокі покарання, що мають ознаки катування, морять голодом, то вони зацікавлені скривати свої дії, а не повідомляти про них в правоохоронні органи.

Ціла низка проблем виникає на початковому етапі під час виявлення і документування ознак вказаних злочинів. Адже, коли помічає ганебний стан дитини вчитель, вихователь або сусід й повідомляє про факт ймовірного насильства, поліцейські зобов'язані залучити для проведення медичного обстеження, початкового допиту дитини та інших слідчих дій законного представника і захисника прав дитини – батька або матір. Це вимога закону. Але фактично ці особи підозрюються у вчиненні злочину, тому, як правило, вони заважають процедурі доказування. Стаття 63 Конституції України надає право відмовитись давати показання відносно себе і своїх близьких. Використовуючи свій вплив на дитину (уговори, підкуп, залякування, тощо) та законні права батьків, злочинці мають можливість легко ухились від відповідальності, і навіть продовжити знущатись над дитиною. Очевидним для слідчого є замкнуте коло проблем у кримінальному провадженні.

На наше переконання, обов'язково необхідно передбачити у програмі підготовки поліцейських вивчення наступних питань: 1) *особливості кваліфікації злочинів проти дітей*, вчинені їх батьками (опікунами), а також іншими особами (вихователями, вчителями, персоналом медичних закладів, тренерами секцій тощо); 2) *особливості процедури виявлення і документування злочинів проти дітей*, включаючи порядок дій працівників поліції (патрульних, слідчих), яким надійшла інформація про такі факти.

Хотілось би також звернути увагу на необхідності впровадження програми просвітницької діяльності у навчальних закладах для учнів з наступних тематик: 1) про недопустимість насильства, що застосовують дорослі до дітей в рамках їх покарання й виховання, а також способи реагування та протидії такому насильству; 2) поняття і прояви педофілії; 3) особливості відповідальності дітей за вчинення ними правопорушень; 4) порядок виклику і звернення до патрульної поліції.

Запропонована просвітницька діяльність разом із консультативною допомогою дітям та їх батькам може здійснюватись викладачами кафедр університетів разом із патрульними поліцейськими, що обслуговують територію навчальних закладів, а також із залученням курсантів - членів наукових гуртків, які цікавляться й займаються вказаною проблематикою. Такий підхід дозволить не тільки попереджати й виявляти злочини проти дітей, а й виконувати профорієнтаційне завдання – привертати увагу до діяльності поліції та можливості вступу на навчання до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання системи Міністерства

внутрішніх справ України.

Список використаної літератури: 1. Едіпів комплекс // Лексикон загального та порівняльного літературознавства / голова ред. А. Волков. Чернівці : Золоті литаври, 2001. С. 166–167. 634 с. 2. Едіпів комплекс // Словник гендерних термінів / Укладач З. В. Шевченко. Черкаси: видавець Чабаненко Ю., 2016. 336 с. 3. Любчинський О. В. Особливості розслідування серійних вбивств на сексуальному ґрунті: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09. Львів, 2018. 230 с.

ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент

доцент кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7635-1160>;

ВОЛОБУЄВ Ілля Романович,

студент 2 курсу факультету прокуратури

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2607-0548>

**ЗНАЧЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ ВОЛІ,
ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ ДЛЯ РОЗРОБКИ КОМПЛЕКСНОЇ
МЕТОДИКИ ЇХ РОЗСЛІДУВАННЯ**

До правопорушень проти волі, честі та гідності особи відносяться наступні дії, передбачені Кримінальним кодексом України: «Незаконне позбавлення волі людини або викрадення людини» (ст.146), «Насильницьке зникнення» (ст.146⁻¹), «Захоплення заручників» (ст.147), «Підміна дитини» (ст.148), «Торгівля людьми» (ст.149), «Експлуатація дітей та використання їх для заняття жебрацтвом» (ст.150 та ст. 150⁻¹), «Незаконне поміщення в заклад з надання психіатричної допомоги» (ст.151) [1].

Слід зауважити, що незаконне позбавлення волі та викрадення людей, незаконне поміщення в психіатричні заклади, експлуатація дітей та використання їх у жебрацтві іноді реєструються, як окремі факти, але частіше вони виступають ланками організованого кримінального бізнесу з торгівлі людьми. Виявлення і розслідування таких правопорушень викликає особливий суспільний резонанс, і вимагає концентрації уваги та зусиль правоохоронних органів на досягненні головної мети – встановленні всіх епізодів і всіх співучасників злочинної схеми, припиненні їх діяльності та притягненні до відповідальності. Саме тому доцільною є розробка комплексної методики розслідування правопорушень проти волі, честі та гідності особи, як правопорушень, пов'язаних із торгівлею людьми.

Аналіз редакцій статей 146 - 151 Кримінального кодексу України дає підстави для висновку про те, що даними нормами охоплюються досить різноманітні дії щодо потерпілих, але поєднує їх спільний предмет злочину, яким є людина, а також особлива кінцева

мета злочинних дій – експлуатація людини або отримання іншої користі.

Звичайно, що різноманіття форм і способів правопорушень вказаної групи обумовлює особливості інших елементів його механізму, які мають суттєве значення для їх виявлення і розслідування. Зокрема, від виду експлуатації людини залежить характеристика потерпілої особи, слідів правопорушення і місць знаходження джерел доказів. Відповідно, для розкриття характеристики механізму вчинення цих правопорушень необхідно є розробка їх криміналістичної класифікації. Ми переконані, що саме на її основі доцільно розробляти комплексну методику розслідування правопорушень проти волі, честі та гідності особи. Саме такий підхід дозволить максимально врахувати особливості розслідування різноманітних проявів злочинів названої категорії.

На наш погляд, підставою криміналістичної класифікації правопорушень проти волі, честі та гідності особи доцільно обрати вид експлуатації людини, а також пов'язані з цим соціально-демографічні особливості потерпілих (стать, вік, місце проживання, матеріальний стан, поведінкові звички тощо). Саме ця підстава дозволить виділити специфічні елементи механізму вчинення правопорушень даної категорії та сформулювати відповідні завдання розслідування та рекомендації щодо засобів і способів їх вирішення – комплексів слідчих та інших дій [2, с. 224-225].

Проведений аналіз судової та слідчо-оперативної практики, спеціальної літератури щодо проблематики розслідування правопорушень, пов'язаних із торгівлею людьми, дозволив виділити наступні класифікаційні групи правопорушень проти волі, честі та гідності особи.

1. Встановлення контролю над людиною шляхом її викрадення, насильницького приховування, поміщення у психіатричний заклад, підміни дитини, укладення будь-якої угоди щодо неї (далі – встановлення контролю) з метою сексуальної експлуатації. За більшістю кримінальних проваджень (70%), що були відкриті в Україні в період з 2010 до 2023 року за ознаками статей 146 - 151 Кримінального кодексу України, і піддавалися вивченню, обвинуваченими були ті, хто вчинював даний злочин щодо молодих жінок, які примусово або під впливом обману залучалися до сексуальної експлуатації.

2. Встановлення контролю над людиною з метою трудової експлуатації. Специфіка цих правопорушень полягає у здійсненні дій відносно людини з метою використання її фізичних можливостей

та навичок для примусової праці. Примусова праця використовувалась у різних формах, зокрема, фізичний труд на приватних фермах, агропідприємствах, птахофабриках, теплицях, примушування до перевезення та розповсюдження наркотиків шляхом розміщення закладок, використання у збройних конфліктах [3, с. 30]. Потерпілими від цього різновиду правопорушень виступають підлітки, дорослі жінки та чоловіки з числа уразливих груп населення – тимчасово переміщені особи, такі, що опинилися на окупованих рф територіях, безробітні, безпритульні, залежні від алкоголю, наркотиків та азартних ігор, боржники.

3. *Встановлення контролю над дітьми.* Кількість правопорушень цього різновиду складає приблизно 10%. Метою злочинної діяльності виступає отримання користі від усиновлення або удочеріння, від використання дітей для жебрацтва, використання як донорів внутрішніх органів, для зйомки порнографічних відеоматеріалів і фотографій тощо.

4. *Встановлення контролю над людиною з метою вилучення її органів для трансплантації, або проведення дослідів над нею.* Характер вказаної експлуатації, пов'язаний з медичним втручанням в організм людини та обумовлює їй відповідне місце його вчинення – медичний заклад, а також наявність такого суб'єкта як лікар (медичний персонал). Очевидно, що специфічними будуть і сліди злочину – ознаки вилучення органів, проведення операцій, застосування певних препаратів тощо.

5. *Встановлення контролю над жінками з метою примусу їх до сурогатної вагітності.* Сутність цього різновиду експлуатації полягає в укладенні незаконної угоди, якій передують вербування або викрадення, переміщення, переховування, передача та одержання жінки з метою її примушення до запліднення, виношування і народження дитини. Крім фізичного або психічного примусу, використовуються також обман, шантаж та уразливий стан жінок.

Представлена нами криміналістична класифікація правопорушень проти волі, честі та гідності особи звичайно не охоплює всі прояви цих надзвичайно різноманітних злочинів, але вона, на наше переконання, може слугувати принциповою схемою для розробки комплексної криміналістичної характеристики та системи рекомендацій з їх розслідування.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний кодекс України. *Відомості Верховної Ради України.* 2001. № 25. Ст 131. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>. 2. Орлова Т., Прояви торгівлі людьми та проблеми розбудови методики розслідування/

Т.А. Орлова, В.Ю. Колесник // Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 листоп. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 224-225, - 453 с. – DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.7339681>. 3.

Розслідування торгівлі людьми: Навчальний посібник / Авт. Кол.: М.І. Андрієнко, А.Ф. Волобуєв, Т.А. Пазинич та ін. / за ред. П.В. Коляди, - К.: Конус –Ю, 2009. – 190 с.

ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7635-1160>;

МАКСУЛЬ Анастасія Юріївна,

курсантка 4 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-5046-9335>

**ПРО ВДОСКОНАЛЕННЯ АЛГОРИТМУ МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ
ПРИ ДОКУМЕНТУВАННІ ФАКТІВ СМЕРТЕЙ ЛЮДЕЙ ПІД ЧАС
ВОЄННОГО СТАНУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ**

Збройна агресія Російської Федерації принесла біль і жах у кожен українську родину. Звірства окупантів, постійні обстріли мирного населення призводять до масового травмування та загибелі людей. Працівники закладів охорони здоров'я вимушені по декілька діб працювати без сну і відпочинку, рятуючи життя. Перевантажені й працівники судово-медичних бюро України вирішенням задач вчасного оформлення фактів смерті людей, передачею родичам тіл для поховання, ідентифікації осіб невідомих трупів, а також іншими завданнями, що виникають у кримінальних провадженнях. Експертна медична служба стикається із суттєвими труднощами, пов'язаними із реєстрацією і оформленням величезної кількості смертей з кримінальними і не кримінальними причинами, та критично малою кількістю експертів у штаті. Крім цього, існує організаційна проблема накопичення тіл у моргах з причини перебування закордоном близьких родичів померлих, які не забирають їх для поховання. Вирішення цих проблем вимагає уваги вчених і практиків. В цьому сенсі доречно розглянути законодавчі зміни внесені в період дії режиму воєнного стану в Україні.

Так, 9 березня 2022 року спільним наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Офісу Генерального прокурора № 177/450/46 було затверджено «Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції України, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного

стану на території України» [1] (далі – Порядок взаємодії). Положення цього наказу направлені на підвищення рівня заходів безпеки працівників закладів охорони здоров'я, а також удосконалення алгоритму міжвідомчої взаємодії під час документування фактів смертей, що настають від кримінальних і некримінальних подій.

Хотілось би звернути увагу на наступні положення Порядку взаємодії.

1. Огляд трупа працівниками закладів охорони здоров'я проводиться лише за умови відсутності загроз життю та здоров'ю таких працівників.

2. Заклади охорони здоров'я, у разі надходження повідомлення про смерть людини, негайно повідомляють органи та підрозділи Національної поліції України за телефоном екстреного виклику (102) про кожен випадок установлення ними факту смерті людини незалежно від місця її настання.

3. Працівникам закладів охорони здоров'я дозволяється видавати лікарські свідоцтва про смерть та проводити видачу/захоронення тіл без направлення на судово-медичну експертизу за умови огляду трупа працівником закладу охорони здоров'я на місці перебування трупа зі встановленням факту відсутності ознак насильницької смерті або на підставі наявної медичної документації із закладів охорони здоров'я (без уточнення).

4. Невидача лікарського свідоцтва про смерть відповідно до пункту 3 може бути зумовлена лише прямою письмовою вказівкою з боку органів військової адміністрації, Служби безпеки України та інших уповноважених органів.

5. У випадку встановлення ознак насильницької смерті, до приїзду працівників поліції на місце події працівникам закладів охорони здоров'я забороняється порушувати обстановку за місцезнаходженням трупа, переміщати його, та необхідно рекомендувати не виконувати такі дії присутнім на місці події особам, у тому числі родичам померлих [1].

Також, у вказаному нормативному акті викладено певний алгоритм дій судово-медичного експерта, який залучається насамперед слідчим, при огляді трупа на місці його виявлення. Так, якщо через обстріли або проведення активних бойових дій, неможливо оглянути труп на місці його виявлення, огляд трупа здійснюється слідчим в бюро судово-медичної експертизи або іншому спеціально визначеному облаштованому безпечному місці [1].

Сучасні технології судово-медичного молекулярно-генетичного дослідження надають можливість встановлювати невпізнаних осіб (померлих) за наявності зразків, належність яких відома, а також визначити генетичну статеву належність особи, що залишила слід. Такі зразки в обов'язковому порядку експерт повинен вилучити та зберегти [2].

Підводячи підсумок, хотілось би зазначити про необхідність подальших наукових розробок, направлених на вирішення проблем практики судово-медичної служби в Україні, внесення змін у національне законодавство з метою не тільки удосконалення алгоритму міжвідомчої взаємодії, а й підвищення якості надання судово-медичних послуг населенню, модернізації відділу експертизи трупів та створенням сучасного моргу європейського типу.

Список використаної літератури: 1. Порядок взаємодії між органами та підрозділами Національної поліції, закладами охорони здоров'я та органами прокуратури України при встановленні факту смерті людини під час воєнного стану на території України: спільний Наказ МВС України, МОЗ України, Генеральної прокуратури України № 177/450/46 від 09.03.2022, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 10.03.2022 за №317/37653, URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0317-22#n16>. 2. Дунаєв О. В. Актуальні питання судово-медичної генетики в Україні. Український медичний альманах. 2013. Т. 16. № 1. С. 179.

ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7635-1160>;

ШОМАХОВА Віолета Дмитрівна,

курсантка 2 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4507-1638>

ПЕДОФІЛІЯ: ПОНЯТТЯ І ПРОЯВИ, ОЗНАКИ ВИЯВЛЕННЯ У СОЦІУМІ ОСІБ ІЗ ТАКИМИ РОЗЛАДАМИ

Збройна агресія Російської Федерації принесла біль і жахіття в кожную українську родину. Чоловіки вимушені залишати свої дімки та ставати на захист нашої держави. Часто наодинці у вирішенні соціально-побутових проблем залишаються жінки з маленькими дітьми та літні люди. Багато українців втратили можливість заробляти кошти на життя у зв'язку із руйнуванням підприємств та бізнесу. Частина населення покинула свої оселі та виїхала закордон. Очевидно, що на фоні соціальної кризи спостерігається стрімке зростання корисливої злочинності, зокрема шахрайств з використанням статусів волонтерів, розбійних нападів, грабежів та крадіжок. Але особливе занепокоєння викликає активізація осіб з такими небезпечними психічними розладами, як педофілія. У представленій роботі, нами поставлено за мету розібрати поняття, прояви та ознаки цієї девіації, оскільки в соціумі розповсюджено помилкове уявлення про неї.

Так, багато людей впевнено стверджують про те, що якщо хлопцю або дорослому чоловіку подобаються 14-15 річні дівчата, з якими вони допускають вступ у інтимний зв'язок, то в них є педофільний розлад. Впевнено можна стверджувати, що така оцінка є хибною, оскільки сексуальний інтерес і збудження від спостереження тіла іншої людини із вторинними ознаками статевого розвитку у психіатрії та сексології [1] визнається нормою [2, с.34; 3, с.112]. Що ж собою представляє педофілія та який криміналістичний профіль має особа, яка має його? Ми вирішили розібратись і представити свою думку.

Педофілія – це патологічний розлад психіки, що виражається у

стійкому сексуальному потягу до дітей, тіло яких не характеризується вторинними статевими ознаками, зокрема відсутні ознаки розвитку молочних залоз у дівчат, округлення сідниць, статеве оволодіння певних ділянок тіла. Розладом сексуального потягу слід вважати потяг до дітей віком до 11 максимум до 13 років.

Оскільки для педофіла головним стимулом сексуального збудження є дитяче тіло, стать жертви не має для них особливого значення, але фіксуються й непоодинокі випадки стійкого гетеро і гомосексуального уподобання.

Стойкість сексуального інтересу у збоченців спостерігається щодо певної вікової характеристики дітей. Кожен з них має в уяві свій образ жертви. Так, одні педофіли проявляють потяг до дітей дошкільного віку, інші обирають тільки жертв шкільного віку. Слід також зазначити про те, що фіксуються у слідчо-судовій практиці випадки стійкого прояву такої девіації до дітей двох-трьох років, і навіть до немовлят.

Крім педофільії, небезпечними проявами розладу сексуального уподобання (девіаціями, парафіліями) є зоофілія, некрофілія, геронтофілія, садизм, ексгібіціонізм. Серед причин виникнення таких розладів психіатри виділяють наступні: 1) *органічне ураження головного мозку* внаслідок механічної травми у пологах, від падіння, тощо; від токсичного впливу алкоголю, наркотиків; вікові патологічні зміни клітин мозку; 2) *фізіологічні проблеми інтимного характеру*: імпотенція, гіперсексуальність; 3) *хронічний патологічний страх перед жінками та інтимними відносинами з ними, що сформувався внаслідок негативного досвіду* [4]. Наприклад, внаслідок систематичних покарань у дитинстві та жорстокого виховання матір'ю (жінкою опікуном) або систематичного спостереження у дитинстві статевих актів матері, яка була алкоголізована або займалась проституцією.

Необхідно зазначити про те, що педофіл – це не якийсь «страшний дядько», ознаки зовнішності якого і поведінка видають його хворобливий сексуальний розлад. Навпаки, людина з цим діагнозом, як правило, привітна, комунікабельна, достойно виглядає, вміє легко зацікавити дітей розмовою, грає з ними із задоволенням. Діти люблять бувати в компанії з таким чоловіком. Часто вони обирають професію пов'язану із постійним близьким контактом з дітьми. Наприклад, тренер, вчитель, вихователь, лікар, волонтер у дитячому таборі, керівник гуртка чи секції. Професія дозволяє залишатись з дітьми наодинці і, навіть, при виниклих конфліктах обгрунтовувати «необхідність» близьких стосунків з дітьми і зайвий

тактильний контакт (обійми, поцілунки, тримання за руки тощо).

Аналіз слідчо-судової практики та спеціальної літератури, дозволяє сформуванню наступний криміналістичний профіль педофіла. Це чоловік старше 30 років. Друзів серед однолітків у нього мало, буквально один-два. Якщо він перебуває у шлюбі, то відносини з дружиною у нього «товариські», інтимні відносини зведені до мінімуму або взагалі відсутні. З роботою у нього також не все гаразд – вона або низької кваліфікації та мало оплачувана, або її немає зовсім. Має попередню судимість (часто за викрадення чужого майна).

Він любить «дитячі» заняття, ними цікавиться сильніше, ніж «дорослими» захопленнями (мисливством, рибалкою тощо). Хобі педофіла гарантовано зацікавить дитину. Це може бути колекціонування дорогих іграшок, старовинної зброї, утримання екзотичних тварин, плавання у басейні, збирання моделей літаків і автомобілів, майстрування лялькових будиночків, туристичні походи.

Одна з кімнат чи окреме приміщення (гараж, підвал), що належать педофілу, оформлені відповідно до уподобань дітей тієї вікової групи, яка йому найбільш цікава. Там часто знаходяться речі дітей (одяг, білизна, іграшки, які викрадено) їх фотографії, відеозаписи з ними. В кожного маніяка до речі була своя колекція речей жертв, які нагадували епізоди гвалтувань або вбивств.

При розмові, допиті, описуючи дітей, вони використовують в розмові такі слова, як «безневинний», «чистий», «ніжний», «ангельський» та інші, що здаються недоречними і надто експресивними.

Педофіли рідко вчиняють раптові напади і гвалтують дітей (допускають генітальне, анальне чи оральне проникнення у тіло). Вони, як правило, довгий час фантазують про цей акт, уявляють різні «сценарії» такого контакту, передивляються дитячу порнографію, мастурбують на дитячі речі, фотографії, відеозаписи тощо. До статевому акту з жертвою вони тривалий час готуються, установаляючи довірливі близькі відносини, наближаючись у емоційному і тактильному контактах з дитиною, розповідаючи їй про інтимні відносини, переглядаючи з нею порнографію, тощо. Педофіли проявляють себе здебільшого тим, що дозволяють собі роздягати дітей, оглядати їх статеві органи і демонструвати свої, просити торкатися до них, мастурбувати в присутності дітей. Значно рідше справа доходить до генітального чи анального статевому акту.

Небезпека залишення педофілів без вчасного діагностування, покарання і лікування полягає у наступних фіксованих фактах.

1. Педофіл ніколи не зупиниться. Він може стримувати свої

фантазії і потяг тільки якщо він проходить лікування у психотерапевта, приймає медикаментозні препарати тощо.

2. Педофіл завжди буде заходити у своїх протиправних діях до дітей далі й далі (спочатку просто торкався, обіймав, садив на коліна, потім почне роздягати дитину, цілувати, а потім згвалтує).

3. Жертви дій педофіла – це діти із зламаною психікою. Без належної реабілітації, допомоги психолога такі діти у дорослому житті важко соціалізуються, не мають повноцінну родину та інтимне життя. Жертви педофілів – це або жертви по життю надалі, або особи, які відрізняються потребою крайніх форм садизму. Серед серійних вбивць дуже велика кількість саме тих, які в дитинстві пережили згвалтування.

Саме вказані підстави вимагають від нас – правоохоронців, вчених дуже уважно ставитись до цієї проблематики, постійно досліджувати причини і умови, які дозволяють педофілам уникати покарання і належної терапії.

Список використаної літератури: 1. Сексологія. 28.03.2022.

URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F>

2. Нормальна та кримінальна сексологія: підручник/ А. П. Чуприков, Б. М. Цуприк. — К. : Персонал, 2011. — 252 с. **3.** Психологічна та кримінологічна сексологія: навч. посіб. / Г. М. Закалик, Ю. М. Терлецька, Н. М. Шувар. — Львів: Львівська політехніка, 2018. — 348 с. **4.** Мартинюк А.І. Причини формування девіантної поведінки. Патопсихологія : навч. посібник / А.І. Мартинюк. URL: https://pidru4niki.com/12090810/psihologiya/prichini_formuvannya_deviantnoyi_povedinki

ОРЛОВА Тетяна Анатоліївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7635-1160>;

ШУЛЬГА Роман Олександрович,

курсант групи 203 факультету № 3

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0004-9801-1759>

ПРО НЕБЕЗПЕКУ РЕКЛАМИ І МОДИ ВЖИВАННЯ КУРИЛЬНИХ СУМІШЕЙ ТА ІНШИХ ОДУРМАНЮЮЧИХ ЗАСОБІВ

В Україні зараз постала глобальна проблема пов'язана із масовим вживанням підлітками та дорослими курильних сумішей, слабоалкогольних напоїв, енергетиків та одурманюючих засобів. При цьому, якщо обіг наркотичних та психотропних речовин чітко контролюється державою, то незаконне вживання, розповсюдження, виробництво одурманюючих засобів знаходиться поза зоною цієї діяльності. За чинним Кримінальним кодексом України до відповідальності притягаються тільки особи, які організують або утримують місця для вживання одурманюючих засобів (ст. 322 КК України), і які схиляють до вживання цих засобів неповнолітніх (ст. 324 КК України). Але чи достатньо цього?! Адже відсутній навіть нормативно закріплений перелік основних загальновідомих одурманюючих засобів : лікарських препаратів, рослин, які містять одурманюючі речовини, грибів та хімічних речовин побутового призначення.

Так, наприклад, у вільному обігу знаходиться відомий багатом сильнодіючий засіб – насвай. Недосліджені з точки зору безпеки дії на організм людини (особливо підлітків) при тривалому вживанні курильні суміші, екстракти, есенції, мікси та замінники тютюну, якими ринок зараз переповнений, і продаж їх не обмежується. Особливе занепокоєння викликає обіг таких засобів, як снюси – специфічно оброблені частини тютюну, що вживаються через розсмоктування у роті.

Слід зауважити на тому, що загальновідомі синтетичні наркотики спайс та солі також перші роки появи на ринку - з 2006 по 2010 рік легально продавались у торгівельній мережі. Вільно можна

було купити ці небезпечні наркотики в кіосках та переходах в метро, як курильну суміш (спайс) та ароматичні солі або солі для ван. Фактично ці речовини є синтетичними аналогами марихуани. Наркотики - «конструктори», формула їх постійно змінюється. Спайс і солі вживаються шляхом вдихання парів або шляхом паління. Викликають потужні галюцинації, людина не відчуває болю, губиться у часі і просторі. На цей час ці наркотики найбільш поширені серед молоді, оскільки мають здатність викликати залежність з першого прийому, ціна їх незначна на ринку наркотиків, спосіб придбання – замовлення через мережу Інтернет і відшукання закладок. В організмі не встановлюється їх наявність у крові та сечі через невелику кількість активної речовини, достатньої для наркотичного ефекту. Приймання спайсу і солей призводить до незворотних змін у клітинах головного мозку (відмирають). Наркозалежні представляють крайню небезпеку для оточуючих та працівників поліції. Велика кількість суїциду та нещасних випадків з летальними наслідками серед наркоманів. Велика кількість смертей від передозування.

Вважаємо, що для забезпечення своєчасного виявлення і розкриття злочинів в сфері обігу наркотиків, а також для організації попередження вживання цих небезпечних речовин дітьми та молоддю кожен працівник поліції обов'язково повинен знати про те, які саме засоби належать до категорії одурманюючих, який вони мають зовнішній вигляд, якими способами вони можуть вживатися та особливості їх дії на організм людини.

Одурманюючі речовини - це будь-які лікарські препарати, речовини рослинного походження, а також засоби або речовини технічного або побутового призначення, вживання яких впливає на нервову систему, викликаючи при цьому галюцинації, ейфорію, збудження тощо. При цьому такі речовини не віднесені до наркотичних засобів або психотропних речовин.

До загально відомих одурманюючих речовин відносяться такі: суміш клофеліну з алкоголем у будь-яких пропорціях, суміш димедролу з алкоголем, хлороформ, ефір, толуол, хлоретил, ксенон, теофедрин, еленіум.

Крім того, у вільному обігу знаходяться деякі лікарські препарати, при вживанні яких в кількості і дозах, що значно перевищують терапевтичні, людина входить в стан ейфорії, розслаблення. Молодь дуже часто використовує ці засоби, шукаючи нових вражень і гострих відчуттів. До таких препаратів належать, наприклад, «Тусин» (сироп) і «Катарпін» (пігулки) та інші засоби від кашлю, в

склад яких входить алкалоїд опію кодеїн і вживання яких в великих дозах перорально має побічний ефект суттєвого впливу на нервову систему.

Є рослини, які містять речовини, що впливають на нервову систему, і при цьому не віднесені до переліку наркотичних. Так, наприклад, куріння всім відомого висушеного шалфею призводить до особливого стану нервової системи (виникають галюцинації, стан збудженості). Вживання спиртового екстракту таких рослин, як Красавка, Дурман індійський та інші, теж викликають особливе тривале сп'яніння. Слід зазначити, що останнього часу в Інтернеті з'явилися сайти, на яких прямо пропонують придбати окремі елементи екзотичних рослин, вживання яких шляхом куріння або перорально призводить до одурманюючого ефекту. До категорії одурманюючих відносяться і такі речовини технічного і побутового призначення, як бензин, ацетон, клей «Момент» та інші. Вдихання їх парів викликає токсичне сп'яніння.

Підводячи підсумок, вважаємо доцільним звернути увагу на те, що в зв'язку з наявністю такого широкого спектру речовин, що дають специфічний побічний ефект, викликають хворобливу пристрасть, залежність в результаті їх систематичного вживання і здійснюють руйнівний вплив на організм людини, є необхідність удосконалення нормативної бази в цій сфері, подальшого вивчення токсикоманії і її причин, розробка в державі механізму боротьби з цим негативним явищем в суспільстві.

ПАВЛЕНКО Андрій Вікторович,

старший судовий експерт 9 відділу 4 центру (ЦССЕ)

*Українського науково-дослідного інституту спеціальної
техніки та судових експертиз Служби безпеки України*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0248-3773>

НЕСТАНДАРТНІ СПОСОБИ ВСТАНОВЛЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ БОЄПРИПАСІВ ПІДРОЗДІЛАМИ ЗС РФ

В зв'язку з початком повномасштабного вторгнення Збройних сил РФ на територію України, наша держава, на превеликий жаль, займає перше місце в світі по кількості замінованих територій. Військовослужбовці РФ на чолі з військовим керівництвом держави-агресора не дотримуються загальних правил ведення війни та використовують заборонені Женевською конвенцією протипіхотні міни та інші інженерні боєприпаси. Також має місце використання штатних інженерних мін з «доопрацюванням». Метою таких дій противника є безпосередньо знищення саперів та вибухотехніків, які розмінують деокуповані території нашої держави. Для попередження та уникнення травмування та загибелі українських фахівців існує нагальна потреба у вивченні інформації та методів, що застосовують російські військові при мінуванні населених пунктів, господарських об'єктів, споруд та будівель на території України.

В даній доповіді розглянуті можливі варіанти застосування інженерних боєприпасів та інших вибухонебезпечних предметів (далі-ВНП), що використовуються і застосовуються нетрадиційно або за нестандартними схемами встановлення. Надано аналіз можливих місць встановлення й технічних рішень, як самих елементів конструкцій ВНП, так і варіантів їх складу в цілому. Також представлені тактика, технічні прийоми та процедури у середовищі з підвищеною загрозою застосування саморобних вибухових пристроїв під час засідок збройними формуваннями.

Сигнальна міна. Сигнальна міна (СМ) може застосовуватись як міна-пастка. До заздалегідь розрядженого корпусу міни запресується заряд пластичної вибухової речовини ПВВ в якому розташовується капсуль-детонатор КД №8А та штатна втулка з капсулем-спалахувачем КВ-11. Зовнішньо така СМ-пастка не відрізняється від інших. При стандартному способі приведення в дію вона вибухає з утворенням уламкового поля ураження за рахунок розриву металевого корпусу. Дані схеми будови мін-пасток розраховані на

автоматизм та шаблонність дій неухважного сапера [1, с.5].

Нестандартні варіанти встановлення міни ПОМЗ-2. Встановлення міни ПОМЗ-2 (ПОМЗ-2М) з елементами невилучення. Протипіхотна осколкова міна ПОМЗ-2 (ПОМЗ-2М) прийнята на озброєння ще до початку Великої вітчизняної війни та має високу вражаючу дію. Перед прийняттям на озброєння, при перевірці бойової ефективності, навколо міни було встановлено 5 мішеней №8 на відстані 5-6 метрів від міни. Кількість отворів від уламків складала від 5 до 22 одиниць в кожній мішені, розмір уламків 0,5-8 мм, середній розмір уламка 2-3 мм. Це свідчить про те, що можливо встановлювати міну з довжиною розтяжки 6-8 м. Для збільшення радіусу ураження, міну доречно встановлювати на висоті приблизно 1,5 метра, за умови мінування в лісі або високих кущах, з урахуванням забезпечення маскування.

Встановлена група мін, яка складається з двох ПОМЗ та однієї СМ, при необережному поводженні з СМ та спробі перерізати розтяжку або зірвати її, з метою знищення на місці, не перевіривши обидва кінці розтяжки, призводить до вибуху замаскованих ПОМЗ. Знешкоджуючи міну, сапер розраховує, що перерізав розтяжку, знешкодить міну. Але перерізана розтяжка звільняє міну. Міна під дією власної ваги падає донизу та висмикує бойову чеку другої закріпленої на дереві міни.

По такій схемі також можуть бути встановлені ручні гранати, міни з вибухниками типу МУВ та ін [1, с.6].

Один з варіантів встановлення міни ПОМЗ-2М (ПОМЗ-2) в положення невилучення - один кінець розтяжки фіксують до нижньої частини корпусу міни, а інший кінець розтяжки фіксують до бойової чеки підривача МУВ.

Підривник МУВ з запалом МД-5М (МД-2) та тротиловою шашкою встановлено в міну ПМД-6. При знешкодженні міни знімається розтяжка та корпус міни з кілка на якому вони встановлені. Розтяжка, що прикріплена до корпусу міни висмикує бойову чеку з підривача міни ПМД-6.

Варіант встановлення міни ПОМЗ-2М (ПОМЗ-2) в положення невилучення - просвердлити в корпусі кілка для встановлення міни отвір для підривача МУВ. Підривач МУВ з'єднується з запалом МД-5М та розміщується в поперечний отвір кілка так, щоб підривач знаходився в отворі кілка. Запал МД-5М встановлюється в тротилову шашку, яка вкладається в міну ПМД-6 або може бути використана тротилова шашка вагою 400 гр. з різьбовою втулкою. Один кінець розтяжки кріпиться до внутрішньої частини корпусу міни, а інший

до бойової чеки підривача МУВ.

Для забезпечення маскуванню, на поверхні кілка для встановлення міни, робиться повздовжний жолоб, в який вкладається розтяжка та маскується брудом. При спробі зняти корпус міни відбувається її спрацювання.

Встановити міну ПОМЗ-2М (ПОМЗ-2) в положення невилучення можливо також за допомогою гранати. Після встановлення кілка, поруч робиться лунка в ґрунті в якій розміщується граната запобіжним важелем до кілка. З іншого боку гранату фіксують дерев'яним клином або камінням. Після встановлення міни та вилученні запобіжної чеки із підривача МУВ, вилучають чеку із запалу гранати [1, с.7].

Виконати маскуванню та віддалитися від місця встановлення міни. При спробі зняти кілок для встановлення міни відбувається спрацювання гранати. Запобігти несанкціонованому підриву можливо лише в тому випадку, якщо будуть виконуватись правила та інструкції зі знешкодження (знищення) боєприпасів. В даному випадку знищення таких мін-пасток необхідно виконувати методом тралення «кішкою» [1, с.8].

Застосування мін ПМН. Міна ПМН прийнята на озброєння Радянською армією у 1949 році. Експортувалась в різні країни світу й широко застосовувалась в збройних конфліктах. Через завдані людині при вибуху тяжкі поранення, практично не залишаючи шансів залишитись в живих, на Заході отримала назву «Чорна вдова». Виробляється в багатьох країнах світу під іншими назвами.

Наприклад дерев'яні сходи можуть бути заміновані наступним чином: послабляється нижня сходинка, під неї встановлюється міна ПМН з додатковим зарядом вибухової речовини. Такий вид мінування може бути застосований в місцях, на які можливий механічний вплив, в даному випадку тиск. Такі пастки майже неможливо виявити.

Іноді міни ПМН застосовують для прикриття окремих протитранспортних, об'єктних чи інших мін або фугасів, що є нестандартним варіантом встановлення. Групи протипіхотних мін або окремі міни встановлюються кюветах та на обочинах доріг, в місцях обходу зруйнованих дорожніх споруд, в завалах, біля воронок і в них, на майданчиках для стоянки та обслуговування автомобілів та іншої техніки, поблизу джерел води та ін.

У випадку нестандартного встановлення мін, необхідний великий досвід й обережність, як при їх встановленні так і при виявленні, так як в даних випадках порушуються вимоги безпеки.

Так наприклад міна ПМН встановлюється на глибину 15-20 см., а для передачі зусилля на натискний датчик цілі встановлюється кілок. Такий спосіб встановлення міни ускладнює її виявлення за допомогою щупу або міношукача [1, с.10].

Встановлення міни ОЗМ-72 в стан невилучення. Протипіхотна осколкова міна ОЗМ-72 прийнята на озброєння в Радянській армії у 1974 році. Надзвичайно ефективна міна. Завдає рівномірний та щільний вплив уламками в зоні ураження. При спрацюванні міна вистрибує з ґрунту та наносить кругове ураження.

Міна ОЗМ-72 може бути встановлена в стан невилучення за допомогою ручної гранати, в тому випадку, якщо немає штатних мін-пасток. Знімати розтяжки та знешкоджувати міни з підривачами МУВ заборонено. При необхідності зняти міну з місця встановлення, слід знімати її за допомогою «кішки», так як під міною може знаходитись міна-пастка, в даному випадку граната. При знятті міни відбувається вибух гранати.

Граната може бути встановлена під будь-яку міну. Тому слід перед вилученням міни з місця встановлення, висмикнути її за допомогою «кішки» з укриття, яке ретельно попередньо перевірене на наявність ВВП [1, с.12].

Оцінюючи ситуацію, яка склалась на території нашої держави ми маємо невтішні висновки. На розмінування території України знадобляться десятки років. Ускладнення проведення цих заходів цілком і повністю залежить від хитрощів та рівня спеціальної диверсійної підготовки військовослужбовців ЗС РФ, які перетворюють стандартні інженерні боєприпаси на саморобні вибухові пристрої, що становлять підвищену загрозу для саперів, вибухотехніків та інших фахівців з розмінування.

Список використаної літератури: 1. И.Г. Терешин, В.В. Галушкин, Л.Т. Лешкович, «Нестандартные способы установки инженерных мин», МО РФ, Кстово, 2010г.

ПАВЛОВА Наталя Валеріївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1572-4648>

ОСОБА ПОТЕРПІЛОГО ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШАХРАЙСТВА

Вивчення даних про потерпілого від кримінального правопорушення й обставин, пов'язаних із ним, мають значення для встановлення соціальної сутності кримінального правопорушення, з'ясування характеру та ступеня його суспільної небезпечності, криміналізації та декриміналізації діянь, диференціації кримінальної відповідальності тощо [1, с. 3].

Важливою наукою у вивченні особи потерпілого є віктимологія. Ряд дослідників, зокрема, зазначають, що підвищена віктимність у зв'язку з психологічними особливостями здебільшого прибутанна саме потерпілим від шахрайства.

За своєю відкритістю, довірливістю потерпілі самі нерідко породжують шахраїв-злочинців та ситуації, у які потрапляють. Засоби масової інформації намагаються висвітлювати найбільш типові випадки шахрайських проявів, залучаючи фахівців для дачі порад щодо уникнення вказаних ситуацій. Але люди не можуть жити, нікому не довіряючи, думаючи, що це може бути з кожним, але не з ним [2, с. 176]. Йдеться також про такі характерні ознаки особи потерпілого як надмірна доброта, довірливість, навіювання, некритичність, безтурботність та ін.

Тобто, легковажність та довір'я до людей стають пріоритетними чинниками віктимізації потерпілих у провадженнях щодо шахрайства.

Разом з тим, за результатами ряду досліджень, близько третини жертв шахрайства характеризувалися так званою негативною поведінкою, як наслідок негативного ставлення особи до охоронюваних правом та мораллю соціальних цінностей. Зрозуміло, що відсутність цілісного, чіткого і зрозумілого ціннісно-нормативного базису у суспільстві не тільки не сприяє запобіганню подібній асоціальній поведінці людей, а й зумовлює значне поширення останньої, що, відповідно, прискорює віктимізацію стосовно шах-

райства. Не менше занепокоєння в плані віктимо- та криміногенності стосовно шахрайства викликає і поширення в нашому суспільстві принципів так званої «подвійної моралі», що є одним зі способів усунення суперечності між необхідністю дотримання моральних норм і реальністю [3, с. 166].

Такий факт засвідчує й аналіз судово-слідчої практики розслідування кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства, згідно якого 67 % випадків шахрайства мали місце через намагання потерпілого мати вигоду від укладання угоди із шахраєм всупереч закону, а також взяття участі у незаконних махінаціях.

Не без уваги слід залишити й аморальну поведінку у вигляді зловживання наркотичними засобами та спиртними напоями. Так, аналіз кримінальних проваджень показує, що у 31,2% випадків постраждалі від шахрайства зловживають спиртними напоями та наркотичними засобами. Зауважимо, що у 66,2% випадків потерпілі під час вчинення шахрайства перебували у тверезому стані. Тоді як у 33,7% випадків постраждалих, під час укладання угод щодо свого майна, знаходився у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Цей факт пояснюється легким входженням у довіру до особи у такому стані [4, с. 68].

Разом з тим, через те, що спосіб вчинення кримінальних правопорушень, вчинених шляхом шахрайства, передбачає добровільну передачу майна або права на майно, пріоритетну роль у віктимній поведінці потерпілих відіграють психічні процеси, пов'язані зі свідомістю, почуттями, емоціями, волею.

Намітивши жертву, шахраї підштовхують її до ролі постраждалого: зближуються, маніпулюють почуттями, відволікають увагу, заманюють у пастку, або ж безпідставно звинувачують та залякують. Головна мета – отримати тимчасову владу над жертвою, змінити її мислення і поведінку у потрібному напрямі. Для злочинців ідеальна жертва – це не готова захищатися за конкретних обставин особа, а також підвладна впливу та маніпуляціям. Природна необізнаність жертви про небезпеку, неготовність захищатися підвищує шанси на успішне злочинне посягання [5, с. 127].

Щодо біологічно зумовлених властивостей особи, слід відзначити, що певною мірою на рівень віктимності впливають вікові особливості жертв шахрайства. Так, найбільш вразливими для шахраїв є підлітки віком від 12 до 18 років (17 %) та особи похилого віку віком старше 65 років (44 %).

Здебільшого шахраї посягають на нерухоме майно інвалідів із фі-

зичними вадами (прикутих до ліжка); осіб похилого віку; осіб із вадами слуху та зору; осіб, в яких спостерігається розлад психіки або неосудних осіб; дітей. Звісно, більшість вказаних осіб самостійно не можуть приймати рішення щодо здійснення угод із нерухомим майном, яке їм належить. Як ми раніше вже зазначали, для цього потрібний дозвіл певних суб'єктів (органів опіки та піклування та ін.). Між тим, шахраї вдаються до незаконного заволодіння нерухомим майном вказаних осіб через змову з такими суб'єктами, або шляхом інших обманних дій [6].

Легковір'я, довірливість потерпілих має свій прояв і у випадках, коли для здійснення правочинів вони звертаються за допомогою до посередників, доручають їм розпоряджатися своїм майном та укладати угоди щодо їх майна. При цьому потерпілі не тільки не беруть участь у супроводженні угоди, а навіть не вдаються, яким чином відбувається процес відчуження майна. Проблема полягає у тому, що потерпілі не завжди усвідомлюють, що передають свої права людині, котра може скористатися можливістю, наданою самим потерпілим. Внаслідок цього особа втрачає своє майно, а шахрай, який виступає «посередником», отримує гроші від незаконного його продажу. Зазначене свідчить про низький рівень правової культури громадян, що стає одним із факторів віктимності шахрайства [7, с. 67].

Натомість, потерпілими можуть стати й матеріально-забезпечені громадяни, які стали жертвами внаслідок обставин, що від них не залежали.

Це в основному інвестори, які вклали грошові кошти у забудову. Втім, постраждати від шахрайства можуть й інші особи (власники об'єктів нерухомості, що підлягають знесенню, яким пропонується надати в обмін житло в новобудові або виплатити грошову компенсацію (3 %), кредитори (2 %), постачальники (1,5 %), проєктувальники (1 %) та ін.). Потерпілими можуть стати й учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи та інші суб'єкти, які належать до пільгових категорій (7 %) і які, внаслідок шахрайських дій, позбавляються права на нерухомість (землю, квадратних метрів у новобудові тощо) [8, с. 9].

Немалий відсоток потерпілих припадає й на досвідчених спеціалістів, які через скрутне становище вимушені шукати роботу, у тому числі й додаткову, потрапляючи в терена шахраїв.

В контексті даної проблематики І. А. Гукова також акцентує увагу, що в цілому потерпілі від шахрайства, пов'язаного із наданням послуг з працевлаштування, є добропорядними громадянами, які шукають роботу, намагаючись покращити свій матеріальний

стан. Втім, проявляючи необачність та надмірну довірливість, ці особи звертаються до несумлінних роботодавців та посередників, які внаслідок їх ошукують [9].

З цього виходить, що питома вага потерпілих від шахрайства залишається юридично безграмотними та мають не достатньо високий інтелектуальний рівень для адекватної оцінки ситуації. Натомість, 36 % осіб стають потерпілими через об'єктивні обставини, які не залежали від їх емоційно-вольових та інтелектуальних якостей. До таких осіб можна віднести потерпілих від будівельних афер, від афер у туристичному бізнесі, від шахрайства у кредитно-банківській сфері тощо.

Список використаної літератури: 1. Сенаторов М. В. Потерпілий від злочину в кримінальному праві : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08. Нац. юрид. акад. України. Харків, 2005. 20 с. 2. Шапочка С. В. Шахрайство – корисливий злочин проти власності: історія та сьогодення. *Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика)*. 2004. № 9. С. 173-178. 3. Попов К. Л. Соціально-психологічні орієнтири у віктимологічному дослідженні жертви шахрайства. *Юридичний вісник*. 1 (34) 2015. С. 164-168. 4. Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного із відчуженням приватного житла: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Університет внутрішніх справ. Харків, 2007. 224 с. 5. Головкін Б. М. Віктимна поведінка жертв злочинів. *Проблеми законності*. 2016. Вип. 135. С. 124-135. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pz_2016_135_15. 6. Птушкін Д.А. Розслідування шахрайства, вчиненого щодо об'єктів нерухомого майна громадян: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / МВС України, Дніпр. держ. ун-т. внутр. справ. Дніпро, 2018. 240 с. 7. Павлова Н.В. Особливості розслідування шахрайства, пов'язаного із відчуженням приватного житла: дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Університет внутрішніх справ. Харків, 2007. 224 с. 8. Сорочан А. В. Теоретичні та праксеологічні основи розслідування шахрайства на первинному ринку нерухомості: дис. ... канд. юрид. наук (12.00.09). Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. Дніпро, 2021. 20 с. 9. Гукова І. С. Криміналістична характеристика та особливості розслідування шахрайства у сфері надання послуг із працевлаштування: дис. ... док-ра філософії (081 – Право). Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, Дніпро, 2021. 253 с.

ПАВЛОВА Наталя Валеріївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1572-4648>;

КОРІНЬ Дмитро Костянтинович,

курсант ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів НП

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-5097-2632>

ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЙ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО БЕЗВІСНО ЗНИКЛИХ ОСІБ

Поліцейські, виконуючи завдання, визначені законодавцем у Законі України «Про Національну поліцію», серед яких: забезпечення публічної безпеки і порядку; охорона прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави; протидія злочинності; надання в межах, визначених законом, послуг з допомоги особам, які з особистих, економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій потребують такої допомоги [1], здійснюють комплекс системних заходів, спрямованих на встановлення безвісно зниклих осіб, як в рамках кримінального провадження (органами досудового розслідування за оперативним супроводом підрозділів кримінальної поліції), так і в рамках оперативно-розшукових справ (виключна компетенція оперативних підрозділів).

В контексті здійснення досудового розслідування проваджень, за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 115 Кримінального Кодексу України, з приміткою «безвісно зниклий», варто зазначити на такій першочерговій та на нашу думку найінформативнішій слідчій (розшуковій) дії, як огляд місця події.

Згідно з набором даних МВС станом на 23 лютого 2022 року в Україні не знайдено 6 726 осіб, а станом на 05 вересня 2023 року – кількість зниклих збільшилася в 5 разів і становить 35 114 людей [2]. Зазначені статистичні дані підкреслюють актуальність тематики дослідження питання щодо особливостей здійснення огляду місця в події в зазначених кримінальних провадженнях.

Відповідно до змісту статті 237 Кримінально процесуального кодексу, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин

вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей, документів та комп'ютерних даних [3]. Огляд місця події як початкова слідча (розшукова) дія будує підґрунтя для формування слідчих версій, які в свою чергу будуть формувати вектор подальшого планування і проведення слідчих (розшукових) дій. Крім організаційних дій, слідчий здійснює фіксацію обстановки на місці події у протоколі. У питаннях збирання слідів і інших речових доказів компетентнішим є спеціаліст-криміналіст, якого залучають до слідчої (розшукової) дії саме з метою застосування відповідних спеціальних знань, якими слідчий не володіє [4, с.12].

Якщо зникнення особи не пов'язане з воєнними діями, серед яких несення служби в зоні активного бойового зіткнення, перебування в місці здійснення ракетного, артилерійського, мінометного обстрілу тощо, то детального дослідження в процесі огляду потребує місце мешкання зниклої особи. Огляд має бути спрямованим на пізнання оточуючого середовища, предметів, які можуть свідчити про улюблені заняття (спортивний інвентар, мисливська зброя, знаряддя та інструментарій для риболовлі, устаткування для активного відпочинку, картини тощо), кола спілкування (фотоальбоми, фотографії розташовані у межах місця мешкання тощо), обстановка на місці події (безлад, створений в процесі збирання речей, наявність слідів боротьби), присутність у приміщенні квартири речей, які перебували у постійному користуванні зниклого та які у випадку самовільного залишення місця мешкання на тривалий час зникла особа гарантовано взяла з собою (зарядні пристрої, павербанк, комплект ключів, грошові збереження), наявність у помешканні документів, які особа у випадку самовільного уходу обов'язково мала забрати з собою (паспорт громадянина України, закордонний паспорт, військовий квиток, медична книжка, документи про здобуття освіти, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, документи, що посвідчують спеціальні права особи).

Зазначений перелік інформації не є вичерпним і формується у відповідності до конкретної ситуації, з урахуванням наявного блоку інформації, яка у свою чергу надає змогу як сформувати так й спростовувати певні слідчі версії. Також варто присвятити увагу оцінці, в процесі огляду місця події, майнового стану зниклої безвісти особи для припустимості версій щодо насильницького зникнення або викрадення особи, чи вчинення синонімічних за родовим об'єктом кримінальних правопорушень з корисливим мотивом.

Враховуючи вищевикладений у дослідженні зміст можемо

дійти висновку щодо існування певної тактичних та методологічних особливостей здійснення огляду місця події в кримінальних провадженнях щодо безвісно зниклих осіб, які в свою чергу формують в уяві слідчого, який здійснює такий огляд, вірогідні варіації подій, що відбулись зі зниклою особою, надає змогу проаналізувати стиль життя, звички, інтереси, коло спілкування, в окремих випадках й психологічні особливості безвісно зниклої особи, схильність до зловживання алкоголю, наркотичних речовин тощо. Якісно проведений огляд місця подій в зазначених провадженнях – це значна частина успіху подальшого здійснення досудового розслідування, що в свою чергу є запорукою реалізації завдань кримінального судочинства.

Список використаної літератури: 1. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 р. № 580-VIII : станом на 5 жовт. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>. 2. Зник і не знайдений: як змінювалася кількість зниклих безвісти до та під час війни - Юридична Газета. URL: <https://yur-gazeta.com/golovna/znik-i-ne-znaydeniy-yak-zminyuvalasya-kilkist-zniklih-bezvisti-do-ta-pid-chas-viyni.html>. 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI : станом на 24 серп. 2023 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> (дата звернення: 01.11.2023). 4. Пиріг І.В. Взаємодія учасників слідчо-оперативної групи при огляді місця події. Актуальні проблеми криміналістики та судової експертизи : матеріали наук.-практ. семінару (Дніпро, 28 трав. 2021 р.). Дніпро: ДДУВС, 2021. С. 11-14

ПАВЛОВА Наталя Валеріївна,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри криміналістики та домедичної підготовки

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1572-4648>;

МАЛАХОВА Карина Дмитрівна,

курсант ННІ права та підготовки фахівців для підрозділів НП

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-5511-414X>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК У ВОЄННИЙ ЧАС

Аналізуючи статистичні дані та узагальнюючи практичний досвід можемо зауважити, що найбільш поширеними кримінальними правопорушеннями, які підпадають у підслідність органів досудового розслідування – є кримінальні протиправні діяння, які посягають на власність або на право такої власності. Власність – це один з найважливіших феноменів, який є виразом сутнісних правових відносин, що з часів етапу премодерну постає атрибутом свободи індивіда, який заявляє про свої права, як суб'єкта суспільної діяльності поза всякими становими та ієрархічними обмеженнями [1, с.5].

Відповідно до річного звіту Національної поліції України з 24 лютого 2022 року розпочато досудове розслідування у майже 68 тис. кримінальних провадженнях щодо вчинення майнових злочинів в умовах воєнного стану, зокрема крадіжок (65,9 тис.), грабежів (1,8 тис.) та розбоїв (356) [2]. Зазначена статистика, на нашу думку, не є цілком об'єктивною з урахуванням повномасштабного воєнного вторгнення, яке в свою чергу, у перші місяці запровадження правового режиму воєнного стану поставило виклики перед вітчизняною правоохоронною системою, як в контексті регламентації особливого порядку досудового розслідування в умовах воєнного стану, так й через фактичні обставини, що в перші проміжки початку повномасштабної війни розставили «воєнні» акценти в діяльності поліції, які унеможливлювали реєстрацію фактів про вчинення таких кримінальних правопорушень та здійснення подальшого кримінального провадження за вказаними подіями. Варто зазначити й щодо значного рівня латентності зазначених кримінальних правопорушень.

Тому, актуальність нашого дослідження зумовлюється існую-

чими фактичними даними, що вказують на передові позиції майнових кримінальних правопорушень, зокрема крадіжок, у загально-існуючому рівні злочинності на території нашої держави.

Ключовим, на нашу думку в ході здійснення та подальшого планування кримінального провадження за фактом крадіжки є здійснення повного, якісного та детального огляду місця події. В свою чергу, завдяки проведенню належного огляду варто встановити об'єктивні обриси вчиненого діяння: спосіб, знаряддя, засоби вчинення, кількість осіб причетних до вчинення такого правопорушення, ретельність підготовки, рівень «професіоналізму» злочинців, обстановку на місці, предмет посягання, обставини, що сприяли вчиненню, наявність слідів приховування кримінального правопорушення, механізму вчинення тощо. Своєчасність та оперативність розкриття крадіжки залежить від процесуальної діяльності слідчого, який зобов'язаний негайно після огляду місця крадіжки і відповідно до статті 246 КПК України дати низку доручень оперативним працівникам кримінальної поліції [3,с.68].

Щодо предмету посягання кримінальних правопорушень цієї категорії, з якими найчастіше зустрічаються органи Національної поліції, то їх переважну більшість становлять мобільні телефони, побутова та комп'ютерна техніка, ювелірні вироби та дорогоцінності. Доручаючи пошук викрадених речей оперативним працівниками варто звернути їх увагу до працівників ломбардів, комісійних магазинів, майстерень техніки, в більшості випадків у оперативників наявні списки працівників таких суб'єктів господарювання, їх контактні дані та інформація, яка полегшує роботу та дозволяє працівнику кримінального блоку перевіряти та відслідковувати «рух» предметів злочинного посягання (телефони, прикраси, техніка) безпосередньо контактуючи з працівниками установ, в яких злочинець міг збути такий предмет для реалізації корисливого мотиву та отримання відповідних матеріальних благ задля яких й було вчинено відповідне кримінальне правопорушення. Тому, край важливим в контексті розслідування кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії майнових – налагодження взаємодії слідчого та працівника кримінальної поліції, що здійснює оперативне супроводження вказаного провадження.

Щодо питання планування проведення інших обов'язкових слідчих (розшукових) дій, то до таких варто віднести: допити всіх наявних на момент повідомлення про вчинення кримінального правопорушення свідків та встановлених в ході подальшого досудового розслідування, призначення товарознавчої експертизи для

оцінки вартості викраденого майна, проведення впізнання викраденої речі, після встановлення її місцезнаходження та відтворення події кримінального правопорушення шляхом проведення слідчого експерименту.

Отже, варто зауважити, що методика здійснення кримінального провадження за фактом вчинених крадіжок та планування такого розслідування не може бути узагальненою та уніфікованою, адже кожна подія – унікальна, тому варто враховувати існуючі особливості з метою комплексного підходу до здійснення досудового розслідування зазначеної категорії кримінальних проваджень. Також варто наголосити на необхідності відмови від нехтування слідчим своїм процесуальним правом надавати доручення оперативним підрозділам, адже наявний агентурно-оперативний апарат та комплекс можливих для проведення пошукових заходів, що здійснюються працівниками кримінального блоку поліції - це дієвий та ефективний механізм швидкого та якісного досудового розслідування, встановлення всіх фігурантів та притягнення до відповідальності осіб, що вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Список використаної літератури: 1. Дорохіна Ю.А. Злочини проти власності. Теоретико-правове дослідження : монографія / Ю.А. Дорохіна. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 744 с. 2. Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2022 році. 2022. 14 с. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2022/Zvit_polic_2022.pdf. 3. Корж В.П. Огляд місця події: процесуальні особливості, криміналістичні рекомендації. Науко-практичний посібник для слідчих, прокурорів, поліцейських патрульної та кримінальної поліції. Харків: 2018. 264 с.

ПАШКЕВИЧ Ольга Ярославівна,

*здобувач вищої освіти 3 курсу факультету підготовки
фахівців для підрозділів кримінальної поліції*

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;

КІЯНИЦЯ Володимир Миколайович,

викладач кафедри кримінального процесу

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9433-1924>

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ТАКОГО ЗАПОБІЖНОГО ЗАХОДУ, ЯК ЗАСТАВА, ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Жодне суспільство не можна уявити як таке, що гармонійно існує, адже завжди поряд із сумлінними громадянами будуть існувати порушники їх спокою та встановленого правопорядку. Не винятком із категорії даних громадян є і неповнолітні правопорушники, які через вплив на їхнє життя та свідомість негативних чинників, та через власну необізнаність, стали на шлях злочинності.

Запобіжні заходи і кримінальне покарання, хоча мають спільні риси, не є ідентичними поняттями. Запобіжний захід застосовується стосовно підозрюваного або обвинуваченого, які ще не визнані винними, але припускається, що в їх діях має місце склад правопорушення. Покарання, натомість, застосовується до особи, визнаної судом винною у вчиненні правопорушення [1, с. 29]. Досудове розслідування покликане на забезпечення повного, неупередженого та всебічного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального проступку або кримінального правопорушення (злочину), однак його не можна розглядати тільки як стадію [2, с.654].

Метою запобіжного заходу є забезпечення умов для здійснення правосуддя. Покарання ж має на меті виправлення і перевиховання засудженого, а також керування за суспільно-небезпечні дії [3].

Запобіжний захід є заходом примусу, обраним слідчим або прокурором на різних стадіях процесу з метою перешкодити підозрюваному або обвинуваченому ухилятися від слідства та суду, а також заважати правосуддю. Покарання, натомість, є актом правосуддя, призначеним судом і застосовуваним до особи тільки за вироком суду. Запобіжний захід завжди пов'язаний з обмеженням свободи та руху підозрюваного або обвинуваченого. Покарання може мати

різні форми, які не обов'язково пов'язані з обмеженням свободи руху (наприклад, штраф).

Згідно зі статтею 182 Кримінального процесуального кодексу України, сутність застави як запобіжного заходу полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок органу досудового розслідування або суду. Це може бути здійснене підозрюваним, обвинуваченим, підсудним, іншими фізичними або юридичними особами, або передачею їм інших матеріальних цінностей. Метою такої застави є забезпечення належної поведінки та виконання зобов'язань, зокрема, не відлучатися з місця постійного проживання або тимчасового перебування без дозволу слідчого чи суду, явки за викликом до органу розслідування і суду особи, щодо якої застосовано запобіжний захід [4, с. 39].

Отже, сутність, цілі і завдання застави полягають у використанні економічних механізмів для утримання обвинуваченого або підозрюваного від неналежної поведінки та забезпечення виконання ним покладених зобов'язань.

При реформуванні інституту запобіжних заходів доцільно враховувати досвід зарубіжних країн. Можна вивчати та аналізувати підходи та практику інших країн у використанні запобіжних заходів, зокрема щодо системи застави, її ефективності та справедливості. Це допоможе забезпечити оптимальний та сучасний підхід до використання запобіжних заходів у кримінальному правосудді України [4].

Застосування Кримінального процесуального кодексу України виявило деякі проблеми і недоліки, які стосуються виконання його положень та процедур. Ці проблеми сприяють ухиленню від кримінальної відповідальності осіб, які вчинили корупційні правопорушення, і призводять до затягування досудового розслідування та судового розгляду, а також породжують зловживання на етапі досудового розслідування [3, с. 29].

Деякі положення КПК, які стосуються застосування запобіжних заходів, не завжди відповідають принципам гарантії прав людини та презумпції невинуватості. Це відкриває можливість корупціонерам уникнути правосуддя. Наприклад, особам, затриманим за вчиненням правопорушення, може бути призначена застава у розмірі, еквівалентному сумі хабара. Також можуть застосовуватись запобіжні заходи, які не пов'язані з триманням під вартою, навіть після попередньої втечі, або без забезпечення контролю за місцем перебування корупціонера [5, с.16].

З метою припинення такої необгрунтованої практики судів у

відношенні осіб, підозрюваних у вчиненні серйозних корупційних правопорушень, було зареєстровано ряд законодавчих ініціатив у Верховній Раді України VIII скликання. Ці ініціативи спрямовані на вдосконалення механізму застосування застави та інших запобіжних заходів, які не пов'язані з триманням під вартою. Метою є забезпечення справедливого та ефективного правосуддя і перешкодження уникненню відповідальності корупціонерами [4, с. 66].

При застосуванні застави у вигляді грошової суми, створюється відповідний протокол, до якого додається документ, що підтверджує отримання грошей на спеціальний рахунок. У разі використання майна як застави, потрібно вирішити кілька питань. Спочатку необхідно встановити, чи є підозрюваний, обвинувачений або особа, яка надає заставу, власником цього майна [1]. Далі необхідно з'ясувати вартість майна та забезпечити його зберігання у разі прийняття як застави. Також необхідно врахувати можливість виникнення труднощів або цивільно-правових суперечок при розгляді питання про повернення майна, взятого в заставу, до держави або на користь цивільного позивача.

Згідно з пунктом 5 постанови Пленуму, майно, яке використовується як застава, повинно мати такі характеристики, якості і правовий статус, щоб виконання судового рішення про позбавлення права власності на нього особи, яка надала заставу, не супроводжувалося будь-якими труднощами.

Ознайомлення з досвідом застосування застави в Україні та інших країнах є важливим для глибшого розуміння та вирішення проблематики, пов'язаної з використанням застави як запобіжного заходу у кримінальному судочинстві. Це дозволить досягти більшої ефективності та компетентності при вирішенні складних питань, пов'язаних із застосуванням застави.

Список використаної літератури: 1. Ільченко, О. В. "Актуальні питання щодо застосування застави у кримінальному судочинстві." Юридичний науковий електронний журнал №3/2016 р. 150-152. URL: <http://www.lsej.org.ua/index.php/arkhiv-pomeriv?id=54>. 2. Кіяниця В.М. Деякі актуальні питання проведення досудового розслідування в Україні. The 10th International scientific and practical conference "International scientific innovations in human life" (April 13-15, 2022) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2022. 668 р. 3. Крайник Г. С., Дунаєва Т. Є. Актуальні питання вдосконалення запобіжних заходів у виді особистої поруки та застави. Актуальні питання теорії та практики в галузі права, освіти, соціальних та поведінкових наук – 2020: матеріали міжнар.

наук.- практ. конф. (м. Чернігів, 23–24 квіт. 2020 р.): у двох томах. Т. 2 / гол. ред.: О. М. Тогочинський. Академія Державної пенітенціарної служби. Чернігів: Академія ДПтС, 2020. 382 с. **4.** Дутікова О.О., Ільченко О.В. Актуальні питання застосування застави як запобіжного заходу в кримінальному процесі України Правові засади функціонування публічної влади щодо забезпечення ПЗ9 інтелектуального розвитку та безпеки суспільства : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19–20 травня 2016 року /редколегія : проф. А. М. Куліш, М. М. Бурбика, О. М. Рєзнік. Суми : Сумський державний університет, 2016. 375 с. **5.** Барбашов, О. Г. "Щодо визначення розміру застави у кримінальному провадженні." Актуальні питання досудового розслідування та тенденції розвитку криміналістичної методики: тези доп. всеукр. наук.-практ. конф.(м. Харків, 21 листоп. 2018 р.).Харків: ХНУВС, 2018.С. 26-27, 2018.

ПЕНЗЄВА Катерина Миколаївна,

старший викладач кафедри криміналістики, судової

експертології та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2526-0218>

ОСОБЛИВОСТІ МІСЦЯ, ЧАСУ, ОБСТАНОВКИ ТА СПОСОБУ ЗАПОДІЯННЯ НЕОБЕРЕЖНОГО ТЯЖКОГО АБО СЕРЕДНЬОЇ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ

При розробці науково-обґрунтованої методики розслідування заподіяння необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження значущим є дослідження таких елементів криміналістичної характеристики як місце, час та обстановка кримінального правопорушення. Багато науковців займалися вивченням кримінальних правопорушень проти життя та здоров'я особи, чимало методик розслідування цих кримінальних правопорушень розроблено та висвітлено в наукових працях, але криміналістична методика розслідування заподіяння необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження до цього часу не сформована. Задля розроблення останньої нами проведено окреме дослідження слідчої практики розслідування цього виду кримінального правопорушення.

Перш за все можемо зауважити, що необережному спричиненню тілесних ушкоджень притаманні спонтанність, відсутність попередньої підготовки. Спосіб скоєння цього виду кримінального правопорушення, який є обов'язковим елементом криміналістичної характеристики злочину досліджуваного виду, пов'язаний з часом, місцем та обстановкою його вчинення. Пропонуємо розглянути зазначені елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення, що досліджується, залежно від способу спричинення тілесних ушкоджень.

1. Заподіяння необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження при падінні потерпілого від поштовху злочинця.

За результатами проведеного аналізу слідчої практики та судових рішень встановлено, що вчинення необережних тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень найчастіше скоюються за умов травмування потерпілого при падінні від поштовху або удару злочинця. Ці кримінальні правопорушення зазвичай учиняються у

вечірній або нічний час, через конфліктну ситуацію, пов'язану із з'ясуванням відносин між знайомими особами.

Зазначені злочини характеризуються тим, що місцем їх учинення найчастіше є житло (приміщення, подвір'я, під'їзд, двір житлового будинку), місця скупчення людей, такі як: майданчик, розташований поруч з нічним розважальним закладом, магазином, зупинка транспорту. Для цієї категорії злочинів характерним є те, що злочинець і потерпілий знайомі між собою, або перебувають у родинних стосунках. Досить часто зазначені кримінальні правопорушення вчиняються за умов, коли і правопорушник, і потерпілий, або тільки останній знаходяться у стані алкогольного, а можливо й наркотичного сп'яніння. Крім того, непоодинокі випадки, коли потерпілий веде себе неадекватно та провокує правопорушника до злочинних дій.

У більшості випадків спосіб вчинення необережного тілесного ушкодження середньої тяжкості або тяжкого наступний: злочинець свариться з потерпілим на ґрунті неприязних стосунків, або між ними відбувається конфлікт з дріб'язкової причини. Через це правопорушник, неправильно розраховуючи свої фізичні сили, штовхає останнього або наносить йому удар, при цьому не маючи прямого злочинного умислу, направлено на заподіяння потерпілому тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень, не передбачаючи його можливого падіння та травмування, хоча повинен був це передбачати, та в результаті чого потерпілий від поштовху достатньої сили не втримується на ногах, падає та отримує тілесні ушкодження. Причин конфліктів може бути багато: сварка на ґрунті ревнощів; розподіл майна, неповернення боргу; за умов неадекватної поведінки потерпілого; втручання у конфлікт інших людей з метою захисту одного з учасників та ін.

2. Учинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження шляхом удару ножем чи іншим гострим колючим або колючо-ріжучим предметом.

Для цієї категорії злочинів характерно, що найчастіше сторонами є родичі (як приклад, нанесення удару чоловіком жінці, батьком синові, падчеркою вітчиму чи т.і.), або знайомі. Наявність стану алкогольного (або наркотичного) сп'яніння не є характерним для учасників події у цій категорії кримінальних правопорушень. За часом учинення ці кримінальні правопорушення можуть відбуватися вранці, вдень, а також і в вечірній та нічний час.

Більш поширені випадки нанесення тілесних ушкоджень в момент, коли злочинець виконує будь-яку побутову дію і при повороті

з ножем у руках, наносить ним необережний удар потерпілому, за діями якого попередньо не спостерігав та не очікував його появи на шляху руху ножа. У порівнянні з попереднім способом спричинення тілесних ушкоджень, для даного можуть мати місце випадки як наявності конфліктної ситуації безпосередньо перед або в момент спричинення тілесних ушкоджень, так і відсутності сварок та з'ясування стосунків.

Рідше зустрічаються ситуації, коли необережні тілесні ушкодження спричиняються в результаті недбалого користування колючо-ріжучими предметами. Прикладами можуть бути наступні випадки, під час яких вчиняється даний злочин: відпрацювання прийомів рукопашного бою під час тренувань, коли замість муляжа для проведення таких занять правопорушник використовує справжній ніж; необережний спосіб передачі злочинцем гострого предмету шляхом кидання потерпілому; метання правопорушником ножа чи іншого колючо-ріжучого предмету перед потерпілим в якості жартів, вихвалання тощо.

Місцем учинення тілесних ушкоджень у зазначений спосіб можуть бути домоволодіння (квартира, будинок, подвір'я), а також місця тренувань та відпочинку (спортивний майданчик, двір будинку, ліс та ін.). Такий вид злочину непоодинокно вчиняється у вечірній, нічний час, злочинцем у стані сп'яніння.

Знаряддям нанесення тілесних ушкоджень можуть бути використані побутові предмети (ніж, викрутка, шило та ін.), колючо-ріжуча холодна зброя.

3. Нанесення необережного тілесного ушкодження середньої тяжкості або тяжкого при використанні вогнепальної, мисливської, стрілкової та інших видів зброї.

Одним з найхарактерніших випадків для цього способу вчинення злочину є спричинення необережних тяжких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень в результаті пострілу під час полювання, в якому беруть участь декілька мисливців, коли усупереч заборонам, установленим законодавством України щодо правил проведення полювань, поводження зі зброєю, один з мисливців здійснює постріл в умовах неповної видимості, або на шум, шарудіння, по невиразно видимій цілі, у результаті чого спричиняє вогнепальні тілесні ушкодження іншому мисливцю. Частіше за все такі злочини вчиняються в ранній або денний час, на території спеціалізованих господарств, лісництв для полювання, поблизу водоймищ, у місцях інших мисливських угідь. Важливими в обстановці злочину є особливості рельєфу місцевості, розташування рослин, погодні

умови (туман, сильний дощ, снігопад), оскільки у мисливців можуть виникнути складнощі з орієнтуванням за умов відсутності повної видимості, достатнього огляду. Також значущу роль відіграватиме вміння злочинця орієнтуватися на місцевості, тихо рухатися, розпізнавати звуки, навички володіння зброєю, адже недостатній мисливський досвід може бути причиною здійснення злочинцем на полюванні безконтрольного невпевненого пострілу, в результаті якого потерпілий отримує необережні тілесні ушкодження.

Даний спосіб вчинення кримінального правопорушення має місце також в результаті недбалого поводження зі зброєю, коли злочинець або не має навичок поводження з нею, або знає, але не дотримується заходів безпеки та здійснює неконтрольований постріл у потерпілого. Це випадки нецільового використання вогнепальної зброї, яку мають на озброєнні спеціалізовані категорії осіб, або зброї, яка є зареєстрованою та зберігається вдома, зокрема шляхом передачі її іншим особам, що не мають навичок поводження зі зброєю. Прикладом можуть бути вихвалання зброєю, жарту зі зброєю в руках, фотографування зі зброєю, випадки, коли одна особа намагається вирвати зброю з рук іншої та ін. Такі злочини частіше вчиняються у вечірній та нічний час доби. Не рідко злочинець та потерпілий при цьому знаходяться в стані алкогольного сп'яніння. Такі кримінальні правопорушення вчиняються за місцем несення служби (військова частина, територіальний орган поліції) або в квартирі, домоволодінні, де зберігається зареєстрована зброя.

Знаряддям злочину в цих випадках є вогнепальна, мисливська, стрілкова та інші види зброї.

4. Інші побутові випадки спричинення необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження, які є досить різноманітними. Розглянемо деякі з них.

Один із способів заподіяння необережних тілесних ушкоджень має місце, коли злочинець, зачепившись за певну перешкоду, упускає з рук малолітню дитину, яка травмується при падінні. Час вчинення може бути як ранній, денний, так і вечірній.

Необережне поводження з побутовими предметами може стати окремим способом вчинення даного виду кримінального правопорушення. Наприклад, жартівливе кидання під час розваг важких предметів (табурет, ваза), або предметів з достатньо гострими краями (фоторамка, книга), якими спричиняються тілесні ушкодження обличчя, зокрема в області очей тощо. За умов, коли злочи-

нець переставляє меблі та випадково ставить їх на ноги потерпілому, ушкоджуючи їх. Часто такі кримінальні правопорушення вчиняються в стані алкогольного сп'яніння, або під час конфлікту між сторонами події.

У двох останніх ситуаціях місцем вчинення злочинів є житло, інше приміщення побутового призначення (квартира, будинок, гуртожиток, гараж).

Достатньо розповсюджений спосіб заподіяння необережних тілесних ушкоджень, коли злочинець, керуючи транспортним засобом, не помічає, що потерпілого притиснуло зовні, починає рух та тягне останнього за автомобілем, автобусом тощо. Потерпілий травмується, коли вимушено падає, зважаючи на швидкість руху, при цьому транспорт продовжує тягнути його за собою по поверхні дороги (по асфальту, по ґрунтовій дорозі тощо).

Мають випадки, коли злочинець спричиняє необережні тілесні ушкодження потерпілому, силоміць тягнучи останнього за руку, наприклад, щоби вивести з машини або затримати, щоб не втік. Місцем вчинення такого злочину є вулиця, проїзна частина дороги. Час може бути денний, частіше вечірній.

Способи приховування для всіх вищерозглянутих видів необережних тілесних ушкоджень однакові, основними є умовляння не розголошувати причину травмування, дарування подарунків, залякування потерпілих.

Для злочинів, які розглядаються, характерним є наявність свідків, очевидців та, як правило, на момент виявлення кримінального правопорушення відома особа підозрюваного. Виключенням є ситуації, коли невідомі особи посварилися в кафе, на вулиці та інших загальнодоступних місцях, та після заподіяння необережних середньої тяжкості або тяжких тілесних ушкоджень, злочинець зник.

Отже, установлення способу, місця, часу та обстановки заподіяння необережного тяжкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження є досить важливими, оскільки ці елементи криміналістичної характеристики кримінального правопорушення взаємопов'язані, відбивають його основні обставини та слугують підґрунтям для проведення подальшого розслідування, оскільки допомагають отримувати об'єктивні джерела доказів та проводити найефективніші та результативні слідчі (розшукові) дії з метою проведення якісного досудового слідства.

ПЕРЛІН Станіслав Ігорович,

кандидат юридичних наук, доцент,

помічник Голови Національної поліції України

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9397-2738>

ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ФОТОГРАФІЇ ТА ВІДЕОЗАПИСУ

Криміналістична (судова) фотографія широко використовується в практичній слідчій та експертній діяльності і традиційно відноситься до структури криміналістичної техніки як частини науки криміналістики.

За допомогою фотознімків, що додаються до протоколів слідчих дій або висновків експертів, документально відображаються: обстановка й окремі об'єкти (огляд місця події), об'єкти пошуку (обшук), сліди правопорушення, особливі прикмети (освідування), місце, обстановка, послідовність дій (слідчий експеримент), об'єкти, процес дослідження (висновки експертизи). Фотографічний метод фіксації застосовується разом з описовим (вербальним), але має низку істотних переваг: забезпечує швидкість і точність фіксації, збільшує наочність сприйняття, надає доказам документальності. Таким чином, на сьогодні криміналістична фотографія являє собою галузь криміналістичної техніки, що являє собою систему наукових положень і заснованих на них фотографічних методів, прийомів і засобів, які використовуються при проведенні слідчих (розшукових) дій і експертних досліджень з метою виявлення, фіксації та дослідження доказів [1, с. 60-61].

Разом з цим в останні роки значно збільшується значущість не тільки методів судової фотографії, а і відеозапису за допомогою сучасних технічних засобів, які дозволяють якісно фіксувати хід і результати слідчих (розшукових) дій.

Наприклад, такі прилади як action-камери й ендоскопи дозволяють значно розширити можливості вирішення тактичних завдань під час проведення слідчих дій порівняно із традиційними фотоапаратами та відеокамерами.

Є багато переваг для використання під час слідчих (розшукових) дій не звичайних фото-, відеокамер, а саме action-камер. По-перше, це можливість отримання зображення з кутом огляду 360 градусів. По-друге, можливість вже після зйомки переглядати відзнятий матеріал під будь-яким кутом, що дозволяє побачити ті об'єкти,

які не привернули уваги під час первинного огляду. По-третє, це можливість наближення до предметів. По-четверте, це економія ресурсів, тобто використання однієї камери і технічної допомоги одного спеціаліста замість декількох. По-п'яте, це можливість підводної зйомки для проведення фіксації під час пошуків людини, транспортного засобу тощо у водоймах. Action-камера може бути корисною також і в судово-експертній діяльності, зокрема для тих досліджень, де необхідний аналіз певних явищ у динаміці, наприклад, балістичних і вибухотехнічних [2, с. 104-105].

Ендоскопи можуть бути корисними під час проведення огляду місця події для виявлення матеріальних слідів кримінального правопорушення у важкодоступних місцях (наприклад, водостічних трубах, водоймах і т.п.), під час обшуку для пошуку схованих об'єктів в приміщеннях, автомобілях, вагонах потягів тощо.

Ще одним сучасним засобом фотовідеозйомки на місцях подій та під час проведення інших слідчих (розшукових) дій є безпілотні літальні апарати (дрони), оснащені відповідними приладами. Вони демонструють високу ефективність при проведенні огляду місць масштабних катастроф (автомобільних, авіаційних, залізничних) та інших слідчих дій, які проводяться на відкритій місцевості і де важлива фіксація всіх дій у динаміці (наприклад, слідчій експеримент за фактом дорожньо-транспортної події).

В нинішніх умовах війни ці засоби виявилися ефективними і для фіксації фактів воєнних злочинів, учинених представниками держави-агресора. За допомогою безпілотних літальних апаратів документують наслідки артилерійських обстрілів і бомбардувань об'єктів цивільної інфраструктури. Тут переваги полягають не тільки у самій можливості зафіксувати об'єкти великих розмірів, а й у забезпеченні особистої безпеки учасників огляду, адже відповідні засоби дозволяють працювати швидко і з дотриманням безпечної відстані.

Також відчутні переваги як у фіксації ходу та результатів слідчих дій, так і в галузі експертного дослідження окремих матеріальних слідів кримінальних правопорушень і місць подій, демонструють технології лазерного сканування. Вони доводять свою ефективність щодо фіксування обставин дорожньо-транспортних подій, розбійних нападів, нещасних випадків і т.п. Нові можливості завдяки цим технологіям відкриваються і у фіксації трасологічних слідів та подальшому їх судово-експертному дослідженні.

Таким чином у нинішніх умовах виявляються перспективними наступні напрями розвитку криміналістичної фотографії та

відеозапису.

Серед теоретичних засад варто уточнити зміст відповідного розділу криміналістичної техніки, об'єднавши судову фотографію та відеозапис як тісно пов'язані його відділи. Додаткового аналізу потребує визначення місця технологій лазерного сканування слідів кримінальних правопорушень та місць події в цілому.

У прикладному аспекті необхідно активно впроваджувати та вдосконалювати методи використання сучасних приладів фотографування, відеозйомки та лазерного сканування в ході проведення огляду місця події, обшуку, слідчого експерименту та під час проведення різних видів судових експертиз.

Список використаної літератури: 1. Криміналістика: криміналістична техніка : навч. посіб. / Р. Л. Степанюк, В. О. Гусева, В. В. Кікінчук та ін. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків : ХНУВС, 2023. 388 с. 2. Перлін С. І., Лозова С. М. Перспективи використання сучасних засобів фото -, відеозйомки при розслідуванні злочинів. *Право і безпека*. 2020. Вип. 78(3). С. 103-108. doi: 10.32631/pb.2020.3.13.

ПИЛИПЕНКО Дмитро Олексійович,

кандидат юридичних наук, доцент,

завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін

факультету № 2 Криворізького навчально-наукового

інституту Донецького державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1299-6178>;

ВОЛЕНШЧАК Поліна Олегівна,

студентка 2 курсу факультету № 2

Криворізького навчально-наукового інституту

Донецького державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-4081-9838>

ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІКСАЦІЇ НАСЛІДКІВ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ РФ В УКРАЇНІ

Фіксація воєнних злочинів - це вкрай важлива складова початкового етапу розслідування цієї категорії злочинів. Своєчасність виявлення й фіксація наслідків, а відповідно й доказів цих злочинів має ключове значення для подальшого розслідування та доведення провини винних осіб у судовому порядку.

Слід зазначити, що воєнні злочини являють собою свідоме, грубе, порушення законів та звичаїв війни, за які особи які їх скоїли (учасники бойових дій та особи, які віддають їм накази) несуть кримінальну відповідальність, визначену рішенням міжнародних воєнних трибуналів [1]. На наше переконання серед усіх воєнних злочинів вчинених російсько-терористичним угрупованням питомо вагу складають саме масовані удари по об'єктах критичної інфраструктури України. Так на сьогодні внаслідок збройної агресії РФ на території України були уражені 327 об'єктів критичної інфраструктури лише у сфері теплопостачання. Загалом на один атакований військовий об'єкт припадає 73 атакованих цивільних споруди. Дії РФ відверто і зухвало порушують Додатковий протокол до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, котрий встановлює, що греблі та атомні електростанції не повинні ставати об'єктами нападу навіть у тих випадках, коли вони є військовими об'єктами, а напади та знищення або приведення в непридатність об'єктів, необхідних для виживання цивільним населенням, зокрема – споруди для постачання питної води та її запаси, іригаційні споруди, заброньовані. Всі ці дії російського ракетного терориста лише збільшують обсяг майбутньої кримінальної справи проти нього в Гаазі [2].

Прокурор Міжнародного кримінального суду в Гаазі Карім Асад Ахмад Хан (англ. - Karim Asad Ahmad Khan) 2 березня 2022 року проголосив, що робота зі збору доказів військових злочинів розпочалася. У заяві перелічені 39 країн, які звернулися з приводу військових злочинів з боку рф до Міжнародного кримінального суду (МКС), і викладені копії звернень, зокрема, спільного від 38 країн, серед яких Велика Британія, Австрія, Чехія, Канада, Польща і окремо звернення Литви [3]. Слід зазначити, що в нашій країні для фіксації наслідків воєнних злочинів скоєних рф, а також збору й формування належної доказової інформації щодо вказаних протиправних діянь, утворено відповідну єдину загальнодержавну платформу. Ця платформа являє собою комплекс інтернет-ресурсів, функціонування яких забезпечується як представниками держави так й громадськості. Зокрема Офісом Генерального прокурора України разом з українськими та міжнародними партнерами створено вебплатформу (<https://warcrimes.gov.ua/>) для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні, де фактично кожен, хто став очевидцем злочинних дій з боку окупантів та їх поплічників може повідомити відповідно інформацію з використанням згаданої платформи. Крім цього, Комітетом Верховної Ради України з питань цифрової трансформації з моменту широкомасштабного вторгнення рф у 2022 році створено низку чат-ботів для оперативної фіксації та повідомлення профільних державних органів про злочини з боку окупантів. Так, «War Crime Bot» розраховано на розміщення в ньому доказів порушень міжнародного гуманітарного права, прав людини та злочинів росії. «TRIBUNAL UA» створено для розміщення фото- та відеодоказів вбивств, насильства, пограбувань цивільних чи військових окупантами. «SaveEcoBot» утворено для повідомлення про злочини проти довкілля, які здійснюють російські війська на території України: шкоду заподіяну на АЕС, руйнування очисних споруд, підпал лісів тощо [4].

Отже особливостями фіксації наслідків воєнних злочинів рф в Україні є активне використання для цього відповідних інтернет-ресурсів, які дозволяють оперативно розмістити, зафіксувати та надіслати до компетентних правоохоронних й правозахисних органів вкрай важливу інформацію щодо протиправних дій окупантів. Значене безперечно позитивним чином сприятиме у подальшому притягненню до кримінальної відповідальності всіх винних у скоєні воєнних злочинів.

Список використаної літератури: **1.** Воєнні злочини : кримінальна відповідальність на національному та міжнародному рівні. URL : <https://espl.com.ua/news/21556/> **2.** Як захистити критичну інфраструктуру України від ударів РФ далекобійними ракетами. URL:https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jak_zahistiti_kritichnu_infrastrukturu_ukrajini_vid_udariv_rf_dalekobijnimi_raketami-9156.html. **3.** Що таке воєнний та військовий злочин. Відповідальність. URL : https://jurliga.ligazakon.net/ua/news/209975_shcho-take-vonniy-ta-vyskoviy-zlochyn-vdpovdalnst. **4.** Комітет з питань цифрової трансформації інформує про важливі чат-боти у період війни. URL : <https://www.rada.gov.ua/news/razom/220624.html>

ПИРІГ Ігор Володимирович,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики та домедичної підготовки

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8391-067X>

ФІКСАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТІВ

Використання сучасних досягнень науки і техніки, техніко-криміналістичних засобів, а також спеціальних знань є одним з пріоритетних на сьогодні напрямків підвищення якості та ефективності розслідування кримінальних правопорушень. Під спеціальними знаннями розуміють сукупність теоретичних знань і практичних умінь та навичок у галузі науки, техніки, мистецтва чи ремесла, набутих у результаті спеціальної теоретичної підготовки або професійного досвіду роботи, що використовуються з метою розкриття, розслідування та попередження злочинів [1, с. 14]. Однією з основних процесуальних форм використання спеціальних знань є залучення спеціаліста до розслідування, що регламентується ст. 71 КПК України, де зазначається що «спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок» [2]. З визначення спеціаліста випливає, що він може залучатись як для здійснення допомоги при проведенні слідчих (розшукових), так і для проведення дослідницької діяльності поза їх межами, що реалізується у довідках і висновках, які мають відображати їх результати.

Спеціаліст, залучений до проведення слідчої (розшукової) дії, має необхідні спеціальні знання та, користуючись ними, допомагає слідчому у виявленні, фіксації та вилученні об'єктів, що мають значення для розслідування, та надає технічну допомогу як оператор пошукових приладів, спеціального обладнання для огляду у важкодоступних місцях тощо. Під час своєї діяльності спеціаліст надає пояснення слідчому та іншим учасникам, зокрема понятим, щодо виконуваних ним дій, видів та призначення пристрої, що застосовуються, наслідків та результатів використання їм спеціальних знань, вмінь та навичок. Матеріальні об'єкти, виявлені та вилучені при

проведенні слідчої (розшукової) дії, фіксуються у протоколі та належним чином упаковуються. Відомості щодо технічних засобів, що використовувалися при проведенні слідчих (розшукових) дій та результати їх використання також містяться у протоколах та додатках до них. Однак результати досліджень обстановки місця події, що проводяться як самим слідчим, так і спеціалістом, залученим до огляду та становлять основу для висунення слідчих версій, не завжди фіксуються у протоколі. Правила складання протоколу огляду забороняють вносити до тексту будь-які думки, пояснення учасників або їх коментарі. Однак у ст. 105 КПК України зазначається, що додатками до протоколів є «письмові пояснення спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії». Тобто, спеціаліст при необхідності може викласти свої пояснення суті тих чи інших процесів та явищ, в тому числі передбачення щодо механізму утворення певних слідів або дій злочинця у довідці, яка є додатком до протоколу. На наш погляд, додатком до протоколу можуть бути і результати досліджень, проведених безпосередньо на місці події [3, с. 226].

Сьогодні все частіше спеціалістів залучають для проведення досліджень поза межами слідчих (розшукових) дій, в тому числі для з'ясування обставин вчинення кримінального проступку до внесення відомостей до ЄРДР (ст. 214 ч. 3 КПК України). З початком збройної агресії проти нашої країни актуальним стало питання забезпечення проведення молекулярно-генетичних досліджень для ідентифікації загиблих цивільних та осіб військових, в тому числі з місць масових поховань на деокупованій території. Стаціонарні лабораторії експертних установ, зважаючи на велику кількість таких досліджень на сьогодні не в змозі забезпечити їх проведення у повному обсязі. В практиці органів поліції знайшов застосування та дає позитивні результати пристрій «ANDE Rapid DNA», призначений для створення ДНК-профіля та ідентифікації людини протягом 100 хвилин. Зазначеними пристроями на сьогодні забезпечено всі підрозділи з техніко-криміналістичного забезпечення розслідування слідчих відділів поліції в обласних центрах. Результати досліджень об'єктів з використанням цього пристрою не мають статусу експертизи та оформлюються довідкою спеціаліста. У зв'язку з бойовими діями виникає питання швидкого дослідження зброї, бойових припасів, вибухотехнічних пристроїв, вибухових речовин і слідів вибуху. Не втратила актуальність проблема дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, за

результатами якого остаточно та з впевненістю приймається рішення щодо початку досудового розслідування за ст. 305–316 КК України. Такі дослідження можуть бути проведені з використанням експрес-тестів, що достатньо апробовані на практиці.

Зважаючи на зазначене вище, а саме відсутність законодавчого механізму приєднання результатів досліджень спеціалістів до матеріалів кримінального провадження, Верховною Радою України було запропоновано внести зміни до КПК України, що розширюють права спеціалістів, а саме доповнити ст. 71 ч. 4 пунктом 9 наступного змісту: «надавати довідки та висновки з питань, що належать до сфери його знань стосовно ідентифікації особи, зброї, наркотичних речовин, вибухотехнічних пристроїв, предметів, речовин і слідів вибуху, під час досудового розслідування злочинів». При цьому довідки та висновки спеціаліста запропоновано розглядати у процесуальному розумінні, як документи (ст. 99 КПК України) [3]. Принципово ми погоджуємось із запропонованими змінами, але маємо зазначити своє розуміння даної проблеми.

Запропоноване у законопроекті доповнення, на нашу думку, є занадто вузьким та, відповідно, обмежує можливості спеціаліста у наданні допомоги під час його залучення. Поява даного законопроекту значною мірою було викликано необхідністю дослідження об'єктів, кількість яких зросла у зв'язку з воєнним станом. Ми пропонуємо розширити можливості діяльності спеціалістів з дослідження документів, трасологічних об'єктів; слідів біологічного походження, матеріалів, речовин та виробів. Значення досліджень зазначених об'єктів є вагомим при розслідуванні окремих кримінальних проваджень, а вдосконалення засобів сучасної криміналістичної техніки дозволяє проводити їх дослідження у найкоротші терміни. Тому пропонуємо внести зміни до ч. 4 ст. 71 наступного змісту: «надавати під час досудового розслідування кримінальних правопорушень довідки та висновки з питань, що належать до сфери його спеціальних знань щодо ідентифікації особи, а також досліджень: зброї; наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів; вибухотехнічних пристроїв; вибухових речовин і слідів вибуху; трасологічних об'єктів; документів; матеріалів, речовин та виробів; слідів біологічного походження».

Окрім цього, на нашу думку, висновки та довідки експертів і спеціалістів містять досить вагомий для розслідування інформацію та мають бути окремими джерелами доказів, а не приєднуватись до матеріалів кримінального провадження як документи. Тому, пропонуємо сформулювати п. 2 ст. 84. «Докази» наступним чином:

«процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки та довідки експертів і спеціалістів». У зв'язку з введенням згідно законопроекту таких понять як «довідка» та «висновок» спеціаліста пропонуємо розтлумачити їх зміст, оскільки на сьогодні у КПК України немає взагалі ніякого їх визначення. У зв'язку з чим, пропонуємо доповнити § 5 глави 4 «Докази і доказування» окремою статтею «Висновки та довідки експертів та спеціалістів» наступного змісту: «Висновок спеціаліста – це докладний опис проведених спеціалістом досліджень під час залучення його для проведення слідчих (розшукових) дій та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила спеціаліста», «Довідка експерта чи спеціаліста – викладені в усній чи письмовій формі відповіді на питання особи, яка залучила до розслідування спеціаліста чи експерта, що ґрунтуються на їх спеціальних знаннях та професійному досвіді роботи або використанні наукових довідкових джерел інформації».

Запропоновані зміни до КПК України, крім визначених вище переваг, зменшать кількість експертиз за рахунок недопущення негативної, на наш погляд, практики, коли після попереднього дослідження призначається експертиза для дослідження тих самих об'єктів лише для того, щоб приєднати результати досліджень до матеріалів кримінального провадження та використовувати у подальшому як докази.

Список використаної літератури: 1. Кузьмічов В. С., Пиріг І. В. Використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань вантажів на залізничному транспорті: монографія. Д.: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2008. 165 с. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. 3. Пиріг І. В. Фіксація результатів дослідницької діяльності спеціалістів на місці події. *Криміналістика і судова експертиза: міжвідом. наук.-метод. зб.* Київський НДІ судових експертиз; редкол.: О. Г. Рувін (голов. ред.) та ін. К., 2020. Вип. 65. С. 220-229. 4. Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України з метою оптимізації залучення спеціалістів під час досудового розслідування. Проект Закону України від 20.09.2023 р. № 10075. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42822>.

ПІДДУБНА Аліна Валентинівна,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри кримінального процесу та організації
досудового слідства факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1244-2263>

ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ ПОТЕРПЛИХ ВІД ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

Ефективне та належне забезпечення процесуальних гарантій прав часників кримінального провадження є запорукою розбудови правової та демократичної держави, тим паче, коли мова йде про воєнні злочини. У свою чергу одним із першочергових завдань та пріоритетним напрямком діяльності органів досудового розслідування в умовах воєнного стану, поряд із притягненням винних до відповідальності, є захист прав, свобод і законних інтересів особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також гарантування прав учасників кримінального провадження, до яких, зокрема, належить потерпілий.

Станом на 30 жовтня 2023 року за повідомленням Офісу Генерального прокурора кількість воєнних злочинів зросла до 108386 кримінальних правопорушень, в результаті яких близько 10 тис. загиблих цивільних осіб [1], з яких 510 діти і це без повного врахування з місць активних військових дій [2]. Тобто кількість воєнних злочинів та постраждалих від них збільшується в геометричній прогресії.

Разом з цим, окремого порядку набуття статусу потерпілого в результаті бойових дій з боку Росії національним законодавством України не визначено. Крім цього, не встановлено чіткого переліку суб'єктів прийняття процесуальних рішень з чітким розмежуванням їх прав та обов'язків. Тому, поки не розроблено дієвих алгоритмів дій на національному рівні, потерпілі від воєнних злочинів користуються тими процесуальними гарантіями, які наявні на сьогоднішній день. Так, статус потерпілого особа набуває шляхом подання заяви про кримінальне правопорушення та заяви про визнання потерпілим, або одночасно, зазначаючи вимогу визнання потерпілим в заяві про вчинення кримінального правопорушення (ст. 55 КПК України). Одночасно, постановою колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 30.05.2023 встановлено, що заява про

вчинення кримінального правопорушення за своєю правовою природою не є доказом у розумінні положень ст. 84 КПК [3], а виступає підставою для відповідного реагування органів досудового розслідування, внесення ними відомостей до ЄРДР по фактах, висвітлених у такій заяві, та здійснення їх кримінально-правової перевірки [4].

Після отримання статусу потерпілого від воєнного злочину, особа стикається з низкою проблемних питань кримінального провадження, пов'язаних зі збором доказів та ефективністю проведення досудового розслідування. Адже збройний напад країни-агресора, та як результат, фіксація великої кількості воєнних злочинів, виявило недостатню кількість та якість підготовки кадрів в органах досудового розслідування. Ця проблема пов'язана з фактичним одночасним напрацюванням практики та реальним розслідуванням воєнних злочинів; незнанням міжнародних договорів; стрімким розвитком та зміною суспільних відносин; значними об'ємом воєнних злочинів та процесуальних дій; відсутністю технічних можливостей, а також паралельне реформування системи розслідування воєнних злочинів [5].

Крім того, після вчинення протиправних діянь деякі потерпілі та члени їхніх родин зазнають додаткових страждань у результаті вторинної та повторної віктимізації, погроз та бажання помсти. Ці ризики найбільш поширені для постраждалих, які перебувають на тимчасово окупованих територіях України. За умов відсутності доступу до зазначених територій, а також перебування значної кількості постраждалих за кордоном, одним із пріоритетних завдань органів досудового розслідування є сприяння активній участі потерпілих у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, оскільки вони можуть надати докази для встановлення обставин вчинення воєнних злочинів. Саме з цією метою Офісом Генерального прокурора розроблено та впроваджено Концепцію реалізації Механізму підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів, завданням якої є вжиття заходів для забезпечення того, щоб потерпілі та свідки могли повноцінно та ефективно брати участь у кримінальному провадженні, були захищені від вторинної та повторної віктимізації, від залякування та помсти, а також здобували відповідну підтримку для полегшення їх відновлення навіть у ситуації зі збройним конфліктом, який надалі триває, та відсутністю доступу української влади до певних територій. Для виконання цих завдань, у складі Офісу Генерального проку-

рора, як окремий самостійний структурний підрозділ, створено Координаційний центр підтримки потерпілих і свідків та Міжвідомчу робочу групу з покращення координації державних органів та неурядових організацій [6].

Також, з метою ефективного розслідування та притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах вчинених в Україні внаслідок російської агресії з 2014 року, Офісом Генерального прокурора розроблено Стратегічний план щодо реалізації повноважень органів прокуратури у сфері кримінального переслідування за вчинення міжнародних злочинів на 2023–2025 роки [7]. Реалізація Стратегічного плану завдяки координації та взаємодії з міжнародними партнерами підвищить якість фіксації доказів, процесуальних гарантій учасників кримінального провадження, розширить доступ до правосуддя для потерпілих на національному та міжнародному рівнях, забезпечить їх захист і підтримку, збільшить кількість національних та міжнародних розслідувань воєнних злочинів, збільшить кількість осіб, притягнутих до відповідальності, а також зміцнить довіру до органів досудового розслідування.

Отже, згідно з вищевикладеним, можна зробити висновок, що процес гарантування прав потерпілих від воєнних злочинів активно удосконалюється та постійно знаходиться на контролі органів досудового розслідування. Втім, питання, що розкриваються у даній доповіді вимагають подальшого вивчення з врахуванням постійних змін та умов воєнного стану, тому, пропоную учасникам наукового заходу прийняти участь в обговоренні окремих питань процесуальних гарантій потерпілих від воєнних злочинів.

Список використаної літератури: 1. Валерій Ульяновко. Скільки українців загинули від початку війни: захмарна цифра ООН. Главком. URL: <https://glavcom.ua/country/society/skilki-ukrajintsiv-zahinuli-vid-pochatku-vijni-zak-hmarna-tsfira-oon-965797.html>. 2. Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора. 31.10.2023. URL: <https://www.gr.gov.ua/>. 3. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n5091>. 4. Постанова колегії суддів Першої судової палати ККС ВС від 30.05.2023 у справі № 761/13685/14-к. Єдиний державний реєстр судових рішень. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/111339388>. 5. Правова допомога на деокупованих територіях: з якими проблемами стикаються мешканці? Українська Гельсінська спілка з прав людини. 23.02.2023. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/pravova-dopomoha-na-deokupovanykh-terytorii> kh-z-iakumu-problemamu-

stykaiutsia-meshkantsi/. 6. Наказ Офісу Генерального прокурора від 11.04.2023 № 103 «Про організацію роботи органів прокуратури з питань підтримки потерпілих і свідків воєнних та інших міжнародних злочинів» URL: https://zakononline.com.ua/documents/show/517526__738950. 7. Стратегічний план переслідування за міжнародні злочини на 2023 – 2025 роки. 31.10.2023. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/strategichni-plan-shhodo-ealizaciyi-povnovazen-organiv-prokuraturi-u-sferi-kriminalnogo-peresliduvannya-zavcinennya-miznarodnix-zlociniv-na-2023-2025-roki>.

ПІДДУБНА Аліна Валентинівна,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1244-2263>;

МУСІЙКО Альона Андріївна,

курсант групи Ф1-305

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-4313-8593>

ОСОБЛИВОСТІ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ

З початком повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України у кримінальній процесуальній сфері постало безліч проблемних питань, зокрема, щодо порядку здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень проти миру, безпеки, людства та міжнародного правопорядку.

Так, основною метою доказування є встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Своєчасно зібрані докази, перевірка та їх оцінка – це запорука отримання допустимих доказів, що в своїй сукупності дають можливість стороні обвинувачення встановити усі передбачені законом обставини кримінального провадження на тому рівні, який необхідний для прийняття законного та обґрунтованого процесуального рішення та, в подальшому, притягнення винної особи до відповідальності. Однак, не дивлячись на досить активне наукове дослідження питань доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів, окремі проблеми залишають малодослідженими або такими, що набули нового змісту у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Росії проти України та відповідними змінами або доповненнями у законодавстві, а тому вимагають особливої уваги на сучасному етапі розвитку науки кримінального процесу.

Звісно, однією з значущих труднощів у доказуванні воєнних злочинів є обмеженість можливостей проведення слідчих (розшукових) дій на тимчасово окупованих територіях України, де активно тривають бойові дії та відбуваються розстріли цивільного населення щодня. Зокрема, виникає проблема щодо неможливості здійснення невідкладних слідчих (розшукових) дій, що необхідні

для повного та всебічного розслідування воєнних злочинів, таких як: проведення огляду місця події, допит свідків, визначення та затримання осіб, які мають відношення до кримінальних правопорушень тощо. Об'єктивна неможливість проведення таких процесуальних дій призводить до втрати великого проміжку часу і, в результаті, основних джерел доказів під час розслідування кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів. Наприклад, на окупованих територіях України мають місце масові поховання людей, які постраждали від незаконних дій військових країни-агресора. У таких випадках стає актуальним питання про процедуру виявлення цих місць, ексгумацію тіл загиблих, проведення експертиз з метою ідентифікації осіб та встановлення причин смерті.

Наступним проблемним питанням процесу доказування є проведення слідчих (розшукових) дій на територіях, що знаходяться під контролем нашої держави, а саме в областях, у яких об'єкти критичної інфраструктури, підприємства, школи, дитячі садки і, взагалі, цивільні споруди, регулярно піддаються обстрілам. Проблема полягає в тому, що для належного, повного і всебічного розслідування воєнних злочинів необхідно зібрати якнайбільше доказів для подальшого притягнення винних осіб до відповідальності. Проте це завдання надзвичайно складне і небезпечне, оскільки учасники досудового розслідування під час виконання ними службових обов'язків стикаються з небезпекою для свого життя та здоров'я через постійні обстріли.

Також виникають питання щодо іншого важливого аспекту - це залучення спеціалістів, які мають спеціальні знання у галузі військового озброєння, під час проведення огляду місця події. Ці фахівці надають значущі коментарі та пояснення, що суттєво впливають на доведення вини осіб, причетних до воєнних злочинів. Зокрема, з цією метою запрошуються фахівці від відповідних військових частин чи органів військового управління за необхідності визначення ймовірних напрямків обстрілів, що призвели до загибелі чи поранення осіб або пошкодження об'єктів, а також встановлення типів озброєння, яке використовувалось. До спалаху повномасштабної війни кількість таких спеціалістів була обмеженою через недостатню підготовку з їхньої сторони з боку держави і це обмеження впливає на якість розслідування та збір доказової бази. Адже, під час документування воєнних злочинів органи досудового розслідування взаємодіють з фахівцями різних відомств та служб, зокрема, ДСНС, Збройні Сили України; саперами та воєнізованими формуваннями територіальної оборони Збройних сил України, органами

місцевого самоврядування, експертами та спеціалістами з питань застосування ракетних військ, артилерії та військової авіації, слідчими УСБ України, представниками ЗМІ та волонтерами [1, с. 27].

Крім того, актуальним напрямом вивчення є спеціальний предмет доказування під час розслідування воєнних злочинів. Зокрема, Гловюк І.В. та Тетерятник Г.К. відзначають у своїх дослідженнях наявність спеціального предмета доказування у таких провадженнях, специфіка якого обумовлена кількома ключовими аспектами. По-перше, це особливості кваліфікації воєнних злочинів, що є нестандартною, оскільки ґрунтується на положеннях статті 438 Кримінального кодексу України та посилається на міжнародні договори, а також охоплює широкий спектр дій, які можуть бути визнані воєнними злочинами лише за умови доведення контекстуальних обставин. По-друге, важливо встановлювати ці контекстуальні обставини кримінального правопорушення, що перебувають у причинно-наслідковому зв'язку з іншими складовими предмету доказування, і це впливає на спосіб проведення самого процесу доказування. Наприклад, це може включати: список питань для допиту, предмети та документи, що слід вилучити під час огляду або обшуку, особливості проведення огляду та слідчого експерименту на місцевості, отримання інформації з відкритих джерел та інші аспекти. [2, с. 397].

З урахуванням вище викладеного, а саме: розгляд проблемних питань проведення слідчих (розшукових) дій та важливої ролі суб'єктів, які беруть участь у процесі доказування воєнних злочинів, необхідно приділити належну увагу дослідженням та вирішенню цих напрямів шляхом забезпечення належного кадрового потенціалу, розробки конкретного порядку дій, що враховуватиме специфіку проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів. Питання, що розкриваються у доповіді потребують подальшого вивчення, тому, пропоную учасникам конференції взяти участь в обговоренні проблемних питань процесу доказування у кримінальних провадженнях щодо воєнних злочинів та надати пропозиції щодо їх вирішення.

Список використаної літератури: 1. Піддубна А.В. Взаємодія учасників кримінального провадження в умовах воєнного стану. *Актуальні питання досудового розслідування: збірник матеріалів круглого столу* (в авторській редакції), м. Кривий Ріг, 28 квітня 2023 року. Кривий Ріг: КННІ ДонДУВС, 2023. 152 с. С. 26 – 28. 2. Гловюк І.В., Тетерятник Г.К. Контекстуальні елементи у проваджен-

нях щодо воєнних злочинів: предмет доказування *sui generis*. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2022. № 6. С. 394-398. URL: http://lsej.org.ua/6_2022/87.pdf. 3. Кримінальний процесуальний Кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. №4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/print#n5091>

ПОКРАСА Катерина Володимирівна,

ад'юнкт

Дніпропетровського державного університету в внутрішніх справах

СПОСОБИ ВЧИНЕННЯ ПІДПАЛУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ

Способу вчинення кримінального правопорушення як однієї з ознак, що характеризує злочинне діяння у кримінально-правовому та криміналістичному значенні приділялось достатньо уваги з боку науковців. Спосіб вчинення кримінального правопорушення у кримінально-правовому розумінні є ознакою об'єктивної сторони, що є обов'язковим елементом складу злочину та впливає на кваліфікацію правопорушення. В криміналістиці під способом розуміють сукупність характерних для кожного суб'єкта дій, які здійснюються в певній обстановці, спрямованих на отримання результату внаслідок чого відбуваються зміни навколишнього середовища у вигляді слідів. З такої позиції спосіб вчинення кримінального правопорушення розглядають як ланку, що пов'язує інші елементи криміналістичної характеристики, а саме предмет посягання, сліди, обстановку, особу злочинця та потерпілого.

Ми поділяємо думку авторів, які до змісту способу злочину включають комплекс (систему) діянь злочинця з підготовки, вчинення і приховання злочину, обумовлених метою злочинного діяння, властивостями особи злочинця й обстановкою (об'єктивними і суб'єктивними факторами), результати яких відбиваються на матеріальних та інтелектуальних слідах, що характеризують психічні й фізичні риси особи злочинця [2, с. 18].

При розслідуванні злочинів проти власності вогонь використовується як засіб навмисного заподіяння шкоди, тобто підпалу, що здійснюється з використанням тих чи інших засобів і матеріалів запалювання. Розрізняють наступні способи підпалів: 1) що не вимагають значної підготовки при внесенні джерела горіння для їх запалення; 2) із застосуванням допоміжних горючих матеріалів чи речовин, що перебували на місці злочину чи були привнесені ззовні для гарантії запалення; 3) із використанням спеціальних технічних засобів, заздалегідь приготованих запалювальних пристосувань, розрахованих на велику надійність і конспірацію при вчиненні злочинних дій, а також заданим часом запалювання [1]. В. О. Коновалова поділяє способи підпалів на: а) від легкозаймистих речовин; б)

з використанням спеціальних пристроїв; в) при створенні умов, що сприяють самозайманню; г) при порушенні правил пожежної безпеки [3, с. 401]. Ми погоджуємось з наведеною класифікацією, але потрібно зазначити, що можливо вчинення підпалу сукупністю означених способів.

Для вчинення злочинів, спрямованих на знищення або пошкодження майна певного власника використання певних способів підпалу залежить від: особливостей майна та його належності; місця перебування майна; особистості правопорушника; мотиву та мети підпалу. Щодо останнього можна визначити рівень кваліфікації злочинця, що пов'язаний з мотивами вчинення правопорушення. Першим є підпал будівель знайомого, сусіда: будинку, гаража, сараю на ґрунті особистих неприязних стосунків, коли злочин вчиняється особисто, іноді у збудженому стані після нанесеної образи, і, як правило, без попередньої підготовки з використанням підручних засобів і матеріалів. Другим є підпал підприємства, магазину, складу конкурента, який вчиняється у групі або найманою особою з досвідом вчинення підпалів та з ретельною підготовкою та приховуванням слідів злочину. Для другої групи також можна віднести способи підпалу з імітацією нещасного випадку чи порушення правил пожежної безпеки самим потерпілим.

Розподіл способів підпалу на підставі використаних засобів і матеріалів (що перебували на місці злочину чи заздалегідь підготовлених), має значення при визначенні типових слідів, що залишаються при обранні того чи іншого способу підпалу та характеризує особу злочинця. Зазначена класифікація допомагає визначити в кожному конкретному випадку сам факт підпалу, використаний при цьому спосіб підпалу та коло осіб, які могли вчинити підпал вказаним способом.

Список використаної літератури: 1. Особливості розслідування окремих видів злочинів. Мультимедійний навчальний посібник. URL: <https://arm.naiu.kiev.ua/books/orovz/lections/lecture10.html>. 2. Тіщенко В. В. Концептуальні основи розслідування корисливо-насильницьких злочинів: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09. Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Х., 2003. 34 с. 3. Криміналістика: Підручник. Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. За ред. проф. В. Ю. Шепітька. 4-е вид., перероб. і доп. Х.: Право, 2008. 464 с.

ПУСТОВІТ Богдан Олександрович,

*старший судовий експерт Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та судових експертиз*

Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6682-1019>;

ЄВПАК Віктор Вікторович,

технік IV категорії Українського науково-дослідного інституту

спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6524-7182>

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМЕЛЬ У НІМЕЧЧИНІ

Німеччини вирізняється високим ступенем концентрації та індустріалізації в агропромисловій сфері країни зайнято близько 20 % населення.

В аграрних відносинах переважають малі родинні ферми з наділами землі до 20 га. В останні десятиліття зростає частка великих господарств, що перевищують 50 га, особливо на півночі країни. Нині Німеччина перетворилася на одного з найбільших в Європі сільськогосподарського виробництва. Водночас країна не задовольняє потреб населення у продовольстві, тому є одним з найбільших імпортерів сільгосппродукції. [2]

Основні характеристики землеволодіння:

- 61% учасників ринку мають земельний банк 5-50 га, у 1/3 - більші площі.

- 71% агропідприємств - сімейні ферми.

- Ринок землі повинен сприяти державним планам з розвитку інфраструктури - це основний принцип, за яким приймаються рішення про оренду та продаж землі.

- Державна форма володіння не має переваг над приватною.

- У деяких округах діють обмеження на максимальне придбання площ: від 0,15 га до 2 га. При перевищенні цих норм потрібен дозвіл влади.

- У випадку укладення договору купівлі ділянки не фермером місцева аграрна громада має право замінити покупця і придбати цю землю в рамках закону про поліпшення аграрної структури.

- Передати землю формально через продаж будинку, на якому вона стоїть, не можна.

- Як регулюється ринок.

- Діють незалежні комісії експертів з оцінки землі, завдяки яким підтримується прозорість ринку. Серед їх функцій - ведення баз даних про суми угод продажу ділянок, на підставі яких формуються ключові чинники ціноутворення. Це унеможливорює спекуляції.

Майже 100% сільгоспземель перебувають у приватній власності. Середня площа землеволодіння приватними особами становить 20 гектарів. Близько 70% таких земель - в оренді, бо вартість землі в Німеччині дуже висока (20-25 тис. євро за 1 га) і купувати її для вирощування агропродукції є нерентабельно і економічно невигідно. Середній термін дії договору оренди - 12 років, хоча в останні роки відмічається тенденція до скорочення цих строків. Німеччина має переважно дрібні за площею господарства. Середній розмір становить 50-60 гектарів. Розмір великих господарств - 400-500 гектарів. Якщо господарство спеціалізується на вирощуванні однієї культури, її розмір може становити лише 5-6 гектарів. Реалізація державної політики з охорони ґрунтів здійснюється двома методами: консультативно-просвітницьким і економічним (субсидування).

Консультативно-просвітницьку діяльність серед фермерів щодо необхідності вжиття заходів зі збереження ґрунтів у доброму стані проводять аграрні палати, які є у кожному регіоні Німеччини. Це державні організації, що існують за рахунок коштів, які надходять від плати за землю. Розмір податку на неї становить 20 євро/га.

Економічний метод упровадження заходів зі збереження ґрунтів здійснюється через Спільну аграрну політику (САР) Європейського союзу. Це система сільськогосподарських субсидій і програм ЄС, яка поділяється на два стовпи або дві гілки фінансування.

У межах першого стовпа прямі виплати фермерам (субсидії) здійснюються на 100% з бюджету ЄС. Правова основа прямих виплат - Регламент Ради (ЄС) №73/2009 від 19 січня 2009 року, що встановлює загальні правила для схем прямої підтримки фермерів у рамках спільної агрополітики. Прямими виплатами підтримуються доходи фермерів в обмін на їхнє дотримання стандартів захисту навколишнього середовища, тварин, безпеки харчових продуктів і зберігання землі в хорошому стані. Так, німецький фермер, дотримуючись визначених у Регламенті Ради (ЄС) правил, отримує субсидії у розмірі 300 євро на 1 гектар.

Землі аграрного призначення складають близько половини

земельного фонду країни (47,9%), більшість з яких використовуються під рілля - 34,1% загального земельного фонду. [1]

- Розвиток національної економіки та підвищення сільськогосподарського виробництва.

- Покращення умов праці в сільському господарстві, удосконалення загального планування землекористування.

- Падіння економіки та післявоєнна криза в країні внаслідок розподілу на дві частини.

- Окупація Східної Німеччини Радянським Союзом та конфіскація земель без компенсації.

- Висока інтенсивність використання землі.

- Еволюція ринку землі

- 1989-1990 роки - падіння Берлінської стіни та об'єднання Західної та Східної Німеччини.

- 1990-1994 роки - Закони «Про невирішені питання власності» та «Про компенсацію та відшкодування», якими було впроваджено програму викупу землі за зниженою ціною.

- 2007 рік - Закон «Про оцінку сільськогосподарських земель».

- 2013 рік - Закон «Про подальший розвиток структури ринку в галузі сільського господарства».

Сільське господарство в основному базується на дрібному сімейному фермерстві. Значна частина зайнятих на дрібних фермах представлена сезонними робітниками та іншими категоріями тимчасово зайнятих працівників, що мають основне джерело доходу в інших секторах господарства. В період 1994-1997рр. частка земельних ділянок сільськогосподарських підприємств, що перевищують 50 га, зросла з 11,9 до 14,3%. Більші за розмірами господарства розташовуються в основному в Шлезвіг-Гольштейн і на сході Нижньої Саксонії. Невеликі ферми переважають в Центральній і Південній Німеччині. [1]

До компетенції державних органів в галузі сільського господарства входить: рішення питань по зміні аграрної структури, кредитуванню і фінансуванню сільського господарства, регулюванню ринків сільськогосподарської продукції. Уряд Німеччини надає фінансове сприяння в складному процесі адаптації та інтеграції східнонімецького сільського господарства в Європейське співтовариство. Федеральний закон про охорону землі, що був впроваджений в дію в 1998 році, наголошує на: сталому забезпеченні або відновленні функції землі. Здійсненні санації землі та залишкової еколо-

гічної шкоди, а також спричинене цим забруднення водойм та запобіганню шкідливим впливам на землю.

Федеральна постанова про охорону землі та залишкову екологічну шкоду (BBodSchV), яка була введена в дію з 1999 року, поширюється на: дослідження та оцінку підозрілих земель, ділянок, де може бути залишкова екологічна шкода, шкідливих змін ґрунтів та залишкової шкоди, а також на вимоги щодо відбирання проб, проведення аналізів та забезпечення якості вимоги щодо відвернення загроз шляхом заходів з знезаражування та інших заходів безпеки, а також шляхом інших заходів охорони та обмеження додаткові вимоги до санаційних досліджень та планів санації за наявності певних видів залишкової екологічної шкоди вимоги до профілактики виникнення шкідливих змін ґрунтів, а також вимоги щодо внесення матеріалів встановлення контрольних та оперативних показників, а також профілактичних показників, у тому числі додаткового обтяження. Щодо внесення добрив, то в Німеччині діють наступні законодавчі акти: Постанова про добрива. Закон про добрива. Постанова про електроенергетичний баланс. Постанова про засоби удобрення. Відповідно до них здійснюється контроль за дотриманням граничнодопустимого обсягу добрив, захист природного балансу, та регулюється питання збереження гумусу і поживних речовин. Керівник відомства екології району Штендаль, Доктор Денис Грубер ознайомив учасникам семінару зі структурою адміністративних органів та їх повноважень щодо контролю по охороні земель. На рівні федерації діють закони: Федеральний закон про охорону землі (BBodSchG) встановлює цілі охорони та стратегію реалізації. Федеральна постанова про охорону землі (BBodSchV) встановлює правила фахової діяльності та якість. Норми (ISO, DIN, EN) визначають робочі кроки та порівняльність. [1] На рівні федеральних земель та громад діють закони:

Закони федеральних земель про охорону земель (врегульовують повноваження). Норми щодо відповідальності (врегульовують співпрацю установам). Інструкції (містять вказівки щодо дій у конкретних випадках).

Заборона спекулятивних дій із земельними ділянками чи зміни їх режиму використання. Так, у Німеччині встановлено строк (у різних країнах він різний, але здебільшого це 10–20 років), протягом якого суб'єкт не може продати землі, які він отримав від держави, а також не може змінювати їх цільове призначення.

Серед заходів економічного характеру, які використовуються розвиненими країнами, слід виділити такі:

1) надання податкових пільг, субсидій, дотацій та/або кредитів на пільгових умовах, що є своєрідним позитивним стимулюванням ведення екологічно чистого сільського господарства та дотримання раціонального використання земельних ресурсів. Фермери Німеччини отримують субсидії в разі дотримання сівозмін;

2) сплата штрафів. Штраф є основним видом санкцій і використовується майже у всіх країнах;

3) заборона на реалізацію продукції, позбавлення права виконувати державні контракти, отримувати субсидії чи позики - такі заходи часто використовуються разом зі штрафними санкціями. [3]

Список використаної літератури: 1.

<https://nubip.edu.ua/node/45917>. 2. Закон про землю: як працює ринок у Франції і чи варто Україні переймати її досвід. URL: <https://www.bbc.com/ukrainian/features-51157111> 3. Земельні перетворення Франції. URL: https://www.agroperspectiva.com/ru/free_article/368

ПЧЕЛІН Віталій Борисович,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри поліцейської діяльності та публічного
адміністрування факультету № 3
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9540-9084>;*

ЗВІРЯНСЬКИЙ Геннадій Володимирович,

*кандидат юридичних наук,
декан факультету № 3
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6687-8575>*

**ДІЇ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ НА МІСЦІ ПОДІЇ ПІД ЧАС ВИЯВЛЕННЯ
ТА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ,
ПОВ'ЯЗАНИХ ЗІ ЗБРОЙНОЮ АГРЕСІЄЮ**

В умовах воєнного стану змін у повноваженнях, компетенції, правах та обов'язках, порядках та процедурах зазнають майже всі державні інституції. Національна поліція не є винятком: до нормативно-правових актів, які регулюють її діяльність, внесено значну кількість змін, які регулюють функціонування цього органу в період воєнного стану [1].

Більше того, факти збройної агресії проти України та дія правового режиму воєнного стану безпосередньо впливають на умови та порядок реалізації поліцейськими своїх повноважень. Діяльність поліцейських в умовах воєнного стану здійснюється в обстановці підвищеного навантаження, що пов'язано з виконанням як безпосередньо функцій з протидії злочинності так і з виконанням завдань з відсічі та стримування збройної агресії російської федерації. Військова агресія призвела до масового вчинення військовослужбовцями збройних сил країни-агресора воєнних злочинів, у тому числі на тимчасово окупованих територіях України; суттєвого зростання кількості зброї та боєприпасів у цивільного населення країни; тимчасової окупації окремих районів території країни; руйнування об'єктів критичної інфраструктури, у першу чергу енергетики; блокування логістичних каналів; знищення житлового фонду населених пунктів та промислових об'єктів; зростання витрат на воєнні та відновлювальні потреби; масового переміщення біженців; підвищення рівня безробіття, як наслідок погіршення фі-

нансово-економічного благополуччя населення України [2]. Зокрема, поліцейські приймають активну участь у виявленні та документуванні воєнних злочинів та інших кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією. У цьому контексті вбачається актуальним питання про дії поліцейських на місці події під час виявлення та розслідування названої категорії протиправних діянь.

Як відомо, поліцейські надають неоціненну допомогу під час проведення невідкладних заходів на місці події при виявленні та досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією. Поліцейські одними з перших прибувають на місце події в рамках оперативного реагування «з метою припинення правопорушення, устанавлення особи та затримання ймовірного правопорушника, збереження слідів правопорушення, а також надання допомоги потерпілим особам у межах повноважень поліції» [3]. При цьому дії поліцейських на місці події передусім спрямовані на вирішення наступних завдань:

- забезпечення схоронності місця події до прибуття слідчо-оперативної групи;
- встановлення обставин учиненого кримінального правопорушення;
- виявлення всіх можливих постраждалих осіб та очевидців події кримінального правопорушення, встановлення їх контактних даних;
- надання невідкладної домедичної допомоги особам, які цього потребують;
- усунення небезпечних факторів, які є наслідками правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією;
- виявлення на місці події чи/та біля нього технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису; тощо.

Крім того, дії поліцейського на місці події, зокрема, під час виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією, повинні здійснюватися в межах повноважень, визначених у ст. 23 закону України «Про Національну поліцію». Приміром, у вказаній нормі права зазначається, що поліція відповідно до покладених на неї завдань уповноважена: вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров'ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли внаслідок учинення кримінального правопорушення; здійснювати екстрені комунікації за

телефонним номером 102; вживати всіх можливих заходів для надання домедичної допомоги особам, які постраждали внаслідок кримінальних правопорушень, нещасних випадків, а також особам, які опинилися в ситуації, небезпечній для їхнього життя чи здоров'я; вживати заходів для визначення осіб, які не здатні через стан здоров'я, вік або інші обставини повідомити інформацію про себе; встановлювати особу за невпізнаним трупом; здійснювати відбір біологічного матеріалу осіб та встановлює його генетичні ознаки (геномну інформацію) у випадках, передбачених законодавством; здійснювати у взаємодії зі Збройними Силами України, Національною гвардією України, Державною прикордонною службою України, Державною спеціальною службою транспорту, Службою безпеки України боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями; у межах визначеної законодавством компетенції здійснювати розмінування, що має оперативний характер, у частині виявлення, знешкодження та знищення вибухонебезпечних предметів, щодо яких є підстави вважати, що вони є предметами, знаряддями чи засобами вчинення адміністративних або кримінальних правопорушень; здійснювати техніко-криміналістичне забезпечення огляду місця події, в тому числі пов'язаної з пожежами, та спеціальні вибухотехнічні роботи за фактами скоєння вибухів, надходження повідомлень про виявлення підозрілих вибухонебезпечних предметів, загрозу вибуху; здійснювати збирання біометричних даних осіб [4]; і т. п.

Окремо варто наголосити, що поліцейські в умовах дії правового режиму воєнного стану, окрім повноважень із виявлення та розслідування кримінальних правопорушень, все частіше реалізують гуманітарну функцію. Мова йде про гуманітарну підтримку громадян, зокрема, постраждалих від кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією. Така підтримка полягає в супроводженні відповідних перевезень до найбільш віддалених населених пунктів, які потерпають від постійних ворожих обстрілів, організації роботи гуманітарних пунктів допомоги населенню. Також поліцейські, у тому числі на місці події, надають допомогу та забезпечують захист і порядок під час евакуації громадян [2].

Отже, поліцейські на місці події при виявленні та розслідуванні кримінальних правопорушень, пов'язаних зі збройною агресією, вживають дії відповідно до обсягу визначених законодавством України повноважень з метою усунення наслідків протиправної діяльності, убезпечення осіб на місці події, з'ясування обставин

учинених кримінальних правопорушень, виявлення постраждалих осіб і очевидців, збереження і збирання слідів та іншої доказової інформації, надання гуманітарної допомоги та забезпечення евакуації громадян.

Список використаної літератури: 1. Національна поліція в умовах воєнного стану: зміни в законодавстві. *Право в умовах війни*. URL: <https://law-in-war.org/nacjonalna-policziya-v-umovah-voennogo-stanu-zminy-v-zakonodavstvi/>. 2. Звіт Національної поліції України про результати роботи у 2022 році. *Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України*. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/17-civik-2018/zvit2022/Zvit_polic_2022.pdf. 3. Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України: наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27.04.2020 № 357, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.05.2020 за № 443/34726. *Офіційний вісник України*. 2020. № 41. Стор. 515. Ст. 1345. 4. Про Національну поліцію: закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2015. № 40–41. Ст. 379.

ПЧЕЛІНА Оксана Василівна,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0224-1767>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ

Збирання та перевірка доказів під час досудового розслідування займає чільне місце в правозастосовній діяльності слідчого. Водночас процес доказування тісно пов'язаний з інститутом слідчих (розшукових) дій, адже ця діяльність є не лише засобом збирання, перевірки та оцінки доказів, але й виступає ключовим елементом для прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні. Від якості проведення слідчих (розшукових) дій та дотримання їх процесуального порядку залежить подальший успіх досудового розслідування [1, с. 240]. У зв'язку з чим окрема криміналістична методика, в тому числі методика розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, обов'язково повинна висвітлювати процесуальні та тактичні особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій. Зокрема, однією з невідкладних, найчастіше першочерговою, й інформативних слідчих (розшукових) дій є огляд.

Процесуальний порядок проведення огляду під час досудового розслідування досліджуваної категорії кримінальних правопорушень визначений у ч. 3 ст. 214, ст. ст. 223, 233, 237–239, 615 КПК України. Криміналістичні рекомендації щодо тактики проведення огляду формулюються з урахуванням виду розслідуваного кримінального правопорушення, специфіки слідової картини, виду огляду та етапу його проведення.

Зокрема, об'єктом огляду може бути як місце події, так і приміщення/місцевість, які не є місцем події. При цьому з метою всебічного дослідження об'єкту огляду та його вивчення слідчому потрібно аналізувати час виникнення слідів на місці події, зв'язки об'єктів з тим чи іншим місцем, структуру предметів і слідів для вивчення їх групової належності, ідентифікаційні якості слідів з метою визначення можливості ототожнення об'єктів, що їх утворили,

можливість виникнення слідів від одного або різних учасників розслідуваного кримінального правопорушення або сторонніх осіб, зв'язки слідів між собою і розслідуваною подією, механізм їх утворення, причини відсутності певних слідів і предметів, їх властивостей і ознак. Для вирішення наведених тактичних завдань рекомендується під час проведення огляду використовувати по окремо чи в сукупності такі тактичні прийоми як: зіставлення первинних даних і обстановки місця події для виявлення слідів злочину; аналіз окремих слідів на місці події; моделювання події, що відбулася; зіставлення змодельованої події з реальною обстановкою місця події; аналіз ознак знищення слідів; залучення до огляду осіб, які повідомили про кримінальне правопорушення [2, с. 48–49].

Щодо огляду під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи, його основними завданнями є «пошук слідів біологічного походження, які могли бути залишені правопорушником і можуть згодом стати об'єктами його ідентифікації» [3, с. 407], виявлення технічних засобів фіксації дій сексуального характеру й їх трансляції, виявлення порнографічної продукції, чорнових записів і т. п. При цьому завдання й особливості огляду залежать від об'єкту огляду.

Приміром, під час огляду ділянки місцевості, яке є місцем події, вирішуються такі завдання: встановлюється факт орієнтування потерпілої в обстановці місця події відповідно до попередньо заявлених обставин вчиненого сексуального насильства; встановлюється місце нападу, а також місце очікування (підстерігання) злочинцем потерпілої та шлях її переслідування (якщо воно було); встановлюються ознаки обстановки, які відповідають характеру події, наприклад, сліди боротьби (зім'ята трава, порушення поверхового шару ґрунту, зламані кущі тощо); виявляються сліди злочинця і потерпілої особи, що вказують на їх перебування там разом (сліди взуття, загублені предмети тощо); виявляються сліди злочинця на місці очікування жертви (сліди взуття, транспортних засобів, недопалки сигарет, залишки їжі, обгортки від цукерок, залишки насіння тощо); виявляються речі зі слідами біологічного походження, що вказують на ознаки сексуального насильства (крові, сперми); визначаються сліди (мікрочастинки), які могли залишитися на одязі і взутті злочинця в результаті його знаходження на даному місці; відбираються зразки ґрунту і рослинності, мікрочастинки яких могли залишитися на одязі і взутті злочинця; встановлюється ймо-

вірна можливість бачити подію або чути її кимось із людей (наприклад, якщо потерпіла кричала і кликала на допомогу) з урахуванням часу, особливостей зазначеного місця та прилеглої території; встановлюється ймовірність знаходження поблизу місця події камер відеоспостереження і потрапляння в їх поле зору події злочину [4, с. 141]. Крім того, якщо згвалтування вчинено на відкритій місцевості, тоді потрібно зафіксувати в протоколі огляду і в плані до нього віддаленість місця події від житлових будівель або тих місць, де в момент події могли бути люди, також слід зазначити, чи було освітлене те місце, де скоєно згвалтування [5, с. 321].

Під час огляду приміщення, яке є місцем події, звертається увага на обстановку, наявність слідів опору, а також слідів сперми, крові, вагінального вмісту, пошкоджених предметів жіночої білизни тощо. Такі сліди можуть бути виявлені на поверхні, де вчинялися насильницькі статеві зносини, а також на хустках, рушниках і тому подібних речах [4, с. 146]. Також під час досудового розслідування названих кримінальних правопорушень оглядаються речі та документи, зокрема, мова йде про одяг і взуття потерпілої особи та підозрюваного, записні книги, фотографії та відеозаписи, комп'ютери, мобільні телефони і т. п. Наприклад, у кримінальному провадженні № 12021262020000581 було проведено огляд записника зеленого кольору, на лицьовій стороні якого наявний напис «Leopolis». Результати огляду зафіксовано в протоколі огляду предметів від 06.04.2021 та таблиці ілюстрацій до нього. Оглядом встановлено, що зошит вівся з обох сторін. Тут зазначені дати, ініціали або імена з прізвищами жіночого роду, цифри та суми (поряд з деякими зазначено слово «штраф» та короткий опис причин їх накладення), вартість оплати послуг таксі, назви лікуючих засобів (дифлюзол, гінезол), написи щодо різновидів елементів сексуальних актів (типу «кунілінгус», мин, мен), використання контрацептивів та слова «залёт» (поряд з деякими ініціалами та іменами жіночого роду). При цьому, деякі написи обведені барвником червоного кольору. Як можна прослідкувати в ході огляду, червоним кольором обведені імена або перші їх літери, які до цього не фіксувались у написанні та з'являються в зошиті вперше. Початковою датою, що зазначена в зошиті і з якої починається його введення є дата 02.09.04, а останньою датою – 15.08.08 (також остання сторінка під № 16 налічує 5 записів, які перекреслені та поряд наявний рукописний напис: «учтено в новий»). У записнику на аркушах наявні рукописні написи із зазначенням жіночих імен та грошових сум та дат. Також цим протоколом оглянуто ще один записник рожевого кольору на

передній частині якого наявний напис «Щоденник» та наявне зображення жінки. У верхній частині записника наявний рукописний напис «Головна 283 Б». Оглядом встановлено, що починаючи зі сторінки № 3 до сторінки № 25, на кожній зі сторінок зазначено окремий місяць та рік, по хронології, починаючи з серпня 2008 року та закінчуючи березнем 2012 року [6].

Під час проведення огляду одягу звертається увага на його цілісність, наявність на ньому слідів біологічного походження, мікронашарувань ґрунту чи рослинності. Одяг потрібно ретельно оглянути із зовнішнього та внутрішнього боку: кишені, манжети, застібки, шви, навіть якщо під час огляду не виявлено нічого зорово і суттєво наявного, але є підстави передбачати, що на одязі є якісь сліди, попередньо упакувавши (для цього його розкладають на папері й, перекладаючи ним, згортають у рулон). Мікрочастинки вилучають окремо, якщо є побоювання, що під час транспортування тощо вони можуть бути загублені чи пошкоджені. Упакування забезпечує ізоляцію предметів від зовнішнього впливу. Від правильної організації та проведення огляду місця події під час розслідування зґвалтування залежить подальший хід розслідування в цілому [5, с. 321].

У випадку, коли злочинці активно в своїй кримінальній протиправній діяльності користуються інформаційними та телекомунікаційними системами, комп'ютерною технікою та засобами із функцією телефону, такі об'єкти потрібно оглянути із залученням в якості спеціаліста фахівця в галузі комп'ютерної техніки й інформаційних технологій.

Отже, тактичні особливості огляду під час розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності особи зумовлені як процесуальними вимогами до проведення огляду, так і механізмом учинення конкретного правопорушення та поставленими перед органом судового розслідування ситуативно зумовленими тактичними завданнями.

Список використаної літератури: 1. Лазарев В.О. Деякі проблемні аспекти збирання та перевірки доказів під час проведення слідчих (розшукових) дій. *Вісник ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка*. 2017. № 3 (79). С. 240–248. 2. Методика розслідування торгівлі людьми: альбом схем / О.В. Захарова, О.І. Гарасимів, О.М. Дуфенюк, А.І. Кунтій, С.І. Марко, Є.В. Пряхін. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 112 с. 3. Нікітіна-Дудікова Г.Ю. Теоретичні та практичні основи криміналістичної методики розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності дітей: дис. ... д-ра юрид. наук:

спец. 12.00.09. Київ, 2022. 713 с. 4. Нуджейдат В. Криміналістична характеристика та основні положення розслідування згвалтувань: дис. ... доктора філософії: 081. Харків, 2021. 228 с. 5. Кушпіт В.П., Малиновська А.В. Проведення окремих слідчих (розшукових) дій у розслідуванні згвалтування. *Юридичний науковий електронний журнал*. 2021. № 3. С. 320–322. DOI <https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-3/81>. 6. Вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 10.01.2023. Справа № 727/9295/21. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/108323170>.

ПЧЕЛІНА Оксана Василівна,

*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу та організації
досудового слідства факультету № 1
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0224-1767>;*

ІВАНОВА Андріана В'ячеславівна,

*курсант 4 курсу факультету № 2
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1733-4416>*

**ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНІХ ПІД ЧАС
РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ ПРОТИ
СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ**

Кримінальні правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності відзначаються особливою суспільною небезпекою, при цьому завдаючи жертвам не тільки фізичну, а й моральну шкоду, оскільки посягають не тільки на фізичне, а й на психічне здоров'я потерпілої особи. Суспільна небезпеки та резонансність указаних протиправних діянь в разі зростає у випадку їх учинення по відношенню до та за участю неповнолітніх осіб.

Вищенаведене підкреслює актуальність питання про отримання показань від неповнолітніх у кримінальних провадженнях про правопорушення проти статевої свободи та статевої недоторканності. Особливої уваги потребують не тільки процесуальні вимоги до проведення допиту малолітньої та/чи неповнолітньої особи, а й тактичні особливості. Зокрема, мова йде про необхідність урахування поряд із емоційно-психологічним станом особи внаслідок потрясіння, отриманого під час учинення протиправного діяння, ще й фізіологічних і психологічних особливостей розвитку особи на кожному з етапів її дорослішання. У цьому контексті в представленій науковій праці переслідуюмо завдання з виокремлення та характеристики в нерозривному зв'язку кримінальних процесуальних і криміналістичних особливостей допиту неповнолітніх під час досудового розслідування кримінальних правопорушень проти статевої свободи та статевої недоторканності.

Процесуальні вимоги до порядку проведення допиту визначені в ст. ст. 223–227, 232, 615 КПК України. Зокрема, загальними

правилами проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є: тривалість допиту не може перевищувати 8 годин на день, при цьому безперервність його проведення не може бути більше 2 годин, а у випадку допиту малолітньої або неповнолітньої особи – відповідно 2 і 1 години; перед допитом допитуваної особи роз'яснюються її права та порядок проведення допиту; свідок попереджається про кримінальну відповідальність за відмову давати показання і за давання завідомо неправдивих показань, а потерпілий – за давання завідомо неправдивих показань; особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, роз'яснюється обов'язок про необхідність давання правдивих показань, не попереджуючи про кримінальну відповідальність за відмову від давання показань і за завідомо неправдиві показання; за потреби до проведення допиту залучаються спеціалісти, перекладач; у разі відмови підозрюваного відповідати на запитання, давати показання особа, яка проводить допит, зобов'язана його зупинити одразу після отримання такої заяви; фіксація допиту може здійснюватися за допомогою технічних засобів, а в умовах воєнного стану фіксування допиту свідка, потерпілого, підозрюваного за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації є обов'язковим; допитувана особа вправі користуватися власними документами та нотатками у випадку, коли її показання пов'язані з будь-якими обчисленнями та іншими відомостями, які важко зберегти в пам'яті; допитуваної особі пропонується за її бажанням викласти свої показання власноручно; в умовах воєнного стану участь захисника під час допиту підозрюваного є обов'язковою; допит малолітньої або неповнолітньої особи проводиться у присутності законного представника, педагога або психолога, а за необхідності – лікаря, яким до початку допиту роз'яснюється їхній обов'язок бути присутніми при допиті, а також право заперечувати проти запитань та ставити запитання; коли участь законного представника може завдати шкоди інтересам малолітнього або неповнолітнього свідка, потерпілого, слідчий, прокурор за клопотанням малолітнього або неповнолітнього чи з власної ініціативи має право обмежити участь законного представника у виконанні окремих слідчих (розшукових) дій або усунути його від участі у кримінальному провадженні та залучити замість нього іншого законного представника [1].

Проте, щоб отримати не тільки допустимі, належні, а й достатні та достовірні показання від неповнолітньої особи, важливо не просто враховувати й дотримуватися, часто формально, вимог кримінального процесуального законодавства. Важливо в повній мірі

використовувати досягнення криміналістичної науки, яка з урахуванням напрацюванням судової медицини, юридичної психології й інших наук розробила корисні та «працюючі» тактичні прийоми допиту неповнолітніх.

Більше того, не слід забувати про «доброзичливий» характер вітчизняного кримінального провадження по відношенню до дітей (неповнолітніх). Мова йде про необхідність уживати всіх можливих заходів для недопущення повторного травмування неповнолітньої особи вже не в результаті вчинення кримінального правопорушення, а в ході його досудового розслідування. Іншими словами, важливим є дотримання в кримінальному провадженні правил і процедур, спрямованих на захист дітей-жертв злочинів і дітей-свідків злочинів. Зокрема, мова йде про процесуальні правила, що забезпечують від прямого контакту між дитиною-жертвою та дитиною в конфлікті із законом на всіх стадіях кримінального провадження. Ще одним важливим інструментом для захисту дітей-жертв злочинів і дітей-свідків злочинів є запровадження фіксування показань дитини на відеозаписі з подальшим використанням такого відео як доказу для уникнення повторних допитів дитини, які можуть її ретравматизувати. Для того, щоб відповідні процесуальні дії проводилися в дружній до дитини атмосфері, існує практика «зелених кімнат» і центрів «Барнахус», які вже почали створювати в Україні [2; 3].

Зокрема, проведення допиту дитини у «зеленій кімнаті» дає можливість опитати дитину мінімального віку. Спостерігаючи за тим, як дитина грає з іграшками, можна зробити висновок, що, наприклад, дитина зазнала сексуального насильства, адже дитина за допомогою іграшок може імітувати статевий акт не розуміючи в силу свого віку і розвитку, що це таке, а просто відтворює те, що вона систематично бачила. Для дитини такий допит є найменш травматичним, оскільки він відбувається у комфортній та дружній атмосфері, оточення не нагадує про пережиті негативні відчуття. Дитина повністю зосереджена на допиті, навіть якщо сам допит є грою (у випадку допиту досить маленьких дітей) [4, с. 307]. Як правило, допит у «зеленій кімнаті» проводить психолог, який володіє спеціальними знаннями та знає психологію дитини відповідного віку. Психолога знайомлять з тим переліком питань, який цікавить слідство. В самій кімнаті знаходиться дитина та психолог, а всі інші учасники процесу знаходяться в іншій (технічній) кімнаті та спостерігають за процесом допиту через камеру спостереження або ве-неціанське скло, яке надає можливість бачити все, що відбувається

в основній кімнаті, проте для дитини це виглядає як звичайне дзеркало [5, с. 88].

Окремо варто зазначити, що не рекомендується! залучати до проведення допиту неповнолітньої/малолітньої особи психолога, який здійснював роботу із дитиною та батьками, оскільки поєднання функціональних ролей психолога може ускладнити або надання свідчень, або подальшу психологічну роботу з дитиною. Також важливо розуміти, що у процесі проведення слідчих (розшукових) дій із дитиною психолог, за згодою батьків, може надати інформацію про стан дитини, протокол здійснених консультацій іншому психологу, який буде проводити опитування/допит. Якщо батьки не дають згоду про надання інформації про дитину, то, у випадках запиту правоохоронних органів, психолог буде зобов'язаний її надати (ст. 93 КПК України) [6, с. 4].

Отже, під час проведення допиту неповнолітніх під час розслідування кримінальних правопорушень сексуального характеру велика роль повинна відводитися саме роботі за методикою «зелена кімната» та будуватися на основі індивідуального підходу до кожної неповнолітньої особи з урахуванням її вікових і психологічних особливостей. Під час проведення допиту з метою з'ясування певних обставин використовуються малюнки, тести, анонімні ляльки, опитування. За результатами опитування неповнолітніх у вказаних кімнатах складається висновок спеціаліста, який працював з дитиною, що має рекомендаційний характер.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9–10, № 11–12, № 13. Ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n2054>. 2. Грищенко К. Реабілітація замість покарання: як має працювати ювенальна юстиція? *JustTalk*. URL: <https://justtalk.com.ua/post/reabilitatsiya-zamist-pokarannya-yak-mae-pratsyuvati-yuvenalna-yustitsiya>. 3. Economic and Social Council Resolution 1997/30, Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System (the Vienna Guidelines), adopted by the Economic and Social Council on 21 July 1997, р. III. URL: <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/guidelines-action-children-criminal-justice-system>. 4. Мальована Т.І. Склад та роль осіб, які беруть участь під час допиту дитини у кримінальному провадженні. *Порівняльно-аналітичне право*. 2015. № 6. С. 307–311. 5. Міщук І.В. Ювенальна юстиція як метод правового захисту неповнолітніх правопорушників у зарубіжних країнах

(на прикладі США, Франції, Німеччини, Швейцарії). *Приватне та публічне право*. 2018. № 1. С. 88–92. 6. Пашко Н., Козлова А. Організація роботи психолога із випадками сексуального насильства щодо дитини. Unicef. Міжвідомча координаційна рада з питань правосуддя щодо неповнолітніх. Всеукраїнський громадський центр «Волонтер». 9 с. URL: https://www.unicef.org/ukraine/media/20161/file/sex_violence_against_children.pdf.

ПЧОЛКІН Валерій Дмитрович,
*доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри кримінального процесу,
криміналістики та експертології факультету № 6
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3379-5036>*

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИНАМ ЕКОНОМІЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОРГАНІЗОВАНИМИ ЗЛОЧИННИМИ УГРУПОВАННЯМИ

Проблема глобалізації організованої злочинної діяльності в Україні тісно пов'язана з проблемами національної та економічної безпеки. Організована злочинність є суттєвим чинником посилення соціальної напруженості та дестабілізації суспільних відносин, виникнення деформації у сфері господарювання, уповільнення темпів економічного розвитку держави. Організованій злочинності сприяють глобальні соціально-економічні процеси: урбанізація, міждержавна та міжрегіональна міграція, пов'язана з воєнним станом в країні. В сучасних умовах основними тенденціями функціонування злочинних угруповань в Україні є: розширення сфер їх діяльності; проникнення до сфер політики, економіки, в органи державної влади і управління, в правоохоронні і судові органи, де кримінальна корупційна складова охопила вищих службових посадовців, які перевищують свої повноваження в органах державної влади та управління.

У сфері економічної діяльності організована злочинність набуває нових якостей і характеризується постійним вдосконаленням тіньових схем та зловживаннями, пов'язаними з нецільовим використанням бюджетних коштів і подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом. Організовані злочинні угруповання (далі - ОЗУ) використовують великий діапазон сучасних цифрових технологій і віртуальних активів у сфері економічної діяльності, за допомогою яких здійснюють приховування реальних доходів, а також доходів та прибутків їх підприємств шляхом виведення активів у крипто валюту; створення нелегального експорту капіталів за допомогою Інтернет-платформ (казино, лото тощо); одержують тіньові доходи шляхом прихованого вилучення

з обігу різниці між офіційними та реальними цінами на товари і послуги; підпорядковують собі міжнародні і національні крипто валютні біржі, обмінні пункти тощо.

Нинішній стан криміногенної ситуації в державі свідчить про необхідність удосконалення заходів, спрямованих на нейтралізацію дії чинників, які зумовлюють організовану злочинність. До основних напрямів протидії організованій злочинній діяльності у сфері економіки слід віднести: удосконалення нормативно-правового регулювання боротьби з організованою злочинністю, реформування системи органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю, а також наукове забезпечення підвищення ефективності досудового розслідування злочинів економічної спрямованості.

Попри очевидну ефективність держави у забезпеченні правових засад у сфері протидії організованій злочинності, окремі питання нормативно правового регулювання потребують удосконалення з урахуванням сучасних тенденцій, викликів та загроз. Перш за все необхідно привести норми закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» до вимог Стратегії боротьби з організованою злочинністю та відповідно до плану заходів щодо її реалізації [1-3]. Слід зазначити, що цей Закон, неодноразово змінюваний та доповнюваний (останні зміни та доповнення внесені Законом № 1150-IX від 28.01.2021), не може бути визнаний таким, що відповідає сучасним політичним, економічним та правоохоронним потребам у сфері боротьби з організованою злочинною діяльністю. Перш за все потребує уточнення законодавче визначення організованої злочинності. Під організованою злочинністю у ст. 1 Закону розуміється сукупність кримінальних правопорушень, що вчиняються у зв'язку з створенням та діяльністю організованих злочинних угруповань. Дане поняття організованої злочинності має неконкретизований та відсылний до Кримінального кодексу України (далі – КК України) характер, а визначення таких понять, як «організована злочинна діяльність» та «організоване злочинне угруповання», у його змісті не має взагалі. Крім цього, на сьогодні немає законодавчого визначення повноважень спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю, оскільки вказана норма (ст. 12 Закону) була виключена на підставі прийняття Закону України «Про Бюро економічної безпеки України» № 1150-IX від 28.01.2021р. [4]. У зв'язку з цим слід зазначити, що згідно ч. 2 ст. 4 Закону України «Про організаційно-

правові основи боротьби з організованою злочинністю» «підзаконні акти, що регулюють відносини в сфері боротьби з організованою злочинністю, не можуть встановлювати повноваження державних органів чи обов'язки фізичних та юридичних осіб, які не впливають з законів України» [1].

Науковці звертають увагу на те, що ця норма позбавляє можливості удосконалення правового регулювання вказаних питань за рахунок відомчих нормативно-правових актів, оскільки Закон України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» не містить положень, які б визначали повноваження або права правоохоронних органів, які цим же законом віднесені до державних органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю» [5, с. 824–825].

Сучасна тенденція злиття організованої злочинності з економічною обумовила прийняття з боку керівництва держави заходів щодо удосконалення структури органів та їх взаємодії шляхом реформування діючої правоохоронної системи, зокрема, правоохоронних органів, що займаються виявленням та розслідуванням злочинів економічної спрямованості. Цей напрямок протидії злочинам, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями, знайшов своє відображення в проекті Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» (реєстр. № 7043 від 14.02.2022). В ньому були запропоновані зміни щодо формування системи державних органів, які здійснюють боротьбу з організованою злочинністю і передбачають створення дієвої системи державних інституцій, діяльність яких направлена на боротьбу з організованою злочинністю. Слід зазначити, що в останні три роки протидією цим злочинам крім Національної поліції України, стали займатись підрозділи Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро України, Бюро економічної безпеки України. У період їх створення планувалось підвищити ефективність діяльності правоохоронних органів у сфері формування та використання фінансових ресурсів держави та її економічної безпеки, і як наслідок, зменшення тіньового бізнесу в Україні та збільшенні надходжень податків та зборів, оптимізації структури правоохоронних органів, їх матеріально-технічної бази та скорочення загальної кількості працівників, що протидіють злочинності у сфері економіки.

Незважаючи на це, результативність органів, що беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, свідчить про недостатній

рівень розкриття та розслідування даних кримінальних правопорушень. Згідно офіційних статистичних даних в останні роки намітилась тенденція зменшення кількості виявлених злочинів, що вчинюються ОЗУ у сфері економічної діяльності. У зв'язку з цим актуальним напрямом протидії організованим злочинності є підвищення ефективності розслідування злочинів економічної спрямованості. Наукове забезпечення цього напрямку пов'язано з необхідністю удосконалення окремих криміналістичних методик. Сучасна практика розслідування зазначених злочинів свідчить, що останнім часом з'явилися нові форми організації кримінальних правопорушень. Нові способи вчинення злочинів набули витонченості і стають одним із найнебезпечніших чинників, що ускладнюють їх виявлення та розслідування. На основі узагальнення сучасних способів злочинів, що вчиняються ОЗУ у сфері економічної діяльності, необхідно визначити модель механізму злочинного діяння, зміст дій і функцій учасників ОЗУ, механізм утворення слідів і розробити науково-методичні рекомендації з методики розслідування даних кримінальних правопорушень. Перспективними напрямками наукових досліджень є виявлення та розслідування кримінальних правопорушень пов'язаних: з розкраданнями активів суб'єктів господарювання державного сектору економіки; викраданнями коштів банківських установ; відмиванням злочинних доходів на страховому ринку, у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на ринку цінних паперів, через «конвертаційні» центри та за допомогою підприємств з ознаками фіктивності, із застосуванням кіберзлочинів та віртуальних активів. Методики розслідування зазначених злочинів, необхідно формувати з урахуванням їх кримінально-правової класифікації. При цьому, зосередити увагу на тих категоріях кримінальних правопорушень, що мають у диспозиціях статей КК України таку кваліфікуючу ознаку як «вчинені за попередньою змовою групою осіб, організованою групою або в особливо великому розмірі, або під час надзвичайного або воєнного стану» [6].

Відповідно до сучасних реалій, у зазначених рекомендаціях необхідно охарактеризувати напрями застосування спеціальних знань: в галузі інформатики, щодо дослідження закономірностей виникнення електронних слідів, практичних прийомів і методів їх фіксації й вилучення; техніко-криміналістичне і тактико-криміналістичне забезпечення огляду комп'ютерної техніки і вилучення електронних документів; удосконалення методики експертизи комп'ютерної техніки і програмних продуктів, а також експертизи

телекомунікаційних систем і засобів, у межах яких шляхом дослідження електронних слідів вирішується широке коло діагностичних й ідентифікаційних завдань. Вказані методики є вкрай важливими для практичної діяльності правоохоронних органів.

Враховуючи викладене вище вважаємо доцільним внести зміни до Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» та в інші нормативно-правові акти, що регламентують діяльність правоохоронних органів України щодо боротьби з організованою злочинністю з визначенням їх повноважень і напрямів діяльності. Напрями наукових досліджень необхідно спрямувати на розробку криміналістичних методик виявлення та розслідування злочинів економічної спрямованості, що вчиняються організованими злочинними угрупованнями, зокрема і в умовах воєнного стану.

Список використаної літератури: 1. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 р. №3341-ХІІ. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3341-12#Text>. 2. Стратегія боротьби з організованою злочинністю : розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2020 року № 1126-р. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1126-2020-%D1%80#Text>. 3. План заходів з реалізації Стратегії боротьби з організованою злочинністю : розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 850-р URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/850-2022-%D1%80#Text>. 4. Про Бюро економічної безпеки України : Закон України від 28.01.2021 №1150-ІХ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text>. 5. Федосова О. В. Шляхи удосконалення законодавства України щодо організаційно-правових основ боротьби з організованою злочинністю. *Science and innovation of modern world* (February 23-25, 2023). The 6th International scientific and practical conference. Cognum Publishing House, London, United Kingdom. 2023. Pp. 819-827. 6. Кримінальний кодекс України : Закон України від 05 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>

РАЧИНСЬКИЙ Олексій Олександрович,

курсант 3 курсу факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2830-2794>

Науковий керівник:

ФОМІНА Тетяна Григорівна,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

МІЖНАРОДНЕ ТА НАЦІОНАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СТАТУСУ ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНОГО

Очевидним є те, що 24 лютого 2022 року майже ніхто не був готовий до повномасштабного наступу Російської Федерації. Аналогічно не була готова й державна правова система до викликів, які породила тодішня реальність. Одним із багаточисельних питань, що виникли внаслідок ведення активних бойових дій на території України, було визначення статусу військовополоненого у національному кримінальному процесуальному законодавстві.

Не дивлячись на те, що з моральної точки зору військовослужбовці РФ мають нести кримінальну відповідальність за вторгнення у незалежну суверенну державу, з позиції міжнародного гуманітарного права – ні. Всі військовослужбовці, які потрапляють у полон, набувають статус військовополоненого. Даний статус тягне за собою правові гарантії, закріплені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 року (далі – Конвенцією) [1]. Однією з таких гарантій є неможливість притягнення військовополоненого до відповідальності за участь у бойових діях, за умови, якщо ним не було вчинено воєнних або інших міжнародно-правових злочинів.

Попри це, як зазначав Юрій Белоусов, начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора: «на початку вторгнення всі військові РФ, які попадали у полон, затримувалися правоохоронними органами у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, їм обирали запобіжні заходи та поміщували у СІЗО на загальних підставах» [2].

Треба наголосити, що «військовополонений» не є новим поняттям. Так, у розуміння ст. 4 Конвенції військовополонені – особи, яка потрапили у полон до супротивника й належить до однієї з таких категорій: 1) особового складу збройних сил сторони конфлікту, ополченців, добровольців, які є частиною цих збройних сил; 2) членів інших ополчень та добровольчих загонів, у випадках, якщо такі ополчення та загони відповідають зазначеним у Конвенції критеріям; 3) членів особового складу регулярних збройних сил, що не визнані державою, яка їх затримує; 4) осіб, які супроводжують збройні сили, але фактично не входять до їх складу; 5) членів екіпажів суден торговельного флоту, екіпажів цивільних повітряних суден сторін конфлікту; 6) жителів неокупованої території, які під час наближення ворога озброюються [1]. В українському законодавстві поняття військовополоненого не міститься. Його тлумачення наведено лише на рівні підзаконних нормативних правових актів. Так, у п.8 Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України, яка була затверджена Наказом Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164 [3], міститься визначення військовополоненого, аналогічне тому, що міститься у ст. 4 вищезгаданої Конвенції.

Але, незважаючи на те, що на території України бойові дії ведуться з 2014 року, нормативні положення, які б встановлювали чітку процедуру поводження з військовополоненими були відсутніми аж до 2022 року. Так, наприклад, Постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2022 року № 413 «Про затвердження Порядку тримання військовополонених», запроваджено діяльність таборів та дільниць для тримання військовополонених [4].

У той же час, Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 257 «Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими», створено координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими [5]. У п. 1 вищенаведеного Положення передбачено, що такий штаб визначається як тимчасовий допоміжний орган КМУ, що утворений з метою сприяння координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, військових формувань, утворених відповідно до законів, правоохоронних органів та громадських об'єднань з питань поводження з військовополоненими.

У Постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2022 року № 721 «Про затвердження Порядку здійснення заходів щодо

поводження з військовополоненими в особливий період» встановлено загальні вимоги до здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період відповідно до норм міжнародного права з моменту потрапляння таких осіб у полон та до моменту передачі їх до таборів для тримання військовополонених або дільниць для тримання військовополонених, а також встановлює порядок опитування військовополонених під час поводження з ними [6].

Отже, проведений аналіз чинного законодавства дає змогу зробити висновки щодо наявного регулювання статусу військовополоненого. Існує позитивна тенденція до врегулювання статусу військовополоненого у національній юстиції, про що свідчить імплементація міжнародного досвіду, а також розробка власних правових процедур та нормативно-правових актів.

Список використаної літератури: 1. Женевська конвенція про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_153#Text. 2. Статус «Військовополонений» – новий виклик для системи правосуддя в Україні? URL: <https://www.youtube.com/watch?v=jTiYWTh9av8&t=2924s>. 3. Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного гуманітарного права у Збройних Силах України: Наказ Міністерства оборони України від 23.03.2017 № 164. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0704-17#Text>. 4. Про затвердження порядку тримання військовополонених: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.2022 № 413. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2022-п#Text>. 5. Про утворення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими: Постанова Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 257. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/257-2022-п#Text>. 6. Про затвердження порядку здійснення заходів щодо поводження з військовополоненими в особливий період: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2022 р. №721. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/721-2022-%D0%BF#n13>.

РЕПНА Юлія Сергіївна,

*кандидат економічних наук, доцент,
науковий співробітник відділу дослідження проблем
кримінального процесу та судоустрою
Науково-дослідного інституту вивчення проблем
злочинності ім. акад. В. В. Сташиса НАПрН України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3157-3181>*

ЩОДО ЗАПРОВАДЖЕННЯ МОНІТОРИНГУ РОБОТИ СУДУ

До функцій органів кримінальної юстиції належить справедливий судовий розгляд – розгляд провадження по обвинуваченню особи у вчиненні кримінального правопорушення, вирішення питання про її винуватість або невинуватість, а також здійснення судового контролю за досудовим розслідуванням [1]. Тому важливість зміцнення довіри суспільства до судової гілки влади та впровадження дієвого механізму убезпечення проявів недоброчесності суддів, працівників органів та установ судової влади, а також випадків толерування корупційних проявів, зважаючи на те, що корупція в органах судової влади становить загрозу національній безпеці та інтересам України є безсумнівною.

Про зміцнення довіри суспільства до судової влади та інститутів правосуддя, а також посилення авторитету суддів в державі наголошують «Стратегія розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки», затверджена Указом Президента України від 11 червня 2021 р. № 231/202, одним із завдань якої є зміцнення довіри суспільства до судової влади та інститутів правосуддя, а низький рівень такої довіри визначено однією з основних проблем; Заява Верховної Ради України «Про необхідність жорсткого і безкомпромисного подолання проявів корупції в системі правосуддя», схвалена Постановою Верховної Ради України від 29 травня 2023 року № 3119-IX; Рішення Ради національної безпеки і оборони України (далі – РНБО України) "Про прискорення судової реформи та подолання проявів корупції у системі правосуддя" від 23 червня 2023 р., *введено в дію* Указом Президента України від 30 червня 2023 р. № 359/2023 тощо. Так, РНБО України звернулася до суб'єктів законодавчої ініціативи щодо необхідності посилення кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення у сфері правосуддя, передбачивши позбавлення волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна, посилення ролі інституту суду

присяжних і розширення випадків його застосування та посилення перевірки суддів, зокрема з використанням детектора брехні [2]. Наразі на розгляді у Комітеті Верховної Ради України з питань правової політики знаходиться проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади» (далі – Законопроект № 9454) [3], яким, зокрема, Вища рада правосуддя (далі – ВРП) наділяється повноваженнями у випадках, визначених законом, розпочинати моніторинг роботи суду шляхом перевірки належного виконання всіма суддями відповідного суду їх обов'язків, існування ознак вчинення ними дисциплінарних проступків, а також законності джерела походження їх майна та за результатами такого моніторингу інформації застосувати відповідні наслідки.

Прийняття 02 червня 2016 р. Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (далі – Закон № 1402-VIII) [4] було одним з ключових етапів судової реформи, спрямованих на трансформацію системи судоустрою та оновлення суддівського корпусу відповідно до суспільних очікувань і європейських стандартів, створення ефективної моделі функціонування судової влади, яка покликана максимально задовольнити суспільний запит на справедливий суд. Відповідно до ст. 59 цього Закону метою встановлення відповідності рівня життя судді наявному у нього та членів його сім'ї майну і одержаним ними доходам, проводиться моніторинг способу життя судді відповідно до закону. Моніторинг способу життя судді може бути проведений на вимогу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, ВРП та в інших випадках, визначених законом.

Поняття «моніторинг способу життя» вперше в українському законодавстві з'явилося у Законі України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 р. [5], а згідно із Законом України «Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції» від 15 грудня 2020 р. (далі – Закон № 1079-IX) [6], його доповнено ст. 52-2, якою регулюються особливості здійснення повної перевірки декларацій, моніторингу способу життя суддів, суддів Конституційного Суду України.

Закон № 1079-IX було прийнято після Рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 р. [7], у якому Конституційний Суд України зауважив наступне: «Щодо антикорупційної політики та притягнення до відповідальності суддів, то ди-

сциплінарні органи повинні бути незалежними від уряду, а дисциплінарне провадження або провадження щодо відводу суддів повинне визначатися відповідно до усталених процедур, що гарантують права суддів на справедливий, прозорий та незалежний розгляд справи.

Антикорупційна реформа в Україні стала беззаперечною вимогою суспільства. Проте як антикорупційна, так і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності. Щоб мати вплив на корупцію, судові реформи повинні вирішувати питання, що стосуються незалежності судової системи, підзвітності та прозорості. Це включає створення структур для незалежної судової влади, здатної до самоврядування.

Конституційний Суд України наголошує, що будь-які форми та методи контролю у виді перевірок, моніторингу тощо функціонування та діяльності судів і суддів повинні реалізовуватись лише органами судової влади та виключати створення таких органів у системі як виконавчої, так і законодавчої влади».

Однак Закон № 1079-IX повноваження щодо здійснення моніторингу способу життя судді залишив за Національним агентством, але за погодженням відповідно ВРП або зборів суддів Конституційного Суду України.

Як зазначає ВРП у рішенні «Про надання зауважень та пропозицій до проекту Порядку здійснення моніторингу способу життя судді» від 9 лютого 2021 р. № 281/0/15-21, «...від якості, чіткості, передбачуваності норм такого порядку прямо залежить ступінь досягання (втручання, впливу) Національного агентства на гарантії незалежності суддів» [8].

Наразі «Порядок здійснення моніторингу способу життя судді» не погоджено. Більше того, нормативне визначення поняття «моніторинг способу життя судді» відсутнє.

Але, незважаючи на це, Законопроект № 9454 Закон № 1402-VIII доповнюється ст. 59-1 «Моніторинг роботи суду», відповідно до ч. 1 якої, у випадках, встановлених цим Законом, ВРП має право проводити моніторинг роботи суду. Порядок проведення моніторингу роботи суду встановлює ВРП. Водночас визначення поняття «моніторинг роботи суду» не пропонується.

Відповідно до Законопроекту № 9454 ВРП може прийняти рішення про проведення моніторингу роботи суду: 1) в разі вручення повідомлення про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення одному із суддів відповідного суду та прийняття

Вищою радою правосуддя рішення про надання згоди на затримання, 2) утримання під вартою чи арешт такого судді або про його тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв'язку з притягнення до кримінальної відповідальності.

Такі підстави для прийняття рішення про проведення моніторингу роботи суду видаються сумнівними з огляду на положення ст. 62 Конституції України, за якими особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду; ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину; обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях; усі сумніви щодо доведеності вини особи глумачаться на її користь.

ВРП проводить моніторинг роботи суду стосовно всіх суддів відповідного суду, у якому здійснює правосуддя суддя, якому повідомлено про підозру у вчиненні корупційного кримінального правопорушення та щодо якого ВРП прийнято рішення про надання згоди на затримання, тримання під вартою чи арешт або про тимчасове відсторонення від здійснення правосуддя у зв'язку із цим, а відповідно до п. 57 Розділу XII Прикінцеві та перехідні положення Закону № 1402-VIII Законопроекту № 9454 «... Вищій раді правосуддя невідкладно, але не пізніше 14 днів з дня набрання чинності Законом України “Про внесення змін до Закону України “Про судоустрій і статус суддів” щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади”, розпочати проведення моніторингу роботи Верховного Суду відповідно до статті 59-1 цього Закону.»

У такий спосіб порушується індивідуальний характер, який має юридична відповідальність особи (ч. 2 ст. 61 Конституції України), і з'являється колективна відповідальність за дії однієї особи (щодо якої дії принцип презумпції невинуватості, закріплені у ст. 62 Конституції України), що, на мою думку, суперечить закладеним Конституцією України принципам.

Більше того, не зайвим буде згадати, що колективна відповідальність або кругова порука – це групова солідарна відповідальність, коли усі члени групи відповідають за обставини одного. Походить від звичаєвого права та племінних традицій, традицій селянської громади Середніх Віків [9]. “Колективну відповідальність” часто прямо пов'язують із діями окупантів, які у помсту за щось карають випадкових, не винних осіб.

На жаль, автори Законопроекту № 9454 «з метою утвердження суспільної поваги до звання судді Верховного Суду та підтримки авторитету правосуддя, укріплення суспільної довіри до Верховного Суду, забезпечення впевненості суспільства в чесності та невідкупності суддів Верховного Суду» обирають найлегший шлях – шлях терору щодо суддів Верховного Суду, а також інших судів, щодо яких ВРП прийме рішення про проведення моніторингу їх роботи.

Список використаної літератури: 1. Шило О.Г. та ін. Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу. *Вісник Асоціації кримінального права України*. 2017. № 1(8). С. 343-385. 2. Під головуванням Президента України Володимира Зеленського відбулося засідання РНБО України / Діяльність Ради національної безпеки і оборони України та її Апарату [23.06.2023, 19:04]. URL: <https://www.rnbo.gov.ua/ua/Diialnist/6430.html> 3. Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо запровадження додаткових процедур для зміцнення довіри суспільства до судової влади : проект Закону України від 03.07.2023 р. № 9454. URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/42188> 4. Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 р. № 1402-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text> 5. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18?find=1&text#Text> 6. Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо відновлення інституційного механізму запобігання корупції : Закон України від 15.12.2020 р. № 1079-IX <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1079-20#n129> 7. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу України, від 27.10.2020 р. № 13-р/2020. URL: https://ccu.gov.ua/sites/default/files/docs/13_p_2020.pdf 8. Про надання зауважень та пропозицій до проекту Порядку здійснення моніторингу способу життя судді : Рішення Вищої ради правосуддя від 09.02.2021 р. № 281/0/15-21. URL: <https://hcj.gov.ua/sites/default/files/field/file/281.09.02.2021.pdf> 9. *Кругова порука / Юридична енциклопедія: В 6 т. /Редкол.: Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. — К.: «Укр. енцикл.», 1998.* URL: http://leksika.com.ua/10821026/legal/krugova_poruka

РОМАНЮК Віталій Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6077-4591>

**ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ДОПИТУ НЕПОВНОЛІТНЬОГО
(МАЛОЛІТНЬОГО) СВИДКА – БЛИЗЬКОГО РОДИЧА / ЧЛЕНА СІМ'Ї
ПІДОЗРЮВАНОВОГО В УМОВАХ ДІЇ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ
ВОЄННОГО СТАНУ**

Збройна агресія РФ щодо України призвела до запровадження на території нашої держави дії правового режиму воєнного стану, що стало початком адаптації кримінального процесуального законодавства до нових реалій.

З метою захисту прав людини і особливо дитини визначено, що зміст та форма кримінального провадження в умовах воєнного стану повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, зазначеним у частині першій статті 7, з урахуванням особливостей здійснення кримінального провадження, визначених розділом IX-1 КПК України. Змінено назву розділу IX-1 Кодексу на «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану». Положеннями статті 484 КПК України передбачено звичайний порядок кримінального провадження щодо неповнолітньої особи, в тому числі, якщо кримінальне провадження здійснюється щодо декількох осіб, хоча б одна з яких є неповнолітньою, здійснюється слідчим, дізнавачем, які спеціально уповноважені керівником органу досудового розслідування на проведення досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Під час кримінального провадження щодо неповнолітнього, в тому числі під час провадження щодо застосування примусових заходів виховного характеру, слідчий, дізнавач, прокурор, слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобов'язані здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям, роз'яснювати суть процесуальних дій, рішень та їх значення, висловлювати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень та вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного впливу на неповнолітнього.

Чинним кримінальним процесуальним законодавством України не визначається термін «іміунітет свідка», проте його широко

використовують в юридичній літературі та правозастосовній діяльності, а в науковому суспільстві під ним розуміється безумовне (абсолютне) чи умовне (відносне) звільнення переліченого у законі кола фізичних осіб від обов'язку давати показання про відомі їм обставини кримінального провадження. КПК України передбачає загальні правила допиту учасників кримінального провадження, до яких відноситься встановлення допитуваної особи, роз'яснення її прав та обов'язків та безпосередній порядок проведення допиту. Під час допиту свідка останній попереджається про кримінальну відповідальність за введення в оману суду або іншого уповноваженого органу і за відмову від давання показань. Крім того свідок може відмовитися надавати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї. Проте може виникнути питання – у якій мірі для свідка є зрозуміла сутність зазначеного права, чи обізнаний він у ступеню своїх родинних відносин із підозрюваним, чи усвідомлює він наслідки від надання показань для підозрюваного, який є його близьким родичем чи членом сім'ї, а також наскільки йому є зрозумілим законодавче положення, закріплене у ч. 2 ст. 84 КПК України.

Формулюючи питання про бажання особи надати показання, дізнавач, слідчий, прокурор, суд або суддя розраховують на реалізацію власного бажання учасника кримінального судочинства у т.ч. й свідка, тобто його власне волевиявлення. Чи буде у даному випадку власним волевиявленням висловлене бажання давати показання або відмовитися від них особою, яка не розуміє всієї важливості для підозрюваного прийнятого ним рішення? Слід звернути увагу на те, що свідок, в тому числі і неповнолітній, внаслідок власної необізнаності, небажання мати справу з правоохоронними органами, неприязних стосунків чи з інших причин може промовчати щодо відомих йому обставин, які є такими, що пом'якшують відповідальність, або вказують на невинуватість особи.

Серед опитаних працівників слідчих підрозділів і підрозділів дізнання Національної поліції існує думка, що в тому випадку, коли свідок через свій вік не в змозі оцінити свої родинні відносини, що пов'язують його з підозрюваним, а також значення, яке може бути надане його показаннями, такого неповнолітнього допитувати не потрібно. Постановка питання про те, чи бажає даний учасник процесу відмовитися від дачі показань, було б пустою формальністю через неусвідомлення ним всієї важливості питання. Ставити подібні питання законному представникові неповнолітнього також неприпустимо, оскільки це ставить відмову або згоду дорослого в залежність від його власної совісті. Разом з тим, роз'яснення змісту ст.

63 Конституції України неповнолітньому (малолітньому) свідку в деяких ситуаціях буде виглядати не досить доречно. Така позиція вбачається правильною, оскільки важливість показань у кримінальному провадженні не можна недооцінювати, а власне волевиявлення учасника процесу має носити індивідуальний характер та не залежати від волевиявлення іншої особи, у даному випадку законного представника неповнолітнього свідка. Проте, аж ніяк не всі неповнолітні не розуміють цього. І в той же час в наслідок педагогічної занедбаності, особливостей психічного розвитку та особливостей світосприйняття вони можуть і в більш зрілому віці не розуміти значення родинних відносин. Відповідно, на це потрібно звертати увагу сторони обвинувачення під час підготовки до допиту зазначеної категорії осіб.

Поза всяким сумнівом до допиту неповнолітніх у віці до 14 років слід підходити дуже виважено. На наш погляд, саме до настання такого віку дитина не тільки не здатна розуміти правові наслідки вчинюваних ним дій, але і психологічно не готова самостійно приймати важливі рішення, разом з тим, у КПК України передбачено можливість зазначеної категорії осіб приймати участь у кримінальному провадженні як свідок. Звернемо увагу, що у пп. 11 і 12 ч. 1 ст. 3 КПК України визначено, що малолітня особа – це дитина до досягнення нею чотирнадцяти років і кримінальний процесуальний закон не передбачає ніяких відмінностей щодо участі в кримінальному судочинстві між малолітньою і неповнолітньою особами, крім тих, що визначені у ч. 1 ст. 354 КПК України. Різниця між малолітньою та неповнолітньою особами очевидна. І це визначається не тільки рівнем її фізичного та психічного розвитку, але і можливістю участі в правовідносинах. Як правило, до 14-річного віку діти вже усвідомлюють не тільки значення своїх дій, але й можуть відповідати за свої протиправні дії і нести за них відповідальність. Саме тому за вчинення певних видів кримінальних правопорушень вік кримінальної відповідальності настає з 14 років, а ЦК України істотно розширює дієздатність неповнолітніх саме з 14 років. Досягнувши цього віку, діти вже, як правило, розуміють і характер взаємовідносин, і сутність близького рідства, і наслідки вчинюваних ними дій.

Викладене дозволяє нам дотримуватися тієї позиції, що для допиту всіх неповнолітніх (малолітніх) свідків, а також осіб «молодого віку» з моменту досягнення ними 18-тиріччя, необхідно створити додатковий механізм перевірки їх показань. Винятки станов-

лять випадки, коли та чи інше обставина не може бути з'ясована іншим шляхом. Як спосіб з'ясування відомостей про можливість допиту неповнолітніх (малолітніх) осіб (особливості їх психічного сприйняття та ступеня розвитку) можуть бути зібрані шляхом допиту батьків, вихователів, педагогів, а в разі необхідності і шляхом проведення експертизи.

Таким чином, як позитивне можна відзначити, що кримінальним процесуальним законодавством України в умовах дії правового режиму воєнного стану передбачено можливість доступу особи до правосуддя. Вважаємо, що забезпечення та захист прав дитини у КПК України не достатньо відображено і потребує удосконалення, з урахуванням найкращих інтересів дитини. Вважаємо за необхідне доповнити розділ IX-І КПК України «Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану» з урахуванням положень статті 40 Конвенції ООН «Про права дитини». Такий порядок здатний оптимізувати діяльність органів досудового розслідування у прийнятті важливих рішень та забезпечити дотримання прав дитини в умовах війни.

РУСОВА Оксана Леонідівна,

старший судовий експерт сектору почеркознавчих досліджень, технічного дослідження документів та обліку відділу криміналістичних видів досліджень Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1924-9407>

ОСОБЛИВОСТІ ВІДБРАННЯ ЗРАЗКІВ ДЛЯ СУДОВОЇ ПОЧЕРКОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Наукова обґрунтованість висновку експерта та об'єктивність вирішення питань, які ставляться перед експертом почеркознавцем, безпосередньо залежать від кількості та якості порівняльного матеріалу (зразків почерку та підпису), що надається слідчим, судом чи особою, що проводить дізнання.

Якщо для проведення почеркознавчої експертизи не будуть надані належні зразки почерку та підпису особи, відносно якої призначено експертизу, то в цьому випадку не допоможуть ні висока кваліфікація експерта та його багатолітній досвід, ні використання найсучасніших методів проведення досліджень.

Помилки та недоліки, яких припускаються при вилученні зразків, можуть стати причиною експертної помилки, що насамперед зашкодить слідству та суду [1, с. 48].

Принцип повноти представлених на експертизу матеріалів - це найважливіший тактичний принцип, що обумовлює успішне проведення експертизи. Він охоплює систему загальних та спеціальних тактичних прийомів та рекомендацій, що забезпечують надання експерту всіх необхідних матеріалів на дослідження та оптимальну інформацію про умови та обставини їх походження чи отримання.

Першою необхідною умовою повноти представлених матеріалів є виявлення та збирання всіх речових доказів, що містять власності та ознаки досліджуваних об'єктів.

Другою важливою умовою повноти представлених на експертизу матеріалів є виявлення та повідомлення експерту всієї необхідної інформації, пов'язаної з обставинами походження об'єктів, що досліджуються (включаючи показання сторін з цього приводу).

Стосовно особливостей цивільного судочинства це досягається вмілою тактикою допиту осіб, які надають письмові докази,

що підлягають експертному дослідженню, та спеціальними прийомами їх судового огляду.

Нарешті, третю необхідну умову повноти матеріалів, що надаються для проведення експертизи, характеризують вимоги, що пред'являються до порівняльних матеріалів.

Відповідність порівняльних матеріалів цілям експертного дослідження - перше завдання аналізованої вимоги, що забезпечує співвідносність зразків та досліджуваного об'єкта та їх повноту. Вирішення цієї задачі досягається використанням тактичних прийомів огляду речових доказів з метою встановлення безпосередніх об'єктів дослідження, їх тимчасових та «матеріальних» параметрів, а також ідентифікаційної характеристики, що визначають якісну та кількісну сторони співвідносності зразків. Наступний етап вирішення цього завдання досягається використанням тактичних прийомів з отриманням необхідних вільних та експериментальних зразків.

Другим, не менш важливим завданням є забезпечення достовірності порівняльних матеріалів, що досягається системою тактичних прийомів щодо визначення місцезнаходження вільних зразків, їх вилучення та пред'явлення, відбору експериментальних зразків, а також відповідного процесуального оформлення дій щодо їх вилучення та відбору, які зазначені в законодавстві.

Достовірність порівняльного матеріалу означає, що зразки повинні безспірно (безсумнівно) належати особі, зразки почерку якої надаються на дослідження.

Основними вимогами до порівняльного матеріалу, що надається на дослідження, є відповідна якість та достатня кількість.

Під відповідною якістю розуміється їх зіставлення за: мовою документу; часом виконання; способом виконання; типом, видом документу, характером та його цільовим призначенням (заява, накладна тощо); матеріалом письма; умовами виконання (однаковий тип письма - букви печатної форми тощо).

Достатня кількість зразків означає такий їх обсяг, котрий забезпечує можливість повного та всебічного зіставлення усіх ознак, які знаходяться в рукописі (почерку, підписі), що досліджується [2, с. 2].

Зразки почерку та підписів поділяються на :

1. Вільні - рукописи (рукописні тексти та підписи) виконані імовірним виконавцем до скоєння злочину та не у зв'язку з ним.

Вільні зразки почерку повинні відповідати наступним вимогам:

- а) бути виконаними тією ж мовою, що і текст документу, який підлягає дослідженню;*
- б) відноситися до того ж періоду часу чи з незначним розривом у часі, що і рукописи, які підлягають дослідженню;*
- в) бути однаковими за змістом та призначенням;*
- г) збігатися за матеріалами письма, способом та умовами виконання рукопису (тексту, підписів, цифрових записів);*
- д) бути виконаними у відповідному стані виконавця.*

2. Умовно-вільні – це такі рукописи, які написані після виникнення справи, безпосередньо у зв'язку з нею, але не спеціально для проведення експертизи. Це можуть бути пояснення, свідчення, заяви, скарги та інші документи.

3. Експериментальні - рукописи, виконані особою, що перевіряється, за пропозицією слідчого або судді спеціально для проведення експертизи.

Для відбору експериментальних зразків слідчий, суддя чи особа, що проводить дізнання, повинні заздалегідь підготувати спеціальний текст у якому б зустрічалися слова та поєднання слів, які містяться в рукописі, що досліджується. Для виконання зразків також необхідно відтворити умови, максимально наближені до тих, в яких виконувався рукопис, що підлягає дослідженню (сидячи, стоячи тощо) [2, с. 3].

У процесі виконання експериментальних зразків почерку чи підпису особі, що їх виконує, ні в якому разі не слід показувати документ, що досліджується, та давати його переписувати, тому що ця особа не будучи реальним виконавцем, може виконати рукопис (текст чи підпис) з наслідуванням досліджуваного чи навпаки, будучи виконавцем, може змінити свій почерк або підпис.

Також слід пам'ятати, що в експериментальних зразках можуть бути перекручення ознак почерку, які навмисно вносяться особами, що їх виконують, з метою приховування ознак свого почерку.

Експериментальні зразки рекомендується відбирати неодноразово (не менше трьох разів), з інтервалом від декількох хвилин до декількох годин чи днів в залежності від обставин справи (для того, щоб особа, що перевіряється, змогла забути варіант попереднього виконання рукопису) [2, с. 4].

Згідно з законодавством рекомендується залучати спеціаліста

в галузі почеркознавства, якщо виникають певні труднощі при підготовці порівняльних матеріалів та відборі експериментальних зразків підписів та почерку, що будуть направлені на почеркознавчу експертизу.

Отже, порівняльний матеріал який надається експертові повинен бути в тому обсязі, який дозволив би всесторонньо проаналізувати ознаки, що містяться у порівнюваних рукописах. А в кожному конкретному випадку потрібна різна кількість зразків, то складно надати єдині і точні рекомендації щодо всіх видів почеркознавчої експертизи. На думку автора, потрібно дотримуватися загальноприйнятого правила: чим менший об'єм рукопису, що підлягає дослідженню, тим більше повинно бути порівняльного матеріалу. Методика почеркознавчих досліджень не має обмежень стосовно кількості порівняльного матеріалу, але експертна практика незалежно від об'єктів дослідження рекомендує, щоб обсяг зразків почерку складав не менше п'яти сторінок стандартного формату і підписів – не менше десяти.

Список використаної літератури: 1. Судово-почеркознавча експертиза: Навч.-метод. посіб. З. С. Меленевська, Є. Ю. Собода, А. І. Шаботенко; За заг. ред. І.П. Красюка. Укр.: Центр духовн. культури, 2007. 280 с. 2. Порівняльний матеріал для почеркознавчих досліджень. Вимоги та правила підготовки. Методичні рекомендації ДНДЕКЦ МВС України, Київ. 2004. 8 с.

SAZONOVA Larysa Serhiivna,

*senior lecturer of the department of foreign languages of faculty No. 4
Kharkiv National University of Internal Affairs*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3722-2593>;

LISOVOL Volodymyr Stanislavovych,

second-year cadet of faculty No. 4

Kharkiv National University of Internal Affairs

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3289-091>

AMENDMENTS TO CRIMINAL LEGISLATION DURING MARTIAL LAW

During the wartime, it is impossible to ensure compliance of pre-trial investigation bodies, prosecutors and courts with the deadlines set by the Criminal Procedure Code (CPC) of Ukraine. As a result of it, the rights of participants in criminal proceedings and the procedure of calculation of the terms of the pre-trial investigation may be violated.

Under the martial law, conducting investigative search and other procedural actions both before and after notifying a person of suspicion can be significantly complicated, and in some cases it is impossible. If the pre-trial investigation body is unable to investigate in due course, it shall not be possible to justify the waste of procedural time.

However, the CPC of Ukraine does not stipulate a solution to be applied when it deems impossible to perform the relevant actions within the timeframe specified by law. This is about the terms of performing the following procedural actions:

- consideration of petitions during the pre-trial investigation (Article 220 of the CPC);

- reviewing the materials of the pre-trial investigation before its completion (Article 221 of the CPC);

- filing and reviewing a complaint against the decision, action or inaction of the investigator, coroner or prosecutor (Articles 304, 306 of the CPC);

- appeal against non-compliance with reasonable time limits (Article 308 of the CPC);

- proclamation of a court decision (Article 376 of the CPC);

- appeal and cassation appeal (Articles 395, 426 of the CPC).

Experts suggest amending Article 615 of the CPC of Ukraine which establishes a special regime of pre-trial investigation under martial law, to add provisions that:

- establish the possibility of extending the term of pre-trial

investigation for the period of martial law or state of emergency, in the whole of Ukraine or its separate localities;

introduce the possibility of committing certain procedural actions, the commission of which is objectively impossible under martial law or state of emergency, as soon as possible, but no later than 15 days after the termination or abolition of martial law or state of emergency [1].

To servicemen suspected of committing certain crimes during martial law shall only be applied custody as a measure of restraint.

On September 10, 2022, the Law of Ukraine on Amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine on precautionary measures for servicemen who committed war crimes during martial law came into force. This applies to the servicemen suspected of the following crimes under Section XIX of the Criminal Code of Ukraine:

disobedience (Art. 402 of the Criminal Code of Ukraine);

failure to comply with orders (Art.403 of the Criminal Code of Ukraine);

resistance to commander or coercion of a commander into breaching the official duties (Art. 404 of the Criminal Code of Ukraine);

threats or violence against a commander (Art. 405 of the Criminal Code of Ukraine);

absence without leave from a military unit or place of service (Art. 407 of the Criminal Code of Ukraine);

desertion (Art. 408 of the Criminal Code of Ukraine);

unauthorized leaving of a battlefield or refusal to use weapons (Art. 429 of the Criminal Code of Ukraine) [1].

The procedure for the exchange of a suspect, accused, or convict as a prisoner of war has been established. On August 19, 2022, the Law on Amendments to the Criminal Code of Ukraine and the Criminal Procedure Code of Ukraine to establish the procedure for the exchange of persons as prisoners of war came into force. For the exchange of a person as a prisoner of war, the authorized body decides on his/her transfer for exchange.

This decision is the basis for the cancellation of the measure of restraint applied to a person. In this case, the person is immediately released and transferred under the supervision of the authorized body. Further detention and measures for the treatment of a released suspect, accused or convict are conducted under the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine for prisoners of war.

The decision to transfer the suspect for exchange as a prisoner of war is the basis for suspending the pre-trial investigation in criminal proceedings. The decision to suspend the pre-trial investigation on these

grounds cannot be challenged. If the exchange of a person as a prisoner of war has taken place, a special pre-trial investigation may be conducted in respect of such a person. If the authorized body decides to transfer the accused for exchange as a prisoner of war during the trial and the accused gives his written consent to the exchange, the court shall suspend the court proceedings against such an accused. At the same time, the court continues the proceedings against the other accused, if it is conducted against several persons. If the exchange takes place, the trial against such accused may be conducted in his/her absence.

There is also a new ground for the discharge of a convict from punishment and from serving it. It is the decision of the authorized body to transfer the convict for exchange as a prisoner of war. However, if the exchange of such a convict does not occur, the court at the request of the public prosecutor decides to send the convict discharged from punishment due to his exchange as a prisoner of war for further serving the sentence [2].

Article 29 of the Constitution of Ukraine prohibits detention for more than 72 hours without judicial approval, but martial law has extended it to 260 hours, in the face of objections raised by the National Bar Association [3].

References: 1. Amendments to Criminal Law and Procedure during martial law from July to October 2022. URL: <https://golaw.ua/insights/publication/zmini-v-kriminalnomu-pravita-proczeci-za-chas-voyennogo-stanu=lipen-zhovt-2022-roku/>. 2. Amendments to the Criminal Code of Ukraine, the Code of Ukraine on Administrative Offenses, and other legislative acts of Ukraine related to special aspects of military service in the context of martial law or combat environment. Analysis of the Law of Ukraine. URL: [https://nako/org.ua/storage/pdf/2023-02-06--09:23:29-2022-16--09_20_29-Аналіз%208271%20\(1\)\(en\).docx.pdf](https://nako/org.ua/storage/pdf/2023-02-06--09:23:29-2022-16--09_20_29-Аналіз%208271%20(1)(en).docx.pdf) 3. The rule of law in Ukraine during martial law: review of changes to the criminal process URL: <https://golaw.ua/insights/publication/the-rule-of-law-in-ukraine-martial-law- review-of-changes-to-the-criminal-process/>.

САЛМАНОВ Олексій Валерійович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9421-5085>

ЩОДО ПРИНЦИПІВ НАЛЕЖНОСТІ ЦИФРОВИХ (ЕЛЕКТРОННИХ) ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ

Інформатизація суспільства та розвиток цифрових технологій призвели до необхідності розгляду нового виду доказів у кримінальних справах - цифрових (електронних) доказів, яких раніше не існувало. Складність їх використання в кримінальному судочинстві визначається тим, що вони мають складну технічну природу, включаючи абстрактні технічні та математичні моделі, а також специфічні умови виникнення, існування, копіювання та зберігання. Це ускладнює їхню однозначну класифікацію як матеріальних доказів або документів. Крім того, виникають проблеми з їх візуалізацією та гарантованим зберіганням. Проте в сучасному цифровому світі, який охоплює все більше аспектів суспільного життя, цифрові докази іноді є єдиною можливістю для досягнення справедливості. Тому правильна оцінка цифрових доказів в ході кримінального розслідування, щодо їхньої придатності та допустимості, стає основною метою в процесі доведення обвинувачень. [1].

Відомо, що з точки зору процесуальних норм будь-які інформаційні дані, перш ніж стати доказами, повинні бути оцінені з погляду їхньої придатності, припустимості, повноти та вірогідності. Докази характеризуються своєю вірогідністю та придатністю з точки зору їхнього вмісту, тоді як їхня припустимість та доречність визначаються в рамках процесуальних правил. Для того щоб інформація могла бути визнана доказом, вона повинна відповідати всім цим характеристикам. Без належності будь-якої з цих ознак, вона не може бути прийнята як доказ. [2]. М. Є. Шумило, обгрутовуючи важливість розуміння доказів як складної юридичної конструкції системного характеру, зазначає, що для кваліфікованої юридичної роботи з доказами необхідно мати спеціальний процесуальний інструмент - юридичну конструкцію "склад доказу". Це допомагає аналізувати інформацію, яка подається на розгляд у суді, з точки зору її юриди-

чних "характеристик" - належності, припустимості, ступеня вірогідності, вагомості, переконливості та визначати можливості та способи її використання для формування та захисту власної юридичної позиції в суді. [3].

У юридичній науці допустимість доказів вважається однією з характеристик процесуальної форми, яка охоплює "сукупність умов, передбачених законодавством для вчинення процесуальних дій, їх послідовність, порядок реєстрації та оформлення процесуальних дій, процесуальні строки". Допустимість доказів стосується їхньої придатності для використання в кримінальному процесі з точки зору їхньої форми, як відмінності від питання їхньої належності, яка відноситься до їхньої змістовної придатності. Діалектика між формою та змістом полягає в тому, що форма набуває значення лише тоді, коли вона відповідає змістовній суті. [4]. Зміст без форми не може існувати. Форма судового доказу є важливою, оскільки залежить від об'єктивних властивостей фактів і обставин, що підлягають доказуванню, проміжних і побічних фактів, які впливають на формування доказів. Вважаємо, що інститут допустимості доказів відображає пріоритет законодавця, який стоїть перед вибором між встановленням істини за будь-якою ціною та свідомою готовністю зменшити ймовірність досягнення цієї істини, щоб зменшити ризик обвинувачення невинного і обмежити сферу порушення конституційних прав громадян. [5].

Тож ми можемо виділити наступні принципи належності цифрових доказів, а саме:

1. Допустимість цифрових доказів - це завдання першочергового значення. Збір та зберігання доказів повинні відбуватися відповідно до процесуальних норм, які забезпечують їх можливе використання на судовому засіданні. Всупереч тому, наявність помилок та порушень у процесі збору і збереження може призвести до визнання доказів недопустимими.

2. Аутентичність цифрових доказів. Цей принцип гарантує, що дані, які отримані під час проведення надзвичайних ситуацій засобами спеціальної розвідки, повинні бути відповідними справі, і експерт повинен бути в змозі перевірити правдивість цих цифрових даних. Наприклад, перехоплення електронної пошти само по собі не дає достатньої підстави для визнання, що відправником є об'єкт дослідження. Електронного листа може бути надіслано кимось з оточення об'єкта, і підтвердження його автентичності можливе лише шляхом об'єднання різних даних (наприклад, пізніше об'єкт

підтвердив телефонним дзвінком, що саме він відправив це повідомлення). Більше того, повинен бути встановлений зв'язок між повідомленням і обліковим записом користувача або комп'ютером, з якого було відправлено це повідомлення, і особою, яка його відправила. Якщо повідомлення було дійсно відправлено, сліди повинні бути збережені як докази на різних комп'ютерах у різних інтернет-провайдерах, які це підтверджують.

3. Комплетність отриманих цифрових доказів. Цей принцип вимагає, щоб подані цифрові докази представляли повний спектр подій, які мали місце. Наявність чіткої та повної картини подій необхідна для визначення того, яким чином були залишені цифрові сліди. Очевидно, що невивчена частина або неповність доказів може залишити недоліки, що є набагато більш небезпечним, ніж відсутність доказів зовсім. Наприклад, якщо з IP-адреси користувача комп'ютера була здійснена DDoS-атака на державний хост gov.ua, що призвело до збою в роботі державних установ, детальний аналіз цифрових слідів на жорсткому диску комп'ютера розкрив, що сталася інфікування вірусною програмою операційної системи. Це призвело до автоматичної DDoS-атаки, яку виконав комп'ютер без втручання користувача. Пізніше виявилось, що весь пул (окремий сегмент) IP-адрес провайдера в конкретному місці був заражений.

Таким чином, ураховуючи всю різноманітність процесів, які можуть відбуватися на комп'ютері та в телекомунікаційній мережі, досить важливим є завдання щодо знаходження відповідності частини доказів із їх першоджерелом та мати уявлення про всю картину подій, що відбулися.

4. Достовірність отриманих цифрових доказів. Основна ідея цього принципу полягає в тому, що всі зібрані докази повинні бути надійними, і це повністю залежить від методології та інструментів, використаних для отримання цифрових доказів, з основною увагою на використання наукового підходу. Важливо зауважити, що методи, які використовуються, повинні бути достовірними та визнаними в кіберпросторі. Крім того, слід наголосити на важливості дотримання процесуальних процедур та регламентації отримання цифрових доказів.

5. Зрозумілість та обґрунтованість. Цей останній принцип гарантує, що спеціаліст (експерт) на судовому засіданні здатний чітко, зрозуміло та логічно пояснити, які методи він використовував при дослідженні цифрових доказів і як була збережена цілісність даних. Докази мають бути представлені у доступній формі та виглядати правдоподібно.

Отже, ми вважаємо, що наведені характеристики цифрових доказів є засобом гарантування прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у кримінальному провадженні, а також засобом захисту прав і свобод громадян, уникнення покарання невинуватих і встановлення вини осіб, які вчинили злочин. Важливо відзначити, що цей перелік не є вичерпним, і дослідження в цьому напрямку є доцільним.

Висновки. В Україні на сьогодні відсутня єдина судова практика щодо допустимості та належності цифрових (електронних) доказів, отриманих як з матеріальних носіїв інформації, так і з мережі Інтернет. Існує актуальна потреба в урегулюванні цього питання як на законодавчому рівні, так і за допомогою відповідних судових роз'яснень. З урахуванням специфіки цифрових (електронних) доказів, забезпечення їхньої достовірності в кримінальному провадженні передбачає оперативність проведення слідчих (розшукових) дій, обов'язкову участь фахівця, фахову підготовку всіх учасників процесу доказування і відмову від порушень рекомендацій щодо роботи з цифровими доказами.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 18.04.2010 № 4651-VI (редакція від 05.01.2022). Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text> 2. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 3022-IX від 10.04.2023 (редакція від 03.08.2023). Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 27, ст.282. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> 3. Шумило.М. поняття доказів у кримінальному процесі: пролегомени до розуміння «невловного»... феномену доказового права[The concept of evidence in criminal proceedings: prolegomena to understand the «elusive» phenomenon of evidentiary law] (2015) 3/ Visnyk kryminalnoho sudochynstva Рр.95-103. 4. Закон України «Про нотаріат» № 3037-IX від 11.04.2023 (Редакція від 09.06.2023) Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 39, ст.383. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3425-12#Text> 5. Салманов, О. В. Процесуальний порядок проведення слідчих (розшукових) дій, що обмежують недоторканність житла чи іншого володіння особи (Doctoral dissertation, спеціальність 12.00. 09. Харків. 2020)

САЛМАНОВ Олексій Валерійович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9421-5085>;

ТЕРЕЩУК Сергій Сергійович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінально-правових дисциплін

юридичного факультету

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7263-4155>

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ

Імплементация міжнародних антикорупційних стандартів є важливим кроком у забезпеченні чесності та прозорості управління державою. Цей аспект висвітлює основні принципи та механізми впровадження міжнародних антикорупційних стандартів на національному рівні, розглядає їх вплив на боротьбу з корупцією та дає практичні рекомендації щодо ефективної реалізації цих стандартів в Україні. На світовій арені Україна відома як країна, яка стискається з серйозними викликами у сфері корупції. Ця проблема є загальнонаціональною і поширеною як на центральному, так і на регіональному рівнях у всій країні.

Міжнародна низька оцінка України, в першу чергу, обумовлена недосконалістю законодавства у сфері боротьби з корупцією. Це створює сприятливі умови для корупційних ризиків і утворення корупційного середовища, яке суттєво ускладнює правильне функціонування всіх суспільних та державних структур.[2].

З метою ефективного захисту національних інтересів у сфері протидії та запобігання корупції, а також для досягнення мети, завдань і принципів зовнішньої та внутрішньої політики нашої країни в цьому напрямку, Верховною Радою України затверджено і ратифіковано ряд міжнародних угод, спрямованих на боротьбу з корупцією. Відповідно до статті 9 Конституції України, дії міжнародних договорів, до яких Верховна Рада України надала свою згоду на обов'язковість, стають невід'ємною частиною національного законодавства нашої держави. [1].

Демонструючи свою готовність до інтеграції в європейські структури, Україна впродовж останнього десятиріччя підтвердила свою підтримку шляхом ратифікації Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р. (ратифікована Законом України від 18.10.2006 р. № 252-V), Додатковий протокол до цієї конвенції від 15.05.2003 р. (ратифікований Законом України від 18.10.2006 р. № 253-V), Цивільну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією від 04.11.1999 р. (ратифікована Законом України від 16.03.2005 р. № 2476-IV), Конвенцію ООН проти корупції від 11.12.2003 р. (ратифікована Законом України від 18.10.2006 р. № 251-V), Конвенцію Ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом. Потрібно відзначити, що ратифікувавши Цивільну конвенцію Ради Європи про боротьбу з корупцією, Україна приєдналась до Групи держав із боротьби з корупцією [3].

Відповідно до встановлених у цих та інших міжнародних документах антикорупційних стандартів, було прийнято низку законів: «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», окремі положення Кримінального, Кримінального процесуального, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кодексу адміністративного судочинства України, «Про Національне антикорупційне бюро України», «Про прокуратуру», «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», «Про Національну поліцію», «Про Державне бюро розслідувань», «Про Службу безпеки України», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю».

Отже, в цілому законодавча база у сфері протидії корупції вже створена, але вона не є досконалою.

На законодавчому рівні залишаються невирішеними окремі проблемні аспекти, такі як потреба у врегулюванні адміністративних процедур, створення механізмів для вирішення конфлікту інтересів, покарання осіб, які вчиняють корупційні порушення та мають недоторканість, та інші подібні питання.

Враховуючи вищевикладене, основне забезпечення для підвищення ефективності антикорупційних реформ в Україні та адаптацію організаційно-правового каркасу до міжнародних стандартів, потрібно акцентувати увагу на наступних аспектах:

Необхідною складовою удосконалення антикорупційного за-

конодавства є перетворення організаційно-правової бази діяльності правоохоронних органів, з урахуванням відповідності їм європейським і євроатлантичним стандартам, це включає в себе адаптацію кримінального законодавства та процесуального законодавства до норм та рекомендацій до Ради Європи, визначення оптимальної структури та кількості персоналу правоохоронних органів на основі національних потреб в антикорупційній політиці та фінансових можливостей країни, підвищення рівня професіоналізму та відповідальності в усіх сферах правоохоронного сектора, а також поступове впровадження демократичних світових стандартів у службу діяльність. [4].

Для досягнення більшої ефективності у протидії корупції необхідно забезпечити ефективний нагляд зі сторони громадськості над діяльністю правоохоронних органів та органів публічної влади.

Також важливим кроком у вдосконаленні антикорупційного законодавства є впровадження систематичних соціологічних досліджень щодо запобігання та протидії корупції в різних соціальних групах та регіонах країни. Це дозволить провести детальний моніторинг рівня та розповсюдження корупції в Україні, визначити чи ефективні заходи вжиті органами протидії корупції, а також сформує відповідні рекомендації та пропозиції та майбутнє. [5].

Отже, виконання вищевказаних аспектів дозволить сформувати в Україні антикорупційне законодавство, яке відповідає світовим стандартам, попередить можливість виникнення корупційних ризиків різних сферах суспільства та значно підвищить авторитет нашої країни.

Список використаної літератури: 1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> 2. Шапка Б.В. Удосконалення антикорупційного законодавства на засадах світових стандартів. – URL: https://minjust.gov.ua/m/str_31896. 3. Ільєнок Т.В. Боротьба з корупцією: міжнародний досвід / Т. В. Ільєнок // Юридична наука. - 2013. - № 2. - С. 71-77. - URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2013_2_11 4. Україна проти корупції: Економічний фронт. Економічна оцінка антикорупційних заходів у 2014-2018 рр. – Дніпро: Середняк Т. К., 2018. – 85 с. 5. Костенко Б. О. Імплементация европейских стандартів запобігання та боротьби з корупцією в національне законодавство : навч.-метод. матеріали / Б. О. Костенко, А. В. Кухарук ; уклад. Т. А. Саченко. – К. : НАДУ, 2013. – 60 с.

GORAN ŠIMIĆ,

PhD in Criminal Law, Associate Professor,

*Dean and Associate Professor of the Faculty of Law, University "VITEZ"
Bosnia and Herzegovina*

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5339-1143>

STATUS OF INVESTIGATOR IN LEGAL SYSTEM OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

After reform of the criminal legislation in Bosnia and Herzegovina in 2003., investigation was passed from the hands of the investigation judge solely to the hands of the prosecutor. Overseeing the criminal investigation, prosecutor is ordering measures and directing activities. On the ground, those activities are not carried by the prosecutor but by the authorized official person, investigator.

Being divided on many administrative units, work of the investigators in BiH is regulated with many different laws. Not only in procedural sense, but also in substantive and administration one, status and work of the investigators is different in the different parts of the BiH. Most importantly, requirements to become an investigator are different. In number of the administrative units in BiH, it is not required for the investigator to be lawyer or specialist in criminalistics. That opens an important question on ability of the investigators to fulfil orders of the prosecutors in conducting of the investigation that will lead to collecting facts and evidence required for making prosecutorial decisions, including making of the indictment.

At this point, many administrative units in BiH still didn't pass the legal regulation that would prevent nonqualified persons to conduct the activities reserved for the investigators. Consequences of such a policy are evident in BiH society, and those who are responsible for changing that situation are showing no willingness to change the situation to the better, intentionally contributing to the non-effectiveness of the investigations. It is hard to think that this situation is created by chance.

СКЛЯР Олександр Сергійович,

старший викладач кафедри тактичної та

спеціальної фізичної підготовки факультету № 3

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6179-3329>;

БУГРОВСЬКИЙ Владислав Сергійович,

слухач магістратури факультету № 3

Харківського національного університету внутрішніх справ

БРИФІНГ СТАРШОГО СОГ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ФОТО-, ВІДЕОФІКСАЦІЇ

Згідно ст. 307 Цивільного кодексу України фізична особа може бути знята на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших заходах публічного характеру [1].

Слідчий в рамках своєї компетенції може застосовувати поліцейські превентивні заходи визначені Законом України "Про Національну поліцію", які можуть відходити від норм Цивільного кодексу України.

Згідно ст. 40 Закону України "Про Національну поліцію" один із превентивних заходів, що може застосовувати слідчий — це застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, з метою:

- попередження, виявлення або фіксування правопорушення, охорони громадської безпеки та власності, забезпечення безпеки осіб;

- забезпечення дотримання правил дорожнього руху [2].

Згідно Інструкції затвердженої наказом № 1026 МВС України від 18.12.2018, слідчий на ряду з іншими поліцейськими під час здійснення повноважень використовує портативний відеореєстратор (нагрудна відеокамера), який закріплюється на його форменому одязі на грудях так, щоб не створювати перешкод фіксації своїх слідчих дій. У випадках, пов'язаних з необхідністю якісної фіксації подій, слідчий може тримати портативний відеореєстратор у руках.

Включення портативного відеореєстратора відбувається з моменту початку виконання службових обов'язків та/або спеціальної поліцейської операції, а відеозйомка ведеться безперервно до її завершення, крім випадків, пов'язаних з виникненням у поліцейського особистого приватного становища (відвідування вбиральні, перерви для приймання їжі тощо). У процесі включення портативного відеореєстратора слідчий переконується в точності встановлених на пристрої дати та часу [3].

Відповідно до наказу № 357 від 27.04.2020 МВС України слідчий реагує на звернення громадян з метою виявлення, фіксації, вилучення слідів кримінального правопорушення, речових доказів, установлення свідків та потерпілих, встановлення осіб, які його вчинили, з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження [4].

На місці події відбувається *брифінг* (англ. *Briefing*), на якому учасники певних подій або заходів надають інформацію про поточний перебіг справ, позиції сторін, повідомляють раніше невідомі деталі та відповідають на запитання слідчого. Дії старшого СОГ фіксуються засобами фото-, відеофіксації, часто за допомогою спеціаліста — криміналіста на службову відеокамеру.

Нами шляхом спостереження були проаналізовані брифінги старших СОГ під час проведення фото-, відеофіксації правопорушень. В ході яких було зафіксовано та виведено текст якими слідчі керуються у більшій своїй мірі фіксуючи вчинення правопорушень:

1. Дата, час
2. Я слідчий СВ ...
3. Знаходжуся за адресою: ...

4. На підставі повідомлення (звернення) ... проводжу слідчу дію під час якої здійснюється відеофіксація на службову відеокамеру (напр., Panasonic), яку здійснює інспектор-криміналіст *звання, фамілія*.

5. Під час даної слідчої дії присутні поняті (*їх, за необхідності встановлює оперативний працівник*), яким роз'яснено положення статей 11, 13, 15. 223 КПК України, а також те, що вони мають право робити заяви, зауваження та клопотання, які заносяться до протоколу.

6. Також присутні інші учасники, а саме (напр., поліцейський патрульний, *звання, прізвище, який виявив наявність підозрілої речовини у особи*).

7. Опитування представників патруля: *звання, прізвище пояснить, причину виклику слідчо-оперативної групи*.

8. Попросити назватися особою (П.І.П., дата народження, місце проживання / реєстрації) відносно якої проводиться процесуальна дія.

9. У вказаній особи запитати чи має вона наркотичні засоби або інші речовини, а також речі, обіг яких заборонено чи обмежено?

10. Огляд речовини (якщо реагуємо в рамках ст. 307 КК України, оглядаємо гроші та мобільні телефони тощо).

11. Видала речі особа чи ні, повідомляємо про проведення поверхневого огляду, згідно ст. 34 ЗУ про НПУ.

12. Огляд додатково виявлених речовин, предметів тощо.

13. Пакування до номерного сейф-пакету (промовляємо номер пакету та, що саме вкладаємо до нього).

Отже, в рамках своїх повноважень слідчий застосовує поліцейський превентивний захід: застосування технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, визначений Законом України "Про Національну поліцію", які можуть відходити від норм Цивільного кодексу України. Вищевказаний брифінг на засоби фото- та відеофіксації є важливою складовою доказування в ході досудового розслідування, так як фіксує професійність виконання своїх службових обов'язків учасниками СОГ і старшим, яким є слідчий. Дотримання вищевказаного порядку конструктивного, юридичного грамотного, законно вимогливого діалогу підкреслить професійність слідчого у процесі виконання, забезпечить доказову базу в рамках доказування, підкреслить авторитет останнього. В рамках навчального процесу з використанням засобів фото- та відеофіксації, краще підготувати майбутніх фахівців слідчих підрозділів до викликів сьогодення.

Список використаної літератури: 1. Цивільний кодекс України. 2. Про Національну поліцію : Закон України від 02.07.2015 № 580-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-19#Text>. 3. Наказ № 1026 МВС України від 18.12.2018 «Про затвердження Інструкції із застосування органами та підрозділами поліції технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, засобів фото- і кінозйомки, відеозапису». 4. Наказ МВС України № 357 від 27.04.2020 «Про затвердження Інструкції з організації реагування на заяви і повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події та оперативного інформування в органах (підрозділах) Національної поліції України».

СЛІПЕНЮК Тетяна Михайлівна,
*аспірантка кафедри кримінального процесу,
детективної та оперативно-розшукової діяльності
Національного університету «Одеська юридична академія»*
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9044-8081>

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ ПІД ЧАС УНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ ДО ЄРДР

Необхідність перешкоджання приховуванню кримінальних правопорушень, захисту прав потерпілих та недопущення необгрунтованої відмови від здійснення кримінального провадження обумовила якісну зміну нормативного підходу до початку досудового розслідування. КПК України 2012 року ліквідував інститут дослідчої перевірки, за результатами якої справа могла порушуватись лише у разі встановлення події злочину, та запровадив обов'язок для уповноважених осіб невідкладно вносити відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР). Попри посилення навантаження на слідчих, дізнавачів та прокурорів, зазначена новела позитивно оцінюється правниками як така, що сприяє досягненню завдань кримінального провадження. Разом з тим практика свідчить, що найбільшим сегментом скарг під час досудового розслідування є скарги, пов'язані із зловживанням процесуальними повноваженнями під час внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, що й обумовлює актуальність обраної проблематики.

ЄРДР – це «створена за допомогою автоматизованої системи електронна база даних, відповідно до якої здійснюються збирання, зберігання, захист, облік, пошук, узагальнення даних про кримінальні правопорушення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким врегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом» [4]. За приписами ст. 214 КПК України, «слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов'язаний внести відповідні відомості до ЄРДР, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з даного реєстру. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається» [1]. Винятком є введення воєнного стану: згідно ст. 615 КПК України під час дії останнього та за відсутності технічної можливості доступу до ЄРДР уповноваженою особою має бути винесено рішення про початок досудового розслідування, а відповідні відомості мають бути внесені до цього реєстру за першої можливості [1].

Аналіз наведених положень дає змогу деяким правозастосовувачам тлумачити їх буквально як нормативно визначений обов'язок щодо автоматичної реєстрації відомостей всіх заяв та повідомлень, що надходять до уповноважених осіб, для початку досудового розслідування. Останнє й підтверджувала позиція Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, викладена в узагальненні відповідної практики від 12.01.2017 № 9-49/0/4-17, згідно якої вимоги ст. 214 КПК України «не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов'язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження» [5].

Наведене обумовило витрачання часу уповноважених суб'єктів та бюджетних коштів для здійснення кримінального провадження за заявами, які не містили достатніх об'єктивних даних про кримінальне правопорушення. До останніх, як справедливо зауважила В.В. Михайленко, відносяться заяви та повідомлення у яких: висловлюється незгода з прийнятими судовими рішеннями, процесуальними рішеннями у рамках кримінальних проваджень, рішеннями органів публічної влади; повідомляється про вчинення правопорушень контрагентами у господарських відносинах; міститься звернення до народних обранців, а також відображено «незрозумілі потоки свідомості» [2]. З огляду на останнє, Верховний Суд у своїй постанові від 30.09.2021 у справі № 556/450/18 сформував наступну позицію: «слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть

свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР» [3]. Таким чином, уповноважений суб'єкт зобов'язаний внести відомості до ЄРДР лише за тими заявами та повідомленнями, в яких відображено об'єктивні фактичні дані про наявність вагомих обставин, які у своїй сукупності вказують на ознаки реального вчинення кримінального правопорушення. У разі відсутності останніх такі заяви та повідомлення не повинні обов'язково вноситись в ЄРДР.

Наведене тлумачення положень ст. 214 КПК України полегшило роботу слідчих, дізнавачів та прокурорів, однак, створило передумови для зловживання останніми своїми процесуальними повноваженнями під час внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Аналіз правозастосовної практики дає змогу зробити висновок, що такі зловживання можуть вчинятись двома способами: невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та відмова у їх внесенні. Зокрема, у якості прикладу першого способу можна навести ухвалу Покровського районного суду Дніпропетровської області від 21.01.2022 у справі № 189/126/22 (адвокат подав скаргу на бездіяльність слідчого та начальника ВП №5 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР), а у якості другого способу – ухвалу Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області від 10.06.2021 у справі № 398/2625/21 (особа подала скаргу про скасування рішення слідчого про відмову у внесенні відомостей до ЄРДР). Наведені зловживання вчиняються з різних мотивів, однак необхідною умовою для них є розсуд уповноваженої особи щодо визначення достатності з поданій заяві/повідомленні даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Превентивним механізмом для недопущення відповідних зловживань є закріплення п.п.1-1 ч. 2 ст. 60 КПК України права заявника на отримання витягу з даного реєстру [1]. В ч. 1 ст. 214 КПК України законодавець навіть закріпив обов'язок уповноважених осіб «через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань» [1].

Також, з метою захисту прав заявників, потерпілих та забезпечення законності діяльності правоохоронних органів, законодавець закріпив механізм протидії наведеним зловживанням. Згідно п.1 ч. 1 ст. 303 КПК України, «заявник, потерпілий та їхні представ-

ники на досудовому провадженні можуть оскаржити рішення слідчого, дізнавача та прокурора щодо їхньої бездіяльності, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення. Відповідна скарга має бути подана протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності, а у разі винесення відповідної постанови з дня отримання особою її копії» [1]. Однак, досить часто у відповідних ухвалах не вказується час, протягом якого такі відомості мають бути внесені, що також тягне за собою зловживання процесуальними повноваженнями. Відмова можлива у разі надання уповноваженими особами в судові засідання копії витягу з ЄРДР, якою підтверджено факт внесення до ЄРДР відомостей за заявою особи, або через пропущення строку для звернення до суду та відсутності підстав для його поновлення. Крім того, реалізація окресленого механізму є далеко не ідеальною, адже розгляд скарг хоч і повинен відбутися протягом декількох днів, фактично через завантаженість суддів його може бути призначено через місяць або навіть більше.

Підсумовуючи всі вище наведені положення, можна зробити висновок, що зловживання процесуальними повноваженнями під час внесення відомостей до ЄРДР є доволі поширеною практикою, яка отримала нові можливості після введення в державі воєнного стану. З огляду на те, що протидія цим зловживанням можлива лише з ініціативи заявника, останній має займати активну позицію щодо захисту своїх прав та використовувати усі процесуальні механізми, передбачені КПК України.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, № 11-12, № 13. Ст.88. 2. Михайленко В.В. Проблеми судового контролю при оскарженні бездіяльності щодо внесення відомостей у ЄРДР. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/practice/sudova-praktika/problemi-sudovogo-kontrolyu-pri-oskarzhenni-bezdiyalnosti-shchodovnesennya-vidomostey-u-erdr.html> 3. Постанова Верховного Суду від 30.09.2021 у справі № 556/450/18. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/100109396> 4. Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: Наказ Офісу Генерального прокурора від 30.06.2020 № 298. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20> 5. Про практику розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора

під час досудового розслідування: Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 12.01.2017 № 9-49/0/4-17. URL: <https://ips.ligazakon.net/document/VRR00212>

СМАГЛЮК Сергій Васильович,

аспірант

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-3408-5776>

Науковий керівник:

РОМАНЮК Віталій Володимирович,

кандидат юридичних наук, доцент,

декан факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ГАРАНТІЇ ДОТРИМАННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ОХОРОНИ ПРАВ, СВОБОД І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ

Завдання кримінального провадження, закріплені у ст. 2 КПК України, визначають зміст і спрямованість усієї кримінальної процесуальної діяльності, а також характер і способи дій її учасників. При цьому така діяльність відбувається на ґрунті правових принципів, які властиві демократичній та правовій державі. Вказаний підхід забезпечує такий стан існування національного кримінального процесу, завдяки якому створюються передумови для законності, дієвості та ефективності кримінального провадження в частині виконання його завдань.

Однак законність кримінального провадження та його дієвість, ефективність не є самоціллю правового регулювання сфери кримінального судочинства. Адже не слід забувати, що під час його здійснення мають бути створені всі умови для утвердження і забезпечення прав і свобод людини, забезпечення її життя і здоров'я, честі і гідності, недоторканності і безпеки. На це орієнтує державні органи та їх посадових осіб ст. 3 Конституції України.

Відповідно здійснення кримінального провадження має одночасно бути спрямовано на реалізацію двох взаємно пов'язаних напрямків, а саме: реалізацію його завдань при неодмінному дотриманні прав, свобод та законних інтересів особи. Важливу роль у досягненні цієї мети відіграють кримінальні процесуальні гарантії. Застосування останніх стосується як кримінального провадження в цілому, так і його самостійних етапів або окремих процесуальних дій, зокрема і негласних слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД).

Щодо останніх, то можна відмітити, що під час проведення

НСРД істотним чином можуть бути обмежені права та свободи особи. Більш того, такі дії поза дотримання встановленої КПК України процесуальної форми їх реалізації є джерелом порушення законності та знову таки прав і свобод особи.

Отже, зауважимо, що актуальним питанням науки кримінального процесу є подальша розробка проблематики удосконалення системи кримінальних процесуальних гарантій законності проведення НСРД, у тому числі в частині дотримання при цьому прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Саме тому метою тез наукової доповіді обрано питання гарантій дотримання законності та охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення НСРД. Завдання доповіді полягають у встановленні ролі, сутності, системи таких гарантій, а також окреслення шляхів їх подальшого удосконалення.

Кримінальні процесуальні гарантії вчені характеризують як визначені кримінальним процесуальним законом засоби та способи, спрямовані на реалізацію прав та обов'язків усіх суб'єктів кримінального процесу, забезпечення реалізації їх законних інтересів, а також на досягнення мети та виконання завдань кримінального судочинства [1, с. 16]. Поняття кримінальні процесуальні гарантії проведення НСРД є частиною загального явища, яким виступають гарантії у кримінальному процесу. Відповідно роль таких гарантій полягає у їх спрямуванні на реалізацію прав та обов'язків усіх суб'єктів, які залучені до проведення досліджуваних дій, а також на виконання завдань кримінального провадження задля яких ухвалено рішення про їх проведення.

Такий підхід дає підстави поділити всі гарантії НСРД на два види, а саме: гарантії виконання завдань кримінального провадження під час проведення НСРД та гарантії охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення НСРД.

Щодо сутності кримінальних процесуальних гарантій, то їх визначимо як правовий засіб (спосіб) впливу на зміст та умови виникнення, розвитку та припинення кримінальних процесуальних відносин, завдяки яким створюються передумови для спрямування цих відносин на реалізацію мети кримінального провадження в демократичній та правовій державі. Це стосується і впливу цих гарантій на кримінальні процесуальні відносини, які виникають під час проведення НСРД. Де застосування гарантій скеровує ці відносини в бік дотримання законності та забезпечення охорони прав, свобод

та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення таких дій.

Також до характеристики кримінальних процесуальних гарантій відносять те, що вони діють як взаємопов'язана система засобів та способів забезпечення належного розвитку кримінальних процесуальних відносин. Так, зокрема пропонується така їх система: 1) достатній ступінь урегульованості кримінальної процесуальної діяльності; 2) кримінальна процесуальна форма; 3) засади кримінального провадження; 4) процесуальний статус учасників кримінального процесу; 5) можливість застосування заходів кримінального процесуального примусу (запобіжних та інших заходів); 6) судовий контроль; 7) прокурорський нагляд; 8) відомчий контроль; 9) обґрунтування процесуальних рішень і ускладнений порядок прийняття деяких із них (про обшук в житлі особи, про взяття особи під варту тощо); 10) право на оскарження дій і рішень органів і посадових осіб, які ведуть процес; 11) юридична відповідальність [2, с. 21-22]. І такий широкий погляд варто підтримати. Всі ці гарантії тим чи іншим чином забезпечують дотримання законності та охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження під час проведення НСРД.

Однак, особливості процесуального порядку проведення НСРД не можуть не позначитися на тому, які з-поміж кримінальних процесуальних гарантій є більш ефективними саме в частині процесуальних відносин, що виникають у зв'язку із проведенням таких дій.

Так, виходячи із аналізу ч. 3 ст. 246 КПК України важливу роль під час ініціювання проведення, власне проведення та використання результатів цих дій виконує прокурор. Тому, в силу ч. 2 ст. 36 КПК України прокурор щодо НСРД має реалізовувати функцію здійснення нагляду за додержанням законів під час їх проведення. З урахуванням наведеного доходимо висновку, що основною та найбільш вагомою гарантією дотримання законності під час проведення НСРД є така гарантія як прокурорський нагляд. Це звертає увагу на необхідність подальшого продовження дослідження питань дієвості такого нагляду та ефективності процесуально-правових форм його здійснення.

Окремо зауважимо на примусовий характер проведення НСРД, адже сам спосіб здійснення більшості із них передбачає втручання у сферу прав і свобод людини і громадянина. І з аналізу КПК України можна зробити висновок, що найбільш ефективною гарантією у кримінальному провадженні спеціально спрямованою саме на їх

захист є судовий контроль. Відповідно, основною гарантією охорони прав, свобод та законних інтересів особи під час проведення НСРД є судовий контроль. Тому потребують подальшого дослідження питання дієвості та ефективності процесуальних форм здійснення щодо НСРД.

Підсумовуючи наведене в тезах наукової доповіді відмітимо наступне:

- кримінальні процесуальні гарантії є складовою процесуального порядку проведення НСРД та виступають умовою отримання законних та допустимих результатів їх проведення – доказів;
- кримінальні процесуальні гарантії під час проведення НСРД одночасно спрямовуються як на забезпечення дотримання законності, так і на охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження;
- кримінальні процесуальні гарантії є засобом впливу на виникнення, розвиток та припинення кримінальних процесуальних відносин під час проведення НСРД завдяки чому створюються передумови для реалізації мети та виконання завдань проведення таких дій;
- під час проведення НСРД найбільш вагомою та ефективною гарантією законності є прокурорський нагляд, а гарантією охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження є судовий контроль.

Перспективними напрямками подальших наукових досліджень проблематики НСРД та використання їх результатів у кримінальному провадженні слід вважати опрацювання питання дієвості процедури, ефективності нормативної основи та результативності правових форм здійснення прокурорського нагляду та судового контролю за проведенням НСРД. Їх розв'язання сприятиме формуванню національного кримінального процесу як правозастосовної діяльності демократичної та правової держави.

Список використаної літератури: 1. Погорецький М. А. Поняття кримінально-процесуальних гарантій. *Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія «Право»*. 2014. № 2 (10) : URL: <http://lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14pmakph.pdf>. 2. Кримінальний процес України : загальна частина: підручник / О. О. Волобуєва, Л. М. Лобойко, Т. О. Лоскутов та ін. К: НД «Дакор», 2015. 172 с.

СМИРНОВ Максим Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID: <https://org/0000-0002-4563-5902>

СПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА МІЖНАРОДНОЇ СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ З РОЗСЛІДУВАННЯ, ПРИТЯГНЕННЯ ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ПОКАРАННЯ КРАЇНИ-АГРЕСОРА ЗА НАЙТЯЖЧІ МІЖНАРОДНІ ЗЛОЧИНИ, СКОЄНІ В УКРАЇНІ

Початок повномасштабного військового вторгнення країни-агресора в Україну спровокував нові дискусії на тему ратифікації Україною Римського статуту Міжнародного кримінального суду (англ. Rome Statute of the International Criminal Court, далі – Римський статут)[1], особливостей співробітництва України з Міжнародним кримінальним судом (англ. International Criminal Court, далі – МКС), його можливостей щодо притягнення до відповідальності країни-агресора за злочин агресії, злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини. Крім того, активно дискутується питання створення та діяльності спеціального міжнародного трибуналу ad hoc (далі – СМТ) щодо злочину агресії проти України, як реального механізму притягнення до відповідальності країни-агресора.

З початку повномасштабного військового вторгнення країни-агресора в Україну, правнича спільнота України розпочала інформаційну кампанію із закликом до ратифікації Римського статуту та обговорення механізму притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини скоєні в Україні. Масштаби і серйозність злочинів, скоєних країною-агресором є безпрецедентними в історії України, тому вся національна правоохоронна та судова система постала перед складним завданням збирання доказів та розслідування найтяжчих міжнародних злочинів проти українського народу.

Слід нагадати, що питання ратифікації Римського статуту є актуальним більше 20 років, а саме з 20 січня 2000 р., коли Україна поставила свій підпис під цією міжнародною угодою. Вже 11 липня 2001 р. з'явився спірний висновок Конституційного суду України)[2], який вирішив що лише за одним пунктом Римський статут

не відповідає Конституції України. На його думку, не узгоджувалися з Конституцією України положення Римського статуту, відповідно до яких МКС «доповнює національні органи кримінальної юстиції», а Конституція України не передбачала можливості «доповнення судової системи України»[3]. Саме тому, що юрисдикція МКС заснована на принципі комплементарності виникли питання щодо сумісності положень Римського статуту з нормами Конституції України.

Виходом зі зазначеної правової колізії мало бути внесення змін у ст. 124 Конституцію України, ч. 6 якої передбачає, що «Україна може визнати юрисдикцію МКС на умовах, визначених Римським статутом МКС»[4]. Метою цих змін було, по-перше, усунення правових перешкод до ратифікації Україною Римського статуту і, по-друге, створення передумов для співробітництва з МКС. Навіть після внесення змін до Конституції України щодо визнання юрисдикції МКС, практичну реалізацію цих положень законодавцем знову було відтерміновано без пояснення причин.

3 травня 2022 р. Верховна Рада України ухвалила проект Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо співробітництва з Міжнародним кримінальним судом. КПК доповнився новим розділом IX² «Особливості співробітництва з Міжнародним кримінальним судом», яким передбачається обсяг і процесуальний порядок такого співробітництва[5]. Поява у КПК відповідного розділу пов'язана з тим, що ст. 12 Римського статуту передбачає, що держава, яка визнає юрисдикцію, співробітничала із МКС без будь-яких затримок або винятків відповідно до ч. 9 Римського статуту. Крім того, Угода про асоціацію між Україною та ЄС покладає на Україну зобов'язання не тільки ратифікувати Римський статут, а ще співпрацювати з МКС.

Слід констатувати, що позиція України з питання ратифікації Римського статуту виглядає непослідовною та суперечливою, тому що з одного боку ми підписали Римський статут ще у 2000 р. та запрошуємо МКС розслідувати злочини, скоєні країною-агресором в Україні, а з іншого ми самі не ратифікуємо Римський статут та не визнаємо його юрисдикцію, окрім спеціальної юрисдикції МКС через п. 3 ст. 12 Римського статуту. Крім того, можна чути критику, що Україна пропонує створити СМТ щодо злочину агресії проти України зі сторони країни-агресора, а сама не виконує взяті на себе зобов'язання і не ратифікує Римський статут.

На сьогоднішній день немає жодного розумного аргументу

чому Україна відмовляється ратифікувати Римський статут. Не ратифікуючи Римський статут, Україна шкодить сама собі, обмежує свої права та не використовує передбачені Римським статутом механізми притягнення винних до кримінальної відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини. МКС все одно має повну юрисдикцію в Україні, незалежно від того ратифікувала Україна Римський статут або ні.

МКС слід розглядати як дуже потужний інструмент у кримінальному переслідуванні кривавих диктаторів, навіть якщо вони переховуються у своїх країнах. Але тут необхідно зауважити, що не слід розглядати МКС, як універсальний механізм вирішення проблеми розслідування, притягнення до відповідальності та покарання країни-агресора. Україна має більш послідовно та наполегливо працювати над створенням спеціального механізму з притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчий міжнародний злочин – злочин агресії.

Справа в тому, що більшість говорить про воєнні злочини, які разом зі злочином геноциду, злочинами проти людяності та злочином агресії входять до переліку міжнародних. Для притягнення до відповідальності за всі з них, окрім злочину агресії, діє МКС, у якого є юрисдикція щодо розслідування злочину геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Але він не має юрисдикції щодо розслідування основного злочину, а саме злочину агресії проти України.

Злочин агресії має особливий режим юрисдикції та не може бути розслідуваний за допомогою МКС в силу існуючих обмежень. Тому пропонується створення СМТ щодо злочину агресії країни-агресора проти України, діяльність якого буде пов'язана із розслідуванням незаконного вторгнення з боку країни-агресора на територію України, як суверенної держави та спрямована на притягнення до відповідальності найвищого політично-військового керівництва країни-агресора.

Створення та діяльність СМТ має ґрунтуватися на засадах, стандартах та процедурах, передбачених Римським статутом для МКС. СМТ повинен мати юрисдикцію для проведення розслідування та покарання вищого політично-військового керівництва країни-агресора, має розслідувати та засудити злочин агресії проти України не тільки після 24 лютого 2022 року, а й з лютого 2014 року, відповідно до визначення злочину агресії, як це передбачено ст. 8 bis Римського статуту.

СМТ буде мати юрисдикцію лише щодо злочину агресії проти

України, а за допомогою МКС можливо буде провести розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності винних за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини тих, хто віддавав злочинні накази. СМТ буде підтримувати та доповнюватиме роботу МКС, уникаючи будь-якого дублювання його функцій та юрисдикції. Важливо розуміти, що одночасно та паралельно із розслідуванням за допомогою МКС найтяжчих міжнародних злочинів, скоєних в Україні (злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини) необхідно створення СМТ для розслідування злочину агресії, тому що іншого міжнародно-правового механізму наразі не існує.

Створення та діяльність СМТ щодо злочину агресії проти України, слід розглядати як реальний механізм для розслідування, притягнення до відповідальності та покарання вищого політично-військового керівництва країни-агресора за найтяжчий міжнародний злочин. Лише СМТ дасть змогу відновити справедливість і покарати всіх винних у жахливих злочинах, спричинених найбільшою війною у Європі з часів Другої світової.

Отже, з метою притягнення до відповідальності та покарання вищого політично-військового керівництва країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини скоєні в Україні необхідним є одночасна та паралельна реалізація двох механізмів: 1) механізм СМТ для розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії; 2) механізм МКС для розслідування та притягнення до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини.

Список використаної літератури: 1. Римський Статут Міжнародного кримінального суду від 17 липня 1998 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_588#Text. 2. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 11 липня 2001 року № 3-в/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text>. 3. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>. 4. Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя) : Закон України від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII. *Відомості Верховної Ради України*. 2016. № 28. Ст. 532. URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1401-19#Text>. 5. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI. *Відомості Верховної Ради України*. 2013. № 9-10, 11-12, 13. Ст. 88. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>.

СОКУРЕНКО Віталій Валерійович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального права

та кримінології факультету підготовки

фахівців для органів досудового розслідування

Одеського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6879-7376>

ВОЄННО-АГРЕСИВНА ЗЛОЧИННІСТЬ ЯК ОБ'ЄКТ КРИМІНОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Розв'язання росією повномасштабної війни проти України хоча й виявилось закономірним результатом недемократичного шляху розвитку цієї країни, тим не менш стало до певної міри несподіванкою для цивілізованих народів світу. Гротескність та, водночас, драматичність, абсолютна антигуманність здійснюваної неспровокованої агресії, міфологізованість її начал, ресентиментарно-травматичні спонуки реваншистського штибу, що проглядаються крізь кволі спроби легітимізації міжнародно-злочинних дій вищого військово-політичного керівництва російської федерації виявилися справжнім ляпасом всій філософії Постмодерну та ліберально-гуманістичній домініанті облаштування світового правового порядку. Агресія засвідчила симулятивність, низьку функціональність багатьох міжнародно-правових механізмів, що виявилися нездатними компенсувати ризики скочування у нові Темні віки в зоні соціальної сингулярності зразка ХХІ ст. Як так сталося, що після трагізму двох світових воєн, після кривавого шлейфу тоталітаризму, знову й знову мільйони людей, підданих країни-агресора, виявляють феноменальне підкорення огидному, антиприродному політичному режиму, складають його опору й соціальний базис, з гордістю сприймають початок та ведення війни? Як оцінити зміст, сутність та перспективи цього фашистського режиму? На чому тримається запит на війну та в яка його природа? Але не тільки ці питання актуалізувала війна.

Війна ініціювала вивільнення та, в той же час, самодетермінацію потужного агресивного потенціалу. Фіксуємо специфічний й масовий рух соціальної матерії, абсолютно деструктивного характеру, який є концентрованим виявом агресії та експансії, виявом того феномену, що у вироці Міжнародного військового трибуналу над нацистськими злочинцями у Нюрнберзі справедливо названий

accumulated evil of the whole – найбільшим злом з можливих. Вивільнившись, ця енергія, що позначена початком конкретних бойових дій, фізичного насильства, надалі поширюється за законами аутогенезу, зумовлюючи комплекс вторинних, фонових, та реактивних насильницьких злочинів – воєнних, проти людяності, геноциду, злочинів на ґрунті ненависті за політичною ознакою, пов'язаною з війною. Таким чином, формується воєнно-агресивний конгломерат, який окрім інституціональної цілісності (відтворення під егідою держави-агресора, її збройними силами, афілійованими з ними незаконними збройними формування) характеризується внутрішньо-енергетичною зв'язністю та інертністю: розв'язування та ведення агресивної війни, супутні воєнні злочини, прояви геноциду мають своїм наслідком потужну фізичну та ментальну травматизацію як українського народу. Це, своєю чергою, зумовлює і зумовлюватиме корпус реактивних кримінальних практик на ґрунті ненависті, як внутрішньо спрямованої (фронтирно позначеної), так і зовнішньої спрямованості. І ця реактивність зберігатиметься й після закінчення збройного конфлікту, становитиме суттєвий фактор обструкції перехідного правосуддя, ускладнюватиме можливість повоєнного транзиту, виходу із ситуації колективної травми, її подолання. Відтак, представляється і цілісний предмет наукового кримінологічного пізнання – воєнно-агресивна злочинність – феномен, який потребує осмислення специфіки свого проявлення в умовах міжнародного збройного конфлікту в Україні, опису, пояснення, розробки заходів проактивного, системного, стратегічно виваженого впливу на його ризоматичні структури його детермінаційного підґрунтя, в тому числі й на криміногенно-інертні ефекти поствоєнної фази.

В цьому контексті слід наголосити і на тому, що предметні зв'язки проблеми воєнно-агресивної злочинності можуть бути візуалізовані як у контурах політичної кримінології, так і в межах окремого напрямку – кримінології війни. Для вітчизняної науки останній перебуває лише у стадії свого становлення. Окремі аспекти на порубіжжі політичної кримінології та кримінології війни потрапляли до фокусу уваги О. М. Бандурки, В. І. Борисова, О. Ю. Бусол, В. О. Глушкова, В. В. Голіни, Т. А. Денисової, В. М. Дрьоміна, Н. А. Зелінської, О. М. Литвака, О. М. Литвинова, М. І. Мельника, Г. В. Маляр, А. А. Музики, В. М. Поповича, Є. Л. Стрельцова, П. Л. Фріса, О. Ю. Шостко та ін. В цьому контексті звертають на себе увагу монографії фундаментального значення під авторством В. І. Шакуна – «Влада і злочинність»

(1997 р.), Н. А. Зелінської – «Політичні злочини в системі міжнародної злочинності» (2003 р.), О. М. Литвака – «Держава і злочинність» (2004 р.), В. М. Дрьоміна – «Злочинність як соціальна практика: інституціональна теорія криміналізації суспільства» (2009 р.), О. М. Бандурки – «Про владу та злочинність» (2012 р.), Орлова Ю. В. – «Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності» (2016 р.) та деяких інших вчених. Не можна також не відмітити й цілий корпус наукових праць зарубіжних кримінологів, передусім С. Волклейт (*Sandra Walklate*), Р. Вудворт (*Rachel Woodward*), К. Н. Дженкінса (*K. Neil Jenkins*), Р. МакГеррі (*Ross McGarry*), Дж. Клейна (*Josh Klein*), Дж. Лі (*John Lea*), К. В. Малінса (*Christopher W. Mullins*), які присвячені окремим проблемам кримінології війни.

Разом з тим, визнаючи суттєвий внесок означеної плеяди вчених у вирішення низки теоретичних і прикладних задач щодо розвитку політичної кримінології і кримінології війни, варто наголосити, що всі вони є неспецифікованими щодо викликів агресивної війни росії проти України. Цей міжнародний збройний конфлікт, маючи багато спільного з іншими війнами, все ж вирізняється своєю унікальністю як за детермінаційними основами, так і за механізмом протікання, наслідками. Саме ці обставини й зумовляють до життя концепт «воєнно-агресивна злочинність», виведення якого у розряд науково артикульованих, цілісно осмислюваних кримінальних феноменів, його доктринальна розробка потребує здійснення фундаментального кримінологічного дослідження.

Передумовами провадження такого дослідження, на нашу думку, є: 1) визначення сутності, змісту війни як соціокультурного феномену, її травматизуючої здатності та ефектів на рівні масових соціальних, в тому числі й кримінальних практик; 2) формування наукового розуміння феномену, а також детермінації *злочину агресії* (у категоріях міжнародного кримінального права) як квінтесенції воєнно-агресивної злочинності; 3) здійснення кримінологічного профілювання особистості злочинця-агресора (ст. 437 КК України); 4) формування кримінологічної моделі *воєнно-насильницької злочинності проти цивільного населення* в контексті збройного конфлікту в Україні; 5) кримінологічне моделювання стану *воєнно-насильницької злочинності проти військовослужбовців* в контексті збройного конфлікту в Україні; 6) дослідження особливостей детермінації воєнно-насильницької злочинності в контексті збройного конфлікту в Україні; 7) з'ясування детермінаційної ролі і типів особливих криміногенних ситуацій вчинення воєнно-насильницьких

злочинів; 8) дослідження насильницької злочинності на ґрунті ненависті, пов'язаної з війною.

Таким чином, чотири базові кримінальні практики, злочин агресії, воєнно-насильницька злочинність проти цивільного населення, проти військовослужбовців, а також насильницької злочинності на ґрунті ненависті, пов'язаної з війною, є складовими феномену воєнно-агресивної злочинності. Їх концептуально цілісне та системне дослідження має забезпечити підґрунтя для подальшої розробки стратегічних засад протидії воєнно-агресивній злочинності, розробки пов'язаних з цим проблемних питань кримінального процесуального, криміналістичного забезпечення розслідування відповідної категорії злочинів, притягнення до кримінальної відповідальності винних осіб.

СТЕПАНЮК Дар'я Русланівна,

аспірантка

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1086-0413>

Науковий керівник:

ГЛОБЕНКО Геннадій Іванович,

кандидат юридичних наук, доцент

професор кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ,

ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДНК-АНАЛІЗУ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

В умовах активної фази збройної агресії проти України значно зросла потреба проведення досліджень методами криміналістичного ДНК-аналізу для ідентифікації жертв війни, безвісно зниклих осіб і невпізнаних трупів. Не дивлячись на те, що технології криміналістичного ДНК-аналізу в Україні використовують з початку 1990-х років під час проведення судової молекулярно-генетичної експертизи, до цього часу існує відчутний дефіцит наукових досліджень у цій галузі. В останні десятиліття у світі розроблено і частково впроваджено новітні методи криміналістичного ДНК-аналізу, постійно вдосконалюються технічні засоби, тривають дискусії навколо правових та етичних проблем дослідження ДНК в цілях розкриття та розслідування кримінальних правопорушень. В таких умовах особливо актуальними є наукові пошуки, спрямовані на удосконалення теоретичних положень і практичних рекомендацій у цій галузі криміналістичної техніки.

Українські криміналісти провели низку досліджень, спрямованих на оцінку стану використання результатів молекулярно-генетичної експертизи в розслідуванні кримінальних правопорушень в Україні. Вони відзначили низку проблем, серед яких і проблеми організаційного характеру (невизначеність місця цієї експертизи в системі судових експертиз, погане наповнення криміналістичного обліку генетичних ознак людини, проблеми в навчанні фахівців тощо) [1], труднощі з організацією проведення та процесуальним оформленням методів швидкого ДНК-тестування [2, с. 70], недостатність лабораторій молекулярно-генетичної експертизи [3, с. 219].

Ці та інші проблеми знижують ефективність ДНК-аналізу в правоохоронній практиці, а отже, є потреба визначити організаційні заходи цього напрямку.

На підставі аналізу наукової літератури, слідчої, експертної та судової практики вважаємо доцільним виокремити наступні заходи.

1. Забезпечення законності всіх дій працівників правоохоронних органів та експертних установ, пов'язаних із дослідженням ДНК, зберіганням та використанням біологічного матеріалу й геномної інформації. Ця загода має бути реалізована шляхом вдосконалення стану правового регулювання відповідних суспільних відносин. Важливим кроком у цьому напрямі є запровадження у 2023 році Закону України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини». Але необхідно також внести зміни до кримінального процесуального законодавства та прийняти низку підзаконних нормативно-правових актів з метою створення належної системи захисту права людини на повагу до приватного і сімейного життя.

2. Визначення процесуальної форми для усіх технік використання ДНК-аналізу в кримінальному судочинстві. Вважаємо, що висока соціальна і юридична чутливість питань дослідження ДНК людини потребує запровадження виключно процесуальної форми для використання відповідних технологій. Особливо неприпустимо застосовувати їх взагалі без належного правового регулювання, як це іноді відбувається зараз. У першу чергу мова йде про технології швидкого ДНК-тестування (Rapid-DNA), які в умовах війни є дуже актуальними для вирішення завдань з ідентифікації жертв. Поки що в Україні це питання законодавчо не врегульовано, але потрібно передбачити принаймні мінімальні вимоги щодо проведення таких перевірок досліджень.

3. Забезпечення належного функціонування криміналістичного обліку геномної інформації людини. Після запровадження вказаного вище профільного закону є вірогідність поліпшення ситуації з наповненням національної бази даних ДНК. Але нагальною є проблема виконання технічних вимог щодо захисту персональних даних і забезпечення автоматичного доступу до відповідних баз даних.

4. Визнання криміналістичного ДНК-аналізу як самостійного розділу криміналістичної техніки. На нашу думку, це сприятиме активізації наукових пошуків, упорядкуванню відповідних знань і, що головне, забезпеченню навчання за відповідною тематикою правоохоронців, суддів, адвокатів, тобто осіб, які здобувають освіту за

відповідними спеціальностями.

5. Організаційно-технічне забезпечення криміналістичного ДНК-аналізу. В державних судово-експертних установах, які проводять молекулярно-генетичні дослідження, та техніко-криміналістичних підрозділах правоохоронних органів необхідно використовувати сучасні типові науково-обґрунтовані методики та сумісне обладнання, що дозволить уникнути труднощів із взаємодією в обміні відповідною інформацією та її оцінці.

У підсумку зазначимо, що організаційними засадами криміналістичного ДНК-аналізу в розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень, на нашу думку, є: 1) законність; 2) визначення виключно процесуальної форми; 3) забезпечення належного функціонування криміналістичного обліку геномної інформації людини; 4) визнання ДНК-аналізу окремим розділом криміналістичної техніки; 5) організаційно-технічне забезпечення. Їх реалізація в Україні потребує вжиття відповідних науково-дослідних, законодавчих і організаційно-управлінських заходів.

Список використаної літератури: 1. Stepaniuk R., Shcherbakovskiy M., Kikinchuk V., Lapta S., Husieva V. Problems of using forensic molecular-genetic examination in criminal procedure of Ukraine. *Georgian medical news*. 2019/5. № 290. С. 157–163. 2. Stepaniuk R. Forensic DNA Analysis: Development State and Prospects in Ukraine. *Theory and Practice of Forensic Science and Criminalistics*, 2021. № 25(3). Р. 60-80. <https://doi.org/10.32353/khrife.3.2021.05>. 3. Костенко І. О., Кирпичова К. В. Проблемні питання проведення молекулярно-генетичної експертизи та шляхи їх вирішення. *Актуальні питання криміналістики та судової експертизи* : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 19 листоп. 2020 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2020. С. 217-220.

СТЕПАНЮК Руслан Леонтійович,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8201-4013>

ЗАВДАННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ І ПОВ'ЯЗАНИХ З ВІЙНОЮ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

Судові експертизи відіграють важливу роль у доказуванні обставин вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з російською збройною агресією проти України. Як свідчить аналіз правозастосовної практики, найбільш поширеними різновидами експертиз, які слідчі призначають за цією категорією кримінальних проваджень, є судово-медичні, молекулярно-генетичні, вибухотехнічні, експертизи вогнепальної зброї та слідів її застосування, портретні, експертизи відео-, звукозапису, лінгвістичні, комп'ютерно-технічні, будівельно-технічні, товарознавчі, трасологічні, почеркознавчі, економічні та інші. Але наукових досліджень і методичної літератури з даного питання поки що не вистачає. Вітчизняні автори звертали увагу на особливості кваліфікації та розслідування порушення законів і звичаїв війни та інших злочинів, учинених під час воєнного стану, в тому числі і щодо залучення експертів [1-3]. Проте завдання судових експертиз були розглянуті лише фрагментарно, а отже, це питання потребує доповнень, уточнень і додаткових роз'яснень.

Судово-медична експертиза обов'язково призначається у випадках, коли злочином заподіяна шкода життю та здоров'ю людини, з метою встановлення причин смерті, характеру та ступеню тяжкості тілесних ушкоджень (ч. 2 ст. 242 КПК України). У кримінальних провадженнях про досліджувану категорію кримінальних правопорушень її завдання полягають у вирішенні вищевказаних питань, а також у встановленні на тілі потерпілої особи ознак сексуального насильства, локалізації та механізму утворень тілесних ушкоджень, встановлення біологічної природи та групової належності слідів біологічного походження та їх придатності для подальшої молекулярно-генетичної експертизи. Під час судово-медичної

експертизи також відбирають посмертні зразки невідомих трупів для ДНК-аналізу.

Завдання молекулярно-генетичної експертизи в умовах війни переважно пов'язані з ідентифікацією жертв. Проводяться дослідження посмертних зразків трупів загиблих, референтних прижиттєвих зразків осіб, зниклих безвісти, та зразків їхніх ймовірних родичів. Порівняльний аналіз генетичних ознак дозволяє встановити походження біологічного матеріалу від певної особи, приналежність різних частин розчленованого трупа, біологічне батьківство і біологічну спорідненість трупа та родичів.

Серед різновидів вибухотехнічної експертизи у справах про злочини, пов'язані з російською збройною агресією проти України, частіше за все проводиться дослідження вибухових пристроїв (їх складових частин), слідів та обставин їх застосування військовослужбовцями країни-агресора. Основними завданнями є встановлення факту вибуху вибухового пристрою на місці події, його потужності, приналежності об'єкта до вибухових пристроїв (боєприпасів), визначення його класифікаційної категорії та конструкції.

Основними завданнями судової експертизи зброї та слідів її застосування є встановлення належності певних об'єктів до вогнепальної, ракетної чи реактивної зброї, боєприпасів до неї, визначення виду, типу, моделі, калібру, способу виготовлення, справності, придатності зброї та боєприпасів до використання за призначенням, а також встановлення обставин використання зброї, зокрема факту стрільби після останнього змащування, кількості пострілів, відстані та напрямку пострілу, взаємного розташування зброї та перешкоди тощо. У випадках розслідування артилерійських обстрілів при необхідності надання висновку щодо напрямку (певної території або населеного пункту), з якого були відстріляні боєприпаси, та виключення інших напрямків здійснення обстрілу виникає потреба у проведенні комплексної експертизи.

За допомогою комп'ютерно-технічної експертизи слідчі та прокурори можуть встановити важливі для досудового розслідування факти та виявити доказову інформацію (комп'ютерні дані), яка зберігається (зберігалася) на електронних носіях. Її завдання пов'язані із пошуком інформації, що міститься на електронних носіях, відновленням видалених даних, пошуком слідів та історії мережевої активності користувача, відвідування інтернет-ресурсів, пошукових запитів, історії листування (обміну повідомленнями), аналізом пам'яті смартфонів тощо [4].

Судову портретну експертизу призначають у випадках, коли

виникає потреба ідентифікувати особу, наприклад, певного військовослужбовця, який можливо є причетним до вчиненні воєнних злочинів, колаборанта, невпізаного трупа тощо за фотознімком чи відеозаписом, де відображено її зовнішність. Вона вирішує питання чи зображена на фотознімках саме та особа, яка цікавить слідство.

Експертизу відеозвукозапису варто призначати насамперед у випадках, коли є потреба визначити технічні умови і технології отримання відео-, звукозапису, а також ідентифікувати певних осіб за їх голосом і мовленням, зафіксованим у голосових повідомленнях і відеозаписах. Це є особливо актуальним, коли в кримінальному провадженні одержано відеозаписи злочинної події, у тому числі з камер відеоспостереження та з інших джерел, аудіозаписи розмов військовослужбовців країни-агресора, дисертантів, колаборантів, шпигунів, зрадників тощо.

У кримінальних провадженнях за фактами колабораційної діяльності також може виникнути потреба проведення лінгвістичної експертизи мовлення, зокрема її різновиду – семантико-текстуальної експертизи писемного та усного мовлення. На експертне дослідження надаються протоколи огляду та прослуховування висловлювань особи, зафіксованих у відео-, звукозаписах, повідомленнях у соціальних мережах, мобільних застосунках і ставляться запитання щодо того, чи містяться в них висловлювання, спрямовані на виправдовування, визнання правомірною збройної агресії проти України, глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію проти України, заклики до підтримки рішень та/або дій держави-агресора, пропаганду з метою сприяння здійсненню збройної агресії проти України тощо.

Судова будівельно-технічна експертиза в основному проводиться з метою визначення розміру матеріальних збитків, заподіяних у результаті пошкодження об'єктів будівництва внаслідок обстрілів і бомбардувань.

Крім будівель і споруд цінними об'єктами, що зазнали пошкодження від злочинних дій представників держави-агресора, є транспортні засоби. У таких випадках визначити розмір заподіяної матеріальної шкоди можливо завдяки залученню експерта у галузі транспортно-товарознавчої експертизи.

Товарознавча експертиза військового майна, техніки та озброєння проводиться у випадках, коли необхідно встановити тип та призначення відповідних об'єктів, їх виробника, країну походження, рік походження тощо.

Експерти-економісти (судово-економічна експертиза) можуть

вирішити питання щодо визначення документальної обґрунтованості розрахунків розміру майнової шкоди (збитків, втраченої вигоди), заподіяної підприємству (організації).

Внаслідок злочинів, пов'язаних зі збройною агресією проти України, також була заподіяна суттєва шкода навколишньому природному середовищу. Відповідно виникає потреба проводити екологічну експертизу з метою визначення екологічних наслідків.

Почеркознавча експертиза може бути вагомим джерелом доказів у кримінальних провадженнях про колабораційну діяльність та інші кримінальні правопорушення, при вчиненні яких було залишено сліди у вигляді рукописних записів і підписів у документах. Її головним завданням є ідентифікація виконавця рукописного тексту.

Завдання трасологічної експертизи у кримінальних провадженнях про воєнні злочини та пов'язані з війною кримінальні правопорушення в основному пов'язані з дослідженням пошкоджених ідентифікаційних номерів та інших маркувальних позначень на залишках боєприпасів, військовій техніці, транспортних засобах тощо.

Наведеним вище переліком спектр судово-експертних досліджень, які проводяться під час розслідування воєнних злочинів і пов'язаних з війною кримінальних правопорушень, не обмежується. Залежно від обставин справи може виникнути потреба в залученні експертів інших спеціальностей, зокрема психологів, психіатрів, матеріалознавців тощо.

Список використаної літератури: 1. Кваліфікація та розслідування порушення законів і звичаїв війни : наук.- практ. посіб. / А. А. Вознюк, І. В. Жук, О. В. Таран, С. С. Чернявський та ін.; за заг. ред. М. С. Цуцкірідзе, В. В. Чернея, А. А. Вознюка. К. : Норма права, 2023. С. 176-177. 2. Пиріг І. В. Використання спеціальних знань під час розслідування злочинів, учинених в умовах воєнного стану. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2022. Спецвипуск № 2. С. 347-352. 3. Степанюк Р. Л. Судові експертизи під час розслідування воєнних злочинів. *Актуальні питання криміналістики та судової експертизи* : матеріали міжвідом. наук.-практ. конф. (Київ, 25 листоп. 2022 р.) / [редкол.: В. В. Черней, С. Д. Гусарев, С. С. Чернявський та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2022. С. 30-32. 4. Степанюк Р. Л., Колесник В. Г. Судова комп'ютерно-технічна експертиза: стан і перспективи розвитку. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка*. 2023. Вип. 2(102). С. 289-305. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.102.С.293-294>.

СТЕЦЕНКО Сергій Володимирович,

*аспірант відділу організації освітньо-наукової підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2926-5455>*

СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРОТИПРАВНОГО ЗАВОЛОДІННЯ МАЙНОМ ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ

Забезпечення економічної безпеки ведення підприємницької діяльності в Україні одне з головних завдань державної політики. Так, ст. 42 Конституції України гарантує кожному право на незаборонену законом підприємницьку діяльність [1]. Водночас Господарський кодекс України закріплює загальні принципи господарювання (стаття 6) [2]. Незважаючи на вагомість тих гарантій, що декларовані цими нормами, мають місце випадки протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, що своєю чергою, чинить дестабілізуючий вплив на економічні відносини в країні, а отже, і економічну безпеку.

На сьогодні в Україні створена певна законодавча та нормативна бази, спрямовані на врегулювання відносин у сфері підприємницької діяльності, які системно і постійно вдосконалюються, заповнюючи прогалини в тій чи іншій сфері економічного життя. Необхідно відзначити, що власне недостатня обізнаність підприємців та інших суб'єктів господарювання з чинним законодавством, досить часто призводить, точніше провокує, не лише до вчинення зловживань самими підприємцями, а і у багатьох випадках – для цілеспрямованого використання недосконалостей законодавства для майнового і фінансового збагачення. У реаліях сьогодення, досить часто мають місце випадки, коли окремі суб'єкти підприємницької діяльності, зловживаючи своїм становищем, з метою отримання не лише прибутку, а і власної вигоди у формі майна, порушують права та законні інтереси своїх колег, інших підприємців і рейдерськими методами захоплюють їх власність, майно, фінанси тощо.

Так, відповідно до звіту Офісу Генерального прокурора «Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування», встановлено наступні дані щодо зареєстрованих і кримінальних правопорушень, що перебувають у прова-

дженні за правовою кваліфікацією «Протиправне заволодіння майном підприємства, установи організації» (ст. 206-2 КК України) [3].

Період часу	Всього зареєстровано	Повідомлено про підозру	Провадження здійснюється органами досудового розслідування			
			Національної поліції України	Національного анти-корупційного бюро України	Державного бюро розслідувань	Бюро економічної безпеки України
9 місяців 2023 року	43	13	28	0	5	9
2022 рік	15	1	11	0	1	2
2021 рік	70	13	55	5	7	-
2020 рік	90	5	78	4	7	-

Протиправні дії, що підпадають під правову кваліфікацію за ст. 206-2 КК України підслідні різним правоохоронним органам, що своєю чергою, свідчить про складність їх розслідування. Так, будучи складним протиправним явищем, заволодіння майном у сфері підприємницької діяльності, пов'язане з низкою реальних загроз економічній безпеці, серед яких науковці виокремлюють: зростання рівня корумпованості і безробіття, монополізацію окремих сегментів ринку, втрату конкурентоспроможності, зниження виробництва, дискредитацію органів державної та місцевої влади, правоохоронних органів і судів, погіршення інвестиційного клімату,

зниження рівня податкових надходжень, деформацію правової ідеології суспільства та інше [4, с.118]. Водночас, не досить великі показники злочинності у сфері протиправного заволодіння майном підприємства установи, організації можуть свідчити про латентність даного злочину. Адже, наразі здебільшого йдеться не про примітивні способи отримання чужого майна, а про переважно ненасильницькі протиправні дії, пов'язані зі штучним банкрутством юридичних осіб, заволодінням їхнім майном шляхом використання підrobлених документів, використанням фіктивних нотаріальних послуг і незаконних реєстраційних дій, винесення судами неправосудних рішень та інше.

Ураховуючи, що вказані протиправні дії призводять до порушення прав суб'єктів господарювання, що в цілому призводить до погіршення економічного стану держави, зумовлює зниження рівня закордонних інвестицій, і взагалі впливає на авторитет держави на міжнародній арені. Так, виникає потреба в розробленні теоретичних основ методики розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, що є основним кроком на шляху до викорінення помилок слідчих, пов'язаних з перевіркою інформації про вчинення кримінального правопорушення; вирішення процесуальних питань, що виникають під час розслідування кримінального правопорушення зазначеного виду; закладення та розроблення рекомендацій як з тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій, так і всього процесу розслідування, спрямованого на виконання завдань кримінального провадження.

Проблеми теорії криміналістичної методики та деякі аспекти розслідування окремих видів кримінальних правопорушень розкриті у працях багатьох науковців, серед яких: Л. І. Аркуша, М. Ю. Бузинарський, А. Ф. Волобуєв, В. О. Гусєва, М. В. Даньшин, В. А. Журавель, І. В. Загородній, Н. І. Клименко, А. В. Коваленко, В. В. Коваленко, І. І. Когутич, О. Н. Колесніченко, В. П. Колмаков, В. О. Коновалова, В. С. Кузьмічов, В. Г. Лукашевич, В. О. Малярова, Г. А. Матусовський, В. В. Невгад, В. О. Образцов, О. В. Одерій, І. А. Петрова, І. В. Пиріг, О. В. Пчеліна, В. Д. Пчолкін, О. Р. Росинська, О. С. Саїнчин, С. О. Сафронів, Б. К. Слободянюк, Р. Л. Степанюк, В. М. Стратонов, В. В. Тищенко, К. О. Чаплинський, С. С. Чернявський, Ю. М. Чорноус, В. М. Шевчук, В. Ю. Шепітько, М. Г. Щербаковський, Б. В. Щур, В. В. Юсупов, О. О. Юхно та інші. Водночас питання методики розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації ще не були предметом комплексного дослідження вчених.

Актуальність окресленої проблематики є безсумнівною та вимагає розробки, на основі аналізу та узагальнення слідчої практики, вивчення нормативно-правових актів і літературних джерел науково-обґрунтованої методики розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, про що вже неодноразово наголошувалося і в юридичній літературі [5]. Для досягнення поставленої мети необхідно розглянути й висвітлити формулювання можливих пропозицій щодо вдосконалення законодавства та відомчих нормативних актів, що регулюють діяльність правоохоронних органів, а також впровадження в практику роботи підрозділів досудового розслідування науково-обґрунтованих рекомендацій щодо розслідування досліджуваних кримінальних правопорушень.

Отже, вищенаведене зумовлює необхідність формування методики розслідування протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації як перспективного напрямку, що сприятиме ефективності розслідування зазначених кримінальних правопорушень.

Список використаної літератури: 1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року. Відомості Верховної Ради. № 30. Ст. 141. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>. 2. Господарський кодекс України. Закон України від 16.01.2003 № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>. 3. Офіс генерального прокурора. Статистика. Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>. 4. Дудоров О. О., Каменський Д. В., Титаренко С. С. Кримінально-правова оцінка зловживань державних реєстраторів у контексті протидії рейдерству. *Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ*, 2021. № 1 (118). С. 118-130. DOI: <https://doi.org/10.33270/01211181.118>. 5. Гусева В. О. Криміналістична класифікація кримінальних правопорушень, пов'язаних із рейдерством, елементи їх криміналістичних характеристик. *Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка*. 2022. № 3 (99). С. 242-252. <https://doi.org/10.33766/2524-0323.99.242-252>

СТРОК Інна Анатоліївна,

*доцент кафедри кримінального процесу та організації
досудового слідства факультету № 1*

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0423-714X>

ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ СЛІДЧОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ

Метою виконання завдань кримінального провадження, закріплених у ст. 2 КПК України, зокрема з метою повного, швидкого та неупередженого проведення досудового розслідування кримінальних правопорушень слідчий, прокурор проводять великий обсяг слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій в залежності від виду вчиненого кримінального правопорушення. Важливе значення мають слідчі (розшукові) дії, які спрямовані на отримання або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні. Особливе місце серед них займає така слідча (розшукова) дія як слідчий експеримент. Слідчий експеримент - це слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою перевірки та уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто фактично проводиться відтворення дій, обстановки, обставин певної події, та інші необхідні дослідження чи випробування. До такої слідчої (розшукової) дії слідчий та/або прокурор може залучити підозрюваного, потерпілого, свідків, захисника а також представника, окрім цих учасників кримінального провадження, за потреби, можуть залучити спеціаліста. Наразі, враховуючи певні процесуальні вимоги, обсяг дослідів і випробувань, а також коло учасників, що приймають в ньому участь, слідчий експеримент слід вважати досить організаційно складною слідчою дією, перед проведенням якої слідчий неодмінно стикається з певними труднощами щодо його проведення. Виділяють наступні стадії (етапи) проведення слідчого експерименту: підготовчий, робочий, заключний. Для підготовки до проведення слідчого експерименту слідчий має дотримуватися такого порядку дій: 1) визначити мету експерименту; 2) встановити час, місце та умови його проведення; 3) виокремити конкретних учасників та функції кожного з них; 4) закріпити зміст та послідовність проведення дослідів; 5) забезпечити необхідні технічні засоби і способи процесуальної фіксації ходу й результатів слідчого експерименту. Безпосередньо

під час робочого етапу, тобто в момент проведення слідчого експерименту, слідчий у своїй роботі повинен чітко дотримуватись вимог кримінального процесуального законодавства. Крім того, слід звернути увагу на те, що дану слідчу дію слід проводити в умовах і обстановці, максимально наближених до тих, в яких відбулася кримінальна подія. З цією метою при підготовці до проведення слідчого експерименту, з метою відтворення максимально точної обстановки кримінального правопорушення, слідчий може використовувати протокол огляду місця події, фотознімки, креслення, протоколи допиту свідків і підозрюваного. Особливу увагу слід вернути на проведення слідчого експерименту в кримінальних провадженнях при проведенні досудового розслідування дорожньо-транспортних пригод. В таких випадках, при розслідуванні даної категорії кримінальних правопорушень, слідчий експеримент найчастіше проводиться з метою: 1) встановлення можливості сприйняття будь-якого факту або явища; 2) встановлення можливості здійснення певної дії в даних умовах; 3) встановлення можливості існування якого-небудь явища; 4) встановлення окремих елементів механізму злочинного порушення правил безпеки дорожнього руху. Відповідно до мети, слідчому необхідно точно відтворити обстановку вчинення дорожньо-транспортної пригоди аж до природніх умов, що включають в себе пору року, погоду яка спостерігалась під час вчинення вказаного кримінального правопорушення, освітлення тощо. Слід зауважити, що при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод ця слідча (розшукова) дія займає особливе місце, оскільки інколи виступає дією незамінною, чи не єдиною, за допомогою якої можливо з'ясувати об'єктивну істину у провадженні [1, с.1]. Необхідність проведення слідчого експерименту в таких кримінальних провадженнях з дотриманням вищезазначених умов суттєво уповільнюють процес досудового розслідування. Слідчий експеримент бажано проводити на тому самому місці, де відбулась подія, яку перевіряють. Тут важливо відзначити, що коли факт, який перевіряють, тісно пов'язаний з місцем дійсної події або з умовами цього місця, то слідчий експеримент, як правило, проводиться на цьому самому місці. Забезпечуючи дану умову, слід зазначити, що слідчий експеримент, який необхідно провести в житлі або іншому володінні особи, здійснюється лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Проте Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає окремої нормативної регламентації порядку звернення з клопотанням, його розгляду та вирішення слідчим суддею у випадку необхідності

проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи за відсутності згоди особи, яка ним володіє, а містить відсылку до статті стосовно обшуку. Проте підстави, умови, порядок проведення цих слідчих (розшукових) дій істотно відрізняються, що ставить питання стосовно достатності такої нормативної регламентації порядку розгляду та вирішення слідчим суддею клопотання в разі необхідності проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи за відсутності згоди особи, яка ним володіє [2, с.202]. Тому можна вважати за необхідним внесення доповнення до ст. 240 КПК законодавцем. Наступною важливою умовою під час проведення слідчого експерименту є те, що слідчому слід забезпечити використання тих самих знарядь й засобів, які застосовувалися при вчиненні кримінального правопорушення, або однорідних до них предметів і знарядь. В той же час під час проведення слідчого експерименту забороняється використовувати оригінали зброї, предмети господарського призначення, отруйні або вибухові речовини. У разі необхідності у таких випадках використовуються моделі або макети [3, с.387]. Частиною 4 статті 240 КПК України визначено, що проведення слідчого експерименту допускається за умови, що при цьому не створюється небезпека для життя і здоров'я осіб, які беруть у ньому участь, чи оточуючих, не принижуються їхні честь і гідність, не завдається шкода. З урахуванням наведеної умови, проведення такої слідчої (розшукової) дії стає неможливим у кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої недоторканості та інших випадках, які відповідно до вимог ст.240 КПК унеможливають його проведення [4]. Основним способом фіксації результатів даної слідчої дії, відповідно до ч. 6 ст. 240 КПК, є протокол, який повинен бути складений слідчим, прокурором відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу із докладно викладеними умовами і результатами слідчого експерименту. Додатковими способами фіксації результатів слідчого експерименту є складання планів і схем, використання фото-, кіно-, відеозйомки, звукозапису. Метою такої фіксації є наочне відображення обстановки і обставин відтворюваної події.

Список використаної літератури: 1. Вальчишин Г.І. Організаційно-тактичні особливості проведення слідчого експерименту під час розслідування дорожньо-транспортних пригод. Дніпро: ДДУВС. 2021. 545 С. 2. Могила В.С. Судовий дозвіл на проведення слідчого експерименту в житлі чи іншому володінні особи. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. 2019. Випуск № 54. С.202. 3. Строк І.А. Особливості проведення слідчого експерименту

під час розслідування умисного вбивства. Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу в умовах воєнного стану. Харків. 2022. С.387. 4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 23.08.2023 р. № 3341-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>

ТАРНАВСЬКА Лариса Миколаївна,

*молодший науковий співробітник НДІ вивчення проблем
злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-8029-1613>

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ У КРИМІНАЛІСТИЦІ

Російська агресія проти України та пандемія COVID-19 змінили підходи у взаємодії учасників кримінального провадження, поглибили необхідність використання дистанційних засобів комунікації, загострили проблему цифровізації кримінального судочинства (провадження). Визначення науково-технічних засобів, які традиційно пов'язувалися із фіксацією слідів (доказів) залишилися необхідними та традиційними для судово-слідчої практики, але разом із цим зросла потреба у використанні реєстрів досудового розслідування та судових рішень, автоматизованих систем на допомогу професійним учасникам кримінального провадження, електронного суду, тощо.

Традиційно важливими для досудового розслідування залишаються комплекти науково-технічних засобів, які використовуються слідчими, судовими експертами та спеціалістами на місці події. Під час роботи на місці вчинення кримінального правопорушення потрібно зафіксувати вчинене діяння, його сліди та іншу інформації, що здатна стати доказовою. В іноземній традиції створення слідчих валіз (комплектів) відзначається тенденція формування таких слідчих валіз за видом кримінального правопорушення, що фіксується – наприклад, для збирання доказів зґвалтування або сексуального насильства [1, с. 350, 377]. Враховуючи, необхідність безпосередньої роботи на місці події з метою фіксації та збереження доказів, наявна необхідність розроблення та впровадження нових комплектів науково-технічних засобів за видом вчиненого кримінального правопорушення.

Особливу цінність в цілях судово-експертного забезпечення здійснення правосуддя складає лабораторне обладнання (включаючи пересувні лабораторії), яке використовується судовими експертами (спеціалістами, інспекторами-криміналістами, техніками-криміналістами) під час досудового розслідування або судового розгляду. Таке лабораторне обладнання стає залежним від матеріалів

та речовин, певних криміналістичних та судово-експертних реєстрів, криміналістичних та судово-експертних методів, які ними використовуються.

У цілому науково-технічні засоби є змінюваним, на що впливає науково-технічний прогрес та загальна цифровізація інформації. Вже відбувся перехід від плівкових на цифрові фотоапарати, кінокамер на цифрові відеоканери та фотоапаратами, сканери можуть здійснювати 3D фіксацію, відтворення дій, обстановки, обставин певної події може здійснюватися у віртуальному просторі, що дозволяє не тільки зберегти інформацію, але й отримати додаткову і встановити механізм вчинення кримінального правопорушення.

У цьому сенсі слід звернути увагу не тільки на аудіо-, фото-, відео-, комп'ютерну, лабораторну техніку, за допомогою, якою здійснюється фіксація інформації або її дослідження, але й серйозний розвиток програмного забезпечення, методів та технологій, які дозволяють отримати додаткові криміналістично-значущі дані для розслідування злочинів.

На нашу думку, слід звернути увагу на створення фотороботів, методів автоматичної обробки фото-, відеоданих (в тому числі з використанням штучного інтелекту), створення 3D зображень та мапування вчинених кримінальних правопорушень. Так, «науково-технічним засобом, який забезпечує комплексну фіксацію оточуючої обстановки із здійсненням точного відображення зовнішнього вигляду, форми, вимірюванням відстаней між об'єктами, їх взаємного розташування та розмірів є лазерний 3D сканер» [2, с. 193].

У цілому такі підходи підвищують вірогідність встановлення механізму вчинення кримінальних правопорушень, відшукування слідів на місці вчинення кримінального правопорушення навіть через певний час, здійснення їх дослідження (в тому числі судово-експертного) за допомогою спеціальних програм. Саме тому, на нашу думку, таке спеціальне програмне забезпечення, може бути віднесено до науково-технічних засобів спеціально створених для задоволення потреб криміналістики.

Форми здійснення кримінального судочинства (провадження) та методи збирання та дослідження доказів вчинення кримінальних правопорушень також змінились, особливо враховуючи досвід роботи правоохоронних та судових органів під час COVID-19 та триваючу російську агресію проти України. Так, участь учасників кримінального провадження під час досудового розслідування/судовому засіданні стала можлива в режимі відеоконференції (ст.ст. 35,

206-1, 232 КПК України). Розвиток також отримали кіберкриміналістика та цифрова криміналістика. Кіберкриміналістику прийнято розуміти як здійснення дослідження комп'ютера та інформаційних мереж спеціалістом (судовим експертом) для досудового розслідування та судового розгляду з метою встановлення незаконного обігу інформації та імовірних осіб причетних до таких дій, а цифрову криміналістику – як окрему криміналістичну теорію та вид судової експертизи, що ставить своїм завданням дослідження цифрових доказів з використанням криміналістичної техніки та наявних методик в цілях досудового розслідування та судового розгляду [1, с. 121]. Такі окремі напрями криміналістики вказують на те, що такі дослідження можуть здійснюватися лише через використання спеціально створених програм, методик дослідження цифрової інформації, що певним чином видозмінює розуміння науково-технічного засобу, яке в більшості зводилося до певного предмету матеріального світу (пристроїв, апаратури, інструментів, їх наборів, тощо).

Таким чином, використання науково-технічних засобів (їх комплектів) в Україні є вимогою ефективного досудового розслідування та судового розгляду. Сучасний стан та перспективи їх використання пов'язуються із науково-технічним прогресом, отриманням можливостей як зберігати, так і досліджувати криміналістично-значущу інформацію в цифровій формі. Слід констатувати, що змінюється акцент з дослідження предметів матеріального світу на віртуальні (цифрові), що потребує змінення підходів як в розумінні науково-технічних засобів, так і в їх використанні. Так само необхідність використання науково-технічних засобів під час досудового розслідування пов'язується із цифровізацією самого кримінального процесу, електронних форм звернення, використання різного роду електронних реєстрів, автоматизованих систем та засобів відеозв'язку, що потребують особливого захисту.

Список використаної літератури: 1. Шепітько В., Шепітько М. Кримінальне право, криміналістика та судові науки: енциклопедія. Харків: Право, 2021. 480 с. 2. Семенов В. В. Перспективні технічні засоби та методи в розслідуванні злочинів. *Сучасні тенденції розвитку криміналістики та кримінального процесу*. Харків: ХНУВС, 2017. С. 192-195.

ТОРБАС Олександр Олександрович,

доктор юридичних наук, доцент,

в.о. завідувача кафедри кримінального процесу

Національного університету «Одеська юридична академія»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1465-4238>

ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ЗНЯТТЯ ПОКАЗАНЬ ТЕХНІЧНИХ ПРИЛАДІВ ТА ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ, ЩО МАЮТЬ ФУНКЦІЇ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ, ЧИ ЗАСОБІВ ФОТО-, КІНОЗЙОМКИ, ВІДЕОЗАПИСУ

Законодавець постійно шукає способи для вдосконалення порядку здійснення кримінальної процесуальної діяльності. Інколи це відбувається шляхом оптимізації нормативно-правового регулювання та зменшення обсягу статті чи повне її виключення з КПК України. В інших випадках законодавець навпаки вводить додаткові процедури, які покликані заповнити прогалини, виявлені в процесі застосування кримінального процесуального законодавства. Власне на усунення таких прогалин і направлена відносно нова стаття 245¹ КПК України «Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису».

В першу чергу необхідно зазначити, що незважаючи на той факт, що дана стаття знаходиться в Главі 20 «Слідчі (розшукові) дії», далеко не всі науковці відносять зняття показань технічних приладів саме до слідчих (розшукових) дій. Так, В.С. Новожилов та А.С. Зозуля зазначають, що «зняття показань техприладів і техзасобів не є ні С(Р)Д, ані ЗЗКП, а являє собою самостійну процесуальну дію, що носить організаційно-допоміжний характер у процесі формування матеріалів досудового розслідування. Зняття показань техприладів і техзасобів – це спеціальний нормативно врегульований у ст. 245¹ КПК різновид здійснення стороною обвинувачення збирання фактичних даних у формі витребування (ч.2 ст.93 КПК)» [1, с. 85]. Власне така позиція є досить спірною в першу чергу саме через завдання, яке покладається на вказану дію – збирання доказів або перевірку вже отриманих доказів, що і є основною ознакою слідчих (розшукових) дії відповідно до визначення, яке надається в ч. 1 ст. 223 КПК України. В той же час неможливо ігнорувати той факт, що правова природа даної дії є досить специфічною і дійсно має певні ознаки, які притаманні, наприклад, тимчасовому доступу до речей і документів. Можливо саме цим і пояснюється з точки

зору законодавця необхідність доповнення КПК України ст. 245¹ – щоб спростити роботу стороні обвинувачення та не змушувати в кожному випадку необхідності вилучення запису з відеокamer, встановлених у публічно доступних місцях, звертатися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що значно уповільнює процес досудового розслідування.

Поряд з цим необхідно звернути увагу на обставини, які мають бути враховані в процесі ініціації та зняття показань з технічних приладів та засобів. По-перше, як свідчить судово практика, на даний момент з'явилася конкуренція кримінальних процесуальних норм, які регулюють тимчасовий доступ до речей і документів та зняття показань з технічних приладів та засобів. Так, якщо слідчому необхідно отримати копію відеозапису камери спостереження, що встановлена в публічно доступному місці, то він може це зробити виключно в порядку ст. 245¹ КПК України, а клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в такому випадку не буде задоволено [2].

По-друге, обов'язковою умовою застосування ст. 245¹ КПК України є наявність конкретної юридичної підстави, а саме постанови слідчого або прокурора. «Однак, відеозапис події, що виданий свідком ОСОБА_13 ... здобутий стороною обвинувачення всупереч вказаного імперативного порядку та без наявності для того відповідної підстави, а саме постанови слідчого чи прокурора... Як пояснив свідок ОСОБА_13, він видав відеозапис з його камери відеоспостереження публічно доступного місця ... саме за зверненням поліцейських, а не з власної ініціативи. Крім того, як було вище наведено, ст. 93 КПК на збирання доказів уповноважені виключно сторони кримінального провадження, потерпілий та представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, і в порядку, передбаченому КПК, а свідок на збирання доказів не уповноважений» [3]. В даному випадку також необхідно звернути увагу на те, хто саме ініціював питання отримання запису з камер спостереження тощо. Якщо з таким записом звернувся сам власник камери за власною ініціативою, то необхідно вести мову про отримання доказів від фізичних осіб, що передбачено ч. 2 ст. 93 КПК України, тобто вимоги, які передбачені ст. 245¹ КПК України в даному випадку застосовуватися не будуть. Якщо ж ініціатива надходила від представника правоохоронного органу, то слід дотримуватись порядку, передбаченого ст. 245¹ КПК України.

По-третє, зазначена процесуальна дія може застосовуватися лише при витребуванні відеозапису у власника або володільця відповідного технічного приладу чи засобу. Така умова може свідчити

як про неможливість застосування ст. 245¹ КПК України, так і навіпаки – про законність отриманих відеозаписів, якщо вони були надані не власником технічного приладу або засобу: «що стосується посилань захисника на те, що відеозапис є недопустимим доказом, оскільки здобутий без постанови слідчого, прокурора та без складання відповідного протоколу, а також без письмового клопотання потерпілого про його долучення до матеріалів судового провадження, то суд не погоджується з ними, оскільки положення ст. 245¹ КПК ... застосовуються тільки у випадку одержання таких показань технічних приладів та технічних засобів від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, виключно слідчим, прокурором. Вказана норма не регламентує порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів потерпілим» [4].

В розрізі питання власника або володільця технічного приладу чи засобу доцільно також розглянути питання щодо можливості вилучення відеозапису, зробленого за допомоги нагрудної камери патрульного поліцейського, в порядку ст. 245¹ КПК України. В першу чергу необхідно зазначити, що виходячи з логіки формулювання вказаного положення, власником відповідного технічного приладу буде відповідний підрозділ патрульної поліції. При цьому при отриманні такого відеозапису слідчий (прокурор) зобов'язані дотримуватись всіх вимог, передбачених ст. 245¹ КПК України, що підтверджується і судовою практикою «в матеріалах кримінального провадження наявна відповідь заступника командира полку підполковника поліції ОСОБА_13 про надання відео на запит слідчого у відповідності до вимог ст. 93 КПК України, після чого слідчим 14.09.2022 у відповідності до вимог ст. 245-1 винесено постанову про зняття показань технічних приладів та технічних засобів, яку направлено до виконання в ППП в м. Кривий Ріг, за результатами виконання постанови слідчим в порядку ч. 6 ст. 245-1 КПК України здійснено зняття показань з технічних приладів та технічних засобів, про що складено відповідні протоколи огляду від 14.09.2022. Виходячи із вищевикладеного судом встановлено, що джерелом надання переглянутих відеозаписів є ППП в м. Кривий Ріг, що не дає змогу трактувати суду про те що вказані докази отримані слідчим незаконно...» [5].

Проте саме при оцінці законності отримання відеозапису з камери патрульного необхідно пам'ятати про іншу вимогу ч. 1 ст. 245¹ КПК України – такі записи мають бути здійснені у публічно доступних місцях. Відповідно до ч. 2 ст. 267 КПК України, публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо

перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб. Відеозапис, який зроблений патрульним на камеру в процесі виконання своїх обов'язків, відносять до публічної інформації [6], а отже на нього поширюються вимоги ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Проте в даному випадку необхідно робити одразу декілька ремарок. По-перше, в самій ч. 1 ст. 245¹ КПК України законодавець надає наступне уточнення «за виключенням місць, які відносяться до приватних помешкань особи». Логіка такого уточнення не зовсім зрозуміла в розрізі саме фіксування кримінального правопорушення чи іншої події на камеру патрульного, який під час виконання своїх обов'язків в тому числі може заходити до приватних помешкань. По-друге, ст. 245¹ КПК України не регулює порядок отримання відеозапису, який хоча і було зроблено під час виконання поліцейським своїх обов'язків, але було зроблено в публічному недоступному місці та, наприклад, містить відомості, що стосуються особистого та сімейного життя, тобто відомості, які потребують додаткової охорони. Найбільш доцільним в даному випадку буде використання саме ст. 245¹ КПК України для отримання і таких відомостей, адже незважаючи на те, що такий відеозапис було зроблено в публічно недоступному місці, його було отримано в процесі виконання службових повноважень працівниками правоохоронних органів, а примушування слідчих та прокурорів звертатися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в таких випадках нівелює всю логіку існування ст. 245¹ КПК України.

Список використаної літератури: 1. Новожилов В.С., Зозуля А.С. Зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису: правова природа, порядок здійснення та процесуальний результат. Форум права. 2022. 72 (1). С. 76-89. 2. Ухвала слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва від 12.08.2022, справа № 487/2305/22. 3. Вирок Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 06.06.2023, справа № 946/5276/22. 4. Вирок Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області від 17.10.2023, справа № 946/6168/23. 5. Вирок Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу від 03.10.2023, справа № 211/3934/22. 6. Буртник Х. Чи можна на публічний запит отримати відео, зняте поліцією? Центр демократії та верховенства права: веб-сайт. URL: <https://cedem.org.ua/consultations/chy-mozhna-na-publichnyj-zapyt-otrymaty-video-znyate-politsiyeyu/>

УСТИМЕНКО Максим Євгенійович,
*провідний судовий експерт 9 відділу 4 центру (ЦССЕ)
Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки
та судових експертиз Служби безпеки України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-0903-7498>*

РОЗРАХУНОК МАСИ ЗАРЯДУ ВИБУХОВОЇ РЕЧОВИНИ ПО СЛІДАХ КОНТАКТНОГО ПІДРИВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

Під час проведення судових вибухово-технічних експертиз за фактом вибуху експертами вирішується питання щодо визначення маси заряду вибухових речовин. Враховуючи механізм формування слідів контактного вибуху та подальшої геометрії бризантної дії, можна розрахувати масу заряду вибухового речовини.

Бризантна дія вибуху відображається на об'єктах, що знаходяться в безпосередньому контакті із зарядом конденсованої вибухової речовини (вибухова речовина, яка має твердий або рідкий агрегатний стан). Основними ознаками бризантної дії на місці події є: дроблення, подрібнення або пробиття середовища, дотичного до заряду вибухової речовини, локальні деформації, руйнування у вигляді вм'ятин, лійок, ерозійних зон, сколів на високоміцних елементах з металів. Ця форма роботи обумовлена ударом продуктів детонації, що знаходяться при дуже високому тиску, і виявляється лише в безпосередній близькості до заряду (на відстанях, що не перевищують 2,0 - 2,5 радіуси заряду) [2].

Недостатнє розуміння фізичних основ вибуху викликає труднощі у експертів при виборі розрахункових формул, що в подальшому призводить до помилкового визначення маси підірваного заряду вибухової речовини. Враховуючи дане питання, представлені приклади невідповідностей, що виникають при застосуванні розрахункових формул для визначення маси вибухових речовин по слідах контактного підривання, механізм виникнення та відображення сліду вибуху, залежно від форми заряду та підірваного матеріалу, наведені рекомендації для вибору розрахункових формул та коригуючих коефіцієнтів [3].

Загальна емпірична формула, яка використовується в керівництві з підривної (вибухової) справи в Збройних силах України» [1] для розрахунку маси заряду вибухової речовини, необхідної для переміщення сталевих листів контактним способом, має вигляд:

$M = K F$, (1) де:

- M – маса заряду вибухової речовини (г чи кг);
- K – розрахунковий коефіцієнт для контактного перебиття металу, залежить від властивостей металу та властивостей заряду вибухової речовини;
- F – площа поперечного перерізу перепони, яка перебивається чи утворення в ній отвору (см² чи м²).

Для розрахунку маси подовженого заряду вибухової речовини по перебиванню сталі в керівництві з підривної (вибухової) справи в Збройних силах України» [1] представлені дві формули:

– для перебиття листів товщиною до 2 см включно: $M = 20 F$, (2);

– для перебиття листів товщиною більш 2 см: $M = 10 h F$, (3) де:

- M – маса заряду вибухової речовини (г);
- h – розрахункова товщина листа (см);
- F – площа поперечного перерізу листа по площині перебиття чи наявність отвору (см²), визначається за формулою: $F = h L$ (L – ширина перепони чи отвору, звернених до заряду).

В формулах (2) и (3) введені постійні коефіцієнти 20 і 10, які застосовуються для матеріалу – конструкційної сталі та подовжених пласких зарядів. Для виконання зворотної експертної задачі дані формули дають завищені маси вибухової речовини [3].

Проведені практичні експерименти по підриву зарядів вибухових речовин на сталених поверхнях показали, що маса заряду, розрахована за формулами (2) та (3) завищена приблизно у два рази. Це підтверджується й даними в самому керівництві з підривної (вибухової) справи в Збройних силах України [1], зокрема вказується, що наряду з формулами (2) та (3) при визначенні маси заряду можна використовувати правило розрахунку за товщиною. Згідно з цим розрахункова формула (2) повинна мати вигляд $M = 10 F$ (4), а розрахункова формула (3) $M = 5 h F$ (5) [3].

Однак, слід врахувати, що в злочинних цілях найбільш часто використовуються як подовжені заряди вибухової речовини, так и заряди у формі кулі чи куба. Ефективність бризантної дії пласких зарядів, безпосередньо прилеглих до перепон (їх поверхні), вище по зрівнянню зі сферичними зарядами.

Важливою умовою при використанні зарядів для перебиття металу (утворення отворів) є те, що ефективність дії залежить від висоти заряду, яка повинна бути не більше його ширини. Крім того, подовженість заряду позитивно позначається на величині енергії

(імпульсу), яка передається контактним зарядом при вибуху на перепону – ефективність максимальна та складає 25 %. Таким чином, контактний заряд недоцільно робити кубічним, краще надавати йому декілька подовжену форму. В результаті найбільш ефективними є пласкі подовжені заряди конденсованої вибухової речовини [3].

Особливості відображення вибуху на жорсткій поверхні, в залежності від форми заряду, є однією з існуючих криміналістичних ознак слідового відображення вибуху. Тому при вибуху заряду конденсованої вибухової речовини у формі кулі спостерігається відображення на жорсткій поверхні у вигляді кола, у форму куба – у вигляді квадрата, у формі лежачого циліндра – у вигляді еліпсу, а у формі паралелепіпеду – у вигляді прямокутника [3].

Виходячи з цього в розрахункові формули (4) и (5) необхідно ввести коефіцієнт ефективності (форми заряду) μ , який залежить від форми заряду. В такому разі формули будуть мати наступний вигляд: $M = 10\mu F$ (4) та $M = 5\mu h F$ (5) [2].

Коефіцієнти форми заряду μ є обов'язкові для вирішення експертної задачі по визначенню маси заряду вибухової речовини на основі слідового відображення вибуху [3].

Значення коефіцієнта μ складає: для зарядів у формі паралелепіпеду $\mu = 1$; для зарядів у формі кулі $\mu = 4,3$; для зарядів у формі вертикального паралелепіпеду $\mu = 3$; для зарядів у формі еліпсу – $\mu = 1,9$; для зарядів у формі куба $\mu = 1,5$ [3].

Підбиваючи підсумки представлених розрахунків щодо визначення маси підірваного контактного заряду для руйнування металевих конструкцій, слід звернути увагу на такі особливості:

1. При виборі розрахункових формул необхідно враховувати слідове відображення вибуху в частині геометричної форми сліду. Коефіцієнт ефективності форми заряду μ , враховуючи специфіку отримання всіх розрахункових формул по контактній дії вибуху в різній спеціальній літературі, складає: для сліду у формі паралелограма – 1; кола (заряд у формі вертикального циліндру або кулі) 3 - 4,3; у формі еліпсу з віссю паралельно матеріалу, що підривається – 1,9, у формі прямокутника – 1,5;

2. Для визначення маси підірваного заряду вибухової речовини необхідно для будь-яких видів матеріалів, що підриваються враховувати співвідношення максимальної довжини наявного отвору (воронки) до максимальної довжини отвору (воронки) в перпендикулярному напрямку;

3. При виборі вихідних даних для розрахунків підірваної маси заряду, поряд з вказаними лінійними розмірами металевої конструкції, необхідно враховувати марку металу та його значення міцнісних властивостей.

Список використаної літератури: 1. Керівництво з підірвної (вибухової) справи у Збройних силах України затверджений Наказом Генерального штабу Збройних сил України від 04.01.2017 №1. 2. Расчет массы заряда взрывчатого вещества по следам контактного взрыва / [состав. В.И. Пашенко]. / Информационный вестник взрывотехнической лаборатории ГНИЭКЦ МВД Украины. – 2011. – № 35. – 19 с. 3. Комплексная оценка последствий воздействия взрыва заряда конденсированного взрывчатого вещества в криминалистической взрывотехнике / Пашенко В.И., Буханченко О.А., Кобец Н.В., Сидоренко Ю.М. (Утверждена на заседании координационно-методического совета ГНИЭКЦ МВД Украины, протокол от 05.05.2011 № 33): Монография. В 4-х частях. – К.: РИО МВС Украины, 2011.

ФЕДОСОВА Олена Валеріївна,

доктор юридичних наук, старший науковий співробітник,

заступник завідувача науково-дослідної лабораторії

з проблем наукового забезпечення правоохоронної

діяльності та якості підготовки кадрів

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5577-8333>

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВИХ ПІДСТАВ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Обрання запобіжних заходів завжди пов'язане з обмеженням основних прав людини. З огляду на це, особливу увагу в сучасних умовах заслуговує питання правових підстав застосування тримання під вартою як виняткового запобіжного заходу. Перш за все слід сказати, що запобіжні заходи – це заходи процесуального примусу, які обмежують особисту свободу та свободу пересування підозрюваного (обвинуваченого) і застосовуються з метою запобігти можливості ухилитися від слідства і суду, перешкодити встановленню об'єктивної істини та здійсненню правосуддя, а також продовжити злочинну діяльність [1, с. 349-350].

Відповідно до ч. 1 ст. 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) «Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч.ч. 6 та 8 ст. 176 цього Кодексу» [2].

В свій час Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини» від 7 жовтня 2014 року № 1689-VII ст. 176 КПК України було доповнено ч. 5, згідно з якою запобіжні заходи у вигляді особистого зобов'язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109-114⁻¹, 258-258⁻⁵, 260, 261 Кримінального кодексу України (далі – КК України) [3]. Законодавча ініціатива у внесенні зазначених змін до Кодексу була зумов-

лена необхідністю у підвищенні ефективності розслідування окремих злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки. Таким чином, злочини, за вчинення яких відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України до підозрюваних або обвинувачених осіб не можуть бути застосовані інші запобіжні заходи, окрім тримання під вартою, посягають на основи національної безпеки України та громадської безпеки.

Така правова норма змусила звернути увагу на те, що у рішенні в справі «Харченко проти України» від 10 лютого 2011 року Європейський суд з прав людини зазначив, що при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має бути розглянута можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів (§ 80). У рішенні у справі «Хайредінов проти України» від 14 жовтня 2010 року зазначений суд дійшов висновку, що національні суди порушили пункт 1 статті 5 Конвенції, оскільки при ухваленні рішень не було розглянуто можливості застосування менш суворих запобіжних заходів, ніж тримання під вартою (§ 29, § 31).

Крім того, Конституційний Суд України неодноразово вказував, що обмеження щодо реалізації конституційних прав і свобод не можуть бути свавільними та несправедливими, вони мають переслідувати легітимну мету, бути обумовленими суспільною необхідністю досягнення цієї мети, пропорційними та обґрунтованими. У разі обмеження конституційного права або свободи законодавець зобов'язаний запровадити таке правове регулювання, яке дасть можливість оптимально досягти легітимної мети з мінімальним втручанням у реалізацію цього права або свободи (абз. 3 пп. 2.1 п. 2 мотивувальної частини Рішення від 1 червня 2016 року № 2-рп/2016). У зв'язку із цим, Конституційний Суд України зазначив, що законодавець, встановивши виключно такий запобіжний захід, як тримання під вартою, щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109-114¹, 258-258⁵, 260, 261 КК України, не дотримав зазначених вимог.

Враховуючи викладене, Рішенням Конституційного Суду України № 7-р/2019 від 25.06.2019 року положення ч. 5 ст. 176 КПК України, були визнані як такі, що суперечать ч. 2 ст. 3, ч.ч. 1, 2 ст. 8, ч.ч. 1, 2 ст. 29 Конституції України, оскільки порушують принцип верховенства права та обмежує право особи на свободу та особисту недоторканність, а тому не відповідають Конституції України, тобто є неконституційними [4].

На підставі цього, Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану» від 16 серпня 2022 року № 2531-IX на підставі Рішення Конституційного Суду України № 7-р/2019 від 25.06.2019 року ч. 5 ст. 176 КПК України було виключено.

Незважаючи на це, через деякий час, Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» від 14 квітня 2022 року № 2198-IX були внесені істотні зміни, зокрема і щодо запобіжних заходів [5]. Так, ст. 176 КПК України було доповнено новою частиною 6: «Під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109-114⁻¹, 258-258⁻⁵, 260, 261, 437-442 КК України, за наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений п. 5 ч. 1 цієї статті».

Слід звернути увагу, що за своїм змістовним навантаженням основна ідея ч. 6 подібна виключеній ч. 5 ст. 176 КПК України. Так, у ч. 5 йшла мова про те, що «...до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109-114⁻¹, 258-258⁻⁵, 260, 261 КК України, не можуть бути застосовані такі запобіжні заходи як особисте зобов'язання, особиста порука, домашній арешт, застава». Виходячи з того, що ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: «...1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою...» слід зробити висновок, що «... до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109-114⁻¹, 258-258⁻⁵, 260, 261 КК України може бути застосований лише такий запобіжний захід як тримання під вартою».

Якщо поглянути на ч. 6 ст. 176 КПК України, то можна побачити розширення статей КК України. Так, перелік статей вказаних у ч. 5 ст. 176 КПК України – ст.ст. 109-114⁻¹, 258-258⁻⁵, 260, 261 - були доповнені ст. 258⁻⁶ (оскільки дана стаття була доповнена до КК України згідно із Законом № 2997-IX від 21.03.2023) та ст.ст. 437-442 КК України. Однак, основний зміст щодо застосування запобіжного заходу щодо осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні зазначених злочинів залишився той же самий - застосування запобіжного заходу, визначеного п. 5 ч. 1 ст. 176 КПК України, тобто тримання під вартою.

Звертаємо увагу, що в ч. 6 ст. 176 КПК України не передбачено жодних виключень стосовно процесуального порядку обрання під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109-114², 258-258⁶, 260, 261, 437-442 КК України, тримання під вартою. Тож, з метою гарантування та уникнення свавільного обмеження права на свободу та особисту недоторканність під час правозастосування ч. 6 ст. 176 КПК України розповсюджується дія глави 18 КПК України, де передбачено відповідний процесуальний порядок застосування запобіжних заходів, у тому числі тримання під вартою. Таким чином, слідчий суддя, суд має відмовити у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми.

У той же час маємо зазначити, що додаткове навантаження фразою «за наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу» можна вважати надмірним, оскільки згідно з ч. 2 ст. 177 КПК України «підставою застосування запобіжного заходу, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України». Такий порядок щодо застосування запобіжного заходу є загальним для всіх, а тому додатково посилювати їм ч. 6 ст. 176 КПК України було зайвим.

Крім того, така надмірність в посиленні правової норми фразою «за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу» створила ситуацію неоднозначної трактовки цієї вимоги. Так, положення ч. 6 ст. 176 КПК України «Під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109–114¹, 258–258⁵, 260, 261, 437-442 КК України, за наявності ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений п. 5 ч. 1 цієї статті» можна розуміти так, що «лише за наявності ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України... застосовується запобіжний захід, визначений п. 5 ч. 1 цієї статті». Отже, застосування контексту «лише за наявності» в даному випадку виступає умовою, коли може бути застосований визначений ч. 6 ст. 176 КПК України запобіжний захід – тримання під вартою. З іншого боку, якщо допустити відсутність ризиків, зазначених у ст. 177 КПК України, то що робити тоді? Обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою буде нелогічним, а альтернативу

в обранні інших запобіжних заходів дана частина ст. 176 КПК України не передбачає.

У цьому зв'язку маємо звернути увагу на «конструкцію» ч. 8 ст. 176 КПК України, в якій зазначено, що «під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 402-405, 407, 408, 429 КК України, застосовується виключно запобіжний захід, визначений п. 5 ч. 1 цієї статті». Саме така подача правової норми дозволяє однозначно розуміти її положення, оскільки в ній відсутня фраза «лише за наявності ризиків», яка за своїм змістом одразу вносить подвійне розуміння: або наявність ризиків, або їх відсутність. Крім цього, однозначність в розумінні цієї норми полягає також у застосуванні слова «виключно».

Враховуючи викладене маємо підкреслити той факт, що положення ч. 6 ст. 176 КПК України у чинній редакції забезпечують застосування під час дії воєнного стану такого виняткового запобіжного заходу як тримання під вартою до осіб, яких підозрюють або обвинувачують у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 109–114², 258–258⁶, 260, 261, 437–442 КК України виключно за вмотивованим рішенням суду. Однак, вважаємо за необхідне висловити пропозицію здійснити перегляд і доопрацювання вказаних правових норм шляхом вжиття чітких смислових конструкцій з метою уникнення їх подальшого неоднозначного трактування.

Список використаної літератури: 1. Тертишник В.М. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. Вид. 20-те, доповн. І перероб. Київ: Алерта, 2023. 1120. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 року № 4651-VI. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>. 3. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо невідворотності покарання за окремі злочини проти основ національної безпеки, громадської безпеки та корупційні злочини: Закон України від 7.10.2014 року № 1689-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1689-18#Text>. 4. Рішення Конституційного Суду України № 7-р/2019 від 25.06.2019 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-19#Text>. 5. Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки: Закон України від 14.04.2022 року № 2198-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2198-20#Text>.

ФЕДЧЕНКО Володимир Михайлович,

кандидат юридичних наук, доцент,

професор кафедри кримінального процесу та стратегічних

розслідувань Навчально-наукового інституту права та

підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4006-3535>

**ВЗЯТТЯ ПІД ВАРТУ:
ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

В Україні з 2014 року триває збройна агресія російської федерації, яка з 24 лютого 2022 року переросла у повномасштабне військове вторгнення на територію України, з частковим захопленням її суверенних територій. В нетипових умовах, органами державної влади вирішується складне питання щодо забезпечення розумного балансу державних та суспільних інтересів і створення гарантій прав і законних інтересів особи як найвищої соціальної цінності в умовах їх вимушеного обмеження, у тому числі в рамках здійснення кримінального провадження [1, с. 3].

Невипадково законодавцем в серпні 2014 року Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції» було доповнені положення КПК України розділом IX¹ куди увійшло три статті: 1) ст. 615 «Особливий режим досудового розслідування в умовах воєнного стану»; 2) ст. 615 -1 «Відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану»; 3) ст. 616 «Скасування запобіжного заходу для проходження військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період або зміна запобіжного заходу з інших підстав» [2], які на сьогоднішній день вже зазнали не одну зміну та доповнення, розширивши повноваження прокурора у кримінальному провадженні шляхом делегування йому окремих повноважень слідчого судді. Окреслені законодавчі зміни тим самим внесли певну правову колізію та невизначеність в питаннях щодо обрання такого запобіжного заходу як тримання під вартою на території, де діє воєнний стан. Так, пунктом 2 ч. 1 ст. 216 КПК України передбачено, що коли відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим

суддею таких повноважень, як: 1) розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 163 КПК); 2) винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 164 КПК); 3) накладення арешту на майно (ст. 170 КПК); 4) вирішення питання про арешт майна (ст. 173 КПК); 5) здійснення загальних обов'язків судді щодо захисту прав людини (ст. 206 КПК) 6) розгляду клопотань щодо продовження строків досудового розслідування (ст. 219, та 294 КПК) 7) проведення допиту, впізнання у режимі відеоконференції під час досудового розслідування (ст. 232 КПК); 8) розгляду клопотання про проникнення до житла чи іншого володіння особи (ст. 233 КПК) 9) розгляду клопотання про проведення обшук (ст. 234 КПК); 10) ухвалення рішення про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи (ст. 235 КПК); 11) розгляду клопотання щодо отримання зразків з речей і документів та біологічних зразків а також дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (ст. 245-248 КПК) 12) розгляду клопотання щодо вже проведеної негласної слідчої (розшукової) дії до постановлення ухвали слідчого судді(для узаконення результатів такої НСРД) 250 КПК то виконання усіх вищевказаних повноважень покладається на керівника відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. У зазначених випадках рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді [3].

З першого погляду, законодавець начебто дотримався вимог правової визначеності, що є елементом верховенства права та істотно важливим правовим аспектом з питання довіри суспільства до правоохоронних та судових органів, і начебто вдало прописав повноваження керівника органу прокуратури у кримінальному провадженні, яке здійснюється на території безпосередньої дії воєнного стану, коли об'єктивно їх виконання слідчим суддею неможливе. Більш того, дотримуючись вимог Конституції України, що ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом (ст. 29 Конституції України) [4], прописав, що якщо в умовах воєнного стану не можливо доставити затриману в порядку ст. 208 КПК підозрювану у вчиненні злочину особу до слідчого судді, суду для розгляду клопотання про обрання щодо неї

запобіжного заходу в строки передбачені ст. 211 КПК України¹, розгляд такого клопотання здійснюється із застосуванням доступних технічних засобів відеозв'язку, з метою забезпечення дистанційної участі затриманої особи. Якщо ж неможливо забезпечити дистанційну участь затриманої за підозрою особи в розгляді цього клопотання, вказана особа негайно звільняється [3].

Між тим, якщо продовжувати здійснювати правовий аналіз повноважень керівника органу прокуратури у кримінальному провадженні, то можна бачити, що частина друга цієї ж статті передбачає обрання тримання під вартою не лише за ухвалою слідчого судді, але і, за постановою керівника органу прокуратури, більш цього, останній уповноважений за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором своєю постановою прийняти рішення про продовження до одного місяця строк тримання під вартою. Крім цього, вказаний строк може продовжуватися керівником органу прокуратури в межах строку досудового розслідування. І далі, «У разі неможливості проведення підготовчого судового засідання обраний слідчим суддею, керівником органу прокуратури під час досудового розслідування запобіжний захід у вигляді тримання під вартою вважається продовженим до вирішення відповідного питання у підготовчому судовому засіданні, але не більше ніж на два місяці» (ч. 5 ст. 615 КПК України) [3].

Юридичні норми, що регулюють відносини у сфері кримінального судочинства мають бути чіткими й точними, без двозначних тлумачень, та спрямованими на забезпечення вирішення кримінально-правових конфліктів у сфері кримінального судочинства, і не породжувати колізій. А тому, повноваження керівника прокуратури у кримінальному провадженні з питань щодо обрання запобіжного заходу взяття під варту, підлягають відповідному корегуванню, більш того вони на сьогодні не відповідають і положенням ст. 29 Конституції України.

Список використаної літератури: 1. Гловюк І., Тетерятник Г., Рогальська В., Завтур В. Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції чи заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування

¹ Загальний строк затримання не може перевищувати 72 години, і така особа не пізніше 60 годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду для розгляду клопотання про обрання стосовно неї запобіжного заходу.

збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України. Електронне видання. Львів-Одеса, 2022. 31 с. **2.** Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливого режиму досудового розслідування в умовах воєнного, надзвичайного стану або у районі проведення антитерористичної операції: Закон України від 12 серпня 2014 року № 1631-VII URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1631-18#Text>. **3.** Кримінальний процесуальний кодекс України (зі змінами і доповненнями на 23.08.2023). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. **4.** Конституція України прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. URL: <https://www.president.gov.ua/documents/constitution>.

ФОМІНА Тетяна Григорівна,

доктор юридичних наук, професор,

завідувач кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9513-1673>

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЕ ОБРАННЯ ТРИМАННЯ ПІД ВАРТОЮ: ВИМОГА ЧАСУ АБО НЕКОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ПОЛОЖЕННЯ?

Повномасштабне вторгнення російської федерації на територію України викликало необхідність у врегулюванні багатьох правових питань. Намагаючись адаптувати нормативні положення, і зокрема кримінальні процесуальні, під нові реалії, законодавцем, починаючи з 24 лютого 2022 і до сьогодні внесено зміни і доповнення до КПК України 23 рази.

Одним із нововведень передбачено нормативне регулювання безальтернативного обрання тримання під вартою в умовах воєнного стану. Окреслену особливість передбачено у ч. 6 та у ч. 8 ст. 176 КПК України та запроваджено двома законами: 1) Законом України «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливостей застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки» № 2198-IX від 14.04.2022 (із змінами, внесеними згідно із Законами № 2531 від 16.08.2022 та № 2997-IX від 21.03.2023); 2) Законом України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо обрання запобіжного заходу до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану» № 2531 від 16.08.2022 (із змінами, внесеними згідно із Законом № 2810-IX від 01.12.2022).

У положеннях ч. 6 ст. 176 КПК України нормативно врегулювано обрання запобіжного заходу виключно у вигляді тримання під вартою особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 КК України. Виключне обрання тримання під вартою також передбачено до військовослужбовців, які вчинили військові злочини під час дії воєнного стану. Таке положення закріплено у

ч. 8 ст. 176 КПК України та розповсюджується на злочини, передбачені статтями 402-205, 407, 408, 429 КК України.

Відтак, через встановлене нормативне регулювання обрання запобіжного заходу в умовах воєнного стану особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні перерахованих вище злочинів, слідчий суддя, суд, зваживши відповідні ризики, обставини конкретної справи, не може застосувати до вказаних осіб інший, більш м'який, ніж тримання під вартою, запобіжний захід. Відповідно, запобіжним заходом щодо таких осіб передбачено виключно тримання під вартою, що обґрунтовано на законодавчому рівні кваліфікацією злочину, у вчиненні якого вони підозрюються чи обвинувачуються та дією правового режиму воєнного стану.

З цього приводу зауважимо, що це не перша законодавча спроба визначити перелік злочинів, при розслідуванні яких дозволяється або забороняється застосування тримання під вартою. Схожі нормативні приписи були закріплені у ч. 5 ст. 176 КПК України (на сьогодні вона виключена із закону). Ними також встановлювалось безальтернативне обрання тримання під вартою до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні окремих злочинів проти основ національної безпеки України та громадської безпеки. Різниця у положеннях ч. 5 та ч. 6 ст. 176 КПК України полягає у визначенні періоду, протягом якого застосовуються відповідні положення (під час дії воєнного стану), а також додаткові склади злочинів, при розслідуванні яких передбачається обрання виключно тримання під вартою. Разом з тим, положення ч. 5 ст. 176 КПК України були визнані такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними) (Рішення Конституційного Суду України № 7-р/2019 від 25.06.2019 [1]). Зауважимо, що на сьогодні на розгляді Конституційного Суду України перебуває справа за конституційною скаргою Бичкова Сергія Андрійовича щодо відповідності Конституції України (конституційності) ч. 6 ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України [2].

Із аналізу ч. 2 ст. 29 Конституції України вбачається, що винятків стосовно підстав застосування до особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою немає. У ст. 64 Основного Закону України встановлено, що в умовах воєнного або надзвичайного стану не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені, зокрема, статтю 29 Конституції України. Це свідчить про те, що знову постає питання щодо визнання положень про безальтернативне тримання під вартою (на сьогодні це положення ч. 6 та ч. 8 ст. 176 КПК України) конституційними або неконституційними. Зауважимо, що

на вказане Рішення є дві окремі думки суддів Конституційного Суду України, які фактично свідчать про неоднозначність підходів щодо безальтернативного тримання під вартою [3].

Окреслене питання також перебуває під увагою науковців-практиків, які доволі часто обґрунтовують позицію щодо неконституційності законодавчих положень, які закріплюють безальтернативне тримання під вартою, зокрема щодо військовослужбовців [4], до підозрюваних за колабораціонізм [5].

В аспекті викладеного варто звернутись до практики ЄСПЛ. Так, Страсбурзький суд у своїх рішеннях вже неодноразово наголошував на необхідності при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою розглядати можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів («*Kharchenko v. Ukraine*», § 80 [6]; «*Khayredinov v. Ukraine*», § 29, 31[7]).

Водночас, слід навести й інші рішення ЄСПЛ, які певною мірою можна покласти в обґрунтування обрання тримання під вартою, і зокрема, за воєнні злочини, або військові злочини. Так, у п. 51 рішення ЄСПЛ у справі *Летельє проти Франції* від 26.06.1991 року даного рішення йдеться мова про те, що деякі злочини в силу їх особливої тяжкості і суспільної реакції на них, можуть призвести до порушення громадського порядку, що може виправдати тримання під вартою, принаймні тимчасово. У виняткових випадках цей фактор може бути враховано з огляду на цілі Конвенції, принаймні, тією мірою, якою національне законодавство визнає поняття порушення громадського порядку, викликаного злочином. Однак цю підставу можна вважати відповідною і достатньою тільки за умови, що вона ґрунтується на фактах, які свідчать про те, що звільнення обвинуваченого насправді призведе до порушень громадського порядку. Крім того, тримання під вартою вважається законним лише до тих пір, поки існує загроза порушення громадського порядку. Строк тримання під вартою не повинен бути продовжений лише через очікування призначення покарання у вигляді позбавлення волі у вироку («*Letellier v. France*», §51 [8]). Схожі висновки ЄСПЛ сформулював і в інших рішеннях («*I.A. v. France*», § 104 [9]; «*Prencipe v. Monaco*», §79 [10]; «*Tiron v. Romania*», §§ 41- 42 [11]). В національній судовій практиці окреслене рішення ЄСПЛ доволі часто слідчі судді, суди використовують для обґрунтування рішення безальтернативного обрання тримання під вартою за воєнні злочини [12, 13].

В іншому рішенні ЄСПЛ зазначив, що захист громадського по-

ряду має особливо важливе значення у справах, що стосуються тяжких злочинів проти основних прав людини, як-от військової злочини проти цивільного населення («*Milanković and Bošnjak v. Croatia*», § 154 [14])[15].

З огляду на вищевикладене, слід визнати що питання безальтернативного тримання під вартою є непростим та таким, що викликає різні погляди, як науковців так і практиків. Автору, з огляду на положення ст.ст. 29, 64 Конституції України, конституційних засад кримінального провадження верховенства права (ст. 8 Конституції України, ст. 8 КПК України), законності (ч. 2 ст.19 Конституції України, ст. 9 КПК України), рішення Конституційного Суду України № 7-р/2019 від 25.06.2019, все таки важко підтримати законодавця щодо запровадження безальтернативного обрання тримання під вартою в умовах воєнного стану особам, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 КК України, а також до військовослужбовців, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 402-205, 407, 408, 429 КК України. Хоча, ці законодавчі зміни обумовлено, насамперед, підвищеною суспільною небезпекою вказаних кримінальних правопорушень, вчинених під час дії воєнного стану в Україні, також слід брати до уваги й інші аргументи. Зокрема, згідно ст. 176 КПК України, запобіжні заходи можуть застосовуватись або слідчим суддею (під час досудового розслідування та до початку підготовчого судового засідання), або судом (під час судового провадження). Під час дії правового режиму воєнного стану, згідно чинних законодавчих положень, суб'єкт, уповноважений на прийняття рішення про застосування запобіжних заходів, не змінюється. Саме слідчий суддя, суд, враховуючи наявність підстав для застосування запобіжних заходів (ст. 177 КПК України), обставин кримінального провадження (ст. 178 КПК України); обставин, які свідчать про недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризикам (п. 3 ч. 1 ст. 196 КПК України) уповноважений вирішити питання про застосування запобіжного заходу та прийняти одне із рішень, передбачене ст. 194 КПК України. У протилежному випадку, тобто у випадку законодавчого визначення певного виду запобіжного заходу, який має бути обраний щодо підозрюваних, обвинувачених за вчинення певних видів злочинів, йде мова про обмеження суддівської дискреції та про прийняття судом рішення формально, тобто на пряме виконання приписів ч.ч 6, 8 ст. 176 КПК України. Дискреційні повноваження суду щодо обрання запобіжного заходу включають

його повноваження *обтирати між законними альтернативами* при вирішенні даного питання. Не є виключенням, що у більшості випадків, слідчий суддя, суд, з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення, загроз національній безпеці, інших обставин вчинення злочину в умовах воєнного стану, прийме рішення саме про обрання найбільш суворого запобіжного заходу. Водночас, на думку автора, таке рішення повинен прийняти слідчий суддя, суд, а не має бути наперед для нього визначено.

Список використаної літератури: 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Ковтун Марини Анатоліївни, Савченко Надії Вікторівни, Костоглодова Ігоря Дмитровича, Чернобука Валерія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п'ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України № 7-п/2019 від 25.06.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v007p710-19#n2>. 2. Конституційний Суд України. Офіційний вебсайт. URL: <https://ccu.gov.ua/kategoriya/2023>. 3. Окрема думка судді Конституційного Суду України Первомайського О.О. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними скаргами Ковтун Марини Анатоліївни, Савченко Надії Вікторівни, Костоглодова Ігоря Дмитровича, Чернобука Валерія Івановича щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення частини п'ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України : Окрема думка від 25.06.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/na07d710-19#n2>. 4. Тримання під вартою: чи є альтернатива для військових злочинців? *Юридична газета. online*. 7.02.2023. URL: <https://yur-gazeta.com/publications/sferi-praktiki/viyskove-pravo/-trimannya-pid-vartoyu-chi-e-alternativa-dlya-viyskovih-zlochyniv.html>. 5. Котельва к. Запобіжний захід для підозрюваних у колабораціонізі: чи вистачить слідчих ізоляторів? Сайт: *Українська Гельсінська спілка з прав людини*. 17.12.2022. URL: <https://www.helsinki.org.ua/articles/zapobizhnyy-zakhid-dlia-pidozriuvanykh-u-kolaboratsionizmi-chy-vystachyt-slidchykh-izolatoriv/> 6. Рішення Європейського суду з прав людини по справі «Харченко проти України» («Kharchenko v. Ukraine»), заява № 40107/02, від 10 лютого 2011 року. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/974_662. 7. Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Хайредінов проти України» («Khayredinov v. Ukraine»). заява № 38717/04, від 14 жовтня 2010

року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_665. **8.** Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Летельєр проти Франції» («Letellier v. France»), заява № 12369/86, від 26.06.1991 URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57678>. **9.** Рішення Європейського суду з прав людини у справі «І.А. проти Франції» («I.A. v. France»), заява № 1/1998/904/1116, від 23.09.1998. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-58237>. **10.** Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Прансип проти Монако» (Prencipe v. Monaco), заява № 43376/06, від 16.07.2009 URL: <https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-93630>. **11.** Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Тирон проти Румунії» (Tiron v. Romania), заява № 17689/03, від 07.07.2009. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/ukr?i=001-92077>. **12.** Ухвала Київського районного суду м. Харкова від 18.07.2023, справа № 953/5872/23 URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/112339572>. **13.** Ухвала Ірпінського міського суду Київської області від 10.04.2023, справа № 367/2115/23. URL: <https://reyestr.court.gov.ua/Review/110138880>. **14.** Рішення Європейського суду з прав людини у справі «Міланкович і Бошняк проти Хорватії» (Milanković and Bošnjak v. Croatia), заява № 37762/12, № 23530/13, від 12.09.2016. URL: <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-162676>. **15.** Посібник із застосування статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Право на свободу та особисту недоторканність. 31.12.2019 р. URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/Guide_Art_5_UKR

ХАНЬ Олександр Олександрович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9912-1547>;

МАНИК Олексій Володимирович,

старший викладач кафедри кримінального процесу

та організації досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4384-1219>

ГІБРИДНІ ТРИБУНАЛИ ЯК ОПТИМАЛЬНА МОДЕЛЬ ПРАВОСУДДЯ ЗА ВЧИНЕННЯ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНІВ В УКРАЇНІ

24 лютого 2022 року Російська Федерація вторглася в Україну. Генеральна Асамблея ООН у своїй резолюції від 2 березня 2022 року кваліфікувала російський напад на Україну як акт агресії, що порушує статтю 2(4) Статуту ООН [1].

Крім того, що само по собі вторгнення військ Російської Федерації на територію України має ознаки злочину агресії, під час воєнних дій на території України вчиняється велика кількість міжнародних злочинів інших видів – мова йде про воєнні злочини.

Незважаючи на те, що воєнні злочини, які вчиняються на території України мають міжнародний характер, Урядом України було обрано національну модель правосуддя за їх вчинення. Це означає, що кваліфікація злочинних дій здійснюється відповідно до національного кримінального законодавства, досудове розслідування і судовий розгляд цих злочинів здійснюється національними правоохоронними та судовими органами та, відповідно, за правилами національного кримінального судочинства.

Згідно офіційної статистики Офісу Генерального прокурора за 2022 рік, найбільша кількість (50 625) кримінальних проваджень було відкрито за ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, яке полягає у жорстокому поводженні з військово-полоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування національних цінностей на окупованій території, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв

війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про вчинення таких дій [2].

Однак виникає питання, чи може національна модель гарантувати додержання усіх міжнародно визнаних засад кримінального судочинства, що повинні дотримуватись у правовій та демократичній країні? Насамперед, мова йде про те, чи може український суд бути безстороннім по відношенню до військових Росії, які обвинувачуються у вчиненні воєнних злочинів. Кожен український суддя, будучи членом суспільства так чи інакше зазнав страждань від воєнної агресії з боку Російської Федерації, принаймні морального, а іноді – і матеріальної шкоди. Це стосується і й інших учасників кримінального провадження з боку обвинувачення: слідчих та прокурорів. Більше того, не має гарантії, що наданий державою обвинувачений у воєнному злочині особі захисник зможе із моральних причин повноцінно виконувати свою функцію.

Крім того, застосування національного механізму кримінального переслідування за вчинення міжнародних злочинів виглядає нелогічно. За вчинення міжнародного злочину повинна застосуватись міжнародна судова процедура кримінального переслідування на основі створених міжнародних судових та слідчих інституцій. Це підвищить й легітимність судових вироків для воєнних злочинців серед міжнародної спільноти.

Слід також відзначити, що перспектива роботи Міжнародного кримінального суду по міжнародних злочинах, вчинених в Україні приречена на невдачу. Це пов'язане із формальними підставами. Згідно Кампальських поправок до Римського статуту для того, щоб Міжнародний кримінальний суд мав юрисдикцію щодо злочину агресії, потрібно, щоб держава, яка здійснила напад, ратифікувала Римський статут або щоб ці ситуацію передала на розгляд Міжнародного кримінального суду Рада безпеки ООН [3]. Російська Федерація не ратифікувала Римський статут і навряд чи допустить ухвалення резолюції Ради Безпеки ООН відносно своїх же злочинів, користуючись правом вето як постійний член Ради Безпеки ООН.

У зв'язку із цим, наразі слід вести мову про створення спеціального трибуналу, або на основі угоди між Урядом України з Організацією Об'єднаних Націй із ухваленням відповідної резолюції Генеральної Асамблеї ООН, або на основі багатостороннього відкритого міжнародного договору між державами цивілізованого світу. При цьому, друга модель, на нашу думку - є більш оптимальною з точки зору міжнародної легітимності такої установи. Створення

суду на основі голосування більшістю країн - членів Генеральної Асамблеї ООН вказуватиме на міжнародне визнання такої інституції. В іншому випадку - створення спеціального трибуналу на основі міжнародного договору із окремими державами вимагатиме залучення як найбільшої кількості країн для підвищення рівня міжнародної легітимності майбутньої судової інституції.

В той же час, ресурсні можливості спеціального трибуналу є обмеженими. Враховуючи дуже велику кількість воєнних злочинів, що вчинені і продовжують вчинятись на території України, розгляд цих справ однією судовою установою може зайняти роки, або і десятки років. У такому разі реалізація принципу невідворотності покарання за вчинені міжнародні злочини на практиці виявиться ефемерною. У зв'язку із цим доцільним може бути такий підхід: щодо злочину агресії кримінальне судочинство здійснювати спеціальним трибуналом, а по іншим – гібридними судовими установами.

Модель гібридного міжнародного судочинства передбачає створення судів на території України, які розглядатимуть ті кримінальні справи, які наразі розслідуються національними правоохоронними органами. За умов, коли вже переважна більшість злочинів розслідується за українським кримінальним процесуальним законодавством, під час розгляду цих справ у суді виникне проблема перевірки справи на предмет можливих порушень з боку слідчих або прокурорів під час збирання доказів. Для цього необхідна наявність у судді знань національного українського законодавства та його особливостей. Це завдання можливо вирішити лише за впровадження гібридної моделі судочинства, адже лише вона передбачає формування змішаних судових палат (як з міжнародних, так із національних суддів).

Таким чином, наявність міжнародних суддів гарантуватиме неупередженість суду під час розгляду кримінальних справ, а наявність національних суддів – постане гарантом обізнаності національних кримінальних процедур. З метою ефективного функціонування таких судів повинно бути кілька – відповідно за кількістю адміністративних областей України, на території яких вчинялась найбільша кількість воєнних злочинів – Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, Київська, Запорізька, Дніпропетровська, Херсонська та Миколаївська. Кожен із судів, відповідно, створюється на рівні області і до його юрисдикції відноситься розгляд тих злочинів, які були вчинені на території відповідної територіальної одиниці. Необхідним є створення й апеляційної інстанції за

для реалізації права учасників кримінального провадження на оскарження рішень суду першої інстанції та контролю за їх правомірністю.

Слід також розглянути можливість створення гібридних судів на території України на предмет відповідності її Конституції. Відповідно до ч. 6 ст. 125 Конституції України, в Україні не допускається створення надзвичайних та особливих судів [4], і ця ж сама заборона згадується у ч. 2 ст. 3 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [5]. Водночас, ні Конституція, ні вищезгаданий закон не розкриває зміст понять «надзвичайні та особливі суди». Отже, якщо вважати створення на території України міжнародних гібридних судів як надзвичайних чи особливих, тоді така модель суперечить Конституції України. Однак, Конституційний Суд України у висновку у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 11 липня 2001 року № 3-в/2001 зазначив, що Міжнародний кримінальний суд не може бути віднесений до надзвичайних і особливих судів, створення яких не допускається відповідно до частини п'ятої статті 125 Конституції України. Надзвичайними і особливими судами за змістом цієї статті є, по-перше, не міжнародні, а національні суди, по-друге, суди, створені для підміни звичайних судів, які належним чином не дотримують встановлених законом процедур [6]. Отже, в Україні забороняється створення національних судів, які не дотримуються встановлених законом процедур. Гібридні суди є, по-перше міжнародними судовими установами, а не національними. І, по-друге, при їх роботі можливо застосування як міжнародних, так і національних судових процедур, що може бути належним чином збалансовано при їх створенні.

Список використаної літератури: 1. Агресія проти України: резолюція Генеральної Асамблеї ООН А/ES-11/L.1 2022 року. URL: https://digitallibrary.un.org/record/3965290/files/A_RES_ES-11_1-EN.pdf?ln=ru. 2. Офіційна статистика по вчиненим воєнним злочинам на території України: Офіс Генерального прокурора. URL: https://old.gp.gov.ua/ua/file_downloader.html?_m=fslib&_t=fsfile&_c=download&file_id=225262. 3. Римський Статут Міжнародного кримінального суду: Міжнародний документ від 17.07.1998. URL: <https://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf>. 4. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96->

%D0%B2%D1%80#Text. 5. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text>. 6. Висновок Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України про надання висновку щодо відповідності Конституції України Римського Статуту Міжнародного кримінального суду (справа про Римський Статут) від 11.07.2001 № 3-в/2001. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v003v710-01#Text>.

ХАНЬ Олександр Олександрович,

кандидат юридичних наук,

доцент кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9912-1547>;

МАРТИНЮК Діана Валеріївна,

курсантка групи Ф2-21-304 факультету № 2

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9686-4661>

ЗЛОВЖИВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИМИ ПРАВАМИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ПОНЯТТЯ, РІЗНОВИДИ ТА НАСЛІДКИ

Зловживання процесуальними правами підриває довіру до правосуддя, унеможлиблює справедливий процес та порушує за-сади правової держави. Це також може призвести до того, що спра-ведливість не буде досягнута через недобросовісне використання процесуальних можливостей. Тому важливо, щоб судові органи мали можливість ухвалювати рішення щодо таких зловживань та вживали відповідні заходи для запобігання ним [1].

У зв'язку із цим, у кримінальному судочинстві давно назріла необхідність унормування зазначених проблем, що, зокрема і ви-значено Державною антикорупційною програмою на 2023 – 2025 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2023 р. № 220 (надалі – ДАП). У вказаному документі за-значається, що наразі у системі кримінального судочинства мають місце непоодинокі випадки зловживання учасниками судового процесу процесуальними правами. Вказане призводить до пору-шень в частині забезпечення належної динаміки судового розгляду кримінальних проваджень щодо корупційних та пов'язаних із кору-пцією правопорушень, що є однією з рекомендацій у висновку Єв-ропейської Комісії на членство України в Європейському Союзі. Од-нак все ще залишається викликом: кількість нерозглянутих справ збільшується, а кількість справ, розглянутих судами, менша за кіль-кість справ, що надходять на розгляд суду. Провадження закрива-ються через сплив строків давності (проблема 3.3.4. ДАП) [2].

Слід відзначити, що відсутність конкретної законодавчої но-рми, що явно забороняє зловживання процесуальними правами,

визначення цього поняття, переліку можливих форм такої діяльності та механізму запобігання та протидії у КПК України й викликає зазначені проблеми на практиці.

Зловживання процесуальними правами під час кримінального провадження частково згадується законодавцем при привішенні питань про відвід судді (ч. 4 ст. 81 КПК України): «якщо повторно заявлений відвід має ознаки зловживання правом на відвід з метою затягування кримінального провадження, суд, який здійснює провадження, має право залишити таку заяву без розгляду» та про ознайомлення сторонами та іншими учасниками кримінального провадження із його матеріалами (ч. 10 ст. 290 КПК України): «у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов'язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів» [3]. Хоча, і тут законодавець не застосовує пряму конструкцію «зловживання процесуальними правами».

Однак, перелік різновидів зловживання процесуальними правами у кримінальному провадженні може бути більший: звернення зі скаргою на судові рішення, яке не підлягає оскарженню, є нечинним або його дія закінчилася; подання клопотання (заяви) для вирішення питання, яке вже вирішено судом, за відсутності інших підстав або нових обставин чи доказів; подання клопотання (скарги) однакового змісту з клопотанням (скаргою), які перебувають на розгляді суду; заявлення завідомо безпідставного відводу або відводу з підстав, яким судом вже надана оцінка; неявка захисника у судові засідання без поважних причин, якщо обвинувачений заперечує проти проведення судового розгляду за його відсутності; вчинення дій, метою яких є маніпуляція автоматизованим розподілом справ між суддями або зміна підсудності справи; вчинення інших передбачених цим аналогічних дій, спрямованих на безпідставне затягування чи перешкоджання розгляду справи або виконання судового рішення.

Попри відсутність зазначеного поняття у кримінальному процесуальному законодавстві, судова практика його застосовує. Так, за даними окремих дослідників у період із 15.12.2017 донині існує понад однієї тисячі судових рішень у кримінальних провадженнях,

у яких зазначено поняття «зловживання процесуальними правами» [4, с. 250]. Вказане зайвий раз вказує й на масштаби проблеми.

Однак, неприпустимість зловживання процесуальними правами не слід виокремлювати у самостійний принцип кримінального процесу. Найбільш органічно ця вимога поєднана із засадою диспозитивності: «Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом» (ч. 1 ст. 26 КПК України) [3]. Заборона ж зловживання процесуальними правами підкреслює те, що свобода сторін у реалізації своїх прав не є абсолютною та обмежена певними рамками.

Отже, суттєвим недоліком чинного кримінального процесуального законодавства є відсутність самого поняття «зловживання процесуальними правами». Його наявність має фундаментальне значення для того, щоб суд та інші учасники кримінального провадження мали можливість визначити це явище, у ситуаціях, які прямо не передбачені кодексом.

Дефініцію цього поняття можливо визначити як протиправне, умисне використання учасником кримінального провадження належних йому процесуальних прав, що формально відповідає положенням кримінального процесуального законодавства, проте здійснюється із метою створення умов, які перешкоджають реалізації завдань кримінального провадження.

Список використаної літератури: 1. Михайленко В. Процесуальні зловживання під час досудового розслідування. Судово-юридична газета. URL: <https://sud.ua/ru/news/blog/203970-protseualni-zlovzhivannya-pid-chas-dosudovogo-rozsliduvannya>. 2. Про затвердження державної антикорупційної програми на 2023-2025 роки: постанова КМУ від 04.03.2023 р. № 220. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/220-2023-%D0%BF#Text>. 3. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/ed20230824#Text>. 4. Розумовський О. Зловживання процесуальними правами за чинним кримінальним процесуальним законодавством України. *Підприємництво, господарство і право*. 2021. № 4. С. 247 – 252.

ХМУРКОВСЬКИЙ Ярослав Вікторович,

провідний судовий експерт Центру судових і спеціальних експертиз Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України
ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-0925-2521>

ОСОБЛИВОСТІ ВИЛУЧЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НЕГЛАСНОГО АУДІО-, ВІДЕОКОНТРОЛЮ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ОСОБОЮ, РІЧЧЮ АБО МІСЦЕМ ПІД ЧАС ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ

У період російської агресії проти України спостерігається різке зростання злочинів з використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації (далі – СТЗ), за допомогою яких здійснюється виток інформації, у тому числі й секретної (державної таємниці), а саме відомостей у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких завдає значної шкоди національній безпеці [1].

Експертна практика показує, що СТЗ зазвичай вилучається в службових кабінетах (квартирах, офісах і т.д.) високопосадовців, які мають доступ до державних таємниць. Зазначений факт актуалізує проблему оперативного виявлення та якісного вилучення вказаних технічних засобів.

Українське законодавство передбачає відповідні процедури та вимоги для вилучення СТЗ, які можуть бути використані для негласного отримання інформації. Наказ Центрального управління Служби безпеки України (ЦУ СБУ) від 19 березня 2016 року № 138 зазначає директиви щодо проведення слідчих (розшукових) дій, пов'язаних із здійсненням огляду та вилученням таких технічних засобів. Так, для участі у проведенні таких дій за рішенням прокурора, слідчого або керівника органу досудового розслідування залучаються спеціалісти у сфері СТЗ [2, с. 5].

На початковому етапі вилучення таких технічних засобів проводиться огляд та збір додаткових відомостей, необхідних для подальшого проведення експертних досліджень. Ця інформація включає наступне:

1) *План-схема та фототаблиці.* У цих матеріалах зафіксовані зовнішні ознаки виявленого технічного засобу та його місце розмі-

щення. Фототаблиця повинна бути достатньої якості для відображення місця та способу встановлення телекамер та мікрофонів, а також інших обставин, які можуть мати значення для кримінального провадження [2, с. 6].

2) *Схема з'єднання функціональних вузлів.* Ця схема визначає спосіб підключення різних частин виявленого технічного засобу. Вона використовується для відтворення функціонування технічного засобу та способу його використання. Особливу увагу слід звертати на з'ясування способу встановлення телекамер та мікрофонів з урахуванням елементів маскування [2, с. 6].

3 метою вилучення встановленого СТЗ спеціаліст у сфері технічних засобів інформації здійснює його демонтаж та огляд з фіксацією функціональних вузлів, елементів живлення, способу з'єднання (роз'ємів, контактів) вузлів між собою, а також виконує фотографування (детальна, вузлова фотозйомка) об'єктів, що вилучаються. Фотографії дозволяють зафіксувати зовнішні ознаки СТЗ, які дають змогу його ідентифікувати (конструкція, серійні номери на наліпках, пошкодження тощо).

Спеціаліст може перевірити працездатність СТЗ, встановити режими його роботи, окремі технічні характеристики та функціональні можливості (спосіб отримання та передачі інформації, наявність пристроїв дистанційного керування тощо). Під час фіксації встановлених ознак СТЗ спеціаліст надає допомогу слідчому, прокурору в їх описі [2, с. 5].

У процесі вилучення таких технічних засобів також важливо дотримуватися певних процедур:

- фіксація факту працездатності технічного пристрою на момент вилучення;
- збереження логінів та паролів доступу до технічного пристрою
- вимкнення технічного пристрою;
- вилучення з пристрою картки пам'яті та SIM-картки;
- вилучення всіх складових технічного пристрою (датчики отримання інформації, реєстратори, передавачі, ретранслятори тощо) без їхнього пошкодження, порушення з'єднань та цілісності.

Під час слідчих дій, окрім огляду та вилучення технічних засобів, важливо проводити пошук та вилучення додаткових матеріалів:

- логіни та паролі доступу до складових технічного засобу;
- програми керування;

- інструкція або опис до виявленого технічного засобу;
- вилучення у підозрюваного складових технічного пристрою для дистанційного керування (наприклад: мобільний телефон, приймальна частина тощо);
- частини комплексу (датчики отримання інформації, реєстратори, передавачі, ретранслятори тощо), які не були виявлені під час огляду та вилучення, але експертом припускається їх наявність.

Додатково слід звертати увагу на конструктивні особливості об'єкта дослідження, які можуть свідчити про його побудову та наявність окремих функціональних модулів. Так, наявність у складі об'єкта антенних елементів у вигляді фрагментів дроту, або ВЧ роз'ємів може свідчити про те, що об'єкт містить передавач, або приймач дистанційного керування. Присутність у складі об'єкта дослідження слота для встановлення SIM-картки може свідчити про те, що об'єкт забезпечує передавання інформації та приймання команд керування каналом GSM тощо. Наявність у складі об'єкта дослідження слота для встановлення microSD тощо може свідчити про те, що об'єкт може забезпечувати зберігання інформації. Також слід враховувати, що накопичувачі інформації можуть міститись всередині корпусу (картка пам'яті, мікросхема пам'яті, HDD, SSD тощо) [3, с. 13].

Присутність у складі об'єкта дослідження роз'єму RJ45 може свідчити про те, що об'єкт може передавати та приймати інформацію по каналу Ethernet.

Наявність у складі об'єкта дослідження відеореєстратора може свідчити про те, що об'єкт може забезпечувати виконання функцій, притаманних реєстратору, а саме:

- накопичення *аудіо-, відеоінформації за певним алгоритмом;*
- *передача аудіо-, відеоінформації та приймання команд керування по каналу Ethernet, WiFi тощо* [3, с. 13].

Присутність у складі об'єкта дослідження пристрою передавання інформації телекомунікаційними каналами (WiFi-роутер, спеціалізований передавач, тощо) може свідчити про те, що об'єкт може забезпечувати передачу *аудіо-, відеоінформації за межі контрольованої зони по певному каналу зв'язку.*

Злочини, пов'язані із використанням спеціальних технічних засобів негласного отримання аудіо-, відеоінформації під час військової агресії, становлять загрозу національній безпеці. Врахування в роботі правоохоронних органів наведених у доповіді технічних аспектів та особливостей вилучення спеціальних технічних засобів

дозволить збільшити ефективність експертних досліджень, покращити методи розслідування, та адаптувати їх до сучасних реалій.

Список використаної літератури: 1. Засоби негласного отримання інформації. Матеріал з Вікіпедії. Енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_негласного_отримання_інформації (дата звернення 06.11.2023). 2. Наказ ЦУ СБУ «Про затвердження Інструкції про участь співробітників та працівників Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України як спеціалістів в кримінальному провадженні» від 19.03.2016 р. № 138. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0564-16#Text>. 3. Окрема методика «Віднесення технічних засобів негласного аудіо-, відеоконтролю та спостереження за особою, річчю або місцем до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації» В.Г. Семенов, В.С. Серьогін. – К.: Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, 2019. – 35 с.

ХОРОШУН Дар'я Василівна,

*аспірант відділу організації освітньо-наукової підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-1624-1040>*

ДО ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПСИХІАТРИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ЗНАТЬ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ

Уже протягом тривалого періоду часу відносно стабільно зростає в загальній кількості облікованих кримінальних правопорушень питома вага злочинів проти життя та здоров'я особи. Досить велику їх кількість вчиняють осудні особи, однак не меншу кількість скоюють і особи, які потребують застосування примусових заходів медичного характеру. Дослідження особи злочинця у кримінальних правопорушеннях цього виду одне із найважливіших завдань розслідування. Це важливо як для забезпечення об'єктивності пізнання в цілому події кримінального правопорушення, так і для подальшого забезпечення виконання виховної функції кримінального покарання.

Вагому роль у розслідуванні злочинів проти життя та здоров'я особи відіграють спеціальні знання у галузі судової психіатрії та психології. Під час розслідування може виникнути потреба у їх застосуванні в різноманітних формах, серед яких типовими є судова експертиза та залучення спеціаліста відповідного фаху до участі в слідчих (розшукових) діях і для надання консультаційної допомоги.

Типовою до призначення під час розслідування злочинів окремого виду є судово-психіатрична експертиза. Правові засади її призначення у кримінальному провадженні в цілому, а також під час розслідування злочинів досліджуваного нами виду, визначені здебільшого у джерелах кримінального процесуального законодавства. Виходячи з останніх, як визначають у правничій літературі, основними завданнями цього виду кваліфікованого дослідження можуть бути: 1) визначення психічного стану і надання висновків про осудність чи неосудність підозрюваних, обвинувачених, засуджених, стосовно яких у слідства та суду виникли сумніви щодо їх психічного здоров'я, а також надання висновків про необхідність застосування медичних заходів стосовно осіб, визнаних неосудними в момент скоєння ними правопорушення або таких, що захворіли на психічну хворобу після вчинення злочину; 2) з'ясування психічного

стану свідків і потерпілих і подання висновків про здатність обстежуваного правильно сприймати, запам'ятовувати та відтворювати обставини, які мають значення для кримінального провадження, у випадках, коли в органів слідства та суду виникають сумніви в психічному здоров'ї цих осіб; 3) установлення психічного стану позивачів, відповідачів, а також осіб, стосовно яких вирішується питання про їх дієздатність [1, с. 130].

Водночас до специфічних підстав її призначення під час розслідування, наприклад, умисних вбивств, відносять: 1) невідповідність мотивів діянь особи тяжкості вчиненого діяння; 2) надмірні прояви у поведінці особи таких рис як неврівноваженість, надмірна агресія, суїцидальні нахили, агресивність тощо; 3) невідповідність рівня психологічного розвитку віковій нормі, порушення усної та письмової мови; 4) зловживання алкогольними напоями та наркотичними засобами; 5) перенесення особою сильних душевних потрясінь, психологічних травм та ін. [2, с. 199]. На нашу думку, ці ж обставини можуть визнаватися достатніми для призначення судово-психіатричної експертизи у кримінальних провадженнях щодо розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, проте сам по собі факт учинення нею кримінального правопорушення цього виду не є обґрунтованою підставою для її призначення. При цьому у кожному кримінальному провадженні такій процесуальній дії як залучення експерта до проведення судово-психіатричної експертизи обов'язково має передувати ретельне дослідження особистості, психіка якої стане предметом дослідження судового експерта-психіатра.

Ще одним поширеним до призначення різновидом експертного дослідження є судово-психологічна експертиза. Предметом судово-психологічної експертизи є питання про діяльність осіб, індивідуально-психологічні властивості та мотивоутворюючі чинники психічного життя і поведінки яких не виходять за межі норми. До таких властивостей і чинників належать: риси характеру, провідні якості особистості; емоційні реакції та стани, особливості сприйняття певних явищ, здатність адекватно їх оцінювати; особливості реагування на екстремальні ситуації; закономірності перебігу психічних процесів, рівень розвитку та інші індивідуальні властивості психіки особи тощо [3, с. 237; 296]. Висновки, отримані за результатами її проведення, досить широко використовуються у процесі доказування, однак частіше їх призначення ініціюється стороною захисту.

За результатами аналізу обвинувальних і виправдувальних

вироків, розміщених у Єдиному державному реєстрі судових рішень, можемо узагальнити, що типовим є призначення судово-психологічної експертизи задля перевірки свідчень, наданих підозрюваним під час розслідування, спростування факту вчинення тиску на останнього на стадії досудового розслідування. Саме ці підстави є типовими у разі ініціювання її призначення стороною обвинувачення. Водночас недостатнім вважаємо призначення цього виду дослідження для кваліфікованого вирішення питання щодо компенсації потерпілому завданої моральної шкоди, а також отримання орієнтувальної інформації під час розслідування, про що також вказують і в юридичній літературі [4, с. 263].

Текстуальним вивченням вироків, винесених за результатами розгляду судових справ за ознаками злочинів проти життя та здоров'я особи також встановлено, що нехтують слідчі під час розслідування такою формою використання спеціальних знань як залучення спеціалістів у галузі психології та психіатрії на стадії досудового розслідування. На нашу думку, це суттєвий недолік, що негативно позначається на можливості встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час розслідування злочинів цього виду. Ба більше, досить часто саме нехтування цією формою використання спеціальних знань призводить до того, що під час вирішення запитань, покладених на експерта у рамках проведення комплексних психолого-психіатричних експертиз, актуалізується потреба її реалізації вже за клопотанням експерта, наданим після ознайомлення з постановою про призначення експертизи. А це, своєю чергою, позначається на швидкості проведення експертизи, а отже, і на строках досудового розслідування, які на стадії наступного етапу розслідування є обмеженими, згідно з положеннями кримінального процесуального законодавства.

Отже, досить важливою складовою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування злочинів проти життя та здоров'я особи, а також подальшого процесу доказування і розгляду справи по суті є використання спеціальних знань у галузі судової психіатрії та психології. Таке застосування може здійснюватися у різних формах, однак кваліфікованим слід вважати залучення судових експертів відповідних фахів до проведення судових експертиз, а також до участі в якості спеціалістів у слідчих (розшукових) діях та для надання консультативно-довідкової допомоги. Вагоме значення використання спеціальних психіатричних і психологічних знань під час розслідування цих злочинів не викликає сумніву, що додатково засвідчує потребу розроблення відповідних

науково-методичних рекомендацій та подальшого їх впровадження у правозастосовну діяльність.

Список використаної літератури: 1. Судова медицина та психіатрія: навч. посіб. / [Кікінчук В. В., Лозова С. М., Гусєва В. О. та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Харків, 2019. 184 с.
2. Вуйма А. Г. Використання спеціальних знань під час розслідування вбивств: дис. ... докт. філософії: 081 Право. Харків, 2023. 297 с.
3. Гончаренко В. Г. Лекції з судової психології, читані в Академії адвокатури України. Київ: Академія адвокатури України, 2008. 280 с.
4. Гусєва В. О. Сучасні можливості психологічних експертиз під час розслідування кримінальних правопорушень, вчинених проти працівників правоохоронних органів. *Вісник Луганського держаного університету внутрішніх справ ім. Е. О. Дідоренка*. 2021. № 3 (95). С. 256-267. DOI: <https://doi.org/10.33766/2524-0323.95.256-267>.

ХУТОРЯНЕЦЬ Павло Сергійович,

судовий експерт сектору досліджень зброї відділу

криміналістичних видів досліджень

*Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного
центру МВС України*

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-5438-5504>

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ОБІГУ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ТА БОЄПРИПАСІВ ДО НЕЇ

З моменту отримання незалежності і до теперішнього часу Україна пройшла довгий шлях становлення та розвитку усієї нормативно-правової бази, цей процес продовжується і зараз. Перед країною постають нові виклики, що, у свою чергу, потребує подальшого правового вдосконалення, в тому числі і в частині, що стосується існуючого нормативного регулювання в питанні зброї та боєприпасів до неї.

Конституція України закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів, права та обов'язки громадян. І насамперед, Основний Закон держави (ст.ст. 3, 27, 29, 30) [1] та норми інших галузей права (наприклад, ст. 36 Кримінального кодексу України) [2] відповідним чином забезпечують охорону основоположних прав людини. Відповідно, реалізація цих конституційних положень передбачає й можливість використання зброї.

Сьогодні обіг зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн. В той же час, Україна - єдина держава в Європі, у якій відсутнє законодавче регулювання обігу зброї. Правове регулювання даного питання в нашій країні здійснюється лише Конституцією України, Інструкцією до наказу МВС від 28.08.1998 р. № 622, підзаконними нормативними актами МВС України та інших міністерств і відомств. Тобто, вже більше 30 років як в нашій країні питання обігу зброї не врегульовано на законодавчому рівні, що у свою чергу призводить до невизначеності у цій сфері та є передумовою порушень.

На разі, наукові пошуки нормативно-правового регулювання обігу зброї та боєприпасів до неї носять поверхневий характер, всебічний розгляд даного питання в контексті оновленого законодавства та його проектів лише на початковій стадії.

Ухвалення закону, який би врегулював питання забезпечення громадянами держави права на активний особистий захист свого життя та здоров'я, а також життя та здоров'я навколишніх від злочинних посягань, в стані крайньої необхідності за допомогою вогнепальної зброї, а також приведення існуючого нормативного регулювання в питанні зброї у відповідність до норм Конституції, розширить можливості громадян у частині самозахисту. Водночас, будуть встановлені додаткові обов'язки, які стосуватимуться як власників такої зброї, так і насамперед держави в обличчі уповноважених органів, які здійснюватимуть контроль за обігом зброї та боєприпасів до неї.

За висновками деяких учених, рівень злочинності зменшується в рази, якщо населення має право легально купувати, зберігати, носити та застосовувати короткоствольну зброю з метою самооборони. Чим вищий рівень легального озброєння населення, тим вищий рівень демократії у країні, соціальної відповідальності суспільства в цілому, і навпаки. Повна відсутність зброї у пересічного населення властива лише тоталітарним режимам, що проводять жорсткий терор, до того ж, легалізація вогнепальної зброї економічно дуже вигідна, оскільки приносить значний дохід від продажу зброї та комплектуючих, її технічного обслуговування; ліцензій і курсів з користування; податку на зброю.

Разом з тим, поширена думка, що українське суспільство поки що не готове до легалізації зброї з причини, що культура поводження зі зброєю в Україні ще надто низька. На питання, чи є доцільним запровадження права на вільне володіння нарізною вогнепальною зброєю в Україні, враховуючи специфіку суспільно-політичної ситуації, а також тенденції до наростання катаклізмів і боротьби за ресурси у світі, думки кардинально різняться.

Противники легалізації короткоствольної вогнепальної зброї традиційно вказують на неготовність українського громадянина захищати самого себе. Вважають, що такий крок спричинить хаос на вулицях, постійну стрілянину з трагічними наслідками, зросте кількість самогубств через необережне поводження зі зброєю.

Прихильники легалізації наводять інші аргументи: по-перше, зловмисники і так можуть мати при собі нелегальну зброю, по-друге, правоохоронці не завжди ефективно та вчасно можуть захистити громадянина від злочинця, по-третє, володіння зброєю – радше профілактичний захід з метою попередження злочинних дій, адже в такому разі зловмисник може остерігатися захисних дій жертви нападу.

За даними організації Small Arms Survey (Женева, Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної вогнепальної зброї у світі, в Україні в незареєстрованому обігу перебуває від 3 до 5 млн. одиниць вогнепальної зброї [3]. У 2021 році Міністерство внутрішніх справ підрахувало, що в Україні в обігу було від 2 до 6 млн одиниць нелегальної зброї. Сьогодні ця кількість зросла у рази. Щодня із зони бойових дій нелегальна зброя надходить у тиллові області.

Проекти законів на тему законного продажу та носіння вогнепальної зброї з'являються час від часу, але жодного із зареєстрованих за декілька років у парламенті документів про зброю так і не було ухвалено.

Останніми розробками закону, який би врегулював питання обігу вогнепальної зброї та боєприпасів до неї були основний законопроект «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» за № 4335 та альтернативний «Про цивільну зброю та боєприпаси» за № 4335-1. Попри суттєві та принципові відмінності обидва законопроекти базуються на розробленому свого часу зброярською спільнотою законопроекті «Про зброю» № 1222.

Варто зазначити, що у жодному із законопроектів немає навіть згадки про нелегальну зброю та пропозицій і заходів щодо її легалізації. Так само зі зброєю холодною, яку законопроекти полишили поза увагою.

На початку 2022 року знову розгорнулись дебати про потребу прийняття закону, який би врегулював питання обігу вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, серед них законопроект №5708 (основний) та №5708-1 (альтернативний). Верховна Рада 23 лютого 2022 року ухвалила в першому читанні законопроект «Про право на цивільну вогнепальну зброю» (№5708) зі скороченням строку підготовки до другого читання. Це передбачає, що він мав бути доопрацьований та ухвалений в цілому протягом місяця-двох. Втім, пройшло вже понад 20 місяців, в країні триває повномасштабна війна, а до зазначеного законопроекту депутати так і не повернулися.

Законопроект №5708 передбачає створення єдиного державного реєстру зброї, визначає права та обов'язки громадян, які нею володіють та характеристики зброї, забороненої до цивільного обігу. Одне з основних питань, яке має бути ним вирішене – це обіг короткоствольної вогнепальної зброї (пістолетів). А ще принципове питання – це формат володіння цивільною вогнепальною зброєю. В МВС наполягають на праві володіння зброєю, але без права її носіння.

Згідно зі ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю [1].

Право на життя, недоторканність та особисту безпеку належать до природних прав людини та мають захищатися і гарантуватися державою. Водночас чинне законодавство України гарантує право на самозахист.

Як зазначають ініціатори законопроекту № 5708 в пояснювальній записці до нього, одним зі шляхів вирішення проблеми недостатнього правового регулювання охорони цих природних прав «є ухвалення закону, який врегулюватиме питання забезпечення громадянами держави права на активний особистий захист свого життя та здоров'я, а також життя та здоров'я навколишніх від злочинних посягань, в стані крайньої необхідності за допомогою вогнепальної зброї, а також приведення наявного нормативного регулювання в питанні зброї у відповідність до норм Конституції» [4].

Дійсно, очевидним є зниження загального обсягу злочинності у тих країнах, в яких дозволено вільне володіння населенням вогнепальної зброї. Проте питання, чи буде все так позитивно для України, залишається відкритим.

Поширена думка, що з наданням дозволу носити вогнепальну зброю злочинів стане менше, проте не все так однозначно, було б доцільним запровадити поступове розширення прав на вогнепальну зброю (наприклад, спочатку дозволити придбавати гладкоствольну травматичну зброю з вогнепальним принципом метання снаряду із відповідним віковим цензом та іншими обмеженнями).

Аналіз зарубіжного досвіду легалізації вогнепальної зброї, оцінка його соціально-економічних наслідків у разі запровадження на території України не дають можливості точно встановити, чи існує залежність між дозволом вільного володіння зброєю та рівнем злочинності. Проте з високим рівнем достовірності можна говорити, що узаконення права володіння зброєю дисциплінує суспільство, владу та полегшує систему контролю за її обігом. Однак кожен повинен розуміти відповідальність до належної реалізації передбачених законом прав та виконання своїх обов'язків.

Вважаємо, що країні вкрай необхідне сучасне законодавство щодо обігу зброї, яке відповідає вимогам часу і дозволяє повноцінно забезпечити громадянам право на самозахист, разом з тим уникнути корупційних ризиків та заподіяння шкоди людині чи суспільству.

Список використаної літератури: 1. Конституція України. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. с. 141. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80>. 2. Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року. *Відомості Верховної Ради України*. 2001. № 25-26. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>. 3. Проект закону України «Про цивільну зброю та боєприпаси» від 24.11.2020 № 4335-1. Пояснювальна записка до проекту закону України. 4. Проект закону України «Про право на цивільну вогнепальну зброю» від 25.06.2021 № 5708. Пояснювальна записка до проекту закону України.

ЧАПЛИНСЬКИЙ Костянтин Олександрович,
*доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри криміналістики та домедичної підготовки
Навчально-наукового інституту права та підготовки
фахівців для підрозділів Національної поліції
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9922-3743>*

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАТЬ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ НЕРУХОМОСТІ

Одним із основних завдань кримінального судочинства є повне і швидке розкриття та розслідування кримінальних правопорушень, для вирішення якого слідчий повинен вжити усіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у його вчиненні. Вирішення цих завдань не можливо без застосування слідчими певних знань, вмінь й навичок. Для вирішення вказаних завдань недостатньо наявності лише юридичних знань, оскільки на сьогодні не можливо уявити сучасне досудове розслідування без використання останніх досягнень науково-технічного прогресу та, розроблених на їх основі, науково-технічних засобів. Звідси слідчий за своєю базовою підготовкою повинен володіти спеціальними знаннями у різних галузях права. Розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості (на її первинному й вторинному ринках) вимагає від нього також глибоких знань і в інших галузях науки, техніки, мистецтва й ремесла. Зважаючи на це, особливе значення у тактичному забезпеченні досудового розслідування має використання «спеціальних знань».

Розглядаючи протиправні дії у сфері нерухомості, слід зазначити, що процес набуття права власності на нерухомість супроводжується низкою дій, що включають у себе оформлення ряду документів у різноманітних установах, що мають відношення до оформлення угод щодо нерухомості. Внаслідок чого у змісті таких документів залишається важлива інформація, що може дозволити встановити деталі здійснення правочинів щодо об'єктів нерухомості та виявити дії, які є незаконними. Отримати доступ до таких документів, а також інших предметів та документів, які мають відношення до незаконних дій у сфері нерухомості, можна у різний спосіб. Най-

більш поширеними такими способами одержання доказової інформації є проведення тимчасового доступу до речей і документів та проведення обшуку. До того ж, відіграє велику роль слідчий огляд таких речей та документів, оскільки вже на момент їх вилучення слідчий може уявити обставини вчинення кримінального правопорушення та вжити відповідних заходів [1]. Якісний огляд документів дозволяє встановити в них протиріччя, що виникають при їх недоброякісному складанні або при скоєнні злочинів. Подальше дослідження протиріч у документах дає можливість слідчому з'ясувати причини їх походження, механізм їх утворення, вид (матеріальний або інтелектуальний) підроблення, а також коло осіб, які мали відношення до їх складання, а також відношення певних осіб до однієї й тієї ж господарської операції та містять у собі інформацію про неї).

На сьогодні злочинці широко використовують сучасну оргтехніку, яка, у разі виявлення, повинна підлягати обов'язковому вилученню в установленому законом порядку. При цьому неприпустимі спроби миттєвого отримання інформації з наявної бази даних, адже сучасні засоби захисту передбачають можливість швидкого пошкодження, або повного знищення інформації при несанкціонованому допуску. Якщо такий доступ було здійснено незаконно, докази, отримані у такий спосіб, можуть у подальшому визнаватися недопустимими [2]. Особливості обшуку засобів комп'ютерної техніки полягають у тому, що після прибуття на місце обшуку слідчий, насамперед, має вжити всіх заходів, спрямованих на запобігання можливому пошкодженню і знищенню інформації. Для цього забезпечується контроль за безперебійним електропостачанням електронно-обчислювальних машин та їх мереж, припиняється доступ сторонніх осіб на об'єкт, де проводять обшук [3, с. 132].

В умовах стрімкого розвитку науки і техніки спостерігається активне використання їх досягнень для вчинення низки кримінальних правопорушень, що різко підвищує роль фахівця в проведенні окремих слідчих (розшукових) дій, у тому числі й обшуку. Ця обставина знайшла своє відображення і в чинному КПК, де у ст. 236 Кодексу, з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів.

Під час вилучення комп'ютерної техніки слідчий повинен взяти під контроль приміщення, де встановлена техніка, а також електроцит. Не можна дозволяти нікому, окрім компетентного спе-

ціаліста, доторкатись до техніки і пристроїв електроживлення. Включені пристрої не варто вмикати. Всю підключену до комп'ютера периферію слід сфотографувати або описати в протоколі, щоб було зрозуміло, які були з'єднання. Також варто звернути увагу на місце, де знаходиться комп'ютерна техніка, поруч можуть бути записані паролі, мережеві адреси та інші дані, – нерідко такі записи лежать поруч, приклеєні до монітора, висять на стіні. Якщо принтер щось друкує, дочекайтеся закінчення друку. Усе, що знаходиться у вихідному лотку принтера, описується і вилучається на ряду з іншими носіями комп'ютерної інформації. Після цього комп'ютери треба вимкнути, це повинен зробити спеціаліст [4, с. 65].

Важливою є допомога спеціаліста й при вилученні інформації, що міститься в електронних реєстрах. У юридичній літературі пропонується два способи фіксації інформації, що знаходиться на веб-сторінці: 1) візуальна форма, в ході якої здійснюється лише візуальний огляд зображення на дисплеї пристрою: роздруківка web-сторінки (web-скріншот) та її огляд; фіксація особою контенту, що міститься на веб-сайті, шляхом його збереження на відповідних носіях (CD, DVD, магнітні диски); 2) технологічна форма фіксації: отримання довідок від провайдерів (log-файли); миттєва фіксація web-сторінок за допомогою приватних онлайн-сервісів. За такої фіксації здійснюється фіксація не тільки візуального відображення, а й вихідного коду, URL-адреси веб-сторінки та часу здійснення такої фіксації; використання сервісу Internet Archive. WaybackMachine, який здійснює фіксацію змісту окремих веб-сторінок [5].

Як свідчить практика, існує два основних способи вилучення комп'ютерної інформації: вивчення всієї комп'ютерної інформації безпосередньо під час обшуку з подальшим вилученням тільки тієї інформації, що уявляє інтерес для провадження, або вилучення всіх виявлених засобів комп'ютерної техніки з подальшим вивченням наявної на них інформації. Разом з тим, слід зазначити, що у ч. 2 ст. 168 КПК України йдеться, що вилучення таких інформаційних систем здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі слідчого судді, суду. Якщо електронні носії інформації не вказані в ухвалі, а їх вилучили, законодавець розцінює це як грубе порушення норм кримінального процесуального законодавства.

При вилученні об'єктів слід забезпечити, щоб було вилучено саме те, що має значення для кримінального провадження. Тому в разі, якщо планується вилучення документів, значення яких слідчий самостійно визначити не може, для участі в цій процесуальній

дії слід запрошувати фахівця відповідного профілю (бухгалтера, податківця, фахівця в галузі комп'ютерних технологій, експерта в галузі будівництва) [3, с. 132].

Невикористання спеціальних знань або неправильне їх застосування під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері нерухомості є суттєвим фактором, що знижує якість та ефективність досудового слідства, а інколи веде до тактичних помилок й прорахунків та прийняття необґрунтованих процесуальних рішень.

Список використаної літератури: 1. Коршун О.В. Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», Київ, 2021. 254 с. 2. Коршун О.В. Особливості залучення спеціаліста до проведення слідчих (розшукових) дій при розслідуванні кримінальних правопорушень у сфері нерухомості. *Актуальні проблеми розслідування кримінальних правопорушень у сфері громадської безпеки та громадського порядку* : матеріали наук.-практ. семінару (м. Дніпро, 30 трав. 2017 р.). Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. С. 211–214. 3. Попова І.М. Розслідування шахрайств, пов'язаних із залученням коштів громадян на будівництво житла: дис. на здоб. наук. ступ. к.ю.н. зі спеціальності 12.00.09. Міністерство внутрішніх справ України. Національна академія внутрішніх справ. Київ, 2011. 250 с. 4. Щербюк Х.В., Пядишев В.Г. Особливості вилучення комп'ютерної техніки під час проведення обшуку. *Актуальні задачі та досягнення у галузі кібербезпеки*: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Кропивницький, 23 листоп. 2016 р.). 2016. С. 64–65. 5. Фіксація змісту вебсторінки в мережі Інтернет як елемент здійснення права на захист авторських прав на твори, розміщені в мережі Інтернет: URL: <https://protocol.ua>.

ЧАЩИН Юрій Геннадійович,

*старший судовий експерт Українського науково-дослідного
інституту спеціальної техніки та судових експертиз*

Служби безпеки України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-9315-519X>

ЗВ'ЯЗОК ЗАГАЛЬНОЇ ДОСТОВІРНОСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА КАТЕГОРИЧНОСТІ ВИСНОВКУ ПРО ВАРТІСТЬ

Експерт зобов'язаний особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання; за завідомо неправдивий висновок експерт несе відповідальність [2, ст. 69 та 70].

Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності - суб'єкти господарювання несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору, зокрема за недостовірність чи необ'єктивність оцінки майна, відповідно до умов договору та закону [3, ст. 32].

У Національному стандарті №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав» розкрито поняття неякісної (недостовірної) оцінки - оцінка, проведена з порушенням принципів, методичних підходів, методів, оціночних процедур та (або) на основі необґрунтованих припущень, що доводиться шляхом рецензування, а також зазначається про достовірність інформаційних джерел, недостовірність вихідних даних, достовірність результатів оцінки [4, п. 3, 37, 55].

Поняття об'єктивний у Академічному тлумачному словнику має кілька значень: який існує поза людською свідомістю і незалежно від неї; незалежний від волі, бажань людини; протилежне суб'єктивний; позбавлений упередження і суб'єктивного ставлення; безсторонній, неупереджений.

Достовірний - який не викликає сумніву, цілком вірний, точний.

Недостовірний - який викликає сумнів щодо правдивості, правильності.

Неправдивий також має два значення: який діє всупереч правді, істині, який не любить правди; брехливий; який суперечить справедливості, не відповідає: їй; несправедливий [1].

Різниця між «неправдивий» та «недостовірний» лише в тому, що другий нібито лише викликає сумніви, а перший їх не викликає.

Суть відповідальності експерта за висновок чи оцінювача за звіт – якщо вони не є правдивими.

Сукупна достовірність висновку експерта або звіту оцінювача, і, відповідно, значення про вартість, складається з виконання разом наступних критеріїв:

- достовірна інформація про об'єкт дослідження;
- достовірна інформація про ринок подібного майна та інші ринкові дані;
- переконливий вибір методології визначення вартості;
- коректна реалізація обраної методології;
- переконливе узгодження результатів різних методів (в разі необхідності).

Неотримання хоча б одного з критеріїв може призвести до викривлення вартості.

Визначення вартості майна та майнових прав, зокрема об'єктів нерухомого майна практично завжди пов'язане з діями виконавця дослідження в умовах невизначеності. Невизначеність породжена недостатністю достовірної інформації і може бути пов'язана як безпосередньо з об'єктом дослідження, так і з ринковою інформацією. Кожен аспект невизначеності породжує відповідну невизначеність щодо значення вартості тобто вартість набуває ймовірного характеру.

У разі неповноти інформації (інформаційні джерела, пов'язані з об'єктом оцінки, тенденції на ринку подібного майна, інформацію про угоди щодо подібного майна, які використовуються у разі застосування порівняльного підходу, та інша істотна інформація) або відсутності її взагалі у звіті про оцінку майна зазначається негативний вплив цього факту на результати оцінки [4, п. 52].

За умов об'єктивної невизначеності, висновок може бути наданий в якості діапазону, в якому з достатньою вірогідністю, на думку виконавця звіту про оцінку (експертного дослідження) станом на дату визначення вартості, могло знаходитись значення вартості об'єкта оцінки або експертного дослідження [6]. Разом з цим, звіт про оцінку з висновком про неможливість визначення вартості позбавлений сенсу.

Дослідницька частина висновку має включати експертну оцінку результатів дослідження [2, ст. 102, п. 6].

Негативний вплив недостатності або відсутності інформації на результат визначення вартості полягає в тому, що судовий експерт або не може визначити вартість або має при визначенні вартості оперувати орієнтирами щодо вартості. Наприклад, Інструкцією з

організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України, передбачено, що на підставі оцінки результатів проведеного дослідження може бути сформульовано такий висновок: категоричний або ймовірний, про неможливість вирішити запитання [5, розд. IV, ч. 2, п. 5].

Згідно Академічного тлумачного словника категоричний - це безумовний, рішучий. Категоричне судження - безумовне судження. Категоричним судженням називається таке судження, в якому в безумовній формі відображається факт наявності чи відсутності зв'язку між предметом і ознакою.

Ймовірний (імовірний) – те саме, що можливий. Можливий: який можна здійснити, виконати; допустимий, дозволений; який може відбутися [1].

Таким чином, у категоричному висновку про вартість об'єкта дослідження в безумовній формі встановлюється зв'язок між об'єктом та його вартістю станом на певну дату, вартість визначається у конкретному значенні, часто з раціональним заокругленням. За можливості надається саме категоричний висновок щодо достовірного значення вартості.

Відповідно, форма ймовірного висновку втрачає безумовність – він про ймовірне значення вартості.

Якщо вартість достовірно визначити не можливо, то існують дві позиції:

1) складається висновок відповідного змісту – вартість достовірно визначити неможливо (також є висновком в категоричній формі про неможливість вирішити запитання);

2) у дослідженні та висновку зазначається, що вартість достовірно визначити неможливо і судовий експерт оперував поняттям орієнтиру щодо вартості, який визначався відповідно до наявної у судового експерта інформаційної бази.

Ймовірність висновку полягає принаймні у двох ознаках:

1) вказання типу висновку при зазначенні характеру визначення вартості: ймовірна вартість, орієнтир щодо вартості (з обов'язковим вказанням суті орієнтиру);

2) визначення діапазону ймовірної вартості, або однієї з меж діапазону (нижньої чи верхньої); при цьому межі діапазону мають бути визначені в категоричній формі, чого може бути цілком достатньо для визначення розміру шкоди.

Для варіантів неможливого достовірного однозначного визна-

чення вартості судовий експерт має про це чітко зазначити і скласти ймовірний висновок. Інакше його висновок буде суперечливим, тому що категоричний висновок про вартість в зазначеному випадку об'єктивно надати неможливо.

Наприклад, на певну дату з однаковою ймовірністю вартість могла складати від 1 до 2 млн. грн. і граничні значення в умовах невизначеності визначені достовірно. Тоді категоричний висновок про будь-яке значення з цього діапазону є суб'єктивним, а отже необ'єктивним, що неприпустимо.

Разом з цим, в таких умовах ймовірний висновок буде як об'єктивним так і достовірним.

Список використаної літератури: 1. Академічний тлумачний словник. URL: <http://sum.in.ua>. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17#Text>. 3. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», від 12.07.2001 № 2658-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text>. 4. Національний стандарт №1 «Загальні засади оцінки майна та майнових прав»: Постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1440-2003-%D0%BF#Text>. 5. Інструкція з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби Міністерства внутрішніх справ України: Наказ МВС від 17.07.2017 № 591. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1024-17#Text>. 6. Щодо можливості здійснення оцінки майна на дату, що суттєво відрізняється від дати складання звіту про оцінку майна: Лист Фонду державного майна України від 02.04.2019 №10-58-6526.

ЧИЧА Руслан Павлович,

кандидат юридичних наук, доцент,

доцент кафедри кримінального процесу та організації

досудового слідства факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3267-2840>

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Проблеми практики обчислення строків досудового розслідування неодноразово обговорювалися з моменту прийняття чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України). Відповідні норми кримінального процесуального законодавства, за час існування, зазнали суттєвих змін. Хронологія внесення змін до КПК виглядає наступним чином. В початковій редакції статті 219 КПК України 2012 року, загальний строк розслідування кримінальних проваджень без особи, тобто таких де не було повідомлено про підозру, регулювався строками давності. Хоча звільнення від відповідальності у зв'язку з закінченням строків давності і відповідно закриття кримінального провадження, було можливо лише при наявності обвинуваченого. В той же час закриття кримінальних проваджень без особи у зв'язку з закінченням строків давності врегульовано не було, на відміну від механізму який застосовувався за Кримінально-процесуальним кодексом 1960 року, про що ми в свій час писали [1]. Законом України № 2617-8 від 22.11.2018 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» були внесені зміни до статті 219 КПК України, які встановлювали строки кримінального провадження з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, до дня повідомлення особі про підозру:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Практика застосування цих норм, що запроваджували обмеження строку розслідування, до повідомлення особі про підозру, є неоднозначною та показала свій негативний вплив на стан розслі-

дування кримінальних правопорушень. Недотримання строків, помилки під час їх обрахунку, можуть мати наслідком уникнення кримінальної відповідальності, неможливість виконання завдань поставлених перед кримінальним судочинством. Крім того відсутність простих і зрозумілих правил обчислення строків та можливості кримінального переслідування в межах строків давності, відкриває шлях до процесуальних маніпуляцій із обрахунком строків, створення штучних підстав для закриття кримінальних проваджень, порушення прав потерпілих тощо.

29 вересня 2023 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 10100, покликаний мінімізувати вищезазначені ризики та фактично повернутися до моделі обчислення строків досудового розслідування, яка існувала до прийняття чинного КПК України. Метою цього законопроекту є скасування строків давності за тяжкі та особливо тяжкі корупційні злочини вчинені в період воєнного стану та призупинення перебігу строків давності для тяжких та особливо тяжких злочинів на період воєнного стану, скасування строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроекту: «Одним з фундаментальних питань для забезпечення невідворотності покарання за корупційні кримінальні правопорушення є визначення достатніх строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. Вимоги забезпечити належні строки давності впливають з міжнародних договорів України. Наприклад, у статті 29 Конвенції ООН проти корупції визначено, що: «Кожна Держава-учасниця, у відповідних випадках, встановлює відповідно до свого внутрішнього права тривалий строк давності для порушення провадження щодо будь-яких злочинів, що визначені цією Конвенцією, і встановлює більш тривалий строк давності або можливість призупинення плинку строку давності в тих випадках, коли особа, підозрювана у вчиненні злочину, ухиляється від правосуддя». Подібні вимоги випливають також зі ст. 6 Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях ОЕСРЗ, до якої Україна прагне приєднатись. ОЕСР у своєму огляді відзначали: «Від держав, які мають строки давності для корупційних злочинів, міжнародні конвенції вимагають забезпечити такі строки давності, які є достатньо тривалими для розслідування та обвинувачення щодо таких злочинів. При вирішенні того, чи конкретний строк давності відповідає цьому стандарту, важливо враховувати природу корупційних справ. Багато корупційних злочинів

залишаються прихованими протягом багатьох років, напр., до зміни влади чи втрати посади службовцем. Справи часто є складними та вимагають збору обширних доказів, складного аналізу обліку чи фінансового аналізу. Докази можуть також збиратись за кодромом, що також може бути вкрай затратним за часом» [2].

На думку авторів вказаного законопроекту, окрім інших питань, які покликаний вирішити законопроект, актуальною проблемою є обмеження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру. Тому пропонується виключити ч. 1 ст. 219 КПК: «Строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження» та ч. 2 ст. 219 КПК: «Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину» статті 219 КПК України, а ч. 3 ст. 219 КПК України доповнити новим абзацом такого змісту: «Встановлені цією частиною строки обчислюються з дня (години) повідомлення про підозру до дня (години) закриття кримінального провадження, звернення до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, або до дня (години) ухвалення рішення про закриття кримінального провадження».

На думку авторів законопроекту, існування зазначених строків продовжує практику нехтування правами потерпілих, оскільки закінчення строку розслідування фактично перешкоджає притягненню винних до відповідальності навіть в межах строку давності та за умов наявності достатніх доказів з боку сторони обвинувачення для притягнення особи до відповідальності.

Головним орієнтиром у кримінальних провадженнях де не

встановлено особу для слідства та прокуратури мають бути строки давності притягнення до відповідальності, що відповідає світовій практиці.

Інші пропозиції законопроекту також пов'язані із необхідністю дотримання строків як під час досудового розслідування, так і під час судового розгляду шляхом зміни порядку продовження строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру (від слідчих суддів ці повноваження пропонується повернути прокурорам), унеможливлення зловживання своїми процесуальними правами стороною захисту, які стали очевидними під час розгляду кримінальних справ, та які вже носять масовий характер.

Таким чином, можна зробити висновок про намагання законодавця врахувати практику європейських країн та рекомендації міжнародних інституцій щодо обчислення строків розслідування кримінальних правопорушень і строків давності, усунути недоліки, які проявилися під час практичного використання в чинному кримінальному процесуальному законодавстві, спростити процедуру обчислення строків та зробити її логічно зрозумілою, фактично повернувшись до перевірених десятиліттями механізмів обчислення строків, не тільки в Україні але й в низці країн Європейського Союзу. Чи будуть прийняті зазначені в законопроекті пропозиції, та як вони вплинуть на якість кримінального судочинства, покаже час.

Список використаної літератури: 1. Чича Р.П. Окремі питання здійснення кримінального провадження у зв'язку з закінченням строків давності / Р. П. Чича // Юриспруденція в теорії і на практиці: питання вдосконалення правової грамотності (матеріали всеукр. наук.-практ. конференції - Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2017. с. 108-110. URL: <https://univd.edu.ua/science-issue/scientist/92>. **2.** Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення ефективності здійснення кримінального провадження та притягнення до відповідальності за корупційні злочини» URL: <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/2001944>

ЧУМАЧЕНКО Валерія Юрївна,

студентка 4 курсу юридичного факультету

Національного університету «Чернігівська політехніка»

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7429-2690>;

ТОЛКАЧ Анжеліка Миколаївна,

старший викладач кафедри кримінального права та правосуддя

Національного університету «Чернігівська політехніка»

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6776-1187>

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА ЯК ДЖЕРЕЛО ДОКАЗІВ

У сучасну епоху, коли наука досягла величезних висот, її фундаментальні відкриття використовуються в усіх галузях людської діяльності. Правоохоронні органи надзвичайно активно використовують спеціалізовані знання для виявлення та розслідування злочинів. Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, ці знання можна використовувати різними способами, включаючи залучення фахівців, проведення судових експертиз та врахування висновків експертів. Висновок експерта - це неоціненний інструмент в сфері правової практики та судочинства, який надає можливість ретельно вивчати обставини справи та долати складність доказової бази. Спільно з іншими джерелами доказів, експертні висновки грають важливу роль у встановленні правдивості подій та прийнятті обґрунтованих рішень.

Висновок судового експерта як основа доказів у кримінальному судочинстві завжди цікавив багатьох дослідників та практиків, включаючи В.І. Гончаренка, Н.І. Клименка, В.О. Коновалову, В. Т. Маляренка, М.М. Міхеєнка, В.П. Шибіку, М.В. Салтевського і багатьох інших. У доктрині кримінального процесу сутність висновку експерта визначається доволі неоднозначно. Так, одна група вчених розкриває його сутність за допомогою виокремлення сутнісних елементів - змісту та процесуальної форми. Друга група вчених визначає сутність висновку експерта шляхом наведення притаманних йому ознак. Тому, незважаючи на істотний внесок науковців у розробку проблематики висновку експерта, значна кількість її теоретичних і практичних аспектів на сьогодні розкрита недостатньо повно або не отримала однозначного вирішення. Викладене, зумовлює актуальність комплексного наукового дослідження теоретичних і практичних аспектів проблематики висновку експерта як джерела доказів.

Висновок експерта виступає результатом використання спеціальних знань, якими володіє експерт. Згідно зі ст.101 КПК України: «Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи» [1]. Як стверджує Н. І. Клименко, висновок експерта виникає на основі використання спеціалізованих знань і є висновком, який пояснює суть справи, а не просто надає інформацію, як це роблять інші види особистих свідчень або висловлення. Важливою складовою висновку експерта є логічний висновок, до якого прийшов експерт на підставі результатів свого дослідження [2, с. 160]. Ми погоджуємось із думкою вченої щодо особливості висновку експерта та його значенням для кримінального судочинства.

У відповідності до частини 1 ст. 69 КПК України, експертом у кримінальному провадженні вважається особа, яка не лише володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, але також має право, згідно із Законом України «Про судову експертизу», на проведення експертизи та отримала відповідний наказ на проведення такого дослідження. Це підкреслює необхідність компетентного підходу до дослідження, який може забезпечити лише особа з відповідними знаннями, освітою та належним допуском до проведення таких видів експертиз.

Закон України «Про судову експертизу» встановлює специфічні вимоги до фахівців, які можуть виконувати судові експертизи. Важливо відзначити, що цей закон наділяє правом проводити судові експертизи як фахівців з державних спеціалізованих установ, так і осіб, які відповідають критеріям експерта, незалежно від того, чи вони є співробітниками таких установ [3]. Виключенням є судово-експертна діяльність, яка пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних і судово-психіатричних експертиз.

Сутність висновку експерта у кримінальному процесі підлягає характеристиці за допомогою розкриття його сутнісних елементів і притаманних йому ознак. Визначення сутнісних елементів висновку експерта дозволяє розкрити онтологічні основи поняття цього джерела доказів, а визначення притаманних йому ознак - логічні основи його поняття. До сутнісних елементів висновку експерта належать: 1) зміст - фактичні дані, які містяться у його заключній частині й обґрунтовуються проведеним дослідженням та оцінкою експерта; 2) процесуальна форма - процесуальний акт, який містить вказані фактичні дані. До числа ознак висновку експерта потрібно

віднести: 1) він виступає результатом використання спеціальних знань, якими володіє експерт; 2) він складається у межах компетенції експерта і поставлених перед ним запитань; 3) він повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або які стали йому відомі під час дослідження наданих йому об'єктів [4, с. 152].

На наш погляд, сьогодні в сучасному кримінальному процесі питання переваги висновку експерта над іншими джерелами доказів не стоїть, що відповідає правилам оцінки доказів за внутрішнім переконанням з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв'язку, без привілеїв щодо наперед установленої сили певного доказу (ст. 94 КПК України).

Відповідно до ч. 10 ст. 101 КПК України варто зауважити, що висновок експерта не є обов'язковим для особи або органу, які проводять досудове слідство. Однак будь-яка незгода з висновком експерта має бути належно обґрунтованою в відповідних судових рішеннях та ухвалах.

Це вказує на те, що критеріями оцінки висновку експерта є його належність, допустимість, достовірність та зв'язок з іншими доказами у кримінальному провадженні. Усі ці критерії мають відповідати вимогам кримінального процесуального законодавства, щоб забезпечити можливість використання висновку експерта як доказу в судовому процесі.

Належність висновку експерта являє собою його процесуальну властивість, що, по-перше, відображає зв'язок між відображеними у ньому фактичними даними й обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та/або мають значення для нього, а, по-друге, підлягає встановленню з урахуванням кола запитань, поставлених перед експертом, і проведенням експертизи на основі наданих експерту матеріалів кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження [5, с. 79]. Допустимість висновку експерта являє собою процесуальну властивість, яка відображає його відповідність закріпленим нормами КПК України вимогам щодо отримання висновку експерта належним суб'єктом, з належного джерела та з додержанням визначеного законом порядку його отримання. Умовами допустимості висновку експерта є: 1) його складання належним суб'єктом; 2) його отримання з належного джерела; 3) додержання визначеного законом порядку отримання висновку експерта.

Достовірність висновку експерта являє собою процесуальну характеристику, яка відображає придатність їх змісту встановлю-

вати із високим ступенем ймовірності факти та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. До числа умов оцінки висновку експерта з точки зору його достовірності належать: 1) компетентність експерта та його об'єктивність; 2) достатність і достовірність матеріалів, наданих експерту для проведення дослідження; 3) наукова обґрунтованість обраної ним методики дослідження та її застосовність до фактів кримінального провадження; 4) повнота проведеного експертом дослідження; 5) достовірність змісту висновку експерта [6, с. 57].

Достатність відображає кількісну та якісну характеристику сукупності наявних доказів. Кількісна характеристика свідчить про встановлення або спростування одного й того самого факту або обставини, що підлягають доказуванню, за допомогою декількох доказів. Якісна характеристика вказує на їх якісну визначеність і системність, що забезпечують можливість обґрунтування процесуального рішення, яке підлягає ухваленню.

Отже, при аналізі висновків експерта як засобу фіксації результатів дослідження у процесуальному контексті, компетентні суб'єкти повинні суворо дотримуватися нормативів чинного законодавства, проводити оцінку кваліфікації експерта і приділяти увагу встановленій КПК України структурі висновку експерта, оскільки цей документ виступає як процесуальний запис з чітко визначеною формою. Всі зазначені аспекти використання експертних висновків у кримінальному процесі підкреслюють важливість подальших наукових досліджень у цьому напрямку.

Список використаної літератури: 1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закони України від 13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17> (дата звернення 16.09.2023). 2. Клименко Н.І. Судова експертологія: курс лекцій: навч посібн. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. Київ: Вид. Дім «Ін Юре», 2007. 526 с. 3. Про судову експертизу: Закон України від 25 лютого 1994 року. *Відомості Верховної Ради України*. 1994. №28. 232 с. 4. Давидова Д.В., Волобуєва О.О. Висновок експерта як процесуальне джерело доказів: окремі аспекти теорії та практики. *Південно-український правничий часопис*. 2015. №2. С. 151-154. 5. Воробчак А. Р. Належність як процесуальна властивість висновку експерта у кримінальному провадженні. *Юридична наука нового часу: традиції та вектори розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 07 березня 2019 р.)*. Одеса: Гельветика, 2019. С. 77-80. 6. Бідняк Г. С. Висновок експерта як джерело доказів під час розслідування шахрайства. *Криміналістичний вісник*. 2014. №2 (22). С. 55-59.

ШАЙХАСВА Олена Мустафаївна,

аспірантка

Науково-дослідного інституту вивчення проблем

злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України

ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8829-2695>

АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ ТА ОБ'ЄКТ ОХОРОНИ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Належне функціонування системи правосуддя було б неможливим без відносин, заснованих на довірі та взаємоповазі між різними її учасниками. Одним з головних учасників, який є невід'ємною частиною системи правосуддя є адвокат. Саме адвокати мають особливий статус посередника між громадянами та судом. Зважаючи на таке, коло прав та обов'язків адвоката має свої особливості, включаючи певні обмеження, ексклюзивні права та привілеї. Одним із таких привілеїв є – конфіденційність у роботі адвоката, тобто адвокатська таємниця, яка гарантується не тільки національним законодавством, а й прецедентною практикою Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ). Захист адвокатської таємниці в кращому і найбільш характерному вигляді є важливою частиною нашої системи правосуддя. Вона являє собою своєрідний захисний бар'єр для клієнта, який представляє докази своєму адвокату. Варто зазначити, що хоча Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – ЄКПЛ) не містить окремої норми про права адвокатів, гарантовані нею права і свободи мають загальний характер і розповсюджуються на всіх без винятку. «Однак прецедентна практика Європейського суду з прав людини в тлумаченні нею застосування деяких норм Конвенції (ст.ст. 6, 8, 10, 11) та передбачених ними прав, забезпечує режим посиленого захисту тих прав адвокатів, які в національному законодавстві України умовно іменуються професійними правами адвоката й гарантіями адвокатської діяльності». Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб. Словосполучення «згідно із законом» не лише вимагає

дотримання національного закону, а й стосується якості такого закону[6, с.58].

Адвокатська таємниця виступає важливим об'єктом охорони в кримінальному процесі, оскільки вона становить основу для забезпечення конфіденційності та довіри до правової системи. Це поняття визначається як правовий обов'язок адвоката зберігати конфіденційну інформацію, яка стосується його клієнта. Основні складові цього поняття та інші аспекти, пов'язані із сутністю адвокатської таємниці, включають наступне:

1. Адвокат має зберігати конфіденційну інформацію, яка була надана йому клієнтом під час надання правових послуг. Ця інформація може включати не тільки фактичні дані про справу, але й роздуми, поради та іншу інформацію, яка може бути важливою для справи клієнта. Адвокатська таємниця є фундаментальним правом для захисту інтересів клієнта та забезпечення довіри до адвоката.

2. Обов'язок збереження, який виражається у зобов'язанні адвоката зберігати таємницю клієнта під час та після завершення правового представництва. Цей обов'язок не обмежується тільки періодом надання послуг, і він може існувати незалежного від того, чи завершилася справа або її розгляд ще триває.

3. Адвокатська таємниця наділяє адвоката привілеєм не розголошувати інформацію, що є необхідним для забезпечення відкритості клієнта до їхніх адвокатів і вільного обговорення справи без страху перед розголошенням інформації. При цьому в певних випадках адвокатська таємниця може бути обмежена, наприклад, коли інформація стосується планування кримінального правопорушення або загрози громадській безпеці.

Частина науковців звертає увагу на те, що логіка загальнодержавної безпеки змушує дещо інакше поглянути на адвокатську таємницю та умови її збереження. Вона не повинна і не може бути абсолютною, тобто дотримуватися за будь-яких умов. Повинні обов'язково обумовлюватися випадки і ситуації, в яких адвокат повинен доводити до відома органів, які проводять розслідування та оперативно-розшукову діяльність, інформацію, котра стала йому відомою під час здійснення адвокатської діяльності. На думку науковців, інформацією, яку адвокат міг би і повинен був розголосити, є, насамперед, інформація про вчинення чи підготовку до вчинення таких злочинів, як тероризм та легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Вартою уваги є думка авторки А.Г. Кучерена, яка переконана,

що, розголошуючи інформацію про злочин, адвокат ставить інтереси суспільства або іншої особи вище інтересів свого довірителя, а тому точка зору, яка допускає подібне розголошення, не є безспірною .

Разом із тим має місце думка авторів І.Л. Трунов, Л.К. Трунова, які вважають, що дискусію щодо можливості розголошення адвокатської таємниці необхідно переводити з площини «можливості її розголошення чи ні» в площину «неможливо за яких жодних обставин», а основним питанням дискусії має бути міра відповідальності адвоката у формі кримінального, адміністративного, матеріального і морально-етичного покарання за таке розголошення [4, с.147-149].

Слід звернути увагу на те, що чинне законодавство України передбачає можливість розголошувати відомості, що становлять загрозу для держави. Так, зокрема, ч. 6 ст. 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [1] передбачено, що подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», інформації центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, не є порушенням адвокатської таємниці. Згідно з ч. 5 ст. 8 ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», адвокати, адвокатські бюро та об'єднання можуть не повідомляти спеціально уповноваженому органу про свої підозри у разі, коли відповідна інформація стала їм відома за обставин, що є предметом їх професійної таємниці, а також у випадках, коли вони виконують свої обов'язки щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів [3].

Водночас із таким підходом, на нашу думку, не можна у повній мірі погодитися, оскільки адвокат не повинен вирішувати питання про винуватість або невинуватість особи у вчиненні такого злочину, він не повинен полегшувати життя слідчому чи прокурору у розкритті злочину. Це є їх прямим обов'язком, адже, згідно зі ст. 25 КПК України [2], прокурор, слідчий зобов'язані в межах своєї компе-

тенції розпочати досудове розслідування в кожному випадку безпосереднього виявлення ознак кримінального правопорушення або в разі надходження заяви (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення, а також вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила [5, с.83-88].

Питання адвокатської таємниці в кримінальному процесі стають актуальними в умовах зростаючої складності кримінальних справ та нових технологій. Дослідження цієї теми включає рівновагу між правом на конфіденційність та потребою у розслідуванні кримінальних правопорушень. Адвокатська таємниця відіграє важливу роль у забезпеченні справедливості і правопорядку, є ключовим елементом в професійній практиці адвокатів, визначається обов'язком збереження конфіденційної інформації, яка стосується клієнта та дозволяє вільно звертатися за правовою допомогою, знаючи, що їхня конфіденційність буде збережена, так як це є важливою складовою для забезпечення чесності між адвокатом і клієнтом та захисту прав та інтересів останнього. Однак вона також створює виклики для збалансування інтересів правосуддя та конфіденційності клієнта, що потребує уважного аналізу та дослідження.

Список використаної літератури: 1. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р. № 5076-VI (ред. від 03.08.2023 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/5076-17>. 2. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651- VI (ред від. 06.11.2023) . URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/4651-17>. 3. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 р. №361-IX (ред. 29.10.2023 р.). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/361-20>. 4. Л.В. Крупнова Адвокатська таємниця:сучасні реалії та міжнародний досвід. Право. Людина. Довкілля. №4.2020.с.147-149. 5. М.М. Погорецький, О.С. Старенький Щодо визначення поняття адвокатської таємниці. Юрист України. №3-4.2015.с. 83-88. 6. Скупінський О.В. Практичні аспекти конфіденційної адвокатської діяльності. Соціальне право. №4. 2019. С.58

ШАРОВА-АЙДАЄВА Ольга Олександрівна,

*аспірант відділу організації освітньо-наукової підготовки
Харківського національного університету внутрішніх справ*
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-1026-2330>

ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕТИ ДОКАЗУВАННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ, УЧИНЕНИХ ПРОТИ ПРАВООХОРОНЦІВ

Одним із пріоритетних напрямів, обраного Україною євроінтеграційного курсу, спрямованого на розбудову демократичної, соціальної, правової держави є гарантування права на життя, здоров'я, повагу до честі та гідності, право на освіту, працю тощо. Утвердження та забезпечення цих прав – головний обов'язок держави, одним із основних суб'єктів реалізації якого є правоохоронні органи. Через свою професійну діяльність останні досить часто наражаються на небезпеку, адже виконують свої професійні обов'язки в умовах загрози життю, здоров'ю тощо, а наразі – ще й в умовах ведення активних бойових дій. Значно ускладнюється порядок діяльності правоохоронних органів в умовах воєнного стану, за якого правоохоронці зобов'язані виконувати нові додаткові завдання, нести службу в посиленому режимі, подекуди – на межі можливостей, що також значно підвищує рівень їхньої віктимності. Саме тому держава, покладаючи на них обов'язки щодо реалізації державної політики у сфері правоохорони, забезпечення громадського порядку та безпеки, охорони та захисту порушених прав, свобод і законних інтересів, а також національної безпеки, наділяє їх владними повноваженнями, а також створює комплекс правових заходів, спрямованих на забезпечення особистої безпеки представників цих органів, безпеки їхніх близьких родичів, захисту майна згаданих суб'єктів тощо.

Суттєво знижує результативність професійної діяльності працівників органів правопорядку, на якій з-поміж іншого позначаються також і зміни в політичній, економічній, соціальній сферах життя суспільства злочинність, зокрема кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності, особливим рівнем суспільної небезпеки серед яких відрізняються злочини, учинені проти працівників правоохоронних органів. До цієї групи належать: опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків

(ч. 2 ст. 342 КК України); погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 КК України); умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу (ст. 347 КК України); посягання на життя працівника правоохоронного органу (ст. 348 КК України); захоплення працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349 КК України); самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, пов'язане з використанням форменого одягу чи службового посвідчення працівника правоохоронного органу (ч. 2 ст. 353 КК України).

Кримінальні правопорушення проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності є досить поширеними у загальній кількості облікованих злочинів і кримінальних проступків. Їхня загальна кількість у 2013 р. складала 939, що становило 0,17 % від загальної кількості облікованих злочинів, у 2014 р. – 3106 (0,59 %), у 2015 р. – 2794 (0,49 %), у 2016 р. – 1920 (0,32 %), у 2017 р. – 1578 (0,34 %), у 2018 р. – 1536 (0,31 %), у 2019 р. – 1392 (0,31 %), у 2020 р. – 1438 (0,4 %), у 2021 р. – 1174 (0,38%), у 2022 р. – 796 (0,22%). Основна їх частина представлена саме злочинами, які своєю чергою відрізняються від проступків та інших суміжних складів злочинів не тільки кримінально-правовою та криміналістичною характеристиками, але й складнощами їх розслідування, доказування та судового розгляду, про що неодноразово зазначалося вітчизняними правниками та практичними працівниками у юридичній літературі.

Що стосується процесу доказування злочинів окресленого виду, то тут варто відмітити, що це беззаперечно складна діяльність, адже їм притаманний високий рівень протидії, як на стадії досудового розслідування, так і на стадії судового розгляду. Водночас здійснення процесу розслідування ознаменовано досягненням певної мети.

Визначення мети доказування – одна із досить дискусійних проблем юридичної науки. Упродовж тривалого часу її визначали як встановлення (знаходження) об'єктивної істини. Наразі цей підхід зазнає вагомій критики. Здебільшого вчені наголошують на тому, що метою чи функцією суду не може бути встановлення істини у справі. Виходячи з того, що наразі кримінальним процесуальним законодавством гарантовано засаду (принцип) змагальності сторін, судді мають оцінити зібрані докази та прийняти на підставі цього законні рішення.

Протиричати теорії про об'єктивну істину такі положення кримінального процесуального законодавства як: інститут угод, право

обвинуваченого не свідчити проти себе або близьких родичів і членів сім'ї (ст. 18 КПК України), право на мовчання (ст. 474 КПК України) та ін. У контексті визначення правових положень, що унеможливають визначення мети доказування як встановлення об'єктивної істини, варто навести положення міжнародно-правових актів, що ратифіковані Верховною Радою України. Перш за все варто відмітити, що Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод не передбачено такого поняття як «істина», водночас у ст. 6 використано поняття «справедливий розгляд». У рішеннях Європейського суду з прав людини розпочинаючи з 2010 р. вживаються такі термінологічні конструкції як «справедливість судового розгляду», «справедливість провадження», «процесуальна справедливість», хоча в рішеннях ухвалених до 2008 р. використовувалося формулювання «встановлення істини».

Як слушно зазначає Є. Компанець «Погляди на мету доказування та пошук істини змінилися на користь ефективного здійснення кримінальної юстиції, обґрунтованого рішення та покарання ... У змагальній системі процесуальна справедливість є більш важливішою і набула першочергового значення» [1, с. 69]. Водночас не вбачаємо доцільним зводити мету доказування до доведення чи спростування кваліфікації кримінального правопорушення [2, с. 325], на нашу думку, вона є більш складною.

При визначенні мети доказування варто враховувати ще й стандарт доказування «поза розумним сумнівом», який є основоположним для змішаної моделі кримінального процесу та який гарантує, що жодна особа не буде засуджена за вчинення кримінального правопорушення, поки суб'єкт прийняття рішення – суд, не буде впевнений у вині особи. Виходячи з цього, сучасні процесуалісти визначають мету доказування як отримання ймовірного (вірогідного) знання про вчинене кримінальне правопорушення. Таким чином стандарт «поза розумним сумнівом» заперечує можливість встановлення істини у кримінальному провадженні, замінюючи її високою ймовірністю (вірогідністю) висновку, який ґрунтується на досліджених доказах.

Задля об'єктивного визначення предмету та мети доказування у кримінальних провадженнях про злочини, потерпілими від яких є працівники правоохоронних органів, слід виходити з того, що ці злочини завжди є актом вольової поведінки особи, яка його вчиняє, у формі дії, що посягає на охоронювані кримінальним законом правовідносини. Така дія завжди охарактеризована наявністю таких обов'язкових чинників як місце, час і спосіб її здійснення. Під час

розслідування зібрані докази використовуються для побудови, перевірки слідчих версій, оцінки доказів у сукупності та співставлення їх з іншими доказами або фактичними даними, установленими під час розслідування. Саме завдяки органічному об'єднанню цих процесів, як слушно наголошує Є. Коць, висновки (рішення) у кримінальному провадженні становлять синтез чуттєво-практичної та розумової діяльності суб'єктів доказування [3, с. 179]. За результатами такої діяльності встановлені під час розслідування докази, яким надана оцінка, покладаються в обґрунтування прийнятих процесуальних рішень на стадії досудового розслідування, а на стадії судового розгляду – в обґрунтування вироку суду.

Ураховуючи викладене вище, ми вважаємо, що метою доказування у кримінальному провадженні є прийняття обґрунтованого та законного процесуального рішення та забезпечення справедливого судового розгляду, здійснюваних на підставі перевірки й оцінки зібраних доказів та виходячи з установлених фактичних обставин учиненого кримінального правопорушення.

Список використаної літератури: 1. Компанець Є. Мета доказування у кримінальному провадженні про порушення прав інтелектуальної власності: істина чи процесуальна справедливість? *Krakowskie Studia Małopolskie*. 2021. Т. 4. С. 54-77. DOI: <https://doi.org/10.15804/ksm20210404>. 2. Андрєєва В. Є. Поняття та сутність кримінального процесуального доказування у кримінальних провадженнях по злочинах проти основ національної безпеки. *Київський часопис права*. 2023. №1. С. 321-326. DOI: <https://doi.org/10.32782/klj/2023.1.49>. 3. Коць Є. П. Доказування під час досудового розслідування кримінальних проваджень про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: дис. ... докт. філософії: 081 Право. Львів, 2022. 222 с.

ШЕВЕЛЕВ Костянтин Євгенович,

кандидат юридичних наук,

старший викладач кафедри кримінального права

і кримінології факультету № 1

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-3501-5021>;

ШКУРАТ Іван Олексійович,

курсант навчальної групи Ф1-402

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6175-9617>

КОРУПЦІЙНА ЗЛОЧИННІСТЬ СЕРЕД СУДДІВ В УМОВАХ ВІЙНИ – ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ

Історичне коріння такого соціального явища як корупція бере свій початок ще у Стародавньому світі, так як людина – це створіння яке в будь-яку епоху та сторичний проміжок часу готова піти на будь-який вчинок заради свого соціального та матеріального становища. Починаючи з 2014 року, після Революції гідності та позачергових виборів Президента України в Україні розпочалася Судова реформ, покликана на покращення судової системи України через сукупність законодавчих та кадрових змін. Питання щодо покращення та забезпечення справедливого, саме головне чесного судового розгляду як в світі так і в Україні поставало завжди, так як таке явище як корупція, а саме зловживання своїм службовим становищем за для неправомірної вигоди як для себе так і для членів своєї родини, дуже часто виникало, що призводило і призводить до як недовіри до самої судової гілки влади, як до єдиного органу який наділений правом здійснювати правосуддя в державі та і до самої держави України. Багато громадян України незважаючи на засудження корупційного прояву в будь-якій сфері життя людина на-самперед в державних гілках влади – все одно корупція нерідко ставала загальноприйнятою нормою якою користувалися і продовжують користуватися громадяни для швидкого та сто відсотків успішного прийнятті рішень та дій на свою користь.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про запобігання корупції» корупція – використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди

чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей [1].

А відтак корупція у судовій владі – це вияв неналежної поведінки у судових установах, наприклад, у судах, офісах судової адміністрації і в органах врядування судової системи, а також неналежна поведінка зовнішніх політичних діячів, приватних осіб чи представників громадянського суспільства, які намагаються неналежно чи незаконно вплинути на прийняття суддівських рішень. Коли судова влада погано працює через внутрішні слабкі місця чи зовнішній тиск, громадянам не забезпечується здійснення „правосуддя” і верховенство права опиняється під загрозою, а це може вести до нестабільності чи навіть серйозного конфлікту у суспільстві [2].

Неналежна поведінка судових посадовців включає корупційні злочини, які Конвенція ООН проти корупції радить державам вважати кримінальними злочинами, зокрема, хабарництво (і намагання дати хабаря, і отримання хабарів), присвоєння чужого майна, незаконне заволодіння чи інше нецільове використання майна державним службовцем, торгівля впливом, зловживання посадовими обов'язками з боку державних службовців, незаконне збагачення (що передбачає суттєве збільшення активів державного службовця, появу яких він чи вона не може обґрунтовано на основі своїх законних доходів), хабарництво і розтрата з боку державних службовців у приватному секторі у ході економічної, фінансової чи комерційної діяльності, відмивання грошей, а також приховування чи перешкоджання правосуддю по відношенню до цих злочинів [3].

Відповідно до вітчизняного законодавства України, а саме до статті 106 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», передбачений опис підстав дисциплінарної відповідальності суддів за неналежну суддівську поведінку, а також і відповідно покарання за вчинення відповідних дій передбачені статтями Кримінального кодексу України, перелік яких наведено у «примітці» до статті 45 Кримінального кодексу України.

Також зважаючи на останні корупційні скандали які пов'язані із діяльністю Верховного суду, від імені Українського народу Верховна Рада України постановила Заяву «Про необхідність жорст-

кого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя»:

враховуючи, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову,

наголошуючи, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, а Верховний Суд є найвищим судом у системі судоустрою України,

наголошуючи, що суд ухвалює рішення іменем України, визнаючи, що суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права,

беручи до уваги, що добросовісність є однією з рис, якими повинна володіти особа, яка претендує на зайняття посади судді,

враховуючи, що зміцнення довіри суспільства до судової влади та інститутів правосуддя є одним із завдань «Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на 2021-2023 роки», затвердженої Указом Президента України від 11 червня 2021 року № 231/2021, а низький рівень такої довіри визначено однією з основних проблем,

визнаючи, що Українська держава йде на безпрецедентні кроки, реалізуючи судову реформу за підтримки міжнародних партнерів з метою підвищення рівня довіри суспільства до судової влади та інститутів правосуддя,

наголошуючи, що довіра до судової гілки влади є однією з основних засад функціонування держави, а прояви корупції в органах судової влади становлять загрозу національним інтересам України, рішуче засуджує ганебний вчинок, що стався та будь-які прояви корупції в органах державної влади [4].

Виходячи із вище вказаного корупція в судовій системі України постала є гострим питанням, яке потребує кардинального, нагального вирішення задля підвищення як довіри громадян України до судової системи, а саме самого «правосуддя» так і міжнародної спільноти беручи до уваги, що держава Україна відповідно до виявленого бажання народу України на покращення та підтримання європейських цінностей в країні прямує до членства і Європейський Союз. Так як все більше постає питання щодо об'єктивності, безстороннього, неупередженого, незалежного, справедливого та кваліфікованого здійснення правосуддя суддями від імені України. А так, на нашу думку, існує потреба у більш жорсткому законодавстві про кримінальну відповідальність за корупційні прояви в судовій системі України.

Крім того, сприяло б, на нашу думку, зниженню корупційних

ризиків в судовій системі:

- 1) повноцінний запуск суду присяжних;
- 2) впровадження технології електронного суду, використання штучного інтелекту для вирішення справ всіх категорій по суті;
- 3) відновлення електронного декларування, затвердження НАЗК за погодженням з Вищою радою правосуддя порядку проведення повної перевірки декларацій суддів;
- 4) стимулювання громадян до активності з викриття недобросовісності, корумпованості суддів, в тому числі й з використанням механізмів економічної привабливості.

Список використаної літератури: **1.** Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 р. № 1700-VII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#Text>. **2.** Дженнетт В. Корупційні ризики останніх реформ у судовій системі України / USAID. Програма реформування сектору юстиції «Нове правосуддя» («Нове правосуддя»). URL: https://newjustice.org.ua/wp-content/uploads/2018/02/NJ_Judicial_Corruption_Risks_Report_2017_UKR-1.pdf. **3.** Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції : Резолюція ГА ООН від 31.10.2003 р. № 58/4. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/corruptio n.shtml. **4.** Про Заяву Верховної Ради України «Про необхідність жорсткого і безкомпромісного подолання проявів корупції в системі правосуддя» : Постанова Верховна Рада України від 29.05.2023 р. № 1319-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3119-20#Text>.

ШУМІЛО Олексій Михайлович,

кандидат юридичних наук, професор,

професор кафедри юридичних дисциплін Сумської філії

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0506-4631>;

ГАЙДАР Марина Вікторівна,

магістрантка 2 курсу Сумської філії

Харківського національного університету внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7081-9512>

МІСЦЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРОКУРАТУРИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ПРОКУРАТУРИ

Зважаючи на повномасштабне вторгнення російської федерації та вчинення великої кількості тяжких злочинів, розслідування яких належить до юрисдикції Міжнародного кримінального суду, не менш актуальним у правовому просторі є питання захисту навколишнього природного середовища, оскільки застосування різноманітних заборонених і вибухових речовин, боєприпасів, артилерії, ракетної зброї завдає шкоди рослинному й тваринному світу, землям, водним об'єктам, надрам, лісам, атмосферному повітрю і впливає на родючість ґрунтів. Саме тому існує потреба у спеціалізованих правоохоронних органах, призначення одного з них ми розглянемо в цьому дослідженні.

До проведеної у 2014 році реформи у структурі вітчизняної прокуратури існували кілька десятків природоохоронних прокуратур, завданням яких було дотримання законодавства про збереження, використання, охорону та відтворення природних ресурсів, а також окремий орган – Дніпровська екологічна прокуратура (на правах обласної), до складу якої входило декілька екологічних прокуратур, які були розташовані у містах за течією р. Дніпро. Основним завданням зазначеної прокуратури було забезпечення нагляду за дотриманням природоохоронного законодавства у водоохоронних зонах, прибережних захисних смугах, басейні річки Дніпро та її водосховищ, Дніпровсько-Бузького лиману. Наказом Генерального прокурора України № 3/2/1гн було розмежовано повноваження прокурорів природоохоронних та екологічних прокуратур [1]. Із прийняттям нового Закону України «Про прокуратуру» [2] було ліквідовано кілька спеціалізованих прокуратур, серед яких опинилась і природоохоронна, однак таке рішення більшістю науковців

було визнано нерозумним, з огляду на подібність функцій деяких органів влади та фактичну відсутність такого правоохоронного органу, який би спеціалізувався на конкретно визначених напрямках роботи.

У попередніх редакціях Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (до 26.10.2014 р.) ст. 37 регламентувала прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, згідно з якою нагляд за додержанням законодавства про охорону навколишнього середовища здійснював Генеральний прокурор України та підпорядковані йому органи прокуратури. Здійснюючи нагляд, органи прокуратури застосовували надані їм законодавством України права, включаючи звернення до судів з позовами про відшкодування шкоди, заподіяної в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, та про припинення екологічно небезпечної діяльності. Ч. 3 ст. 37 передбачала, що в разі необхідності у складі органів Прокуратури України могли створюватися спеціалізовані екологічні підрозділи [3, с. 293–294].

У 2021 році була створена Спеціалізована екологічна прокуратура, а в структурі обласних прокуратур було утворено спеціалізовані екологічні прокуратури на правах відділів (управління). Відповідно до п. 5.9 Положення, прокурори відділів окрім загальних отримали інші повноваження. Приміром, прокурори першого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища здійснюють: процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, нагляд за додержанням законів при проведенні слідчих, негласних слідчих (розшукових) дій у відповідних кримінальних провадженнях та підтримують у них публічне обвинувачення, вирішують відповідно до закону інші питання під час кримінального провадження; здійснюють у межах компетенції нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, у частині запобігання, виявлення і припинення кримінальних правопорушень, зазначених у пункті 3.1 Положення, розшуку осіб, які їх вчинили та переходять від органів досудового розслідування, суду; пред'являють цивільні позови у кримінальних провадженнях у встановлених законом випадках. Прокурори другого відділу організації нагляду за додержанням законів у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища: готують доручення з питань організації процесуального

керівництва досудовим розслідуванням, підтримання обвинувачення; беруть участь у судових засіданнях з перегляду Верховним Судом рішень, ухвалених у кримінальних провадженнях у сфері охорони навколишнього природного середовища, процесуальне керівництво в яких здійснювалося обласними та окружними прокуратурами тощо [4].

Ми погоджуємося з тезою В. І. Чечерського, що «екологічна злочинність є однією з найбільш небезпечних і розповсюджених видів злочинності загалом у світі» [5]. Це свідчить про актуальність, зокрема для України, існування інституцій, які покликані: гарантувати основоположне право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди; стати засобом державного забезпечення та контролю вимог охорони та збереження довкілля; організувати нагляд за додержанням законів органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність; оперативно встановлювати інформаційні зв'язки з посадовими особами у сфері охорони навколишнього природного середовища; протидіяти корупції; виконувати превентивну діяльність із попередження вчинення екологічних злочинів і порушення вимог нормативно-правових актів про охорону навколишнього природного середовища.

Вивчаючи Єдиний звіт про кримінальні правопорушення в державі за січень – березень 2023 року, що розміщений на сайті Офісу Генерального прокурора [6], можна відстежити наступну статистику по екологічним правопорушенням. Так, кримінальних правопорушень проти довкілля було обліковано 1475 справ у звітному періоді. За цією категорією зареєстровано 310 кримінальних правопорушень, у яких особам вручено повідомлення про підозру. Але не всі описи кримінальних правопорушень містяться в цьому розділі звітності. Так, окремо реєструються кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, куди згідно з КК України [7], розд. XX, віднесено ст. 441 «Екоцид». Аналізуючи звітність за минулий рік (грудень – січень 2022 року), слід звернути увагу на те, що за зазначеним кримінальних правопорушенням минулого року було обліковано 15 правопорушень. Два було припинено у зв'язку з тим, що місцеперебування підозрюваного невідомо, а по 13 кримінальних правопорушеннях на кінець звітного періоду рішення не прийнято (про завершення або зупинення) [6].

За даними Офісу Генерального прокурора Спеціалізована еко-

логічна прокуратура скерувала до суду перший за часи історії незалежної України обвинувальний акт за фактом вчинення екоциду. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ за оперативного супроводу ГУ ДЗНД СБУ [8].

Протиправні дії інкримінуються двом відповідальним особам підприємства на Хмельниччині, яке займається виготовленням картонно-паперової продукції. До правоохоронних органів надходили численні скарги громадськості щодо масової загибелі рослинного і тваринного світу у річці, яка є притокою р. Случ. та розташовується у межах Хмельницької та Житомирської областей. У процесі виробництва вони систематично умисно здійснювали скиди забруднених зворотних вод у річку, у тому числі з перевищенням змісту ГДК забруднюючих токсичних речовин. Унаслідок цих дій на ділянці близько 4 км від місця скиду зворотних вод повне знищення живих організмів донної фауни. На момент проведення інженерно-екологічної експертизи стан вод у річці визначено як «дуже брудні». Через забруднення води хімічними речовинами зникла річкова флора і фауна, а також зруйновано гідроекосистему.

Як бачимо, поновлення спеціалізованих екологічних прокуратур перманентно демонструє виправданість і результативність свого функціонування за досить короткий проміжок часу, і навіть у період воєнного стану реалізується низка заходів, спрямованих на протидію корупції, викриття злочинних груп, що посягають на об'єкти довкілля, здійснення процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо екоциду [9] та інших кримінальних правопорушень, які вчиняються військовими країни-агресора, збереження заповідних територій, виконання певних заходів у сфері охорони надр, а також захист державних інтересів поза кримінально-правовою площиною.

Список використаної літератури: 1. Про внесення змін і доповнень до наказів Генерального прокурора України : Наказ Генеральної прокуратури України від 04.10.2011 р. № 3/2/1гн. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>. 2. Про прокуратуру : Закон України від 14.10.2014 р. № 1697-VII. *Відомості Верховної Ради України*, 2015, № 2-3 (16.01.2015), ст. 12. 3. Науково-практичний коментар Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», прийнятого 25.06.91. № 1264-XII зі змінами і доповненнями, станом на 09.02.06 / за заг. ред. О. М. Шуміла. Харків : Фактор, 2006. 592 с. 4. Про затвердження Положення про Спеціалізо-

вану екологічну прокуратуру (на правах Департаменту) Офісу Генерального прокурора : Наказ Офісу Генерального прокурора від 02.08.2021 р. № 247. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index>. **5.** Чечерський В. І. Ефективність впровадження спеціалізації прокурорів на прикладі Спеціалізованих екологічних прокуратур. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право.* 2023. Т. 3. № 75. С. 123–128. URL: <http://visnyk-pravo.uzhnu.edu.ua/index>. **6.** Про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. *Офіційний сайт Офісу Генерального прокурора.* URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/pro-zareyestrovani-kriminalni-pravoporushennya-ta-rezultati-yih-dosudovogo-rozsliduvannya-2>. **7.** Кримінальний кодекс України : Закон України від 05.04.2001 р. № 2341-III. *Відомості Верховної Ради України*, 2001, № 25–26 (29.06.2001), ст. 131. **8.** Уперше в Україні судитимуть за екоцид – двох службовців підприємства обвинувачують в отруєнні водних ресурсів промисловими скидами. URL: <https://www.gp.gov.ua/ua/posts/uperse-v-ukrayini-suditimut-za-ekocid-dvoх-sluzbovciv-pidprijemstva-obvinuvacuyut-v-otrujenni-vodnix-resursiv-promislovimi-skidami>. **9.** Шуміло О. М. Перспективи встановлення юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо екоциду. *Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.* 2021. № 5. С. 106–112. URL: <https://dspace.univd.edu.ua>.

ЮХНО Олександр Олександрович,

доктор юридичних наук, професор,

професор кафедри криміналістики, судової експертології

та домедичної підготовки факультету № 1

Харківського національний університет внутрішніх справ

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7973-4581>

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОНЯТІЙНОГО АПАРАТУ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ ОСОБИ У ДОСУДОВОМУ РОЗСЛІДУВАННІ

Не зважаючи на дію КПК України 2012 року вже понад десяти років, його новела щодо повідомлення про підозру винній особі у вчиненні конкретного кримінального правопорушення у досудовому розслідуванні, залишається актуальною, дискусійною і тому підлягає подальшому дослідженню, оскільки правозастосовна діяльність органів досудового розслідування вимагає певних уточнень та усунення наявних прогалин і неузгодженостей, зокрема й щодо понятійного апарату у чинному законодавстві й з вказаних питань.

Наукові дослідження питань повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні здійснювали такі вчені, як : О. Баулін, О.В. Геселев, В. Гринюк, В.Г. Дрозд, О.В. Капліна, О.В. Лапкін, А.А. Павлишин, Х.Р. Слюсарчук, Г.К. Тетерятник, В.М. Трофименко, Л.Д. Удалова, Т.Г. Фоміна, М.С. Цуцкірідзе, О.Г. Шило, С.І. Щериця та інші дослідники. У той же час, введення у матеріальне і кримінально процесуальне національне законодавство поняття кримінальний проступок і посади дізнавача з правом повідомлення про підозру, а також посади керівника органу дізнання і зміни у структурі окремих правоохоронних органів, встановило ряд неузгодженостей в їх унормуванні та вимагає свого подальшого наукового дослідження наявних проблемних питань в теорії кримінального процесу, законодавчому забезпеченні та при правозастосуванні. Проблемним питанням та напрямом щодо подальших наукових досліджень також залишається й питання удосконалення прокурорського та судового контролю з боку слічого судді при обранні низки запобіжних заходів після повідомлення особі про підозру та інших заходів забезпечення кримінального провадження.

З'ясовано, що у чинному КПК України не має тлумачення та сутності поняття «підозра» або «повідомлення про підозру», тому

продовжується наукова дискусія з цього напрямку. У зв'язку з вказаним, викликає дискусійне питання формулювання у томі 19 новітньої Великої української юридичної енциклопедії (2020 року) поняття підозри, яка в ній визначається як: «*обгрунтоване припущення слідчого та/або прокурора про вчинення особою кримінального правопорушення, яке формалізовано в процесуальному документі - повідомленні про підозру, що підлягає подальшій перевірці шляхом розслідування з метою спростування або підтвердження*» [1, с. 617]. Вказана позиція і визначення, на нашу думку, є не зовсім сприймаємою чи коректною оскільки, на нашу думку, у правозастосовній діяльності (відповідно до вимог чинного КПК України, Головного слідчого управління Національної поліції України та при одностайній позиції прокурорів різних рівнів, як процесуальних керівників досудового розслідування) за понад 10 років дії чинного КПК України, напрацьовано правозастосовну практику, згідно якої повідомлення про підозру особі здійснюється лише при встановленні наявності усіх зібраних і можливих доказів та підстав у кримінальному провадженні, що є кінцевим результатом досудового розслідування конкретного кримінального правопорушення, який передує закінченню досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З цього дискусійного питання В.Г. Уваров зазначив, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ) підозра є частиною тлумачення поняття «кримінального обвинувачення» і здебільшого має матеріальний характер. При цьому він посилається на рішення ЄСПЛ у справі «Екле проти Німеччини» від 15. 07. 1982 року в якому констатовано, що кримінальне обвинувачення може бути визнано як офіційне повідомлення особі компетентним органом про підозру у вчиненні кримінального правопорушення [2, с. 23]. При дослідженні проблем, пов'язаних з повідомленням про підозру особам, які обіймають особливо відповідальне становище, більш поширено дала визначення цьому інституту видатна професорка О.В. Капліна, зокрема вона визначила: «що це процесуальна дія, яка складається із певних етапів, кожен з яких має своє призначення, та без яких неможливо досягти мети повідомлення» [3, с. 74-81], однак воно, на нашу думку, є дещо вузьким.

У зв'язку з дискусією та неповнотою раніше визначених понять, автором розроблено і запропоновано поняття повідомлення про підозру особі, під яким слід розуміти – *як процесуальну дію, що ґрунтується на об'єктивних підставах закону про кримінальну відповідальність і кримінального процесуального законодавства, що*

складається із передбачених КПК України відповідних етапів досудового розслідування та наявності слідчих ситуацій після встановлення, процесуального фіксування і оцінки достатніх доказів в повному і можливому обсязі, яке складається та вручається в письмовій формі особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, з роз'ясненням її прав, і що може доповнюватись новою підозрою або змінюватись відповідно до раніше повідомленої підозри. За результатами встановлення усіх обставин і доказів по вчиненому кримінальному правопорушенню слідчому, дізнавачу, прокурору доцільно дотримуватись однієї із важливих доктринальних умов при складанні і здійсненні повідомлення про «обгрунтовану підозру», оскільки це ключове слово в законі прямо не закріплено, але мається на увазі по своїй суті. На підставі вказаного слід наголосити, що із цього термінологічного апарату також триває дискусія. Узагальнюючи визначення поняття «обгрунтована підозра» у вчиненні особою кримінального провадження, слід звернутись до рішення ЄСПЛ від 21.05.2011 року «Нечипорук, Йонкель проти України» в якому визначено, що цей термін означає наявність фактів або відомостей, які здатні переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа могла вчинити це правопорушення. Від сукупності обставин провадження залежить, що саме можна вважати обгрунтованою підозрою. При цьому така підозра не може ґрунтуватись лише на тому, що особа вчинила в минулому правопорушення, навіть аналогічне [4]. Крім цього, слід врахувати й інше рішення ЄСПЛ «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року [5], в якому зазначається, що факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, що є необхідними для обґрунтування обвинувального вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії кримінального переслідування. Однак, наявність «обгрунтованої підозри» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача в тому, що відповідна особа могла таки вчинити злочин, однак те, що можна вважати «обгрунтованим», залежить від усіх обставин. Таким чином, на доречну думку Л.І. Аркуши, Ю.П. Аленіна, В.К. Волошина та ін., яку ми підтримуємо, підозра буде вважатись обґрунтованою лише у випадку, коли буде ґрунтуватись на відомостях, що об'єктивно пов'язують підозрюваного із вчиненням кримінальним правопорушенням. Це означає, що у дізнавача, слідчого, прокурора мають бути докази, які вказують на причетність особи до вчинення кримінального правопорушення (показання свідків, потерпілих, речові докази, протоколи слідчих

дій тощо) [6, с. 62-63].

Внесені у 2012 році новели до чинного КПК України з питань повідомлення особі про підозру суттєво змінили процесуальний механізм підготовки і проведення такої слідчої дії відповідними посадовими особами, яким надані такі повноваження, перелік органів і посад яких з того часу значно збільшився. Вказані новели, на думку законодавця, повинні забезпечити при цьому певні конституційні гарантії щодо забезпечення і реалізації професійної правничої допомоги відповідно до норм ст. 59 Конституції України [7], зокрема підозрюваному, обвинуваченому, іншим учасникам кримінального провадження та громадянам. З цих питань Л.М. Лобойко доречно зазначав про важливість забезпечення гарантій прав і законних інтересів учасників кримінального провадження та наголошував, що такі «гарантії прав особи разом із гарантіями ефективності діяльності органів, що здійснюють досудове розслідування та суду, утворюють засоби ефективного функціонування кримінального процесу в цілому» [8, с. 38-39], що ми підтримуємо.

Список використаної літератури: 1. Велика українська юридична енциклопедія у 20 томах. Том 19 Кримінальний процес, судострій, прокуратура та адвокатура. Редколегія В.Т. Нор (голова) та ін. Національна академія правових наук України; Інститут держави і права ім В.М. Корецького НАН України; Національний юридичний університет ім. Я. Мудрого. Харків. Право. 2020. 960 с.: іл. 2. Уваров В.Г. Реалізація рішень Європейського Суду з прав людини та норм міжнародно-правових актів у кримінальному процесі України : автореф. дис. д-ра юрид. наук 12.00.09. Харківський національний університет внутрішніх справ. Харків. 2014. С. 23. 3. Капліна О. Повідомлення про підозру : протистояння правових позицій сторін обвинувачення та захисту. Юридичний журнал *Право України* (україномовна версія). 2017. № 12. С. 74-81. 4. Справа «Нечипорук, Йонкало проти України» : рішення Європейського суду з прав людини від 21.04.2011р. <http://www.echr.europa.org/doc/2461476/246147>. Нт 5. Рішення у справі від 28 жовтня 1994 року «Мюррей проти Сполученого Королівства» (Murray v. the United Kingdom), п.55, Series A, N 300-A URL:https://hra.court.gov.ua/sud2090/inf_court/generalization/uzag17-k3 6. Аркуша Л.І., Ю.П. Аленін, В.К. Волошин та ін. Доказування у сучасному кримінальному провадженні: навчально-методичний посібник. Національний університет «Одеська юридична академія». Одеса. Фенікс. С. 62-63. 7. Конституція України : чинне законо-

давство станом на 01 вересня 2022 р. : Офіційний текст. Київ. Правова Єдність. 2022. 64 с. **8**. Лобойко Л.М. Методи кримінального-процесуального права : монографія. Дніпропетровськ. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. 2006. С. 38-39.

ЯРЕМЧУК Вікторія Олегівна,

кандидат юридичних наук, доцент,

асистент кафедри криміналістики

Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8015-9166>

ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ЗНАТЬ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН В УКРАЇНІ

Нині Україна перебуває у стані війни, система правопорядку розслідує воєнні кримінальні правопорушення вчинені РФ після повномасштабного вторгнення 24 лютого. На сьогодні в Україні масштаби, тяжкість і характер злочинності змінився, у зв'язку з чим побудовано систему національного переслідування за міжнародні кримінальні правопорушення, зокрема воєнні [1]. Для виконання завдань у «польових умовах» у місцях, які звільнені від окупації, потрібні техніко-криміналістичні засоби, що призначені для відеозйомки, фотозйомки під час слідчих (розшукових) дій, забезпечення аерозйомки за допомогою БПЛА [2]. Використовуючи лазерні сканери, встановлені на БПЛА, можливо ефективно фіксувати місце події, щоб створити повне уявлення у тривимірному просторі (3D), яким можна скористатися у будь-який час розслідування. Представлення тривимірного зображення в залі суду під час судового процесу дозволить показати наочно картину місця події [3]. За допомогою ескадрильї дронів пілоти до найменших деталей знімають зруйновані ракетами будівлі та інші місця воєнних злочинів росії в Україні. На тепер проведено 3 тисячі обстежень. Фіксували, зокрема зруйновані Ізюм та Велику Рогань. Усі відзняті з повітря матеріали слідчі використовують у кримінальних провадженнях [4].

Європейські країни надають суттєву військову допомогу. Так, Україна в рамках міжнародної допомоги з Німеччини, отримала 20 розвідувальних БПЛА RQ-35 Heidrun та 20 розвідувальних дронів Vector [5]. Також Польща надала Україні, в рамках військової допомоги безпілотні літальні апарати різного типу [6]. Таким чином, ми бачимо, що розслідувати кримінальні правопорушення вчинені РФ в Україні є достатньо складно, тому важливо використовувати здобутки європейських країн щодо застосування інноваційної криміналістичної техніки, що дасть змогу ефективно проводити слідчі (розшукові) дії при розслідуванні воєнних кримінальних правопорушень.

Список використаної літератури: 1. Рік розслідування воєнних злочинів. Інтерв'ю з Юрієм Белоусовим, начальником департаменту війни ОГП. URL: <https://justtalk.com.ua/post/rik-rozsliduvannya-voennih-zlochiv-intervyu-z-yuriem-belousovim-nachalnikom-departamentu-vijni-ogp-tekstova-versiya> 2. Дуфенюк О.М. Розслідування воєнних злочинів: логістичні, криміналістичні та судово-медичні питання. *Юридичний науковий електронний журнал*. URL: http://lsej.org.ua/4_2022/88.pdf 3. Тичина Д., Перцев Р. Міжнародний досвід техніко-криміналістичного забезпечення розслідування кримінальних правопорушень в умовах воєнного стану. Всеукраїнська науково-практична конференція «Протидія кримінальним правопорушенням в умовах воєнного стану», (27 жовтня 2022 р., м. Кропивницький) Донецький державний університет внутрішніх справ. С. 26-31. 4. Як дрони фіксують злочини москвитів у Харкові. URL: <https://www.5.ua/regiony/yak-drony-fiksuiut-zlochynu-moskovytiv-u-kharkovi-siuzhet-297440.html> 5. Україна отримала від Німеччини нову військову допомогу: у списку засоби ППО та дрони. URL: <https://www.slovoidilo.ua/2023/10/20/novyna/bezpeka/ukrayina-otrymala-nimechchynu-novu-vijskovu-dopomohu-spysku-zasoby-ppo-ta-drony> 6. Польща надасть Україні ПЗРК, дрони та боєприпаси. URL: <https://mil.in.ua/uk/news/polshha-nadast-ukrayini-pzrk-drony-ta-boeyprypasy/>

Наукове видання

**ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
ТА КРИМІНАЛІСТИКИ
В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ**

**Тези доповідей
міжнародної науково-практичної конференції**

м. Кам'янець-Подільський, 24 листопада 2023 р.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10156318>

Відповідальний за випуск: *В. В. Корнієнко*
Комп'ютерне верстання: *А. О. Зозуля*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 30,74. Обл.-вид. арк. 26,48.

Видавець і виготовлювач –
Харківський національний університет внутрішніх справ,
просп. Л. Ландау, 27, м. Харків, 61080.
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008.